

СРПСКА БАШТИНА

ИНСТИТУТ
ЗА СРПСКУ
КУЛТУРУ

Издавач
Институт за српску културу

За издавача
Др Будимир Алексић

Уређивачки одбор
Др Будимир Алексић, Никшић
Академик Алексиос Панагопулос, Атина, Грчка
Проф. др ГенADIЈ Филиповић Коваљов, Вороњеж, Русија
Проф. др Ашот Галстјан, Јереван, Јерменија
Доц. др Александар Николаевич Сквозников, Самара, Русија
Др Катина Димитрова, Велико Трново, Република Бугарска
Проф. др Љубомир Милутиновић, Бања Лука
Проф. др Драга Мاستиловић, Источно Сарајево
Проф. др Горан Васин, Нови Сад
Проф. др Мирослав Додеровић, Никшић
Доц. др Дмитриј А. Шевченко, Ростов на Дону, Русија
Доц. др Душан Игњатовић, Никшић
Др Звездана Елезовић, Београд
Др Миодраг Чизмовић, Никшић
Др Радисав Маројевић, Никшић
Др Јован Буковала, Београд
Др Васиљ Јововић, Никшић

Главни уредник
Др Никола Маројевић

Гостујући уредник
Др Звездана Елезовић, Београд

Штампа
Арт–Графика, Никшић

Тираж
500

Адреса издавача
Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора

Часопис је индексиран у:

 zenodo

СРПСКА БАШТИНА

година IX, 1
Никшић
2024

Упутство ауторима

Рукописе (до 60 000 знакова) и приказе (до 12 000 знакова) треба слати у електронској форми (са коришћеним фонтовима) на CD-у на поштанску адресу: Институт за српску културу, Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора, или на e-mail: marojevicnikola@gmail.com. Комплетан рукопис садржи: пуно име и презиме аутора, пуни наслов рукописа, комплетан списак коришћене литературе, контакт адресе аутора, сажетак (до 150 ријечи) и 5–10 кључних ријечи на језику аутора и једном од свјетских језика.

Цитате који имају три и више редова треба издвојити у тексту увлачењем са лијеве маргине и за једну величину мањим словима. Наслови наведених књига и периодике треба да буду итализовани, а текстове из периодике и зборника треба означавати двоструким наводницима („“), осим у случају да се ради о наводу унутар навода («»).

При упућивању на литературу и при цитирању треба користити харвардски начин: упуте се налазе у самом тексту, у (облим) заградама, гдје треба навести презиме аутора, годину издања текста и број странице (годину и број странице треба раздвојити двотачком), а затим, у списку литературе навести све податке за библиографску јединицу.

Приложени рукописи не смију бити претходно објављивани у цјелини. Рукописе рецензирају два анонимна рецензента.

Instructions for the authors

Manuscripts (to 60 000 characters) and reviews (to 12 000 characters) should be sent in electronic form (together with the used fonts), on a CD, to the following mailing address: Institut za srpsku kulturu, Bulevar 13 jula 21/3, 81400 Niksic, Crna Gora, or by e-mail to marojevicnikola@gmail.com.

A complete manuscript should contain the author's full name, the full title of the manuscript, a complete list of references, the author's contact details, an abstract (up to 150 words) and 5-10 key words in the author's native language as well as in one of the world languages.

The quotations of or exceeding three lines should be separated from the rest of the text by pulling the left margin in and by a font one size smaller from the rest of the text. The titles of the cited books and periodicals should be italicised and the articles from the periodicals and collections should be placed under double quotations („“), unless in those cases in which there is a quotation within a quotation («»).

While referring to the literature and citing sources the authors should apply Harvard referencing style: referencing should be done in the text itself, inside the (round) brackets in which case one should quote the author's surname, publication year and page number (the year and the page number should not be separated by column). When composing a list of references one should quote all the details for each bibliographical unit.

The submitted manuscripts must not be previously published in full.

The manuscripts are read by two anonymous reviewers.

Садржај**Језик и књижевност**

Радмило Маројевић , Горскога вијенца антикоментари	9-60
КСЕНИЈА Ј. КОНЧАРЕВИЋ , Наш учитељ Радмило Маројевић: прегршт златних сећања	61-67
МАРИЈА ВЕШОВИЋ / ЈЕЛЕНА ЛЕКИЋ / ЈЕЛЕНА РАЈОВИЋ , Информационе технологије и друштвени фактори као узроци међујезичких утицаја	68-79
ЖАРКО Б. ВЕЉКОВИЋ / ВОЈКАН МИЛУТИНОВИЋ , Потпуна или прецизирана читања и(ли) тумачења неких старих српских натписа	80-130
РОСАНДА БАЈОВИЋ , Жртвовање духу-покровитељу грађевине као интернационални књижевни мотив, са додатним освртом на Рашкову пјесму „Зидање Скадра“	131-176

Историја и историографија

ДАРКО БАКИЋ , Оружани сукоби у Доњим Васојевићима (Беранској нахији) 1898.	179-191
БРАНКО НАДОВЕЗА , Друштвена и историјска мисао Јована Бл. Јовановића	192-201
БОШКО М. БРАНКОВИЋ , Коста Кујунџић и борба српског народа за црквено-школску аутономију	202-212
ИВАН БАШЧАРЕВИЋ / МАРКО СТАНОЈЕВИЋ , Драгољуб Стојановић: морални оријентери у тешким временима	213-226
ИВАН РАДУЛОВИЋ , Мармонови мемоари о руској политици према Јужном Јадрану	227-233
САША Д. СТАНОЈЕВИЋ , Иван Гешов и црногорско-бугарски споразум о савезу из 1912. године	234-241
РАДЕНКО ШЋЕКИЋ , Политизација књижевности у јавном дискурсу ...	242-255
ИЛИЈА БАЈОВИЋ , Црногорско-руски односи за вријеме владике Данила Петровића	256-271
ФИЛИП Д. ВУЧЕТИЋ , Политичка дјелатност Јована С. Пламенца у Краљевини СХС (1918-1927)	272-283
БРАНКО ШАПОЊИЋ , Устав из 1903. године и стање у Краљевини Србији након његовог доношења	284-292
ЛАЗАР АКСЕНТИЈЕВИЋ , Александар Велики у српским часописима друге половине XIX и почетком XX века	293-306

Немања Поповић, Установљење Књажевине Црне Горе и рат с Турцима 1852–1853.	307–316
--	----------------

Философија, теологија, педагогија

Лазар Кубат, Утицај философије на хришћанску мисао.....	319–359
Саво Денда / Исак Денда, Човјек–перспектива обожења Богочовјеком у богословљу оца Јустина Поповића	360–368
Јово Медојевић, Улога и компетенције наставника географије	369–378
ТАТЈАНА РАДОЈЕВИЋ / ТАТЈАНА КОМПИРОВИЋ / БИЉАНА МИЛОШЕВИЋ	
Јаредић, Компетенције школског педагога.....	379–392
ТАМАРА М. ДОБРИЋ, Физичко кажњавање као метод васпитања деце	393–404

Прикази

Будимир Алексић, Вриједно монографско дјело	407–410
Жарко Лековић, О прошлости завичаја и породице	411–413
Жарко Лековић, Капитално дјело наше историографије	414–417
Момчило Голијанин, Пратња духовне вертикале.....	418–425
РАДЕ Л. ЈАЛОВИЋ, О словенском свијету данас	426–429
Драган Јаковљевић, Ка тумачењу смисла права	430–432
ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ, Национални верник – Ристо Дуждевић Тохол.	
Осврт на дјело Мирослава Тохолја	433–436

Некропозии

Будимир Алексић, In memoriam: Коста Булатовић (1937–2023)	
Одлазак српског народног трибуна са Косова и Метохије.....	439–441

Архива

Душан Синобад, Перој, српска насебина у Истри	445–451
--	----------------

СРПСКА БАШТИНА

Језик и књижевност

Радмило Маројевић
Ксенија Ј. Кончаревић
Марија Вешовић / Јелена Алексић / Јелена Радојевић
Жарко Б. Вељковић
Росица Брдојевић

Горскога вијенца антикоментари

(Фрагменти 1–2 и Post scriptum)

Сажетак: У овом раду разматрају се и оцјењују коментари Горског вијенца у издањима које је приређивао и објављивао Александар Младеновић, почев од цетињског из 1996. па до подгоричког из 2005. године – са аспекта методологије лингвистике и поетике „тамних мјеста“ и методологије крилатема и антикрилатема. У завршном одјелку рада коментари и текстологија предметних издања посматрају се из угла политолингвистике као помоћне филолошке дисциплине.

Кључне ријечи: Петар II Петровић-Његош, спјев Горски вијенац, коментари Горског вијенца, лексикографска интерпретација лексике Горског вијенца, политолингвистика као помоћна филолошка дисциплина

**Проф. др Радмил
Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

Фрагмент 1. Горскога вијенца антикоментари

(Александра Младеновића, љета господњег 1997)

УДК 821.163.44.09

„Бјеше облак сунце ухватио...“

[Горски вијенац. Шесто коло. Стих 2622]

1.0. Ако је у Решетарево вријеме, округло педесет година, стално просијавало кроз облаке и измаглицу, ако је у Вушовићево прољеће грануло младо и полетно, ако је жарило и палило док су стварали (и *Горски вијенац* коментарисали) Видо Латковић, Радосав Бошковић, Никола Банашевић и Михаило Стевановић, сунце је одиста у мрачни облак ухваћено о јубилеју *Горског вијенца*, чим је било могуће да се тај јубилеј дочека, и дочекује, „страшилом од коментара“ – *Горским вијенцем у њиредби Александра Младеновића*. Односно се издање појавило прво на Цетињу, у едицији „Књижевност Црне Горе од XII до XIX вијека“, о трошку Министарства културе Црне Горе (а то значи о трошку народа црногорског), 1996. године (Младеновић 1996), да би се идуће године преудало у Издавачку књижарницу Зорана Стојановића (мезимицу Сорошеве фондације): Петар II Петровић Његош. *Горски вијенац. Посвећено 150-годишњици изласка из*

radmilo@mail.ru

шћаміе „Горског вијенца“ (1847–1997). Приредио Александар Младеновић. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1997, с. 1–211 + [1] (даље: Младеновић 1997). Тако се новосадска одива на Цетињу није задржала ни девет мјесеци.

1.1. Па да почнемо од *одиве*. Свако ко *Горски вијенац* чита „изнутра“, на основу свог изворног језичког и етнокултурног осјећања, зна шта та ријеч значи. А ко не зна, могао се о њеном значењу обавијестити: најприје у првом издању Вуковог *Српског рјечника*, гдје је *одива* протумачена њемачким и латинским ријечима (КАРАЦИЋ 1818: стубац 493), онда у другом издању, у којем се ријеч описно тумачи: „удата је дјевојка *одива* кући и кућанима одакле се удала“ (КАРАЦИЋ 1852: 616), затим у Решетаревом коментару, гдје се Вукова дефиниција парафразира: „удата је дјевојка одива кући и укућанима одакле се удава“ (РЕШЕТАР 1892: 159), даље у *Речнику уз Целокућина дела Пејтра Пејтровића Његоша* (СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1975: 138) и у Банашевићевом коментару (БАНАШЕВИЋ 1973: 168), гдје се цитира Вуково друго издање, најзад у *Речнику Његошева језика, у којем се даје још прецизнији опис*: „*удата жена* у односу на кућу, породицу из које се удала“ (СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: 563).

Александар Младеновић изворнога осјећања нема, али се ни на поуздане изворе не ослања: тумачећи стих: *затријеће сјеме у одиву*. [ГВ 83], он мисли да ће Турци „у тој борби уништавати у нашим женама наше будуће потомство“ (Младеновић 1997: 43), а тако мисли зато што је погрешно протумачио ријеч ослонивши се очито на своје (непоуздано) знање: „*кући* у коју се удала и дошла удата жена та жена је одива“ (Младеновић 1997: 193).

Новопеченога коментатора не оправдава чињеница што ни Божидар Ковачевић, тумачећи *Горски вијенац* „за југословенску омладину и за шире кругове читалаца“, није дао прецизан коментар наведеног стиха ни право значење наше честите *одиве*: „*истребиће* и плод у мајци. – *Одива*, невеста“ (Ковачевић 1940: 19). Ковачевићево објашњење одавно је исправио Михаило Стевановић. Он сматра да ће читалац, по тумачењу наведеног стиха од стране Б. Ковачевића, остати у недоумици да ли *одива* значи ‘мајка’ или ‘невеста’. „А *одива* није ни једно ни друго, мада јест и једно и друго, јер је и свака мајка нечија одива, и свака невеста – опет нечија одива.“ Затим се позива на Вуково описно тумачење сматрајући да је прецизнија дефиниција у *Речнику Мајнице српске*: *удата жена* породици из које потиче (СТЕВАНОВИЋ 1976: 29; исто у: СТЕВАНОВИЋ 1990: 57).

Осврћући се на Младеновићево тумачење 83. стиха, ми смо закључили: „Одива се не одређује према кући у коју је дошла него према кући (породици, братству, селу, племену) из којих потиче, па наведени Његошев стих значи да ће ‘крвници’ уништити (не ‘уништавати’) и нерођено потомство наших удатих ћерки, сестара и синовика“ (МАРОЈЕВИЋ 1997: 45). Уосталом, Младеновић није морао да чека нашу критику шта наведени стих значи; могао је да бира између Банашевићеве: „Крвници [...] ће уништити | (*зайрије-ши*) и потомство својих противника у женској линији (ако дође до покоља с православном браћом)“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 167–168 (знак | указује на прелазак на нову страну у тексту који се цитира)) и Стевановићеве формулације: „А цитираним стихом (83) хтело се рећи да ће крвници уништити плод про-

тивника и у одиви, која припада другоме дому, а не само у женâ дома и куће онога на кога се мисли“ (СТЕВАНОВИЋ 1976: 29; исто у: СТЕВАНОВИЋ 1990: 57).

НАПОМЕНА

У цитираном раду ми смо лексикографски описали ријеч одива и филолошки прокоментарисали стих 83: *Заџријеће сјеме у одиву* ‘(крвници) ће уништити и нерођено потомство наших удатих ћерки, сестара и синоваца’. Сада бисмо филолошки коментар употпунили коментаром реалним. [Подстицај за овај реални коментар дао нам је Чедо Драшковић: „Ти знаш да је по адету ових простора (арнаутском, турском и обичају нашем) било зазорно ‘дићи руку’ на жену, а камо ли убити. Прије ће бити да се овај стих исправно тумачи: – затријеће нам се траг (сјеме) ако се упустимо у ‘покољ’ са тако јаким противником. Одиве ће остати ‘у род’; неће имати ко да их ‘поведе’, да их ожени, да (им) потомство ‘огради’. Остаћемо без мушких глава, до последње“ (писмо Ч. Драшковића Р. Маројевићу од 23. децембра 1998).]

Не значи да ће крвници буквално уништити нерођено потомство тако што ће убијати жене већ значи – у складу са семантиком глагола *заџријети* – да потомство неће бити ни зачето: не само да ћемо остати без потомства по мушкој линији (јер ће сва наша браћа, синови и синовци изгинути) него ћемо остати без потомства и по женској линији (јер ће све наше удате сестре, ћерке и синовице остати удовице). То се односи и на наше жене и снахе јер су и оне одиве неке црногорске куће (породице, братства, села, племена). Али се односи и на наше неудате сестре, ћерке и синовице (потенцијалне одиве), које ће остати без потомства јер неће имати за кога да се удају.

1.2. Оставимо одиву у роду (јер само је у роду *одива* – одива), вратимо се мало на наше *сџаре*. А *сџари* су именица, мушкога рода, сложене придјевске деklinације, *plurale tantum* (= само у множини); у комбинацији с присвојном замјеницом (наши, њихови) или посесивним дативом (*им*) има значење ‘преци’. Тврда варијанта сложене придјевске (и замјеничке) деklinације имала је у генитиву плурала у наставку дуго „јат“, које је фонетски прешло у *ије*: *сџаријех*, као у 830. *сџиху Горског вијенца*:

Како сам се синоћ исмијао:
 у кућу ми однекуд дођоше
 два момчета те крâснâ Бјеличкâ;
 почеше се шалит кâ љмију
 како су им неки од старијех
 оградили негђе воденицу
 ђе нити је сплаке ни потока,
 кад пригради – спази се за воду!
 [ГВ 826–833].

По аналогiji с меком варијантом, добијен је данашњи лик *сџарих*, па је *сџаријех* прешло у стилску резерву.

Новопечени приређивач није препознао тај стари генитивни облик (који није ни нарочито стар: широко је распрострањен у црногорским говорима, а

за Вука и његове сљедбенике био је стандардно језичко средство). Он је помислио да је то компаратив, па је „исправио“ Његоша: *како су им неки од старијих* [ГВ 830 (Младеновић 1997: 78)]. А Његош пише и у првом издању, и у рукопису: како су **имъ некій одъ стариѣхъ**, што савремени приређивачи новим правописом доносе овако: како су им неки од старијех (Павићевић и др. 1985: [24] (факсимил рукописа), 84 (репринт првог издања), 210 (савремено издање); Решетар 1892: 51; Ковачевић 1940: 67; Банашевић 1973: 43).

Нимало не оправдава коментатора Издавачке књижарнице што је њега смела, и на неправи пут навела – једна штампарска грешка. Наиме, у трећој књизи *Цјелокућних дјела П. П. Његоша* [у основном тиражу првог издања] приређивачи *Горског вијенца* Радосав Бошковић и Видо Латковић 830. стих (Бошковић–Латковић 1952: 45) доносе у правој линији:

У кућу ми однекуд дођоше
два момчета те красна бјеличка;
почеше се шалит ка̄ умију:
како су им неки од старијех
оградили негђе воденицу
ђе нити је сплаке ни потока;
кад пригради, спази се за воду!

У каснијим издањима *Целокућних дела Пејтра Пејировића Његоша*, почев од другог, није само наслов екавизиран, и није само у трећој књизи *Горском вијенцу* прикључена *Луча микрокозма*, него је допуштена скупа штампарска грешка: како су им неки од старијих (Бошковић–Латковић 1967: 45). Грешка није исправљена у III издању (Бошковић–Латковић 1974: 45), које је поново слагано (наредних дванаест издања су фототипија трећег издања). Из IV издања (Бошковић–Латковић 1975: 45) та се грешка преселила у *Речник Његошева језика* (Стевановић и др. 1983 II: 340), а из III издања у *Његошева Дјела* у једном тому (Ћупић 1995: 36). Помало оправдава Михаила Стевановића за *Речник* и Драга Ћупића за *Дјела* чињеница да се они изричито позивају на наведена издања а тиме и на наведене приређиваче; Александра Младеновића то не оправдава јер је он сам приредио *Горски вијенац*, а у приређивању је тобоже пошао „од првог штампаног издања овога дела (1847)“ налазећи „врло важан ослонац [...] у властитом песниковом аутографу“ (Младеновић 1997: 12).

[Допунићемо, и исправити, претходну публикацију. Допуна: у међувремену се појавило XVI, прекомпоновано издање *Цјелокућних дјела Пејтра II Пејировића Његоша с ијекавизираним насловом, али је и у њему грешка остала* (Бошковић–Латковић 2005: 157). Исправка: грешка се појавила већ у допунском тиражу првог издања, које је поново слагано: како су им неки од старијих (Бошковић–Латковић 1957: 45 (коректор Јулка Џунић)). То значи да се друго издање штампало с допунског, а не с основног тиража првог издања.]

1.3. Наши стари – да наставимо нашу анализу – нису познавали институцију циркуса, али су, спуштајући се у Котор на пазар, знали да мађионичарске трикове окарактеришу као „маштаније“. Кад је војвода Драшко поповић (= по-

пов син) у Млецима посматрао циркуску нумеру у којој артисти ходају и изводе своје вјештине на жици:

И јошт ћу ви једну спрдњу причат

(а знам чисто – вјероват нећете!):

видио сам људе у Млеткама

ђе на коноп скâчу и играју.

[ГВ 1574–1577],

то је било толико невјероватно да и он сам и његови сабесједници сматрају да је то била мађионичарска вјештина, да су му „очи замаштали“. Та је сцена јасна свима који *Горски вијенац* посматрају „изнутра“, на основу свог живог језичког осјећања, па је нико од зналаца досад није ни коментаришао. Новосадском коментатору се тако пружила прилика да заоре нову бразду. Није је искористио: значења су му се побркала. Он је помијешао значење ријечи *коној* ‘уже’ са значењем ријечи *канай*, помислио је да именица *људи* у 1576. стиху има значење ‘мушкарци’, па нас је, умјесто у циркус, одвео у забавиште: „овде војвода Драшко вероватно мисли на игру прескакања конопца, како се данас на улици на улици или дворишту играју нпр. наше девојчице (при чему једна држи конопац с једног а друга с другог краја, најчешће га и окрећу, а трећа га, између њих на средини, прескаче у једнаким временским интервалима, кад конопац у окретању додирне земљу, подскакујући у месту с испруженим и састављеним ногама, што личи на играње) – а то је за њега било врло изненађујуће, јер су то чинили *мушкарци* [...]. Очигледно је да се ради о одређеној женској игри, која припада женама и коју изводе жене а не мушкарци“ (Младеновић 1997: 112).

1.4. Био је војвода Драшко и у позоришту и видио како лакрдијаши ходају на штулама, али како у Црној Гори није било одговарајућег појма ни термина, он се изражава описно и помоћу поређења:

Мало стаде, дни отидоше

а за њима други изидоше –

такве бруке, таквијех грдила

нигђе нико јошт видио није:

носине им по од кварта бјеху,

истрештили очи као тенци

а зинули кâ курјаци глâднй,

а дрвене ноге насадили

па иђаху као на кључеве,

[ГВ 1550–1558],

Посљедњи стих Младеновић описује из машинбраварске радионице: „штуле имају мали избачени део подешен да се на њега стави стопало, а тај део заједно са осталим делом штуле личи на кључ“ (Младеновић 1997: 112).

Милан Решетар наведени стих тумачи овако: „Драшко мисли на дрвене ноге или ходуље, што су на њима лакрдијаши ходали“, па упућује на *Рјечник*, у којем је описано значење именице кључ: (у Ц. Г.) „подебела ду-

гачка мотка која служи за кров од куће и наслања се једним крајем на зид а другим на шљеме, па и друго дрво које је слично овому“ (РЕШЕТАР 1892: 84, 156). Никола Банашевић се позива на Вука: „За кључ, Вук у Рјечнику каже (под 3) ‘(у Ц. Г.) рог на кућама’, тј. мотка на крововима од зида до слемена. Проширењем тога значења, кључеви су у ст. 1558. две мотке с рашљама на истој висини за ходање по незгодном, нарочито баровитом земљишту“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 308–309). Божидар Ковачевић вели лапидарно: „*кључеви*, *штуле*“ (КОВАЧЕВИЋ 1940: 110). Михаило Стевановић (са сарадницима) двапут лексикографски описује облик акузатива плурала (на) *кључеве*: једном као именицу *кључ* у значењу ‘мотка’ (СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1975: 90), други пут као *plurale tantum кључеви* у значењу ‘мотке (употребљавају се по две) са рашљама на истој висини које служе да се њима хода по барама или по великом блату’ (СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: 351).

Ми данас морамо полазити од значења које наводи Вук и неидентификовани лексикограф на којег се Решетар позива: не може се говорити ни о каквом проширењу значења, а поготову не о значењу ‘штуле’ које облик *кључеви* у 1558. стиху наводно има. Његош је примијенио стилску фигуру поређења, и поређење је веома успјело: ходање на штулама за оног који штуле никад није видио нити за њих чуо заиста подсјећа на ходање на кључевима. Фигуру поређења Младеновић је препознао (то му се мора признати), али није разумио са чим се штуле пореде. Сад ће и то научити: Његош (и његов књижевни јунак) не упоређује штуле са кључевима за отварање врата него са кључевима за сасијецање кровова.

[Допунићемо претходну публикацију овога фрагмента. Милан Решетар заправо скраћено цитира чланак Живка Драговића, који, између осталог, пише: „Кључ дакле у старој Црној Гори, а нарочито у мјесту ће је Драшко Поповић рођен, јест оно дрво (подебела дугачка мотка) која служи за кров од куће и наслања се једним крајем на зид, а другим на шљеме, те од таквих кључева постају двије стране, или двоје ребара од куће. Кључем се зове и друго дрво, које је слично овоме“ (ДРАГОВИЋ 1892: 2).]

1.5. Знали су наши стари за оба медицинска значења ријечи *губа* која у свом *Рјечнику* наводи Милан Решетар: „у човјека нека страшна болест на кожи, лат. *lepra*; нека болест на домаћијем животињама“ (РЕШЕТАР 1892: 84, 154). Од именице *губа* у првом значењу изведена је именица губавац, посвједочена у клетви сердара Вукоте: од њега се излегли губавци [ГВ 2414]. Друго значење је метафорички употријебљено у позиву владике Данила: Тријѐбимо губу из торине! [ГВ 673]. У оцјени Богдана Ђурашковића карактерних особина Мустај-кадије именица *губа* има пренесено значење ‘злоба, злурадост’. То није знао Александар Младеновић, па стих: ама пуна губе и лукавства; [ГВ 1910] тумачи: „али пун лепре, заразне кожне болести и преваре“ (МЛАДЕНОВИЋ 1997: 130). Коментатор Издавачке књижарнице у коментару једнога стиха обично направи само једну грешку, а овдје их је направио три: *лукавство* није исто што и *превара*; *губа* у наведеном стиху има етичко а не медицинско одређење; лепра је спољашња болест, па се за човјека који је од ње оболио не може ни рећи да је „пуна лепре“ или „пуна губе“.

Ако бисмо хтјели да потражимо неку олакшавајућу околност за новокомпонованог коментатора, онда бисмо могли рећи да је њега могао завести почетак Банашевићевог коментара (штета само што га он није и прочитао): „пунан *губе* – пун лепре, чест израз у Црној Гори с преносним значењем: пун злоће, пакости“ (Банаšевић 1973: 335). А да је завирио бар у један од двају специјализованих рјечника, могао се наш коментатор обавијестити да *губа* у 1910. стиху *Горског вијенца* значи ‘злоћа’ (Стевановић–Бошковић 1975: 41) односно ‘пакост, злоба, подлост’ (Стевановић и др. 1983 I: 138). Није, хоћемо да кажемо, морао да чека на нашу критику како би се информисао да именица *губа* има и своје пренесено значење.

1.6. Има ли *на̀да*, што би рекли наши стари, има ли *на̀да* за нашега коноп-коментатора? Има ли или нема *на̀да*, оставићемо то проницљивом читаоцу да закључи, а ми ћемо се задржати на сљедећем синтаксичком периоду:

На̀да нема право ни у кога
до у Бога и у своје руке –
надање се наше закопало
на Косово у једну гробницу.

[ГВ 133–136]

и на Банашевићевом коментару 133. стиха: „*На̀да* је генитив од номинатива *на̀д*, који се, поред књижевног номинатива *нада*, употребљава у Црној Гори и Херцеговини (вид. Вуков *Рјечник*). *Право* је прилог, са значењем управо, доиста, стварно“ (Банаšевић 1973: 173). Милан Решетар стих не коментарише него само ставља акценте: *На̀да* нема право ни у кога / до у бога и у своје руке (Решетар 1892: 16).

И Александар Младеновић ставља акценат, и у тексту и у напомени (колико да не сумњамо у штампарску грешку): *На̀да* нема... (Младеновић 1997: 45). Исту грешку праве аутори *Речника Његошева језика*, којима наведени стихови служе као једина потврда именице *на̀да* (Стевановић и др. 1983 I: 473). Ко у тумачењу полази од номинатива именице *нада* он држи да је облик право именица а не прилог. Како смо већ истакли, „конструкција *на̀да* има *пра̀во* је граматички могућа, али је семантички бесмислена“ (Маројевић 1997: 47).

1.7. Аутори *Речника Његошева језика* добро су учили да израз *које јаде* има фразеолошко значење ‘зашто, због чега’ (Стевановић и др. 1983 I: 305, s. v. јад), само што је требало да фразеолошки опишу и израз *које су* (ти) *јади* у значењу ‘шта (ти) је’. Наш коментатор је само на једном мјесту препознао фразеологизам и тачно га семантички описао – у стиху: Које ће ти јаде сврх хаљина? [ГВ 1229]: „*Које ће ти јаде*... – а шта ће ти?“ (Младеновић 1997: 97). У свим другим случајевима он безуспјешно покушава да објасни буквално значење компоненти фразеологизма, да га врати на почетак: Које јаде дангубите људи? [ГВ 321]: „каква је невоља те дангубите, људи?“ (с. 54); Које сте се јаде скаменили: [...] [ГВ 714]: „Кога ђавола (блага замерка) сте се ућутали?“ (с. 72); Који су ти јади Мандушићу [...] [ГВ 1253]: „Каква ти је невоља, Мандушићу“ (с. 99); Које јаде [ти тобож мудрујеш?] [ГВ 1722]: „Кога

ђавола“ (с. 120) – умјесто: ‘Што дангубите, људи?’, ‘Што сте се скаменили?’, ‘Шта ти је, Мандушићу?’, ‘Што ти тобоже мудрујеш?’.

1.8. У свом претходном, цетињском издању стихове 2496–2497 из сљедећег синтаксичког периода:

Ти си млад јошт и невјешт владико:

прве капље из чаше отрови

најгрче су и најупорније;

о да знадеш што те јоште чека!

[ГВ 2495–2498]

Младеновић овако тумачи: „Прве капи из чаше с отровом најгорче су и најопорије (највише скупљају уста, најтеже се гутају, најтрпкије су)“ јер полази од тога да придјев *ујоран* има значење ‘опор, горак’ (Младеновић 1996: 244, 297). У новом издању већ полази од стварног значења придјева упоран ‘постојан, чврст, који дуго траје, истрајан, непопустљив, издржљив’, те наведене стихове, послје поновног ишчитавања литературе, овако коментарише: „прве капи које попијеш из чаше напуњене отровом, заправо прва непријатна искуства која доживиш, нарочито у државним пословима (Томовић 1990, 470), најгорча су и у својој горчини најдуже трају, најпостојанија су у томе, најчвршћа су“ (Младеновић 1997: 163, 203). Заборавио је само да каже да је његово претходно тумачење било погрешно и да *најујорније* не значи ‘најопорије’.

1.9. Александар Младеновић често наводи туђа тумачења и без позивања на литературу. Тако је поступао и Милан Решетар [у каснијим издањима], с тим што је он прихватао туђа тачна мишљења. И овдје је Младеновић оригиналан; ако у литератури постоје два различита тумачења неког мјеста у *Горском вијенцу*, он ће по правилу изабрати – погрешно.

Стих: да на главу погибоше Турци, [ГВ 2688] Младеновић тумачи: „да су Турци погинули на главном месту Црне Горе, на Цетињу“ (Младеновић 1997: 174). Ово тумачење, које потиче од Стефана Митрова Љубише, прихватао је и Никола Банашевић (Банашевић 1973: 393). То тумачење је нетачно: именица *глава* може имати значење ‘главни град (земље, покрајине или цијелог свијета)’ само у комбинацији с дативом (или генитивом с предлогом *од*) именице која означава ту земљу (РЕЧНИК ЈАЗУ 1887 III/9: 172).

Ковачевићево тумачење је сасвим оригинално (и сасвим нетачно): „на главу, где су најглавнији, где су најјачи“ (Ковачевић 1940: 188).

Израз *на главу* (погинути) као русизам први је протумачио Видо Латковић: „На главу – русизам: сасвим, потпуно“ (Бошковић–Латковић 1952/1957: 223). Иначе је то тумачење („сасвим, хаметом“) у каснијим својим издањима доносио Милан Решетар, а опширно га образлаже Михаило Стевановић (Стевановић 1976: 127–128; Стевановић 1990: 199–200, 233). Ми смо запазили да се одговарајући израз двапут среће у *Историји о Црној Гори* митрополита Василија Петровића: *на голову Турке побили* (с. 27) ‘до ногу Турке потукоше’; *но войска его на голову побита была* (с. 34) ‘али његова војска би до ногу потучена’, на основу чега смо закључили да је русизам *на главу погибоше* у Његошев језик ушао под утицајем дјела Василија Петровића и да има значење ‘потпуно изгинуше’ (Маројевић 1985: 64–65, 78–79, 107).

1.10. Стих 518 (наводимо га с претходним и наредним стихом):

крўпнǒ нешто учиш у памѣти

(збили ти се снови на Турчина!),

а ја зеbem ђд много мишљења.

[ГВ 517–519]

Божидар Ковачевић је прокоментарисао овако: „Може се двојако тумачити: 1) све мисли и сви снови сабили ти се на једно: све мислиш о Турцима; 2) сва та зла која снујеш нека се десе (збуду) Турцима; нека оду на Турке, а не на нас. – Мислим да је тачније друго тумачење“ (КОВАЧЕВИЋ 1940: 44).

Друго тумачење су образлагали Светислав Вуловић и Никола Банашевић, а њихова тумачења цитира Видо Латковић (БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 1952/1957: 169). Касније, кад је приредио своје издање *Горског вијенца*, Банашевић овако објашњава наведени стих: „Нека се све зло на које мислиш и које сањаш сруши [сручи – Р. М.] на непријатеља“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 209; исто и у: БАНАШЕВИЋ 1993: 209). У Банашевићевом коментару реконструисамо штампарску грешку: умјесто *сруши, како је одштампано у свим његовим издањима *Горског вијенца*, треба да стоји сручи, како је наведено у његовом чланку (БАНАШЕВИЋ 1925: 59).

Прво тумачење је најприје изнио Стефан Митров Љубиша: „Sve sanjaš о Turcima“ (ЉУБИША 2023 (1868): 237 (27, нап. 8), а слиједи га Милан Решетар: „скупили су ти се снови на Т[урчина], једнако о Т[урчину] мислиш“ (РЕШЕТАР 1892: 34). Иако даје предност томе тумачењу (у обје монографије): „збили су се, сконцентрисали су се (снови на Турчина), а не: нека ти се збију (на Турчина)“ (СТЕВАНОВИЋ 1976: 47; СТЕВАНОВИЋ 1990: 80–81), Михаило Стевановић ипак закључује (само у другој монографији) да нема објективних показатеља у корист једног (индикативног) или другог (оптативног) тумачења глаголског облика: „Али ми ипак немамо, и уопште се може рећи да нема, поузданих лингвистичких доказа на основу којих би се могло аподиктично тврдити да је песник дотични облик употребио у његовом временском (индикативном), а не у начинском (модалном) значењу. И тешко је, објективно говорећи, било којем од два изнета мишљења дати преимућство над оним другим“ (СТЕВАНОВИЋ 1990: 81). Стевановићево лингвистичко објашњење морамо кориговати: у оптативном значењу употребљава се други глагол, који у радном глаголском придјеву има други акценат (*збили ти се*), а у презенту – другу парадигму (*нека ти се збуду*), што значи да и ма „поузданих лингвистичких доказа“ за разликовање индикативног и оптативног значења. Стевановић, додуше, полази од нетачног глаголског облика: *збију умјесто *збуду*. Решетарево тумачење, које Стевановић није успио да рехабилитује, одбацујемо из семантичких разлога – не може се природном сматрати конструкција у којој се нечији снови на некога збијају, глагол *збити/збијати (се)* нема такве семантичко-контекстуалне услове употребе.

Александар Младеновић се, по правилу којем интуитивно слиједи, и овдје приклања погрешном тумачењу у Стевановићевој редакцији, али се он не позива на извор (нити указује на друкчије мишљење): „твоји снови су се сабили, збили, сконцентрисали на Турке“ (МЛАДЕНОВИЋ 1997: 63).

1.11. Први полустих 16. стиха *Посвете* Милан Решетар је овако протумачио: „ускрсну Србина из мртвила“ (РЕШЕТАР 1892: 4), што преузима и Видо Латковић (БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 1952/1957: 148), а у нешто измијењеној формулацији и Никола Банашевић: „Пробуди (*дозва*) Србина из мртвила“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 144). Александар Младеновић у Решетаревом коментару мијења глаголски префикс, аорист замјењује перфектом и додаје придјев: „васкрсао је Србина из дотадашњег мртвила“ (МЛАДЕНОВИЋ 1997: 34).

Тачније је, међутим, објашњење које дају лексикографски извори. Они израз *дозвати из мртвијех* (кога) посматрају као фразеологизам у значењу ‘оживети’ (СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1975: 48, s. v. **дѐзвати**), ‘оживити, учинити живим’ (СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: 172, s. v. **дѐзвати**). То значи да би се поменути полустих могао протумачити овако: ‘из смрти поврати Србина, тј. српски народ’. Младеновић, међутим, од тачног и нетачног тумачења по правилу бира ово друго.

1.12. Интерпретацију синтаксичког периода који чине стихови:

Чујете ли коло како пјева,
 кâ је она пјесна изведена –
 из главе је цијела народа!
 [ГВ 291–293]

Божидар Ковачевић (КОВАЧЕВИЋ 1940: 33) те Радосав Бошковић и Видо Латковић (БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 1952/1957: 24) дају примијењеном интерпункцијом: Чујете ли коло како пјева, / кâ је она пјесна изведена? / Из главе је цијела народа. И таква је интерпретација разумљива с обзиром на Његошеву интерпункцију (знак питања у 292. стиху), али се ритам успорава а синтаксички период разбија на двије реченице. Слично рјешење даје и Милан Решетар (РЕШЕТАР 1892: 24), с тим што он 293. стих почиње малим словом. Овом малом измјеном он чува јединство ситаксичког периода, а знак питања унутар ситаксичког периода има интонационо, а не синтаксичко значење.

Банашевић мијења интерпункцију 292. стиха (умјесто знака питања ставља запету) сматрајући да је он граматички везан са 293, а не са 291. стихом, па посљедња два стиха тумачи: „онако како је ова песма удешена, она потиче из главе целог народа“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 20, 193). Оцјењујући да је Банашевићево објашњење „доста убедљиво“, Стевановић сматра да је „смисао песникових речи [...] углавном исти“ и кад се задржи Његошева интерпункција 292. стиха, а он сам просуђује „да је и други стих врсте питања које је и претходни, и да је песник, осећајући их тако, иза оба ставио исти знак интерпункције“, тј. знак питања (СТЕВАНОВИЋ 1990: 71–73). Младеновић не само што прихвата Банашевићево тумачење, које искључује пјесникова интерпункција: „онако како је она песма удешена, она потиче из главе целог народа“ (МЛАДЕНОВИЋ 1997: 53), него укршта (контаминира) два начина интерпункције: Чујете ли коло како пјева, / кâ је она пјесна изведена? / из главе је цијела народа. У Банашевићевом издању примијењена је интерпункција која је у складу с његовим тумачењем:

Чујете ли коло како пјева?
 Кâ је она пјесна изведена,
 из главе је цијела народа.

1.13. Не контаминира Младеновић само интерпункцију него и спаја у једно два различита тумачења и кад се она међусобно искључују. Тако стих: нема посла у плаћа главара! [ГВ 109] на један начин тумаче Милан Решетар: „страшљив главар неће ништа добра учинити“ (РЕШЕТАР 1892: 15) и Видо Латковић: „Ништа се не може очекивати од старјешине који се прибојава, који је плашљив“ (БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 1952/1957: 158).

Друго тумачење се заснива на чињеници да се *плах* и *плаховит* у Вуковом *Српском рјечнику* наводе као синоними (КАРАЦИЋ 1852: 699), а први га је (имплицитно) изнио у критици Решетарева тумачења Љуб[омир] Стојановић: „*Плах* и *страшљив* није све једно“ (СТОЈАНОВИЋ 1891: 58), затим га примјењује Ђуза Радовић у своме издању: „*плах*, *плаховит* у Црној Гори значи и *плашљив*, *страшљив*. Према томе *плашљив* главар неће никад учинити оно што би требало да уради. Уп[о]р. ст. 260: ‘Истурчи се плахи и лакоми’“ (РАДОВИЋ 1947: 182), најзад га образлаже Никола Банашевић: „Не може се прихватити тумачење М. Решетара, преузето и у другим коментарима: ‘*страшљив* главар неће ништа урадити’. Вук Мићуновић не би упутио такав прекор владици Данилу. Он би пре рекао: Не може се ништа очекивати од главара који не влада собом (краће речено: брзог, *плаховитог*; вид. тумачење речи *плах* у Вуковом *Рјечнику*)“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 170–171).

Краће: једни мисле да *плах* значи ‘*плашљив*’, други – ‘*плаховит*’. Младеновић мисли да он истовремено значи и једно и друго: „главар не може бити онај ко је *плаховит* (необуздан), брзоплет, нити онај ко је *плашљив*“ (Младеновић 1997: 44).

Ни у овом хибридном тумачењу, међутим, Младеновић није оригиналан. Први је тај „метод“ примијенио Божидар Ковачевић: „*плашљив* и *нервозан* главар не ради ни један посао добро“ (КОВАЧЕВИЋ 1940: 21). Своју историју питања тумачења наведеног стиха Михаило Стевановић завршава овако: „А занимљива је комбинација значења *придева плах* у томе стиху и у тумачењу Бож. Ковачевића, који каже да он ту одређује *плашљива* (ово свакако – да) и *нервозна* главара!“ (СТЕВАНОВИЋ 1990: 58–59).

1.14. Коментатор Издавачке књижарнице не бира само погрешно тумачење (науштрб тачном), и не мијеша само тачно тумачење с погрешним па се опет у збиру добија нетачно објашњење, он је кадар да дâ своје (погрешно) мишљење о неком стиху и кад постоји туђа (и тачна) интерпретација. Тако је Банашевић указао да стих 1586:

Ја сам чуо од једнога ђеда:
у Боку су једни доходили
из Талије, или откуд друго,
на наш пазар исти излазили,
па викнули цијелу народу:
„Погледајте онога кокота!“
[ГВ 1583–1588]

треба читати с паузом последије шестог стиха (он каже „с цезуром“), како се „не би помислило да *се* исти односи на *једни* из ст. 1584.“, сматрајући, сасвим тачно, да замјеница *исти* има значење ‘*баш*’ и да ближе одређује синтагму *наши*

пазар (Банашевић 1973: 310). Али шта вриједи Банашевићево упозорење кад га наш вајни коментатор или не чита или не разумије: у његовом објашњењу се и написало а не само „помислило“ оно што је Никола Банашевић хтио да предуприједи: „исти људи из Италије, или са друге стране, долазили су на Црногорски пазар у Котору...“ (Младеновић 1997: 113).

1.15. Сви знају шта значи *недовољство* у 2303. стиху *Горског вијенца*: Решетар *против недовољства* тумачи: „поред недостатака у свом организму“, а Недовољство у *Рјечнику* описује овако: „стање онога што је недовољно, оскудица“ (Решетар 1892: 122, 158); Видо Латковић *против недовољства* тумачи: „противу оскудице“ (Бошковић–Латковић 1952/1957: 215). Да *недовољство* није русизам и да не значи ‘незадовољство’ указали су на свој начин Михаило Стевановић у *Речнику уз Целокупна дела*: „недовољство, а с (исп. рус. недовољство = незадовољство) недовољност“ (Стевановић–Бошковић 1975: 122) и Никола Банашевић у свом коментару: „Природа је дала оружје [...] против оскудице (*недовољства*; на руском *недовољство* значи: незадовољство)“ (Банашевић 1973: 363). И поред упозорења својих претходника, и поред тачног значења које они дају за именицу *недовољство*, Александар Младеновић опет прави контаминацију – посвједоченог српског и непосвједоченог руског значења ријечи *недовољство* у стиху: против нужде, против недовољства: [ГВ 2303]: „против невоље и против незадовољства и недовољности“ (Младеновић 1997: 151).

1.16. У клетви сердара Вукоте стих: гроб се његов пропа на та’ свијет! [ГВ 2425] није тачно објаснио Божидар Ковачевић: „Провалио му се гроб на овом свету, тј. земља му кости изметала (избацивала)!“ (Ковачевић 1940: 167). За овај Ковачевићев покушај није знао Радосав Бошковић, и зато каже: 2425. стих, „колико ја знам, није досад коментарисан“. Бошковић најприје одбацује тумачење стиха „с општејезичкога гледишта“, по којем би у стиху био посвједочен „црногорски акузатив = локатив“ и по којем би он значао „да му се гроб провали на ономе свету. А од таквога тумачења до бесмислице – није далеко: једно зато што гроб може бити само на *овоме свету* и друго стога што се он може, према томе, и провалити само на *овоме свету*“. И закључује: „Ово тумачење, дакле, отпада, бар по моме мишљењу“. Затим образлаже интерпретацију „с покрајинскога гледишта“, по којој је у стиху посвједочен „прави акузатив – за меру“ и по којој *тај свијет* значи „подземни свет“, те би Његошев стих значао: „да му се гроб провали неизмерно дубоко, чак до у подземни свет“; ово је тумачење, по Бошковићу, „сасвим вероватно“ (Бошковић 1964: 159; исто у: Бошковић 1978: 265).

И шта мислите, које је тумачење одабрао Александар Младеновић: оно које је „сасвим вероватно“ (Бошковић додаје: „бар за мене“) или оно које се граничи са бесмислицом? Изабрао је, наравно, ово друго, од којег до бесмислице није далеко: „нека издајник нестане и у свом другом животу, за гробном, на тај начин што ће пропасти, нестати његов гроб, његово станиште у другом свету (на том (оном) свету), и тиме ће, својим нестанком из свог другог живота, издајник коначно заувек престати да постоји“ (Младеновић 1997: 158).

1.17. И тако се новосадска одива, пошто се поиграла на конопцу чије крајеве држе двије дјевојчице, обрела и у самоме паклу: тамо тражи станиште гдје се *његов* (= издајников) гроб пропао. Али ту се не завршава њен ход по мукама, ту не престаје брука издавачка, не окончава се недоумица зналаца-читалаца. Претходних шеснаест позиција само је избор из Младеновићевог стваралаштва: а антикоментари теку даље, из стиха у стих – не могу стати у оквиру било којег чланка. Ми ћемо навести, у овој збирној седамнаестој позицији, само илустрације ради, неколико бисера из поменутог стваралаштва погрешног читања *Горског вијенца*, колико да покажемо да новосадској одиви није било лако ходати по црногорском камењу.

Стих: *ђе су царство сабље дијелиле* [ГВ 372] А. М. тумачи: „мисли се на српско царство, освојено од Турака после Косовске битке, које је победник делио како је хтео“ (Младеновић 1997: 57)!

Стих: *а ја знадем – ђе ми шаке падне*. [ГВ 433] А. М. тумачи: „кнез Бајко неће штетети Турке кад му падну у руке“ (с. 59). – Израз *ђе ми шаке падне* употребљен је безлично и значи: ‘кад будем у прилици’.

Стихове: *За врстнијем братом али сином / пусти гласи милост утроструче*; [ГВ 775–776] А. М. овако тумачи: „вести о нечијој смрти, нарочито о погибији врсног брата или сина, угледног човека – утроструче се“ (с. 75). – Не утростручавају се „пусти гласи“ него „пусти гласи“ утроструче „милост“.

Стих: *Отвара[ј] јој књиге на пророке*: [ГВ 836] тумачи се: „водио је умом поремећену снају код пророка да би они из књига открили узрок њене болести“ (с. 78). – Граматичка конструкција никако не допушта ово тумачење, као ни значење које изразу *отварати књиге на пророке* приписују аутори *Речника Његошева језика*: „водити кога врачарима да га гатањем и врачањем лече“ (Стевановић и др. 1983 I: 598, s. v. *отварати*). Слично је и тумачење Милана Решетара: „ходио пророцима да из књига виде што јој је и да јој нађу лијека [вар. што јој је, и да нађу лијека]“ (РЕШЕТАР 1890: 134; исто у: РЕШЕТАР 1892: 51; варијанту цит. по: РЕШЕТАР 1940: 50), које преузима Видо Латковић (изоставља крај, редигује замјеницу што и додаје свој коментар двају наредних стихова: „‘Ходио пророцима да из књига виде шта јој је’ (М. Р.); неки од њих кажу да је на сугреб нагазила, други да су је сплеле мађије“ (Бошковић–Латковић 1952/1957: 184). Никола Банашевић га опсежно образлаже: „ишао сам с њом до ‘пророка’ да виде из књига шта јој је (књиге су насумце отваране, а затим је којекаквим тумачењем првих речи проналажен узрок болести и даван савет како да се лечи). – Прецртавањем најпре написаних пет стихова, који почињу поменом манастира, и пребацивањем те приче на *пророке*, тј. на професионалне гатаре, Његош је хтео показати да се у Црној Гори таквим пословима нису бавили свештеници и калуђери (они су, како се види из следећих стихова, читали само специјалне молитве)“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 244). Напротив, Божидар Ковачевић 836. стих тумачи: „читали јој молитве по манастирима“ (КОВАЧЕВИЋ 1940: 67). Стих, међутим, значи: тражио сам лијек за њену бољку у пророчким књигама (а не: ходио сам код пророка да они у књигама траже лијек за њену бољку). Ријеч је о библијским пророцима и пророчанствима из писане историје; да је Мандушић мислио на своје савременике-пророке, они не би отварили књиге него би говорили из

главе (ако су пророци), и Његош не би употрејијебио конструкцију у акузативу множине с предлогом *на*.

Стих: њ сад дрхтим од његова страха! [ГВ 1360] тумачи се: „сердар Вукота се толико уплашио сањајући Озра и биране Озриниће, да и сад дрхти од страха од тога сна“ (Младеновић 1997: 103). – Сердар Вукота се није уплашио сна него *Озра*, он дрхти од *Озрова* страха (страха од *Озра*).

У Младеновићевом тумачењу стиха: Бранковићи и лижисахани: [ГВ 1764] први су издајце (што је тачно), а други „улизице“ (а то није тачно) (с. 122, 190).

Стих: „на чудо смо и на јаде били“ [ГВ 2120] значи ‘нисмо знали шта да радимо’, а не „били смо у тешком положају и у невољи“ (с. 142).

Стих: Зла мрзномо чинит не можемо, [ГВ 2149] не значи: „зла не можемо чинити ономе који је омражен (ономе кога мрзе)“ (с. 144), него: ономе кога ми (вјештице) мрзимо, који је нама (вјештицама) мрзан.

Почетак стиха: Хвала Богу, има ли вјештица? [ГВ 2173] Младеновић тумачи: „Боже мој (речено шаливо)“ (с. 145). Речено озбиљно: израз *хвала Богу* је десемантизован, те стих значи ‘има ли, збиља, вјештица?’.

У стиху: ал на нашу дѹшу – под камење; [ГВ 2185] у елиптичном облику је представљен израз *гријех на нашу дѹшу*. Младеновић га преводи (и преиначује): „на нашу одговорност“ (с. 145).

Стихове: и Бог знаде – до тебе самога / је ли ико ту жив претекао [ГВ 2740–2741] коментатор из Књижарнице није разумио: „Бог зна, и једино ти, да ли је неко у тој борби жив остао“ (с. 178). Тачно их је протумачио Божидар Ковачевић: „не верујем да је ико сем тебе жив изашао из те жестоке битке“ (Ковачевић 1940: 193). Никола Банашевић је истакао опкорачење и инверзију синтагме до тебе самога: „нормално јој је место после је ли ико следећег стиха“ (Банашевић 1973: 396). Простије речено (како би и Младеновић разумио): израз *до тебе самога* не односи се на презент *знаде* него на перфекат *претекао је*, па стихови значе ‘ко зна је ли ико осим ти у тој борби жив остао’.

Стих: но му дошла бјеше погибија: [ГВ 2767] значи ‘али га бјеше снашла велика невоља’, а не: „наступио је тренутак у којем се може погинути“ (Младеновић 1997: 179).

Стих: Простѣ наше жртве свеколикѣ [ГВ 276] А. М. тумачи (читај: квари и банализује): „нека буде опроштено свим нашим жртвама“ (с. 52). А да то није случајно, показује у тумачењу рефрена из *Тужбалице сесѣре Байрићеве* (1934. стих спјева): „...*просте ране!* – опроштене би ране биле, поднеле би се оне и наша жалост“ (с. 132), и мало даље у тумачењу основног стиха (1960. стих спјева): „*Просте твоје љуте ране* – нека су ти опроштене твоје тешке ране“ (с. 133).

Оставићемо без коментара и следећа Младеновићева „тумачења“. Проза: Скупштина [...], под видом да мире неке главе [ГВ проза испред стиха 198] – „Црногорци су се овде скупили под изговором да мире неке посвађане људе“ (с. 48). Стих: да миримо крви међусобне. [ГВ 722] – „да миримо братства која су се међусобно убијала“ (с. 73). Цефердар Вука Мандушића: срећан бјеше а убојит бјеше, [ГВ 2802] – „могао је да убије“, не случајно вели коментатор (с. 181). Не случајно јер и стих: [у Мандушићевим рукама] биће свака

пушка убојита! [ГВ 2819], којим се *Горски вијенац* завршава, лелекоментатор пропраћа антикоментаром: „а из руку јунака какав је Вук Мандушић свака ће пушка моћи да убија“ (с. 181). Овакав коментар, заиста, може да убије – у *Горском вијенцу* сваку поезију, у читалачким душама недовољно упућеним – сваку представу да је *Горски вијенац* велико пјесничко дјело.

И тако даље, и тако редом: свеједно је да ли антикоментаре читате од средине према почетку или према крају. То је крај филологије: испод Младеновићевих шарања по Његошевом тексту заиста се дубље пасти не може.

Завршићемо седамнаесту позицију, која би се могла седамнаест пута проширити са истим резултатом, подсјећањем на Решетареву оцјену првог руског превода *Горског вијенца*: „Напротив право је страшило руски пријевод Лукјановскога, који је у свијет изашао 1887 у Москви“ (РЕШЕТАР 1892: XXII). То је славни коментатор могао да каже зато што није упознао (није дочекао) монумент свога настављача – јер би *за њега* рекао да је „страшило од коментара“. А тај монумент је у свијет изашао 1997-ог љета господњег, у Новоме Саду (ходочашће на Цетиње већ смо поменули).

1.18. Ако се није показао као научник, коментатор Сорошеве мезимице потврдио се као умјетник – као умјетник банализовања текста. Примјерâ је и досад било, али да наведемо нове. „Тукући Анђелију бичем, који има три каиша, Вук Мандушић јој је утерао месо у кошуљу, тј. њена кошуља је ушла у њену кожу“ [ГВ 845 (Младеновић 1997: 78)]. Стихом: У крв си се мени претворила [ГВ 982] „сердар Вукота изражава мржњу према несрећној судбини Црне Горе“ (с. 85). „... Метак је цена било које главе црногорске јер доноси смрт у борби“ [ГВ 1177–1178 (с. 95)]. Почетак стиха: Кам би црка од ове жалости [ГВ 2032] А. М. коментарише: „камен би цркао, пропао, нестао“ (с. 137) умјесто: камен би пресвиснуо. Завршетак стиха: е предиван бјеше, јад га наша! [ГВ 2034] добио је коментар: „несрећа га снашла!“ (с. 137); стих иначе значи: јер прелијеп, несрећник, бјеше. Стих: йспојем га кâ пјесну на уста. [ГВ 2090] А. М. коментарише: „усмено, изговореним речима испевам га као песму“ (с. 140); *на уста* значи што и у руском наизустъ, тј. ‘напамет’, а не усмено. Вук Мандушић вели: Нама жива срца попуцаше [ГВ 2781], Младеновић преводи: „ми смо се јако ожалостили“ (с. 180). И тако даље.

1.19. И да закључимо. За Младеновићев труд не би се могла паразитирати позната анегдота: у вашем дјелу има много новог и тачног, али оно што је ново није тачно, а што је тачно није ново. Морала би се допунити: и оно што је туђе најчешће није тачно, а оно што је своје не само да није тачно него је и банално...

Београд, 18–26. март 1998.

Фрагмент 2. Горскога вијенца антикоментари

(Александра Младеновића, љета господњег 1999)

Што ће тужна помислит будала:
да је ланац миродржни свезан

за алмазне неброј'не стубове
 те се више у мојој палати –
 не зна да је ланац миродржни
 свемогуће слово створитеља
 [Луча микрокозма. Пјесна III.
 Стихови 1203–1208 (III 333–338)].

2.0. То наш пјесник, устима Свевишњег (врховног пјесника по космогонијској концепцији Његошевој), каже за Сатану.

И заиста, шта ће *ишужни йомислији* коментатор: да је ланац миродржни пјесничкога текста могуће тумачити а да се не зна значење свемогућег слова створитеља – да коментар стиха: затријеће сјеме у одиву. [ГВ 83] буде тачан а да интерпретатор не зна шта значи ријеч одива, да објашњење стиха: Нада нема право ни у кога [ГВ 133] буде исправно а да интерпретатор умјесто именице над прочита именицу нада а мјесто прилога право – именицу право?

Поп Мићо с в о ј написани текст „осијеца“: Ум... дам... ам... / Би... ну... но... / На... ша... ра... [ГВ проза испред стиха 2062]. Тако исто и А. М. [= Александар Младеновић. Неаргументованост и недобронамерности једног чланка. – Библиографски вјесник, Цетиње, 1999, XXVIII, бр. 1–2–3, с. 85–94 (даље: Младеновић 1999)] „осијеца“ туђе, Његошево. Невјешто пребира по рјечницима, неумјешно се служи туђим коментарима. Али пођимо редом.

2.1. А. М. сматра да сам ја, коригујући код њега значење ријечи одива, непотребно проширио своју критику и на његово тумачење 83. стиха, које је, наводно, у складу с објашњењима која дају други коментатори, међу којима „нема разлике у чињеници да ће ‘сјеме’ бити затрто у ‘одивама’, односно у свим удатим женама ‘јер је и свака мајка нечија одива, и свака невеста – такође нечија одива’ (Стевановић, 1990, 57). На основу тога, само значење речи ‘одива’ у горњем тумачењу није од примарне важности“ (Младеновић 1999: 85).

Коментатор је истргао дио Стевановићевог критичког осврта на тумачење Божидача Ковачевића [види т. 1.1]. **Одива не мора да буде мајка, и управо се у тумаченом стиху исказује зебња да ће „крвници“ учинити да наше одиве не буду мајке. За одиву се не може рећи невеста, јер удата жена је невеста са аспекта куће (породице, племена итд.) у коју се удала, а одива са становишта куће из које се удала (или ће се удати).**

Тачна семантизација ријечи одива од пресудне је важности за тачно објашњење стиха. А. М. и у свом трећем издању задржава антикоментар: „Њима ће [потурченим Црногорцима] помоћи и Турци са стране, крвници јаки и опаки, који ће у тој борби уништавати у нашим женама наше будуће потомство“ (Младеновић 1998: 60). Неће „уништавати“ него ће затријети, и не „у нашим женама“ него у нашим одивама.

2.2. А. М. сматра да је требало само да исправим штампарску грешку у 830. стиху (старијех умјесто „старијих“) коју је он некритички преузео из једног од каснијих издања у редакцији В. Латковића и Р. Бошковића, а не да дајем свој коментар, при чему сам „направио грешке“: *сѣјари* „није именица већ је то придев који се може употребити и у служби именице“, и не употребљава

се само у множини „већ и у једнини“ (Младеновић 1999: 86). Коментатор слабо стоји с граматиком и с лексикологијом: по савременој граматичкој интерпретацији, стари у значењу ‘преци’ је именица настала транспозицијом (преласком из категорије придјева у категорију именица), а по модерној лексиколошкој концепцији, она је стварно *plurale tantum masculinum*. Доказ: она се не може употријебити у једнини, тј. у значењу ‘предак’. Друга је ствар што постоји и именица стари у значењу ‘отац’, која је стварно *singulare tantum masculinum*, и именица стара у значењу ‘мајка’, која је стварно *singulare tantum femininum*. Доказ: у наведеним значењима именице стари (*Сѝѝари* ми је болестан) и *сѝѝара* (Стара ми је поручила...) не могу се употријебити у множини. [Списак именица насталих транспозицијом од придјева стари тиме се не исцрпљује. Само у множини (мушког рода) употребљава се именица придјевске деklinације стари у значењу ‘родитељи’, и у једнини и у множини именица стари ‘старац’ (да занемаримо случајеве контекстуалне супстантивизације).]

У једном детаљу А. М. је у праву: он није „исправио“ Његоша онако како стоји у Библиографском вјеснику: како су им неки од старијих (Маројевић 1998: 75). Али тако није ни стајало у мом рукопису, то је учињено приликом штампања чланка: зато у другом издању стоји исправно: „Он је помислио да је то компаратив, па је ‘исправио’ Његоша: како су им неки од старијих (830, с. 78)“ (Маројевић 1999: 165). Исто је било и у мом рукопису (факсимил пасуса из рукописа откуцаног на писаћој машини приложио сам у претходној публикацији Горскога вијенца антикоментара, *фрагменти 2*).

2.3. Упорно А. М. брани своје тумачење стихова:

видио сам људе у Млеткама

ђе на коноп скāчу и играју.

[ГВ 1576–1577]

у смислу „игре прескакања конопца како се данас на улици или дворишту играју нпр. наше девојчице [...] – а то је за њега било врло изненађујуће, јер су то чинили мушкарци“ (Младеновић 1998: 137; одбрана тумачења у: Младеновић 1999: 86–87).

Тумачење се не може бранити. Лексички – јер коноп не значи ‘конопац’ него ‘дебело уже’. Граматички – конструкција скакати на коноп (акузатив у функцији локатива) не би се могла употријебити у значењу ‘прескакати конопац’, ‘прескакати преко конопца’ јер беспрефиксални глагол с предлогом на има једно, а префикс пре- и предлог преко уносе друго значење. Културолошки – нема никаквих индиција да су се мушкарци у Венецији играли прескакања конопца, с једне стране; није било никаквих ограничења у облицима игара мушкараца у Црној Гори, с друге стране; патријархална црногорска средина, напротив, није допуштала да жене (па ни девојчице) прескачу преко конопца (традиционална ношња то није ни омогућавала), с треће стране. Контекстуално – јер скакање и играње на дебелом ужету као мађионичарски трик оцјењује и кнез Роган: него су ти очи замаштали. [ГВ 1579], њ сам војвода Драшко: и сам мислим да је маштаније. [ГВ 1581], и Обрад: Ада што је него маштаније! [ГВ 1582]. Овај посљедњи описује разне мађионичарске трикове, да би на крају закључио:

То играње исто је овакво
што на коноп играју, војвода!
[ГВ 1613–1814].

А. М. вели да аргументација коју ја „овде нуди[м] јесте никаква“ (стилиста). Он констатује да се нисам осврнуо на његов коментар уз стихове 1578–1581, па се пита да ли то значи да ја тај коментар прихватам; затим, не сачекавши мој одговор на питање, закључује: „Ако овај други коментар он [тј. ја] прихвата, онда би морао прихватити и онај претходни“ (Младеновић 1999: 86). Чудна нека логика; али да му одговорим на питање – не прихватам, из истих разлога, ни тај коментар. Ако су основне поставке погрешне, не могу бити тачна даља извођења – „да је Роган већ одраније знао за игру о којој прича Драшко“, да за кнеза Рогана не може бит истина „не сама ова игра као таква, већ њени извођачи (тј. људи, односно мушкарци)“, да војвода Драшко њему „одговара да је ипак он видео како ту игру играју мушкарци“ итд. (Младеновић 1998: 137). У антикоментарима из љета господњег 1999-ог све се то понавља – да је кнезу Рогану игра била позната, али да не може бит истина да је изводе „људи, тј. мушкарци а не жене“ (Младеновић 1999: 87). Можда је за овај фрагмент антикоментара криво интерпретаторово лексикографско једноумље: он мисли да именица људи у Црној Гори значи само ‘мушкарци’.

За моју аргументацију А. М. каже да „јесте никаква“. А ја ћу за његову рећи да није никаква – није чак ни на климавим ногама. Прво, вели, „Драшко, међутим, уопште не каже да је, док је боравио у Венецији, био у циркусу“ (с. 86). – Не каже ни да је обилазио дворишта и гледао како се мушкарци играју прескакања преко канапа. (Не звучи добро кад коментатор војводу Драшка назива просто Драшко – није му, рекли би у Црној Гори, ишао на бабине!) Друго, вели да уопште није тачно да је помијешао значење ријечи коноп и канап и да тога уопште нема у његовом коментару. – Он стварно за себе није рекао да је помијешао значење наведених ријечи, то сам ја утврдио: он мисли да је изворно коноп исто што и савремено конопац, а пошто конопац има значење ‘канап’ – побркао је значења ‘дебело уже’ и ‘канап’. Није шија него врат... Треће, вели да ја његов коментар нисам разумио „у пуној мери“, тј. да се игра „приписује људима (мушкарцима)“ (с. 86). – Четврто, тврди да ја нисам „ни покушао да схвати[м] и разуме[м], а можда то и не осећа[м], енергичну реакцију кнеза Рогана у 1578. стиху [...], а она показује да је Роган одраније већ знао за игру коју Драшко помиње“ (с. 86). Коментаторове конструкције и домишљања није било тешко схватити и разумјети, али признајем да нисам могао и да их осјећам.

2.4. У антикоментару уз 1558. стих А. М. покушава да помири свој поглед из машинбраварске радионице (његов критичар наводно „никада у граду није видео штуле које су у целини својој од дрвета, па и онај њихов део на који се ставља стопало а који личи на кључ“) и изворно значење стиха („Драшко (односно Његош) их је могао упоређивати са поменутих моткама у својој средини, где се оне називају кључевима“ – све на с. 87). – Ми сумњамо да би неко истурени дио штуле на који се ставља стопало упоредио с кључем за отварање

брава (то не би учинио ни мој опонент да није погрешно протумачио Његошев стих). А у Његошевим стиховима:

а дрвене ноге насадили
па иђаху као на кључеве,
[ГВ 1550–1558],

израз ићи као *на кључеве* значи 'ићи као на моткама' (други се „кључеви“ ту не помињу).

2.5. Од три грешке које је починио у тумачењу 1910. стиха А. М. једну изричито признаје (*губа* има, стварно, пренесено значење 'злоба, пакост, подлост'), другу прећутно (да се за човјека који је оболио од губе не може рећи да је „пунан лепре“), али покушава да одбрани трећу грешку (да је *лукавство* у значењу 'лукавост' исто што и *превара*). При том се он не умије служити лексикографским приручницима: у њима се значењем именице 'превара' поткрепљује прво значење именице *лукавство*, које у анализираном стиху није посвједочено, док се друго значење ријечи, оно које је потврђено у 1910. стиху *Горског вијенца*, друкчије семантизује – 'препреденост, лукавост' (СТЕВАНОВИЋ И ДР. 1983 I: 413), 'лукавост' (РЕЧНИК МС 1969 III: 244), 'особина онога који је лукав, способност за лукаве поступке, лукавост' (РЕЧНИК САНУ 1981 XI: 617). Да би помирио лексикографска (тачна) и своје (нетачно) тумачење ријечи, он их једноставно контаминира: „Мустај-кадија је пун злобе, пакости, подлости, пун је лукавства, препредености и *склоности ка превари*“ (МЛАДЕНОВИЋ 1999: 87 (подвукао Р. М.)). У свом трећем издању *Горског вијенца* А. М. задржава погрешан коментар, али га допуњује тачним (па се у општем збиру добија – папазјанија): „али пун лепре, заразне кожне болести и преваре; *фиг[уративно]* злоба, пакост, подлост“ (МЛАДЕНОВИЋ 1998: 154).

2.6. А. М. признаје да „ће у праву бити Н. Банашевић“ да је у 137. стиху посвједочен генитив именице *наџ*, а не номинатив именице *наџа*, али због нечега сматра да његово раније погрешно читање облика „не утиче на значење контекста где се ова именица јавља [...] – већ има утицај само на речник овог Његошевог дела“ (МЛАДЕНОВИЋ 1999: 87). Да би замаскирао то своје погрешно читање, он антикоментар овако отпочиње: „Ако је слаба страна употреба именице *наџа* у Његошевим делима то што је она потврђена само једним примером у *Речнику језика Пејира II Пејировића Његоша*, I, 43, исто тако је слаба страна и употреба именице *наџ* ('наџање') то што она у овом Речнику није ни регистрована“ (с. 87). Ствари треба формулисати друкчије: слаба страна *Речника Његошева језика* је и то што се у њему наводи именица *наџа, која у Његошевом језику није ни потврђена (јер се илуструје само анализираним стихом, у којем је посвједочен генитив именице *наџ*), и то што не наводи именицу *наџ*, која је у наведеном стиху потврђена.

2.7. А. М. сматра да је Н. Банашевић у праву кад каже: „Израз 'које јаде' нема увек одређеног значења у Црној Гори, слично изразу 'кога ђавола' у другим крајевима“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 196). Али он не зна шта значи „нема увек одређеног значења“ и мени замјера што сам изразе *које јаде* и *који су јади* (коме) објаснио у језички уједначеним формулацијама (МЛАДЕНОВИЋ 1999: 87–88). А ја сам то учинио зато што наведени фразеологизми имају ново, друкчије значење од значења компоненти које их чине (стручно речено, то зна-

чи да су компоненте израза десемантизоване, „немају одређеног значења“ – изгубљено је и значење ‘који’ и значење ‘јади’, реализује се само значење цјелине: у првом фразеологизму значење ‘зашто, због чега, што’, а у другом значење ‘шта је (коме)’, као што сам ја то и описао (МАРОЈЕВИЋ 1999: 171)).

2.8. А. М. вели: мени „као да је криво“ што је он облик најупорније у 2497. стиху у другом издању „протумачио како треба“ (МЛАДЕНОВИЋ 1999: 88). – Није мени криво што је он један свој антикоментар замијенио коментаром без префикса, заправо: без префиксоида анти- (да ми је то криво, не бих то истицао као позитивни помак); „криво“ ми је што он није сопствену историју питања довео до краја – одбацивши претходно своје нетачно тумачење.

2.9. Најупорније (да се послужимо Његошевим обликом из 2497. стиха) А. М. брани историјом питања превазиђено тумачење стиха: да на главу погибоше Турци, [ГВ 2688] држећи да је облик акузатива на главу „употребљен у значењу локатива“ (Младеновић 1999: 88) и у смислу „у главном месту Црне Горе“ (с. 89). Пребирајући по рјечницима (некритички: не разликујући живе форме од књишких), он покушава да докаже да се именица глава у значењу ‘главни град’ нешто шире употребљава него што сам ја то описао (МАРОЈЕВИЋ 1999: 172). Ни књишки мољац, међутим, није успио да нађе примјер израза *на глави у значењу ‘у главном граду’. Поставио бих нашем анахроном коментатору једно шаљиво реторско питање: значи ли то да су црногорски говори утицали на употребу акузатива у функцији локатива и у руском фразеологизму (разбити) на главу и да га руски лексикографи погрешно семантизују („окончателно разбити на войне“ (УШАКОВ 1935 I, стуб. 587)? Треба још подсетити да на размеђу XVII–XVIII вијека Цетиње још није било град... У претходном стиху: Како чусмо за бој на Цетињу [ГВ 2687] топоним *Цетинше има значење 'Цетинше њоље'*. Као што сам то показао у посебном раду, примарно су називи Цетиње (у средњем роду) и Цетиња (у женском роду) били хидроними: Цетиње < Цетиње врело, Цетиња < Цетиња вода (МАРОЈЕВИЋ 1990: 67–69).

2.10. Најупорније (опет!) А. М. брани погрешно тумачење стиха: (збили ти се снови на Турчина!), [ГВ 518]. Али зато набраја моје „грешке“: „Прва грешка Р. М.-а у овом цитату јесте та што он не помиње глагол збити се, који се јавља у 518. стиху, него глагол збити. Друга грешка Р. М.-а је та што он помиње глагол збијати, који се не јавља у 518. стиху. И, најзад, трећа грешка његова је у томе што он није схватио значење глагола збити се, тј. сабити се, *груписајти се, концентрисати се*“ (Младеновић 1999: 89). Прве двије „грешке“ ја сам морао да направим: Савремена лексиколошко-лексикографска теорија форму збијати посматра као облик несвршеног вида глагола збити, а форме збити се и збијати се као њихове рефлексивне форме (а А. М. то не зна). А трећу су грешку направили други (А. М. је некритички преузима): они нису знали да је у Његошевом стиху посвједочен глагол збити се^I (наводимо га у свршеном и рефлексивном облику да даље не збуњује незнаног коментатора) чији радни глаголски пријдев збили се (са дугоузлазним акцентом) има значење ‘обистинили се (дабогда)’, а не глагол збити се^{II} чији радни глаголски пријдев има краткосилазни акценат збили се. Дакле (и да завр-

шимо дискусију о наведеном стиху): нису се снови владике Данила збили ‘сабили се, скупили се, групписали се’ на Турчину него се (семантичким оптаивом) исказује жеља: „Нека се све зло на које мислиш и које сањаш сручи на непријатеља“ (Банашевић 1973: 209 [исправили смо штампарску грешку, види т. 1.10]).

2.11. Истакао сам да је израз из мртвијех дозвати (кога) тачније семантизован у рјечницима Његошева језика (‘оживити’) него у коментарима (‘ус-/васкрснути из мртвила’) тумачећи први полустих (иницијални осмерац) 16. стиха Посвете: ‘из смрти поврати Србина, тј. српски народ’ (Маројевић 1999: 174–175). А. М. се приклања коментаторима, са оваквим образложењем: „Срби нису били мртви пре појаве Карађорђа, јер да су били мртви, вођа I српског устанка не би их могао васкрснути. Али пошто су они били у *мртвилу*, Карађорђе их је могао повратити, дати им вољу за живот, могао их је повести у борбу за слободу“ (Младеновић 1999: 90). За Решетарево тумачење, које Младеновић модернизује, нисам рекао да је нетачно, него сам сматрао да је тачније тумачење лексикографâ (Стевановић и Бошковић уз Лалићеву сарадњу у једном, Стевановић и сарадници у другом рјечнику). А тако сматрам зато што израз (повратити кога или повратити се) из мртви(је) х и у мом живом језичком осјећању значи ‘повратити (се) из смрти’, али ту именица смрт не значи ‘стање оног који је умро’ него ‘стање сигурне смрти, стање које води смрти’. (Не значи ни ‘мртвило’.) Не знам, додуше, да ли лексикографско једноумље мога опонента то може да појми.

2.12. Моја примједба на интерпретацију стихова 291–293 састоји се у томе што је А. М. контаминирао Решетареву (и не само његову) интерпункцију, којој одговара једно тумачење, и Банашевићево тумачење, којем одговара друга интерпункција. То се „Р. М.-у не свиђа“ (Младеновић 1999: 90).

И у новом издању А. М. интерпункцијски даје једну интерпретацију:

Чујете ли коло како пјева,
ка је она пјесна изведена?
из главе је цијела народа.

а у коментару – другу: „онако како је она песма изведена, она потиче из главе целог народа“ (Младеновић 1998: 72). Зар приређивач текста није видио да у сопственом коментару из облика изведена стоји запета, па да њоме заврши 292. стих а да знак питања премјести на крај претходног стиха, како то стоји код Банашевића, који је први предложио нову интерпретацију стихова (Банашевић 1973: 20, 193)? Или обрнуто, зар коментатор није запазио како је приређен текст и како га ваља читати, па да одустане од туђег коментара? (На страну то што А. М. и у интерпункцији прави папазјанију – не могу тачка и запета стајати иза знака питања!)

2.13. Нашу примједбу да придјев плах у стиху: нема посла у плаха главару! [ГВ 109] не може истовремено значити и ‘плаховит’, како га (нетачно) тумаче једни коментатори, и ‘плашљив’, како га (тачно) интерпретирају други, А. М. у тексту не оспорава, али антикоментар у трећем издању – задржава: „главар не може бити онај ко је плаховит (необуздан), брзоплет, нити онај ко је плашљив“ (Младеновић 1998: 62 (подвукао – Р. М.)).

2.14. Стихове:

у Боку су једни доходили
из Талије, или откуд друго,
на наш пазар исти излазили,
па викнули цијелу народу:
[ГВ 1584–1587]

А. М. снабдијева новим антикоментаром: „Узео сам да исти [...] значи исти (људи) [...] јер на то упућује цео контекст: једни су доходили, *иа на наш пазар они исти излазили*, и онда су они исти викнули *целоме народу*. Овакво тумачење примера *исти* у овом контексту вероватније је неголи да исти овде има значење баш. Овде би се могло примити значење баш уколико би се радило о пазару (пијаци) који је већ раније поменут у овом контексту тако да би на наш пазар исти значило баш на наш пазар. Међутим, реч пазар није раније помињана у овом контексту те је мање вероватно да је облик исти овде употребљен у значењу баш“ (Младеновић 1999: 90).

Чудна коментатора, јади га не били! Зашто пјеснику Његошу приписивати паразитски облик исти, карактеристичан за савремени канцеларијско-правнички стил у значењу личне замјенице ‘они’ (а у функцији именичке замјенице), кад је исти придјевска замјеница, атрибут уз именицу пазар, у значењу рјечце ‘баш’, како је то одавно истакао Никола Банашевић: „Овај стих [1586: на наш пазар исти излазили], треба читати с цезуром [с паузом – Р. М.] послје шестог стиха да се не би помислило да се исти односи на једни из ст. 1584. Наш пазар исти (баш на пазар) је тзв. ‘Црногорски пазар’, који се налазио пред северним градским зидинама Котора“ (Банашевић 1973: 310 (више се не налази!)). Замјеница исти у Речнику Његошева језика наводи се само у значењу ‘управо тај, баш тај’ (Стевановић и др. 1983 I: 298), мада у неким примјерима она може имати и значење личне замјенице.

Никола Банашевић и Михаило Стевановић утврдили су тачно значење облика исти не само на основу свога лингвистичког знања него и на основу свог изворног језичког осјећања. А. М. се понаша као да нико жив више не разумије језик којим је написан Горски вијенац. Ако не вјерује филолозима, нека оде на Цетиње: сваки ће му Црногорац рећи шта значи синтаagma на наш пазар исти (излазили) и упутиће га да именица уз коју стоји придјевска замјеница исти не мора да буде претходно поменута да би исти значило ‘баш, сам’. Додајмо да је значењу облика исти у Његошевом стиху можда ближе значење замјенице сам него рјечце баш: ‘на сам наш пазар излазили’.

2.15. Моју примједбу да он у стиху: против нужде, против недовољства: [ГВ 2303] „опет прави контаминацију – посвједоченог српског и непосвједоченог руског значења ријечи недовољство“ (Маројевић 1999: 178). А. М. прећутно признаје, али антикоментар не мијења: „против невоље и против незадовољства и недовољности“ (Младеновић 1998: 177 (подвукао Р. М.)).

2.16. У одбрани коментара стиха: гроб се његов пропа на та’ свијет! [ГВ 2425] А. М. непотребно доказује да израз на том свијету у Шћепану Малом има значење ‘на оном свијету, у загробном животу’, па да то значење има и у Горском вијенцу израз на та свијет „где је облик акузатива употребљен у локативном значењу, што је у складу с познатом особином Његошевог народног језика“ те да у његовом тумачењу нема никакве „бесмислице“, како му ја не-

учтиво приписујем. (Младеновић 1999: 91). Не приписујем ја „бесмислицу“ А. М.-у него је бесмислицом назвао Радосав Бошковић могуће тумачење стиха ‘да му се гроб провали на ономе свету’: „А од таквога тумачења до бесмислице – није далеко: једно зато што гроб може бити само на овоме свету и друго стога што се он може, према томе, и провалити само на овоме свету“ (Бошковић 1978: 265). Није сваки акузатив у Његошевом језику употријебљен у значењу локатива, па ни анализирани. Иначе је стих тачно објаснио Бошковић („да му се гроб провали неизмерно дубоко, чак до у подземни свет“), што је прихваћено у Речнику Његошева језика при семантизацији фразеологизма пропасти се на тâ свијет ‘пропасти у провалију без дна, у подземни свет’ (СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 II: 267). Што је А. М. насио на бесмислицу и проваљује (издајников) гроб на ономе свијету – сам је крив. Треба пажљиво читати релевантну литературу.

2.17. Тако смо дошли до седамнаесте, у мом претходном чланку збирне позиције, у којој је потпуније образложено само ново тумачење стиха: Отвара[ј] јој књиге на пророке: [ГВ 836]. У његошологији се било увијежило мишљење да отворати књиге на пророке значи ‘водити кога врачарима да га гагањем и врачањем лече’ (СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: 598), што у два прва издања преузима у модификованом облику и А. М.: „водио је умом поремећену снају код пророка да би они из књига открили узрок њене болести“ (Младеновић 1996: 197; Младеновић 1997: 78). Ја сам такво тумачење оспорио: „Стих, међутим, значи: тражио сам лијек за њену болку у пророчким књигама (а не: ходио сам код пророка да они у књигама траже лијек за њену болку). Ријеч је о библијским пророцима и пророчанствима из писане историје; да је Мандушић мислио на своје савременике-пророке, они не би отварали књиге него би говорили из главе (ако су пророци), и Његош не би употријебио конструкцију у акузативу множине с предлогом на“ (МАРОЈЕВИЋ 1998: 83; прештампано у: МАРОЈЕВИЋ 1999: 181).

У своме утуку на моју критику антикоментара А. М. ову примједбу не помиње (Младеновић 1999), али је зато у свом трећем издању, које је стварно објављено у прољеће 1999. године, покушао да то ново тумачење припише себи у заслугу: „ради се очигледно о пророчким књигама [...], о књигама (како се називају у Старом завету) односно о текстовима старозаветних пророка: Исаије, Јеремије, Језекиља, Данила, Осије, Јоила, Амоса, Авдије, Јоне, Михеја, Наума, Авакума, Софоније, Агеја, Захарије, Малахије и Натана. Могуће је да су се и текстовима старозаветних пророка служили свештеници у својим молитвама за оздрављење одређеног болесника“ (Младеновић 1998: 100). Притом се на моје тумачење не позива, упућује само на Речник Матице српске, из којег селекује само израз у множини књиге на пророке са семантизацијом ‘пророчке књиге’ (Речник МС 1967 II: 756).

Остале примједбе из т. 17, на које се осврнуо А. М., размотрићемо у новим тачкама 2.19–26, уз потпуније образложење. (Седам примједби као да прећутно признаје, на њих се – не осврће.)

2.18. У т. 1.18 претходнога рада наведени су примјери у којима се коментатор потврдио „као умјетник банализовања текста“. Од седам илустративних

примјера у којима је ова „умјетност“ упражњавана А. М. покушава да одбрани – два.

Посљедњи примјер – скоро да је одбранио. Стих: Нама жива срца попуцаше [ГВ 2781] он је прокоментарисао: „ми смо се јако ожалостили“ (и у новом издању: Младеновић 1998: 203). Он је тумачење преписао из ауторитативног извора, из *Речника Његошева језика*: „срца попуцаше (у кога, коме) јако се ожалостише (о свима на које се мисли)“ (Стевановић и др. 1983 II: 91) сматрајући да „ово значење одговара контексту у којем је употребљен поменути стих“ (Младеновић 1999: 92). Ја нисам ни оспоравао семантичку страну објашњења. То што лексикографи морају да протумаче сваку ријеч, па понекад то и не учине најсрећније, не оправдава коментатора: он не мора да коментарише стих који је и без коментара јасан, а ако га коментарише – не мора да га банализује уносећи лексикографски опис у формулу свога тумачења, који испада и смијешан и баналан. А. М. ми спочитава „што не доноси[м], евентуално, неко друго објашњење“ (с. 92). Ако бих морао да протумачим наведени стих, ја бих, „евентуално“, рекао: ‘ми (скоро) да пресвиснемо од жалости’.

Претпоследњи примјер ћемо посебно размотрити [види т. 2.27].

2.19. Прелазећи на оне примјере које сам у претходном раду навео, само илустрације ради, међу „неколико бисера из поменутог стваралаштва погрешног читања Горског вијенца“ (Маројевић 1999: 180), а које нисам ближе образложио, задржаћу се најприје на стиху: Бранковићи и лижисахани: [ГВ 1764]. У својим издањима А. М. облик лижисахани *иџумачи као „улизице“* (и у *иџрећем*: Младеновић 1998: 181), а ја сам лапидарно прокоментарисао, у загради, „а то није тачно“ (Маројевић 1999: 181) – „не пружајући за овакве своје речи никакав доказ, што се, наравно, не може прихватити“ (Младеновић 1999: 91).

А. М. се брани да је значење „улизица“ именице *лижисахан* преписао из *Речника Његошева језика* (Стевановић и др. 1983 I: 405), што стварно ублажава оштрицу критике, али је сасвим не искључује: коментатор није дужан да препише све лексикографске грешке. Већ га мање оправдава чињеница да је као еквивалент за *лижисахан* нашао лексему улизица и у рјечницима савременог језика – прво зато што се у њима улизица наводи само као једна од компоненти у семантичком опису именице лижисахан: ‘човек који се понижава да би стекао нечију наклоност и корист од тога, улизица, удворица, чанколиз’ (Речник МС 1969 III: 203) односно као једно од њених значења: 1. ‘онај који живи на туђ рачун (обично ласкајући, улагујући се)’; 2. ‘улизица, удворица’ (Речник САНУ 1981 XI: 422), а друго зато што је у савременом језику дошло до проширења и модификације значења. Већ никако коментатора не оправдава чињеница да није завирио у Рјечник ЈАЗУ, у којем је Перо Будмани именицу лижисахан *описао адекватно*: „човјек што лиже (туђе) сахане“ илуструјући је двама посвједоченим примјерима, први је из басана Доситеја Обрадовића, у којем се лижисахан (са губљењем х и сажимањем вокала) наводи у синонимском низу са именицама *џарасић* и *џохљебник*, а друго је анализирано *и* примјер из *Горског вијенца* (Рјечник ЈАЗУ 1904 VI/24: 132).

Ако ни послије свега А. М.-у није јасно шта значи *лижисахан* у *Његошевом* *стиху*, *рећи ћу да је то оно значење које је метафорички* *исказано* *прећходним стихом* (*иодирјезне кучке*) *и односи се на оне Црногорце који иду на турске гозбе да једу и госте се.*

2.20. Израз хвала Богу из слѣдеће реплике кнеза Јанка

Чудна врага, видите ли браћо?

Хвала Богу, има ли вјештица?

[ГВ 2172–2173]

А. М. тумачи: „Боже мој (речено шаљиво)“ (поновљено и у: Младеновић 1998: 169). Мој коментар је био: „Речено озбиљно: израз хвала Богу је десемантизован, те стих значи ‘има ли, збиља, вјештица?’“ (Маројевић 1999: 182). Сада се А. М. брани како је преузео Банашевићево тумачење, које је по њему „адекватније јер је језички ближе начину изражавања кнеза Јанка (тј. Његоша) неголи оно које нуди Р. М.“ (Младеновић 1999: 91).

Прво (и ту би се закључио конкретни одговор А. М.-у): он је ипак Банашевићево тумачење: „хвала Богу – узречица, сличног значења као ‘Боже мој’, али са шаљивим призвуком у овом питању кнеза Јанка“ (Банашевић 1973: 353) симплификовао: за изразе хвала Богу и Боже мој Банашевић не каже да имају исто него слично значење.

Друго (и то би била корекција претходног тумачења): израз хвала Богу је стварно десемантизован те му је најближа модална ријеч збиља; израз нема шаљиви призвук него уводи сасвим озбиљна и тешка питања: у реплици кнеза Јанка исказана је забринутост, и питање није постављено у шали.

Толико о спорном изразу. *Хвала Богу, хоће ли га новосадски љексиколог разумјети?*

2.21. Правда се А. М. да је тумачење „на нашу одговорност“ израза на нашу душу у стиху: ал на нашу душу – под камење; [ГВ 2185] преузео из Речника Матице српске, да тиме „ништа погрешно није“ учинио већ је само стих „приближен читаоцу“ (Младеновић 1999: 91). Коментатор је побркао лексикографски извор: тумачење израза на душу (узети) преписао је из Речника Његошева језика (Стевановић и др. 1983 I: 196), а састављачи Речника су стварном фразеологизму *узети кога на душу* ‘сносити кривицу за чија страдања’ (обично у одричној формулацији), који је посвједочен у Његошевој преписци, неосновано као илустрацију прикључили анализирани стих Горског вијенца, у којем је, уз елипсу неких компоненти, представљен други (додуше сродан) фразеологизам (сав) гријех на нашу душу. Ако га већ треба приближити читаоцу, онда га прво треба у пуном облику реконструисати, што смо ми и учинили (компонента сав је факултативна), а онда га у аутентичном типу културе и објаснити: па нека ми пред Богом одговарамо за тај „гријех“ (то јест: ту гријеха није никаквога). У том смислу сам ја против тога да се израз преводи у савремени амбијент и преиначује (у смислу овоземаљске, „правничке“ одговорности).

2.22. Већ је потпуно безнадежна одбрана зумачења „Бог зна, и једино ти, да ли је неко у тој борби жив остао“ (поновљено и у: Младеновић 1998: 202) стихова 2740–2741. А. М. каже да то његово објашњење „није нетачно како погрешно узима Р. М.“ па наставља: „Уметнути део: и једино ти означа-

ва да је В. Мандушић као учесник у борби (а) остао жив, јер је после боја дошао код владике Данила. и (б) да, осим Бога, још једино В. Мандушић зна да ли је ико други у тој борби 'жив претекао'. Самим тим, замерка Р. М.-а, упућена моме горњем тумачењу, није прихватљива. Објашњење које, међутим, он нуди (ко зна је ли ико осим ти у тој борби *жив остао*) има ту основну слабост што не подразумева чињеницу да, поред Бога, једино и В. Мандушић, који је био учесник у тој борби и остао читав, зна да ли је ико други остао жив у њој. А употреба архаичне конструкције осим ти на поменутом месту у горњем објашњењу Р. М.-а говори само о овом аутору и његовом недовољном познавању савременог српског књижевног језика“ (Младеновић 1999: 91).

Употреба облика сем (осим) у номинативу а у функцији везника исто је толико одлика савременог српског књижевног језика као и употреба тог облика са генитивом у функцији предлога. Ја сам га употријебио у везничкој функцији да бих јасније исказао значење које је у Његошевом спјеву посвједочено. То исто чиним с примијењеном интерпункцијом – бришем запету на крају стиха, а послјије првог полустиха умјесто запете стављам повлаку:

и Бог знаде – до тебе самога

је ли ико ту жив претекао

[ГВ 2740–2741]

Интерпункција треба да помогне читаоцу да схвати значење Његошеве конструкције у инверзији: 'Бог зна [= Бог само зна, или десемантизовано: ко зна] је ли ико осим ти у тој борби жив остао'.

Свако ко наведене стихове посматра кроз призму свог изворног језичког осјећања зна да је њима исказано управо наведено значење. А. М.-ово тумачење, плод недовољног знања, насупротив увјеравању коментатора, има само једно значење – оно које у Његошевом стиху није исказано.

Треба такође истаћи да наведено тумачење није само моје: оно припада историји наше науке (Б. Ковачевић, Н. Банашевић). А антикоментар је, ваљда, само А. М.-ов: мислим да га у непознавању Његошевог текста више нико не може достићи.

2.23. Стих: но му дошла бјеше погибија: [ГВ 2767] А. М. и даље тумачи у свом стилу: „наступио је тренутак у којем се може погинути“ (Младеновић 1998: 203). И као да му све околности иду на руку: л е к с и к о г р а ф и ј а, јер се наведеним стихом илуструје значење 'време и околности у којима се гине' (Стевановић и др. 1983 II: 50), к о н т е к с т, јер се у 2780. стиху за Радуну каже: види страшну уру пред очима, с и т у а ц и ј а: Турци са сваке стране бијеле куле запалили сламу и сијено... Ту аргументацију А. М. и наводи (Младеновић 1999: 91–92).

Али ни овдје А. М. нема среће. Лексикографи су могли, као и он, да погријеше, као што су и погријешили. А контекст и ванјезичка ситуација не доводе у питање ни наше тумачење 'али га бјеше снашла велика невоља'. Кључни аргумент је живо језичко осјећање: фразеологизам дошла је (или пукла је) некоме погибија нема оно значење које му лексикографи и коментатор приписују, него значење 'бјеше некога снашла велика невоља', 'некоме

је пријетила велика опасност'. Додатни аргумент је да пјесник у наведеном контексту није могао исказати баналну мисао – наступио је тренутак у којем је Радун могао погинути!

2.24. Могао се А. М. „вадити“ на лексикографе и за своје неуспјеле коментаре израза просте жртве и просте ране јер се у Речнику Његошева језика у придјевској одредници наводи израз *бити просто* (коме што), али се он упућује на прилог, а тамо налазимо израз *да је просто* који се семантизује нетачно и таутолошки: „нека буде опроштено, нека је просто“ (СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 II: 188). Али он то не чини.

За антикоментар „нека буде опроштено свим нашим жртвама“ уз стих: *Простѣ наше жртве свеколикѣ* [ГВ 276], који задржава и у новом издању (Младеновић 1998: 71), не позива се ни на кога: ту му ни Бог не може помоћи. Ја сам оцијенио да А. М. стих „квари и банализује“ (МАРОЈЕВИЋ 1999: 183), а сад додајем: и даје му изврнут смисао. Испада да жртвама треба да буде опроштено што су пале за слободу! Стих иначе значи: не жалимо за свим нашим жртвама (кад је наша тврда постојбина / силе турске несита гробница. [ГВ 277–278]).

За друга два стиха вели: „објашњења су преузета од Н. Банашевића“ (Младеновић 1999: 93). У једном случају објашњење је стварно преузето од Банашевића, али није тачно преписано – у тумачењу рефрена просте ране из 1934. стиха Горског вијенца (22. стиха Тужбалице сестре Батрићеве):

Да погибе у бој љути,

убојниче,

ђе се србски момци грабе,

младо момче,

око глава и оруж'ја –

простѣ ране,

но на вјеру у невјере,

вјерна главо!

[ГВ 1932 (20)–1935 (23)]

код Банашевића налазимо: „опростила би се (поднела би се) наша несрећа и наша жалост (наше ране)“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 339), а код А. М.-а: „опроштене би ране биле, поднеле би се оне и наша жалост“ (и у: Младеновић 1998: 132). Стих иначе значи: прежалиле би се ране (тј. његова смрт, да је погинуо у љутом боју). У другом случају објашњење није преузето од Банашевића: у основном 1960. стиху Горског вијенца (48. стиху Тужбалице сестре Батрићеве), који чине прва два такта дванаестерца:

Простѣ твоје љуте ране

мој Батрићу,

ал непусти грдни јади,

куку роде,

е се земља сва истурчи

(Бог је клео!),

главари се скаменили –

кам' им у дом!

[ГВ 1960 (48)– 1963 (51)]

Банашевић је протумачио само израз љуте ране – „тешке ране, јер су задаване љутим гвожђем (челиком)“ (Банашевић 1973/1993: 341), а А. М. цио текст: „нека су ти опроштене твоје тешке ране“ (поновљено и у: Младеновић 1998: 133).

Још у једној ствари А. М. је у праву: „Ако већ помиње ове стихове, Р. М. мора пружити и доказе о евентуалној горњој нетачности њиховог тумачења – а он о томе не даје никакву аргументацију, што је и методолошки и научно, наравно, неприхватљиво“ (Младеновић 1999: 93). Сад сам и тај пропуст исправио.

2.25. За антикоментар: „да миримо братства која су се међусобно убијала“ (поновљен у: Младеновић 1998: 94) уз стих: да миримо крви међусобне. [ГВ 722] А. М. каже да га је преузео од Банашевића и да је сличан Томовићевом (Младеновић 1999: 92–93). Код Банашевића стварно стоји: „да миримо братства која су се међусобно крвила (убијала)“ (Банашевић 1973: 230), а код Томовића: „Медовић скреће разговор с главнога проблема, истиче да је циљ скупа међусобни умир или помирење завађених хришћанских и муслиманских породица, што он радо прихвата“ (Томовић 1990: 339). Зашто коментатор није посегао за Речником Његошева језика, у којем је фразеологизам тачно описан: „мирити крви мирити крвно завађене стране (ради спречавања крвне освете)“ (Стевановић и др. 1983 I: 373). А. М. мисли да се мени његово тумачење не свиђа, али да за то „не пружа[м] никакву аргументацију“ (с. 93). Па да је пружим: Аци Али Медовић кадија сматра да су се окупили да мире братства, православна и муслиманска, која дугују крв са оним братствима којима крв дугују по обичајном праву крвне освете. А крв се дугује оном братству чији је припадник погинуо а није освећен или није његова смрт умиром (поравнањем, надокнадом, кумством и сл.) опроштена.

2.26. Значење придјева убојит А. М. је преписао из рјечникâ: ‘који убија, који може убити, којим се убија’ (Речник МС 1976 VI: 383), ‘убојни [= који може да убије, којим се убија, који убија]’ (Стевановић и др. 1983 II: 413) па лексикографске дефиниције претаче у коментаре стихова 2802: „цефердар Вука Мандушића [...] био је и убојит (могао је да убије)“ и 2818–2819: „а из руку јунака какав је Вук Мандушић свака ће пушка моћи да убија“ (и у: Младеновић 1998: 204). Сваком пушком може да се убије, а убојита је она која је ‘ефикасна, прецизна, добра’. А. М. ме оптужује да „очекује[м], очигледно, да коментатори песнички објашњавају поједине речи“, а ја сâм, „то први не чини[м]“ (Младеновић 1999: 92). Не тражим ја пјесничка објашњења, ја тражим само да су тумачења тачна – и сувисла.

2.27. У бисере антикоментара спада претпоследњи примјер „умјетности банализовања текста“ – тумачење израза на уста у стиху: испојем га ка пјесну на уста. [ГВ 2090]. А. М. понавља своје: „усмено, изговореним речима испевам га као песму“ (Младеновић 1998: 164 (подвукао Р. М.)). Ја сам то прокоментарисао: „на уста значи наизустъ, тј. ‘напамет’, а не усмено“ (Маро-

ЈЕВИЋ 1999: 184). А. М. се брани овако: „ако на уста значи напамет, а напамет значи на усмен начин, онда и на уста значи на усмен начин“ (Младеновић 1999: 92). Затим вели (то му је други аргумент) да је значење преписао из Речника Његошева језика. А у Речнику се наводи фразеологизам на уста у значењу ‘усмено, изговореним речима’ (СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 II: 449), што је тачно за примјер из Шћепана Малог: Ти на уста поздрави везира [ШМ 3152]. У анализираном стиху Горског вијенца фразеологизам има друго значење, које је тачно објасни Никола Банашевић: „на уста – напамет (руски: наизустъ)“ (БАНАШЕВИЋ 1973: 349). А ријечи усмено, еквивалент за прво значење израза на уста, и напамет, еквивалент за друго значење израза – нису синоними.

2.28. Закључни утисак од Младеновићевих поновљених коментара више је него суморан. Прво, општа оцјена његовог труда остаје иста (изнијели смо је у завршном пасусу првог чланка у *Библиографском вјеснику*, 1998, бр. 2–3, с. 85). Друго, укупан учинак његове одбране сопствених промашаја више је него мршав: исправили смо једну штампарску грешку [види т. 2.2] и допунили аргументацију уз оне примјере који су критиковани збирно [види т. 2.19, 24–26]. Треће, подробније разматрање историје питања тумачења неких стихова показује да је нетачности и непрецизности било и у ранијим коментарима и стручној литератури, посебно у семантичким описима ријечи и израза у специјалним и општим рјечницима. Младеновићева је, међутим, „заслуга“ што је он све те нетачности и непрецизности сабрао и умножио у својим антикоментарима као новом филолошком жанру.

Post scriptum

3. Увод у прве Младеновићеве антикоментаре завршили смо реченицом: „Тако се новосадска одива на Цетињу није задржала ни девет мјесеци“. Наставићемо у истом духу: појавила се новосадска одива поново у Црној Гори, али не под окриљем министра у пријестоници него рука под руку с академиком у главном граду; академик је Бранислав Остојић, предсједник Уређивачког одбора и први рецензент, а антикоментари су проглашени за „критичко издање“ (Младеновић 2005). И не само: академик у својој антирецензији рече (= написа), и остаде жив: „Неће бити да је тачно: ‘Кад је рад на пројекту отпочео, било је објављено само критичко издање Горског вијенца (2005)’, како рече аутор другог дијела *Рјечника*. На друга издања он се не обазире. Само постоји његово издање и ништа више. Редакцијски одбор за критичко издање Његошевих дјела у ЦАНУ публиковао је 2004. године Шћепана Малог; 2005. године Горски вијенац и 2007. године Лучу микрокозма [...]. Сва три издања у ЦАНУ су прошла са рецензијама редакцијски | колегијум Одбора за критичко (!) издање Његошевих дјела и одговарајуће Одјељење ЦАНУ, за разлику од изворника из којих је Р. Маројевић црпио примјере. Не може се говорити о критичком издању које ради само један истраживач без рецензента, редактора и уређивачког одбора. Тачно је, дакле, да постоји само једно критичко (!) издање Његошева три најважнија дјела, а то је издање ЦАНУ“ [Остојић 2022: 3–4 (знак | указује на прелазак на нову страну текста који се цитира)]. Факсимил нелекторисаног извјештаја рецензен(а)та објављен је

(наведени цитат на с. 159–160) у: МАРОЈЕВИЋ 2023б (лектори нису све успјели да исправе).

Овај цитат пренесен је у моју књигу *Његош и његошолози* (и у чланак који књизи претходи) (МАРОЈЕВИЋ 2023а: 28; прештампано у: МАРОЈЕВИЋ 2023б: 150), али му је додат коментар који би требало насловити: „Чега се паметан стиди, тиме се будала поноси“. То што предсједник Уређивачког одбора и одјељење којим руководи проглашавају за критичко – издање које је претходно више пута објављивано као некритичко и које је у свим аспектима оспорено, највише у студијама: *Горскога вијенца антикоментари: (Александра Младеновића, љета господњег 1997)* (МАРОЈЕВИЋ 1998: 73–85); *Горскога вијенца антикоментари. II (Александра Младеновића, љета господњег 1999)* (МАРОЈЕВИЋ 2000: 175–188) – не може се сматрати паметним. (Још је мање паметно то што Остојић са мном полемисхе на тему његошологије, и иначе.)

Навешћемо који су антикоментари, нашом заслугом, преведени у жанр коментара у потоњем издању Горског вијенца Александра Младеновића, оном које слови за „критичко“, а који су остали у изабраном жанру или се нашли на пола пута.

(§ 1) Од два стиха у којима се помиње, у првом: затријеће сјеме у одиву. [ГВ 83] – именица одива је правилно семантизована: „удата жена у односу на породицу или кућу из које потиче, удата ћерка, сестра, братаница [= синовица – Р. М.] и сл.“ (МЛАДЕНОВИЋ 2005: 24), само што је посљедњу именицу требало замијенити: владика Данило говори из мушке перспективе; уп. стих: исклати се браћа међу собом, [ГВ 81].

У другој потврди:

На Шћепань-дѣн дође ми одива

из Штитара, љетос поведена,

[ГВ 2745–2746],

сем што не прихвата нашу фонетску и ортографску реконструкцију у имену вјерског празника (оставља: „Шћепандан“), Младеновић примјењује адекватну интерпункцију, али с њом везује погрешну функционалну перспективу у коментару (наводимо фрагмент): „дошла је код мене одива, која је летос поведена из Штитара (села у Љешанској нахији, северно од Ријеке Црнојевића)“ (МЛАДЕНОВИЋ 2005: 189). Одива је дошла из Штитара, а тога љета се у Штитаре удала („поведена“ је из мјеста Кута, чевског засеока према Велестову, у Катунској нахији, гдје је по предању била постојбина Вука Мандушића). У суштини, коментатор је опет побркао лексеме (и семантеме) снаха и одива: да је жена која Вука информисхе о доласку харачлија у Штитаре „поведена“ из Штитара, она би за њих у Штитарима била одива; стварно је она одива породици Вука Мандушића, а свекру, свекрви, ђеверима и заовама у Штитарима она је само снаха!

(§ 2) Дуготрајну штампарску грешку у стиху: како су им неки од старијех [ГВ 830] Младеновић је исправио (МЛАДЕНОВИЋ 2005: 67), али сам стих ни у овом издању не коментарише, а требало је (у смислу: ‘неки од њихових предака’): грешке у разумијевању и сигнализирају потребу да се стих објасни.

(§ 3) За стих: Ће на коноп скачу и играју. [ГВ 1577] Младеновић задржава свој антикоментар: „овде војвода Драшко вероватно мисли на игру прескакања конопца, како се данас на улици или у дворишту играју нпр. наше девојчице (при чему једна држи конопац с једног а друга с другог краја, најчешће га и окрећу, а трећа га, између њих на средини, прескаче у једнаким временским интервалима, кад конопац у окретању додирне земљу, подскакујући у месту с испруженим и састављеним ногама, што личи на играње) – а то је за њега било врло изненађујуће, јер су то чинили мушкарци [...]. Очигледно је да се ради о одређеној женској игри, која њрипада женама и коју изводе жене а не мушкарци [...]“. Али у загради помиње и коментар: „наравно, о овом стиху има и друкчијих тумачења: да се ради, на пример, о акробацијама играча на разапетом ужету у циркусу“, али се не позива на моје критике него на посљедња два издања коментара Слободана Томовића (Младеновић 2005: 110).

(§ 4) Стих: па иђаху као на кључеве, [ГВ 1558] Младеновић, најзад, пропраћа адекватним коментаром позивајући се на Решетара: „ходајући на штулама, Драшку су личили као да иду на ‘кључевима’, тј. на дугачким моткама које у Црној Гори служе ‘за кров од куће’“, али додаје алтернативно тумачење позивајући се на Речник Његошева језика и Речник САНУ: „или – кад се стоји на њиховим рашљама – за кретање ‘по барама или по великом благу’“ (Младеновић 2005: 110). Алтернативно тумачење није амбијентално потврђено – да се такво превозно средство у Црној Гори користило, поготову нема потврда да се оно и називало кључеви.

Да Академијин његошолог не може без антикоментара, тј. без кључева за отварање брава, показује тумачење претходног стиха: а дрвене ноге насадили [ГВ 1557] – „стали на штуле (које имају мали избачени део подешен да се на њега стави стопало те с осталим делом личи на кључ), ставили су своје ноге на штуле, дрвене, вештачке, дугачке ноге. Драшко је у Венецији, очигледно, морао видети штуле (‘дрвене ноге’) на којима су људи ходали“ (Младеновић 2005: 110).

Да је војвода Драшко у Венецији у вијеку своме морао видјети штуле, амбијентално није вјеродостојно. Не би их могао видјети ни војвода Александар у вијеку нашем сем ако не би превидио весла на чуњевима.

(§ 5) Од три грешке које је у ранијим издањима правио у тумачењу стиха: ама пунан губе и лукавства; [ГВ 1910] Александар Младеновић је двије исправио: „али пун злобе, пакости, подлости (фиг[уративно]) и преваре“ (Младеновић 2005: 131); није примио сугестију да лукавство у значењу ‘лукавост’ није исто што и превара). У Речнику уз ово издање „Горског вијенца“ у одредници губа помиње лепру и шугу (с. 241), док у одредници лукавство даје адекватну семантизацију трећег такта: „препреденост“ (с. 263). Примјер показује како се с муком рађа коментар превазилажењем троструког антикоментара!

(§ 6) Младеновић у тексту акцентује само прву ријеч стиха: Нада нема, право, ни у кога [ГВ 133], док у коментару ставља акценат и на прилогу који он одваја запетама и проглашава рјечцом: „Нада... – ово је ген. једн. од именице над ‘надање[.] нада’ [...], а право њредсџавља речцу право ‘заиста, до[и]ста, стварно’“ (Младеновић 2005: 26). Тако смо добили први чисти ко-

ментар без префиксоида анти (штампарске грешке иду на душу издавачу односно коректору).

(§ 7) Коментатор ЦАНУ прихватио је нашу сугестију и исправио тумачење фразеологизма у стиху: Које јаде дангубите људи? [ГВ 321] – „због чега дангубите, људи?“ (Младеновић 2005: 38). У коментару стиха: Које сте се јаде скаменили: [...]? [ГВ 714] и задржава свој коментар, и додаје му објашњење у складу с нашим сугестијом: „кога ђавола (блага замерка) сте се ућутали, због чега сте се ућутали?“ (с. 60). Други дио коментара је адекватан, а први не – без велике потребе, један фразеологизам не треба тумачити другим. Стари коментар је задржан у примјерима: Који су ти јади Мандушићу [...]? [ГВ 1253] – „Каква ти је невоља, Мандушићу“ (с. 92), умјесто: ‘Шта ти је, Мандушићу?’; Које јаде ти тобож мудрујеш? [ГВ 1722] – „Кога ђавола“ (с. 119), умјесто: ‘Што ти тобоже мудрујеш?’. Другим ријечима, на поправном испиту кандидат је остварио само половичан резултат.

(§ 8) Семантизацију придјева из другог полустиха: најгрче су и најупорније; [ГВ 2497] коментатор је поправио већ у другом свом издању [види т. 1.8].

(§ 9) Фразеолошки русизам из стиха: да на главу погибоше Турци, [ГВ 2688] Младеновић и даље погрешно тумачи: „да су Турци погинули на главном месту Црне Горе, на Цетињу“ (Младеновић 2005: 185), али, позивајући се на два последња издања Слободана Томовића, додаје и сљедеће: „о овоме има и друкчијих мишљења“. Заборавио је да каже које је то мишљење: тачно тумачење (‘листом изгинуше’, тј. потпуно изгинуше) коментатор заобилази у великом луку – да га је навео, читаоци би га могли упоредити с његовим па би се лако опредијелили за оно које је адекватно.

(§ 10) Стих: (збили ти се снови на Турчина!), [ГВ 518] Александар Младеновић и даље погрешно тумачи: „твоји снови су се сабили, збили, концентрисали на Турке“ (Младеновић 2005: 49) не указујући на друкчије и адекватно објашњење. Други рецензент Академијиног издања, Радојица Јовићевић, двије године касније, покушаће да то тумачење интерпункцијским аргументима подупре (Јовићевић 2007: 51–68), али није успио и да га одбрани.

(§ 11) У иницијалном осмерцу 16. стиха Посвете: из мртвијех Срба̑ дозва, / дуну живот србској души. [ГВ П 16] Младеновић и даље везује „неслик с неприликом“ [уп. други полустих у: ШМ 97] – глагол васкрснути и именицу мртвило: „васкрсао је Србина из дотадашњег мртвила“ (Младеновић 2005: 12).

(§ 12) У стиховима 291–293 Младеновић и у потоњем издању контаминира двије различите интерпункције, Решетареву и Банашевићеву, па му се медијални стих завршава и знаком питања, и тачком и запетом (Банашевић је, додуше, ставио запету). Коментар преузима од Банашевића: „онако како је ова песма удешена, она потиче из главе целог народа“ (Банашевић 1973: 20, 193), а у свом коментару, да би замаскирао то преузимање, чини измјене – у свим издањима мијења показну замјеницу (она песма), у каснијим издањима удаљава се од Банашевића и у трпном глаголском придјеву – удешена (1997) → изведена (1998) → испевана (2005): „онако како је она песма испевана, она потиче из главе целог народа“ (Младеновић 2005: 36).

(§ 13) Нашу примједбу да придјев плах у стиху: нема посла у плаха главару! [ГВ 109] не може истовремено значити и 'плаховит', како га (нетачно) тумаче једни коментатори, и 'плашљив', како га (тачно) интерпретирају други, Младеновић је најзад прихватио: „главар не може бити онај ко је плашљив“ (Младеновић 2005: 25), али се не позива на нас него на у међувремену постхумно објављени коментар Данила Вушовића. Свеједно, један је антикоментар мање!

(§ 14) Рјечцу исти у стиху: на наш пазар исти излазили, [ГВ 1586] Младеновић и даље тумачи као замјеницу, сад као показну, тј. стих посматра из перспективе странца који не зна добро српски језик: „исти такви људи из Италије, или са друге стране, долазили су на Црногорски пазар у Котору који се налази близу градских зидина на северној страни, испред северних градских врата“ (Младеновић 2005: 111 (више се не налази)). Дакле: а н т и к о м е н т а р задржава, и поред рецензената и старјешине Уређивачког одбора, а ко м е н т а р не помиње, и поред претходника и савременика, који су знали односно знају шта стих и његове компоненте значе.

(§ 15) Финалну именицу у стиху: против нужде, против недовољства: [ГВ 2303] Младеновић најзад тумачи правилно, без контаминације с руским значењем: „против невоље и против недовољности“ (Младеновић 2005: 158). Поновљена критика антикоментара уродила је и овдје плодом.

(§ 16) У стиху из клетве сердара Вукоте: гроб се његов пропа на та' свијет! [ГВ 2425] Александар Младеновић и даље остаје код тумачења које се, по Радосаву Бошковићу, граничи с бесмислицом. Позивајући се на своје прво издање (Младеновић 1996: 139–142), он задржава а н т и к о м е н т а р од ријечи до ријечи: „нека издајник нестане и у свом другом животу, загробном, на тај начин што ће пропасти, нестати његов гроб, његово станиште у другом свету (на том (оном) свету), и тиме ће, својим нестанком из свог другог живота, издајник коначно заувек престати да постоји“ (Младеновић 2005: 166). Коментатор наводи потврде да израз на том свијету значи 'на оном свијету', што није било спорно, али не наводи клетву која је у Црној Гори и Херцеговини још жива: гроб се тамо њему пропао! ('провалио се').

(§ 17) Стих: Отвара[ј] јој књиге на пророке: [ГВ 836] Младеновић је најприје протумачио на традиционалан, али погрешан начин: „водио је умом поремећену снају код пророка да би они из књига открили узрок њене болести“ (Младеновић 1996: 197; исто у: Младеновић 1997: 78). Из првог фрагмента наших Горскога вијенца антикоментара (Маројевић 1998: 83; исто у: Маројевић 1999: 181) [види т. 1.17] Младеновић је у свом трећем издању преузео то први пут изнесено адекватно тумачење стиха, али се на моје тумачење не позива, додавши имена старозавјетних пророка, а како би крају мало замаскирао, упутио је био само на шестотомни Речник српскохрватскога књижевног језика *Мајице српске* (*Речник МС* 1967 II: 756) – на израз књиге на пророке у значењу 'пророчке књиге', који наводи само у множини [види т. 2.17]. Ни у потоњем издању коментатор не помиње чије је тумачење преузео (Младеновић 2005: 67), али се сад позива и на други лексикографски извор – на *Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и умјетности* (*Речник САНУ* 1975 IX: 670). Да погледамо како се

коментатор служи лексикографским изворима, и колико си ти извори поуздани за тумачење Његошевог стиха.

У Речнику Матице српске израз се наводи и у једнини и у множини: ~ на пророка, књиге на пророке нар[одски] пророчка књига, пророчке књиге (Речник МС 1967 II: 756, s. v. књига), с двије илустрације, од којих је друга изолован Његошев стих (без наредна два), а прва Љубишин прозни фрагмент: Отварао сам књигу на пророка. Лексикографска интерпретација је вишеструко фалична: 1° изостављањем уводног глагола, који је обавезна компонента израза, фразеологизам је сведен на бесмислицу; 2° контекст 836. стиха недовољан је за његово разумијевање; 3° Љубишин примјер је антикрилатема. Наиме, погрешно тумачење Његошевог стиха најприје је изнио први коментатор Горског вијенца, Стефан Митров Љубиша: „Књиге зване *roždenici*, u kojima su sudbe upisane, i s kojima lažni progoci varaju i globe prosti narod“ (ЉУБИША 2023 (1868): 254 (44)) – и он га је у својим Приповијестима преузео као антикрилатему.

У Речнику САНУ издвојен је фразеологизам отворити (отварати) књигу (на пророка) празн[оверје] прорећи (прорицати) будућност, наћи (налазити) лек за неку болест, узрок несреће и сл. (Речник САНУ 1975 IX: 670, s. v. књига), али ни једна од двије потврде којима лексикографи илуструју израз не садржи предлошко-падежну везу на пророка. У једној се говори како је један обољели Подгоричанин замолио Мола Бећира Сукнића да му „отвори“ књигу и да нађе узрок и лијек његове болести, а у другој како су отишли у пророка (гатаоца), па је пророк отворио књигу и казао: Мађија вам је у кући, ја ћу је наћи.

Другим ријечима, наведени лексикографски извори не улазе у историју питања о тумачењу Његошевог стиха, који је добио адекватно тумачење у нашим радовима, и на њега је издавач био обавезан да се позове и кад то коментатор пропусти да учини.

Тумачење израза отварати књиге на пророке потпуније је образложено у нашем реферату са међународног научног скупа „Династија Петровић Његош“ (МАРОЈЕВИЋ 2002: 197–198), а потом, с исцрпном историјом питања, изложено је и у критичком издању Горског вијенца (МАРОЈЕВИЋ 2005а: 543–547), уз три закључка.

Израз књиге на пророке не значи ни „пророчке књиге“, како се тумачи у Речнику Матице српске, ни „књиге што проричу“, како га је објашњавао Ђуза Радовић: „ишао код оних који отварају ‘књиге’ што проричу, тумаче узроке; то су могли бити и писмени људи, хоце или попови, који би отварајући насумце какву стару гатарску или обичну књигу по првим речима оног места на коме се књига отворила правили своје закључке, ‘гледали’ шта је узрок болести и давали савете“ (РАДОВИЋ 1947: 202) – јер је употреба предлога на условљена глаголом отварати, без којег израз не може функционисати. То је једно.

Друго. Ријеч Библија имала је значење ‘књиге’, па би израз (отварати) књиге на пророке значео ‘(отварати) Библију на пророке’. Књиге библијских пророка, или пророчке књиге, биле су посебан жанр у словенској писмености. Позната је староруска Книга *ѵророков с ѵтолкованиями (ѵрейис XV*

вијека са рукописа који је писао поп Упир Лихи 1047. године). У царској Русији су такве књиге биле веома популарне. Једна од њих је недавно фототипски издата [Обозрение пророческих книг Ветхого завета. Составил Алексей Хергозерский. Москва, 1998], са насловом на корицама Пророческије књиге. Управо се на овакве књиге односи Његошев стих, на „књиге“ библијских пророка са тумачењима: отвара се књига на овог или оног пророка. Императив *отвара*[j] не мора да значи да је књиге отварао сам Вук Мандушић, али се ни то не искључује. Читалац (и тумач) одговарајућег одјелка пророчких књига закључио је, у конкретном случају на који се позива Његошев јунак, да један пророк каже: „На сугреб је стала“, а други: „Сплеле је мађије“.

Треће. Банашевићево објашњење, да је Његош „прецртавањем најпре написаних пет стихова, који почињу поменом манастира, и пребацивањем те приче на пророке, тј. на професионалне гатаре, [...] хтео показати да се у Црној Гори таквим пословима нису бавили свештеници и калуђери (они су, како се види из следећих стихова, читали само специјалне молитве)“ (Банашевић 1973: 244), не потврђује пјесников аутограф. Послије претходна два стиха (834–835), која су остала неизмијењена (само што у рукопису умјесто *е стоји ю*) и на своме мјесту, Његош је био написао стихове 839–840 (опет са *ю*): *свудъ ю води по манастирима, / и чита іой масла и бденія*, (ВГ л. 9 об.), па их је прецртао, затим је био написао наш 836. стих: *отвараіой књиге на пророке –* (ВГ л. 9 об.) а испред њега са стране дописао стихове 841–842 (са придјевом младу умјесто именице снаху): *куми врага у све манастире / да остави младу анђелију* (ВГ л. 9 об.), па је сва три стиха прецртао, да би опет наставио 836. стихом (овога пута написавши растављено прве двије ријечи *отвара іой*), последије којег долазе стихови 837. и 838, а са новим распоредом и стихови које је претходно прецртао. Другим ријечима, прецртавање стихова условљено је промјеном њиховог редослиједа, а не замјеном једне концепције анализираног стиха (са свештеницима и калуђерима као „гатарима“) другом (са „професионалним гатарима“).

Како је Његошев стих постао извориште за појаву антикрилатема типа отвара ти књигу на пророка расправљамо, уз комплетну историју питања, у раду: Маројевић 2024б.

4. Задржаћемо се на ових седамнаест позиција за оцјену коментаторског напретка Александра Младеновића (1930–2010) који га је квалификовао да његово вишеструко оспорено издање ЦАНУ промовише у критичко.

Ту је, заправо, двадесет коментара јер су у позицији један у питању два стиха, а у позицији седам – четири.

Преостале позиције и иначе су мање релевантне – оне садрже примјере стилских „бравура“, бисере „умјетности банализовања текста“ и, за коментар текста на матерњем језику, секвенце основачки непримјереног буквализма.

(1) Од тих двадесет стварних позиција у 40 % примјера изостали су разлози коришћења префиксоида анти. Додуше, свих осам тачних тумачења туђа су заслуга: потребно је било да се та тачна тумачења одбране од

Младеновићевих претензија да их замијени алтернативним, али и та погрешна тумачења била су туђа.

Ријеч одива (§ 1а) први је (на два мјеста, тачно) објаснио Стефан Митров Љубиша – и у коментару уз стих: затријеће сјеме у одиву. [ГВ 83]: „Odiva je kći udomljena“ (ЉУБИША 2023 (1868): 217 (7, нап. 1)), и у коментару уз стих: На Шћепан-дан дође ми одива [ГВ 2745]: „Cura udomljena, koju zovu odivom kućani otkle se udala“ (ЉУБИША 2023 (1868): 347 (137, нап. 4)).

Да придјев плах (§ 13) у стиху: нема посла у плаха главара! [ГВ 109] значи ‘плашљив’, први је објаснио Милан Решетар; његово тумачење су прецизирали Лабуд Гојнић и Лазо М. Костић (види историју питања у: МАРОЈЕВИЋ 2005а: 416–423). Од тог значења полази и Стефан Митров Љубиша, али он овдје коментарише другу ријеч у стиху семантизујући је у падежу (у генитиву): „Djela“ (ЉУБИША 2023 (1868): 218 (8, нап. 4)), док ће придјев објаснити у наредном контексту: истурчи се плахи и лакоми – [ГВ 260]: „Mnogi se isturče za mito, a mnogi od straha“ (ЉУБИША 2023 (1868): 217 (7, нап. 1)).

Лексичко-граматичке хомониме (§ 6) из стиха: Нада нема право ни у кога [ГВ 133] разјаснио је Никола Банашевић у коментару (1973), док је Милан Решетар (1890) сматрао да је довољно облике акцентовати (истотија питања изложена је у критичком издању Горског вијенца (МАРОЈЕВИЋ 2005а: 350–360)).

Скupu штампарску грешку у стиху: како су им неки од старијех [ГВ 830] отклонио је Радмило Маројевић (1998) уз објашњење лексеме (неки од старијех у финалном такту стиха. Облици позитива старијех и компаратива *старијих (§ 2), који смо уклонили из текста, могу се посматрати као пароними, као и облици суперлатива најупорнији и *најопорији (§ 8), који смо уклонили из коментара стиха: најгрче су и најупорније; [ГВ 2497], док су српско *недовољство*: против нужде, против недовољства: [ГВ 2303] и руско *недовољство (§ 15), које се привидјело коментатору, међујезички хомоними. Отклонили смо буквализам (§ 7а) у коментару иницијалног такта стиха: Које јаде дангубите људи? [ГВ 321]. За освјетљење „тамног мјеста“ у стиху: Отвара[ј] јој књиге на пророке: [ГВ 836] већ смо истакли ко полаже право на ауторство (§ 17).

(2) Што се тиче коментарâ који су се нашли на пола пута, два умало нису прешла анти-баријеру, а прешли би је да је у коментару стиха: ама пунан губе и лукавства; [ГВ 1910] именица из финалног такта семантизована према Речнику (препреденост а не *превара (§ 5)), и да је с новим коментаром 1558. усаглашен коментар претходног стиха: а дрвене ноге насадили / па ићаху као на кључеве, [ГВ 1557–1558], тј. да је изостављен текст у загради: „стали на шуле (које имају мали избачени део подешен да се на њега стави стопало те с осталим делом личи на кључ)“ (§ 4). Кад би се ова два коментара поправила (или добила условно прелазну оцјену), већ би било 50 % примјера у којима би изостали разлози коришћења префиксоида анти, па би коментатор и Уређивачки одбор његовог издања с оба рецензента – заслужили мршаву прелазну оцјену.

(3) Ако је од једног свог оригиналног егзотичног тумачења одустао оставивши испред себе траг (оног о ходању на кључевима за отварање брава), егзотику у коментару је Младеновић сачувао у друга два примјера. Док за

стих: Ђе на коноп скачу и играју. [ГВ 1577] уз прескакање ластиша наводи и алтернативно а стварно тумачење (§ 3), па читалац може да бира између сувислог и несувислог објашњења, за стих: гроб се његов пропа на та' свијет! [ГВ 2425] наводи само бесмислицу (§ 16), а (Бошковићево) тумачење и не помену! Треба ипак пожалити што је коментатор прерано отишао на *ша' свијеи* (*акузатив у свом, а не у локалитивном значењу*) *ше није могао видјети да се више ни дјевојчице не играју прескакања* „конопца“ па да укине бар једну бесмислицу из свог коментара.

Никако није хтио коментатор одустати од свог четвртог егзотичног тумачења (§ 14) и прихватити граматикализацију као творбени поступак (прелазак замјенице исти у рјечцу) у стиху: на наш пазар исти излазили, [ГВ 1586]. Али је зато покушао да изостави једну бесмислицу из својих ранијих издања, па је именичку замјеницу: „исти ти људи из Италије, или са друге стране, долазили су на Црногорски пазар у Котору...“ (Младеновић 1996: 216) претворио у придјевску: „исти такви људи из Италије, или са друге стране, долазили су на Црногорски пазар у Котору...“ (Младеновић 2005: 111). Бесмислица је уклоњена (нису исти него исто такви), али је проблем у томе што измјену не подупире текст: облик исти у 1586. стиху Горског вијенца, да је пјесник хтио у другом такту употријебити замјеницу, могао је значити 'исти они' (руски: они же), а није могао значити 'исто такви' (руски: такве же).

Што се тиче погрешних тумачења у рубрици „нит је ново нит је тачно“, за стих: да на главу погибоше Турци, [ГВ 2688] Младеновић каже: „о овоме има и друкчијих мишљења“, али не рече која су; стварно су погрешна тумачења у множини („у главном граду“, „гдје су најглавнији“), а тачно у јединици: 'листом изгинуше' (§ 9). Најпотпуније је ово тумачење образложено у другој студији о фразеолошким русизмима у Зборнику Матице српске за *књижевности и језик* (Маројевић 2005б: 349–359), у којем се као интертекстуална паралела наводи аналогни фразеолошки русизам из епске поеме Тома Милиновића Морињанина.

Најдуже су се копља ломила око стиха: (збили ти се снови на Турчина!), [ГВ 518] с подједнаким бројем присталица једног и другог тумачења (§ 10), али је интертекстуална испоредба с првобитном верзијом Његошевог стиха и с народном пјесмом „Женидба Максима Црнојевића“ дала превагу реконструкцији семантичког опатива којим се исказује жеља – 'нека се све зло које те оптерећује у мислима обруши на Турке', тј. тумачењу за које се Младеновић није определијелио (види потпуну историју питања у: Маројевић 2024а).

(4) Остали су неисправљени примјери – један у којем се даје тачно тумачење, а погрешна интерпункција (§ 16), други у којем је тачна интерпункција, а погрешно објашњење (§ 12), трећи у којем се везује глагол васкрснути с именицом *мртвило умјесто са именицом смрт (§ 11) те три примјера буквализма у тумачењу израза које јаде, који су јади (§ 76).

5. Образложивши политолингвистику као помоћну филолошку дисциплину [Маројевић 2019], ми ћемо је позвати у помоћ за објашњење феномена „Александар Младеновић – коментатор и приређивач Горског вијенца“.

А тај феномен је, несумњиво, резултат укрштања двају комплементарних пројеката.

(1) Једним пројектом је руководио академик САНУ Павле Ивић, а десна му је рука био Александар Младеновић, потом и он академик САНУ. Пројекат је имао два рукавца: једним рукавцем је требало обзнанити да је тзв. доситејевски језик могао, да није било Вука, постепеним понародњавањем, прерасти у чисти екавски књижевни језик, док је другим рукавцем требало протјерати ијекавицу из српског књижевног језика, а онда превести Његошева дјела у дијалекатску (и то страну) књижевност.

(2) За други пројекат је био задужен Бранислав Остојић, потом и он академик, али ЦАНУ. Он је саставио пројекцију израде рјечника црногорског језика, коју су спровеле његове ученице, па им је добро дошло да Александар Младеновић коментарише Његошев идиолект (и пјеснички идиом) као страни језик.

(3) Ми смо се у овој серији расправа ограничили на коментаре, ништа боље не стоји Младеновић с текстологијом: он код Његоша налази облике типа „засљепило“ – онако као што кајкавци перципирају (и репродукују) српску формулу с једносложним рефлексом јата („молим љепо!“).

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

а) СКРАЋЕНИЦЕ

ВГ: Виенац горскій. [Факсимил аутографа рукописне верзије Горског вијенца Петра Петровића Његоша из 1846. године. У: Александар Карађорђевић 1931; Миловић 1982; Павићевић и др. 1985: 5–41].

ГВ: Петар II Петровић-Његош. Горски вијенац. [У: Медаковић 1847: 1–116 (прво издање); Маројевић 2004 и Маројевић 2005а: 35–222 (критичко издање); Маројевић 2018: 161–268 и Маројевић 2021: 201–324 (основно издање); акценатско издање је у рукопису].

ГВ II: Петар II Петровић-Његош. „Нек се овај вијек горди...“ / Посвета: Праху Оца *Срније*. [У: Медаковић 1847: непагинирани први полутабац (прво издање); Прилог II у: Маројевић 2004 и Маројевић 2005: 223–226 (критичко издање); Прилог II у: Маројевић 2018^а: 269–271 и Маројевић 2021^а: 328–330 (основно издање); акценатско издање је у рукопису].

ЛМ: Петар II Петровић-Његош. Луча микрокозма. [У: Маројевић 2016: 19–101 (репринт првог издања), 105–224 (критичко издање), 903–1020 (акценатско издање); Маројевић 2017: 62–223, Маројевић 2018: 67–149 и Маројевић 2021: 107–189 (основно издање)].

ШМ: Петар II Петровић-Његош. Шћепан Мали. [У: Маројевић 2020: 19–225 (репринт првог издања), 227–486 (критичко издање), 1011–1153 (акценатско издање), Маројевић 2018: 289–449 и Маројевић 2021: 347–533 (основно издање)].

б) Издања

АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ 1931: А. [= Александар Карађорђевић]: Петар Петровић Његош. Виенац горскій. [Аутограф]. Тисак и уметничка опрема књиге Ј. Бласника Насл. – Љубљана, [1931]. [С рељефом обновљене Његошове капеле на корици].

МАРОЈЕВИЋ 2004: Петар II Петровић-Његош. Горски вијенац. Критичко издање. Приредио Радмило Маројевић. Београд: Фонд истине, 2004.

- МАРОЈЕВИЋ 2005а: Петар II Петровић-Његош. Горски вијенац. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД, 2005.
- МАРОЈЕВИЋ 2016: Петар II Петровић-Његош. Луча микрокозма. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Narodni muzej Crne Gore, 2016.
- МАРОЈЕВИЋ 2017: Петр II Петрович-Негош. Луч микрокосма. Перевод с сербског Иљи Числова // Петар II Петровић-Његош. Луча микрокозма. Основно издање приредио Радмило Маројевић. Никшић: Епархија Будимљанско-никшићка, Беране, Књижевно друштво „Његош“, Никшић – Београд: „Штампар Макарије“, 2017.
- МАРОЈЕВИЋ 2018: Петар II Петровић-Његош. Луча микрокозма. Горски вијенац. Шћепан Мали. Основно издање. Ортографија и ортоепија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Никшић: Будимљанско-никшићка епархија – Београд: Удружење за неговање Његошевог дела, 2018.
- МАРОЈЕВИЋ 2020: Петар II Петровић-Његош. Шћепан Мали. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2020.
- МАРОЈЕВИЋ 2021: *Петар* II Петровић-Његош. Луча микрокозма. Горски вијенац. Шћепан Мали. Ноћ скупља вијека. Основно издање. Ортографија и ортоепија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД, 2021.
- МЕДАКОВИЋ 1847: Горскій виѣнац[.] Историческо событіе при свршетку XVII вѣка. Сочиненіе П[етра] П[етровића] Н[ѣгоша], владыке црног[р]скога. [Приредио Милорад Медаковић.] У Бечу: словима ч[астнихъ] о[҃таца] мехитариста, 1847. Факсимил првог издања објављиван је као посебна књига (Цетиње: Обод, 1963; Цетиње: Музеји Цетиње, 1984; Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2010; Подгорица: ЦАНУ, 2017) и у саставу јубиларног издања [Павићевић и др. 1985: 43–169] (наводимо важнија издања).
- МИЛОВИЋ 1982: Јевто М. Миловић. Рукопис „Горског вијенца“ Петра II *Петровића Његоша*. Титоград: Црногорска академија наука и умјетности, 1982.
- ПАВИЋЕВИЋ и др. 1985: Петар II Петровић-Његош. Горски вијенац. Уредник Бранко Павићевић. Титоград: Црногорска академија наука и умјетности, „Побједа“ – Цетиње: „Обод“ – Београд: „Вељко Влаховић“. Издање садржи факсимил рукописа (с. 5–41) и репринт првог издања (с. 43–169).

ЛИТЕРАТУРА

- БАНАШЕВИЋ 1925: Н[икола] Банашевић. К тумачењу „Горског Вијенца“. Летопис Матице српске, Нови Сад, октобар 1925, ХСІХ, књ. 306, св.1, 57–59.
- БАНАШЕВИЋ 1973: П. П. Његош. Горски вијенац. Критичко издање с коментаром приредио Никола Банашевић. Београд: Српска књижевна задруга, 1973.
- БАНАШЕВИЋ 1993: П. П. Његош. Горски вијенац. Критичко издање с коментаром приредио Никола Банашевић. Седмо издање. Београд: Српска књижевна задруга, 1993.
- БОШКОВИЋ 1964: Р[адосав] Б[ошковић]. Око два стиха из Горског вијенца. Наш језик, нова серија, Београд, књ. XIV, св. 2–3, 159–161. [Прештампано у: Бошковић 1978: 265–267; Бошковић 2015 II: 33–35].
- БОШКОВИЋ 1978: Радосав Бошковић. Одабрани чланци и расправе. Приредили Душан Јовић, Светозар Николић. Титоград: Црногорска академија наука и умјетности, 1978.
- БОШКОВИЋ 2015 II: Радосав Бошковић. Изабрана дјела. Том II. *Чланци и расправе*. Приредио Бранислав Остојић. Подгорица: ЦИД, 2015.
- БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 1952: Петар Петровић Његош. Горски вијенац. [Текст приредили за штампу Радосав Бошковић, Видо Латковић. Биљешке и објашњења написао Видо

- Латковић]. Београд: Просвета, 1952. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 3). [I издање].
- БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 1957: Петар Петровић Његош. Горски вијенац. [Текст приредили за штампу Радосав Бошковић, Видо Латковић. Биљешке и објашњења написао Видо Латковић]. Београд: Просвета, 1957. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 3). [Додатни тираж I издања].
- БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 1967: Петар Петровић Његош. Горски вијенац. [Текст приредили за штампу Радосав Бошковић, Видо Латковић. Белешке и објашњења написао Видо Латковић]. Луча микрокозма. Београд: Просвета – Цетиње: Обод – Сарајево: Свјетлост, 1967. (Целокупна дела Петра Петровића Његоша. [II издање.] Књ. 3).
- БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 1974: Петар П Петровић Његош. *Горски вијенац*. [Текст приредили за штампу Радосав Бошковић, Видо Латковић. Белешке и објашњења написао Видо Латковић]. Луча микрокозма. Београд: Просвета – Цетиње: Обод, 1974. (Целокупна дела Петра П Петровића Његоша. III издање. Књ. 3).
- БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 1975: Петар П Петровић Његош. Горски вијенац. [Текст приредили за штампу Радосав Бошковић, Видо Латковић. Белешке и објашњења написао Видо Латковић]. Луча микрокозма. Београд: Просвета – Цетиње: Обод, 1975. (Целокупна дела Петра П Петровића Његоша. IV издање. Књ. 3). [Фототипија III издања (Београд: Просвета – Цетиње: Обод, 1974)].
- БОШКОВИЋ–ЛАТКОВИЋ 2005: Петар П Петровић Његош. Луча микрокозма. Горски вијенац. [Текст приредили за штампу Радосав Бошковић, Видо Латковић. Белешке и објашњења написао Видо Латковић]. Шћепан Мали. Цетиње: Обод, 2005, 127–309. (Цјелокупна дјела Петра П Петровића Његоша. XVI издање. Том II).
- ДРАГОВИЋ 1892: Ж[ивко] Драговић. Још о „Горском Вијенцу“. Глас Црногорца, на Цетињу, 18. јануара 1892, XXI, бр. 3, 2–3.
- ЈОВИЋЕВИЋ 2007: Радојица Јовићевић, „Збили ти се снови на Турчина“: П. П. Његош, Горски вијенац, 518. Гласник одјељења умјетности Црногорске академије наука и умјетности, Подгорица, 2007, бр. 25, 51–68.
- КАРАЦИЋ 1818: Српски рјечник, истолкован њемачким и латинским ријечма. Скупио га и на свијет издао Вук Стефановић. У Бечу, 1818. [Фототипско издање:] Београд: Просвета, 1969.
- КАРАЦИЋ 1852: Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. Скупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. У Бечу: У штампарији Јерменскога манастира, 1852. [Репринт:] Београд: Нолит, 1977.
- КОВАЧЕВИЋ 1940: Горски вијенац. Историческо собитије при свршетку XVII вијека. Сочиненије Петра Петровића Његоша владике црногорскога. [Приредио Божидар Ковачевић]. Београд: Луча, библиотека Задруге професорскога друштва, 1940.
- ЉУБИША 1868: *Gorski vijenac. Historički dogagjaj pri svršetku sedamnaestog vijeka*. Sačinio Petar Petrović Njeguš vladika crnogorski. Prenio s ćirilice na latinicu s tumačenjem S. Ljubiša. Izdala o svom trošku *Matica Dalmatinska*. U Zadru: Tiskom Narodnoga Lista, 1868. [Fototipско izdanje. Budva: Muzeji i galerije Budve – Cetinje: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Srhojević“, 2017 (омашком је испуштен крајњи лист римским цифрама пагинован, на чијој се првој страни завршавала Посвета)].
- ЉУБИША 2023: Стефан Митров Љубиша. Коментарисано издање Горског вијенца *Петра П Петровића-Његоша*. Приредио и предговор написао Радмиро Маројевић, Будва: ЈУ Народна библиотека Будве – Подгорица: Ободско слово – Београд: Штампа Макарине, 2023, 201–351 (*Gorski vijenac. Historički dogagjaj pri svršetku sedamnaestog vijeka*. Sačinio Petar Petrović Njeguš vladika crnogorski. Prenio s ćirilice na latinicu s tumačenjem S. Ljubiša. Izdala o svom trošku *Matica Dalmatinska*. U Zadru: Tiskom

- Narodnoga Lista. [Репринт приредио Радмило Маројевић]. (Посебно издање уз Сабрана дјела Стефана Митрова Љубише):
- МАРОЈЕВИЋ 1985: Митрополит Василије Петровић. Историја о Црној Гори. [Фототипско издање руског оригинала и превод. Превео и Напомене преводиоца *најисао Радмило Маројевић*]. Цетиње–Титоград, 1985.
- МАРОЈЕВИЋ 1990: Радмило Маројевић. Из ономастичке историје. 2. Од Цетиње воде до Ријеке Црнојевића. Ономатолошки прилози, Београд, 1990, књ. XI, 67–70.
- МАРОЈЕВИЋ 1997: Радмило Маројевић. Горски вијенац (1847–1997): У сусрет критичком издању. Ријеч, Никшић, 1997, III, бр. 2, 41–63. [Прештампано у: Маројевић 1999, 11–50].
- МАРОЈЕВИЋ 1998: Радмило Маројевић. *Горскога вијенца антикоментари*. [I] (*Александра Младеновића, љеџа госјодџег 1997*). Библиографски вјесник, Цетиње, 1998, XXVII, бр. 2–3, 73–85. [Прештампано у: Маројевић 1999, 161–184].
- МАРОЈЕВИЋ 1999: Радмило Маројевић. *Горски вијенац: изворно чиџање*. Никшић: Никшићке новине – Београд: Унирекс, 1999. (*Његошев гласник*. Књ. I).
- МАРОЈЕВИЋ 2000: Радмило Маројевић. Горскога вијенца антикоментари. II (*Александра Младеновића, љеџа госјодџег 1999*). Библиографски вјесник, Цетиње, 2000, XXIX, бр. 1, 175–188.
- МАРОЈЕВИЋ 2002: Радмило Маројевић. *Ноћ скуџља вијека и „џамна мјестџа“ у Горском вијенцу*. [У:] *Династџија Петровић Његош*: Том III. Радови са међународног научног скупа: Подгорица, 29. октобар – 1. новембар 2001. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2002, 177–207.
- МАРОЈЕВИЋ 2005б: Радмило Маројевић. *Фразеолошки русизми у Горском вијенцу. II: (израз на главу џогибоше у 2688. стиху)*. Зборник Матице српске за књижевност и језик, [Нови Сад], 2005, књ. LIII, св. 1–3, 349–359.
- МАРОЈЕВИЋ 2019: Радмило Маројевић. Политолингвистика и српски језик: (Српска политика о односу, језику, књижевном стандарду и писму). Уредио и за штампу припремио Душко Певуља. Бања Лука: Бесједа, 2019.
- МАРОЈЕВИЋ 2023а: Радмило Маројевић. Бранислав Остојић као његошолог. (Увод. Фрагменти 1–4). Српска баштина, Никшић, 2023, VIII, [св.] 1, 9–46. [Прештампано (уз допуну) у: Маројевић 2023б: 131–176].
- МАРОЈЕВИЋ 2023б: Радмило Маројевић. Његош и његошолози. [На корицама: Радмило Маројевић о Његошу и његошолозима]. Никшић: Институт за српску културу, 2023.
- МАРОЈЕВИЋ 2023в: Радмило Маројевић. Прво коментарисано издање Горског вијенца. [Предговор у:] Љубиша 2023, 5–200.
- МАРОЈЕВИЋ 2024а: Радмило Маројевић. Његошев стих „Збили џи се снови на Турчина!“ [ГВ 518] с морфолошког и семантичког сџановишџа. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 2024. [Предато за штампу].
- МАРОЈЕВИЋ 2024б: Радмило Маројевић. Његошев стих „Оџвара[џ] јој књиџе на џро-роке“ [ГВ 836] с морфолошког и семантичког сџановишџа. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 2024. [Предато за штампу].
- МЛАДЕНОВИЋ 1996: Петар II Петровић Његош. Горски вијенац. Приредио Александар Младеновић. Цетиње: Обод, 1996.
- МЛАДЕНОВИЋ 1997: Петар II Петровић Његош. Горски вијенац. Посвећено 150-годишњици изласка из штампе „Горског вијенца“: (1847–1997). Приредио Александар Младеновић. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књиџарница Зорана Стојановића, 1997.
- МЛАДЕНОВИЋ 1998: Петар II Петровић Његош. Горски вијенац. Са сликама Пера Почека. Приредио Светозар Стијовић. [Текст и коментари Александра Младеновића]. Београд: Графокомерц, 1998 [стварно: 1999].

- МЛАДЕНОВИЋ 1999: Александар Младеновић. Неаргументованост и недобронамерности једног чланка, Библиографски вјесник, Цетиње, 1999, XXVIII, бр. 1–2–3, 85–94.
- МЛАДЕНОВИЋ 2001: Петар II Петровић Његош. Горски вијенац. Посвећено 150-годишњици смрти владике Петра II Петровића Његоша: (1851–2001). Приредио Александар Младеновић. Београд: Чигоја штампа, 2001.
- МЛАДЕНОВИЋ 2005: Петар II Петровић Његош. Горски вијенац. Приредио Александар Младеновић. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2005. (Сабрана дјела Петра II Петровића Његоша. Критичко издање, књ. II).
- ОСТОЈИЋ 2022: Одјељењу хуманистичких наука ЦАНУ. Извјештај. [Рецензија текста Фразеолошки рјечник Његошевих пјесничких дјела Ане Пејановић и Радмила Маројевића] / Бранислав Остојић, Ненад Вуковић. Архива ЦАНУ (бр. 09/1909 од 29. XI 2022). Дактилографисано, с. 1–6.
- РАДОВИЋ 1947: Владимир Поповић. Његош и наше вријеме; П. Петровић Његош. Горски вијенац: 1847–1947; Ђуза Радовић. Редакција и Коментар. Загреб: Просвјета, 1947.
- РЕЧНИК МС 1967 II: Речник српскохрватског књижевног језика. Књ. II. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 1967.
- РЕЧНИК МС 1969 III: Речник српскохрватског књижевног језика. Књ. III. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 1969.
- РЕЧНИК МС 1976 VI: Речник српскохрватског књижевног језика. Књ. VI. Нови Сад: Матица српска, 1976.
- РЕЧНИК САНУ 1975 IX: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. IX. Београд: Српска академија наука и умјетности, 1975.
- РЕЧНИК САНУ 1981 XI: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. XI. Београд: Српска академија наука и умјетности, 1981.
- РЕШЕТАР 1890: Горски вијенац владике црногорског Петра Петровића Његоша. Увод и коментар написао Милан Решетар. У Загребу: Штампала „Дионичка тискара“, 1890.
- РЕШЕТАР 1892: Горски вијенац владике црногорског Петра Петровића Његоша. Протумачио га Милан Решетар. Једанаесто, државно, издање. [Друго издање с коментаром Милана Решетара]. У Биограду: Штампано у државној штампарији Краљевине Србије, 1892.
- РЕШЕТАР 1940: Горски вијенац владике црногорског Петра Петровића Његоша. Десето издање с уводом и коментаром Милана Решетара. Београд: Државна штампарија, 1940.
- РЈЕЧНИК ЈАЗУ 1887 III/9: *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Обрађује Р. Budmani. Dio III. Svezak 9 (1). U Zagrebu, 1887. S. 1–240. Reprint 1981.
- РЈЕЧНИК ЈАЗУ 1904 VI/24: *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Обрађује Р. Budmani. Dio VI. Svezak 24 (1). U Zagrebu, 1904. S. 1–160.
- СТЕВАНОВИЋ 1976: Михаило Стевановић. *Језичка тумачења у коментарима Његошевог Горског вијенца*. Београд: Српска академија наука и уметности, 1976.
- СТЕВАНОВИЋ 1990: Михаило Стевановић. *О језику Горског вијенца*. Београд: Српска академија наука и уметности, Научна књига, 1990.
- СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1954: Рјечник [уз пјесничка дјела П. П. Његоша]. [Рјечник саставили Михаило Стевановић и Радосав Бошковић]. Београд: Просвета, 1954. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 6). [I издање].
- СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1957: Рјечник [уз пјесничка дјела П. П. Његоша]. [Рјечник саставили Михаило Стевановић и Радосав Бошковић]. Београд: Просвета, 1957. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 6). [Додатни тираж I издања].

- СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1967: Речник уз Целокупна дела Петра Петровића Његоша. [Саставили Михаило Стевановић и Радосав Бошковић уз сарадњу Радована Лалића]. Београд: Просвета – Цетиње: Обод – Сарајево: Свјетлост. 1967. (Целокупна дела Петра Петровића Његоша. [II издање]. Књ. 7).
- СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1974: Речник уз Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. [Саставили Михаило Стевановић (од А до О) и Радосав Бошковић (од О до Ш) уз сарадњу Радована Лалића]. Београд: Просвета – Цетиње: Обод, 1974. (Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. III издање. Књ. 7).
- СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1975: Речник уз Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. [Саставили Михаило Стевановић (од А до О) и Радосав Бошковић (од О до Ш) уз сарадњу Радована Лалића]. Београд: Просвета – Цетиње: Обод, 1975. (Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. IV издање. Књ. 7). [Фототипија III издања (Београд: Просвета – Цетиње: Обод, 1974)].
- СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: Речник језика Петра II *Петровића Његоша*. [На корицама: Речник *Његошева језика*]. Израдили Михаило Стевановић и сарадници Милица Вујанић, Милан Одавић и Милосав Тешић. Уредник Михаило Стевановић. Књ. I: А–О. Београд: Српска књижевна задруга и др., 1983.
- СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 II: Речник језика Петра II *Петровића Његоша*. [На корицама: Речник *Његошева језика*]. Израдили Михаило Стевановић и сарадници Милица Вујанић, Милан Одавић и Милосав Тешић. Уредник Михаило Стевановић. Књ. II: П–Ш. Београд: Српска књижевна задруга и др., 1983.
- СТОЈАНОВИЋ 1891: Љуб. Стојановић. [Критика издања: Решетар 1890]. Просветни гласник, Београд, 1891, XII, бр. 1 и 2, 57–67.
- ТОМОВИЋ 1986: Слободан Томовић. Коментар Горског вијенца. Никшић: Универзитетска ријеч – Београд: Партизанска књига, 1986.
- ТОМОВИЋ 1990: Слободан Томовић. Коментари: Лажни цар Шћепан Мали. *Луча микрокозма. Горски вијенац*. [На корицама: *Коментари Слободана Томовића Лажног цара Шћепана Малог, Луче микрокозма, Горског вијенца Петра II Петровића Његоша*]. Београд: Култура, „Вељко Влаховић“ – Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 1[990].
- ТОМОВИЋ 1999: С. Томовић. Његошев Горски вијенац. [У:] Енциклопедија Његош. Први том. [Главни и одговорни уредник Слободан Томовић]. Подгорица: ЦИД, Фондација „Његош“, 479–616. [Други том није објављен].
- ЋУПИЋ 1995: Петар II Петровић Његош. Дјела. [Приредио и технички уредио Драго Ћупић. (Приређено према издању „Просвете“ Београд и „Обода“ Цетиње, 1974)], Подгорица: ЦИД, 1995.
- УШАКОВ 1935 I: Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. I. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1935.

Р. Н. Мароевич

«ГОРНОГО ВЕНЦА» АНТИКОМЕНТАРИИ

(ФРАГМЕНТЫ 1–2 и POST SCRIPTUM)

Резюме

В настоящей работе рассматривается толкование целого ряда фрагментов поэмы «Горный венец» сербского поэта эпохи романтизма Петра II Петровича-Негоша (поэма написана в 1846 г., а первое её печатное издание вышло в свет в феврале 1847 г.) с точки зрения методологии лингвистики и поэтики „темных мест“, а также в аспекте методологии крылатых и „антикрылатых слов и выражений“. Антикомментарии, опубликованные в изданиях Александра Младеновича, сопоставляются с комментариями предыдущих авторов, которые в ряде случаев уточняются.

Помимо критического рассмотрения толкования нескольких десятков „темных мест“ поэмы «Горный венец», целью данной работы явилось и теоретическое обоснование понятия и термина „антикомментарии“, входящего в ряд таких фразеологических жанров как „антипословицы“ и „антикрылатые слова и выражения“. Сам термин „антикомментарии“ введен автором в научный оборот еще в 1998-м году.

У заключительном разделе статьи комментарии и текстология рассматриваемых изданий освещается в аспекте политолингвистики как вспомогательной филологической дисциплины, обоснованной автором в специальной публикации (Р. Маројевић, «Политолингвистика и српски језик: (Српска политика о етносу, језику, књижевном стандарду и писму)», Баня-Лука, 2019).

Ключевые слова: Петр II Петрович-Негош, поэма «Горный венец», комментарии «Горного венца», лексикографическая интерпретация лексики «Горного венца», политолингвистика в качестве вспомогательной филологической дисциплины.

ЦРНОГОРСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ
ВИЈЕНЦИ

Преглед:	27/IV 2011.	
Страна	Број	Тираж
02	031	1

Бранислав Остојић

О РЈЕЧНИКУ ЦРНОГОРСКОГ НАРОДНОГ И КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

Док се граматика и правопис могу препустити индивидуалним прегаоцима, израда *Речника*, бар како је замисљено и каква је пракса у свијету, као монументални захват недостатан је моћи појединца. То може бити само колективни, коауторски подухват.

Вуков Рјечник је као први у реодсљеду времена на нашим просторима пружио у суштини само оријентире којим правцем треба да крене, док за комплексније и комплетније потребе књижевнојезичког развоја у Црној Гори морају лексикографи улагати сасвим нови и модерно организован напор почевши од пребирања и сређивања црногорске лексичке баштине и творевина до утврђивања методологије и организације његове финалне обраде.

Овдје треба слиједити примјере научних прегалаца у земљама Европе у вријеме нарастања брине о националним, фолклорним и културним вриједностима народа и приступити свеукупном прикупљању црногорског лексичког блага и изради *Речника црногорског народног и књижевног језика*.

Не треба прилазити само естетском његовању језичког израза обогаћивањем и духовном прочишћавању националне лексике до можда и екстремног пуританства, већ црногорским писцима и интелектуалцима ваљало би да се открију лексичке законитости и особености, да се лексика систематизује и презентује у савременом облику.

ФОРМИРАЊЕ ЛЕКСИКОГРАФСКЕ ГРАЂЕ ЗА РЈЕЧНИК ЦАНУ

Основа сваког рјечника је његов лексички фонд. При томе пресудну улогу има само одређивање - Шта од расположивог лексичког материјала унијети у рјечник и шта из њега изоставити?

За једно и друго треба имати јасне критеријуме који зависе: (1) од концепције рјечника и (2) од процјене лексикографа шта се од расположивог материјала уклапа у концепцију.

Одмах у почетку треба поћи од основних захтјева и принципа:

1. Рјечник треба значајно попуњити ријечима из народног језика.
2. Грађа рјечника мора поред лексичког усменог и народног говора обухватити комплетан материјал писаног и умјетничког језичког стварања.

Сходно овоме у ЦАНУ се већ ради на прикупљању ријечи из народа и публикују се *Рјечници црногорских народних говора*. Рад на том пројекту се мора наставити још брже и динамичније јер без тих рјечника нема ни *Рјечника* о коме је ријеч.

Овдје ће се поставити питање односа народног и књижевног језика, односно књижевног статуса прикупљене лексике и књижевне употребљивости фолклорног материјала.

Рјечник није могуће нормирати лексичким језичким средствима као што се граматика нормира граматичким. Ту нормативних прописа нема. Сва је лексика књижевна, само се покојом појединошћу своје гласовне структуре разликује од оне која се сматра стандардном. Никаква одбира за рјечник у том погледу не треба да буде. Њихову општеграматичку норму регулисаће правопис. Речници овога типа нијесу правописни речници. Такви се рјечници дају само уз правописна правила.

Свему што се да преузети и увести у арсенал модерног књижевнојезичког израза треба отворити врата. Неопходно је, дакле, материјалом (лексиком) "простог народног језика" дограђивати и обогаћивати "књижевни народни језик."

Поред наведеног морају се узети у обзир новоостварена писана дјела као и све што је писано ма гдје на подручју Црне Горе. Тиме се поред фолклористичког третирања рјечничког материјала ближи одређење по коме се језичке компетенције са руралног терена морају пренијети на интелектуалистички у домсн образованог свијета и обратно.

Циљ је, дакле, да се изграђује његован, модеран књижевни језик на народној основици. То се може постићи само рјечником који не треба да буде прескриптиван, да се дисквалитаторски одређење према лексички, тј да арбитражира и прописује норму, већ да буде дескриптиван, тј. да се задржи на регистровању и описивању разноврсности и богатству лексичких чињеница чиме се отвара широко поље за градњу модерног језика.

Тиме су дефинисана основна усмјерења и правци израде *Рјечника црногорског народног и књижевног језика*.

ПРИПРЕМА ЗА РАД НА РЈЕЧНИКУ ЦАНУ

Прикупљање грађе

После усвојених начелних одређења, први практичан задатак био би прикупљање ријечи и стварање свеобухватног фонда лексичке грађе. Сходно утврђеним принципима грађа се мора експерирати из цјелокупне старије и новије савремене књижевне продукције, затим из свих области писане ријечи: науке, умјетности, политике, журналистике, администрације, привреде, спорта, домаће и стране терминологије, техничких дисциплина различитих струка, дакле, грађа цјелокупне црногорске културе укључујући и рјечничка дјела поствуковског раздобља.

Посебан, веома значајан, мукотрпан и дуготрајан задатак је сакупљање ријечи из народних говора (в. прво поглавље). Треба приступити пиоирском

подухвату у Црној Гори прибирању грађе из свеукупне црногорске продукције. Задатак је не само обимно замашан, већ у стручном погледу веома сложен, тим прије што су лексикографски послови овога типа у Црној Гори без традиције, а сакупљачи нијесу довољно обучени ни вични тим пословима.

Сматрам да се око рјечника на утврђивању еписко извора за екскерпирате бирању ријечи и контекстуалних примјера морају окупувати млади људи који би прије него што би пришли наведеним пословима провели неко вријеме у институтима гдје се раде слични послови. Лексикограф се формира кроз рад, а тога посла може се прихватити само талентовани филолог који се одликује акрибијачношћу у раду, систематичношћу у послу и истанчаним језичким осјећањем, а уз то је, као што рекосмо, неопходна обука.

Једино обучени кадар може анализирати скупу грађу, вршити њену ревизију и допуњавати новим изворима те тако фонд стално осавременјавати. Систематски и организовано треба пратити нова издања и рјечничку картотеку стално допуњавати новом грађом. Кад се уђе у послове треба основати Комисију за попуњу грађе чији би задатак био да одабира и за екскерпцију предложи најзначајније нове изворе, организује подвлачење текстова, исписује листиће и обавља у вези са тим све друге послове.

Ова Комисија прибавља грађу и из у међувремену новонасталих рјечника народних говора јер сакупљање тих ријечи остаје и даље важан и ургентан задатак.

Овако сакупљена грађа, иако намијењена првенствено лексикографским потребама, захваљујући контекстуалном окружењу лексема, тачној идентификацији извора и другим пратећим подацима, може бити искористљива и за друга лингвистичка истраживања (синтакса, семантика, дијалектологија, правопис и сл.).

ЛЕКСИКОГРАФСКА ОБРАДА У РЈЕЧНИКУ ЦАНУ

Као и сакупљање грађе, тако и обрада ријечи у њима треба да прође кроз неколике фазе које су оличене, како у процесу организације посла тако и утврђивању принципа финалне обраде материјала.

Прво треба утврдити програмска начела обраде:

1. Утврдити јединствену методологију обраде.
2. Треба урадити једну огледну свеску у којој би се преко темељних одређених предвидјела физиономија Рјечника. Ту би се учили:

а) Принцип одабирања материјала.

б) Начин одређивања значења.

в) Начин рјешања значења и по стилској перспективи, по граматичкој перспективи, по критеријумима заступљености граматичких категорија, по фразеологији и по свему другоме.

Финалном етапом рјечника бавило би се неколико специјализованих тијела у Институту: Општом научном проблематиком – Научни савјет; конкретном реализацијом и обликовањем материјала – Редакционе комисије и најзад Стручни

савјет давао би завршна упутства и решавао сва практична и новоискрсла стручна питања која би се при завршној обради грађе јављала.

ИЗРАДА ЛЕКСИКОГРАФСКИХ УПУТСТАВА ЗА РЈЕЧНИК ЦАНУ

Неопходно је урадити упутства којих би се морали придржавати сви сарадници. Упутства би претресала сва системска питања од научних до техничких. Била би то стручно концепирана упутства за обраду и израду рјечника. У тим упутствима не ради се само о методолошким пропозицијама обраде рјечника, већ и о својственом кодексу погледа и начела лингвистичке науке примијењене на лексикографију.

ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈСКА НАЧЕЛА

Изработом упутстава тежи се постићи да рад на Рјечнику, као колективном дјелу, буде уједначен у свим поступцима:

Најважније начелне поставке биле би ове:

1. У Рјечник треба да уђу, поред народних ријечи, и све оне које су се одомаћиле у књижевном језику од Вука па навамо.
2. Рјечник мора првенствено да буде рјечник савременог језика нове епохе,
3. Рјечник треба да покаже колико је која ријеч у употреби код писца и у народу
4. Рјечник треба да утврди која је од ријечи добила право "грађанства", а која је неодомаћена
5. Рјечник мора бити тумач значења ријечи наших књижевних дјела
6. У Рјечнику треба бити обрађена на првом мјесту семантичка (значајска) и синтаксичка страна ријечи, значења и њихова употреба у реченици.
7. Значења ријечи и њихова употреба треба да је документована аутентичном материјом, пробраним примјерима из писаних извора и потврђена из народних говора.
8. Уз потврде о значењима треба увијек тачно наводити све податке о извору из којег је грађа коришћена (име писца, наслов дјела, број странице, говор одакле је ријеч узета и сл.)
9. Посебна упутства се доносе за дефинисање ријечи, гдје се јасно истичу принципи дефинисања

+++

Основне правце у раду утврђује Уреднички одбор који чине:

Главни уредник грађе, помоћни уредници и обрађивачи

Изradу прве верзије текста повјерава се обрађивачу.
Обрађивачеву верзију, уколико је потребно, дорађује и свегуално прерађује
други саразник - помоћни уредник

Такав текст подвргава се у потоњој фази – *Основној редакцији*

Рукопис сваког тома подлијеже на усвајање одговарајућем одјељењу ЦАНУ,
а на основу рецензија које одређује Одјељење.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Судбина *Рјечника црногорског народног и књижевног језика* зависи од кадровских, просторних и материјалних услова.

Садашње стање у лексикографској кадровској екипи више забрињава него што охрабрује. Два лексикографа у Институту Петар II Петровић Његош већ су ангажована на изради Рјечника црногорских народних говора. Они ће на том послу остати и даље. Када се створе просторни услови, биће потребно примити у стални радни однос најмање три лексикографа за рад на *Рјечнику црногорског народног и књижевног језика*.

У исто вријеме када се створе просторни услови, неопходно је примити у стални радни однос два лексикографа који би радили на *Црногорским ономастичким речницима*.

У Институту Петар II Петровић Његош према програму Института радили би се:

Рјечници црногорских народних говора (рук. Б. Остојић)
Рјечници црногорске ономастике (рук. Н. Вуковић)
Рјечник црногорског народног и књижевног језика (З. Радуповић)

Напомена 2.

У 2011. години, као што је истакнуто у програму рада ЦАНУ (и у програму рада Института Петар II Петровић Његош), која је усвојила Скупштина ЦАНУ стоји: "Напоредо са радом на *Рјечницима црногорских народних говора* отпочеће у 2011. години са придрсмама на пројекту *Речник црногорског народног и књижевног језика*. Радиће се на попису и одбиру корпуса (писаних текстова за речничку грађу)". Ове послове ће обављати запослени лексикографи у Институту. Ти послови, као што се види из напријед изложеног, нијесу мали, а поготовиу не и безначајни. Напротив, то је рад на изворнику одакле би се пријела лексика.

Надам се да ће до остварења просторних услова, бити извршене основне припреме за рад на Рјечнику.

1. Назив пројекта: *РЕЧНИК ЦРНОГОРСКОГ НАРОДНОГ И КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА*
2. Име носиоца истраживања: Институт за језик и књижевност Петар II Петровић Његош
3. Име руководиоца (координатора) пројекта: проф. др Зорица Радуловић
4. Преглед сарадника и истраживача ангажованих на пројекту: Три обрађивача – стручна сарадника са сталним радним односом у Институту и већи број спољних сарадника: а) обилеживачи грађе и б) пописивачи. Биће потребно нешто касније примити у стални радни однос и два редактора, односно помоћника уредника, који би уједно били и обрађивачи.
5. Вријеме трајања истраживања и плаћ по годинама:
Рад на пројекту требао би да траје 10 (десет) година и то:

2011. – Оформљење корпуса из којег би се ексерпирала лексика. Утврђивање списка лексичких изворника из новије (поствуковски период) и савремене књижевне продукције и спискова из свих области писане ријечи : науке, умјетности, политике, журналистике, администрације, привреде, спорта, домаће и стране терминологије, техничких дисциплина различитих струка итд. Дакле, оне изворнике из којих би се ексерпирала грађа целокупне наше културе укључујући и рјечничка дјела.

Посебан и значајан задатак је свакако прикупљање грађе из народних говора (речници, откупљивање понуђених збирки из народа и сл.).

2012.

2013. Прикупљање лексичке грађе:

- а) Бирање ријечи и контекстуалних примјера (обилеживачи)
- б) Исписивање ријечи у контексту и формирање лексичке карто-теке (исписивачи).

Резултат: Припрема првога тома за штампу.

Напомена: У зависности од материјалних и кадровских могућности, мораће се пратити нова лексика и истовремено трагати за оном у народним говорима све до завршетка пројекта у цјелини.

2014.

2015. Обрада грађе (Обрађивачи)

Резултат: Припрема другог тома за штампу.

2016.

2017. Обрада грађе (Обрађивачи)

Резултат: Припрема трећег тома за штампу.

2018.

2019. Обрада грађе (Обрађивачи)

Резултат: Припрема четвртог тома за штампу.

PREDLOG ČLANOVA PROGRAMSKOG SAVJETA
ZA
RJEČNIK CRNOGORSKOG NARODNOG I KNJIŽEVNOG JEZIKA

- a) Lingvisti
1. Branislav Ostojić
 2. Nenad Vuković
 3. Zorica Radulović
 4. Slavica Perović
 5. Miomir Abović
- b) Književnici
6. Žarko Đurović
 7. Zuvdija Hodžić
- v) Istoričari književnosti
8. Tatjana Bečanović
 9. Vesna Kilibarda
 10. Siniša Jelušić
 11. Milorad Stojović – književnik i književni kritičar
- g) Kulturolog
12. Olga Perović – Predsjednik Programskog savjeta
- c) Publicista
13. Rajko Cerović

PREDLOG ČLANOVA PROGRAMSKOG SAVJETA
ZA
RJEČNIK CRNOGORSKOG NARODNOG I KNJIŽEVNOG JEZIKA

- a) Lingvisti
1. Branislav Ostojić
 2. Nenad Vuković
 3. Zorica Radulović
 4. Slavica Perović
 5. Miomir Abović
- b) Književnici
6. Žarko Đurović
 7. Zuvdija Hodžić
- v) Istoričari književnosti
8. Tatjana Bečanović
 9. Vesna Kilibarda
 10. Siniša Jelušić
 11. Milorad Stojović – književnik i književni kritičar
- g) Kulturolog
12. Olga Perović – Predsjednik Programskog savjeta
- c) Publicista
13. Rajko Cerović

Наш учитељ Радмило Маројевић: прегршт златних сећања

Сажетак: У раду се расветљавају неки мање познати детаљи из биографије истакнутог српског слависте Радмила Маројевића везани за почетке његове предавачке делатности на Филолошком факултету Универзитета у Београду (80-их година XX века).

Кључне речи: историја српске славистике, историјат Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду, Радмило Маројевић (*1949).

**Проф. др Ксенија Ј.
Кончаревић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

УДК 811.163.41:929
Маројевић Р.

Када ме студенти упитају како сам се заинтересовала за науку, а често ме то питају јер сам већ многим била ментор за мастер радове, магистеријуме и докторате, понудим им једноставан одговор: имала сам сјајног учитеља, Радмила Маројевића!

Такав одговор дају и сви они којима је Радмило Маројевић предавао на Филолошком факултету у Београду, скоро четрдесет година. Нема никога ко би порекао непобитну истину да је професор Маројевић био потпуно посвећен науци и да су његова предавања представљала капију кроз коју се улазило у свет палеославистике, историје руског језика, морфологије и творбе речи у руском језику у поређењу са српским, али и у проблеме превођења – од лексичко-семантичких, преко граматичких, до разних питања поетике превођења.

Када је примљен као асистент на Катедру за славистику, новембра 1979. године, имао је већ солидно искуство у високошколској настави стечено на Факултету политичких наука у Београду (ту је завршио смер за међународну политику, напоре са студијама русистике), звање магистра филологије (одбрањен магистеријум на тему *Српскохрватски преводи њојме „Двенадцаић“ Александра Блока*) и предату докторску дисертацију *Посесивне категорије у руском језику (у својој историјској развојној и данас)*, коју ће одбранити већ у марту 1980. године, са свега тридесет година живота. Већ тиме се даровити млади научник из Моракова код Никшића златним словима уписао у летопис београдске Катедре за славистику као најмлађи доктор наука у њеној историји. Тај докторат, рађен под менторским руководством великог

палеослависте Радосава Бошковића, убрзо је (1983) и објављен у издању Филолошког факултета (едиција Монографије, књ. LV).

Године 1983. професор Маројевић објављује и *Граматику руског језика*, која се и данас, у бројним издањима на руском и српском језику, користи као обавезан уџбеник у настави. Био је то пионирски подухват – прва конфронтациона граматика руског и српског језика, која је по опсегу, дубини садржаја, обиљу примера и успелој комбинацији синхронијског са дијахронијским приступом остала без премца у српској русистичкој лингвистици све до данас.

Али овај прилог нема научни, него мемоарски карактер. О Радмили Маројевићу као научнику писала сам на страницама часописа *Српски језик (Допринос професора Радмила Маројевића конфронтационим и лингвистичким истраживањима руског и српског језика)*, Српски језик, књ. XXIII (2018) 99–114). Радова посвећених разним аспектима његовог научног дела, разнородног и волуминозног, има и, верујем, биће их још много, како време буде одмицало и како се будемо враћали том бесцену благу које нам је оставио и које и даље вредно прикупља.

Овде желим да проговорим о Радмили Маројевићу као човеку и педагогу. Да се не заборави.

Те 1983. године обрела сам се на студијама русистике.

На првој години, изузев неколицине предавача – проф. др Милосава Стојнић-Царичић, проф. др Миодрага Сибиновића и Богдана Терзића, нико ми није био привукао особиту пажњу. По томе ни издалека нисам била једина. Студије су се нама, бољим бруцошима, чиниле монотоним: предавања су нам професори читали, а на вежбама сви смо били изједначени по програму рада иако смо били дошли са веома неједнаким предзнањем (међу нама је било и студената који су освајали прва места на савезним и републичким такмичењима из руског језика, затим оних који су се школовали у Русији или на преводилачком смеру). На даровите студенте, међутим, готово нико није обраћао пажњу. Од ваннаставних активности постојале су рецитаторска и драмска секција (до те године деловао је и хор студената славистике под руководством лектора Андреја Витаљевича Тарасјева). Дошло је до озбиљних превирања у мојој души, и већ сам била одлучила да се испишем и догодине кренем на Филозофски факултет, када се у мом животу појавио професор Маројевић. Кажем: у мом животу, јер он није држао предавања студентима прве године.

Наиме, млади професор, који је много ентузијазма и енергије унео у свој рад на Катедри за славистику, одлучио је крајем те 1983. године да оснује Лингвистичку секцију. Замолио је и професора који је предавао Фонетику руског језика, мр Александра Терзића, да и нама пренесе ову новост. Професор Терзић нам је на предавању пренео обавештење са напоменом да та секција ипак није за бруцоше. Усудила сам се да затражим реч и питам да ли ипак можемо да се јавимо професору Маројевићу па да он одлучи. Терзић је одсечним тоном рекао: „Ви, колегинице Кончаревић, можете“. И тако сам, од тога петка, са нестрпљењем чекала среду у четири сата

поподне, за када је био заказан састанак заинтересованих студената са професором Маројевићем.

Те среде појавили су се углавном студенти треће године. Професор нас је увео у кабинет у коме се данас налази мој радни сто (иначе, то је био први професорски кабинет у који сам ушла, а слично је било и са другим, старијим колегама). Поседали смо. Почетна nelaгодност брзо је нестала пред професоровом младошћу, непосредношћу, једноставношћу. Изложио нам је програм рада секције коју оснива, нагласивши да му је циљ да заинтересоване студенте подстакне на самостална истраживања у области лингвистичке русистике. Објаснио нам је да у условима фронталног рада са по 40 студената на години то једноставно није могуће, а да би нас он најпре учувао техници научног рада, да бисмо потом писали своје прве научне радове.

Кући сам отишла на крилима. Најзад повољан ветар поново дува у једра моје лађице којој ипак, како се показало, није било суђено да исплови из славистичких вода! Мајка, која је била германиста по струци и која је професора познавала са научних и стручних скупова, а његове – још тада заиста многобројне – радове и преводе виђала по часописима, рекла ми је да се о професору у филолошким круговима говори као о човеку великог интелектуалног формата, нади и поносу београдске славистике.

Састанке смо имали сваке друге среде, и обично остајали три сата. Почели смо од самих основа методологије и технике научног рада. Са професором смо прорађивали, између осталог, навођење библиографских референци, цитирање, начине читања и прорађивања научних чланака (најпре дијагонални обухват, па затим студиозно прорађујемо делове који су нам потребни), прављење конспеката, извода, ексерпировања грађе из књижевних дела (оригинал и превод), из речника, исписивање фиша, начин груписања извода из разних научних радова по тематици.

Једне фебруарске вечери колегиница Ружица Петровић, удата Радојчић, сада доцент на Катедри за славистику и ја, толико смо се унеле у технику научног рада да нисмо ни приметиле да је прошло већ четири сата откако смо отпочели састанак секције (у међувремену су неки студенти изгубили интересовање и напустили секцију, али њих и још неке нове чланове професор ће окупити већ следеће године на Лингвистичко-преводиачкој секцији). Вратар је ушао у кабинет и опоменуо нас да се капије факултета закључавају. Нас две – сада не знам како смо се само усудиле – рекосмо професору да заиста не можемо да тему којом смо се тада бавили оставимо незавршену, и Ружица, као студенткиња треће године, предложи да наставимо у бифеу ресторана „Коларац“. Речено – учињено. У „Коларцу“ смо сви заједно остали још три сата, непрестано дискутујући само о научним темама. Додуше, нека нам нико не замери, јер беше фебруар, напољу снег, писмо по кувано вино, које нас је још више осоколило и подигло нам дух. Кући сам се враћала пешице, скоро сат времена, а мојој радости од некаквог трепетног наслуђивања да се у мом животу збива нешто посебно, судбинско, није било краја.

Када смо завршили упознавање са техником научног рада, почели смо бирати теме. Мени, као студенткињи друге године, професор је препоручио да изаберам нешто из морфологије руског језика (програм друге године), а Ружици нешто из програма четврте године. Определиле смо се – Ружица за тему о изражавању узрока и циља у руском и српском језику (касније ће и магистрирати на теми о категорији теличности), а ја за неодређене заменичке речи у руском и српском језику.

На наредним састанцима информисале смо професора о прочитаној литератури (занимљиво, он нам је био препоручио само почетне референце, јер је желео да осетимо задовољство трагања за литературом). Мени је, када је видео да добро савладавам часописне студије, дао и магистарски рад свог кандидата Борислава Вуковића на ту тему (Вуковић ће касније докторирати на категорији неодређености у руском и српском језику). Крајем априла, када смо донеле и фише са материјалом из књижевних дела, професор је проценио да смо спремне за писање. И кренуле смо...

Ја сам тада имала руску писаћу машину са уметнутим српским словима уместо неких знакова који ми нису били толико потребни (рецимо, процента, великог *ы*, *ь* и *ь*). Увод од два пасуса писала сам неколико сати – очигледно, страх пред нечим непознатим. А онда је кренуло... Током маја написала сам рад од око 60 страница, жртвујући и време за припрему испита, јер ме је писање рада заиста заокупило као нешто вредно, значајно, занимљиво, подстицајно. Ружица је такође написала озбиљан рад по програму за завршну годину студија („зона наредног развоја“, како би рекао Лав Виготски). Стрепеле смо од професоровог мишљења. Он се појавио озарен, наш успех доживео је као свој. Скренуо је пажњу на извесна места која је требало дотерати, а потом... велико и дивно изненађење – мој рад ће предложити за Октобарску награду града Београда у категорији најбољих стручних и научних радова студената. Чинило ми се да ми измиче тле под ногама. Па ја то још не заслужујем! Али професор је проценио другачије и послао рад на конкурс.

Једног октобарског дана, предавања тек беху почела, мислим да је то био други час код професора Маројевића, који нам је сада, на другој години, предавао Морфологију и творбу речи, улази професор у слушаоницу и усхићено саопштава:

– Имам једну веома лепу вест. Наша колегиница Ксенија Кончаревић добила је... – и ту му се омаче лапус који је изазвао свеопшти смех – Нобелову награду за свој истраживачки рад...

И те године наставили смо дружење са професором на секцији, која је сада омасовљена тиме што је лингвистичкој придодата и преводилачка проблематика. Неки студенти ишли су само на преводилачке састанке, неки и на лингвистичке и на преводилачке. Своје прве преводе управо под менторством професора Маројевића оствариле су и неке колеге које ће касније постати угледни универзитетски професори и плодни преводиоци – Корнелија Ичин (препевавала је Ахматову и Цветајеву), Маја Павловић Шајтинац, Ру-

жица Радојчић¹. Наше најуспелије преводе професор је и објавио у часопису *Мосџови*, органу Удружења књижевних преводилаца Србије. Посебно је велику дискусију изазвало превођење хумористичке приче М. М. Зочшенка *Арисџокрайџка*, где су се као два најуспелија остварења, рађена са различитим приступима тексту, издвојили превод Маје Павловић и мој. Ја сам посебно изненадила професора својом смелошћу да готово посрбим Зошченков текст употребом супстандардних форми, дијалектизама, неких експресивних фразеологизама који би на први поглед били недопустиви у преводу са руског (*мани га Миџо, све се љрави Тоџа, љун сам љара к'о жаба длака*), док је Маја верније дочарала национално-културни колорит изворника. Признала сам професору да сам, припремајући се за превођење ове приче, у којој се нарација излаже у првом лицу, у форми сказа, „прогутала“ у једном даху „Чизмаше“ Драгослава Михаиловића и да сам одатле преузела неке идеје, неке речи и облике који би девојци рођеној и одраслој у Београду морали бити непознати. Оба наша превода на професорово заузимање објављена су у Часопису *Мосџови* бр. 67 (јул – септембар 1986), са надсловом рубрике *Млада љреводна књижевност* и кратким професоровим коментаром у подножној напомени.

Те године научила сам како се текст припрема за штампу, пошто се професор заузео код главног уредника часописа *Живи језици*, проф. др Пере Половине, да објави део оног мог рада о неодређеним заменичким речима. Писала сам поново истраживачки рад, овај пут из програма четврте године студија – Интерогазивне реченице у руском и српском језику. И тај рад добио је награду на Темату Универзитета у Београду за најбоље научне и стручне радове студената. Предлагач је био, разуме се, професор Радмило Маројевић. Захваљујући професору, осетила сам и радост јавног признања успеха, пошто ме је подстакао да награђене радове прочитам на Јануарским скуповима слависта Србије 1985. и 1986. године. Замислите како се могла осећати студенткиња којој прилазе и честитају академик Антица Менац, професор Миливоје Јовановић, професор Предраг Пипер... „Ништа не успева тако добро као сам успех“, гласи проверено гесло психолога, и заиста, све што сам доживела чврсто ме је определило да наставим да се усавршавам.

Са професором Маројевићем откривали смо и неке методолошке правце који нису били предвиђени за основне студије. Он нам је први говорио о теорији функционалне граматике. Једном приликом замолио ме је, знајући да станујем на Палилули, да га одведем до књижаре сарајевске „Свјетлости“ у Цвијићевој улици, у којој се појавила наша прва монографија рађена у функционалнограматичком кључу – *Узрочно семантичко љље* професора

¹ Истаћи ћемо да су и Ружица Радојчић и Маја Павловић докторирале на проблематици историје српске русистике, и да су у својим дисертацијама подробно расветлиле граматике и речнике професора Радмила Маројевића, исп. Радојчић, Ружица Д. *Струкџурно-садржинске и функционалне карактеристике дидактичких грамаџика руског језика у инословенској (српској и хрвајској) говорној средини*. Докторска дисертација. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2016; Павловић-Шајтинац, Маја В. *Лексикографија школских речника руског језика у српској и хрвајској говорној и социокулџурној средини*. Докторска дисертација. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2016.

Милоша Ковачевића. Купили смо два примерка, и то је била прва докторска дисертација коју сам прочитала од корица до корица.

Професор Маројевић ипак није био само суви научник. Долазио је на наше другарске вечери, када би се засвирало, запевало, када су студенти и професори који су то желели (а њему то није било страно) заједно обележавали празнике. И на асполвентској вечери био је са нама, ликом се готово не разликујући од нас (испратили су нас још професори Мила Стојнић, Стојадин Костић, Богољуб Станковић и Зоран Божовић).

На испитима је био благ, сачекао би да се студент усредсреди, постепено га наводио на праве одговоре при анализи одабраних примера, потом пажљиво слушао теоријски део... Било је и оних који би морали да понове полагање, али заиста оправдано, због показаног незнања. Никада – а то сам уочила и касније, као асистент на Катедри, професор није изгубио стрљење, повисио тон, прекорео студента који се није припремио за испит. Схватао је то као нормалну младалачку склоност ка егзибицијама и кушању среће и мирно, трезвено, разложно објашњавао зашто не ваља тако поступати. Свачије достојанство је сачувао. Касније би такав студент дошао припремљен и најпре би се извинио професору за своје лакоумислено излетање у претходном року.

Били смо свесни да је пред нама геније. Добро смо знали, осећали смо то по његовим предавањима, по његовом опхођењу према нама, да он живи за русистику, да жели да нам преноси како је лепо и узбудљиво окривати, продирати у ново и непознато, а у језику је тога неисцрпно море.

Нажалост, нису сви тако мислили. Имам у виду наше старије професоре и поједине колеге које су на Катедру дошле после Маројевића. И они су били свесни његове неоспорне интелектуалне величине, његових сјајних организационих способности (између осталог, професор Радмило Маројевић покренуо је прво гласило Славистичког друштва Србије, часопис „Славистички зборник“ – књ. I: *Радован Кошутић и развој југословенске славистике*, 1986 – и уређивао га неколико година – до 1997, тј. до књ. VII–VIII: *Славистичка исцртавања Радована Лалића*. Међутим, можда је управо толико Маројевићево одскакање од неких неписаних норми у средини у којој је радио – да се не треба истицати, да није умесно брзо напредовати по хијерархијској лествици наставно-научних звања, да професор мора бити дистанциран од студената, да објављивати ваља умерено и држати се само једне или највише две области а не бавити се огромним спектром славистичких питања која су заокупљала младог научника – све је то постепено довело до анимозитета појединих колега према њему. Али о нашем професору сви студенти, закључно са генерацијом 2014/15. године, имали су изванредно мишљење. И зато ову прегршт златних сећања не желим да помраче ти тешки, туробни тонови – почаствоваћемо их ћутањем. А нашем дивном, вечно младом, вечно полетном професору сада, очи његове 75-годишњице, зажелећемо да дуг и миран живот проведе у свакој благочестивости и честитости, верно служећи својим пером и речју словенској, руској, српској идеји. Живели нам, поштовани и драги професоре, на многаја и благаја љета!

Ксения Е. Кончаревич

НАШ УЧИТЕЛЬ РАДМИЛО МАРОВЕВИЋ:

ВЕРЕНИЦА ЗОЛОТЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Аннотация:

В предлагаемой работе освещаются некоторые недостаточно известные моменты биографии выдающегося сербского слависта Радмило Мароевича, относящиеся к началу его преподавательской деятельности на Филологическом факультете Белградского университета (80-е годы XX столетия).

Ключевые слова: история сербской славистики, история Кафедры славистики филологического факультета Белградского государственного университета, Радмило Мароевич (*1949).

Информационе технологије и друштвени фактори као узроци међујезичких утицаја

Доц. др Марија
Вшовић / Доц. др
Јелена Лекић / Др
Јелена Рајовић

Универзитет Адриатик
Бар, Факултет за
саобраћај, комуникације
и логистику Будва, Црна
Гора; Интернационални
универзитет у Новом
Пазару, Србија; Академија
струковних студија
косовско-метохијска.
Косово*, Србија

УДК 81'27:004

jelenaklekcic@gmail.com

Сажетак: Језик је уско повезан са друштвеном интеракцијом. У сваком друштву, без обзира на временску дистанцу или географску локацију, језик је у самом центру те интеракције. Самим тим, сасвим је очекивано да друштвени фактори имају и најважнији утицај на промене у језику. Социолингвистика, као грана лингвистике која се бави проучавањем веза између језика и друштва и проучавањем начина на који појединци користе језик у различитим друштвеним окружењима, нема дилему да је променљивост језика константа и његова неминовност. Енглески језик би се могао назвати матерњим језиком информационих технологија, па самим тим и његов утицај на промене у српском језику је велики и евидентан.

Кључне речи: друштвени фактори, информационе технологије, промене у језику, енглески језик, српски језик.

Уводна разматрања

Као нераскидиви чинилац друштвеног живота, језик је одувек био друштвено условљен, услед чега су различите друштвене промене, превирања и кретања, у мањој или већој мери утицали на структуру појединих језика. Друштвене и језичке промене су се кретале у истом смеру, али им је у прошлости интензитет био различит. Енглески језик би се могао назвати матерњим језиком информационих технологија, а самим тим и интернета. Промене које су у самом енглеском језику настале под утицајем друштвених мрежа довеле су до појаве новог, „електронског“ језика. Паралелно са званичним језиком фигурира и тзв. *онлајн* језик, који се умногоме разликује од стандардног енглеског језика и који је у ствари имао највећи утицај на промене у српском језику, о чему ће и бити речи у овом раду.

Друштвени фактори као узроци међујезичких утицаја

Чини се да је до 20. века, када глобализација обухвата све сфере друштвеног живота, темпо језичких промена, промене у језику не треба поистовећивати са развојем језика, који има позитивну конотацију, самим тим што је реч о природном језичком процесу био спорији од друштвених. Информатички развој проширио је видове комуникације интензивирајући међујезичке утицаје, али и нарушавајући лексичко богатство појединих језика, у првом реду српског.

Лингвисти у Србији су свесни последица ових проблема, као и интеракције спољашњих и унутрашњих чинилаца у њиховом настанку. Стога је Одбор за стандардизацију српског језика 2019. године упутио предлог Конференцији универзитета Србије (КОНУС) да се српски језик уведе као обавезан предмет на универзитетима. Како истичу чланови Одбора, тренутни статус српског језика у образовном систему Србије, са изузетно малим бројем часова овог предмета у основним и средњим школама и без његовог озбиљнијег изучавања на факултетима, условио је изузетно низак степен језичке културе, чак и код факултетски образованог становништва. Одбор је предложио да изучавање српског језика на универзитетима траје најмање годину дана (Извор: Б92.нет од 15. 06. 2019. године). Функционалној, а тиме и медијској писмености, која се последњих деценија налази у центру интересовања, мора претходити елементарна писменост, односно елементарно нормативно познавање стандардног српског језика. Квантитативна заступљеност српског језика у основним школама у Србији неупоредиво је мања у односу на заступљеност матерњег језика у водећим европским земљама. У Француској ученици имају 12 часова матерњег језика седмично, у Немачкој девет, у Грчкој и Шведској осам, док се у образовном систему Србије тај број креће од пет часова у нижим, до четири часа у старијим разредима основне школе, да би у стручним школама српски језик био потпуно маргинализован и посматран као наставни предмет чије се знање подразумева. Ако се томе дода искљученост српског језика из система универзитетског образовања, јасно је зашто међу високошколцима све чешће срећемо особе чија је функционална писменост на изузетно ниском нивоу.

Као пропратни елемент занемаривања српског језика и његове културе, уочава се изражена англизација у свим сферама друштвеног живота. О овој појави је Милош Ковачевић често говорио, истичући да је „данашњи српски језик, посматран и у целини и као систем варијаната, изложен веома јакој англизацији. У српском језику дошло је до праве експлозије језичке англomаније, која сада прелази у свој екстремни стадијум – језички англохлизам, чија је основна карактеристика опијеност неконтролисаним уношењем свакојаким елемената и појава из енглеског језика у српски“ (извор <https://www.ekspres.net/scena/zaboravili-smo-srpski-jezik-i-svoju-kulturu> 05. март, 2018)“. Отуда се озбиљнији приступ овој појави намеће као друштвена неминовност.

Очигледно да језик није искључиво лингвистичка категорија, па се ни проблеми у језику, без обзира на њихову временску или географску дистанцу, не решавају искључиво у лингвистичким круговима. Он је у самом цен-

тру друштвене интеракције, те подразумева интеракцију свих релевантних друштвених чинилаца заинтересованих, како за његов развој, тако и за промене у језику. Кључну улогу у том процесу има социолингвистика, као грана лингвистике која се бави проучавањем веза између језика и друштва, али и проучавањем начина на који се језички постулати користе у различитом друштвеном окружењу. С обзиром на то да су језик и друштво вишеструко повезани, категорија променљивости ова два феномена је фундаментална, те се, као таква, за социолингвисте не доводи у питање. Питање се односи на доминантно поље деловања социолингвистике, а различити научници акценат стављају на различите сегменте тог деловања.

За Прајда (Pride, 1973) социолингвистика није само интеракција социологије и језика већ се проширује на све аспекте структуре и употребе језика који се односе на његове социјалне и културне функције. Прајд из тог разлога језик види као део друштва и културе и, кроз призму таквог виђења, дефинише га као канал којим људи преносе културу. Према Лабору (Labor, 1972: 220), социолингвистика је проучавање језика у друштвеном контексту, док контекст може бити микро или макроконтекст. Микроконтекст истражује начин на који социјална структура утиче на језик, док се макроконтекст бави оним што друштво чини са својим језиком у погледу ставова и везаности. Према Трудгилу (Trudgil, 1974), социолингвистика је онај део лингвистике који се бави језиком као друштвеним и културним феноменом. Такође, Трудгил каже да социолингвистика истражује поља језика и друштва и да је уско повезана са друштвеним наукама, рачунарством, математиком, географијом, социјалном психологијом, антропологијом, хуманом географијом и социологијом. Џул (Yule, 1985) дефинише социолингвистику као науку која је на размеђи језика и друштва. У својим дефиницијама се слаже са Трудгилом и каже да језик има јаку везу са антропологијом кроз истраживање језика и културе, али и са социологијом кроз пресудну улогу коју игра у организацији друштвених група или институција. Социолингвистика је уско везана и за социјалну психологију кроз начин изражавања ставова и перцепције и кроз идентификацију понашања у групи и ван групе. Хадсон (Hudson, 1980) дефинише социолингвистику као „проучавање језика у односу на друштво“. Подразумева се да језик без друштва не може функционисати, јер кроз језик наша хуманост усклађује наше постојање. Без језика, друштво ће бити у функционалном хаосу, јер се оно одржава кроз језик. Коулман (Coulman, 1997) каже да се социолингвистика бави проучавањем корелације између језика – употребе и друштвене структуре. Полазећи од тог става, значај социолингвистике је у покушајима да успостави повремене везе између језика и његових корисника у друштву, питајући се који језички код доприноси најбољем функционисању заједнице, односно на који начин језик обликује саму заједницу.

Кроз сваку од ових дефиниција провлачи се тежња за бољим разумевањем природе односа између две међусобно условљене категорије. Намеће се закључак да су структура језика и структура друштва нераскидиви делови сваке социолингвистичке анализе у чијој је основи увек човек, јер се специфични друштвени и језички донети увек остварују у

комуникацији човека са човеком. Језик, као средство општења, првенствено врши комуникативну функцију. Он је уједно и систем знакова (мисли, осећања, порука) који се остварује међу људима. Стога је његова друштвена функција сазнајна (когнитивна) или значењски изражајна (експресивна). У таквој корелацији неминовно је да постаје основно средство којим се преносе искуства и знања из једне генерације у другу. Зато је једна од основних функција језика акумулативна, јер по својој природи он сабира и чува традиционалне културне и цивилизацијске вредности заједнице која тим језиком говори. Ове три функције су полазиште у анализи било ког природног језика, као незаменљивог инструмента општења у заједници (Станојчић, Поповић, 2004: 5).

Утицај информационих технологија на промене у језику

Велике друштвене промене које су крајем 20. и почетком 21. века обухватиле све земље света, а посебно нас, још увек трају користећи, између осталог, и језик као моћно оруђе различитих глобалистичких идеологија. У периоду убрзаног развоја информационих технологија, нарочито оних које залазе у сферу комуникација, наш свакодневни живот попримио је облик информатичке зависности. Интернет је неслућеном брзином прешао пут од пожељног до неопходног, те су рачунари, таблети и паметни телефони постали незаобилазни део наше свакодневице доносећи нам, не само промену стила живљења већ и низ нових лексичких образаца које смо, хтели то или не, били приморани да усвојимо. Самим тим што су постали неопходни, нови електронски уређаји су постали и свима доступни, преузимајући улогу једног од незаобилазних чинилаца људске егзистенције. Социјална отуђеност, коју убрзан темпо живота доноси, превазилази се комуникацијом на друштвеним мрежама, односно привидним осећајем заједништва као начином да човек своју природну потребу за другим човеком вештачки надомести. Многи аналитичари сматрају друштвене мреже једним од најбољих технолошких изума за комуникацију у историји човечанства, између осталог и због тога што свима омогућавају да информације несметано деле са другим корисницима. Паралелно са предностима које информационо-комуникационе технологије доносе, глобална заједница се суочава и са бројним изазовима. Многи од њих измичу обичном људском запажању и рационалној контроли, али се константно прилагођавање и обликовање форме језика осећа на свим пољима.

Једна од најевидентнијих промена уочава се у односу младих према српском језику и његовој употреби. Интензивно неформално комуницирање, у коме брзина реаговања има примат над квалитетом, постаје основно обележје виртуелног света чијим је оквирима омеђен савремени живот. Појава друштвених мрежа условила је доминацију енглеског језика, померајући границе усмене и писане комуникације. Тај процес је нарочито евидентан када је у питању млађа популација, већ самим тим што су они примарни корисници друштвених мрежа. Разговор на друштвеним мрежама у већини случајева се одвија у писаној форми, где је потреба за бржим протоком информација довела до занемаривања правописне

норме и недовољног поклањања пажње језичкој стандардизацији. Овај негативан тренд није карактеристичан само за говорна подручја у којима се употребљава српски језик. У земљама енглеског говорног подручја све је више истраживања о променама енглеског језика под утицајем друштвених мрежа. Ако су информационе технологије оставиле траг чак и у енглеском језику, на коме су суштински базиране, јасно је у којој мери се њихов утицај осећа на свим говорним подручјима, па самим тим и у српском. У том смислу бисмо могли говорити о фонетским, морфолошким и синтаксичким променама, али девијантан утицај енглеског језика најизраженији је у лексици и правопису српског језика. Посматране из перспективе добробити коју интернет и развој информационих технологија доноси, овакве промене у језику можемо сматрати домино ефектом. Са порастом популарности дигиталних медија, коју су им омогућили паметни телефони и таблети, друштвене мреже су постале неизоставни део живота младих. Питање које се намеће је да ли је вршњачки утицај на друштвеним мрежама допринео променама у начину говора? Дејвид Кристал је проблем измене говора код младих препознао још 2004. године. Тада је истакао да развој друштвене функције интернета игра одлучујућу улогу у језичкој револуцији и да се нове вредности које интернет намеће рефлектују на језик младих, али и свих корисника друштвених мрежа. Новине у језику и њихово уплитање чак и у језичку структуру, најочигледније су на ортографском и лексичком нивоу (Crystal, 2004: 91). Бугарски у својој књизи „Језик и култура“ примећује стварање посебног стилског хибрида писаног језика који има особине неформалног говора, имајући у виду чињеницу да млади користе језичка средства на опуштенији начин јер „језички стандард лако клизи у субстандард и жаргон“ (Бугарски, 2005: 24). У истој књизи наводи да је та врста интернет жаргона везана и за потребу тражења сопственог идентитета, с обзиром на чињеницу да млади теже осећају припадности колективу и на тај начин стварају свест о сопственој личности. Прћић у књизи „Енглески у српском“ примећује да неисправну употребу српског језика на друштвеним мрежама узрокује природа саме мрежне комуникације и хибридизација српског језика под утицајем енглеског, те ставља акценат да такав језички хибрид настаје под утицајем норме енглеског и недовољног познавања матерњег језика (Прћић 2005: 78).

Реч *позајмљивање* (borrowing) као термин употребљава Едвард Сапир у свом делу „Језик“. У поглављу „Како језици утичу један на други“ (Сапир 1921: 205–220) ознаку *позајмљивање* проширује на *позајмљивање речи*: „Најједноставнија врста утицаја којом један језик може да утиче на други јесте позајмљивање речи“ (Сапир 1921: 206).

Основна начела језичког позајмљивања су:

а) један језик утиче на други који прима страни материјал или се његов властити језички материјал формира према страним узорима и

б) лингвистичка позајмљивања могу настати из потребе, али и под утицајем наметања, помодарства и незнања, уз могућу комбинацију два-три узрока.

У првом случају се позајмљују садржаји и речи, па су најчешће позајмљенице имена места, лична имена и имена увезених ствари. Ако културно инфериорнији језик позајмљује од културно супериорнијег, знатно ће се повећати број подручја из којих ће се позајмљивати. Ако је језик прималац на вишем културном нивоу и припада народу развијеније цивилизације, знатно ће се смањити број подручја из којих ће се позајмљивати.

Узроци међујезичких утицаја су економско-културолошки и просторни контакти. Економски моћне друштвене заједнице имају водећу и одлучујућу улогу и утицај у међународним односима. Захваљујући таквој позицији оне, ради остварења својих циљева и интереса, намећу другим друштвеним заједницама свој друштвени живот, па и свој језик. Посебан случај представља појава позната под именом културни контакт. Бугарски (2003: 59) објашњава да је културни контакт појава да неки светски доминантан језик, посредством комуникација и културне сфере, утиче на развој другог језика са којима може, али и не мора, да буде у географском суседству. Овај феномен посебно је актуелан у данашњем свету, где енглески и још неки језици функционишу као језици даваоци, према географски веома широком спектру језика прималаца.

Први компјутери су имали инсталиране оперативне системе на енглеском језику, тако да је њихово коришћење било ограничено на ужи део популације. Распрострањена употреба рачунара у целом свету довела је до промена у свим светским језицима под утицајем енглеског, који се ширио захваљујући ширењу интернетских мрежа, те је као део свакодневице постао и свеприсутан. Државе Европске уније су превеле рачунарске термине на своје језике и на тај начин извршиле стандардизацију информатичке терминологије. То у српском језику није учињено још увек, иако постоје интерни покушаји неких групација који се крећу у том смеру, што очигледно није довољно да бисмо данас могли говорити о стандардизованој терминологији у овој области. Мора се, ипак, признати да је Бил Гејтс дао непроцењив допринос дозволивши превод Микрософт програма на српски језик, тако да од априла 2009. године можемо прочитати да је „*Микрософти Инјернеј Екслорер 8, најпопуларнији програм за прегледање Инјернеј садржаја, досиујан и на српском језику. Веб читач који користи преко 2/3 корисника рачунара широм света добио је издање које је потпуно локализовано за широким Србије: поред приказивања свих команди и менија на српском језику, и то на оба писма – ћирилицу и латиницу, корисници из Србије од данас могу користити и додатке за Инјернеј Екслорер 8 који су развијени специјално за домаће широким, и то од стране домаћих компанија*“ (<http://www.microsoft.com>).

Енглески језик би се могао назвати матерњим језиком информационих технологија, а самим тим и интернета. Ако се не ограничимо искључиво на значај који он у овој области има, већ и на промене до којих је дошло у енглеском језику под утицајем новог „електронског“ језика, онда је оправдано говорити о појави паралелног језика на друштвеним мрежама, такозваног *онлајн* језика. Овај језик се видно разликује од стандардног енглеског

језика, те је заправо он имао највећи утицај на промене у српском језику, о чему ће бити речи у наредном делу рада.

На територијама енглеског говорног подручја информационе технологије се најдуже користе, па је у њима заступљен и највећи број корисника интернета, међу којима је новонастали језик добио назив *онлајн* језик. Проблем, међутим, настаје када *онлајн* језик пређе у *офлајн* употребу, то јест када почне да се користи у свакодневној комуникацији. У енглеском *онлајн* језику упадљиве су скраћенице, тако да се чак праве листе најпопуларнијих скраћеница у Великој Британији. На интернет страници <http://www.innocentenglish.com/news/texting-abbreviations-collection-texting-slang.html> можемо видети листу великог броја скраћеница које се користе у свакодневној интернет комуникацији, а које све чешће срећемо у писменим задацима тинејџера на часовима енглеског језика, њиховим приватним порукама или слушамо у свакодневној вербалној комуникацији. Неке од њих су: B4 (before); TY (thank you); I ♥ U (I love you); R (are); WB (welcome back) и многе друге.

Онлајн комуникацију, такође, карактерише и честа употреба сленга, сличица такозваних смајлија или емотикона (emot(ion) + icon), који су условљени са једне стране потребом за економичношћу у језику, а са друге прилагођавањем популарним комуникацијским обрасцима. Обично имају од два до пет карактера, увек у истој линији. Емоције и ставови, који се у комуникацији лицем у лице преносе говором тела, сада се изражавају емотиконима. Користе се у инстант порукама, интернет форумима, чету и СМС-порукама. Премда је комуникација преко интернета у односу на говорну краткотрајна, ограничена и успорена, њена предност је у лакој преправљивости, спонтаности и маштовитости. Дејвид Кристал (Crystal, 2001: 85), експерт за лингвистичке аспекте интернета, каже да интернет говор (енг. *netspeak*) више личи на писани језик који је на неки начин скренуо на пут говорног језика, него на говорни језик који је записан, па је тако постало неминовно увођење новог назива којим се, у складу са новонасталим околностима, означава посебна врста интеракције трећег миленијума. Ако се зна да је сваки језик на свету „живо ткиво“ које је уткано у идентитете појединих народа, биће занимљиво пратити очигледан развој интернет језика, који по свему судећи веома лако прелази преко националних баријера и граница. За разлику од свих других језика, интернет језик своје постојање оправдава ничим другим до својом глобалном заступљеношћу. У књизи: *A glossary of netspeak and textspeak* истог аутора (David Crystal, 2009) можемо наћи листу емотикона који се најчешће користе. Најпопуларнији код нас су: :-) којим се означава осмех или срећа, :-(за изражавање туге, ;-)) као ознака за намигивање, (:-X за тишину, то јест ућуткавање онога са којим се дописујемо и још многи други.

Ако овакве трансформације доживљава најзначајнији језик информационих технологија, неминовно се намеће питање чиме је условљена и ради чега дозвољена толика променљивост у њему. Одговор можда можемо потражити у чињеници да развој савремених технологија, који подразумева модернизацију свакодневног живота, морају пратити и промене у језику,

чак и када је у питању толико распрострањен и значајан језик, као што је енглески. Анализа истраживања, која су у Британији (ББЦ, 2005) урађена на узорку од 2000 људи за интернет страну www.msn.co.uk, показују да неће бити изненађујуће ако обични поздрави „Hello“ и „Good bye“ у наредних педесетак година буду замењени поздравима *онлине* језика: „Hey“, „G'day“, „Hola“, „Howdy“ и другим. Утицај који овај вид комуникације оставља у језичким токовима свакодневног живота огледа се у две ствари:

а) брже се прича и

б) користи се знатно више сленга (Неки израз се сматра сленгом ако испуњава барем два од следећа четири услова: 1. смањује формалност говора или писања, 2. његова употреба имплицира да је говорник упознат са оним на шта се израз односи или да је присан са групом која га слуша, 3. то је неприхваћен термин у обичном говору људи вишег социјалног статуса или веће одговорности, 4. замењује обичан, добро познат синоним).

Његова изузетна распрострањеност, која га данас чини доминантним светским језиком, често се доводи у везу са информационим технологијама, али и са тежњом за друштвеним престижом, јер се непознавање енглеског језика неретко тумачи као одређена врста културолошког хендикепа. Химе (Нуме, 1961) нуди свеобухватнији приступ еволуционом проучавању језика. Енглески реченик је карактеристичан по својим космополитским карактеристикама, јер је речи у великој мери позајмљивао из германских и романских језика, упијајући током векова не само латинске или француске лексеме већ и десетине хиљада речи из многих других језика. То што је показао невероватну способност да уплива у многе сфере људског деловања, омогућило му је да открије изузетан магнетизам у позајмљеницама, развијајући космополитску природу своје лексике. На њу, између осталог, упућују речи као што су: ниша, алкохол и харем (арапски), тајкун и икебана (јапански), табу (тонгански), неких 10.000 речи француског порекла, али и огроман прилив латинских речи још из времена ренесансе. Милош Ковачевић, уочавајући опасност која прети српском језику од страних утицаја, подсећа да је још Свети Сава говорио да је „српски језик свјетлост разума и да свако ко мисли да припада Србима мора да зна српски језик и то тако да га не мијеша са другим језицима. Данас се боримо за чистоту и за српски језик под великим утицајем англицизама, енглеског језика и других утицаја, а и у Савино доба очито је било исто“. Борба за очување језика мора бити континуирана и трајати без престанка. Она често може личити на борбу са ветрењачама, посебно у доба процвата информационих технологија. Међутим, баш то што је природан живот замењен онлајн животом, свакодневни разговори комуникацијом на друштвеним мрежама, што стандардни српски језик, правопис и култура изражавања дају свој данак виртуелном животу и комуникацији, борбу за очување српског језика више не можемо сматрати потребом или жељом, већ видом друштвене одговорности. Енглески језик је веома погодан да постане европски *lingua franca* због своје функционалне прилагодљивости и распрострањености широм света, те као језик комуникација готово неосетно постаје универзални језик. Више не постоји никаква сумња да информационе технологије мењају свет, али так-

ве друштвене промене се обично не дешавају без промена у језику, те је њихова условљеност очигледна у свим језицима света.

Промене које су се вековима догађале у српском језику најчешће су биле неконтролисане, улазиле на мала врата и одвијале се далеко од очију јавности, утичући, на овај или онај начин, на промену његове структуре. Убрзан темпо живота убрзао је и процес промена у језику, те су захваљујући информационим технологијама све нефилтриране промене постале доступне великом броју људи, што до савременог доба није био случај. Захваљујући глобалној комуникацији, утицај других и другачијих језика никада на овим просторима није био евидентнији и снажнији, мењајући не само наш језички већ и културолошки код.

Међународна комуникација се данас одвија готово искључиво на енглеском језику, који улазећи невероватним интензитетом и брзином у образовни систем свих земаља света, постаје не само матерњи језик информационих технологија већ језик чији је статус у школама изједначен са статусом матерњег језика. То што свака научна област има своју терминологију и доминантан језик и стил, обично не утиче на промене у језицима, али таквај случај није са терминологијом информационих технологија. Један од разлога којим се ова појава објашњава налази се у чињеници да се информационе технологије нису задржале у оквирима уске групе стручњака који се њом баве, већ су постале део свакодневне комуникације. Иако свеприсутан, овај феномен није заступљен у истој мери у свим деловима света, али је на српском говорном подручју изузетно изражен. Према Микрософтовом истраживању, одрађеном 2009. године, показало се да сваки пети грађанин користи компјутер, док сваки десети користи повремено или стално интернет (*Улошреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији*, Републички завод за статистику Србије, 2009). Познавање терминологије информационих технологија достигло је ниво нужне писмености грађана. Интеракција стандардног језика и језика савремених технологија тек је у зачетку, али из дана у дан постаје све израженија. Она је најупечатљивија у лексици, правопису и појави све већег броја акронима, а лагано залази и у домен семантике. Развој технологије прати и појава нових речи, које су углавном преузете из енглеског језика, али је евидентно да речник информационих технологија најлакше крчи пут ка лексици нашег језика.

Тиме се може објаснити појава великог броја акронима, скраћеница састављених од почетних слова неких речи која заједно написана служе за означавање одређеног појма. Акроними се свакодневно користе у српском језику, али не постоје одређена правила за њихову употребу, те их на једном месту срећемо у изворном облику, на другом деклиноване, на трећем употребљене у облицима множине. Осим чињенице да нису нормом обухваћене, појављује се проблем и код њихове употребе у ћириличном писму, јер се намеће питање на који начин писати акроним настао од енглеских речи, што је овде углавном случај. На интернет страници www.acronymfinder.com може се наћи значење великог броја акронима. Нису ретке ситуације да се у комуникацији на друштвеним мрежама пра-

ве и смишљају неки нови акроними, чије значење разумеју једино учесници дискусије, али се њихова употреба брзо шири изван тог круга чинећи их саставним делом онлајн речника, што је посебно изражено међу младима. О свим овим појавама ће у даљем раду бити више речи, па се надамо да ће нас анализе и истраживања довести до одређених закључака.

Још једном наглашавамо да су промене у српском језику неминовне и да покушај заустављања њиховог природног тока није наш циљ, тим пре што би се појам језичке променљивости могао довести у блиску везу са његовим развојним путем, коме уосталом теже сви језици. Међутим, прихватање енглеских термина из области информационих технологија, што се очигледно тешко може избећи, не представља развојни пут једног језика, већ управо супротно. Намеће се питање колико људи уопште примећују ове промене и колико их развој или кварење сопственог језика занима? Ленард (Leonard, 1959) истиче да је употреба језика током протеклих векова довела до неколико промена у лексичком, синтаксичком, семантичком, структурном и граматичком значењу, те каже да „пажљивије испитивање открива да су неке речи готово исте као и наше, да су друге претрпеле значајне промене, а да су друге нестале као резултат употребе језика“. Друштвене мреже последњих неколико деценија најснажније утичу на категорију променљивости језика, чему доприноси изузетно велики број њихових корисника који се из дана у дан повећава енормном брзином. Ленард (Leonard, 1959) при томе указује на проток информација, као најзаступљенији вид савремене комуникације. Две димензије комуникације, о којима он говори, стварају два вида ограничења која се међусобно повезују, чинећи данашњи језик језиком информација. Џул (Yule, 1985) је објаснио да „комуникација обично укључује двоје људи“, тако да се сва комуникација може анализирати кроз ситуације које подразумевају говорника и адресата. Са друге стране, језик има много неодвојивих додирних тачака са различитим аспектима људског живота. Основни ставови који се приписују модерним лингвистима и које заговара одбор за језик, могу се дефинисати кроз неколико сегмената: језичка променљивост је неминовност; промена је неопходна, те као таква не представља корупцију већ побољшање; њена употребна вредност условљава њену исправност; коришћење језика је релативна категорија. Употреба језика има везе са различитим манифестацијама језика. Роб Поуп (Rob Pope, 1998) тврди да све „расправе језичких центара“ воде ка ономе што он назива „нивоима употребе“. Према Робу, израз „сленг“ претрпео је снажно ширење свог значења и применио се на толико много врста речи, да је данас тешко повући јасну границу између онога што је сленг и онога што није. За њега се сленг не може дефинисати ни облицима ни строгим значењем самих речи; може се, међутим, охарактерисати у смислу предложених осећања која прате одређене речи – њихове конотације, а не денотације. Данас се енглески језик користи као језик масовне комуникације, штампаних медија, владе, закона, банкарства, финансија, наставе, упутстава, трговине, па чак и у технолошком напретку. Уједно је постао основа технологије и техничких наука.

Образовање, старост, пол и други социјални параметри одређују и избор начина на који ћемо употребљавати језик. Такође, и социјални статус говорника утиче на употребу језика у одређеном друштву. Џул (Yule, 1985) идентификује концепт престижа. Категоризацијом говорника или корисника енглеског језика у Нигерији према нивоу образовања, идентификоване су групе као што су високообразовани корисници, просечно образовани и минимално образовани корисници. У том погледу износи уверење да нечија старост и пол одређују избор употребе језика. Истиче да су се многи млади говорници, посебно студенти, помирили са употребом другог дијалекта, различитог од језика њихових родитеља. У погледу родних варијација, говорнице имају тенденцију да користе престижније облике од мушкараца са истом социјалном позадином.

Свет све више доживљавају (барем они који имају приступ новој технологији) као неку врсту глобалног села, како је шездесетих година 20. века рекао писац Меклахан (McLuhan). За електронске медије, посебно за иновативна средства помоћу којих се пласирају информације, као што су кабловска и сателитска телевизија или програм за обраду текста, често се каже да брзо трансформишу свет у којем живимо. Самим тим што су упечатљиви и лако уочљиви, заузели су привилегован положај у процесу разумевања комуникације чинећи говор готово непримећеним.

Закључна разматрања

Језик је друштвена појава и социолошка категорија. Језик се развија упоредо са развојем друштва. Прво по имплицитним нормама као интуитивно осећање говорника преносећи се с генерације на генерацију. Затим, са појавом писма развија се по експлицитним нормама, где су прве књиге биле уједно и прве стандардизације. Такав развој је имао и српски језик.

Енглески језик врши сталан утицај на међународну заједницу у целини и на појединачне језичке заједнице, захватајући подједнако и говорнике матерњих језика који га не знају и оне који га усвајају како ван образовног система тако и унутар њега. Ови говорници се у својим матерњим језицима енглеским служе повремено, али и са већом или мањом учесталашћу и он као такав има функцију допунског језика. Нове дигиталне комуникационе технологије у великој мери утичу на језик доносећи промене у правопису, лексици и граматички. Приликом писања порука на друштвеним мрежама, тежи се уштеди на времену и простору те се језик прилагођава таквим потребама и постепено излази из оквира стандардног језика. Таква комуникација тежи једноставности и брзини, не поштује граматичка правила и ортографске норме те, као својеврсни сурогат комуникације лицем у лице, постоји на граници између говорног и писаног језика.

Литература

- Bloomfield, L. (1935). *Language*. New York: Henry Holt and Company.
 Бугарски, Р. (2009). *Европа у језику*. Нови Сад: Матица српска.

- Crystal, D. (1997). *English as a global language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, D. (2004). *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Клајн, И. (2005). *Грамаџика српског језика*. Београд: ЗУНС.
- Клајн, И. (2008). Пуризам и антипуризам у данашњем српском језику. *Јужнословенски филолог, LXIV*, 153–176.
- Ковачевић, М. (1992). *Кроз синџагме и реченице*. Сарајево: Свијетлост.
- Ковачевић, М. (1998). *Синџакса сложене реченице у српском језику*. Београд: Рашка школа.
- Ковачевић, М. (2012). *Лингвостилисџика књижевног џексџа*. Београд: Српска књижевна задруга.

Marija Vešović / Jelena Lekić / Jelena Rajović

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SOCIAL FACTORS AS CAUSES OF CROSS-LINGUISTIC INFLUENCES

Resume

Language is closely related to social interaction. In every society, regardless of time distance or geographical location, language is at the very center of that interaction. Therefore, it is quite expected that social factors have the most important influence on language changes. Sociolinguistics, as a branch of linguistics that deals with the study of connections between language and society and the study of how individuals use language in different social environments, has no dilemma that the changeability of language is a constant and its inevitability. The English language could be called the mother tongue of information technologies, and therefore its influence on the changes in the Serbian language is large and evident.

Keywords: social factors, information technologies, language changes, English language, Serbian language.

Потпуна или прецизирана читања и(ли) тумачења неких старих српских натписа

**Жарко Б.
Всљковић / Војкан
Милутиновић**

Универзитет у Нишу,
Филозофски факултет,
Ниш / Завод за заштиту
споменика културе –
Краљево

УДК 091=163.41"9/17"

Сажетак: У раду је обрађено десет, односно дванаест старих српских ћириличких натписа којима су дата потпуна или прецизирана читања и(ли) тумачења. Њих носе следећи артефакти: 1) печатњак великог казнаца, 2) пробни калуп за дно/дна пехара кнеза Лазара, 3) надгробник Плањанина и плањанског племића Обрада Стојића-Браића / Обрада, сина Стоје Браића, 4) надгробник Припка Илића, 5) надгробник Радише Припчића, 6) надгробник батаарског племића Мојсав/Мо(ј)исава Припковића (Припчића), 7) надгробник Брана Ми...вића, 8) надгробник Стефана Жуњића/Жунића, 9) надгробник Ос(т?оје) ...ловића, 10) надгробник (? брвеничког) кнеза Дабике, уз то и 11) надгробник радаљског племића Богуша и 12) надгробник Обрада Џуролнића. На њима је, на пример, прочитана титула *великог казнаца*, истакнута титулатура *господар кнез Лазар, (господар) целе Српске земље / свих српских земаља*, уочено сахрањивање од стране унука на два натписа, уочено данас изумрло село **Вейш/Веч* као рударски крај, уочена икавштина двају натписа, прочитан интересантан податак о болести, да је једно момче мало умрло гворњемъ вбрашъ „осувши се сав у воден(аст)е пликове“, уочено је старо значење речи *дрво* у фунерарном контексту „дрвени кров (око и над надгробног споменика)“, а уочен је и низ српских или типских српских фонетских, морфолошких и синтаксичких дијалектизама у старом српском језику на натписима.

Кључне речи: епиграфика, стари српски ћирилички натписи, српски језик.

Стари¹ српски ћирилички натписи српских земаља јесу наше непроцењиво културно благо овековечено на тврдим материјалима. Они су од значаја као

¹ На уступању фотографија, корисним сугестијама и подршци у писању рада најтоплије захваљујемо музејском саветнику Народног музеја (Србије) у Београду, Емини Зечевић, и вишем научном сараднику Историјског института, Милошу Ивановићу. У раду су нам извесним подацима, додатним размишљањима, претрагом турских пописа, расветљавањем детаља око Брасине, (Доње) Борине и Батра и уступањем фотографија помогли и академик (САНУ), Александар Лома, виши научни саветник Историјског института, Татјана Катић, као и локални истраживач Брасине, (Доње) Борине и Батра и добар познавалац локалних прилика и локалне историје, Небојша Мићић, којима најусрдније захваљујемо.

историјски извори пошто могу донети и често доносе вредне податке о историјским личностима, породицама, догађајима, кретањима, областима и државама и исто тако омогућују и разнородна филолошка, археолошка, етнографска и друга истраживања. Наши стари натписи доносе, на пример, податке о покојнику, сродство, време смрти, понекад и титулу било покојника било његовог сродника, о ктитору цркве и градњи/обнови цркве, о положајима и функцијама попут *младог краља* или хијерархијској лествици у држави, могу да садрже цело књижевно дело попут Јефимијине „Похвале Св. кнезу Лазару”, или текстове целих повеља и чак закона, где се јављају пописи селâ, имањаâ, граница и досељених људи, као и жупа, Романâ (‘Влахâ’) и приходâ, а доносе податке и о власнику иконе, мотивима сликања и мајстору, и о друштвеном успону особе (МИНАЛЈИЋ 2001: 97–105).

У овом раду обрадили смо десет, односно дванаест старих српских ћириличких натписа по избору, за које смо сматрали да им ваља дати потпуна или прецизирана читања и(ли) тумачења.² То су: 1) печатњак великог казнаца из Лепосавића (XIV в., закљ. са 1333, ? и након тога) где је, на пример, прочитана титула *великог казнаца*, 2) пробни калуп за дно/дна пехара кнеза Лазара са Рудника (1378/79–1389) где је, на пример, истакнут српски дијалектизам *срски* „српски”, као и титулатура *госѿодар кнез Лазар*, (*госѿодар*) *целе Срѿске земље / свих срѿских земаља*, потом пет натписа из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, 3) надгробник Плањанина и плањанског племића Обрада Стојића-Браића / Обрада, сина Стоје Браића (последњих деценија XIV в. – почетних деценија XV в.), 4) надгробник Припка Илића (последњих деценија XIV в. – почетком XV в.) где је, на пример, уочено старо значење речи *синовац* „од сина (добијен) унук”, као и сахрањивање од стране унука, уз то и српски дијалектизам *ле^ѿжи* „лежи”, 5) надгробник Радише Припчића (последње деценије XIV в. – првих двеју деценија XV в.) где је, на пример, уочено још једно старо српско име на *-с(л)аљ*, *Негослаљ*, *а ѿреко еѿника Веѿшанин*, односно *Вечанин* и име данас изумрлог села између Сланкамена, Крчедина и Нових Карловаца **Веѿши*, односно *Веч* као рударски крај, као и још једно локално сахрањивање од стране унука, 6) надгробник батарског племића Мојсави/Мо(ј)исави Припковића (Припчића) (с почетка друге половине XV в.) где је, на пример, уочено старо значење глагола *ѿригнуѿи* у контексту сахрањивања *„положити (у земљу)”, вероватно еуфемистички, као и презиме *Шѿук* дубровачког порекла, уз то и икавштина самога натписа, а дат је и релативни родослов овог локалног рода Припчића (Припковића), 7) надгробник Брана Ми...вића (из друге половине – с краја XIV в.) где је, на пример, уочена икавштина самога натписа, при чему у порекло и питање српске икавице на овим натписима, као и на локалу, ближем или даљем, у српској језичкој старини или и дан-данас, не улазимо, затим 8) надгробник Стефана Жуњића/Жунића из Орашја, данас Великог Орашја (1413. г. или около тога) где се, на пример, уочава употреба у српској епиграфизи знака ѿ на крају (мање или веће) садржајне це-

² Уз сваки од њих дате су одговарајуће ознаке – потпуно читање и(ли) тумачење: (П), прецизирано читање и(ли) тумачење: (Пр).

лине, који се пак у средњовековним српским рукописима тумачи (и) да је имао значење „амин”, као и (типски) српски дијалектизам, конструкцију *на + акузатив* уместо *на + локатив*, 9) надгробник Ос(т?оје) ...ловића из Смедерева или околине (1389–1402. г.) где је, на пример, прочитан интересантан податак о болести, да је једно момче мало умрло гворъємъ вбращъ „осувши се сав у воден(аст)е пликове” са српским дијалектизмом *обрасѣиши* „обрасти”, уз то је уочено и старо значење речи *дрво* у фунерарном контексту „дрвени кров (око и над надгробног споменика)”, који се постављао по гробовима у Србији, 10) надгробник (? брвеничког) кнеза Дабике из Брвеника (последњих деценија XIV в. – краја XV в., пре из XV в.) где је, на пример, прочитано старо српско име *Дабика* (м.), као и (типски) српски дијалектизам *ѣрестѣавиши* „преставити се”, уз то и 11) надгробник радаљског племића Богуша из Радаља (из периода друге половине XIV в. – прве половине XV в., пре крајем XIV в. – почетком XV в.) и 12) надгробник Обрада Џуролнића из Смедерева или околине (последњих деценија XIV в.) где је, на пример, прочитано презиме *Џуролнић*, старије **Џуролнић* романског порекла. Циљ овога рада био је да пружи један детаљнији, *ѣрецизнији* и интердисциплинаран приступ читању наших старих натписа, *а колико смо у њоме успели*, скромно остављамо другима на суд. Пођимо редом.

§1. Печатњак великог казнаца из Лепосавића (XIV в., закљ. са 1333, ? и након тога) (II)

Печатњак је објављен у SKOVRAN (1985: № 204) и MILOŠEVIĆ (1990: 147, № 235). Ту је дато тумачење како је прочитано аб_N њ чевљ на прстену (турцизам у значењу) „велики челебија”, као и читање и превод: † печать велиго аб_N њ чевла, Печат великог челебије.

Стога, прстен је датован у XV–XVI в.

У IVANIĆ (2010: 530, 533) дато је ново тумачење како је прочитано АК(О)Н(О)ЧЕВЛ на прстену (допушта се и АЗ(О)Н(О)ЧЕВЛ) генерално романизам у значењу „велики коноставл, односно конетабл”, као и читање и превод: + ПЕЧАТ ВЕЛИЕГО АК(О)Н(О)ЧЕВЛА, † Печат великог аконочевла (коноставла).

Сл. 1а Печатњак великог казнаца из Лепосавића, фото (IVANIĆ 2010: 530)

Сл. 16 Печатњак великог казнаца из Лепосавића, калк натписа и отиска (IVANIĆ 2010: 531)

Оба предложена читања нису најбоља и у детаљу су дискрепантна. Траг би представљало споредно читање Иванићеве АЗНЧЕВЛ. Такође и то да двама прочитаним словима го/ГО, боље рећи двама урезима (в. сл. 1а, 2д) пре наведеног низа словâ по облику наликује слово *к* у речи <!> *Срскѣ* на пробном калупу за дно/дна пехара кнеза Лазара из 1378/79–1389. (в. сл. 1в):

Сл. 1в Слово *к* у речи <!> *Срскѣ* на пробном калупу за дно/дна пехара кнеза Лазара (RADIČEVIĆ i JEČMENICA 2016: 13)

Стога би наше читање и превод овог старосрпског натписа били следећи: † *печѣтъ велие казнѣче вла(сти)*,³ Печат овлашћења великог казнаца.

Овде примећујемо титлу за скраћено писање речѣ изнад а, *а̄*, у чему се реч са више од четири гласа, односно слова скраћује на три слова (ĐORĐIĆ 1990: 185).

Примећујемо и стари српски придев *вели(j)/вел(ь)j*, данас дијалекатски *вељи* „велики” (DANIČIĆ i др. 20 1971–72: 695). Исто тако и стари српски придев *казначи(j)/казнач(ь)j*, што би данас било ***казнач(и)ји*, грађен од именице *казнац* суфиксом *-j*, односно *-jī (-ијī)* као у примерима: *зец > зеч(и)ји*, *јазавац > јазавч(и)ји*, *јарац > јарч(и)ји* (KLAJN 2003: 313, 314).

Према чињеници да је велики казнац у немањихкој Србији последњи пут поменут 1333. г. (BLAGOJEVIĆ 2001: 21, 22), овај печатњак имао би се прецизно датовати закључно са 1333. па можда чак и након тога. Наиме, генерално датовање, дато у IVANIĆ (2010) (с чим смо сагласни), било би XIV в.

³ Изг. [pečat velije kaznače vlasti].

§2. Пробни калуп за дно/дна пехара кнеза Лазара са Рудника (1378/79–1389) (Пр)

Објављен је испрва у RADIČEVIĆ i SIČOVIĆ 2016 и потом RADIČEVIĆ i JEČMENICA (2016) као типар, тј. печатник, матрица за отискивање печата. Ту је дато следеће читање: + СИ ІѢ(СТЪ) ХАРЪ Г(ОСПО) Д(И)НА КНЕЗА ЛАЗАРА СВЕ СРЪСКЕ ЗЕМЉЕ, односно + СИ ІѢ(СТЪ) ХАРЪ Г(ОСПО)ДИ(Н)А КНЕЗА ЛАЗАРА СВЕ СРЪСКЕ ЗЕМЉЕ. Спомиње се и слово „а” на задњој страни плоче у смислу мајсторског обележавања производа или ознаке серије, а можда и једног дела типара који се уклапао с другим, тј. првог дела калупа печатника, да значи број један. Превод натписа: † Ово је милост господина кнеза Лазара све српске земље.

Према чињеници да је кнез Лазар у повељама своје канцеларије, као и за Српску цркву, носио и имао титулу и ранг општесрпског владара од 1378/79. надаље, овај артефакт је прецизно датован у распон 1378/79–1389. г. (с чим смо, разуме се, сагласни).

Ово предложено читање, као и превод нису најбољи и у детаљу су дискрепантни па су, стога, у RADIČEVIĆ i SIČOVIĆ 2021 добро исправљени у: + СИ ПЕХАРЪ Г(ОСПО)Д(И)НА КНЕЗА ЛАЗАРА СВЕ СРЪСКЕ ЗЕМЉЕ, † Ово је пехар господина кнеза Лазара све српске земље. Добро је исправљено и то како је реч, заправо, о (пробном) калупу за дно/дна пехара.

Ту се уочава грешком урезано И уместо Н у речи <!> Г(ОСПО)Д(И)ИА. Грешком се сматра и облик десне одвојене црте слова *к* у речи <!> *Срскѣ*. Исто тако и изостанак гласа *ѣ* у истој речи, као и синтакса конструкције *господар кнез (Лазар), целе Српске земље / свих српских земаља*.

Примећује се употреба облика СВЕ уместо старијег ВЪСЕ, као и то да је слово Х „упола мање од осталих слова” па „на тај начин (као да) је стешњено између (словâ) натписа”. Увиђају се и две лигатуре, из И и П и из Н и Е.

На основу изнетог износи се и сумња да је мајстор који је натпис (убличавао и) резао можда био странац који није знао српски језик, а очевидне омашке у натпису довеле су до тога да је цео овај артефакт, калуп, остао неупотребљен и био одбачен, што потврђује то да је он без икаквих трагова употребе на себи.

Сл. 2а Пробни калуп за дно/дна пехара кнеза Лазара са Рудника, фото (RADIČEVIĆ i JEČMENICA 2016: 12)

Сл. 26 Пробни калуп за дно/дна пехара кнеза Лазара са Рудника, калк (RADIČEVIĆ i SICOVIĆ 2021: 255)

†СИТЕ ГРЪГАНЯ КНЕЗА ЛАЗАРА СВЕ СЪРСКЕ ЗЕМЛЈЕ

Сл. 2в Пробни калуп за дно/дна пехара кнеза Лазара са Рудника, калк натписа (испр.: Ж. В.) (RADIČEVIĆ i JEŠMENICA 2016: 13)

Ово ново читање, као и превод поменутог старосрпског натписа јесу генерално добро дати, само мислимо да би их ваљало прецизирати на следећи начин: (1) † си пехарь <!> г(оспо)д(и)иа кнеза лазара све <!> сьрске земље, Ово је пехар господара кнеза Лазара, (господара) целе Српске земље / свих српских земаља, (2) а,⁴ (Страна) А.

Овде, поред две горепоменуће лигатуре, из и и п и из н и е, примећујемо и скраћено писање речи изостављајући титлу, што се на натписима јавља (в. нпр. ТОМОВИЋ 1974: 81, 96; ZEČEVIĆ 2005: 79): гдиа = <!> г(оспо)д(и)иа.⁵ Увиђамо једну додатну грешку мајстора: писање њр уместо рь за слоготворно р у речи <!> сьрске.

Примећујемо и облике словâ – издигнуто слово х, које се јавља на сувременим натписима 1371, 1404, 1427. (ТОМОВИЋ 1974: 77, 95, 106), као и (у речи <!> сьрске) слово к са десном одвојеном цртом која се завршава облином или облинама окренутом/окренутим удесно, па се учини да је реч о грешци у писању, а које се на сувременим натписима јавља, и то паралелно с уобичајеним обликом десне одвојене црте овог слова, 1346–1355, 1371. г. (ТОМОВИЋ 1974: т. IX, XI; ТОМОВИЋ 2004: 107) (в. сл. 2г).

⁴ Изг. (1) [si pehar gospodina kneza lazara sve srske zemlje], (2) [(strana) prva].

⁵ В. и доле.

Сл. 2г Слово к са десном одвојеном цртом која се завршава облином или облинама окренутом/окренутим удесно (ТОМОВИЋ 1974: т. IX, XI)

Уз то, оваквом слову к по облику наликује и слово к на печатњаку великог казнаца из Лепосавића, из XIV в., закљ. са 1333, ? и након тога. (в. сл. 2д):

Сл. 2д Слово к на печатњаку великог казнаца (IVANIĆ 2010: 530)

Не може се а јасно не приметити сасвим народни језик овога старосрпског натписа. То је, пре свега, облик све (*све*). Потом облик <!> српске (*Срскѣ*), писано погр. <!> сѣрске, што је реалан језички облик, српски дијалектизам постао упрошћавањем сугласничке групе *ѣск > ск*: *срѣски > срски*. Он је забележен, на пример, у Боки у ЦГ (STOJANOVIĆ LJ. 2 1903: 306; DANIĆIĆ i dr. 16 1956–58: 322; LUKETIĆ 2019: 69; ERDELJANOVIĆ 1926: 606), у Љешанској нахији у ЦГ (OSTOJIĆ 1973: 476, 478), у Цуцама у ЦГ где се јављају и топоними *Срски до*, *Срски врх*, *Срска јама*, *Срска вода* (PEŠIKAN 1982: 42, 43; ERDELJANOVIĆ 1926: 606), у околини Никшића у ЦГ где се јавља и топоним *Срска Каменица* (PEŠIKAN 1982: 43), у Бјелопавлићима у ЦГ (ĆURIĆ 1977: 211) и у Зетској равници у ЦГ где се јавља и топоним *Срска*, као и од ње начињен топоним *Српшанска гора* (MAJIĆ 1902: 2).

А појава српских или типских српских фонетских, морфолошких и синтаксичких дијалектизама у српској језичкој старини XIV века и након тога није на ондашњим натписима неуобичајена ствар. Можемо навести следеће примере: оквирно XIV в. стрѣ љ „букв. *саѣрло их*, тј. били су сатрти” (VELJKOVIĆ 2018: 301), 1355–1371. г. брат(е)чвдѣ/*браѣчуд* (< *браѣчуд*), васил(е)вѣчѣ/*Васиљевѣ* (< *Васиљевѣ*), покоше [рокоште] (< *[рокојште] < покоише [рокојиште]) (в. KARAMIJKOVIĆ 2017–2018: 250, 253), последњих деценија XIV в. – почетком XV в. *леѣжи* (< *лежи*),⁶ 1389–1402. г. вбращѣ „букв. *обрасѣивши* од глагола *обрасѣиши*, тј. *обрасѣи*”,⁷ последњих деценија XIV в. – краја XV в., пре из XV в. *ѣресѣавих* „преставих се”,⁸ 1413. г. или околу тога на стефана жлника „букв. *на Сѣефана Жуњића/Жунића*, тј. на Стефану Жуњићу/Жунићу”,⁹ најкасније 1415. г. *Коиѣевѣ* (< *Коиљевѣ*) (VELJKOVIĆ 2018: 291, 292; RUDIĆ 2015: 225, 227), могуће

⁶ В. доле.

⁷ Исто.

⁸ В. доле.

⁹ Исто.

1444. или 1446. г. или око тога *Ресѿоје* (< *Расѿоје*) (VELJKOVIĆ i FEKETE 2018: 76, 78, 79), 1473. г. *орух* (< *орax*) (VELJKOVIĆ i MILUTINOVIĆ 2022: 104), оквирно XVI в. на згѣнѣ „букв. на Згуњу, тј. на Згуњи”.¹⁰

Из свега овога изводимо да је мајстор који је натпис уобличавао и резао – био Србин и говорио српски језик.

На ово се надовезујемо закључком да је мајстор на натпису начинио сѿмо (горепоменуће) две грешке – омашком написао гдиа уместо гдна и <!> сѣрске уместо <!> сѣрске, па је управо због тога и цео овај артефакт, калуп, остао неупотребљен и био одбачен.

Најпосле да кажемо и о синтакси конструкције господинь кнезь лазарь све сѣрске земле. – Синтаксички, ова конструкција је елиптична, тј. скраћена од свог пуног вида који би гласио *господинь кнезь лазарь господинь све сѣрске земле, а са циљем да се реч господинь не би понављала. За такав пуни вид ове конструкције, односно титулатуре можемо да наведемо аналогију господинь бань степань господинь свемь земллямь босансцемь и хѣмьсцемь, с додатком и донемь краемь господинь (1332. г., бан Стипан II Котроманић) (DANIĆIĆ 1 1862: 222; MIKLOSICH 1858: 101, 102; NAKAŠ 2011: 35, 36).

§3. Надгробник Плањанина и плањанског племића Обрада Стојића-Браића / Обрада, сина Стоје Браића, из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине¹¹ (последњих деценија XIV в. – почетних деценија XV в.) (II)

¹⁰ В. доле.

¹¹ У РОПОВИĆ МЛ. 95 (1870: *Новосѿи*) и КОВАЌЕВИĆ (1878: 260) место налаза је – Подриње. У МИЉИЌЕВИĆ 1 (1876: 526) место налаза је – Брасина. У БЕШЛАГИĆ (1971: 414) на основу података из документације Археолошког института – Београд о локалитетима у том крају као и <!> претходних двају наведених комада литературе прецизира се да је место налаза – локалитет Мраморњача у Брасини, који би пак могао бити идентичан са истоименим локалитетом у суседној Доњој Борини. Међутим, у КЛЕРИĆ i ДОКИĆ (1882: 22, 25) по изјави мештанѣ се као место налаза наводи не локалитет Мраморњача нити Брасина, него – „(старо) гробље поред Дрине”, прецизније, старо гробље близу тадашњег засеока села Брасине, Батра (стоји погр. *села*), на око 200 m од леве обале Боринске реке, где тада има око 70–80 старих камених споменика. Ово гробље је 1938. г. уништено зарад туцаника којим се насуо магистрални пут (Лозница – Бајина Башта) у близини, али је тад ипак остављен један стари споменик који и данас постоји, на имању Петронија Петровића, данас у поседу Божа-Бошка Петровића, у катастру лист непокретности Мали Зворник – Доња Борина – Сенари 1113/5, број 448 (3025 m²) (Е-КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ 2023: bf98d2eb-62cd-4139-8ce8-d67f6b13425c). На српско-аустроугарској пограничној карти из 1880. г. (КАРТА 1:6250 1880: Brasina – Solorek, Tršić) ова локација ставља се у тадашњу Борину, данас Доњу Борину, прецизније, на почетак боринског атара, врло близу границе атара Борине и Брасине, тако да и није чудо да је најстарији помен места налаза Брасина – заправо погрешан. Са друге стране, у ЛОМА i др. 2 (2006: 241) проналазе се подаци да је и ова локација с околином и пређашњи сѿмо брасински заселак Батар (данас подељен катастарски између Брасине и Доње Борине) био село Батар не само у XIX в. и у време Турака, већ и пре тога, у XV веку и пре, поменуто 1428/29. г. у повељи Ђурђа Бранковића челнику Радичу као оу Мачве... село Бѣтърь, а на месту којег је након тога остао и једно време трајао топоним Батарско поље. Поменуто гробље било је, онда, гробље старог села Батра (исто: МИЌИĆ 2014: 27), можда (подвлачимо *можда*) на крају/граници атара села. Стога је надгробник чији натпис обрађујемо, како смо то у наслову рекли,

Надгробник је објављен у РОПОВИЋ МІ. 95 (1870: *Новости*) (KOVACEVIĆ 1878: 260). Ту је дато читање: Аџџ лежи Обрадъ Стогина Браичъ, племенити Плананинь, а А се је прочитано као наводно датовање <!!> Аџџ, 1202. г. (од Христовог рођења).

У KOVACEVIĆ (1878: 260) дато је, у том наводном датовању, исправљено читање, такође без превода: А се лежи Обрадъ Стогина Браичъ, племенити Плананинь.

У MIĆIĆEVIĆ 1 (1876: 526) исто, али са исправком обрадъ у вбрадъ и вероватно случајном исправком плананинь у планианинь: а се лежи вбрадъ стогина браичъ племенити планианинь.

У STOJANOVIĆ LJ. 3 (1905: 2) исто, али без ове вероватно случајне исправке плананинь у планианинь: А се лежи ѿбрадъ Стогина Браичъ, племенити Плананинь.

У BEŠLAGIĆ (1971: 414) дат је превод у неуправном говору: Spomenik gde je Obrad, plemeniti Planjanin.

У TOMOVIĆ 1982–1983 (59, 60) саопштава се да је у међувремену доњи део надгробника па тиме и натписа изгубљен и стога се даје следеће читање: а се лежи | вбрадъ | стогин[а] | [браичъ | племенити | плананинь]. А дат је и целовит превод у неуправном говору: Надгробни споменик Обрада Стогина Бајића, који је био 'племенити' у Плани.

Притом се износи како је могуће да он потиче из рударског места Плани на Копаонику и да је као рудар (тј., рекли бисмо, послом везаним за рударство) отуда дошао у овај крај.

Према специфичном облику слова даје се датовање у прву половину XV в.

Сл. 3 Надгробник Плањанина и плањанског племића Обрада Стојића-Браића / Обрада, сина Стоје Браића, из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, калк (TOMOVIĆ 1982–1983: 62, сл. 6)

из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине. На расветљавању детаља око Брасине, (Доње) Борине и Батра најусрдније захваљујемо локалном истраживачу и добром познаваоцу локалних прилика и локалне историје, Небојши Мићићу.

Ово (у суштини једно) предложено читање није најбоље и у детаљу је дискрепантно. Траг би представљало мишљење изнето у ZEČEVIĆ (2005: 77) да је формулација *име + име оца + њрезиме* (за она времена) необична. Исто тако би траг представљала и формулација у натпису из Пељавâ код Прибоја (Мајевичког) а се лежи драгое юнотићъ тѣпъковиѣ племенити свибъ-ничанинъ (KARDAŠ 2014: 191).

Стога би наше читање и превод овог старосрпског натписа били следећи: а се лежи | обрадъ | стојѣиѣ [ъ] | браиѣ | племенити | плананинъ,¹² Ево овде почива Обрад Стојић-Браић / Обрад, син Стоје Браића,¹³ Плањанин (и) плањански племѣи.

Овде примећујемо (ређе) писање слова *jaii* (ѣ) у вредности [j], као у ћирилицу у средњовековној Босни, у примерима љзнака [junaka] (Крушево код Мостара, XIV–XV в.), домъ моѣ [dom moj] (Врпоље код Требиња, 1413) и своѣи [svojoj] (Величани у Поповом пољу, XV в.) (KARDAŠ 2014: 110, 151, 261; KARDAŠ 2015: 33).

О предложеном датовању у прву половину XV в. према специфичном облику словâ можемо казати следеће. Слова р, w и а на овом натпису се заједно у истом или сличном облику проналазе на натпису севаста Огњана из око 1395. г., на натпису Георгија Хрба из 1365–1398. г., као и на натпису Покрајца Оливеровића из 1404–1435. (ТОМОВИЋ 1974: т. XIV, XV, XVIII). Стога можемо рећи да је према специфичном облику словâ натпис пред нама из периода последњих деценија XIV в. – почетних деценија XV в.

Што се тиче изнесене могућности да Обрад потиче из рударског места Плане на Копаонику, са тим се генерално слажемо. Из тог разлога што је у старом Батру суседној Борини, данас Горњој Борини и досуседној Зајачи документовано средњовековно рударство те трагови рударења и прераде руде. И то укључујући и топономастичке трагове, па чак и представа можда рударског чекића на једном надгробнику са средњовековног гробља у самој Борини (средњовековној Бохорини, ређе Бихорини), данас Горњој Борини (KLERIĆ i DOKIĆ 1882: 22–24; ZEČEVIĆ 2005: 66; VASILJEVIĆ 1976: 165; DINIĆ 1955: 71, 72; ÜNAL i dr. 2013: 130).

§4. Надгробник Припка Илића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине¹⁴ (последњих деценија XIV в. – почетком XV в.) (II)

Надгробник је објављен у РОПОВИЋ МI. 95 (1870: *Новосѣи*) (KOVACHEVIĆ 1878: 260). Ту је дато следеће читање, при чему се облик лежи сматрао грешком: Аѣ љижи Припъко Илиѣ. Писа га синовъѣ Прибитъко, а А се је прочитано као наводно датовање <!!> Аѣ, 1002. г. (од Христовог рођења). Дат је и чудноват превод: Бдејан Сапрић Кондић, писа га синовац Прибичко.

¹² Изг. [a se leži obrad stojić braiç plemeniti planjanin].

¹³ Са језичког становишта, треба у овом примеру у (не)писању гласа *j* запазити прецизно разликовање у писању патронима *Сѣојиѣ* пошто је од имена оца *Сѣоја* (м.) и презимена *Браић* (од претка по имену *Браја* (м.)) где се међусамогласничко *j* било пре тога изгубило.

¹⁴ В. горе.

У MILIĆEVIĆ 1 (1876: 526) дато је, у том наводном датовању, исправљено читање, без чудноватог, односно икаквог превода, при чему се облик леижи такође сматрао грешком, плус, штампарска грешка ж као ж: а се леижи припъко иличь писа га синовъць прибитъко.

У STOJANOVIĆ LJ. 3 (1905: 1) исто, сâмо је облик који је сматран грешком, леижи, исправљен у лежи, као и поменута штампарска грешка: А се лежи Припъко Иличь. Писа га синовъць Прибитъко.

У BEŠLAGIĆ (1971: 414) дат је превод у неуправном говору: Spomenik gde је Pripko Пиџ.

У TOMOVIĆ 1982–1983 (56, 57) даје се следеће читање у ком је добро враћено леижи које је било сматрано грешком, али се притом поменути облик вероватно сматрао грешком: † а се леижи | припъко иличь | писа га • синовъ- | цъ • прибитъко. А дат је и целовит превод у неуправном говору: Надгробни споменик где лежи Припко Илић, коме га је поставио синовац Прибитко.

Притом се износи како Припко, изгледа, није имао синове јер му надгробни споменик поставља синовац. Износи се и да се, могуће, ради о породици Припчић, која је споменута у облику множине (1x) у Крушевском поменику релативно удаљеног манастира Добруна код Вишеграда (с којим препознавањем се генерално слажемо пошто ово није једини такав случај,¹⁵ али је онда Припко Илић родоначелник породице, и морао је имати деце). Такође је у истом поменику споменут и извесни Прибитко (1x) (што онда иде у прилог овом препознавању) (в. и NOVAKOVIĆ 1875: 91, 143).

Према специфичном облику словâ даје се датовање у период последњих деценија XIV в. – почетком XV в. (с чим смо генерално сагласни).

¹⁵ На пример, 1372. г. је поменут у Сребреници – такође рударском крају – Дубровчанин, рударски предузимач Богдан Прибојевић ((де) Округли /) Округлић и 1375. г. у Црнци – такође рударском крају – као и 1383. исто у Сребреници, његов рођени брат, исто рударски предузимач Богавац Прибојевић ((де) Округли /) Округлић (DINIĆ 1955: 47, 49, 50, 54; JIREŠEK 1902: 46). А у Крушевском поменику је споменут овај патроним *Прибојевић* у облику множине (1x), као и имена *Богдан* (више пута) и *Богавац* (1x) (NOVAKOVIĆ 1875: 44, 142). Исто тако, 1457. г. је поменут у Сребреници Дубровчанин, кнез Сребренице Николо (де) Радулино / Никола Радулиновић и 1463. и 1469. г. исто у Сребреници рођак му, трговац Јакопо (де) Радулино / Јаков-Јакета Радулиновић (DINIĆ 1955: 86, 87, 93; JIREŠEK 1902: 54). А у Крушевском поменику је споменуто презиме *Радулин* у облику једнине (1x), као и имена *Никола* (више пута) и *Јаков* (више пута) (NOVAKOVIĆ 1875: 85, 94, 114).

Сл. 4 Надгробник Припка Илића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, калк (ТОМОВИЋ 1982–1983: 62, сл. 4)

Ово (у суштини једно) читање јесте генерално добро дато, али није најпрецизније. Траг би представљало значење речи *синовац* „од сина (добијен) унук”, забележено у српском језику у средњовековној Босни (DANIĆIĆ i dr. 15 1956: 33; REŠETAR 1928). Такође је у средњовековној Босни, на једном натпису, документовано сахрањивање од стране унука: а се лежи твртко вѡкац а си билег сече ѡнѡк мѡ иванко и писа (Капавица код Љубиња, XV-XVI в.) (KARDAŠ 2014: 276).¹⁶

Стога би наше читање и превод овог старосрпског натписа били следећи: † а се лежи | припъко иличь | писа га синовъ- | цъ прибитъко,¹⁷ Ево овде почива Припко Илић. Ово даде да се (на споменику) запише од сина (добијен) унук (му)¹⁸ Прибитко (Припчић).

Овде примећујемо тачке (које су се тада писале у средини између двеју линија реда) у функцији зареза, да одвоје апозицију или апелатив, као у примеру • вогѡчѡтивѡа г(оспо)га ела • дѡци с(ве)топочивѡаго кнеза лаз(а)ра (1440, манастир Бешка) (ЂОРЂИЋ 1990: 183; ТОМОВИЋ 1974: 113).

Такође, примећујемо и реалан језички облик – српски дијалектизам постао прелазом (најчешће кратко(г)) *e > e^u*: *лежи > ле^uжи*, и забележен нпр. у јужној Босни и североисточној Херцеговини у примерима (*чеѡири >*) *чеѡири > че^uири*, *ѡречи > ѡре^uчи*, *родѡшеѡи > родѡше^uѡи*, *наредѡи > наре^uдѡи* и сл. (ЂУРОВИЋ 1992: 96, 97).

Напоследку, треба дати коментар и на имена на натпису, *Припко* и *Прибиѡко*. – Име *Припко*, старије *Прибъко* настало је, генерално, као име одмиља за било које (двоосновинско) име на *Приби-*, старо и(ли) данашње:

¹⁶ В. и доле.

¹⁷ Изг. [а се леѡи припко илич. писа га синовѡц прибитко].

¹⁸ Напомене ради, сѡмо/чисто из угла језика могуће значење је (и) „синовац (му)”.

Прибислав, Прибимир, Прибихвал, Прибидруг и сл. (GRKOVIĆ 1977: 161; STOJANOVIC J. 2013–2014: 328). А име *Прибийко*, старије **Прибидько* настало је као име одмиља за име *Прибидруг*, за шта је наличан пример име *Божийко* (GRKOVIĆ 1977: 40), старије **Божидько* постало као име одмиља за *Божидар*.

§5. Надгробник Радише Припчића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине¹⁹ (последње деценије XIV в. – првих двеју деценија XV в.) (II)

Надгробник је објављен у VALTROVIĆ (1885: 68), где је дато читање: † а се лежи радиша | прибъчичъ зн | зкъ нѣгослалъ | ветъшанинъ.

У MADAS (1995–1996: 213, 214) даје се следеће читање, уз штампарске грешке ч као у и в као њ: † се лежи радиша | прибъчиуъ зн | зкъ нѣгослалъ | ветъшанинъ. Даје се и превод натписа у неуправном говору: Надгробни споменик где је Радиша Припчић, унук Његослављев, Вјетјешанин.

Ту се напомиње да постоји оштећење прва два слова у четвртном реду, па је последња реч натписа донекле неразумљива, али се може ипак са доста поузданости реконструисати као „Вјетјешанин”. Износи се и уверење да је доњи део надгробника нетрагом нестало, али је горњи његов део на ком се налази натпис постојећи и сачуван (те тиме и цео натпис).

Износи се и то да значење речи „Вјетјешанин” није потпуно јасно, и може значити изведену именицу за становника неког села, чије је име сакрило време, док би као проста именица могла означавати неко рударско занимање, такође заборављеног назива, што све као питање остаје отворено.

Додато је и да је у првом тренутку нејасно ко је чији унук, али ће ипак бити да је Радиша унук „Његослављев”.²⁰ Не искључује се могућност Ради-

¹⁹ В. горе.

²⁰ О српским облицима „Вјетјешанин”, тј. требало би „Ветјешанин” (ветъшанинъ), и „Његослав” (нѣгослалъ < нѣгославъ). – Делимично је уврежена, али сасвим погрешна навика у издавању старих српских натписа и записа (в. и доле) да се у ономастичком материјалу на нашим старим натписима и записима глас и слово *jaīi* аутоматски у савременом српском пребацује као (*u*)*je-*, односно *ѣ-* (*ње, ље, рјелје*, тј. данас *ре* и сл.). Треба чинити сасвим другачије, тј. у складу са историјом језика и са гласовном вредношћу и(ли) употребом у писму гласа и слова *jaīi* у одређеној језичкој епохи и(ли) ареалу, као и са употребом у самом натпису, односно самој речи. Наиме, ако је *jaīi* из периода док није била извршена екавска и икавска, потом ијекавска замена овог гласа, треба у савременом српском (генерално и без изузетка) пребацити као *e*. Ако је *jaīi* са екавског, икавског, односно ијекавског терена, плус се у натпису јављају само/и облици или облик са *e*, односно *u*, односно (*u*)*je/ѣ* на месту *jaīa*, треба у савременом српском пребацити одговарајуће, као *e*, односно *u*, односно (*u*)*je/ѣ*. У зони где је незамењено *jaīi*, исто тако у зони где је мешана замена *jaīa* па не можемо бити сигурни у изговор *jaīa*, или пак, ако из било ког разлога нисмо сигурни у изговор *jaīa*, треба у савременом српском (генерално и без изузетка) пребацити као *e*. Нарочито треба пазити на гласовну вредност, потом употребу у писму гласа и слова *jaīi* као/за *ja*, односно за *ѣ* (*ња, ља, рја/ра*, тј. данас *ра* и сл.), а изузетно пазити на употребу у писму (слова) *jaīi* за *u*, за *j* или за *a*, као у ћирилици у средњовековној Босни. На тај начин, избећи ће се српском језику и(ли) ономастици неприродни и(ли) језичкој епохи и(ли) ареалу ухопарајући облици као: ***Брјен*/***Брен*, тј. „Брен” (треба: *Бран*), „Његослав” и сл., а на надгробницима са истог гробља замена *jaīa* где га има генерално је икавска, међутим

шиног припадања породици Припчић, која је споменута у облику множине у Крушевском поменику релативно удаљеног манастира Добруна код Вишеграда (с којим препознавањем се генерално слажемо,²¹ плус је у поменику споменуто само име *Радиша* (више пута), али је онда Радиша Припчић син Припка Илића, родоначелника породице, те он не може бити „унук Његосављев”, него је реч о Радишином унуку (NOVAKOVIĆ 1875: 93)).

Према специфичном облику словâ дато је датовање у период последње деценије XIV в. – првих двеју деценија XV в. (с чим смо сагласни).

Сл. 5а Надгробник Радише Припчића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, стање 1994–95, фото (MADAS 1995–1996: 214)

Сл. 5б Надгробник Радише Припчића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, стање 1994–95, калк (MADAS 1995–1996: 214)

Дајемо и фото и калк овог натписа, у садашњем стању и видљивости (в. сл. 5в-1, 5в-2, 5г):

на надгробнику с оближњег средњовековног гробља посведочено је екавско име *Милен* (в. доле) (па би требало: *Негослаљ*), „Мјерак Видјеновић” (а треба: *Мирак Видиновић*), „Тјеходраг” (треба: *Тиходраг*), „Стјепан” као титуларно име босанских краљева, а ради се о икавцима на икавском терену (треба стога: *Сѣиѣан*), „Стјепан” као народни облик имена кнеза па деспота Стефана Лазаревића (треба: *Сѣиѣан* (*Стефан*)) и сл.

²¹ В. горе.

Сл. 5в-1 Надгробник Радише Припчића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, садашње стање, фото, анфас (фото: Н. Мићић)

Сл. 5в-2 Надгробник Радише Припчића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, садашње стање, фото, леви полупрофил (фото: Н. Мићић)

Сл. 5г Надгробник Радише Припчића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, садашње стање, калк (испр.: Ж. В.) (MADAS 1995–1996: 214)

Оба предложена читања нису најбоља и у детаљу су дискрепантна. Траг би представљало сигурно потврђено постојање (ређих) старих српских имена на *-саљ*: *Богосаљ* (1485), *Радисаљ* (1485), *Милосаљ* (могуће с краја XIV – почетком XV в.) и сл., и то *Милосаљ* на надгробнику/натпису из релативно оближњих Батковића код Бијељине (JOVANOVIĆ i dr. 2012: 273, 274; JOVANOVIĆ i dr. 2017: 36, 37; (уп.) VEGO 4 1970: 116, 117; (уп.) BABIĆ i TOMOVIĆ 2004: 83, 94). Траг би представљало и то да се стари српски, данас застарео и дијалекатски српски придев *вешѣх/-ѣха/-ѣхо*, *вешах/-ѣха/-ѣхо*, *вешак/-ѣка/-ѣко*, *фешак/-ѣка/-ѣко*, *ве(х)ѣл/-а/-о*, *вејѣл/-јѣл/-јѣо*, *ведах/-ѣха/-ѣхо*, ? **ведак/-ѣка/-ѣко*, *ве(х)ѣл/-а/-о*, *ведѣл/-а/-о* „стар; овештао” (IVIĆ i dr. 1998: 14, 15; DANIĆIĆ i dr. 20 1971–72: 673, 783) појављује у српској топонимији. На пример, јавља се у имену села *Веша* у општини Бела Паланка, које је 1576/77. г. гласило *Веша* (у пис. WETX, проч. погр. „Ветче”), а име добило по оближњој истоименој гори (701 m), изворно онда ороним **Веша гора* са значењем „син. са *Сѣара гора*, *Сѣара ѣлана*” (STAMENKOVIĆ i dr. 1 2001: 109; CVETKOVA i MUTAFCHIEVA i dr. 3 1972: 166; LOMA 2013: 101). Такође, постоји и овој речи корадикална, стара српска реч *вешѣи* (ген. *вешѣи*), *вешаи* (ген. *вешаи*/**вешѣи*), *вешѣи* (ген. *вешѣи*/**вешѣи*), *вешѣи* (ген. *вешѣи*), *ведаи*, *вешѣж* у значењу „овешталост, устајалост, гњилост, плесњивост, стареж; старкеља, вино што воња на стару, плесњиву бачву” (IVIĆ i dr. 1998: 15, 16), која би исто тако могла да се јави у нашој топонимији у смислу локације где је нека **„бара*, што воња на плесан, син. са *Гњила бара*”. А у Крушевском поменику релативно удаљеног манастира Добруна код Вишеграда где се спомиње ова породица Припчићи у облику множине, као и два њена члана поименце,²²

²² Исто.

споменуто је (1x) место *Веч* „у Срему”. Ово је данас изумрло село од кога је остало име потеса између Сланкамена, Крчедина и Нових Карловаца, и то се налазећи у непосредној близини хидронимâ *Бара* и *Пајџка-бара*.²³ И не само то, него су овом Вечу оближње место Нови Карловци, који су се некада (понекад и дан-данас) звали *Сасе* (у пис. SAS) (у множ.), односно, још старије, *Сасовац/Сасов(в)цв*, мађ. *Szaszocz*, реетимологисано одатле и као *Сасолац/Сасол(в)цв* (ген. *Сасо(л)ца*) (*Szaszo(v)cz, Zazowcz, Szaszolcz*). То онда, топономастички, указује јасно на историјско присуство саских рудара и средњовековно рударство (DANIČIĆ i dr. 20 1971–72: 645; NOVAKOVIĆ 1875: 128; MCGOWAN 1983: CI, 218, 219, 221; POPOVIĆ D. 1950: 51, 99; KARTA 1:25000 1997: Zrenjanin 3-4 (Novi Karlovci)). У том контексту, сма-трамо могућим да овај Ветшанин, односно Вечанин потиче из тадашњег места Веч у близини рударских, тадашњих, Сасâ или Сасовца, данас Нових Карловаца, где се био родио од дела своје породице Припчића који се из Ба-тра у суседству рударске Борине, данас Горње Борине и досуседне рударске Зајаче²⁴ доселио ту у Веч или био досељен послом везаним за рударство. То је, онда, могуће и посао поменутог Вечанина. Најпосле, вероватно екавску вредност *јаџа* у овом имену ^(*)*Нџгос(л)аљ*: *Нџг-* утврђујемо на бази екавске замене *јаџа* у једном такође имену на надгробнику са средњовековног гробља у оближњем Радаљу *Милен*: *-ен < -џн*.²⁵

Стога би наше читање и превод овог старосрпског натписа били следећи: † се лежи радиша | прибъчичъ ѡн- | ѡкъ нѣгослаљ | вѣѣѣшанинъ,²⁶ Овде лежи Ра-диша Припчић. – (Од) унука (му), Вечанина Негослаља (Припчића).²⁷

²³ Прецизније, облик *Веч* постао је преласком *џиш > ч*, било директно – од **Вейџиш*, ген. **Вейџиш*, где се у косим падежима настало *ч* проширило и на номинатив, било индиректно – развојем: **Вейџиш*, ген. **Вейџиш* (чији су становници *Вей(џ)шани*) > (назив за становнике па је постао име места) **Вейџшани > *Вечани* (с придевом места **вечански*) > (из придева места добивши (краћи) облик) *Веч* (уп. LOMA 2013: 228). Лично се опредељујемо за директну, и краћу, могућност.

²⁴ В. горе.

²⁵ В. доле.

²⁶ Изг. [se leži radiša pripčić. unuk negoslalj večanin].

²⁷ Напомене ради, сâмо/чисто из угла језика могуће значење је (и) „Вечанин/Ветшанин Радиша Припчић и унук Негосављев”. „Вечанин/Ветшанин” у смислу тога да би се односило на досада нигде убиковани српски ојконим, у околини или релативној околини, **Вейџо* (село), **Вейџа* (гора, ? црква), **Вейџх* (брег, ? крст) (ген. *Вейџа* (брега, ? крстиа)) и сл. (DANIČIĆ i dr. 20 1971–72: 783–785), можда чак и у рударском контексту **Вейџа* (*руџа*) будући да је у средњовековном српском рударству документован термин *вейџа руџа* са значењем „старо окно, антоним од *нова руџа* ’нов(оотворен)о окно’” (LOMA i STEPANOVIĆ 2021: 261). На овом податку и додатним размишљањима у раду најсрдније захваљујемо академику (САНУ), Александру Ломи. Што се тиче овог ојконима у (релативној) околини на *Вейџх-/Вейџх* и сл., једина икаква могућност коју смо учили, премда нама лично слаба, јесте име села, односно кланца између / у близини (данашњих) села Богданица (у оп. Г. Милановац) и Скакавци (у оп. Косјерић) у турском попису из времена након 1528. г., забележено као „Ваведци”, други назив „Вадика” (ALIČIĆ 1985: 397, 398). То би најизвесније била локација на којој Мионичка река пре и након проласка кроз Скакавачку котлину, и пре но што уђе у Косјерићку котлину, пробија серпентинитску греду чији се делови данас називају *Маркова коса*, *Велико брдо*, *Сџирмовац*, *Лисник*, *Главица*, *Брзвор*, *Равни гај*, *Пејџрова коса*, *Велики* и *Мали Глоговац*, *Ала-баба* (BULIĆ 2014: 43; KARTA 1:25000 1972: Valjevo 4-4 (Ražana)), а некако читање би могло бити – ако уопште

Овде примећујемо елементе српскословенског правописа (нпр. писање етимолошког бѣз за [рѣ] па онда и тѣш за [ѣ]). Уз то и још једно локално сахрањивање од стране унука.²⁸ Напоследку, примећујемо и (мало) старију форму поменутих старих српских имена на *-саљ* – *-слаљ*: *Негослаљ*.²⁹

§6. Надгробник батарског племића Мојсав/Мо(ј)исав Припковића (Припчића) из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине³⁰ (с почетка друге половине XV в.) (II)

Надгробник је објављен у РОРОВИЋ МI. 95 (1870: *Новосѣи*) (КОВАЌЕВИЋ 1878: 260). Ту је дато следеће читање, при чему су се облици и прочитани облици свои, племетои, ко, брати, вѣроше, жалоу сматрали грешкама: А се лежи Моисавъ Припковичъ на свои земли на племетои оу ко доба бѣхъ юникомъ и милъ брати и господиноу Новакоу. И вѣроше ме како дѣте свое. А љи смрътъ оумори да жалоу ме дружино. А се постави бѣлѣгъ Драгоутинъ на братѣ своемъ, А се писа Петъко Штоукъ, а Али је прочитано као наводно датовање <!> А љи, 1038. г. (од Христовог рођења). Дат је и чудноват превод: Асе лежи Мојисав Припковић на своји земли племетој у које доба бѣ јуни Комнин (имп)ератор, и господину Новаку (под) Урошем краљем, дѣте своје 1038. смрт уморила Балшу међу дружној, а се постави бѣлѣгъ Драгутин на братѣ својем, а се писа Петко Шчук.

У МIЛИЌЕВИЋ 1 (1876: 526) дато је, у том наводном датовању, исправљено читање, без чудноватог, односно икаквог превода, при чему се сѣмо облик жалоу сматрао грешком, плус је ко и своемъ исправљено у кое и своємъ: а се лежи моисавъ припковичъ на свои земли на племетои 8 кое доба бѣхъ юникомъ и милъ брати и господинъ новакъ и вѣроше ме како дѣте свое. али смрътъ умори да жалъ ме дрѣжино; а се постави бѣлѣгъ драгѣтинъ на братѣ своемъ, а се писа петъко штѣкъ.

добро можемо да исправимо лоше читање – *Ваведѣци*, односно *Ведѣк* (*врх*), што је можда старо име данашњег врха/брда Стрмовца (575 m), и то би онда указивало на то да је могуће реч о засеоку данашњег села Брајковићи, Поточањи, док су се данашњи Брајковићи у ондашњим турским пописима називали *Кладоруба*, по истоименој реци која кроз село протиче (BULIĆ 2014: 334; KARTA 1:25000 1972: Valjevo 4-4 (Ražana); PAVLOVIĆ Z. 2016: 123, 125). У том случају изворни топоним био би **Вейѣх* (*врх*), односно **Ведѣх* (*врх*) / ? **Ведѣк* (*врх*) у значењу „стари врх”, што је затим ретимологисано у **Вѣведѣк*/**Ваведѣк*, у множ. **Вѣведѣци*/**Ваведѣци* према томе што на тој локацији наступа воведње (увођење), односно улазак (DANIĆIĆ i dr. 20 1971–72: 632) Мионичке реке у клисуру на једном, односно два места. Слаба могућност нама лично и много претпоставки, али смо сматрали како и њу треба изнети.

²⁸ В. горе.

²⁹ Етимолошки, реч би била о старом српском присвојном придеву од (двоосновинских) имена на *-слав* који се развијао: (нпр. од *Радослав*) *РадосЛАВЉ(И)* > *РадосЛАЉ(И)* > *РадосАЉ(И)* (а у патрониму и(ли) презимену: *Радосаљѣћ* па потом *РадосАЉѣћ*) (BELIĆ 1976: 143, 144). Овај присвојни придев би био (од стадијума *-СЛАЉ(И)* надаље) узет за име одмиља за имена од којих је начињен те су тако постала (ређа) стара српска имена одмиља, односно имена на *-слаљ* или *-саљ* (уп. BOŠKOVIĆ 1978: 417, 418; JOVANOVIĆ i dr. 2017: 36, 37).

³⁰ В. горе.

У STOJANOVIC LJ. 3 (1905: 1) исто то, само без исправки у кое и својемъ, при чему се ништа на натпису није сматрало грешком: А се лежи Моисавъ Припковичъ на свои земли на племетои; ѿ ко доба бѣхъ юникомъ и милъ брати и господиноу Новакѿ. И вѣроше ме како дѣте свое, али смръть оумори, да жалѿ ме, дрѣжино. А се постави бѣлѣгъ Драгоутинь на братѣ сво- емъ. А се писа Петько Шѣкъ.

У BEŠLAGIĆ (1971: 414) дат је превод у неуправном говору: Spomenik gde је Moissav Pripković, na svom plemenitom.

У TOMOVIĆ 1982–1983 (57, 58) дато је ново читање. Ту је племетои исправно прочитано (скраћеним писањем речи изостављајући титлу, што се на натписима јавља)³¹ као племе(ни)тои. Уз то, юникомъ је исправљено у юнѣкомъ, и вѣроше исправљено је у **прѣроше, по уверењу, „нека локална варијанта аориста глагола прѣјети (изв. прѣјати)”, али са значењем које по смислу одговара: „примити или прихватити”, а умори да исправљено је у ѿморила: а се лежи мои- | савъ припков- | ичъ на свои зе- | мли на плем- | е(ни)тои ѿ ко до- | ба бѣхъ юнѣ- | комъ и милъ б- | рати и госпо- | динѿ новакѿ пр- | ѣроше ме како | дѣте | свое | али смрът- | ѿ ѿморила | жалѿ ме дрѣжино | а се постави | бѣлѣгъ дра- | гѣтинъ на | [б]ратѣ свое- | [м] ѿ а се писа | [п]етько штѣ- | къ. Дат је и превод у неуправном говору: Надгробни споменик где је Моисав Припковић, племенитог рода и витешки живећи у дружини „господина” Новака, где је био примљен/прихваћен као рођено дете, и њему споменик поставља брат Драгутин.

Ту се износи како је Моисав вероватно умро млад (и без деце) јер му надгробни споменик поставља брат (са чим се ми генерално слажемо, али из угла тога да је покојник био у војној „братији” „господина” Новака можда је ту реч о ’брату’, тј. брату по оружју из ове „братије”). На споменику се налази представа мача и, по уверењу, рукавице, што одражава властeosко порекло покојника, а и сам натпис говори о племенитости његовога рода. Износи се и за „господина” Новака, да се може помислити да је то био дворанин деспота Стефана Лазаревића, Новак Куманичић, који је 1422. г. поменути у Руднику, а повезаност србијанског дела Подриња (тј. локалног рударског краја) са (рударским) рудничким крајем документована је још од времена краља Драгутина.

Према специфичном облику словâ даје се датовање у другу половину XV в., с чим смо сагласни, али мислимо да би пак, према помену Новака Куманичића 1422. г., датовање ваљало померити у почетак друге половине XV в.

³¹ В. горе и доле.

Сл. 6а Надгробник багарског племића Мојсава/Мо(ј)исава Припковића (Припчића) из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, стање 1982–83, фото (ТОМОВИЋ 1982–1983: 62, сл. 5а, 5б, 5в)

Сл. 6б Надгробник багарског племића Мојсава/Мо(ј)исава Припковића (Припчића) из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, стање 1982–83, калк (ТОМОВИЋ 1982–1983: 62, сл. 5г, 5д, 5е)

Дајемо и фото и калк овог натписа, у садашњем стању и видљивости (в. сл. 6в, 6г):

Сл. 6в Надгробник батарског племића Мојсава/Мо(ј)исава Припковића (Припчића) из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, садашње стање, фото (фото: Н. Мићић)

Сл. 6г Надгробник батарског племића Мојсава/Мо(ј)исава Припковића (Припчића) из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, садашње стање, калк (испр.: Ж. В.) (ТОМОВИЋ 1982–1983: 62, сл. 5г, 5д, 5е)

Најпоследње, у ZEČEVIĆ (2005: 63–65, 77, 78) разложено је како се на споменику налази представа мача са руком која стоји уз саму дршку мача.

За презиме покојника *Пријковић* оштроумно је примећено како је изведено од имена *Пријко*, једнако као што је и презиме горепоменутог породице *Пријчић* изведено од имена *Пријко*, тј. имена родоначелника Припка Илића. А и према (првобитној) локацији надгробника и Припка Илић и (син му) Припчић и овај (могуће потомак му) Припковић јесу сви сахрањени на истом гробљу (могуће, онда, као припадници истог рода). Стога би било занимљиво истражити ову ономастичку и генеалогску могућност, односно односе међу свима њима. Са овим промишљањем Емине Зечевић се генерално слажемо, такође и из угла језика јер се за то може навести аналогија: презиме *Мирилић*, писано и *Мырилић* (1418, 1443) (< **Мырѣлић* < **Мырѣл*), поприма потом облик *Мириловић* (1540) (KUŽIĆ 1997: 83; KUŽIĆ 2002/2005: 170). Сви они би се, стога, према утврђеним односима и изнетим датовањима њихових надгробника, условно могли у времену и генерацијски повезати овако: **Илија** — родоначелник **Припка** Илић, можда * у Батру, живео (и) у Батру и у Батру †³² последњих деценија XIV в. — почетком XV в. — син **Радиша** Припчић, могуће * у Батру, живео у Батру и у Батру † последње деценије XIV в. — првих двеју деценија XV в. (и можда и друга браћа и(ли) сестре) — син или братанац **Прибитко** (Припчић), могуће * у Батру, могуће живео у Батру, † након последњих деценија XIV в. — почетка XV в., а од браће и сестара макар један **NN брат** који је живео у Вечу — **NN син** (и можда и друга браћа и(ли) сестре), као и братанац **Негослаљ** (Припчић) који је * у Вечу, живео у Вечу, а † након последње деценије XIV в. — првих двеју деценија XV в., можда послом везан за рударство — син или братанац **Мојсав/Мојисав** Припковић (Припчић), * у Батру, живео у Батру и другде, могуће у Руднику, † почетком друге половине XV в. (без деце), батарски племић, војно лице.

Оба горе предложена читања нису најбоља и у детаљима су дискрепантна. Траг би представљало писање слова *jaii* (Ѣ), као у ћирилици у средњовековној Босни, у икавској, односно пореклом икавској вредности [i], или, ређе, у вредности [a],³³ као у примерима гоисавѣ [goj(i)sava/goisava], билиђка [biljaka] (Главатичево код Коњица, 1398–1399), брѣ^{томъ} [bratom] (Љути До код Берковића, XV в.) и сандѣла [sandalja] (Врпоље код Требиња, 1413) (KARDAŠ 2014: 48, 222; KARDAŠ 2015: 33; уп. VEGO 3 1964: 44, 45; TOMOVIĆ 1974: 92). Траг би представљало и постојање у старом српском језику, пре свега у његовом дубровачком говору, али и у српском у средњовековној Босни, специфичних заменичких облика. Они су добијени сажимањем попут: *ки* < *који*, *ки(је)м* < *који(је)м*, *ку* < *коју*, *ка* < *која*, *ко* и *ке* < *које*, *ко годи* < *које годи*, или даљим сажимањем, односно скраћивањем према другом слогу попут: *ме* < *моје*, *ѡвим* < *ѡвојим*, *ѡвега* < *ѡвојега*, *ѡвој* < *ѡвојој*, *ма* < *моја*, *ѡве* < *ѡвоје*, *ѡвеј* < *ѡвојеј*, *ѡву* < *ѡвоју*, *свој* < *својој* (BELIĆ 1950: 212–214; KARDAŠ 2014: 257, 258; NAKAŠ 2011: 1533) (што, онда, указује писањем слога [oj] групом ои да моисавѣ треба под један чита-

³² Симбол * значи „рођен”, а симбол † значи „умро”.

³³ В. (и) горе.

ти као [mojsav]). Траг би представљало, најпосле, и постојање српског глагола *ѝригнуѝи* „савити према доле, нагнути, сагнути” (STEVANOVIĆ i dr. 5 1973: 41, 42), у старом српском језику и у значењу „спустити, оборити”, и то у језичкој старини много чешће у пренесеном значењу (DANIĆIĆ i dr. 11 1935: 878). Ту онда у контексту сахрањивања можемо искристалисати значење * „положити (у земљу)”, вероватно еуфемистички.

Стога би наше читање и превод овог старосрпског икавског³⁴ натписа били следећи: а се лежи мой- | савь припков- | ичь на свои зе- | мли на плем- | е(ни)тои 8 ко до- | ба бѣхъ юнѣ- | комь и милъ б- | рати и госпо- | динъ новакъ пр- | ѣгоше ме како | дѣте | свое | али смрѣт- | ѣ 8 мори да | жалѣ ме дрѣжина | а се постави | бѣлѣгъ дра- | гѣтинъ на | [б]ратѣ свое- | [м] ѣ а се писа | петѣко шт8- | къ,³⁵ Ево овде почива Мојсав/Мо(ј) исав Припковић (Припчић) на својој (баштинској) земљи, на племићкој. За свога живота, храбар сам војник био и омиљен (својој војној) братији и господару Новаку (? Куманичићу. Они) ме положише (овде у земљу и сахра- нише) као да сам (им први род и) најрођеније дете био јер сустиже ме смрт, (тако) да (сад) за мном жали (цела ова) дружина (моја). Ево овде (овај) надгробни спомен подиже Драгутин (мени,) своме брату (по оружју). Ово овде (на камену) записа Петко Штук.

Ту примећујемо стару употребу наше односне заменице *koju/-a/-e* у значењу личне/анафорске, показне или чак присвојне заменице: „у **које** време” = „у **своје** време, за **свога** живота” (о покојнику), што се на натписима јавља, нпр. † а се лежи стонсавъ милошевић на свои земли на племенитом **кога** (= „**њег**а”) много људи знаше (Градац код Коњица, XV в.) (KARDAŠ 2014: 118). Уз то, забележен је и (данас застарели) српски израз *на ком добу* који синонимно гласи и *на ѝтом добу/доба*, а у значењу „увелико трудна, при крају / на крају трудноће” (BELIĆ i dr. 4 1966: 372, 9 1975: 740).

Затим, примећујемо дат. јд. брати који се чита као [bratji] са завршним -и [ji] < -ѣи [ъji] < -ии [iji], што је писање које се јавља у историјским изворима (DANIĆIĆ 1874: 23, 24; DANIĆIĆ 1 1862: 73, 74), као и старо значење/употребу нашега везника *али*, данас дијалекатско, „јер, пошто” (LOMA i dr. 1 2003: 121; (уп.) DANIĆIĆ i dr. 1 1880–82: 74; BELIĆ i dr. 1 1959: 82).

Напослетку, примећујемо и презиме *Шѝук* које је у старини, поред околине Дубровника, документовано и на овом надгробнику (DANIĆIĆ i dr. 17 1959–62: 854). Уз то, овде је реч о рударском крају,³⁶ где је била и дубровачка колонија као и дубровачка царина, у првој половини XV в. (DINIĆ 1955: 71). Стога можемо казати да је клесар натписа на надгробнику – носилац

³⁴ Натпис је икавски најпре због пореклом икавске вредности [i] слова *jaui* (ѣ) у речима прѣгоше [prigoše] и жалѣ [žali] (в. доле). Напомињемо и то да у порекло и питање српске икавице на овоме натпису (односно натписима), као и на локалу, ближем или даљем, у српској језичкој старини или и дан-данас, не улазимо нити хоћемо; уосталом, то комплексно питање је ван наше компетенције. Ми сâмо читу икавицу констатујемо, као и – паралелно – понека очито екавска имена, односно хипокористике (в. горе и доле).

³⁵ Изг. [a se leži mojsav/mo(j)isav pripković na svoj zemlji na plemenitoj. u ko doba bih junakom i mil bratji i gospodinu novaku. prigoše me kako dite svoje ali smrt umori da žali me družina. a se postavi bilig dragutin na brati svojem. a se pisa petko štuk].

³⁶ В. горе.

овог презимена *Штук* или Дубровчанин или пореклом Дубровчанин, свакако (и) србофон.

У томе смислу, употреба специфичних заменичких облика старог српског језика својствених његовом дубровачком говору, али и српском у средњовековној Босни, ко „које”, свој „својој” – може, али и не мора да значи да је састављач самога натписа (србофони) Дубровчанин (или, пак, пореклом Дубровчанин), који би могао бити овај Петко Штук, али и не мора бити. Извесније је можда следеће – да је овај клесар Петко Штук, (србофони) Дубровчанин или пореклом Дубровчанин, могуће, али и не мора бити, уносио своје говору карактеристичне, специфичне облике у добијени текст за уклесивање.

§7. Надгробник Брана Ми...вића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине³⁷ (из друге половине – с краја XIV в.) (II)

Надгробник је објављен у РОПОВИЋ МI. 95 (1870: *Новосѣи*) (КОВАЌЕВИЋ 1878: 260). Ту је дато читање: Аѣѣ лежи Обрѣнъ Милатович. И добри жи а добри оумрѣи, а А се је прочитано као наводно датовање <!> Аѣѣ, 1205. г. (од Христовог рођења). Дат је и чудноват превод: Лежи Обрен Милатовић и Добрија од Обрња.

У КОВАЌЕВИЋ (1878: 260) дато је, у том наводном датовању, исправљено читање, плус без превода: А се лежи Обрѣнъ Милатович. И добри жи а добри оумрѣи.

А у МИЛИЌЕВИЋ I (1876: 526) исто то, али са исправком уз додатну могућност читања, обрѣнъ у вбрѣнъ (Брѣк), исправком оумрѣи у змрѣ и, као и штампарском грешком ж као ж, плус натпис се сматра недовршеним: а се лежи вбрѣнъ (Брѣк) милатович и добри жи а добри змрѣ и...

У БЕЅЛАГИЋ (1971: 414) дат је превод у неуправном говору: Spomenik где је Obren Milatović.

У ТОМОВИЋ 1982–1983 (55, 56) даје се још једно ново читање, са добро препознатим именом брѣнъ, али са његовим читањем као српској ономастици неприродног облика ***Брјен/**Брјен*, тј. „Брен”.³⁸ Према обиму старијих читања као и рецентном стању и видљивости надгробника/натписа износи се и уверење како је сâм натпис тада мање очуван него сто година пре тога, те се стога текст делимично допуњава према КОВАЌЕВИЋ (1878: 260). Даје се тако следеће читање, као и превод у неуправном говору: [а се л]ежи брѣнъ ми- | [лато]вич и добр- | [и жи] а добр[и] з- | [мрѣ]и, Надгробни споменик где је Брен Милатовић.

Према специфичном облику словâ даје се датовање у другу половину – крај XIV в. (с чим смо сагласни).

³⁷ Исто.

³⁸ В. горе.

Сл. 7а Надгробник Брана Ми...вића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, стање 1982–83, фото (ТОМОВИЋ 1982–1983: 62, сл. 3б)

Сл. 7б Надгробник Брана Ми...вића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, стање 1982–83, калк (ТОМОВИЋ 1982–1983: 62, сл. 3в)

Дајемо и фото и калк овог натписа, у садашњем стању и видљивости (в. сл. 7в, 7г):

Сл. 7в Надгробник Брана Ми...вића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, садашње стање, фото (фото: Е. Зечевић)

Сл. 7г Надгробник Брана Ми...вића из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине, садашње стање, калк (испр.: Ж. В.) (ТОМОВИЋ 1982–1983: 62, сл. 3в)

Напоследку, у ZEČEVIĆ (2005: 75, 77) дат је целовит превод, у неуправном говору: Надгробни споменик где је Брен Милатовић, који је добар живео и добар умро.

Читања која су предложена нису најбоља и у детаљима су дискрепантна. Траг би представљало писање слова *jaii* (Ѣ), као у ћирилици у средњовековној Босни, ређе, у вредности [a].³⁹ Потом писање презимена на *-uћ* са *ч* и без крајњег полугласника у ном. јд. (такође) као у средњовековној Босни, у примерима маркович [marković] и рад[?о]в[?и]ч [radović] (Кнешпоље код Мостара, 1398–1408) (KARDAŠ 2014: 139, 209, 215; (уп.) VEGO 1 1962: 16, 17; KARDAŠ 2015: 62). Исто тако и формулације у натпису из релативно оближње Глумине код Зворника добрѣ живѣ добрѣ змрѣ (KARDAŠ 2014: 59, 305), и у натпису из релативно оближњег Засеока (такође) код Зворника добри живѣ и змр(и) (в. KARDAŠ 2014: 305). Уз то, у трећем реду на почетку по свом облику не може да буде а, већ је то слабије видљиво и. У другом реду након *-вѣч* и, односно презимена *ми[(.)...]вѣч* и *везника* и *видљива* је тачка (која се тада писала у средини између двеју линија реда) у функцији зареза (ĐORĐIĆ 1990: 183), док у четвртном реду, на самом крају, као да се назире иста таква тачка као тачка. А потоња конструкција јесте иста као у чувеном мировном уговору великог жупана Стефана Немање и кнеза Мирослава са Дубровником из 1186. г., где у потписима обојице стоји: *кльнь се и подьписахъ „заклех се и онда (се) потписах / па се потписах”* (ĐORĐIĆ 1990: 72, 75, сл. 20). Испред ње, примећујемо и наш *везник* *и* са значењем (у овом случају) „када се на један исказ надовезује други као закључак, објашњење, став и сл. (понекад појачано модалним речима попут *заиста*)” (уп. BELIĆ in др. 7 1971: 200). При свему томе сматрамо да разнотченија сасвим леве стране натписа: *И добри жи а / и Добрија о-* (у: *од*), *оумрѣи / змрѣ* и..., као и генерално задржавање у старом српском језику непостојећег облика ***оумрѣи* значи да ни пре сто и нешто година тај део натписа, као ни рецентно, није био читљив, односно видљив, тј. био је на том месту оштећен.

Стога би наше читање и превод овог старосрпског икавског⁴⁰ натписа били следећи: [(а) се л]ежи брѣнь ми- | [(.)...]вѣч и добр- | [и живѣ] њ добр[и] з- | [мр]и,⁴¹ (Ево) овде почива Бран Ми...вић. И (заиста) у доброту је живео па је у доброту (Божијој) и умро.⁴²

³⁹ Исто.

⁴⁰ Натпис је икавски најпре због икавског облика *з[мр]и* и *[умр]и* (в. доле). В. и горе.

⁴¹ Изг. [(а) се лежи бран ми(??)[?][?][?]вић. и добри жив и добри умри].

⁴² На овом месту напомињемо да са ових претходних пет обрађених надгробника/натписа из Батра, потоње Борине, данас Доње Борине (микро)целину чини надгробник, односно старосрпски натпис радаљског племића Богуша из (оближњег) Радаља са предложеним датовањем према специфичном облику слова у почетак XV в. Он је добро прочитан у TOMOVIĆ (1982–1983: 53–55, сл. 2а, 2б): † се лежи | богъш- | њ на сво- | је земл- | и на пл(ем)- | енито- | и а ст- | ави си- | нь љго- | вѣ мил- | ень. На то додајемо (Пр) своје читање [se leži boguš na svoje zemlji na plemenitoj. a stavi sin jegov milen] (за дисимилован облик своје’ и сл. уп. DANIĆIĆ 1874: 166, 167, 187), уз то и целовит превод: Овде почива Богуш на својој (баштинској) земљи, на племићкој. (Споменик) дигао син му Милен. Што се тиче предложеног датовања у почетак XV в. према специфичном облику слова, можемо

§8. Надгробник Стефана Жуњића/Жунића из Орашја, данас Великог Орашја (1413. г. или около тога) (II)⁴³

Надгробник је објављен у MIĆIĆEVIĆ 1868 (251, 252), где је дато читање, уз штампарску грешку н као и: Си камеиъ Михаиловъ (ѣна Стефана Жлнка) | воеводе Къвчѣ кога.

У MIĆOJEVIĆ (1871: 28, 29) дато је наредно читање (где се на први поглед увиђа погрешно читање, на неколико места, и као њ и њ као њ): си камень мыхаѣловѣ сина Стефана жлыка | [----(-)] | воеводе къчевскога. Дат је и врло кратак превод у неуправном говору: [...] војвода кучевски, где се придев *кучевски* чудновато препознаје како се односи на манастир Кучевиште у Северној Македонији / Јужној (Старој) Србији.

Према специфичном облику словâ даје се датовање, по уверењу, у прву половину XIII в.

У MIĆIĆEVIĆ 1 (1876: 155) даје се исправљено читање из 1868, уз штампарску грешку оу као у: Си камень Михайловъ сина Стефана Жлнка воеводе Кувчѣскога.

У MIĆIĆEVIĆ 1900 (169) даје се превод у неуправном говору: Плоча где је војвода ковински, Стефан Велики.

У STOJANOVIĆ LJ. 3 (1905: 29) даје се још једно читање, са низом могућности: Си камень Михайловъ сына Стефана Жлнка/Жлика воеводе Къвѣѣко./Къвинѣко[га]/Ковинѣко[га]/Къвинѣко[га]/Ковинѣко[га].

У PAVLOVIĆ 1978 (71) дат је такође превод у неуправном говору: Надгробни споменик Михаила, сина Стефана Жлике, војводе ковинског.

У ALEKSIĆ (2012: 31, 33, 35, 36) генерално исто: Надгробни споменик Михаила, сина Стефана, војводе *Кучева* (као најизвесније решење), при чему се исправно препознаје како је (најизвесније) реч о средњовековној српској области, каснијој турској нахији Кучево, која се у историјским изворима спомиње напореда са Смедеревом и у коју је заправо Смедерево спадало (в. и KRSTIĆ 2002: 141, 143, 149, 154).

Уз то се помиње и из историјских извора, али и из српске дубровачке књижевности српскога језика знани војвода и јунак *Михајло* (прецизније, у ориг. михаиљ [mihajl]), који се истакао као ратник и командант (дела војске) у походу деспота Стефана Лазаревића 1413. г. против принца-султана Мусе (с којим препознавањем се генерално слажемо) (в. и ŠUIĆA 2000: 99, 100; PANTIĆ 1989: 45–47; KONSTANTIN FILOZOF 1989: 117; за миха-

казати следеће. Слово њ на овом натпису у истом или сличном облику проналази се на натпису Јоакима Ђураша, трећег витеза цара 'Степана' из 1346–1355. г., на натпису Прибислава Петој'вића из 1353–1377. г., као и на натпису Богдана Хатељевића из 1398–1404. г. Слово ш на натпису у истом или сличном облику се проналази на натпису севаста Огњана из око 1395. г., на натпису Стефана, сина ћесара Угљеше из око 1400. г., на натпису Вигња Милошевића из 1404. г., као и на натпису госпође Јелене Страцимировић из 1440. г. (TOMOVIĆ 1974: т. IX, XII, XIV, XV, XVI, XXI). Стога можемо рећи да је према специфичном облику словâ натпис пред нама из периода друге половине XIV в. – прве половине XV в., пре крајем XIV в. – почетком XV в.

⁴³ Надгробник/натпис одабран услед тога што није новообјављен (в. VELJKOVIĆ i MILUTINOVIĆ 2022: 81, 82).

иль [mihajl] са [aj] парал. са шаинь [šajn] в. JAGIĆ 1875: 308; (уп.) DANIĆIĆ i dr. 17 1959–1962: 446; GRKOVIĆ 1977: 138). Ово, онда, обезбеђује прецизно датовање у 1413. г. или около тога.

У RADISAVLJEVIĆ 2021 (2–5, 7, 9, 10) даје се следеће читање, као и целовит превод: си каменъ мих[а] | иловъ [с](и)на ст[е] | фана жлика/ж(и) лика | воеводе к[рк]ѣско | га, Ово је камен (надгробник) Миха- / илов, сина Сте- / фана Жлића/Жилића, / војводе кућеско- / га (тј. кучевско- / га).

Ту се вели и следеће. У MIĆIĆEVIĆ 1900 (167–169) износи се како овај надгробник/натпис потиче из старе цркв(ин)е „по натписима” судећи Св. арханђела Михаила, а зване „у старо време” *Диван* или *Газдинска црква* (којој је одговарала (релативно оближња) „црква *Койорин*” као „црква слугина”), и њу је тај неки војвода Стефан „трећи пут обновио”. На њеном је месту коју годину пре тога била обновљена црква посвећена Св. Петки као тадашња (а и садашња) сеоска „орашка” црква села *Орашје*, поред ондашњег села *Крушева* и некадашњег села *Ливада*, код реке Јасенице. На основу тога се исправно и добро одређује како овај надгробник/натпис потиче из данашњег села *Велико Орашје* у општини Велика Плана (в. и STAMENKOVIĆ i dr. 1 2001: 307).

Надаље, за прочитано ***кућески*⁴⁴ каже се да је то, по уверењу, „локална народна варијанта присвојног придева изведеног од властите именице средњег рода, односно топонима *Кучево*”.

Идентификација на натпису споменутога Михајла не врши се.

Према специфичном облику словâ даје се пак датовање у период четврте деценије XIV – почетком XV в.

Сл. 8а Надгробник Стефана Жуњића/Жунића из Орашја, данас Великог Орашја, фото (RADISAVLJEVIĆ 2021: 4, 5)

⁴⁴ В. доле.

Сл. 86 Надгробник Стефана Жуњића/Жунића из Орашја, данас Великог Орашја, калк (RADISAVLJEVIĆ 2021: 4)

Горе предложена читања нису најбоља и у детаљима су дискрепантна. Траг би представљала употреба у српској епиграфици знака *z* на крају (мање или веће) садржајне целине, који се пак у средњовековним српским рукописима тумачи (и) да је имао значење „амин” (уп. MAKSIMOVIC 2021: 449; ĐORĐIĆ 1990: 183), на овом натпису у средини другог реда. Траг би представљао и (типски) српски дијалектизам, конструкција *na + акуза-тив* уместо *na + локатив*, у овом случају са значењем букв. „над неким” (о надгробном споменику над покојником), што се на натписима јавља, нпр. *а се лежи истоѡ крѡ(с)тиѡнѡ на згѡнѡ* (Згуња код Сребренице, XVI в.) (в. KARDAS 2014: 165; UNAL i dr. 2013: 227, 294, 413). Уз то, на неколико места у овом натпису, мање или више јасно примећујемо две тачке (:), за одвајање мање или веће групе речи које нису морале чинити реченицу (ĐORĐIĆ 1990: 183), на самом почетку натписа, потом на крају првог, другог и четвртог реда, као и након каменѡ, стефана, презимена на натпису и речи воеводе. Уз то, у презимену на натпису назире се *н* у лигатури, једној лигатури из *л, н* и *и*, односно презиме [žlnjić] или [žlnić], што се у савремени српски пребацује као *Жуњић/Жунић* (в. PEŠIKAN i dr. 2010: 165). Најпосле примећујемо и то да је још у MILOJEVIĆ (1871: 28) на натпису читано *кѡчевѡскога*, што ми пак видимо овако написано: *кѡ^чевѡско: | га*, односно: *кѡ|ч|ев(ѡ)|ско- | га*.

Сл. 8в Надгробник Стефана Жуњића/Жунића из Орашја, данас Великог Орашја, калк (испр.: Ж. В.) (RADISAVLJEVIĆ 2021: 4)

Стога би наше читање и превод овог старосрпског натписа били следећи: си каменъ миха- | иловъ на сте- | фана жлѣника | воеводе кучев(ь)ско- | га,⁴⁵ Ово је (надгробни) споменик Стефана Жуњића/Жунића – (од) Михајла, кучевског војводе / војводе Кучева.

У светлу тога, треба се на концу осврнути и на горепоменуто легенду по којој се цркв(ин)а из које овај надгробник/натпис потиче у старини звала *Газдинска црква*, и њој је одговарала релативно оближња „црква *Койорин*” као „црква слугина”. Из тога можемо рећи како је можда могуће да народно сећање памти природу односа кучевског војводе Михајла и на натпису споменутога Стефана Жуњића/Жунића: *господар* и *слуга*, и то *слуга* у значењу у старом српском језику „особа у служби господара – кућни слуга, пратилац господара, момак господара, слуга уз коња господара, стражар пред вратима господара, војник у служби господара, кнез, витез и сл. под господаром, функционер у служби господара и сл.” (DANIĆIĆ i dr. 15 1956: 614–616).

§9. Надгробник Ос(т?оје) ...ловића из Смедерева или околине (1389–1402 г.) (II)⁴⁶

⁴⁵ Изг. [si kamen mihajlov na stefana žlnjića/žlnića vojevode kučevskoga].

⁴⁶ И овај надгробник/натпис одабран је услед тога што није новообјављен (в. VELJKOVIĆ i MILUTINOVIC 2022: 81, 82).

Надгробник је објављен у PAVLOVIĆ 1978 (55, 56, 58, 59, 63–67, 69–72), где је дато читање: СИ (К)АМЕНЪ ПО(СТАВИ)/ПО(ПИСА) | ...(.) ОВИКЪ СИНУ СѦ(рошу)/СѦ(стоји) | (П)ОИШИ А СѦНЪ Б(ѣ ?) ШЕ. М. | ГО.ЛЪ НЕЖЕНЪ/НЕЖЕ/ЕЖЕ Н ГВОР(иен)/ГВОЗ(ДИЕН) | (Г)ОДИ | ЈЕ. Б(Р?)АШЪ ГДѣ ЧМИ(?) ДАЕМО (?) | А СИНИ МЕНЕ СѦБРАДА ПОИШЕ | (И) К(О) Ћ(К)Е СТР(О)УТИ НѦВОИ... | КЪН(Е)ЗУ [КНЕЗУ?] ИЛИ КАМЕНЪ ПОМЪК(НУТИ) | и дае ПРО(КЛЕ)ТЬ | а се ПИСА БР | ап љ вѣ дни (КНЕ) | за СТѢПАН(А), плус је на левом горњем делу натписа секундарно урезан и плитак, танак крст. Дат је и чудноват превод, уз остављање низа преводилачких решења: Овај камен по(стави) или по(писа) /овић сину У(рошу) [или О(стоји)] / по(ишти), а он беше м(лад) / го... И неже(ње)н и гвориен (мехуром) (гвоздием) (Гвоздом) / Б(р)ашт(ина) (Бошта) (монах млађи од игумана) гдје год дае мо (?) / а син(ов)и (од) мене Обрада поиште / (и) к(о) ћ(к)е срушити (сатрти) (стр(о)ути) (платити штету) (учинити штету) њиву... / кнезу (можда кућу?) или камен помакнути / и да је прок(лет). А ово писа Бр- / ап ва дни (кне-) / за Стјепан(а) (Стефана).

Ово би, по уверењу, био камен-међаш, и натпис на њему никако не би садржао податке о нечијој смрти нити би одисао духом и речима надгробних споменика. Натпис, по уверењу, хоће рећи следеће: Њива ће се вратити Обраду ако тај (син) умре. Ко помакне камен, биће кажњен и проклет, вели писац Брап.

Овај калиграф и уметник *Брап*, по уверењу, носи старо српско, а пореклом романско (стсрп. 'влашко') име, које у облику *Брапа* носи (и) један од Романâ (стсрп. 'Влахâ') који су живели у селима што су (краљевским) поклоном постала власништво манастира Жиче те су стога и поменути у Жичкој повељи (в. и DANIĆIĆ 1 1862: 72).

Износи се, по уверењу, и претпоставка да је на натпису споменути Обрад управо Обрад Џуролнић („Чуролнић”),⁴⁷ споменути на другом натпису из Смедерева или околине, јер су натписи сакупљени па секундарно искоришћени за зидове и куле у процесу градње Смедеревске тврђаве 1428–1439. г. (в. и РОРОВIĆ МА. 2013: 14).

Према специфичном облику слова даје се датовање у другу половину или крај XIV в., а према датовању на натпису у *време кнеза Сѣефана (Лазаревића)* даје се прецизно датовање у 1389–1402. г. (с чим смо, разуме се, сагласни).

⁴⁷ В. доле.

Сл. 9а Надгробник Ос(т?оје) ...ловића из Смедерева или околине, стање 1978, калк (PAVLOVIĆ 1978: 64)

Сл. 9б Надгробник Ос(т?оје) ...ловића из Смедерева или околине, стање 1978, фото (PAVLOVIĆ 1980: 102)

У RADISAVLJEVIĆ 2020 (9, 10, 12–19) даје се наредно читање: СИ КАМЕНЬ ПО[С] ТАВ...>/ ПО[П] РАВ...> | <...>ОВИКЪ СИНЪ СЪ<С...> | <...П>О[КО]ИШИ А СЪНЪ БЪШЕ М<...> | <...О...СК>Ъ НЕЖЕНЪ И ГВОР<...> | <...И>Е <С>БРАДЪ ГДЪ | ГОДЪ | 8М<Р>8 ДА Е М<О...> | <...>А СИ А И МЕНЕ СЪБРАДА ПО[КО]ИШЕ | <...К> КО КЕ СТЪТИ ДРЪВО ИЛ<И> | <...СЪК>8/<ПОСЪК>И ИЛИ КАМЕНЪ ПОМЪК<Н8-> | <Т>И <Д>А [Е] П<РОКЛЕ>ТЬ | А СЕ ПИСА БР | АПЪ/АТЪ ВЪ ДНИ <КНЕ> | ЗА СТЪПАН[А]. Исто је дат чудноват превод: Овај камен (надгробник) по<став...> (по<прав...>) / <...>овић сину О<с...> / <п>реминулом. А он беше м<...> / <...о...ск>, нежењен, и гвор<...> (? у младости, крхкости, нејакости). / <...и>е <О>брад где (год) умре да је м<о...> / <...>а ово, а и мене, Обрада, покојиште (гроб). / <...к> ко ће струсти (састругати) дрво (засађено дрво) и<ли> / <посећ>и или камен (надгробник) помак<ну-> / <т>и <д>а (је) про<кле>т. / А ово писа Бр- / ап (или Бр- / ат) у дане <кне-> / за Степан<а> (Стефана).

Ту се овај артефакт исправно одређује као надгробни споменик. Међутим, прецизније се одређује као надгробна плоча, и то је реч, по уверењу, о двојном гробу извесног Обрада „(...овића)” и његовог сина по имену „О(с...)”.

Такође се исправно одбацује претпоставка да је Обрад на натпису управо Обрад Џуролнић („Џуролнић”),⁴⁸ споменут на другом натпису из Смедерева или околине, такође секундарно искоришћеном за зидове и куле у процесу градње Смедеревске тврђаве 1428–1439,⁴⁹ а услед тога што, очито, презимена нису иста.

⁴⁸ Презиме ***Џуролнић*, односно ***Чуролнић* (в. горе) представља нереалан језички облик који фигурира услед погрешног читања са оригинала облика у старом српском језику. Ти и такви нереални језички облици у издавању старих српских натписа и записа представљају уврежену, али сасвим погрешну навику (в. и горе; в. горе ***кућески*). Да би се овоме на крај стало, треба чинити сасвим другачије, тј. у консултацији са историчарима српског језика и искусним српским етимолозима и ономастичарима. У овоме случају, реч је о надгробнику, односно старосрпском натпису Обрада „Чуролнића” из Смедерева или околине, узиданом у угаону кулу на језавској страни Малог града Смедеревске тврђаве, објављеном и добро прочитаном у PAVLOVIĆ 1978 (58, 59, сл. 5): се лежи в | брадъ чю | ролникъ, са преводом у неуправном говору: Надгробни споменик где је Обрад Чуролнић. Томе додајемо (П) своје читање [se leži obrad džurolnič] где се увиђа писање чо за ч8 те писање слова ч (и) за [dž] (NIKOLIĆ 1981: 36; ĐORĐIĆ 1990: 203), уз ово и целовит (и прецизиран) превод: Овде почива Обрад Чуролнић. То презиме *Чуролнић*, старије **Чуролнић* – судећи по горе наведеном *Радулиновић* (и *Радулин*) < (de) Radulino – указивало би на изворно романско вероватно презиме **(? de) Džurolino/Džurolin(u)*, понето по истоименом претку/родоначелнику, где препознајемо романско име одмиља **Džur(dž)olino/*Džur(dž)olin(u)* „отпр. као наше *Бурђица/Бурџица* (м.)” (SKOK 1 1971: 560; VELJKOVIĆ 2020/2022: 71; JIREČEK 1902: 54; GRKOVIĆ 1977: 90). Уз то, прејотовано слово ю на овом натпису у сличном се облику проналази на натпису краља Марка из 1371. г. као и на натпису госпође Гој(и)саве/Гоисаве из 1398–1399. г. А слово ч на овом натпису у истом се облику проналази на натпису Полихраније Радаче из 1383–1391. г. (TOMOVIĆ 1974: т. XI, XIII, XV). Стога, према специфичном облику слова можемо да додамо и датовање овог натписа у период последњих деценија XIV в.

⁴⁹ В. горе.

Реч ДРЂВО на натпису тумачи се, по уверењу, као, највероватније, на гробу умрлог или покрај њега засађено дрво које је, ако се реч на натпису могуће чита као ПО[П]<РАВ...>, у том случају било прво засађено и имало улогу гробног обележја, па је тек накнадно постављен камени надгробни белег.

Име клесара натписа чита се с натписа као *Брай*, што се тумачи као романско (стерп. 'влашко') име које се у облику *Браиџа* јавља међу Романима (стерп. 'Власима') поменути у Жичкој повељи.⁵⁰ Али се подједнако чита и као *Браји* (што би онда било старо српско (скраћено) име *Браји* (GRKOVIĆ 1977: 45)).

Надаље, према специфичном облику слова даје се већином датовање у распон 1363. – 1365–98. – 1366–71. – 1371. – 1377. – у првој половини XV в. – 1427, односно у период последњих деценија XIV – првих деценија XV в., а према датовању на натпису у *време кнеза Стефана (Лазаревића)* даје се, односно понавља прецизно датовање у 1389–1402. г.

Међутим, секундарна употреба овог надгробног споменика за изградњу Смедеревске тврђаве – у овом случају тек неку деценију након сахрањивања покојника – не види се уопште као проблем, већ се као што се то наговештава у PAVLOVIĆ 1978 (70) појашњава недостатком грађевинског материјала у ближој околини у ситуацији брзе градње пред надолазећом опасношћу од Турака.

Прихвата се, по уверењу, и тумачење које је изнето у CUNJAK i MARKOVIĆ-CVETKOVIĆ (1997: 75), како на једној од средњовековних некропола Смедерева, у Смедеревској тврђави, из XIV в. и са самог почетка XV в., археолошки нису посведочени никакви средњовековни надгробни белези из разлога што су гробови обележавани дрвеним надгробницима, који су пак временом ишчезли или уништени. Међутим, не помишља се на могућност каснијих поправки-обнова Смедеревске тврђаве након изградње, а од стране Турака: највероватније током шездесетих година XV в., као и неку годину након 1476. (в. РОРОВИЋ М. 2013: 15, 62) (што ми пак сматрамо поводом којим је надгробник/натпис пред нама, из 1389–1402. г., био секундарно искоришћен за изградњу Смедеревске тврђаве).

Дат је и фото овог натписа, у садашњем стању и видљивости (в. сл. 9в):

⁵⁰ Исто.

Сл. 9в Надгробник Ос(т?оје) ...ловића из Смедерева или околине, садашње стање, фото (RADISAVLJEVIĆ 2020: 11)

Сл. 9г Надгробник Ос(т?оје) ...ловића из Смедерева или околине, садашње стање, калк (испр.: Ж. В.) (PAVLOVIĆ 1978: 64)

Оба предложена читања нису најбоља и у детаљима су дискрепантна, а основни траг представљао би просечан број словних места у првих осам (пуних) редова натписа. Тако се према на фотографији јасно или релативно јасно виђеноме стању трећи ред натписа чита овако: [инапок]ојишиа^ньб[ѣ] шем-, а седми ред овако: [а]щекокестрѣтидрѣвоил[и], што би указивало на просечно 19–21 словних места.

Тако би према на фотографији јасно или релативно јасно или можда виђеноме стању наше читање и превод овог старосрпског натписа били следећи: (1) [ʔʔ с]ѣи камень по[лс]тав[и] ?вбр- | адь ..]ловикъ синъ о[с]т./т?о- | и на пок]ојиши а внъ б[ѣ]ше м- | [ʔало]го[ʔд]кѣ неженъ и гвор- | [ѣ]и[л]м(ь) вбраць гдѣ годѣ] змр[ѣ] да є мо- | [г]ло да и мене обрада поише | аще ко ке стрѣти дрѣво ил[и] | свѣкѣ или камень помькн- | [8]ти д[а] е про[кле]тъ, Овај споменик подигао је (Обрад) ...ловић сину Ос(т?оји) над гробом (му). А (Ост?оја) је био ? момче ? мало, нежењен(о), и (онда) осувши се сав у воден(аст)е пликове он једном (тако и) умре. (О) да је (то) могло и мене, (оца му) Обрада, да потрефи! Ако би ко (мом Ост?оји) оштетио дрвени (кров/крст) или (оскрнавио) свећу, или (му надгробни) споменик изместео – проклет да је!, (2) а се писа бр[../?аи п-] | ољѣ вѣ днѣ [кне-] | за

стѣпан[а],⁵¹ Ово (у камену) записа поп Бр(?ај), у време кнеза Степана (Стефана) (Лазаревића).

Овде имамо приметити следеће. Облик м[?ало]г[?дѣ]кѣ [malogodak] *„момче мало” васпоставили смо према српској речи *двогодак* „ждебац од две године” (BELIĆ i dr. 4 1966: 89), а према српском придеву *малогодишњи* „који има мало година (нпр. о ђачету)” (BELIĆ i dr. 12 1984: 38).

Стари српски придев *нежен/-а/-о* „који нема жену, нежењен” исте је категорије као и стари српски придев *многожен/-а/-о* „који има много жена” (DANIĆIĆ i dr. 6 1904–10: 870).

Стара српска реч **гвор*, збирно *гворје*, имала је у овом случају значење као и у словенској језичкој старини *„воден(аст)и плик (на кожи)” (TRUBACHEV i dr. 7 1980: 184).

Облик *вбрашѣ* [obrašt] „букв. обрастивши (тј. *обрасѣавши*), у овом случају: осувши се сав” разоткрива нам српски дијалектизам *обрасѣиши* „обрасти”, забележен нпр. у Доброти у Боки у ЦГ (DANIĆIĆ i dr. 8 1917–22: 442) и у Сомбору у Бачкој (MILORADOV i dr. 3 2019: *обрасѣиши*).

Стара српска реч *гдѣгодѣ* [gdegode] данас гласи *гдегод*, а у (ређем) значењу (у овом случају) значи „једном, неки пут, неком приликом” (BELIĆ i dr. 3 1965: 228).

Стари српски глагол *стрѣти* који је имао (генерално) значење „наштетити, нанети штету” (DANIĆIĆ i dr. 16 1956–58: 788) у овом смо случају превели као „оштетити”, односно „оскрнавити”.

На концу, примећујемо и то да стара српска реч *дрѣво* која данас гласи *дрво* има у овом случају фунерарно значење „дрвени крст”, но можда пре „дрвени кров (око и над надгробног споменика)” који се постављао по гробовима у Србији (в. нпр. ERDELJANOVIĆ 1951: 144).

§10. Надгробник (? брвеничког) кнеза Дабике из Брвеника (последњих деценија XIV в. – с краја XV в., пре из XV в.)

Надгробник је објављен у STANIĆ i VUKADIN (1969: 147, 152), где је дато читање: + М(есе)ца но(вем)бра - К - днь прѣстави (се) раб (бо)жи Никола а зов(о)мѣ кнезѣ Дабиса. Дат је и превод у неуправном говору: Гроб где је кнез Дабиса, који је, замонашивши се, добио име Никола.

Износи се, по уверењу, да је ово (чудновато) име „Дабиса” исто што и наше старо и данашње мушко име *Дабиса* (в. и GRKOVIĆ 1977: 71). Каже се и како је према месту где се надгробник/натпис/гроб у цркви налази (ради се о цркви Св. Николе у Брвенику) могуће претпоставити да је реч о ктитору цркве или особи која је имала изузетне заслуге за ову цркву, нпр. као дародавац. Све претпоставке о идентитету овог кнеза „Дабисе” (Дабисе) сводиле би се на чиста нагађања.

Ипак, према специфичном облику словâ даје се датовање у другу половину XIV в.

⁵¹ Изг. (1) [si kamen postavi obrad [?][?]lović sinu ostoji na pokojišti. a on beše malogodak nežen i gvorjem obrašt gdegode umre. da je moglo da i mene obrada poište. ašte ko će struti drevo ili sveću ili kamen pomaknuti da je proklet], (2) [a se pisa braj pop v(a) dni kneza stepana].

Сл. 10а Надгробник (? брвеничког) кнеза Дабике из Брвеника, фото, анфас (Завод за заштиту СК – Краљево (оштрије резол. него STANIĆ i VUKADIN 1969))

Сл. 10б Надгробник (? брвеничког) кнеза Дабике из Брвеника, фото, анфас избли-
за (Завод за заштиту СК – Краљево)

У STANIĆ (1969: 149) покушава се са идејом да три у првобитном читању прескочена „знака” (боље рећи три уреза), између прочитаног дњ

и прѣстави (се), можда могу да у бројној вредности означавају годину на- станка надгробника/натписа.

У ĐORĐEVIĆ (1994: 166, 167) даје се наредно читање, уз штампарску грешку но(в као но(ов: + м(ѣсе)ца но(овем)бра •ќ• д(ъ)нъ к.. прѣстави се раб(ъ) в(о)жи н(и)кола а зов(о)мъ кнезь Дабиса. Дат је и превод у неуправном говору: Гробни камен где је сахрањен кнез Дабиса чији је патрон био Св. Никола.

(Чудновато) име „Дабиса” се, по уверењу, прихвата као реалан језички облик. А према томе што је у самој цркви вероватно био илустрован циклус Св. Николе (поименце наведене, фреске *Рођење Св. Николе* и *Довођење у школу Св. Николе*), а патрон/светац кнеза „Дабисе” био (према натпису) Св. Никола, закључује се да је могуће да је „Дабиса” ктитор/задужбинар ове цркве Св. Николе у Брвенику, а да је врло вероватно да је исту опремио и фрескама. Каже се, међутим, како се нема правих елемената за датовање.

Ипак, према специфичном облику словâ, допушта се могућност датовања у другу половину XIV в., али се потом, по личном уверењу, даје прецизно датовање у време око 1360. г.

Оба ова предложена читања нису најбоља и у детаљу су дискрепантна. Основни траг представљало би скраћено писање речи изостављајући титлу, што се на натписима јавља.⁵² Исто тако и препознавање неколико лигатура у натпису: из м, ц и издигнутог а, из н и њ, из а са продуженом десно на- доле и заталасаном горњом водоравном цртицом, које се релативно добро види, и издигнутог з чија се горња пречка назире, затим из п и р, из с и т, из издигнутог а и в, из и и, чини се, издигнутог х, из и, н, и к, из а и б, па према томе и из и и к. Ово онда јасно указује на читање дабика. Дакле, да је реч о старом српском имену *Дабика* (м.), насталом, генерално, као име одмиља за било које старо (двоосновинско) име на *Даби-*: *Дабижив*, *Дабислав* и сл. (GRKović 1977: 71), а налично именима одмиља, старим и(ли) данашњим: *Борика* (м.), *Браника* (м.), *Будика* (м.), *Милика* (м.), *Радика* (м.), као и *Вучика* (м.), *Сѣјаника* (м.) и сл. (GRKović 1977: 42, 44, 47, 130, 133, 165; в. PEŠIKAN 1984: 40, 84).

Стога би наше читање и превод овог старосрпског натписа били следећи: + м(ѣсе)ца но(ве/ѳ)бра ќ д(ъ)нъ | аз(ъ) прѣставих(ъ) р(абъ) в(о)- | жи н(и)кола а з- | ов(о)мъ кнезь д- | абика,⁵³ Преминуо сам двадесетог дана месеца новембра, ја слуга Божији кнез Дабика, а у монаштву Никола.

Овде примећујемо (типски) српски дијалектизам *прѣставити* „преставити се”.

На самом концу, што се тиче предложеног датовања у другу половину XIV в. према специфичном облику словâ, можемо казати следеће. Слово ц на овом натпису се у истом облику проналази на натпису незнаног војводе из Речана из 1370. г. Слово *jaii* (ѣ) на овом натпису се у сличном облику проналази на натпису Стефана, сина ћесара Угљеше из око 1400. г., на натпису Покрајца Оливеровића из 1404–1435. г., као и на натпису кнеза Павла

⁵² В. горе.

⁵³ Изр. [meseca novebra/nojebra dvadeseti dan az prestavih rab boži nikola a zovom knez dabika].

Комљеновића из 1423–1434. г. Слово а у аз(ь) проналази се у сличним облицима такође на натпису Покрајца Оливеровића из 1404–1435. г., сâмо му је горња водоравна цртица продужена лево надоле. Слово м у претпоследњем реду овог натписа у сличном се облику проналази на натпису Георгија Хрба из 1365–1398. г., на натпису монаха Доментијана из 1379. г., на натпису Полихраније Радаче из 1383–1391. г., на натпису севаста Огњана из око 1395. г., на натпису кнеза Павла Комљеновића из 1423–1434. г., на натпису јеромонаха Доментијана из 1443. г., као и на натпису војводе Петра из 1477–90. г. Први од два полугласника ь у претпоследњем реду овог натписа се у по дуктусу сличном облику проналази на натпису Вука из 1385–87. г., као и на натпису севаста Огњана из око 1395. г. Други од два полугласника ь у претпоследњем реду овог натписа се у по дуктусу сличном облику проналази на натпису краља Марка из 1371. г., као и на натпису кнеза Батића из 1420–1428. г. Плус, оба полугласника на натпису се у по дуктусу сличном облику проналазе на натпису Влатка Влађевића из 1399–1407. г., као и на натпису кнеза Радивоја Влатковића из 1464–65. г. А слово з у претпоследњем реду овог натписа се у сличном облику проналази на натпису војводе Згура из 1454. г., као и на натпису херцега Стјепана/Стефана Косаче исто из 1454. г. (ТОМОВИЋ 1974: т. X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII). Стога можемо рећи да је према специфичном облику словâ натпис пред нама из периода последњих деценија XIV в. – с краја XV в., али пре из XV в.⁵⁴

Литература и извори:

- ALEKSIĆ, Vladimir. „Tragom smederevskog nadgrobnog spomenika Mihaila, sina vojvode Stefana.” *Smederevski zbornik*, knj. 3, 2012: 31–37. [orig.] АЛЕКСИЋ, Владимир. „Трагом смедеревског надгробног споменика Михаила, сина војводе Стефана.” *Смедеревски зборник*, књ. 3, 2012: 31–37.
- ALIĆIĆ, Ahmed S.. „Turski katastarski popisi nekih područja zapadne Srbije XV–XVI veka.” knj. 2, Čačak: Istarski arhiv – Čačak, 1985. [orig.] АЛИЧИЋ, Ахмед С.

⁵⁴ На овом месту напомињемо да смо покушали да извршимо препознавање овог (? брвеничког) кнеза Дабике из периода последњих деценија XIV в. – с краја XV в., пре из XV в., или пак његове породице/рода у ондашњој повељи цара Уроша челнику Муси (стсрп. *Муса* (м.)) о замени жупе и града Звечана за жупу и град Брвеник („град Брвѣвникъ“), а која садржи демографске податке, из 1363. г., те у ондашњим турским пописима нахије Брвеник и места, односно села Брвеник као и (остављамо ову могућност отвореном) суседног сличноименог села Брвеница, а који исто садрже демографске податке, из 1477. г. (TD 5m: „село Брваник”, „село Доња Брваница”, „село Горња Брваница”), 1519. г. (TD 171: „sâmo m(j)esto Brvenik”, „selo Dolnja Brvenica”, „selo Gornja Brvenica”) и 1533. г. (TD 173: „sâmo m(j)esto Brvenik”, „selo Dolnja Brvenica”, „selo Gornja Brvenica”). Међутим, ово није дало резултата, а у другом случају из тога разлога што поменути пописи јесу сумарни, а не поименични/опширни, уз то турски попис из 1528. г. (TD 405) није обухватио нахију Брвеник, те стога први поименични/опширни попис нахије Брвеник јесте – тек из 1548. г. (TD 260) (SOLOVJEV 1926: 166, 167; SOLOVJEV 1927; SUICA 2003; KATIĆ i GARIĆ-PETROVIĆ 2011: 161, 165, 171; HANDŽIĆ 1989: 43, 47, 50, 127, 133, 140; SARINAY i dr. 2005: 21; MUŠOVIĆ 1992; HANDŽIĆ i KNEŽEVIĆ 2003). На подацима и на претрази турских пописа најјурсније захваљујемо вишем научном саветнику Историјског института, Тајјани Катић.

- „Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије XV–XVI века. књ. 2, Чачак: Историјски архив – Чачак, 1985.
- BABIĆ, Mirko i TOMOVIĆ, Gordana. „Starosrpski natpisi iz Bijeljine.” *Mešovita građa / Miscellanea*, књ. 22, изд. Београд: Историјски институт, 2004: 81–104. [orig.] БАБИЋ, Мирко и ТОМОВИЋ, Гордана. „Старосрпски натписи из Бијељине.” *Мешовита грађа / Miscellanea*, књ. 22, изд. Београд: Историјски институт, 2004: 81–104.
- BELIĆ, Aleksandar. *Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika. Knj. 2-1: Reči sa deklinacijom*. изд. Београд: Научна књига, 1950. [orig.] БЕЛИЋ, Александар. *Основи историје српскохрватског језика. Књ. 2-1: Речи са деклинацијом*. изд. Београд: Научна књига, 1950.
- BELIĆ, Aleksandar. *Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika. Knj. 1: Fonetika*. изд. Београд: Научна књига, 1976. [orig.] БЕЛИЋ, Александар. *Основи историје српскохрватског језика. Књ. 1: Фонетика*. изд. Београд: Научна књига, 1976.
- BELIĆ, Aleksandar i dr. *Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika*. Књ. 1–21. изд. Београд: Институт за српски језик Српске академија наука и уметности, 1959–2019. [orig.] БЕЛИЋ, Александар и др. *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*. Књ. 1–21. изд. Београд: Институт за српски језик Српске академија наука и уметности, 1959–2019.
- BEŠLAGIĆ, Šefik. „Stećci: Kataloško-topografski pregled.” изд. Сарајево: Veselin Masleša, 1971.
- BLAGOJEVIĆ, Miloš. *Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama*. изд. Београд: Службени лист, 2001. [orig.] БЛАГОЈЕВИЋ, Милош. *Државна управа у српским средњовековним земљама*. изд. Београд: Службени лист, 2001.
- BOŠKOVIĆ, Radosav. „Oko nekih starosrpskih ličnih hipokoristika.” ZOGOVIĆ, Radovan (ur.). *Radosav Bošković. Odabrani članci i rasprave*. изд. Титоград: Црногорска академија наука и уметности, 1978: стр. 413–419. [orig.] БОШКОВИЋ, Радосав. „Око неких старосрпских личних хипокористика.” ЗОГОВИЋ, Радован (ур.). *Радосав Бошковић. Одабрани чланци и расправе*. изд. Титоград: Црногорска академија наука и уметности, 1978: стр. 413–419.
- BULIĆ, Dejan. *Naselja i stanovništvo „Zemlje Moravice”: (XIV – sredina XVI veka)*. [doktorska disertacija] Београд: Филозофски факултет – Београд, 2014. [orig.] БУЛИЋ, Дејан. *Насеља и становништво „Земље Моравице”: (XIV – средина XVI века)*. [докторска дисертација] Београд: Филозофски факултет – Београд, 2014.
- CUNJAK, Mlađan i MARKOVIĆ-CVETKOVIĆ, Ljiljana. *Antičke i srednjovekovne nekropole Smedereva*. изд. Смедерево: Музеј у Смедереву, 1997. [orig.] ЦУЊАК, Млађан и МАРКОВИЋ-ЦВЕТКОВИЋ, Љиљана. *Античке и средњовековне некрополе Смедерева*. изд. Смедерево: Музеј у Смедереву, 1997.
- CVETKOVA, Bistra A. i MUTAFCHIEVA, Vera P. i dr. *Turski izvori za b'lgarskata istoriya*. Књ. 1–8. изд. Софија: Б'лгарската академија на науките, 1964–2001. [orig.] ЦВЕТКОВА, Бистра А. и МУТАФЧИЈЕВА, Вера П. и др. *Турски извори за б'лгарската историја*. Књ. 1–8. изд. Софија: Б'лгарската академија на науките, 1964–2001.
- ČUPIĆ, Drago. *Govor Bjelopavlića*. изд. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 1977. [orig.] ЧУПИЋ, Драго. *Говор Бјелопавлића*. изд. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 1977.
- DANIČIĆ, Đura. *Rječnik iz književnih starina srpskih*. Књ. 1–3. изд. Београд: Државна штампарија, 1862–1864. [orig.] ДАНИЧИЋ, Ђура. *Рјечник из књижевних старина српских*. Књ. 1–3. изд. Београд: Државна штампарија, 1862–1864.

- DANIČIĆ, Đura. *Istorija oblika srpskoga ili hrvatskoga jezika do svršetka XVII vijeka*. Izd. Beograd: Državna štamparija, 1874. [orig.] ДАНИЧИЋ, Ђура. *Историја облика српскога или хрватскога језика до свршетка XVII вијека*. Изд. Београд: Државна штампарија, 1874.
- DANIČIĆ, Đuro i dr.. *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Knj. 1–23. izd. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1880–1976.
- DINIĆ, Mihailo. *Za istoriju rudarstva u srednjovekovnoj Srbiji i Bosni*. Knj. 1. izd. Beograd: Naučna knjiga, 1955. [orig.] ДИНИЋ, Михаило. *За историју рударства у средњовековној Србији и Босни*. Књ. 1. изд. Београд: Научна књига, 1955.
- DORĐEVIĆ, Ivan. *Zidno slikarstvo srpske vlastele u doba Nemanjića*. izd. Beograd: Filozofski fakultet – Beograd, 1994. [orig.] ЂОРЂЕВИЋ, Иван. *Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића*. изд. Београд: Филозофски факултет – Београд, 1994.
- DORĐIĆ, Petar. *Istorija srpske ćirilice. Paleografsko-filološki prilozi*. izd. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1990. [orig.] ЂОРЂИЋ, Петар. *Историја српске ћирилице. Палеографско-филолошки прилози*. изд. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1990.
- ĐUROVIĆ, Radosav. *Prelazni govori južne Bosne i visoke Hercegovine*. izd. Beograd: Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, 1992. [orig.] ЂУРОВИЋ, Радосав. *Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине*. изд. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 1992.
- E-katastar nepokretnosti. Republika Srbija, Republički geodetski zavod*. Beograd: Republički geodetski zavod <<https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx>>. 2. 10. 2023. [orig.] *Е-катастар непокретности. Република Србија, Републички геодетски завод*. Београд: Републички геодетски завод <<https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx>>. 2. 10. 2023.
- ERDELJANOVIĆ, Jovan. *Stara Crna Gora: Etnička prošlost i formiranje crnogorskih plemena*. izd. Beograd: Rodoljub, 1926. [orig.] ЕРДЕЉАНОВИЋ, Јован. *Стара Црна Гора: Етничка прошлост и формирање црногорских племена*. изд. Београд: Родољуб, 1926.
- ERDELJANOVIĆ, Jovan. *Etnološka građa o Šumadincima*. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1951. [orig.] ЕРДЕЉАНОВИЋ, Јован. *Етнологишка грађа о Шумадинцима*. Београд: Српска академија наука и уметности, 1951.
- GRKOVIĆ, Milica. *Rečnik ličnih imena kod Srba*. izd. Beograd: Vuk Karadžić, 1977. [orig.] ГРКОВИЋ, Милица. *Речник личних имена код Срба*. изд. Београд: Вук Караџић, 1977.
- HANDŽIĆ, Adem. *Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka iz 1519. i 1533. godine*. izd. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1989.
- HANDŽIĆ, Adem i KNEŽEVIĆ, Branka. „Sela nahije Brvenik u prvoj polovini XVI veka.” ŽIVKOVIĆ, Tibor (ur.). *Srpsko selo – Mogućnosti i dalji pravci istraživanja*. izd. Beograd: Istorijski institut, 2003: str. 41–55. [orig.] ХАНЏИЋ, Адем и КНЕЖЕВИЋ, Бранка. „Села нахије Брвеник у првој половини XVI века.” ЖИВКОВИЋ, Тибор (ур.). *Српско село – Могућности и даљи истраживања*. изд. Београд: Историјски институт, 2003: стр. 41–55.
- IVANIĆ, Branka. „O natpisu na zlatnom prstenu iz Leposavića u zbirci beogradskog Narodnog muzeja”. ATLAGIĆ, Marko (ur.). *Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima. Međunarodni tematski zbornik*. Knj. 3. izd. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet – Priština, 2010: str. 529–535. [orig.] ИВАНИЋ, Бранка. *О најпачицу на златном прстѐну из Лепосавића у збирци београдског Народног музеја,*

- АТЛАГИЋ, Марко (ур.). *Косово и Мейхохија у цивилизацијским токовима. Међународни тематски зборник*, књ. 3. изд. Косовска Митровица: Филозофски факултет – Приштина, 2010: стр. 529–535.
- IVIĆ, Pavle i dr.. *Etimološki rečnik srpskog jezika – Ogledna sveska*. изд. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 1998. [orig.] ИВИЋ, Павле и др.. *Етимолошки речник српског језика – Огледна свеска*. изд. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 1998.
- JAGIĆ, Vatroslav. „Konstantin Filozof i njegov život despota Stefana Lazarevića despota srpskog.” *Glasnik Srpskog učenog društva*, књ. 42, изд. Београд: Државна штамарија, 1875: 223–328. [orig.] ЈАГИЋ, Ватрослав. „Константин Филозоф и његов живот деспота Стефана Лазаревића деспота српског.” *Гласник Српског ученог друштва*, књ. 42, изд. Београд: Државна штамарија, 1875: 223–328.
- JIREČEK, Konstantin. *Die Romanen in den städten Dalmatiens während des mittelalters*. изд. Wien, Carl Gerold's sohn, 1902.
- JOVANOVIĆ, Gordana i dr.. „Poređenje hrišćanskih i slovenskih imena u dečanskoj oblasti na osnovu turskog popisa iz 1485. godine i dečanskih hrisovulja.” SUBOTIN-GOLUBOVIĆ, Tatjana (ur.). *Dečani u svetlu arheografskih istraživanja*. изд. Београд: Народна библиотека Србије, 2012: стр. 267–284. [orig.] ЈОВАНОВИЋ, Гордана и др.. „Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља.” СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, Татјана (ур.). *Дечани у светлу археографских истраживања*. изд. Београд: Народна библиотека Србије, 2012: стр. 267–284.
- JOVANOVIĆ, Gordana i dr.. „Srpska ženska imena na početku 16. veka (na osnovu popisa Smederevskog sandžaka iz 1516. godine).” *Južnoslovenski filolog*, књ. 73, 1-2, изд. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2017: 33–57. [orig.] ЈОВАНОВИЋ, Гордана и др.. „Српска женска имена на почетку 16. века (на основу пописа Смедеревског санџака из 1516. године).” *Јужнослоvenski filolog*, књ. 73, 1-2, изд. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2017: 33–57.
- KARAMIJALKOVIĆ, Nenad. „Spomenik priča priču: Srednjovekovni nadgrobnik iz Rudničke Kamenice.” MIŠIĆ, Siniša (ur.). *Rudnik i Venčac sa okolinom u srednjem veku i ranoj moderni*. изд. Aranđelovac: Narodni muzej u Aranđelovcu, 2017–2018: стр. 247–259. [orig.] КАРАМИЈАЛКОВИЋ, Ненад. „Споменик прича причу: Средњовековни надгробник из Рудничке Каменице.” МИШИЋ, Синиша (ур.). *Рудник и Венчац са околином у средњем веку и раној модерни*. изд. Аранђеловац: Народни музеј у Аранђеловцу, 2017–2018: стр. 247–259.
- KARDAŠ, Mehmed. *Konkordancijski rječnik ćirilčnih natpisa srednjovjekovne Bosne*. изд. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2014.
- KARDAŠ, Mehmed. *Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike*. изд. Sarajevo: Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2015.
- Karta „Premeravanje granice na Drini, opštine – srpske: Brasina, – bosanske: Čolopek, Tršić, listak VIII”, 1:6250. Веџ: Cesarsko-kraljevski Politehnički inštitut, 1880. [orig.] Карџа „Премеравање границе на Дрини, ошџине – српске: Брасина, – босанске: Чолопек, Тршић, листак VIII”, 1:6250. Цесарско-краљевски Политехнически инштитут, 1880.
- Karta „Topografska karta 1:25000, 478-4-4, Valjevo 4-4 (Ražana)”, 1:25000. Београд: Војно-географски институт, 1972.
- Karta „Topografska karta 1:25000, 379-3-4, Zrenjanin 3-4 (Novi Karlovci)”, 1:25000. Београд: Војно-географски институт, 1997.

- KATIĆ, Tatjana i GARIĆ-PETROVIĆ, Gordana. „Popis zeameta i timara oblasti Brvenik iz 1477. godine.” *Mešovita građa / Miscellanea*, knj. 32, izd. Beograd: Istorijski institut, 2011: 157–190. [orig.] КАТИЋ, Тајјана и ГАРИЋ-ПЕТРОВИЋ, Гордана. „Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године.” *Мешовиџа грађа / Miscellanea*, књ. 32, изд. Београд: Историјски институт, 2011: 157–190.
- KLAJN, Ivan. *Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. 2. deo: Sufiksacija i konverzija*. izd. Beograd: Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, 2003. [orig.] КЛАЈН, Иван. *Творба речи у савременом српском језику. 2. део: Суфиксација и конверзија*. изд. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2003.
- KLERIĆ, Ljubomir i DOKIĆ, Laza. „O starom groblju u Podrinju.” *Glasnik Srpskog učenog društva*, knj. 51, izd. Beograd: Srpsko učeno društvo, 1882: 22–25. [orig.] КЛЕРИЋ, Љубомир и ДОКИЋ, Лаза. „О старом гробљу у Подрињу.” *Гласник Српског ученог друштва*, књ. 51, изд. Београд: Српско учено друштво, 1882: 22–25.
- KONSTANTIN FILOZOF. *Povest o slovima (Skazanije o pismeneh). Žitije despota Stefana Lazarevića*. izd. Beograd: Srpska književna zadruga, 1989. [orig.] КОНСТАНТИН ФИЛОЗОФ. *Повесџ о словима (Сказаније о писменех). Жиџије десџоџа Стефана Лазаревића*. изд. Београд: Српска књижевна задруга, 1989.
- KOVAČEVIĆ, Ljubomir. „Nekoliko srpskih natpisa i bilježaka.” *Starine*, knj. 10, izd. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1878: 257–276.
- KRSTIĆ, Aleksandar. „Kučevo i Železnik u svetlu osmanskih deftera.” *Istorijski časopis*, knj. 49, izd. Beograd: Istorijski institut – Beograd, 2002: 139–162. [orig.] КРСТИЋ, Александар. „Кучево и Железник у светлу османских дефтера.” *Историјски часопис*, књ. 49, изд. Београд: Историјски институт – Београд, 2002: 139–162.
- KUŽIĆ, Krešimir. *Povijest Dalmatinske zagore*. izd. Split: Književni krug, 1997.
- KUŽIĆ, Krešimir. „Povijest župa Konjevrate i Mirlović Zagora u razdoblju 1463–1718.” GULIN, Ante (ur.). *Konjevrate i Mirlović Zagora – Župe Šibenske biskupije*. Izd. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002/2005: str. 167–181.
- LOMA, Aleksandar. *Toponimija Banjske hrisovulje*. Izd. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2013. [orig.] ЛОМА, Александар. *Топонимија Бањске хрисовуље*. изд. Београд: Српска академија наука и уметности, 2013.
- LOMA, Aleksandar i STEPANOVIĆ, Željko. „Rudarski zakonik despota Stefana Lazarevića: Model leksikografske obrade.” GRKOVIĆ-MEJDŽOR, Jasmina (ur.). *Istorijska leksikografija srpskog jezika*. izd. Novi Sad: Matica srpska, 2021: str. 253–275. [orig.] ЛОМА, Александар и СТЕПАНОВИЋ, Жељко. „Рударски законик деспота Стефана Лазаревића: Модел лексикографске обраде.” ГРКОВИЋ-МЕЈДЖОР, Јасмина (ур.). *Историјска лексикографија српског језика*. изд. Нови Сад: Матица српска, 2021: стр. 253–275.
- LOMA, Aleksandar i dr.. *Etimološki rečnik srpskog jezika*. Knj. 1–. Beograd: Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, 2003–2008. [orig.] ЛОМА, Александар и др.. *Еџимолошки речник српског језика*. Књ. 1–. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2003–2008.
- LUKETIĆ, Miroslav. „Paštrovići i njihova 'Sveta gora': Gradište – manastir paštrovski.” MEDIN, Dušan (ur.). *Manastir Gradište*. izd. Buljarica: Manastir Gradište, 2019: str. 55–87. [orig.] ЛУКЕТИЋ, Мирослав. „Паштровићи и њихова 'Света гора': Градиште – манастир паштровски.” МЕДИН, Душан (ур.). *Манасџир Градиште*. изд. Буљарица: Манастир Градиште, 2019: стр. 55–87.

- MADAS, Dimitrije. „Nadgrobni spomenik Radiše Pripčiča iz Brasine.” *Saopštenja*, knj. 27–28, izd. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 1995–1996: 213, 214. [orig.] МАДАС, Димитрије. „Надгробни споменик Радише Припчића из Брасине.” *Саопшћења*, књ. 27–28, изд. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1995–1996: 213, 214.
- МАЈЋ, Petar. „Zetska ravnica. Cetinje.” *Glas Crnogorca*, knj. 22/1902 od 1. 6. 1902: 2, 3. [orig.] МАЈИЋ, Петар. „Зетска равница. Цетиње.” *Глас Црногорца*, књ. 22/1902 од 1. 6. 1902: 2, 3.
- МАКСИМОВИЋ, Milomir. „O nadgrobnom spomeniku sa natpisom iz porte Bele crkve u Karanu kod Užica.” МИТРОВИЋ, Katarina (ur.). *Između Podunavlja i Sredozemlja*. izd. Niš: Centar za crkvene studije – Niš, 2021: str. 443–462. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Миломир. „О надгробном споменику са натписом из порте Беле цркве у Карану код Ужица.” МИТРОВИЋ, Катарица (ур.). *Између Подунавља и Средоземља*. изд. Ниш: Центар за црквене студије – Ниш, 2021: стр. 443–462.
- MCGOWAN, Bruce. *Sirem sancağı mufassal tahrir defteri*. izd. Ankara: Türk tarih kurumu, 1983.
- МИЋИЋ, Nebojša. *Borina: prošlost i poreklo stanovništva*. izd. Beograd: samizdat, 2014. [orig.] МИЋИЋ, Небојша. *Борина: прошлост и порекло становништва*. изд. Београд: самиздат, 2014.
- МИХАЉЧИЋ, Rade. „Izvorna vrednost stare srpske građe” МИХАЉЧИЋ, Rade, *Rade Mihaljčić – Sabrana dela*, Knj. 5. izd. Beograd: Školska knjiga, 2001: str. 87–105. [orig.] МИХАЉЧИЋ, Раде. „Изворна вредност старе српске грађе” МИХАЉЧИЋ, Раде, Раде Михаљчић – Сабрана дела, Књ. 5. изд. Београд: Школска књига, 2001: стр. 87–105.
- MIKLOSICH, Franz. *Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii*. izd. Vienna (Wien): Braumüller, 1858.
- МИЛИЋЕВИЋ, Milan Đ.. *Putnička pisma s raznih strana Srbije o Srbiji*. Beograd: Državna štamparija, 1868. [orig.] МИЛИЋЕВИЋ, Милан Ђ. *Пућничка писма с разних страна Србије о Србији*. Београд: Државна штампарија, 1868.
- МИЛИЋЕВИЋ, Milan Đ.. *Kneževina Srbija*. Knj. 1–2. izd. Beograd: Državna štamparija, 1876. [orig.] МИЛИЋЕВИЋ, Милан Ђ. *Кнежевина Србија*. Књ. 1–2. изд. Београд: Државна штампарија, 1876.
- МИЛИЋЕВИЋ, Milan Đ.. „Beleške o nekim nurijama, crkvama i manastirima u Srbiji iz vremena 1730–1736.” *Spomenik Srpske kraljevske akademije*, knj. 37, izd. Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1900: 165–170. [orig.] МИЛИЋЕВИЋ, Милан Ђ. „Белешке о неким нуријама, црквама и манастирима у Србији из времена 1730–1736.” *Споменик Српске краљевске академије*, књ. 37, изд. Београд: Српска краљевска академија, 1900: 165–170.
- МИЛОЈЕВИЋ, Miloš S.. *Putopis dela prave – Stare Srbije*. izd. Beograd: Državna štamparija, 1871. [orig.] МИЛОЈЕВИЋ, Милош С. *Пућопис дела праве – Стара Србија*. изд. Београд: Државна штампарија, 1871.
- MILORADOV, Dejan i dr.. *Rečnik srpskih govora Vojvodine*. Knj. 1–4. izd. Novi Sad: Matica srpska, 2019. [orig.] МИЛОРАДОВ, Дејан и др. *Речник српских говора Војводине*. Књ. 1–4. изд. Нови Сад: Матица српска, 2019.
- MILOŠEVIĆ, Desanka. *Nakit od XII do XV veka iz zbirke Narodnog muzeja*. izd. Beograd: Narodni muzej – Beograd, 1990. [orig.] МИЛОШЕВИЋ, Десанка. *Накит од XII до XV века из збирке Народног музеја*. изд. Београд: Народни музеј – Београд, 1990.
- MUŠOVIĆ, Ejup. „Brvenik u turskim izvorima XV i XVI veka.” *Novopazarски zbornik*, knj. 16, izd. Novi Pazar: Muzej „Ras” – Novi Pazar, 1992: 55–73. [orig.] МУШОВИЋ,

- Ејуп. „Брвеник у турским изворима XV и XVI века.” *Новојазарски зборник*, књ. 16, изд. Нови Пазар: Музеј „Рас” – Нови Пазар, 1992: 55–73.
- НАКАЃ, Lejla. *Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne*. izd. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2011.
- NIKOLIĆ, Svetozar. *Storoslovenski jezik*. izd. Beograd: Naučna knjiga, 1981. [orig.] НИКОЛИЋ, Светозар. *Старословенски језик*. изд. Београд: Научна књига, 1981.
- NOVAKOVIĆ, Stojan. *Srpski pomenici XV–XVIII veka*. izd. Beograd: Državna štamparija, 1875. [orig.] НОВАКОВИЋ, Стојан. *Српски њоменици XV–XVIII века*. изд. Београд: Државна штампарија, 1875.
- OŠTOJIĆ, Branislav. „Napomene o jeziku nekih pisaca iz Crne Gore XIX vijeka.” *Južnoslovenski filolog*, књ. 30, 1-2, изд. Beograd: Institut za srpski jezik, 1973: 475–480. [orig.] ОШТОЈИЋ, Бранислав. „Напомене о језику неких писаца из Црне Горе XIX вијека.” *Јужнословенски филолог*, књ. 30, 1-2, изд. Београд: Институт за српски језик, 1973: 475–480.
- PANTIĆ, Miroslav. „Kosovski boj u književnosti Dubrovnika i Dalmacije.” *Raška*, књ. 19-25, изд. Raška: Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje „Gradac”, 1989. [orig.] ПАНТИЋ, Мирослав. „Косовски бој у књижевности Дубровника и Далмације.” *Рашка*, књ. 19-25, изд. Рашка: Центар за културу, образовање и информисање „Градац”, 1989.
- PAVLOVIĆ, Leontije. „Ćirilčki spomenici iz Smederevske tvrđave.” *Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor*, књ. 44, 1-2, изд. Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 1978: 51–76. [orig.] ПАВЛОВИЋ, Леонтије. „Ћирилички споменици из Смедеревске тврђаве.” *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, књ. 44, 1-2, изд. Београд: Филолошки факултет у Београду, 1978: 51–76.
- PAVLOVIĆ, Leontije. *Istorija Smedereva u slici i reči*. izd. Smederevo: Muzej u Smederevu, 1980. [orig.] ПАВЛОВИЋ, Леонтије. *Историја Смедерева у слици и речи*. изд. Смедерево: Музеј у Смедереву, 1980.
- PAVLOVIĆ, Zvezdana. *Oronimi Srbije. Treći deo: R–T*, књ. 3. изд. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2016. [orig.] ПАВЛОВИЋ, Звездана. *Ороними Србије. Трећи део: Р–Т*, књ. 3. изд. Београд: Српска академија наука и уметности, 2016.
- PEŠIKAN, Mitar. „Zetsko-humsko-raška imena na početku turskoga doba.” *Onomatološki prilozi*, књ. 2, изд. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1982: 1–120. [orig.] ПЕШИКАН, Митар. „Зетско-хумско-рашка имена на почетку турскога доба.” *Ономаџолошки ѓрилози*, књ. 2, изд. Београд: Српска академија наука и уметности, 1982: 1–120.
- PEŠIKAN, Mitar. „Zetsko-humsko-raška imena na početku turskoga doba: Treći deo” *Onomatološki prilozi*, књ. 5, изд. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1984: 1–179. [orig.] ПЕШИКАН, Митар. „Зетско-хумско-рашка имена на почетку турскога доба: Трећи део” *Ономаџолошки ѓрилози*, књ. 5, изд. Београд: Српска академија наука и уметности, 1984: 1–179.
- PEŠIKAN, Mitar i dr.. *Pravopis srpskoga jezika*. izd. Novi Sad: Matica srpska, 2010. [orig.] ПЕШИКАН, Митар и др.. *Правопис српскога језика*. изд. Нови Сад: Матица српска, 2010.
- POPOVIĆ, Dušan J.. *Srbi u Sremu do 1736/7: Istorija naselja i stanovništva*. izd. Beograd: Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 1950. [orig.] ПОПОВИЋ, Душан Ј.. *Срби у Срему до 1736/7: Историја насеља и становништва*. изд. Београд: Етнографски институт Српске академије наука и уметности, 1950.

- POPOVIĆ, Marko. *Smederevski grad*. izd. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 2013. [orig.] ПОПОВИЋ, Марко. *Смедеревски град*. изд. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 2013.
- POPOVIĆ, Miloš (izd.). *Vidov dan*, knj. 95 za 1870. od 22. 5. 1870, izd. Beograd: samizdat, [odeljak] „Novosti.” [orig.] ПОПОВИЋ, Милош (изд.). *Видов дан*, књ. 95 за 1870. од 22. 5. 1870, изд. Београд: самиздат, [одељак] „Новости”.
- RADIČEVIĆ, Dejan i CICOVIĆ, Ana. „Tipar kneza Lazara sa Rudnika.” *Starinar*, knj. 66, izd. Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2016: str. 161–171. [orig.] РАДИЧЕВИЋ, Дејан и ЦИЦОВИЋ, Ана. „Типар кнеза Лазара са Рудника.” *Старинар*, књ. 66, изд. Београд: Српско археолошко друштво, 2016: стр. 161–171.
- RADIČEVIĆ, Dejan i CICOVIĆ, Ana. „A new interpretation of Prince Lazar’s ‘tipar’ from the Rudnik mountain.” *Starinar*, knj. 71, izd. Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2021: str. 253–265. [orig.] РАДИЧЕВИЋ, Дејан и ЦИЦОВИЋ, Ана. „A new interpretation of Prince Lazar’s ‘tipar’ from the Rudnik mountain.” *Старинар*, књ. 71, изд. Београд: Српско археолошко друштво, 2021: стр. 253–265.
- RADIČEVIĆ, Dejan i JEČMENICA, Dejan. „Natpis na rudničkom tiparu kneza Lazara.” *Natpisi i zapisi*, knj. 2. izd. Beograd: Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2016: str. 9–19. [orig.] РАДИЧЕВИЋ, Дејан и ЈЕЧМЕНИЦА, Дејан. „Натпис на рудничком типару кнеза Лазара.” *Напписи и записи*, књ. 2. изд. Београд: Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду: стр. 9–19.
- RADISAVLJEVIĆ, Dejan. „Srednjovekovni nadgrobnik sa uklesanim natpisom iz Muzeja u Smederevu.” *Natpisi i zapisi*, knj. 6, Beograd: Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2020: 9–22. [orig.] РАДИСАВЉЕВИЋ, Дејан. „Средњовековни надгробник са уклесаним натписом из Музеја у Смедереву.” *Напписи и записи*, књ. 6, Београд: Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета у Београду, 2020: 9–22.
- RADISAVLJEVIĆ, Dejan. „Nadgrobnni natpis Mihaila, sina vojvode Stefana Žlića.” *Natpisi i zapisi*, knj. 7, Beograd: Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2021: 1–12. [orig.] РАДИСАВЉЕВИЋ, Дејан. „Надгробни натпис Михаила, сина војводе Стефана Жлића.” *Напписи и записи*, књ. 7, Београд: Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета у Београду, 2021: 1–12.
- REŠETAR, Milan. „Posilovićevo ikavsko-jekavski govor.” *Južnoslovenski filolog*, knj. 8, izd. Beograd: Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, 1928: 83–87. [orig.] РЕШЕТАР, Милан. „Посиловићев икавско-јекавски говор.” *Јужнословенски филолог*, књ. 8, изд. Београд: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 1928: 83–87.
- RUDIĆ, Srđan. „Vlastela Pavlovića na poveljama bosanskih kraljeva.” *Istorijski časopis*, knj. 64, izd. Beograd: Istorijски институт – Beograd, 2015: 223–236. [orig.] РУДИЋ, Срђан. „Властела Павловића на повељама босанских краљева.” *Историјски часопис*, књ. 64, изд. Београд: Историјски институт – Београд, 2015: 223–236.
- SARINAY, Yusuf i dr. *91, 164, Mad 540 ve 173 numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik livâları icmâl tahrîr defterleri (926-939/1520-1533)*. izd. Ankara: T.C. Başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü, 2005.
- SKOK, Petar. *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Knj. 1–3. izd. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1971–1973.

- SKOVRAN, Anika. *Srednjovekovna umjetnost Srba: iz muzeja, riznica, manastira i crkava*. izd. Zagreb: Muzejski prostor – Zagreb, 1985.
- SOLOVJEV, Aleksandar. *Ođabrani spomenici srpskog prava od XII do kraja XV veka*. izd. Beograd: Geca Kon, 1926. [orig.] СОЛОВЈЕВ, Александар. *Одабрани споменници српског права од XII до краја XV века*. изд. Београд: Геца Кон, 1926.
- SOLOVJEV, Aleksandar V.. „Jedna srpska župa za vreme carstva.” *Glasnik Skopskog naučnog društva*, knj. 3, izd. Skoplje: Skopsko naučno društvo, 1927: 25–42. [orig.] СОЛОВЈЕВ, Александар В.. „Једна српска жупа за време царства.” *Гласник Скопског научног друштва*, књ. 3, изд. Скопље: Скопско научно друштво, 1927: 25–42.
- STAMENKOVIĆ, Srboljub Đ. i dr. *Geografska enciklopedija naselja Srbije*. Knj. 1–4. izd. Beograd: Geografski fakultet u Beogradu, 2001–2002. [orig.] СТАМЕНКОВИЋ, Србољуб Ђ. и др.. *Географска енциклопедија насеља Србије*. Књ. 1–4. изд. Београд: Географски факултет у Београду, 2001–2002.
- STANIĆ, Radomir. „Nekoliko natpisa na stećcima u okolini Novog Pazara, Sjenice i Raške.” *Naše starine*, knj. 12, izd. Sarajevo: Zavod za zaštitu spomenika kulture, prirodnih znamenitosti i rijetkosti Bosne i Hercegovine, 1969: 149–155.
- STANIĆ, Radomir i VUKADIN, Obrenija. „Crkva Svetog Nikole u Brveniku; Radovi na istraživanju i konzervaciji crkve Sv. Nikole u Brveniku” *Saopštenja*, knj. 8, izd. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 1969: 145–154. [orig.] СТАНИЋ, Радомир и ВУКАДИН, Обренија. „Црква Светог Николе у Брвенику; Радови на истраживању и конзервацији цркве Св. Николе у Брвенику” *Саопштења*, књ. 8, изд. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1969: 145–154.
- STEVANOVIĆ, Mihailo i dr. *Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika*. Knj. 1–6. Beograd: Matica srpska, 1967–1976. [orig.] СТЕВАНОВИЋ, Михаило и др.. *Речник српскохрватског књижевног језика*. Књ. 1–6. Београд: Матица српска, 1967–1976.
- STOJANOVIĆ, Jelica. „Lična imena sa prostora Bosne i Hercegovine do kraja 15. vijeka.” KOVAČEVIĆ, Miloš (ur.). *Nauka i globalizacija – Filološke nauke*. izd. Pale: Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu, 2013–2014: str. 319–339. [orig.] СТОЈАНОВИЋ, Јелица. „Лична имена са простора Босне и Херцеговине до краја 15. вијека.” КОВАЧЕВИЋ, Милош (ур.). *Наука и глобализација – Филолошке науке*. изд. Пале: Филозофски факултет у Источном Сарајеву, 2013–2014: стр. 319–339.
- STOJANOVIĆ, Ljubomir. „Stari srpski zapisi i natpisi”, knj. 1–6, izd. Beograd: Državna štamparija, 1902–1926. [orig.] СТОЈАНОВИЋ, Љубомир. „Стари српски записи и натписи”, књ. 1–6, изд. Београд: Државна штампарија, 1902–1926.
- ŠUIĆA, Marko. *Nemirno doba srpskog srednjeg veka: Vlastela srpskih oblasnih gospodara*. izd. Beograd: Službeni list, 2000. [orig.] ШУИЏА, Марко. *Немирно доба српског средњег века: Власћела српских обласних господара*. Београд: Службени лист, 2000.
- ŠUIĆA, Marko. „Povelja cara Uroša o zameni poseda između kneza Vojislava i čelnika Muse.” *Stari srpski arhiv*, knj. 2, izd. Banja Luka: Filozofski fakultet – Banja Luka, 2003: 143–167. [orig.] ШУИЏА, Марко. „Повеља цара Уроша о замени поседа између кнеза Војислава и челника Мусе.” *Стари српски архив*, књ. 2, изд. Бања Лука: Филозофски факултет – Бања Лука, 2003: 143–167.
- ТОМОВИЋ, Gordana. *Morfologija ćirilčnih natpisa na Balkanu*. izd. Beograd: Istorijski institut, 1974. [orig.] ТОМОВИЋ, Гордана. *Морфологија ћириличних натписа на Балкану*. изд. Београд: Историјски институт, 1974.

VELJKOVIĆ, Žarko B. i MILUTINOVIĆ, Vojkan. „Osvrt na novoobjavljene natpise iz perioda do XIX v. u časopisu *Natpisi i zapisi* (sv. 1–6).”, *Zbornik Matice srpske za istoriju*, knj. 106 (2/2022), 2022: 81–109. [orig.] ВЕЉКОВИЋ, ЖАРКО Б. и МИЛУТИНОВИЋ, ВОЈКАН. „Осврт на новообјављене натписе из периода до XIX в. у часопису *Напици и записи* (св. 1 – 6).” *Зборник Матице српске за историју*, књ. 106 (2/2022), 2022: 81–109.

ZEČEVIĆ, Emina. *Mramorje: Stećci zapadne Srbije*. izd. Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2005. [orig.] ЗЕЧЕВИЋ, ЕМИНА. *Мраморје: Стјећци западне Србије*. изд. Београд: Српско археолошко друштво, 2005.

Žarko B. Veljković

Vojkan Milutinović

**LECTURES ET/OU INTERPRÉTATIONS COMPLÈTES
OU SPÉCIFIÉES DE CERTAINES INSCRIPTIONS SERBES
ANCIENNES**

Resume

L'article traite de dix, c'est à dire douze anciennes inscriptions cyrilliques serbes, qu' on a fait l'objet de lectures et/ou d'interprétations complètes ou spécifiées. Ils sont portées par les artefacts suivants: 1) Bague sceau de grand kaznac, 2) Moule d'essai pour le(s) fond(s) de la tasse du prince Lazare, 3) Monument funéraire d' Obrad Stojić-Braić / Obrad, fils de Stoja Braić, natif de Plana et un noble de Plana, 4) Monument funéraire de Pripko Ilić, 5) Monument funéraire de Radiša Pripčić, 6) Monument funéraire de Mojsav/Mo(j)isav Pripković (Pripčić), un noble de Batar, 7) Monument funéraire de Bran Mi...vić, 8) Monument funéraire de Stefan Žunjić/Žunić, 9) Monument funéraire d' Os(t?oja) ...lović, 10) Monument funéraire du prince Dabika (? prince de Brvenik/Brvenica), avec ça aussi 11) Monument funéraire de Boguš, un noble de Radalj et 12) Monument funéraire d' Obrad Džurolnić. Sur eux, par exemple, on lisait le titre de *grand kaznac*, on soulignait la titulature *le maître prince Lazare, (maître) de toute la Terre serbe / de toutes terres serbes*, on observait l'enterrement par petit-fils sur deux de ces inscriptions, on observait village aujourd'hui disparu de **Vetš/Več* en tant que région minière, on observait le prononciation ikavien de deux de ces inscriptions, on lisait les informations intéressantes sur une maladie, que le jeune garçon est décédé *гворыѣмъ вбраць* «tout séché en cloques aqueuses», on observait le sens ancien du mot *drvo* dans le contexte funéraire «auvent en bois (autour et au-dessus du monument funéraire)», enfin on observait la série de dialectismes phonétiques, morphologiques et syntaxiques serbes ou typiquement serbes dans l'ancienne langue serbe sur ces inscriptions.

Mots-clefs: épigraphie, anciennes inscriptions cyrilliques serbes, langue serbe.

Жртвовање духу-покровитељу грађевине као интернационални књижевни мотив, са додатним освртом на Рашкову пјесму „Зидање Скадра“

Др Росанда Бајовић

Гимназија Слободан
Шкеровић,
Подгорица

УДК 821.163.4:398.09

Сажетак: О жртвовању духу-покровитељу грађевине како би се одржала као интернационалном књижевном мотиву говоримо у, махом, европском контексту – а посебно у контексту књижевне традиције Балкана, додатно се осврћући на пјесму Старца Рашка „Зидање Скадра“. Вјеровање да се грађевина не може одржати без приношења жртве вишој сили има широк траг у умјетности, а поготово у књижевности, и посебно у усменој књижевности. И у вјеровању и у усменој књижевности, примарни вид тога жртвовања је узиђивање људског бића у грађевину – првенствено узиђивање жене или дјетета. Тај вид жртвовања има замјену у зазиђивању људске сјенке, као и у узиђивању животиње. Било као једини или као додатни вид жртвовања при градњи, у усменој књижевној традицији је и даривање материјалним благом. Књижевни мотив жртвовања духу-покровитељу грађевине како би се одржала у писану књижевност махом доспијева преко усмене традиције.

Кључне ријечи: Жртвовање духу-покровитељу грађевине, вјеровање, интернационални књижевни мотив, жртвовање жене и жртвовање дјетета, зазиђивање сјенке, узиђивање животиње, жртвовање материјалног блага, усмена традиција, писана књижевност, легенда о зидању Скадра.

Жртвовање духу-покровитељу грађевине како би се одржала у вјеровању и у усменој традицији

Мотив жртве духу-покровитељу грађевине како би се одржала припада интернационалним мотивима усмене књижевности, који се повремено појављује и у писаној књижевности. Поријекло му је у древном вјеровању да је неопходно узидати људско биће у темељ грађевине да би се умилостивио њен дух-покровитељ. Шон О Салаван наводи да се према једној теорији вјерује да је при подизању грађевине потребно принијети жртву како би се умирили богови

земље и воде кад би доспјели у домен њихове градње. Друга теорија тврди да је поријекло градбеног жртвовања у вјеровању да ће узиђивањем човјека или животиње ојачати конструкција грађевине која се подиже и одољети нападачима и временским непогодама. Постоји и теорија која каже да је жртва потребна да би њен дух могао да бди око подигнуте грађевине и од ње тјера зле духове. Мотивом жртвовања људи и животиња повезане су бројне легенде о подизању зграда и других грађевина које упорно падају све док жртва не узида у њих или док се не закопа испод њих. Оне казују да би грађевина била утемељена тек кад би дух чувара био обезбијеђен помоћу жртве (видјети Ó Súilleabháin 1945: 50).

Обичај приношења жртве духу-покровитељу грађевине током изградње њеног темеља познат је у народима широм свијета, и то у различитим периодима њихове културе. Салаван наводи да тај обичај имају Кина, Јапан, Борнео, Африка, Јужна Америка, Нови Зеланд, острва Тихог океана. Био је распрострањен међу свим европским народима у средњем вијеку, а и данас опстаје у многим земљама (видјети Ó Súilleabháin 1945: 50). Светислав Стефановић даје до знања да „још из XIX века има ‘истинитих’ прича о узиданим људима или деци у темеље зграда у Француској и Енглеској“ (Стефановић 1933: 252), те да је вјеровање да грађевина тражи жртву актуализовано приликом подизања великог панчевачког моста. У вези са подизањем моста испод Крса на ријеци Пиви, почетком двадесетог вијека, Коста Радовић саопштава: „И мост је саграђен, па је дошла комисија да га прими. Управо тада мост се срушио и погинуо је Вуле Ацић, син генерала Јока. Књаз Никола је послао један дирљив телеграм бригадиру Јоку Ацићу, који се и данас чува у њиховој кући. Мост се одржао тек у другом покушају, пошто је узео жртву – да би се одржао. Тако се вјеровало“ (Радовић 1998: 19–20).

У контексту казивања о легенди о зидању Скадра, Светислав Стефановић наглашава да Веселин Чајкановић године 1925. даје до знања да мотив људске жртве при подизању грађевине постоји још у старозавјетној легенди о подизању Јерихона која казује да су у темељ тога града и његову славну капију узидани Абирам и Сегуб, Хиелови синови чија имена значе „првенац и мезимац“ (Стефановић 1933: 253). На основу назива града Ејмон Маха као престонице покрајине Ујхар у келтској усменој традицији, а чији назив у преводу значи Близанци, Стефановић изводи закључак да би могло бити да су у темеље тога града „узидани били близанци“ (Стефановић 1933: 251). Поред повезивања са легендом о подизању Јерихона, исти аутор то повезује са тим што се близанци именом Стоја и Стојан траже „и за темеље Скадра, пре но што се узида жена најмлађег Мрњавчевића. Два дјетета Стоја и Остоја узиђују се – у другој варијанти наше песме – у ћуприји на Дрини“ (Стефановић 1933: 255). Нијесу само дјеча у знаку броја два у усменој традицији са мотивом узиђивања људског бића. Полазећи од навода Љубинка Раденковића да се број два у обредима и обичајима најчешће разумијева као једно са два лика у истој улози, а у контексту Рашкове пјесме „Зидање Скадра“ (Вук, II, 26), Бошко Сувајдић каже: „На страшни просценијум обредног позоришта епске песме Гојковица ступа тек онда

када се градитељима изјалови намера о узиђивању брата и сестре ‘два слична имена’, Стоје и Стојана, у темеље Града, после три године неуспешне градње. Мит о узиданој ручконоши представља супституцију мита о узиђивању близанаца“ (Сувајдић 2011: 63).¹

Старозавјетна приповијест о узиђивању Хилеових синова при поновном зидању Јерихона у „Књизи Исуса сина Навина“ (Ису. 6, 26) у знаку је поетике усмене традиције. Испуњава се клетва Јошуе сина Нунова, коју он изговара након уласка Израиљаца у Јерихон, да онај који би поново подигао тај град то може учинити једино тако што би његов темељ подигао на свом сину првјенцу а градску капију на свом сину мезимцу. На основу начина приповијетања о поновном подизању града Јерихона закључује се да је постојала јеврејска усмена традиција са мотивом зазиђивања људског бића, из које је наведени мотив преузет и сакрализован у библијском наративу. Светислав Стефановић у вези са тим каже:

У јеврејском оригиналу мени се чини да је приповест пуна ритмичких партија, са честим понављањем као у епском причању, те није немогуће да је псевдоисторијско причање у Ст. Завету основано на некој старијој епској песми, чији је први део, чудотворно рушење града, због историјске везе, и можда из религијских разлога – јер у рушењу које се догађа по божјем налогу, преко свештеника – добило друкчији облик но што је можда првобитно имало (Стефановић 1933: 260–261).

Закључку Милмена Перија и Алберта Бејтса Лорда да Хомерови епови једним дијелом израстају из усмене књижевности, првенствено образложеном у Лордовој књизи *Пјевач њрича*, претходи наведено запажање Светислава Стефановића. Аналогија са истраживањима десетерачке усмене епике у контексту Хомерових епова води закључку да је казивање о подизању града Јерихона не само могуће засновано на усменом епском казивању него да оно на томе казивању и јесте засновано. У контексту историјске поетике усмене епске поезије, Бошко Сувајдић са разлогом наглашава значај запажања Марије Бошковић-Stulli о Шмаусовом тумачењу епске формуле у бугарштицама (видјети Сувајдић 2005: 13). У сваком случају, поетска граматика усмене епске поезије је заснована „и мора бити заснована на формули“ (Lord 1990a: 121).

Светислав Стефановић преноси сажетак повијести о краљу Вортигерну из Ненијусове Историје Брита, за коју се сматра да је написана почетком деветог вијека а у којој тај краљ, након узалудних покушаја да на планини Сноудону подигне град, на предлог друида узиђује дијете без оца (видјети Стефановић 1933: 255). У повијести о краљу Вортигерну (на чији позив су Англосаксонци прешли на Британско острво) стоји да, „повлачећи се пред навалом англо-саксонских дошљака краљ Вортигерн почне да диже утврђен град на планини Сноудону (Snowdon) сасвим на западној страни Британије. Али што год он грађе за дан донесе за зидање то се ноћу не-

¹ Нијесу само дјеча у знаку броја два у усменој традицији са мотивом узиђивања људског бића. Михаил Петровић Арнаутов наводи: „В гр. Галан, Африка, пред нај-важните градски порти били закопали едно момче и едно момиче живи, за да направят града непревземаем“ (према Георгиева 2012: 109). У ненасловљеној варијанти пјесме о подизању вишеградске ћуприје објављене у *Босанској вили* (Богдановић 1888: 174–175) Раде Неимар не узиђује дјечу Стоју која је бременита и њеног брата Остоју.

ким чаробним начином разнесе. Онда краљ потражи савета од својих ‘мага’ (друида), и они му рекоше да мора наћи дете без оца, убити га и његовом крвљу попрскати место где треба да стоји град“ (према Стефановић 1933: 255). И животиње су убијане у намјери да се њиховом крвљу покروпи мјесто подизања грађевине или темељ грађевине, као што су узиђиване у грађевину.

На основу Ненијусове повијести о краљу Вортигерну, Стефановић негира тврдњу Арнаудова да су пјесме са мотивом жртвовања жене приликом подизања грађевине старије од оних са мотивом жртвовања дјеце (Арнау-дов пјесме о узиђивању дјеце сматра њиховим дериватима) (Стефановић 1933: 267). Стефановић закључује да је у усменој епској традицији мотив узиђивања жене која има дијете у колијевци млађи од мотива жртвовања дјеце, односно да је тај мотив настао укрштањем пјесама са мотивом жртвовања жене и мотивом жртвовања дјеце.² Стефановић такође негира претпоставку Арнаудова да бугарска наративна традиција о зазиђивању жене да би се грађевина одржала потиче из грчке усмене пјесме – истичући да, за разлику од других пјесама о узиђивању људске жртве, у којима од градитеља жртву тражи водени дух, птица из облака, па и вила, или је предлажу сами градитељи, једино у српској пјесми вила и омета градњу и захтијева узиђивање жртве (видјети Стефановић 1933: 283–284). На основу тога што се у грчкој варијанти албанске пјесме о зидању Скадра помињу три брата из Црне Горе и вила предлаже да у грађевину буде узидана жена, исти аутор изводи закључак да је то утицај српске усмене поезије (видјети Стефановић 1933: 311).³

² У контексту казивања о пјесмама са мотивом жртвовања дјеце при подизању велике грађевине, Светислав Стефановић каже: „На сваки начин група босанско-херцеговачких варијаната врло је интересантна, потпуно самостална, у себи органски заокружена, и без примеса црта карактеристичних за круг узидане жене“ (Стефановић 285–286). Стефановић наглашава да „сам мотив узиђивања дјеце није нека варијација мотива о узиђивању жене, него је то засебан, самосталан мотив, сасвим друкчијег карактера и типа, који сам собом условљава и сасвим друкчију обраду“ (Стефановић 1993: 284). Он на основу тога негира тврдњу Арнаудова да су босанске и херцеговачке варијанте о подизању вишеградског моста прерада усмене пјесме о зидању Скадра (видјети Стефановић 1933: 283–284). Већ смо видјели да је у пјесми из *Босанске виле* у вишеградску ћуприју узидана и жена.

³ Светислав Стефановић напомиње да то што нема старијих докумената о српском усменом предању о зидању Скадра не значи да оно није постојало, наглашавајући да су посредне везе међу појавама понекад важније од непосредних:

Несумњиво је да је Скадар са околином за читаве векове раније био не само политички но и културни центар наш, колевка наше прве државе, колевка прве наше културе и првих легенди, на пр. оне о Владимиру и Косари. Затим кад је реч о традицији Мрњавчевића, не сме се губити из вида да су Мрњавчевићи из тих крајева, те је с тога тамо и традиција о њима јака, а то се мора датирати из краја XIII. или прве половине XIV. века (Стефановић 1933: 266).

Никола Банашевић са разлогом исправља Стефановићево датирање уласка Мрњавчевића у усмени епски наратив о зидању Скадра, оријентишући се према бици на Марици године 1371. у којој су погинули краљ Вукашин и деспот Угљеша Мрњавчевић, закључујући да је усмена традиција о њима настала знатно касније (видјети Банашевић 1928: 374). Упоредити Бајовић 2022б: 86.

Никола Банашевић приговара и Стефановићу и Арнауоду: „Ни господин Арнауод ни господин Стефановић не воде довољно рачуна о арбанашким веријантама – које морају имати важности и због њиховог најстаријег помена – први јер је чврсто убеђен у грчки извор мотива и његову бугарску посредничку улогу у њеном ширењу, а други јер верује у словенски, односно српски дух ове поетизоване легенде“ (Банашевић 1928: 376). И додаје: „И поред заслуга обимног рада проф. Арнауодова и похвалних настојања г. Стојановића, мислим да питање порекла ове легенде и последњих версија није још довољно расветљено“ (Банашевић 1928: 376). Јован Томић (у *Српском књижевном гласнику*, 1908) наводи да је скадарски фратар Марин Барлеиус у биографију епирског кнеза Скендербега (*Historija de vita et gestis gestis Scanderbegi Epirotarum Principis*) унио прозно предање о зидању Скадра које казује да младић Роза након безуспјешног покушаја да подигне кулу тврђаве на скадарском бријегу у њу узиђује своју сестру Фа (чије име на албанском језику значи жена). Постојање тога предања потврђује пјесма коју је записао Хисаинт Хекар (према Стефановић 1933: 263–264). Значи да је легенда о зидању Скадра на албанском језику била позната најкасније средином петнаестог вијека.⁴

Позивајући се на Мирчу Елијаде, Миодраг Павловић скреће пажњу на то да је мотив жртвовања удате жене мимо логике мита: „У историји жртвених ритуала приношење удате жене на жртву чини се реткошћу. Док је муж жив, она је њему тако рећи жртвована, и само њему може бити опет жртвована после његове смрти, што је био чест случај, у симболичком или буквалном жртвовању“ (Павловић 1993: 142). И закључује: „Жртвовање удате жене је нешто као ритуална прељуба, што заправо не постоји. Жртвовање младе Гојковице је, према томе, антижртва“ (Павловић 1993: 143). Павловић такође преноси да код брамана на списку жртви могу бити и дјеца краљева и свештеника, али не и удате жене, као што у вези са ведским списима, напомиње: „Такође се не жртвују ни животиње које дају млеко: оне су не само свете него се самим тим што дају млеко, основу за свету течност сому (‘хаому’ Иранаца), оне већ жртвују и тиме стоје изнад могућности да буду физички жртвоване“ (Павловић 1993: 143).⁵ Петар Џацић наводи: „Приче о женама које су са накитом и даровима бацане у језеро као жртве богу кише, дуго схватане као романтична народна маштарија, имале су стварносну подлогу. Резултати истраживања у Чичен-итсу потврдила су истини-

⁴ Роса и његова сестра Фа која је узидана у Розафу су „епонимни јунаци средњовековног имена за град“ (Detelić 2007: 388). Розафа (Росафа) је средњовековни назив за град Скадар. Светислав Стефановић гријешни кад каже да топоним Росафа није могуће идентификовати, односно да је то псеудоисторијски топоним (видјети Стефановић 1933: 290; 312). Упореди-ти Бајовић 2020: 77.

⁵ Гордана Ђерић даје до знања да се тврдња Р. Жерара да удата жена не узима за жртву не може „применити у нашем жанровском систему, јер је демантују примери од младе Гојковице до gravidних жена које су примораване од стране власти да се купају у хладној води како би, наводно, пала киша“ (Ђерић 1997: 36). Потребан је опрез у вези са узимањем примјера те врсте из књижевности јер је у њој префигурирано вјеровање о градбеној жртви као интернационални књижевни мотив који са историјском стварношћу не комуницира на исти начин.

тост причања о жртвама у језеру. На површину су извађене многе драгоцености и женске лобање“ (Цацић 1996: 17).⁶

Ако се људско стваралаштво посматра у ширем контексту, видно је да се ништа велико није догодило без жртвовања. Знаковито је, међутим, да вјеровање о жртвовању људског бића духу-покровитељу грађевине да би се она одржала најчешће бира физички мање моћне, жену и дијете. Свим видовима вјеровања да подизање велике грађевине захтијева зазиђивање људског бића заједничко је признавање властите немоћи човјека пред великим изазовом, али и одсуство свијести о томе да је човјек већи од свега материјалног што је створио. Из тога је донекле изузето зазиђивање сјенке, кад је оно засновано на добровољности – тиме што је, у том случају, оно свјесна жртва. Истина, добровољног жртвовања у усменој традицији има и у видокругу жртвовања људског бића, као што је то у ирском предању о Светом Колумби. Позивајући се на књигу Мак Бена *Митологија Келта*, Светислав Стефановић наводи:

У легендама о старом ирском светитељу Св. Колумби, који је живео у VI веку и покрштавао Шкотску, прича се да је почевши да зида своју цркву на острву Јона северно од Ирске, рекао својим пратиоцима: „Добро је за нас да наше жите оду под земљу овде, да један од вас оде под површину овог острва да би га посветио“. На то се други светац, Одран, сам понуди за жртву, и тако он оде на небо а Св. Колумба подиже своју цркву (Стефановић 1993: 255).

Као облике вјеровања да се жртвом могу умилостивити више силе како би се грађевина одржала, Бошко Сувајдић наводи људску жртву, животињску замјену људске жртве и зазиђивање сјенке у темеље грађевине (видјети Сувајдић 2011: 64). Томе је потребно додати и жртвовање материјалног блага, било да се оно узима уз други вид жртве – као што је то у пјесми из збирке босанских и херцеговачких муслиманских пјесама Косте Хермана „Зидање ћуприје у Вишеграду“ (Нотман, I, 3), или да је то једина жртва – као у пјесми из *Ерлангенског рукописа* „Зидање моста на Неретви“ (*Ерлангенски рукопис*, 155). Шон О Салаван наводи да је испод камена темељца сахрањиван и празан ковчег симболички намијењен изабраној жртви, те да је поткопавана и слика намијењене жртве или је симболички приношена тајно измјерена жртва, а штап или конопац којим је она мјерена закопан је испод зида или му је глава додиривала камен темељац – све то у вјеровању да ће ускоро након тога изабрана жртва умријети (Ó Súilleabháin 1945: 51–52).⁷ Зазиђивање

⁶ И међу легендама о митолошким бићима која владају водама, као што су змај и аждаја, има оних које су повезане са вјеровањем да дух кише тражи жену жртву. „Некада давно на месту Пештерског поља налазило се велико језеро. Легенда каже да је у том језеру живела троглава аждаја која је народу причињавала много муке и којој је сваке године морало да се принесе на жртву једно младо женско чељаде. Тако је било све док један јунак – православци верују да је то био Свети Ђорђе, а муслимани да је Алија Ђерзелез – није одлучио да аждаји коначно стане на крај“ (Гајић 2022). Очеvidно је да је у наведеном казивању митолошком предању додат нови, историјски слој. У усменом прозном предању о вили и Вуксану од Роваца је обрнуто, односно митолошки слој је накалемљен на херојску подлогу генерисану десетерачким епским пјесмама (упоредити Бајовић 2022б: 85).

⁷ Друге природе је сахрањивање празног ковчега у грчкој култури, као симболичке сахране онога чије се упокојено тијело није могло пронаћи – на тој идеји почива наслов књиге Данила Киша *Гробница за Бориса Давидовича* (Киш 1995).

сјенке, жртвовање животиње и жртвовање блага при подизању грађевине замјена су за жртвовање људског бића. Даривање благом је најбезболнији вид жртвовања у вјеровању да је потребно умилостивити духа-покровитеља грађевине како би се одржала.

Шон О Салаван напомиње да је мала разлика у начину жртвовања људи и жртвовања животиња, те да се кроз вјекове може пратити изобиље доказа о узиђивању животиња, односно њихове сјенке или узете им мјере, као и птица или дијела њихових лешева. У грађевину су узиђивани пијетлови, овнови, јагњад, козе, пси, свиње, вукови, птице. Јагњад се често помињу као жртва испод олтара или зидова цркава (видјети Ó Súilleabháin 1945: 52). У знаку алузије на приповијетке Едгара Алан Поа („Црни мачак“, „Пад куће Ашера“), мотив узиђивања животиња асоциран је у роману Фленери О’конор *Мудра крв*: „То није нормално. То је као из једне од оних крвавих прича [one of them gory stories], то је нешто што су људи престали радити, кухати једни друге у врелом уљу, постајати свеци или зазиђивати мачке у зидове“ (према Вујошевић 2019: 53).

Говорећи о мотиву узиђивања људске жртве у темеље грађевине у бугарској усменој епици, Михаил Петров Арнаудов истиче да је првобитни смисао узиђивања жртве вјеровање да ће се грађевина подићи ако се умилостиви таласон (дух-покровитељ) (видјети Арнаудов 1922: 173). Жртвовање узиђивањем у темељ грађевине временом је у појединим случајевима добијало и пратећу намјену. У Ирској је приликом подизања куће за становање узиђивана животињска лобања, најчешће коњска, и то не само испод камена темељца. Претпоставља се да је узиђивање животињске главе првобитно било у функцији приношења жртве намијењене заштити куће од злих духова (видјети Ó Súilleabháin 1945: 52), а да је то тек временом постало обичај који се доводи у везу са игром, односно са јачањем еха у унутрашњости просторије.⁸

У скандинавској усменој традицији чест је мотив духа који се креће око цркве а у вези са којим се сматра да је то дух жртве принесене током њеног подизања, док је у енглеској усменој традицији дух жртве приказан у облику животиње (видјети Ó Súilleabháin 1945: 51). Током реконструкције Блекфрајар моста у Лондону године 1867. пронађено је много и људских и животињских костију. Говорећи о традиционалним играма Енглеске, Шкотске и Ирске, Елис Берта Гом указује на могућност да се усмена пјесма која казује да Лондон Бриц изнова пада, све док није подигнут гвозденим шип-

⁸ Позивајући се на више извора, Шон О Салаван саопштава да се вјеровање о жртви духу-покровитељу грађевине знало изродити и у узиђивање у њен темељ јаја, карата за игру, свијећа, поврћа, вина, новчића и новина испод темеља или у темељу грађевине. Датирани новчићи и новине у том случају служе као будуће информације о подизању грађевине ономе ко их открије. Он такође наводи податак да је у многим дјеловима Ирске, гдје се новчићи још увијек закопавају, на тај начин недавно коришћен флорин са амблемом крста на једној страни“ (Ó Súilleabháin 1945: 52). Жртвовање при подизању грађевине у појединим случајевима се свјесно додатно дехуманизује. Познато је да је Цезар Ахмед-паша (који је поријеклом из Херцеговине) узиђивао грчке хришћане приликом подизања града Акре тако што им је једино глава била неузидана. У темељ грађевине узиђивани су и затвореници, као и тијело дјетета коме се пошто-пото хтјело прикрити постојање.

кама односи на жртвовање духу-покровитељу грађевине. У прилог томе иде то што су приликом реконструкције тога моста године 2007. у њему пронађене људске кости.

Салаван претпоставља да би се поријекло књижевног наратива о духовима у виду животиња могло тражити у зазиђивању животиње или њене мјере, као и да се можда тиме могу објаснити многе приче о уклетим кућама и дворцима. Односно, да би онај који у тим причама лута зградом врло лако би могао бити дух жртве коме је наметнута дужност да брине о њеној безбједности (Ó Súilleabháin 1945: 52). Светислав Стефановић наводи да Мак Бен помиње келтску приповијетку која казује да је на Црном Острву у Сјеверној Шкотској убијен странац који је случајно пролазио „кад се кућа зидала, но, на несрећу, стане он после смрти узнемиравати кућу (‘нечиста кућа’) све док није своје боле на неког другог пренео и онда ишчезао“ (Стефановић 1933: 256). И додаје да „слично јављање после смрти узиданог у кући у којој је узидан, помиње и Г. С. Тројановић поред остале грађе о сличним темама, у монографији *Главни српски обредни обичаји*“ (Стефановић 1933: 257). У роману Марка З. Данијелевског *Кућа листиова* (Danijelevski 2005) кућа је жива у дословном значењу тога појма. Изузев оних који се добровољно жртвују како би грађевина опстала, у грађевину се обично узиђују немоћни, односно они чији се глас на друштвеном плану не чује. Њихово постхумно јављање је знак равнотеже између узимања и давања.⁹

Светислав Стефановић сматра да је „колико излишно толико и ненаучно“ (Стефановић 1933: 248) мишљење Тома Маретића вјеровање да подизање грађевине захтијева жртву има свој коријен у стварности (упоредити Maretić 1966: 213–214). Међутим, Дмитриј Сергејевич Лихачов указује на то да „ништа у историји културе не остаје без трага“ (Лихачов 1972: 7). Вјеровање да подизање велике грађевине захтијева људску жртву је настало у условима мануелне технологије рада, кад су зидари и други градитељи били више изложени смрти. Чак и у условима развијене технологије рада, приликом подизања Хидроелектране „Пива“ на истоименој ријеци, у другој половини двадесетог вијека, живот је изгубило више људи. А то што је након стварања вјештачког Пивског језера у њему утопљено више од седамдесет људи, у Пиви се објашњава тиме што су потопљени гробови из којих уочи потопа ријека Пива и Комарница нијесу пренесене кости свих сахрањених у гробљима на њиховим обалама.

Након што наводи да су сви народи прошли „кроз фазу развитка у којој су приносили разне, па и људску жртву разним боговима, па и боговима ‘надлежним’ за зидање градова и тврђава“ (Зоговић 1970: 26). Радован Зоговић указује на остатке вјеровања да је потребно жртвовање духу-покровитељу грађевине у савременим условима:

⁹ У роману Марка З. Данијелевског *Кућа листиова* (Danijelevski 2005) кућа је жива у дословном значењу тога појма, а наслов пјесме у Поовој приповијетки „Пад куће Ашера“ је „Уклети дворца“ (Ро 2021: 119).

Иако мимо градбене жртве, дух Акакија Акакијевича у приповијетки Николаја Васиљевича Гогоља „Шињел“ пројављује накнадну снагу жртве друштвеног окружења – његов дух је у функцији казивања о реалности (видјети Гогољ 2010: 41).

Сви народи прошли су кроз фазу развитка у којој су приносили разне, па и људску жртву разним боговима, па и боговима 'надлежним' за зидање градова и тврђава. Кроз ту фазу коју су код народности Маја и Ацтека затекли и описали чак шпански конкистадори, прошли су, дабоме, и наши далеки преци – остатак тога је и оно клање оваца и јагањаца на темељу новоградње, које, како је писац ових редова својим очима видио понегдје практикују чак и данас, и то не само сељаци (Зоговић 1970: 26).

Књижевни мотив градбеног жртвовања у усменој традицији Балкана

Радмила Пешић у оквиру одјелка „Узиђивање чељадета да би се одржала грађевина“ у прегледу сижејно-тематски сродних пјесама јужнословенских народа наводи двадесет девет збирки, зборника и часописа у којима се налазе пјесме којима је то тема или мотив (видјети Пешић 1976: 150–151). Указујући на Рашкову пјесму „Зидање Скадра“, као и на пјесму из Херманове збирке „Подизање ћуприје у Вишеграду“ и пјесму из *Босанске виле* о подизању вишеградске ћуприје, Томо Маретић каже: „Мотив овијех пјесама налази се код Бугара, Грка, Арнаута, Румуна и другијех народа по свој Европи, како је разложено код Máchala на стр. 46 и д. Све је то остатак из старих незнабожачких времена, кад се мислило да завидни богови не допуштају људима ништа велико саградити, а да их за то не казне или да не траже какву жртву. На тој је мисли основана прича о грађењу Вавилонске куле“ (Maretić 1966: 269).

Светислав Стефановић даје до знања да Михаил Петров Арнаутов наводи седамнаест македонских и тридесет бугарских усмених варијанти легенде о узиђивању људске жртве, у стиху и рјеђе у прози, којима је блиска и једна румунска пјесма (видјети Стефановић 1933: 274). Стефановић претходно указује и на четрнаест грчких варијанти пјесама са истим мотивом (видјети Стефановић 1933: 272), као што напомиње да се многе македонске усмене пјесме воде као бугарске јер су објављене у Зборнику народних пјесама које је издало бугарско министарство, „иако би можда обрнуто одговарало више истини, т.ј. да су многе бугарске нар. умотворине македонског порекла и карактера, те би пре имале ићи под именом македонских, као што је на пр. случај и са извесним умотворинама српским“ (Стефановић 1933: 275). Између осталих, у зборник Арнаудова унесена је македонска пјесма из зборника браће Миладинов „Вградена невеста“ у којој девет мајстора узиђују жену чије је дијете у колијевци а она их моли да јој не узидају десну руку и лијеву дојку да би могла дојити дијете (Арнаутов, IV, 119). Међу македонским усменим пјесмама, „Вградена невеста“ је најпознатија на тему жртвовања при градњи, а садржајем јој је најближа пјесма о подизању кратовског Радин моста.

Узиђивању људског бића као књижевном мотиву у усменој епској традицији, жена или дјецe, претходи мотив ометања градње. Грађевина у чије темеље бива узидана невјеста у усменим баладама је „тврђава или град код Бугара, Албанаца и Срба; црква код Румуна, нешто мање код Бугара; мост првенствено код Грка, а онда, делимично код Бугара, Срба и Алба-

наца“ (Гацовић 2000: 125). Подизање грађевине у усменој традицији Балкана најчешће омета вила. Полазећи од наслова пјесме „Зидање Скадра“ и одреднице „вила омета зидање града или моста“ (Krstić 1984: 603), Бранислав Крстић у контексту мотива градње и разградње наводи бројне текстове у усменој традицији Балкана међу којима многи стоје у парадигми преко мотива зазиђивања људског бића, махом жене или дјетета.¹⁰ Вила у усменом казивању има двоструку улогу, помагача и одмагача. Говорећи о усменој традицији Куча, Стеван Дучић саопштава да се шумске виле називају горске виле: „Оне су прискакале јунацима у помоћ, имале с њима побратимство, училе на биљарство и кажњавале оне који казну заслужују. Оне су се замишљале као необично лијепе и много боље од вила бродарица, које су живјеле по водама, особито по великим језерима, и које су још биле и пакосне“ (Дучић 2004: 276).

Градњу у усменој традицији Балкана не омета само вила. У грчкој усменој пјесми о подизању моста на ријечи Арат (Харат), након што је ноћу руши оно што је дању озидано, црна птица јавља да је ради опстанка грађевине потребно узидати жену главног мајстора. Иста птица у другој варијанти захтијева да буде узидана жена најмлађег брата. У пјесми о подизању моста на Арарату у којој је узидана жена главног мајстора, она на градилишту пита свога мужа зашто плаче и добија одговор да му је прстен упао под средњи стуб моста који је у изградњи па је потребно да се она тамо спусти да тај прстен пронађе. Из перспективе наратора се саопштава њена клетва, изговорена након што јој није услишена молба да јој се током узиђивања остави отвор за дојке како би дојила дијете: „Како њој срце трепери, тако нека би треперио мост, / колико путника би прелазило мост толико се подавило“ (према Стефановић 1933: 272).¹¹ Арнаудов указује на четрнаест грчких варијанти пјесме о узиђивању жене у мост, и то „из Епира, са Крфа, Крита, Спорадских острва, из Пелопонеза, из грчких насебина у Малој Азији. [...] Све завршавају клетвом жене, израженом скоро кроза све варијанте, чак скоро и истим речима“ (Стефановић 1933: 272).

¹⁰ Крстић наводи следеће пјесме у којима се налази мотив ометања зидања града или моста од стране виле: „Вук, II, 143; (г) 25; Ерл. р. 155, Петрановић I, 13; III 52; Кордунаш II, 27; Јастребов стр. 455, Срећковић 284, Лубурић IX, 98; Миладиновић 98, 162а; Верковић (Л) 100; Тахов стр. 106; М. X. I, 36; V, 29, 90, 91 (?), Блажинић 4 (?); Раич стр. 15, бр. 2; Качановски 120, 121; Бончов 18; Илиев 304; Јанков 2; Шапкарев 10; Херман I, 3; Стоин (Т–В) 1437, 1438, 3631, (Ср. Б.) 43; (Тр.) 33, 35, 36; Верковић (Ж) 7; Кухач III, 1058 (?); Даница IV, стр. 316; Арнаудов III, 35; Анг-Вук (б) 26; Показалец I, 18; Бехар X, стр. 126; Сборник II, стр. 69, бр. 1, стр. 72, бр. 3, стр. 75, бр. 1; V, стр. 31, бр. 2; IX стр. 76, бр. 3; XIV, стр. 4, 1, стр. 34, бр. 5; XVI–XVII, стр. 141, бр. 5; XVI–XVII, стр. 142, бр. 6; XXV, стр. 52, бр. 34; XXVI, стр. 256, бр. 344; бр. 356; XXVII, стр. 155, бр. 29 А, Б, В и бр. 29 (I); XXV, 323, бр. 394, стр. 370, бр. 461 (?), стр. 114, бр. 114, стр. 114, бр. 115; XXXVI, стр. 17, бр. 30; XXXVIII, стр. 19, бр. 1; ППНП VI, стр. 291“ (Krstić 1984: 603).

¹¹ Снежана Самарџија напомиње да у усменим епским пјесмама „жена у делокругу жртве тешко постаје главни актер епског сукоба. Ако се то и догоди, њен подвиг представља је као жену-ратника, делију-девојку, духовно супериорну (Маркова невеста: кум и девер; Аиђелија: браћа Јакшића) или трагичну хероину балада (Гојковица, Пријездина Јелица, Ковска девојка, Заручница Сењанина Ива)“ (Самарџија 2008: 186).

Кад сазнаје да ће бити узидана у темељ Скадра на Бојани, градитељима се клетвом обраћа и Гојковица у пјесми Тодора Икова Пипера из необјављених Вукових рукописа „Зидање Скадра“ (Вук, II-р, 15). Гојковица у тој пјесми својом клетвом очајнички призива да град Скадар освоје Турци. Пророкујући уназад, пјесма Тодора Икова Пипера о зидању Скара антиципира историјску стварност – Турци су Скадар добили мировним споразумом са Млещима, склопљеним 1479. године. Говорећи о епским градовима, Радмила Пешић појашњава: „Скадар. Ејски омиљен локалитет, град на Бојани браће Мрњавчевића, чије се подизање доводи у везу са интернационалним мотивом о коришћењу људске жртве и етиолошким предањем о лековитој води (Вук, II/25). По традицији престојаница краља Вукашина (Пешић 1997б: 227).¹²

У односу на Рашкову пјесму „Зидање Скадра“, пјесма о зидању Скадра Тодора Икова Пипера је „сведенијег израза, мање психолошке изнијансираности ликова и скромнијег уметничког домета, највеће сижејне измене односе се на број браће (деветорица) и Гојковичину реакцију (убиство одојчета и проклињање грађевине) – СНП Пр, 15“ (Петковић 2014: 201). Именом се у тој пјесми помиње једино Гојко, најмлађи од деветорице браће који подижу Скадар на Бојани. И тој пјесми, коју је испјевао Тодор Иков Пипер, Гојко је једини који својој љуби није казао да ће бити узидана ако донесе мајсторима ручак. Нема виле у пјесми Тодора Икова Пипера о зидању Скадра, као што нема ни потраге за близанцима сличних имена ради коришћења у темеље града, нити има Раде неимара, а Мрњавчевићи су у тој пјесми Мрњавчићи.¹³

У обзнани да ради опстанка градње мора бити жртвована жена, у пјесми Тодора Икова Пипера посредничкулогу виле или црне птице из других пјесничких варијанти са простора Балкана има сан Гојка Мрњавчића:

„Док сан снио Мрњавчићу Гојко:

Да корије једну женску страну,

Да корије у бедем од града,

Таде ће се отемељит’ грађа.

(стихови 5–8).¹⁴

¹² О историјској позадини присуства Мрњавчевића у усменом епском наративу о зидању Скадра на Бојани видјети Бајовић 2020: 73 и даље.

¹³ Мрњавчевићи су Мрњавчићи и у прозном предању о поријеклу Куча, изузев Дрекаловића (видјети Миљанов 1967: 21). Вук Дојчевић у Љубишним Причањима Вука Дојчевића Мрњавчевиће наводи као Мрвалеве (видјети Љубиша 1949: 161). Јакоб Грим примјећује да су Мрњавчевићи у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ наведени као Мрљевчевићи а да су пјесми „Урош и Мрњавчевићи“ (такође Рашковој) наведени као Мрњавчевићи (видјети Grim 1982: 130). Јохан Кристијан фон Енгел у *Историји Србије и Босне* родоначелника Мрњавчевића „зове Мрнава“ (Grim 1982: 130). О Мрњави, оцу краља Вукашина и деспота Угљеше и његовом доласку на двор цара Душана видјети Острогорски 1965: 38.

¹⁴ У оригиналу пјесме Тодора Икова Пипера о зидању Скадра стоји стих „да је корије у бедем од града“ (стих 7) – у том случају, сувишна је ријеч је, будући да је стих са том ријечју једанаестерац. Према приређивачким напоменама оних који су припремили за штампу другу књигу Вукових необјављених рукописа, ријеч орфана у тој пјесми је синоним ријечи

До тада девет Мрњавчића узалуд покушавају да подигну Скадар на Бојани: „Што дан гради, то ноћ обаљује“, / не може се отемељит' грађа“ (стихови 3–4). Испуњење сна је законито у поетици усмене књижевности. Након више узалудних покушаја да подигне Скадар на Бојани, краљ Вукашин у усменом прозном предању „Зидање Скадра“ у сну добија савјет како да му се град одржи – вила саопштава да „Вукашин неће сазидати град, док год не узиде у град матер убијене дворкиње. Само тако ће му град остати“ (Жаличић 1888: 28).¹⁵ У пјесми из Петрановићеве збирке (Петрановић, I, 13) „Чиме се град утврђује?“ паши Новљанину који узалудно покушава да подигне град вила се јавља у сну, захтијевајући од њега да у бедем узиде бијело Латинче, једино у мајке. Град је подигнут кад је тај вилин захтјев испуњен. На општем плану усмене књижевне традиције са мотивом жртвовања вишим силама како би се грађевина одржала, вила ктиторима и неимарима више одмаже него што им помаже.

То што се дању озиде ноћу се руши и у арбанашкој легенди у којој Роза (Роса, Роша) покушава да подигне сјеверну кулу тврђаве на скадарском бријегу. У такође арбанашкој усменој пјесми, чији наслов у преводу Есада Мекулија гласи „Пала магла на Бојану“ (Чета 1976: 47–49), налазе се стихови: „Јер што вас дан сазидамо, / то се ноћу обурдава“ (стихови 16–17). У пјесми „Пала магла на Бојану су стихови: „Јер што вас дан сазидамо, / то се ноћу обурдава“ (према Мекули 1975: 149). У пјесми из Херманове збирке „Зидање ћуприје у Вишеграду“ неимар Митар је годинама ометан у настојању да подигне на Дрини ћуприју: „Што је Митар у дан начинио, / оно нешто ноћом баталило“ (стихови 82–83) – ћуприју подиже тек након испуњавања савјета виле (која му првобитно омета градњу) да узиде дјецу именом Стоја и Остоја. У ненасловљеној десетерачкој епској пјесми о подизању Вишеградске ћуприје, дијелом цитираној а дијелом парафразираној у часопису *Босанска вила*, Раде неимар два пута узалудно подиже ћуприју, након чега намјерава да одустане од градње, али га вила савјетује да узиде брата и сестру, именом Стоја и Остоја. Поред осталих, неуспјешни су првобитни покушаји да се подигне град у објема варијантама пјесама о зидању Скадра из Вукових збирки. Наратор у пјесми Старца Рашка „Зидање Скадра“ каже:

„Гради краље Скадар на Бојани,
Краље гради вила обаљује,
Не да вила темељ подигнути,
А камо ли саградити града“
(стихови 60–63).

Мајстори у пјесми из сјеверне Бугарске послјије девет година неуспјешног покушавања да озидају град – што они дању озидају то ноћу

робиња (видјети Карацић 1974: 29¹), као што је ријеч гоге синоним ријечи зидари (видјети Карацић 1974: 30⁴).

¹⁵ Жаличићев запис усменог прозног предања о зидању Скадра на Бојани показује да, за разлику од културноисторијских предања, легенде у усменој прози немају увијек чврсту везу са епском усменом поезијом (упоредити Милошевић-Ђорђевић 1997б: 127).

бива порушено – одлучују да узидају жену оног од њих која им у понедељак донесе ручак, и договорају се да то не саопштавају својим женама. Договор је испоштовао једино мајстор Манул, па је зазидана његова жена Марика. У ту пјесму је укључена симболика ријечи понедељак, што значи поново дјелати (и на општем плану постоји вјеровање да је нови рад добро започети понедељком). У сакрализованом варијанти наведене пјесме, у којој кнез подиже цркву, а на коју Никола Банашевић указује преко збирке Арнаудова (Арнаудов, III, 39), захтијева се да се узида жена главног мајстора Мануила.

На трагу истраживања Мирче Елијаде, Миодраг Павловић као пјесму са мотивом жене ручконоше наводи румунску варијанту у којој је узида-на жена мајстора Манола након што је наложено „да се жртвује прва особа која буде донела храну градитељима, супруга, или сестра“ (Павловић 1993: 142). Девет мајстора узиђује Струму, жену мајстора Манола у македонској пјесми „Вградена невеста“ у којој Манол једини није казао својој жени да ће бити узидаана жена оног од деветорице мајстора која им донесе ручак на градилиште:

„На вечер сите дома појдоа
И си казаа на свои невести;
Мано Маноле, младо майсторче,
Тоа не каза свое невесте“
(стихови 7–10).

Мајстор именовано Манојло је у пјесмама које је записао Славољуб Гацковић. Он је од Слободана Марковића из Слатине код Бора године 1999. записао и магнетофонски снимом пјесму у којој је зидар именовано Манојло (видјети Гацковић 2000: 157³). Он је записао и пјесму која се пјева „међу тзв. Власима североисточне Србије“ (Гациковић 2000: 156), а која је у његовом преводу на српски језик насловљена „Зидар Манојло“. У истом преводу, почетак поменутог влашке пјесме гласи:

„На прелепом једном делу,
На милој шуми северној,
На прелепом једном брегу,
По води једној пештерској,
Мајстора девет великих,
Они су калфе зидарске,
Манојло с њима десети
Међу њима најбољи је“
(према Гацковић 2000: 157).

У неким пјесмама са мотивом жртвовања духу-покровитељу грађевине изостаје типски лик неимара, односно у њима се једино наводе ктитори. То јесте у пјесми о зидању Скадра из Вукових необјављених рукописа, али то је и у пјесми из Петрановићеве збирке „Чим се град утврђује?“ – у којој град покушава да подигне паша Новљанин, а виле ноћу руше то што дању бива изграђено.

Новак Килибарда указује на пјесме на албанском језику са мотивом узиђивања људске жртве при подизању грађевине, о којима говори Глиша Елезовић (Зборник у част Александра Белића, Београд 1937, 391–399): „У двјема мајстори граде Швањски мост, а у трећој мост је неименован. У све три варијанте градитељи су безимени зидари, безимени старац даје савјет да се угради људска жртва, жртвована невјеста мири се са својом трагиком и поздравља зидаре; истакнуте су материнска љубав и туга. Само у једној варијанти говори се да је дијете доношено на грађевину док му је мајка-жртва била у животу. У једној варијанти жртва моли да пред узиђивање отклања намаз молитву“ (Килибарда 1982: 13²). Међу албанским варијантама, наративу из пјесме Старца Рашка о зидању Скадра најближа је пјесма „Пала маг-ла на Бојану“, у којој је узидана жена најмлађег од тројице браће, и то након што двојица старије браће нијесу одржали бесу да својим женама не саопште да ће бити узидана она која донесе мајсторима ручак, и након што су њихове жене поред најмлађом јетрвом пронашле изговор да не оду на градилиште. Мајка жртва се у тој пјесми обраћа молбом мужу и дјеверима да јој при узиђивању оставе десно око, десну руку, десну дојку и десну ногу, да би своје дијете могла видјети, помиловати, подојити и приљубити уз себе. У пјесми о зидању тврђаве Росафа о којој говори Хисаинт Хекар жртвована жена моли мајсторе да јој током зидања оставе отвор за колијевку.

Килибарда запажа да, у односу на албанску пјесму о невјести жртви, Рашкова пјесма „Зидање Скадра“ добија на значају тиме што је у њој интернационално у синтези са историчношћу, односно што у њој Скадар на Бојани зидају браћа Мрњавчевићи: „Пјесма Старца Рашка, међутим, повукла је интернационалне мотиве из спољашње архитектуре праверзија и смјестила их у своју унутрашњу арматуру“ (Килибарда 1982: 22). Радмила Пешић појашњава: „Скадар. Ејски омиљен локалитет, град на Бојани браће Мрњавчевића, чије се подизање доводи у везу са интернационалним мотивом о узиђивању људске жртве и епидемиолошким предањем о лековитој води (Вук, II/25). По традицији престолица краља Вукашина (Пешић 1997б: 227). Основа грешности старије браће у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ толико је „разрађена да се у њено ткиво комотно смјестио књижевно оформљен лик омраженог краља Вукашина, једног од великаша који ‘на комате раздробеше царство’. Тако је семантика интернационалног мотива о невјерној браћи и правичности најмлађега брата остала неповријеђена, иако је прерасла у простор који је испунила национално-историјска тематика“ (Килибарда 1982: 22). Приказујући арбанашку варијанту легенде о зидању Скадра (до које је доспио преко једне књиге за школску употребу), Петар М. Божовић каже: „Легенда је анонимна, упрошћена и сурова – јунаци њени нису Мрњавчевићи; нема виле; нема предисторије о Стоји и Стојану; нема нежних емоција Гојкових, ни још нежнијих Гојковице; нема сцене са дететом“ (према Стефановић 1933: 270). На другој страни, не губимо из вида ни то да и у пјесми Тодора Икова Пипера „Зидање Скадра“ град подижу Мрњавчићи, али тој пјесми историчност много не помаже јер је она у сјенци умјетничког квалитета Рашкове пјесме на исту тему.

Међу примјерима уношења реализма народног живота у усмене пјесме, а посебно у пјесме старих времена, Војислав Ђурић наводи и Рашкову пјесму „Зидање Скадра“: „Браћа (један краљ, други деспот и трећи војвода) су ожењени и живе заједно, – дакле у задрузи, као и сељаци који су ову пјесму створили. Јетрве (краљица, деспотица и војвоткиња) носе саме мајсторима ручак, и то по реду: данас једна, сутра друга, прекосутра трећа, – као што је обичај у свакој породичној заједници“ (Ђурић 1992: 141). Новак Килибарда каже: „Детаљи патријархалне атмосфере не разблажују краљевску атмосферу, него је само подастиру мишљу да је стварност хуманих међуљудских односа обичних људи далеко од моћног двора који је кадар да подигне и Скадар на Бојани“ (Килибарда 1982: 19). Ипак, и обични људи могу бити и хумани и нехумани – Рашкова пјесма је универзалног значења.

Реализам патријархалног живота посебно је увјерљив у фрагменту варијанте пјесме о зидању Скадра, од 121. стиха до 128. стиха, односно њеног дијела са мотивом ручконоше, који је Вук Караџић приложио у напомени уз Рашкову пјесму о зидању Скадра. Изговор јетрва младе Гојковице је и у тој варијанти приповиједне енклаве, само што је у њој присутна и свекрва која предлаже да она однесе ручак на Бојану, али Гојковица јој то не допушта:

„Од Бога је велика греота,
А од људи зазор и срамота,
Код три снае да ти носиш ручак“
(Караџић 1988: 97–98¹⁹).

Нада Милошевић-Ђорђевић констатује да је устаљено мишљење да је мотив узиђивања жене ручконоше накнадно укључен у епско пјевање о зидању Скадра (Милошевић-Ђорђевић 1971: 342). Тај мотив је у Рашковој пјесми камен спотицања за разобличавање непостојаности старије браће и њихових жена, на једној страни, и, на другој страни, кључ за просијавање личносне чистоте најмлађег брата Мрњавчевића.

У Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ након трогодишњих узалудних покушаја браће Мрњавчевића да подигну темељ града, они још три године узалудно ишчекују да слуга Десимир пронађе близанце Стоју и Стојана како би се испунио захтјев виле да буду узидани у темељ града. „Као да је народни пјесник и од виле тражио да Вукашина стави и на краљевску, и на братску, и на људску савјест“ (Килибарда 1982). Након непроналаска дјецe сличнога имена, Стоје и Стојана, краљ Вукашин наређује Раду неимару да поново гради, што вила поново не прихвата и захтијева да буде узидана жена једног од тројице Мрњавчевића, и то она која сјутрадан донесе ручак мајсторима. Новак Килибарда запажа да улога виле у Рашковом „Зидању Скадра“ није мањег утицаја на догађаје у људској стварности од улоге божанства у Хомеровим еповима, односно: „Краљевска градња отворила је могућност да се и вила оформи као *лик* и да тако уобичајено и описано жанровско средство заузме мјесто у умјетничкој морфологији пјесме“ (Килибарда 1982: 15). То што у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ вила и омета градњу и захтијева жртву у функцији је кретања од митског плана до

реалности нарушених међуљудских односа – у њој је очевидно помјерање фокализације од виле према породичној заједници, да би у средиште била доведена млада Гојковица као жртва. „Нарушавање обредног поретка и породичне хармоније у песми ’Зидање Скадра’ захтева уплитање виших сила. Град изискује жртву како би се судбина испунила и остварило оно што је свакоме од јунака песме унапред задато. Епска фабула на тај начин допире до скровишта мита који се оваплоћује у млечним маглинама судбинске коби зазидане недужне жртве. Коби о којој не одлучују људи, већ богови“ (Сувајџић 2011: 71).

Једна од пјесама о узиђивању невјесте жртве је и албанска пјесма „Пала Магла на Бојану“.¹⁶ У наведеној пјесми у грађевину која се подиже у Валданосу узидана је неименована млада жена која има дијете у колијевци, и која вијест о томе да ће бити жртвована прихвата без противљења. Одсуство противљења у тој пјесми није знак беспоговорне послушности колико то проистиче из прихватања жртвовања духу грађевине као неминовности. У вези са том пјесмом, која се и даље пјева на пригодама у Шестанима, Килибарда истиче „једну појединост: савјет не даје старац него светац. Нама се чини да је ова појединост или ствар новијег датума, или је пак синтагма свеће живи метафоричка одредница за мудрост и старост“ (Килибарда 1982: 13²). На вјеровање да је неминовно узидати жртву како би се грађевина одржала указује и предлог младе Гојковице у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ да њена мајка купи роба који би био узидан умјесто. То је истовремено рефлекс свијести о средњовјековној трговини робљем, вјековима присутној у историјској стварности. Ни ћутање триста мајстора у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ приликом узиђивања младе Гојковице није само знак хијерархијских односа него и свијести о томе да је без приношења жртве узалудно даље радити.

На граници читавања је претпоставка Новака Килибарде да млада Гојковица мисли да умјесто ње треба узидати некога старијег (видјети Килибарда 1982: 21). Кад схвата да се мајстори не шале док је узиђују, она се обраћа својим дјеверима: „Недајте ме, ако Бога знате! / узидати младу и зелену“ (стихови 196–197), односно обраћа се своме мужу: „Не дај мене, добри господару! / да ме младу у град узидају“ (стихови 202–203). Извјесно је једино да Гојковица предлаже да буде узидан неко други, односно роб кога би могла купити њена мајка. Роб који би био узидан не мора бити знак њене класне пристрасности колико личног чина кроз који у условима опасности проговара колективно несвјесно. Предлогом да умјесто ње буде узидан неко други Гојковица остаје у сјенци етичности свога мужа, премда услови у којима то она предлаже чине да се тај њен гест може разумјети иако не и оправдати.

¹⁶ Пјесму „Пала магла на Бојану“ записао је Фран Јанка у селу Љаре у Шестанима у Црној Гори године 1950. Новак Килибарда напомиње да је у седмој деценији двадесетог вијека једну албанску пјесму са мотивом градбене жртве записао Благоје В. Марковић (чије је дјетињство протекло у Враки код Скадра, гдје је научио албански језик и малисорски жаргон), односно, да је Марковић ту пјесму записао од осамдесетопетогодишњег старца Николе Коље Ђуровића, те да се та пјесма и даље пјева на пригодама у Шестанима (видјети Килибарда 1982: 13²).

За разлику од Рашкове пјесме, у другим варијантама пјесме о зидању Скадра, односно Росафе, изостао је танани сусрет мужа и жене. У албанској пјесми „Пала магла на Бојану“ жена која је донијела ручак мајсторима пита свога мужа: „А што уздишеш јуначе? / Уздаси руше тврђаву“ (стихови 77–78) и од њега добија одговор да ће она бити узидана у ту тврђаву, али изостаје профињени дијалог. Сусрет невјесте жртве и њеног мужа на градилишту суштински је безличан у грчкој пјесми о подизању моста на Арарату. У Рашковој пјесми је и, у односу на смијех жена у другим пјесмама кад сазнају да ће бити узидане, особен смијех младе Гојковице – док мисли да се њени дјевери шале кад је приводе Раду неимару да је узида у темељ града смије се танана невјеста. Чак и кад је узидана до кољена, „још се смије танана невјеста, / још се нада, да је шале ради“ (стихови 187–188). „Гојковичин смех је средиште њене личне и обредне драме у структури песме“ (Сувајџић 2011: 69).¹⁷ Не знајући да ће бити узидана, и жена мајстора Манула из сакрализоване бугарске варијанте пјесме о узиђивању жене смије се јер мисли да се мајстори шале кад почињу да је узиђују. У истом контексту, Нада Милошевић-Ђорђевић наводи грузијско-молдавску пјесму о зидању тврђаве Сурум (видјети Милошевић-Ђорђевић 1971: 345), а Светислав Стефановић румунску варијанту бугарске пјесме, напомињући да постоје и двије мађарске прераде те пјесме, само што у њима страда и дијете (у једној од њих оно пада у прашину а у другој умире од туге за мајком) (видјети Стефановић 1933: 279).

Стефановић негира тврдњу Арнаудова да су босанска и херцеговачка десетерачка усмена пјесма о подизању вишеградске ћуприје прерада легенде о зидању Скадра (видјети Стефановић 1933: 283–284). Он сматра и то да је мотив чудотворног рушења, који је у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ само додирнут а у приповијестима о граду Јерихону и краљу Вортихерну је много опширнији, „врло давно, у прастара доба још спојен са мотивом чудотворног зидања“ (Стефановић 1933: 261). На основу тога што у албанској пјесми о подизању тврђаве Розафа старац а не вила предлаже да се узида сестра оснивача града, а не жена најмлађег од тројице браће као градитеља, Стефановић закључује да је та пјесма можда старија од десетерачке пјесме о зидању Скадра, поредећи предлог старца из арбанашке пјесничке варијанте са предлогом других и у старокелтској легенди из Ненијусовог дјела као некога ко је сличнији са њим „него са нашом вилом“ (Стефановић 1933: 267).

¹⁷ Бошко Сувајџић скреће пажњу на „пажљиво бирани епитет ‘танана’“ (Сувајџић 2011: 60). Тај епитет је уочљив и у говорењу о другим женама у десетерачким усменим пјесмама, али нигдје није на висини поетског ефекта постигнутог у опису Гојковице у пјесми Старца Рашка. У корелацији са тим је следеће запажање Богдана Поповића: „Маколе је једном рекао да је Хамлетов монолог ‘Бити или не бити’ леп већ сам по себи, али да је далеко лепши на месту на ком се налази“ (Роровић 1971: 473). У пјесми „Елица (По народним пјесмама)“ (коју је Мирјана Д. Стефановић прештампала и пренасловила као пјесму Јована Рајића) испјеваној према усменим пјесмама, налази се стих „гори јадна танана Јелена“ (стих 712) а односи се на љубу Марка Краљевића, коју он кажњава спаљивањем, да би се због тага кајао након сазнања да јој је дјевер Митрушка подметнуо непочинство за славском трпезом краља Вукашина (током окупљања у граду Скадру поводом крсне славе Мрњавчевића).

Истраживања показују да је Рашкова пјесма „Зидање Скадра“, на једној страни, у парадигми са балканском усменом епском традицијом о жртвовању жене приликом подизања грађевине, као и усменом традицијом ширега простора. На другој страни, много шта је у тој пјемии особено. Бошко Сувајџић наводи ријечи Светислава Стефановића:

Тако, мотив о чудотворном рушењу градских зидова – што се дању сагради или грађу нанесе, то се ноћу на неки тајанствени начин разори или разнесе – који је један од најсталнијих. Па онда мотив о храђењу дјетета на грудима зазидане матере, који се такође даје пратити у прастара времена. Или мотив претварања млека у извор живе, лековите воде. И један и други налазе се само у ограниченом броју варијаната: знатан број их уопште нема“ (Стефановић 1933: 258–259) (према Сувајџић 2011: 63).

Сувајџић такође даје до знања да „песма ‘Зидање Скадра’“ Старца Рашка, међутим, има и неке друге, веома архаичне елементе, које шири варијантни круг у балканском контексту не познаје“ (Сувајџић 2011: 63).

Позивајући се на Петру Карман, Славољуб Гацовић у вези са Рашковом пјесмом „Зидање Скадра“ саопштава: „Варијанта Вука Карацића потиче из јужне Србије, а истог Рада мајстора грађевине срећемо у Босни где подиже град Тешањ: Ондар вели Раде неимаре“ (Гацовић 2000: 158). Стих „Тешањ зиђу до три неимара“ из пјесме о зидању Тешња, записаној у Осови код Жепча а објављеној у Краусовој збирци, односи се на неимаре Рада, Петра и Гојка. На основу имена тих неимара и њиховог завјета да својим љубама не одају да ће у темељ града бити узидана она која сјутрадан донесе ручак мајсторима, као и тога да је једино Гојко тај завјет испунио, Светислав Стефановић закључује да је пјесма о зидању Тешња везана „за Вукову варијанту“ (Стефановић 1933: 281). Стефановић то додатно образлаже: „Врло је за ова разматрања илустративно како у босанској варијанти из Жепча не три брата Мрњавчевића, него три брата неимара, међу којима је Раде, граде мост, а жртвује се жена најмлађег брата Гојка. Раде неимар је ту у улози краља Вукашина“ (Стефановић 1933: 301).¹⁸

Нема услова за тврдњу да пјесма „Зидање Скадра“ потиче из јужне Србије. Старац Рашко, од кога је Вук Карацић записао „Зидање Скадра“ је или из Ибарског Колашина или из Колашина који је тада био у Херцеговини а данас је у Црној Гори. Међу пјесмама из необјављених рукописа Вука Стеф. Карацића је пјесма Тодора Икова из Пипера која је такође насловљена „Зидање Скадра“, а Тодор Иков Пипер је из мјеста Сретња недалеко од Подгорице. На основу имена тројице неимара, Раде, Петар и Гојко, као и

¹⁸ Као један од неимара у усменој епској пјесми о зидању Тешња, Петар, зове се и неимар у пјесми „Зидање Раванице“ из необјављених рукописа Вука Карацића (Вук, II-р, 28), а тако се зове и један од неимара у пјесми из шесте Вукове књиге „Зидање Манасије“ (Вук, VI, 28) (упоредити Бајовић 2022а: 243). Ктитор Раванице је и у историјској и у епској стварности моравски кнез и епски цар Лазар. Његов син Стефан, и у историјској и епској стварности ктитор Манасије (у пјесми „Зидање Мансије“ представљен као цар) подиже цркву:

„На бријегу крај воде Ресаве,
Мајсторије од Ерцеговине,
Два шегрта сина Богданова,
Пред њима је Петар Неимаре“
(стихови 1–5).

њиховог завјета да својим љубама не казују да ће у темељ града бити узидана она која сјутрадан донесе ручак мајсторима, а и чињенице да је једино Гојко то обећање одржао, Светислав Стефановић закључује да је пјесма о подизању Тешња везана „за Вукову варијанту“ (Стефановић 1933: 281). Иларион Руварац свједочи да је у Босни слушао гуслара који пјева о зидању Скадра на Бојани (према Сувајџић 2011: 66). Д. Жаличић је у Високом у Босни записао усмено прозно предање о зидању Скадра, које је објавио у *Босанској вили*, а које је Радоје Радојевић уз немушто образложење уврстио у легенде из Црне Горе (видјети Радојевић 1971: 255–256).

Говорећи о неимару Роцериу из романа Вилијама Голдинга *Звоник*, анонимни аутор се присјећа Рада неимара из усмене пјесме „Зидање Скадра“ и Андрићевог романа *На Дрини ћуирија*, додајући да сваки народ на Балкану има „неког свог митског неимара који је саградио велике ствари које су претекле мрачно доба разарања“ (Anonim 2012). Славољуб Гацовић наводи лична имена балканских „градитеља и њихове титуле, као нпр. Манојло мајмаре, Гиани маимарлу, Рајко мајмарин, наимар Давор, неимар Раде, неимар Марко, неимар Ђура, неимар Митар“ (Гацовић 2000: 155). Према Петру Скоку, неимар је „турска ријеч арапског подријетла“ (Skok 1972: 358), а значи градитељ, архитекта, главни мајстор. Славољуб Гацовић на „грчкомакедорумунско-дакорумунско-бугарско-српској паралели“ (Гацовић 2000: 155) пјесме о мајстору Манојлу и других балада о зазиђивању невјесте како би се грађевина одржала појашњава: „Српски народ је повезао страну реч *taimar* са домаћом добијеном од *најам*, *најмач*, *најмалац*, *најамник* итд., што, свакако подржава и чињеница да је *taimar(u)* био плаћени радник, односно најамник“ (Гацовић 2000: 159).

Неимар је у усменој традицији један од типских ликова, односно ликов помагача. Раде неимар је најпознатији лик помагач у десетерачкој усменој епици, а појављује се и у усменом прозном предању и у такозваној писаној књижевности. И у епским пјесмама у којима је Раде неимар само један од неимара, он је увијек главни неимар. Позивајући се на указивање Тома Милићевића на запис на каменом прагу манастира Љубостиња, Томо Маретић истиче да усмене пјесме „не пјевају узалуд Рада неимара“ (Maretić 1966: 203).¹⁹ У осмерачкој лирској пјесми из прве Вукове књиге

¹⁹ Претпоставља се да у историјској стварности иза Рада неимара стоји историјска личност из четрнаестог вијека. Турђе Бошковић сматра да је клесар Раде, чије је име ушло у усмену епику, могао бити најмлађи син клесара Бороја или Берија Бјелмушевића из Бара који се са својим синовима именом Грубе и Пале помиње у документима Архива у Дубровнику: „Може се претпоставити да трећи, најмлађи, Раде, тада још није био довољно зрео да заједно са њима суделује у раду. Могао је отуда да буде рођен око 1335. год.“ (Bošković 1962: 247). Исти аутор наводи потпис мајстора Рада уклесан у цркви Богородице у Новом Брду код Приштине, односно у истом рукопису уклесани натпис протомајстора Рада Боровића на порталу цркве Љубостиње, задужбине кнегиње Милице и изражава сумњу да је он зидао цркву Раванацу: „С обзиром да постоје прилично велике разлике у начину клесања декоративне пластике на Раваници и Љубостињи тешко да би се смело претпоставити да је Раде подигао и Раваницу. Што се зидања Скадра тиче, у народној поезији нашла је можда одјека чињеница да је Раде пореклом Приморац, Баранин. Напомињем, само напомињем, да и данас постоје породице Беровића, које се сматрају пореклом из Скадра – породица проф. Радивоја Беровића на пример“ (Bošković 1962: 247).

„Тврђа Србина у вјери“ (Вук, I, 650) Раде неимар излази из континуитета уобичајеног приказивања, чиме се потврђује напомена Соње Петровић у преносу Снежане Д. Самарције: „Епски јунак може бити и лик лирске песме. Али, прожимања поетичких система неминовно воде до модификације (уобичајеног) портрета или модела (Самарција 2020: 161³⁰). Иако Раде неимар у пјесми „Тврђа Србина у вјери“ није у својој примарној епској улози, он није у тој пјесми само једно опште име. Неимар именом Раде у писаној књижевности је најпознатији према роману Ива Андрића *На Дрини ћуприја*. У том роману није преузето име неимара Митра из Херманове пјесме „Подизање ћуприје у Вишеграду“ него име неимара из више усмених епских пјесама и усмених прозних предања. Ријеч неимар уз име Раде у том роману је обиљежена великим словом, чиме је као литерарни знак додатно означена. Говорећи о Раду Неимару, наратор у Андрићевом роману луцидно каже да тај неимар у колективном духу гради и што није саградио – јер маса „не воли да много памти и многима дугује, чак ни у сећању“ (Андрић 1996: 108).

За улазак Рада Неимара у симболички поредак заслужно је значење његовог имена (*nomen est omen*), али и умјетничка супериорност Рашкове пјесме „Зидање Скадра“. Поред опште улоге неимара као епског помагача, Раде неимар у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ излази у сусрет молби младе Гојковице, заснованој на братимљењу – сестримљењу, да јој током узиђивања остави прозоре на очима и дојкама како би могла видјети и дојити свога сина док га буду доносили у колијевци. Он у тој пјесми не само да надгледа рад мајстора него и „испуњава последњу жељу недужне жртве, чији вапаји не утичу на одлуку двојице девера, а њеног господара чине још немоћнијим“ (Самарција 2008: 279). Идући у сусрет казивању Наде Милошевић-Ђорђевић (упоредити Сувајцић 2011: 68 и Милошевић-Ђорђевић 1971: 77), Бошко Сувајцић каже: „Старац Рашко динамично смењује планове приповедања, крећући се по прстенастој оси, од спољашњих догађаја, преко психолошко-емоционалних агенса и наглашеног драмског конфликта, све до подземног врела језичког митоторства, творећи жанровски амалгам у коме једини различите слојеве традиције, стилове, обрасце, фигуре“ (Сувајцић 2011: 67). И додаје: „Од тренутка кад је одлука о жртвовању донета и од када прати судбину младе Гојковице и њеног племенитог мужа, епска песма се неминовно претвара у баладу“ (Сувајцић 2011: 67).²⁰

²⁰ Сувајцић указује на Рашково „Зидања Скадра“ као жанровски флуид:

У уводном делу класична епска песма „стarih времена“ из тематског круга о Мрњавчевићима, са увођењем мотива узиђивања жртве у темеље грађевине, дело поприма жанровске одлике легендарно-митолошке баладе. Указивањем на поремећене односе у породици и покушајем да се жртвовањем у роду воспостави урушени обредни поредак, сиже се даље прелива у баладу о породичним односима. Фокусирањем на трагичне судбине младе Гојковице и њеног племенитог мужа, који се проблематизују из етичко-психолошке и индивидуално-емоционалне перспективе, „Зидање Скадра“ поприма одлике баладе о трагичним љубавницима који страдају без сопствене кривице. На крају, у мотиву млека које помаже нероткињама да се опашу породом, а у светлу Вукових коментара уз текст, песма поприма одлике културно-историјског предања (Сувајцић 2011: 67).

Радмила Пешић сажима: „Раде неимар. Стајаће име у епским песмама за вешта градитеља каквог манастира или града (Раванице, Скадра). Можда историјско сећање на градитеља Љубостиње, Рада Боровића или Рада Неимара, чији је стварни живот био епски дуг: „Ва лето 7000, месеца априла, Сеј крст мученика Рада Неимара како се престаји на храму Светаго Луке у Подградине... И се бист жив 100 лет...“ (Пешић 1997а: 217). Наведени запис је из 1492. године, а налази се крст над гробним каменом Мученика Рада Неимара“ (видјети Павић 1986: 125) у манастиру Светог Луке у Жупи Никшићкој. Гробно мјесто Рада неимара евоцирано је у пјесми на народну „Горски престо“ Радована Бећировића Требјешког:

„Па на мутној води Грачаници

Какви ли су стари споменици:

Развалине Моракова града

И гробница неимара Рада“

(Бећировић 1998: 210).²¹

Има покушаја да се симболика припише именима и неких других неимара, као на примјер неимару Манолу (Маноили) који је најпознатији према бугарској усменој традицији:

Допускајки различни неутврђени хипотези, можемо да разгледамо и најпопуларното име на главнија мајстор – Манол или Маноил. То е производно на името Емануил, което значи Бог е с нас (иврит), а какво по-подходящо име за човека, којто треба да стане извршител на божията воља и да докаже својата вяра и служба. Разбира се тоа е само странично набљудение, а имената на мајсторите могаат да бџдат и други, което все пак е нормално, когато става въпрос не за авторско хрумване, а за народна традиција (Георгиева 1912: 112).

Нема могућности ни за тврђеу да је додатно мотивисано ни име неимара Петра у усменим пјесмама о подизању града Тешња и манастира Манасије – будући да име Петар значи стијена. Име Петар није само епско име неимара, него и ковача као типског лика помагача. „Налбантин Петар постаје Арапинов двојник, којем пресуђује изневерени побратим (Вук, СНП, II, бр. 67, 78; Ер, бр. 110)“ (Самарџија 2008: 280).

Грађевину у усменим пјесмама најчешће зида триста мајстора. Рашкова пјесма „Зидање Скадра“ почиње тако што триста мајстора током три године покушавају да подигну Скадар на Бојани. По захтјеви виле испорученом краљу Вукашину, још три године слуга Десимир у Рашковој пјесми

²¹ У десетерачком епском пјесништву на народну, Раде неимар није литерарни знак само у пјесми Радована Бећировића. Десетерачка епска пјесма „Јела, љуба Милоша Обилића“, коју је године 1912. у Зети записао Илија Златичанин, каже да је Раде неимар, на захтјев Јеле Милошеве, кћерке кнеза Лазара сазидао цркву Светог Ђорђа „под Горицом изнад Подгорице“ (Златичанин, 1912: 319), као и цркву Светог Николе у Вуковцима – у знак захвалности Светом Ђорђу што је спасио док је бјежала од свога трећег епског мужа Ђура Топаловића, господара Котора, након његових увреда изречених на рачун њених претходних епских мужева, Милоша Обилића и Балше Зећанина. Подгоричком црквом Светог Ђорђа, у пјесми „Јела, љуба Милоша Обилића“ замијењена је црква Светог Ђорђа са скадарског острва Горица (Брезовица, Бешка), која се налази поред Богородичине цркве коју је подигла и у којој је сахрањена Јелена Балшић као историјска личност. Подгоричка црква Светог Ђорђа старија је од Јелене Балшић.

„Зидање Скадра“, уз шест товара блага, узалудно тражи близанце Стоју и Стојана који би били узидани у темеље Скадра на Бојани. У пјесми из *Ерлангенског рукописа* „Зидање моста на Неретви“ стоји: „А било је три стотин мајстора, / а правише три године данах“ (стихови 30–31). И у албанској легенди о подизању дебарског моста триста мајстора три године безуспјешно покушавају да озидaju мост, док није узидана жена најмлађег од тројице браће који га подижу. Триста мајстора зида на Дрини ћуприју и у пјесми из *Босанске виле*. У уводном дијелу Херманове пјесме о подизању вишеградске ћуприје Мехмед-паша позива неимара Митра да подигне на вишеградску ћуприју: „Ти поведи до триста мајстора / и хиљаду дјече игартина“ (стихови 21–22). Триста мајстора је и у предању о подизању вишеградске ћуприје које наводи Миленко М. Вукићевић (видјети Вукићевић 1906: 117). Кулу гради триста мајстора седам година у пјесми из Херманове збирке „Филип Маџарин и Гојени Халил“ (Höftmann, I, 32), само што у тој пјесми нема ометања градње. Толико година и неимар Митар узалудно покушава да подигне на Дрини ћуприју у пјесми из исте збирке. Триста мајстора кулу гради седам година и у пјесми „Филип Маџарин и Гојени Халил“ (Höftmann, I, 32). У појединим пјесмама грађевину подиже хиљаду мајстора. „Кад то виђе Раде неимаре, / викну Раде хиљаду мајстора“ (стихови 124–125), стоји у пјесми „Опет зидање Раванице“ (Вук, II, 36) – у којој у подизању цркве учествује „и хиљаду младих сараора“ (стих 104). Нема жртвовања духупкровитељу грађевине у тој пјесми, као ни у неким другим десетерачким епским пјесмама које именују ктиторе и градитеље. У пјесми Тодора Икова Пипера „Зидање Скадра“ не наводи се број мајстора. У усменим пјесмама се након безуспјешног покушаја подизања грађевине за жртву често траже људска бића именом Стојан, Стана, Стоја, Остоја, што указује на вјеровање у магијску моћ ријечи – у том случају, призивање помоћи опстајању.²² Новак Килибарда у вези са Рашковом пјесмом о зидању Скадра саопштава: „Иновативно пронађена имена брата и сестре Стоја и Стојан, симболизују не само постојаност краљевске грађевине кад се буде умилоствивила људском жртвом, него, можда, и постојаност краљевске одлуке да се грађевина по сваку цијену мора одржати. А зар иста ова имена не могу да побуде асоцијације на то да вила и не мисли на реалност проналаска овако ријетких имена?“ (Килибарда 1982: 19). У сваком случају, непроналазак близанаца – брата и сестре симболичких имена у пјесми „Зидање Скадра“ радњу води до средишта у коме је та пјесма више драма него пјесма. У пјесми из Херманове збирке „Зидање ћуприје у Вишеграду“, записаној у Вишеграду“ неимар Митар у кулу моста узиђује Стоју и Остоју.

У ненасловљеној десетерачкој пјесми из *Босанске виле* о подизању вишеградске ћуприје, дијелом објављеној у стиху а дијелом парафразираној у прози, Раде неимар узиђује „брата и сестру, Стоју и Остоју, па пошто је

²² У вантекстовној комуникацији избор наведених имена има и другачију мотивацију. „Стоја и Остоја, Стоја и Стојан, или Стоја и Стана, имена су која се код Срба, а по трвђењу Арнаудова и код Бугара, дају деци са неким нарочитим магичним циљем, ако су ранија деца умирала, онда да се она под тим именом одрже и т. д.“ (Стефановић 1933: 284). Женска имена типа Стана, Станија, Стојка, Стоја Стојанка понегдје се дају и као израз жеље да се послуже рођења дјевојчице рађају дјечаци.

Стоја била бремена, кад је зазидаше, потече млеко по камену и од тога оно има чудотворну лековиту силу“ (Стефановић 1933: 283). Међу стиховима те пјесме су и сљедећи: „Истом Раде скочит шћадијаше, / док се њему нешто попричуло“ (према Богдановић, 1888: 175). Нешто је у том случају вила која каже Раду неимару да не може саградит ћуприју ако не пронађе брата и сестрицу именом Стоја и Остоја и у њу их узиде – „тада ће ти остат вјековати“ (Богдановић 1888: 175). Из Херманове пјесме „Зидање ћуприје у Вишеграду“ су стихови „из оmore [оморике у Дрини] крвца ударила, / из оmore нешто проговара“ (стих 141–142). То нешто проговара да ће се одржати на Дрини ћуприја.

Нешто проговара и у Андрићевом роману *На Дрини ћуприја*: „Знали су да је градњу ометала вила бродарица, као што је одувек и свуда неко ометао сваку градњу, и ноћу рушила оно што је дању саграђено. Док није ‘нешто’ проговорило из воде и саветовало Раду Неимару да нађе двоје нејаке деце, близнади, брата и сестру именом Стоја и Остоја, и да их узиде у средње стубове моста“ (Андрић, 1996: 108). Андрић у наведеном случају ријеч нешто пише под наводницима – не само јер је прузео из усмене пјесме него јер ће се одгонетнути да је то нешто Радисав Херак са Уништа. Знаковито је то што вила која наводно омета градњу у Андрићевом роману није бјелогорка, као што је то у пјесми из Херманове збирке, него је бродарица. Мотивом виле бродарице којој је приписано да ноћу руши оно што Абидагини кулчари дању ураде додатно се повезује мотив жртве са мостом. Митски мотив је повезан са херојским тако што је вила бродарица узета као привремена замјена за Радисава са Уништа. Након откривања ко стварно ноћу руши оно што је дању урађено, Турци набијају на храстов колац (симболички храстов) Радисава Херака пјевањем уз гусле надахнутог да им се супротстави у грађењу ћуприје (упоредити Džadžić 1983: 17).

Однос према мотиву чудотворног рушења и грађења из усмене епике, префигурираном у Андрићевом роману *На Дрини ћуприја*, само је један од знакова израстања његовог дјела из усмености. Обично се сматра да је Андрић у роману *На Дрини ћуприја* само прерадио легенду о зидању Скадра, али и у усменој епској традицији о подизању вишеградске ћуприје вила ноћу разграђује дању сазидано. Начин на који Андрићев роман *На Дрини ћуприја* из усмене књижевности антиципира мотив жртвовања духу-покровитељу грађевине да би се одржала није пука стилизација тога мотива из усмене књижевности (видјети Андрић 1996: 108, 129, 130–131, 146).

Миленко М. Вукићевић наводи једно од усмених предања о подизању вишеградске ћуприје које је прерађено у Андрићевом роману *На Дрини ћуприја*:

Тада Раде навали триста мајстора, а мајстори пијукe и будакe, те сијeци дрвљe и камeњe и разбиј стијeнe, али темeљa подићи не мoгoшe. Најпoслијe се јави Радy вилa из облaкa и кaжe му: дa не мoжe ни темeљy урадити, a кaмo ли дићи мoстa нa вaлoвитoј Дрини, дoк не узидe у грaдњу у темeљe Стоју и Стојaнa, oбaдвoјe брaтa и сeстрицy. Прoшaо је Рaдe мнoгa сeлa и грaдoвe, aли нe мoгaдијaшe лaкo нaћи двa сличнa имeнa, нe мoгaдијaшe нaћи Стоју и Стојaнa, a oбaдвoјe дa сy брaт и сeстрицa. Најпoслијe, кaдa је вeћ нaду биo изгубиo дa ће их нaћи, врaти сe и удари прeкo нeкaквa зaпуштeнa сeлa, и у њeму нa зeлeнoј ливaди нaђе двoјe дјeцe лудo,

гдје сједе, те се играју. Раде им приђе, запита их чија су. Она му одговоре да немају ни оца ни мајке, већ да су у Бога сироте. Раде их запита за имена, они рекоше да су Стоја и Стојан. Раде више ништа не запита, већ обоје метне у кола и врати се Дрини на обалу, те навали триста мајстора и узида Стоју и Стојана, једно с једне, друго с друге стране. Ондје, гдје је узидео Стоју, и данас капље млијеко, а гдје је узидео Стојана слази крв (Вукићевић 1906: 117).

Легенда о градбеној жртви у Андрићевом роману је додатно индивидуализована казивањем о нежељеној дјечи и њиховој умно ограниченој мајци. Узалуд су мајстори објашњавали тој жени, коју су они а потом и остали прозвали луда Илинка, да у мост нијесу узидана њена мртворођена дјеца. „С њом је остала и прича да су Турци узидали децу у мост. Једни су веровали у њу, други нису, али су је сви понављали и преносили“ (Андрић 1996).²³

Уз напомену да постоје бројна предања о подизању вишеградске ћуприје, Светислав Стефановић наводи да у пјесми из *Босанске виле* на исту тему Раде неимар узиђује „брата и сестру, Стоју и Остоју, па пошто је Стоја била бремена, кад је зазидаше, потече млеко по камену и од тога оно има чудотворну лековиту силу“ (према Стефановић 1933: 283). Говорећи о пјесми из *Босанске виле* о подизању ћуприје на Дрини, Светислав Стефановић наводи да Раде неимар узиђује „брата и сестру, Стоју и Остоју, па пошто је Стоја била бремена, кад је зазидаше, потече млеко по камену и од тога оно има чудотворну лековиту силу“ (према Стефановић 1933: 283). Дио те пјесме парафразира Захарија Богдановић:

Веле да је Стоја трудна, па кад су је узидали у ћуприју, све јој је ударило млијеко из сиса, у што и данас народ вјерује, те кад вода љети оплића, иду под велика окна (сводове) те одбијају скамењене сисице, које се фатају нешто од воденога гаса из Дрине, нешто опет од кише, која пролази кроз калдрму од ћуприје те изгледа бјелушкаво, па то веле и данас да се оно млијеко из Стојиних сиса фата, те се камени — па томе неки лијек и помоћ приписују. Која жена не може да доји мало дијете, онда јој оне љуске од скамењених капљица турају у воду те пије, па ће вели одма с храном ђетињом примаћи (Богдановић 1888: 175).

²³ У разговору са Љубом Јандрићем, Иво Андрић такође каже: „Сви ми, неко више неко мање, водимо порекло из наше народне песме. Мене су највише привлачиле легенде у народним песмама или приповеткама. Легенде су стварност живота“ (према Јандрић 1977: 275). Поред свега другог, Андрић је из усмене епике преузео наслов романа *На Дрини ћуприја* — тај наслов шестерац из епског десетерца. У вези са тим, наводимо стихове пјесме из Херманове збирке о подизању вишеградске ћуприје: „Хоћу градит по Босни хаире, / најнапријед на Дрини ћуприју“ (стихови 9–10), односно стихови: „Да саградиш на Дрини ћуприју“ (стих 19), „да се гради на Дрини ћуприја“ (стих 42), „стаће теби на Дрини ћуприја“ (стих 100), „стаде њему на Дрини ћуприја“ (стих 105), „обориће на Дрини ћуприју“ (стих 112), „оста данас на Дрини ћуприја“ (стих 142), „начинио на Дрини ћуприју“ (стих 166). Познате су још двије десетерачке епске пјесме о подизању на Дрини ћуприје. У Петрановићевој збирци је пјесма „Како се оградила ћуприја на Вишеграду“ (Петрановић, III, 52) у којој се налазе стихови: „Да правимо на Дрини Ћуприју“ (стих 45), „да ја правим на Дрини ћуприју“ (стих 94), „прави Раде на Дрини ћуприју“ (стих 111), „те правите на Дрини ћуприју“ (стих 482), „а остаде на Дрини ћуприја“ (стих 611). Десетерац на Дрини ћуприја налази се и у неким другим записима о вишеградској ћуприји. Говорећи о Андрићевом односу према Вуку Караџићу у књизи *Иво Андрић – мост и жртва* (Делић 2011), Јован Делић наводи да је развидно да је Андрић познавао и усмене пјесме из Херманове збирке, те да није случајно у насловљавању његовог романа избјегнут ред ријечи ћуприја на Дрини. Он такође напомиње да су шестерци и наслови његових романа *Травничка хроника* и *Проклећа авлија*.

Наведено казивање о чудотворном млијеку бремените Стоје узидане у вишеградску ћуприју подсјећа на напомену Вука Караџића уз посљедњи стих Рашкове пјесме „Зидање Скадра“: „*Кажу*, да и сад из онијех прозора, гдје су сисе биле измољене, тече некака мокрина, која се низа зид хвата, као креч, и жене, које немају млијека, или их сисе боле, носе оно, те пију у води“ (Караџић 1988: 101²⁰).²⁴ У вишој духовној равни има нечег васкрсавајућег у усменој традицији о жртвовању жене чије је дијете у колијевци. Чудотворно млијеко које је потекло на мјесту жртвовања жене показује се као симболичка компензација, успомена на жртву као побједа над смрћу. У Рашковој пјесми „Зидању Скадра“ љековиту моћ има млијеко које прокапава из зида у коме је зазидана млада Гојковица:

„И тако је у град уградише,
 Па доносе чедо у кол’јевци,
 Те га доји за неђељу дана,
 По неђељи изгубила гласа;
 Ал’ ђетету онђе иде рана,
 Дојише га за годину дана.
 Како таде, тако и остаде,
 Да и данас онђе иде рана
 Зарад’ чуда и зарад’ лијека,
 Која жена не има млијека“
 (стихови 233–242).²⁵

Љековито млијеко које прокапава на мјесту узидане Гојковице стварности враћа то што јој је одузето током зидања Скадра. Тако бива и послје узихивања матере убијене дворкиње у усменом прозном предању о зидању Скадра које је записао и објавио Д. Жаличић (Гојковице нема у томе предању), као што то бива и послје узихивања бремените Стоје у пјесми из *Босанске виле* о подизању вишеградске ћуприје. У грчкој варијанти албанске пјесме у којој три брата из Црне Горе који се по наредби виле

²⁴ Захарија Богдановић наводи: „О ћуприји дринској има много прича, гатки и бајки у народу, па и у народним пјесмама се спомиње, а има опјевано цијело зидање ћуприје. Једну такву пјесму забиљежио је покојни Богољуб Петрановић, а ја сам опет чуо једну причу из народа којом се највише тврди, како је ћуприја сазидана“ (Богдановић 1888: 158). Након тих Богдановићевих ријечи слиједи предање о сну Мехмед-пашине мајке, док је била у трудноћи, односно то „да је уснила: да јој је никао бор из трбуха, па вели с гранама сав свијет покрио“ (Богдановић 1888: 158), на шта је њен свекар одговорио: „Да бог да, да је сретно, моја снахо, али мучно да ти родиш земљи господара“ (према Богдановић 1888: 158). Исто предање је Радован Самарџић унио у књигу *Мехмед Соколовић* (видјети Самарџић 1993: 20). Упоредити Бајовић 2021: 38–39.

²⁵ Потребно је напоменути да се стихови Рашкове пјесме „Зидање Скадра“ који се одnose на чудотворну скадарску течност (уједно и посљедњи у тој пјесми) не односе на нероткиње (како се то у литератури повремено саопштава) него на жене које након порођаја немају млијека. У вези са завршним стиховима те пјесме, стиче се дојам да наратор рачуна на то да је вјеровање о чудотворности млијека младе Гојковице познато, тако да они дјелују не само као уобичајена одјава приповиједања него и као нешто што је претходном казивању накалемљено.

жене из Атине, прије него почну да зидају Скадар, узидана је Евхариса, жена једног од њих – како је то коцком одређено, а она послије тога храни дијете млијеком које тече кроз трубу направљену од козје коже. Потом на том мјесту тече извор живе воде. А у такође албанској пјесми о дебарском мосту млијеко узидане жене привремено тече након њене смрти кроз отвор остављен на зиду како би могла дојити дијете – дојила га је док га је отхранила, „а после се претвори у извор који тече вечито“ (Стефановић 1933: 269). У бугарској пјесми (чији се садржај додирује са грчком пјесмом о жени узиданој приликом подизања моста на Арарту) млијеко жртвоване жене Стане капље на мјесту на ком је она узидана. Тамо гдје је пао праведни мајстор Маноил, кад је из зида чуо глас своје узидане жене, у бугарској пјесми о кнежевом подизању цркве избија „извор бистри горко-слане воде јер је вода помешана са сузама“ (Стефановић 1933: 279). Пројављивањем љековитог млијека и живе воде на мјестима недужно узиданих жена епска правда надстварно враћа реалности. И то доказује Андрићеву тврдњу да су легенде стварност живота.

У дјелу Стефана Митрова Љубише *Причања Вука Дојчевића* паралелно се изражава свијест о дословном прихватању прокапавања љековитог млијека узидане Гојковице и свијест о пјесми о зидању Скадра као књижевном дјелу. Наиме, Вук Дојчевић живот предања о чудотворном скадарском млијеку сматра празновјерицом, док о пјесми говори као о естетском знаку:

На примјер иду чак у Скадар, да наточе тиквицу прокапине. Капље што протече кроз какав зид на спилу, што се циједи низ седро. Мозори, као од клака, што висе под спилама и под сводовима (stalactites)/ или пишти из онијех старијех зидина, гдје људи причају. Има о овоме лијепа народна пјесма, кад су Мрваљевићи градили Скадар, а вила им обноћ град ваљала, пак зазидали невјесту на чеду, да им грађа стане, а она молила Рада зидара да остави окно според њенијех прси, како би јој чедо долазило да се напита. Народ мисли и данас, да оне прокапине што пиште из зидина града, точе из дојке зазидане невјесте, да су дјевери зазидали невјесту на чеду, да им се град тобож остани, пак залијевају прокапину родилама сухијех или пресушенијех дојка, не би ли им се тобож млијеко навратило... (Љубиша 1949: 161).

Николи Банашевићу у вези са чудотворним скадарским млијеком, на супрот Светиславу Стефановићу, изгледа „вероватније да тој течности, ако је уопште ње и било увек није придавана никаква важност све док се легенда о Скадру није формирала и раширила по народу“ (Банашевић 1928: 375). Садржај предања о чудотворној скадарској течности у самој збиљи бива актуелан и након времена Стефана Митрова Љубише. Вук Дојчевић из Љубишиног дјела борави на двору зетског господара Ивана Црнојевића, а Рашкову пјесму „Зидање Скадра“ записао је Вук Караџић. То не допушта могућност да Вук Дојчевић може познавати пјесму Старца Рашка о зидању Скадра. Све то не значи да није пјевало о зидању Скадра и у четрнаестом вијеку, тим прије што постоји запис из петнаестог вијека арбанашке пјесме на ту тему.²⁶ Послије теренског истраживања, обављеног у трећој деценији

²⁶ Вук Дојчевић из усмене традиције Приморја у Љубишином дјелу је измјештен на двор Црнојевића као онај који Ђурђу Црнојевићу приповиједа о времену његовог оца Ивана

двдесетог вијека, Петар М. Божовић вјеровање да из скадарског зида прокапава љековита течност наводи преко примјера жене из Враке код Скадра, односно преко свједочења бега из Бушата о томе да јој је пијење те течности помогло да поврати млијеко, додајући да то вјеровање сеже на југ до града Кроје (видјети Божовић 1926: 274 и даље).

Према предању које парафразира Марко Драгић, вјерује се да женама у немоћи након порођаја помаже и прах са торња у који је узидана сестра Чеха, Леха и Меха, илирских краљевића из Крапине у Хрватској:

Били су одлучили кад им отац умре, повести рат против Римљана. Међутим њихова сестра Вилина била је заљубљена у римскога намјесника и открила му је намјеру своје браће. Када су браћа сазнала да их је сестра показала живу су је зазидали у торањ који се прозвао Вилин торањ. Жене које немају млијека при породу иду томе торњу, стружу прах с торња, пију га и кажу да им помаже. Браћа су побјегла на сјевер. Чех је основао Чешку, Лех је основао Лешку (Пољску), а Мех је основао Мешку (Русију)“ (Dragić 2016: 29).

Мотив љековитог млијека на мјесту узиђивања Гојковице евоциран је и у приповијетки „Зидање Скадра“ Маргерит Јурсенар: „Неколико векова разнежене мајке посећиваху то место да би превлачиле прстом низ почађавели камен по линијама које је усекло чудесно млеко“ (Jursenar 1980: 18). Приповијетка „Зидање Скадра“ Маргерит Јурсенар говори о мајци која злоупотребљава здравље свога дјетета да би просило, а за полазиште има причу о Гојковици у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ као антипричу. Овако се завршава „Зидање Скадра“ Маргерит Јурсенар: „Већ месецима ставља детету на очи неке кухне облоге којима му дражи вид и зазива самилост пролазника. Дете још види, али ускоро ће бити оно што она и жели да буде: слепац. Тој ће жени онда бити осигурана зарада, и то за цео живот, јер водити бригу о богаљу уносно је занимање. Има мајки и мајки“ (Jursenar 1980: 19).²⁷

Светозар Матић, у дигресији говорења о пјесмама Старца Рашка, саопштава: „Затим, и Вук даје одломак једне екавске варијанте Зидања Скадра (у напомени под текстом те песме). Најзад, има једна лирска песма /Вукова збирка I, бр. 512/ о Драгојлу и Смиљани, у којој браћа сестру узиђују у град да је не би дали Драгојлу, а сестра их моли да јој оставе ‘пенџерчић на граду’ кроз који ће гледати Драгојла. Али мотив те лирске песме може

Црнојевића – у историјској стварности на двору Црнојевића није постојао нико именом Вук Дојчевић.

²⁷ Драма Атанасије Николића Зидане Скадра на Бояни: жалостно позорије у три дејства безмало је препјевана Рашкова пјесма „Зидање Скадра“. Та пјесма је полазиште и за драму Ђуре Т. Перовића Зидање Скадра на Бояни. У објема наведеним драмама војвода Гојко је жртва договора са старијом браћом, а жене краља Вукашина и деспота Угљеше у тим драмама су именом Јевросима и Босилка. Мара Бранковић, кћерка деспота Ђурађа Бранковића коју је он и у историјској стварности удао за султана Мурата – вјерујући да ће се тиме поправити однос Турака према Српској деспотовини – у драми Ђуре Димовића Ђурађ Смедеревац истиче своју спремност на жртвовање. Одушевљена пјесмом „Зидање Скадра“, она у вези са младом Гојковицом каже да би пристала да и сама буде узидана у темеље града (видјети Димовић 1999: 31). Мотив узиђивања људског бића из усмене традиције баштини и драма Петка Тодорова *Зидари* (Тодоров 1899) (упоредити Георгиева 2012: 113), али и лирске пјесме и приповијетке.

бити и самосталан, независан од епског певања“ (Матић 1964: 61). У том контексту, не би се могло тврдити да је независан од епског пјевања мотив узиђивања људске жртве у такође лирској пјесми „Чим се град утврђује?“:

„Град градио Паша Новљанине,
Штогод Паша за дан начинио
За ноћ су му виле обориле,
У ноћи му на сан излазиле:
‘Не град’ града паша Новљанине!
Не гради га ти не арчи блага!
Никад града начинити нећеш,
Док не одеш у поље латинско
И уфатиш бијело Латинче,
Гледај Пашо, једино у мајке,
Узидај га граду у бедеме,
Тако ћеш ти града сазидати,
А друкчије никад ни дов’јека!’
Кад ујутро јутро освануло,
Оде Паша у поље латинско,
И уфати бијело Латинче,
Баш које је једино у мајке,
Узида га граду у бедема,
Тако паша града начинио“
(Петрановић 1989а: 11).

Наведена Петрановићева пјесма дијели логику усмених епских пјесама о подизању града, у којима вила омета градњу, а затим својим предлогом помаже у отклањању застоја градње по цијену људске жртве. Ни у епским пјесмама за жртву духу-покровитељу грађевине како би се одржала вила не тражи било какву жртву, што значи да та пјесма, уколико би и била мимо утицаја усмених епских пјесама, није мимо вјеровања да подизање велике грађевине захтијева жртву њеном духу-покровитељу.

Зазиђивање људске сјенке при градњи и градбено жртвовање материјалног блага као књижевни мотиви

У оквиру напомене уз посљедњи стих Рашкове пјесме „Зидање Скадра“, Вук Караџић каже: „У народу се нашему приповиједа, да се никаква велика грађевина не може начинити, док се у њу какво чељаде не узида; за то се таковијех мјеста клоне сви, којима је могуће, јер кажу, да се и сјен чељадету може узидати, па оно последије умре“ (Караџић 1988: 101). Логично је закључити да је вјеровање о зазиђивању људске сјенке у темеље грађевине млађе од узиђивања људске жртве, самим тим што је хуманије, али су и након појаве блажих видова жртвовања задржавани њихови тежи

облици. Веселин Чајкановић каже: „У Нил, или у Тибар, бацани су некада, као жртве, живи људи – доцније су место људи бацане лутке; стари Јевреји, када би им ко умро, цепали су своју хаљину – данашњи Јевреји засеку је само, сасвим неприметно, ножем; у темељ би морао бити узидан жив човек (упор. ‘Зидање Скадра’) – данас је довољно да се место човека узидано само његова сенка, или његова мера. И тако даље“ (Чајкановић 1973: 122).

Будући да зазиђивање људске сјенке почива на вјеровању да се живот онога чија је сјенка зазидана у темеље грађевине мора окончати најкасније годину дана од тога зазиђивања, за ту жртву су се обично добровољно пријављивали стари људи. Приликом подизања Пивског манастира у олтарски дио темеља цркве Успенија Богородице зазидана је сјенка старца Ивањца Радовића из пивског села Борковићи, који је то добровољно прихватио. Упокојио се годину након подизања темеља манастирске цркве. Наратив о зазиђивању сјенке Ивањца Радовића није поријеклом ни из књишке нити из усмене традиције, а и даље је жив у колективном памћењу Пиве. Говорећи о легенди о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве, Коста Радовић саопштава: „Земље Гаговића у Крушеву [насељу на лијевој обали ријеке Комарнице] купили су касније Радовићи [који су се са Борковића населили на Миочи, мјесту које се налази на десној обали ријеке Комарнице, наспрам мјеста Крушево]. Један од њих је Ивањац који је узидео сјенку у темељ Пивског манастира – да би се грађевина одржала. У Борковићима се и данас знају Иванчев гроб, Иванчево кућиште“ (Радовић 1990: 20¹⁸). Исти аутор каже: „Мој предак Ивањац Радовић узидео је сјенку (‘ухватили му сјенку мајстори’) у олтарски темељ Пивског манастира 1573. Умро је послје годину дана“ (Радовић 1998: 55). И додаје: „А знао је, кажу, да не може живјети послје узидивања сјенке више од годину дана, И веле, Ивањац умрије, пошто прође година [...]“ (Радовић 1990: 95).

У контексту говорења о дугогодишњој изградњи манастира Пива на неприступачном терену, Будо Симоновић парафразира предање из књиге *Прилог историје Пиве* Милоша Ђ. Слијепчевића које „казује да су се неимари тобож и овдје суочили са невољом сличном оној која је пратила зидање Скадра, да су и овдје виле ноћу обарале што би они дању озидали, што је била јасна порука да од грађевине нема ништа док се у њен темељ не узиде нека људска жртва. Тако, наводно, и било“ (Симоновић 2006: 44). А затим преноси ријечи самог Слијепчевића: „Предање каже да је први камен у нови манастир узидео Иван Радовић из села Борковића у Пиви које је тада било катун места Гусићи, где је подизан манастир. Кад се увече враћао кући са грађевине, Иван наиђе на реку Сињац и утопи се. Пивљани су његово тело узидали у темељ манастира“ (Симоновић 2006: 44–45). Као што смо видјели, Ивањац Радовић је умро природном смрћу, а у темељ Пивског манастира није узидано његово тијело него је зазидана његова сјенка. Да је тврдња о узидивању утопљеног тијела Ивањца Радовића преинтерпретација показује и одсуство свијести о томе да се вјеровање о жртвовању приликом подизања грађевине да би се одржала не односи на усмрћено људско тијело. Суштина зидања на људској сјенци је у томе да се (пре)узме нечији живот и почне тако да грађевина настави да постоји умјесто њега. На основу тога

што је познато на који начин је Ивањац (Иван) Радовић принио жртву приликом подизања Пивског манастира, јасно је да је Слијепчевићев наратив о Ивањцу Радовићу фикција, односно да је то знак накнадног генерисања усмене традиције о зидању Скадра. Томе иде на руку то што је у историјској стварности дуго трајало подизање цркве Пивског манастира.²⁸

У роману Теодоре Таре Месечева роса једно од фиктивних предања о рушењу цркве на Пророковој глави изнад Котора баштини вјеровање о зазиђивању сјенке приликом њеног подизања. Наиме, предање у Тарином роману каже да је Влахуша Латиница по налогу Сената Млетака, прерушен у задарског неимара, прихватио и извршио налог Латина: „Користећи се општом непажњом, црвеним концем је кнегињи Јелени ухватио сенку, а затим исту измерио, и брже-боље узидео у цркву. Нема онога коме није познато да је то значило само једно. Ако Бог не пружи лека, господарици је преостало не много живота, њена звезда рођеница ће се брзо угасити, смрт јој је већ била за петама“ (Тара 2007: 251).²⁹

Један сегмент поглавља „Кружна црква“ Тариног романа *Месечева роса* очевидно је префигурација вјеровања да се грађевина неће одржати без жртвовања људског бића. У том случају се зазиђује људска сјенка, али је изостављен мотив старог човјека, а само зазиђивање сјенке Јелене Лазаревић Балшић Хранић повезано је са осветом инспирисаном злочинном. Иако у роману Месечева роса боловање Јелене Лазаревић Балшић Хранић у Дубровнику, у вријеме куге, 1416. године, нема историјску позадину, односно иако је пренос њене сјенке на темеље цркве коју подижу Латини фикција, наратор производи утисак увјерљивости: „Да нису по среди само докона дворска преклапања, говори и чињеница, да се чак и челник двора, уздржани и увек присебни Никша Тамарић, могао заклети пред Светом иконом и часним крстом у веродостојност свега онога што се о тој худој грађевини приповедало“ (Тара 2007: 250).³⁰ Даље казивање прераста у новелизацију: „По тој причи, господар је срушио тек сазидану цркву како би спасао главу вољеној жени, коју је, то су сви знали, толико обожавао да му живот без ње и онако ништа не би вредео“ (Тара 2007: 250). Тај господар је велики босански војвода Сандаљ Хранић Косача, и у историјској стварности муж Јелене, кћерке моравског кнеза Лазара Хребелановића. Јелена Балшић се у историјској стварности за војводу Сандаља Хранића Косачу

²⁸ Упоредити Бајовић 2022б: 44, 71. Легенда о настанку дванаест бунара у Бољевићима код Остроса у Скадарској крајини (који и данас постоје) дијелом је рецидив наратива о зидању Скадра, али и легенде према којој је дукљански кнез Владимир подигао бунар својој жени Косари. Више видјети у Бајовић 2022б: 69–70.

²⁹ У Тарином роману је одмах након наведених ријечи казано: „Што се тиче лукавих Латина који су злочин наручили, они су се тиме светили пркосној кнегињи за изгубљени рат и старе увреде“ (Тара 2007: 251), што је у корелацији са чињеницом да је Јелена Балшић, кћерка кнеза Лазара као удова зетског кнеза Ђурађа Страцимировића Балшића и као савладак свога сина Балше у историјској стварности водила петогодишњи рат са Венецијом.

³⁰ Никша Тамарић је историјска личност која се помиње и у тестаменту Јелене Балшић као историјске личности: „Ако би ми се прилучила самрт, да узме господин војвода Степан [Косача] оне две свите што су у Никше Тамарића“ (Маринковић 1996: 207).

удала 1411. године, осам година након смрти свога првог мужа (видјети Tadić 1939: 114).

Фиктивно предање о узиђивању сјенке у Тарином роману *Месечева роса ојонаша усмено њредање*. Успјешно опонашање језика аутентичних усмених прозних предања, највећи је наратолошки досег тога романа. Казивање о зазиђивању сјенке Јелене Лазаревић Балшић Хранић у Тарином роману у функцији је скривања и раскривања истовремено. Трагом знакова „Књиге божанствене мудрости“, која је пронађена у стаблу дрвета поред некадашње цркве на Пророковој глави, пренесена у библиотеку хумске господарице Јелене, у град Соко изнад Шћепан Поља у Пиви, Рутош Ручица проналази остатке кружне цркве на чијим темељима Јелена Лазаревић Балшић Хранић подиже нову цркву – како то и пророкује наведена књига – и добија одговор на питање куда са знањем из књига. „Премда, ако се боље размисли, од цркве светог Стефана до оне друге богомоље, коју ће кнегиња Јелена подићи пред сам крај живота, можда постоји једна те иста нит што се не прекида“ (Тара 2007: 260). Прећутана је на том мјесту директна веза са историјском чињеницом да је Јелена Балшић након смрти свога другог мужа Сандаља Хранића намјеравала да испред зида Дубровника подигне православну цркву, што јој Дубровчани нијесу одобрили, али је садржај поглавља „Кружна црква“ у роману *Месечева роса* у корелацији са историјском стварношћу тиме што се Јелена Балшић вратила у Зету, гдје је подигла цркву Благовјештења Господњег, у којој је и сахрањена.

Вјеровање о зазиђивању људске сјенке као градбене жртве префигурирано је у мотив чувања од зазиђивања властите сјенке у трактату о сликарству, названом „Књига о бојама“, у Живаљевићевој приповијетки „Књига о бојама“. Зоограф у тој приповијетки аутопоетички савјетује: „Од слике иди према себи... Пази сјенку своју да не зазидаш, јер тада кварну слику ствараш. Дobar сликар је онај који има утисак да му стално нешто измиче“ (Живаљевић 1995: 109). Хватање људске сјенке при подизању грађевине такође је прерађено у пјесми „Двије Дукље“ Јеврема Брковића: „Док је лучно мостиште било при саставу, / он мину, а сјенка му у мосту оста“ (Brković 1993: 31).

Вук Караџић уочава корелацију између вјеровања о зазиђивању људске сјенке као вида жртвовања духу-покровитељу грађевине и вјеровањима о узимању сјенке мимо тога жртвовања. У лексикографској одредници „Сјеновит“ у Вуковом *Српском рјечнику* стоји да се у Грбљу приповиједа „да између великијех дрвета (букава, растова итд.) имају гдјекоја *сјеновиша*, која у себи имају такву силу да онај који их посијече одмах умре или дуго година до смрти остане болестан. [...] С овијем се слаже и оно што се приповиједа и мисли да се при великијем грађевинама може сјен човјеку узидати па човјек послје да умре. На ово је налик и оно како су Мрњавчевићи Гојковицу жену узидали кад су Скадар градили“ (Караџић 1969: 684). Вјеровање да сјен дрвета може узети људску душу има трагова у усменим епским пјесмама, као што су оне које баштине легенду о убиству цара Уроша. Краљ Вукашин је отровао цара Уроша под јелом, и то највишом, у пјесми „Смрт цара Уроша“ (Вук, VI, 14). У варијанти те пјесме из друге Вукове књиге из

необјављених рукописа, такође насловљеној „Смрт цара Уроша“ (Вук, II-р, 22), краљ Вукашин је цара Уроша отровао такође под јелом. Вјерује се да и вила човјеку може узети душу (видјети Толстој, Раденковић 2001: 81).

Постоји и вјеровање да такозвана кућна змија узима жртву ако је убијена у кући. Љубинко Раденковић наводи појашњење Вука Караџића: „Змија кад се нађе у кући, не ваља је убити, зато што је она сјен од некаква кутњег чељадета, па да би се змија убила и оно би чељаде умрло (*Вукова грађа* 1934, 14)“ (Раденковић 2012: 176).³¹ Према вјеровању, у змији борави дух претка. „По свој прилици, ради се о зооморфној хипостазии женског претка, пра-родоначелнице, као и персонификацији укупности свих предака једног рода“ који својим потомцима преноси неку поруку „у свом зооморфном облику, односно као кућна змија“ (Раденковић 2012: 180).³² Значење змије у миту је амбивалентно: „Услед апсолутно специфичне природе митолошке логике у симболицизацији спојиле су се разноврне, често противречне и, рекло би се, међусобно искључиве карактеристике. Она доноси зло и благостање, трује и исцељује, изазива кишу и сушу, узрокује и спречава град, њено убијање се сматра грехом и обећава опрост грехова, итд.“ (Гура 2005: 208).

Као што је вјеровање да онај чија се сјенка узиди у темељ грађевине не може живјети више од годину дана префигурација вјеровања да је у грађевину потребно узидати људско биће како би се она одржала, градбено даривање духа ријеке материјалним благом префигурација је мотива жртвовања жена духу кише. И градбено жртвовање материјалног блага је један од књижевних мотива у усменој традицији. Ограничен је на мали круг дјела, и то махом на даривање ријеке благом у знак жртве при подизању моста. У осмерачкој усменој пјесми из *Ерлангенског зборника* „Зидање моста на Неретви“ жртвовање материјалног блага једини је вид жртвовања. Као услов да прихвати изградњу моста, неимар Богдан у тој пјесми захтијева од турског цара који подиже мост на Неретви да се баце три лопате гроша и дуката у узнемирену ријеку како би се она умирила, односно како би сеумилостивио рјечни дух:

„Три пута [је] блага заграбио,
[до] три пута грошах и дукатах
Пак их баца у воду Неретву,
Јер је вода мутна и поамна.

³¹ Након што наводи да се у Црној Гори (Грбаљ, Кучи, Даниловград) змија „кутњица“ не убија јер се вјерује да је у њој „сјен“ неког укућанина, па би он у том случају одмах умро (Вукова грађа 1934, 14; Дучић 1931, 338; Ђорђевић Т. 1958, 128), Љубинко Раденковић напомиње: „У саопштењу из Даниловграда указује се да је сјен неког укућанина ушла у змију: ’Кад тај спава његова душа уђе у змију’ (Ђорђевић Т. 1958/2, 128)“ (Раденковић, 2012: 176), додајући: „Рекло би се да је записано веровање из Даниловграда, уколико је оно верно дато, везано са представом да се на неким местима могу склонити душе прерано умрлих покојника, тзв. ’лутајуће душе’. Јер, сјен заспалог човека (тј. његова душа) не улази у тело змије, већ само узима њен облик“ (Раденковић, 2012: 177). И закључује: „Али онда то никако нису кућне змије“ (Раденковић, 2012: 177).

³² Владета Јеротић додатно указује на означавање мушке полности преко змије и на алгорјиско значење змије у Библији (видјети Јеротић, 2002: 50).

И онда се вода оставила.

Онда меће черпич и ћерамид

Докле се је уфатио темељ,

и Богдан је уфатио темељ“

(Меденица, Аранитовић 1987: 304).

Иако се састоји од свега тридесет седам стихова, пјесма зидање „Моста на Неретви“ је комплетно дјело. У њој нема трагизма и препрека које захтијевају људски живот као што је у пјесмама у којима је градбено жртвовање блага тек пратећи вид жртвовања. Почиње искушењем потраге за градитељем моста на мјесту на коме је ријека мутна и поамна, уз обећање типично за турског цара:

„Кад освоји царе Каменицу

на Неретви моста не бијаше.

[Он] не море да дође у града.

Пусти царе по војсци телале:

’Тко начини моста на Неретви,

цар ће њему право наплатити:

или благом или пашаликом“

(стихови 1–7).

Једино неимар Богдан прихвата да подигне мост, и то уз услов да цар ријеку дарује материјалним благом. А кад је мост подигнут и неимар Богдан је од цара добио три товара блага:

„Узе Богдан један себи товар.

Даде Богдан два друга товара,

он их дае осталим мајстором“

(стихови 35–37).³³

Жртвовање при подизању грађевине у Петрановићевој пјесми „Како се оградилa ћуприја у Вишеграду“ (Петрановић, III, 52) хибрид је жртвовања дјецe узидане у мост након неуспјешне градње и даривања ријеке материјалним благом. Жртвовању блага у Петрановићевој пјесми претходи узићивање епске дјецe краља Милутина Немањића, Стоје и Остоје. Његова дјецa без поговора прихватају да буду узидана у вишеградску ћуприју. Раде неимар у тој пјесми ћуприју безуспјешно гради седам година, након чега му вила предлаже да у кулу ћуприје узида дјецу краља Милутина. Он се томе не одупире, знајући да је испуњавање захтјева виле испорученог Раду неимару то уради услов да се ћуприја одржи и да се земља ослободила од Турака.

У пјесми „Како се оградилa ћуприја на Вишеграду“ жртвовање блага предлаже Краљевића Остоја, захтијевајући да на бугар-кабаницу посједају три паше које подижу на Дрини ћуприју – паша Урлумијски, паша Једренски

³³ Очевидно је лапсус то што Радмила Пешић пјесму „Зидање моста на Неретви“ наводи у оквиру групе јужнословенских традицијских пјесама под заједничким насловом „Узићивање чељадега да би се одржала грађевина“ (видјети Пешић 1976: 150).

и паша Анадолски. А кад су они на то пристали, на исту ту кабаницу спуштен је товар блага уз који су пали у Дрину да би, наводно, тако зауставили њен ток. Тиме Краљевић Остоја постиже циљ – да се последије подизања ћуприје те три паше утопе. Та епизода је ушивена у основни ток пјесме, односно срачуната је на то како да се из њеног основног тока искључе Турци као првобитни градитељи, а да се умјесто њих укључи краљ Милутин са својом дјецом.

Након епизоде о начину на који Краљевић Остоја успијева да се ослободи тројице паша, Раде неимар на ћуприји оставља запис: „Ћуприја је Милутина краља, / и ђеце му Стоје и Остоје“ (стихови 36–37). Светислав Стефановић каже:

Петрановићева варијанта показује очигледну дегенерацију основних елемената и већ њено претварање у комичну приповест личи на оно како иначе тешка старонемачка песма о Хилдербранду у неколико векова познијој обради, добија сасвим нехеројски, скоро комични карактер; или како наша чудновата прича о Међедовићу која почиње сасвим митски одједном окрене на комику Ћосинога стила (Стефановић 1933: 283).

Стефановић запажа да мотив утапања паша ктитора након подизања моста нема паралела у усменој традицији, додајући да даривање ријеке благом „има своје оправдање, које се временом, наравно, губи и, најзад, претвара у комичну ситуацију Петрановићеве варијанте“ (Стефановић 1933: 285).

Поред даривања ријеке и узиђивања епске дјече краља Милутина, у Петрановићевој пјесми о подизању вишеградске ћуприје налази се и мотив превођења коња преко ријеке. У њој се у више наврата омета прелазак коња преко Дрине. На основу начина стилизације безуспјешног покушаја превођења коња преко Дрине у Петрановићевој пјесми, на први поглед се може закључити да је тај књижевни мотив рефлекс вјеровања – премда се то изричито не казује. Раде неимар у прво покушава да преведе поткованог вранца, па непоткованог вранца, а потом да преведе тога истог вранца са незаврнутим чавлима у копитима. Коњ се устеже од преласка цијеле ријеке, што може дјеловати као знак да градња неће бити успјешна. Такође би се на први поглед рекло да је прелазак коња преко ријеке уочи подизања моста знак симболичног повезивања једне обале са другом. Односно, закључило би се да је то обредни знак који у позадини има и то што је непремошћену ријеку човјек неријетко прелазио на коњу. Међутим, у пјесми из Херманове збирке о подизању ћуприје у Вишеграду стоји да је неимар Митар кад је дошао у Вишеград натјерао свога коња „да окуша је л’ колика Дрина, / море ли се градити ћуприја“ (стихови 50–51). Вила бјелогорка му одмаже током тога окушавања тако што своју косу обавија коњу који је у ријечи око његових првих ногу: „Хтјела она да утопи Митра / и његова вранца дебелого“ (стихови 68–69). И наведени примјер показује да је виши ниво подразумијевајућег у усменој него у писаној књижевности, што је додатни изазов током тумачења усмених књижевних дјела. „Народни пјесник-пјевач приликом стварања пјесама, као и приликом њиховог преношења, подразумијевао је да се већ познају извјесне чињенице“ (Килибарда 1982: 247).

Пјесма из Петрановићеве збирке о подизању вишеградске ћуприје није аутентична усмена епска пјесма. Наглашавање родољубља, махом на уштрб

умјетности, опште је мјесто у пјесмама Петрановићеве збирке, а поготово оних које је испјевао физички писмени Илија Дивјановић из подножја Јахорине. Бројне су слабости у сухопарном приповиједању у тој пјесми. Посебно је извјештачено и усиљено казивање у функцији изражавања антитурског духа. Поред свих наивности, запиње за око неразумијевање логике десетерачке усмене епике смјештањем Рада неимара у земљу Малтију. А пристанак тројице паша да заједно са благом буду бачени у Дрину како би зауставили њен ток стоји на граници бесмисла. Изузев начина на који почиње, умјетничким досегом се не може похвалити ни пјесма из Херманове збирке о подизању ћуприје у Вишеграду, али је то она пјесма и у односу на Петрановићеву пјесму на исту тему.

И у пјесми из Херманове збирке „Зидање ћуприје у Вишеграду“ налазе се мотиви узиђивања дјеце и жртвовања материјалног блага приликом подизања на Дрини ћуприје. Кад је у тој пјесми откривено да је вила бјелогорка препрека коњу неимара Митра да пређе ријеку, да би избјегла његову сабљу, она богом братими тога неимара да је поштеди смрти, обећавајући да ће му бити од помоћи док буде градио ћуприју. А након његове безуспјешне градње, она појашњава неимару Митру да јој сестренице не допуштају да му помогне, и каже му да у пољу ухвати Стоју и Остоју и узиде их у кулу ћуприје. Након узиђивања Стоје и Остоје ћуприја је подигнута, али је мутна и помамна Дрина убрзо расклатила витом оморицом. Неимар Митар закључује да се то догодило јер Мехмед-паша није даривао ријеку, и предлаже му да у њу сипа благо сребрном лопатом. Благо сребрном лопатом у ријеку сипа и цар у пјесми „Подизање моста на Неретви“ – у ријеку која је, као и епска Дрина, мутна и помамна. Након што Мехмед-паша нештедимице дарива дарива ријеку, неимар силази у Дрину да одсијече оморику која угрожава ћуприју, а из оморике удара крв, као што истовремено нешто проговара: „Оста данас на Дрини ћуприја, / оста данас, оста довијека“ (стихови 142–143). То нешто што изговара наведене ријечи је рјечни дух који је прихватио принесену му жртву.

Херманова пјесма „Подизање ћуприје у Вишеграду“ захвална је и за праћење односа лика Мехмед-паше Соколовића у Андрићевом роману *На Дрини ћуприја* према том лику у усменој традицији. За разлику од тога романа, у тој пјесми Мехмед-паша током подизања вишеградске ћуприје борави у Вишеграду и сарађује са неимаром Митром, кога је задужио за њено подизање. Кад вранац неимара Митра не успијева да пређе преко Дрине, Мехмед-паша неимару додаје своју хамајлију како би је пребацио преко коња, након чега он искаче на сухо „и изнесе бјелогорку вилу“ (стих 64). А након седам година неуспјешне градње он подсјећа неимара Митра да му је вила обећала помоћ кад стане градити ћуприју. Мехмед-паша у Хермановој пјесми далеко је од психолошког лика Мехмед-паше Соколовића у Андрићевом роману. У том контексту, довољно је указати на почетак пјесме „Зидање ћуприје у Вишеграду“:

„Мехмед-паша три цара дворио,

По три куле издворио блага,

Па он сио мисли премишљати,

Куд ће тол'ко благо дијевати:
 Ал' ће благо у Дрину сипати,
 Ал' ће градит по Босни хаире.
 Најнапријед на Дрини ћуприју“
 (стихови 1–7).³⁴

Смиривање духа воде материјалним благом као вид жртвовања како би се грађевина одржала оставило је траг и у писаној књижевности. У пјесми Лазе Костића „Дужде се жени!“ (Костић 1999: 153–157). венецијански дужд се жени морском вилом и прстеном дарује море.³⁵ Никола I Петровић, након изласка Црне Горе на море у историјској стварности, баца прстен у море – вјенчавајући море са слободом Црне Горе. На слици Ивана Жмирића *Вјенчање Црне Горе са морем* „је Књаз на прамцу брода са прстеном у руци пред његово бацање у море“ (Vrčević 2011: 315).³⁶

На општем плану такозване писане књижевности, Пенелопино ткање у другом пјевању Хомерове *Одисеје* најпознатији је књижевни мотив рада и разрађивања. Тај мотив у својој позадини има усмену традицију о зидању и разиђивању грађевине засновану на жртвовању њеном духу покровитељу као интернационалном мотиву, како смо видјели, познатом и у грчкој усменој поезији. Пенелопа се бори са просцима и временом наводним ткањем покроба свом свекру Леарту – како се не би говорило да је без покроба отишао са овога свијета, а све у нади да ће се њен муж Одисеј вратити из рата – „отад уз велики стан по дану је ткала, а ноћу / све би опет развезала то уз горуће лучи“ (стихови 104–105). То је асоцирано у пјесми Лазе Костића „Међу јавом и мед сном“: „Ко плетилца она стара, / дан што плете ноћ опара“ (Костић 1999: 44). У односу на Рашкову пјесму „Зидање Скадра“, на истом фону, премда у пренесеном значењу, фигурира мотив зидања и сурвавања низ литице у пјесми Витомира Николића „Очај“. Поистовијећен са епским

³⁴ Завршни дио пјесме „Зидање ћуприје у Вишеграду“ приказује одсуство сујете Мехмед-паше Соколовића. Кад кириција својом пјесмом критикује то што је Мехмед-паша након подизања ћуприје у Вишеграду на њој увео ћумрук (царину), Мехмед-паша га позива и ослобађа га бојазни да и пред њим испјева пјесму отојичну (пјесму отприје), а потом укида царину. То је у корелацији са карактеризацијом Мехмед-паше Соколовића као историјске личности у књизи Радована Самарџића *Мехмед Соколовић*.

³⁵ Млетачки дужд у Костићевој пјесми „Дужде се жени!“ у част морске виле „и као знак захвалости што је Венеција ослобођена од куге, подиже цркву посвећену Богородици, за чију градњу користи дрво посечено са далматинских шума“ (Квас 2015: 118). Са том пјесмом је у наглашеном интертекстуалном односу уводни дио његове пјесме „Santa Maria della Salute“ (видјети Костић 1999: 168). Корнелије Д. Квас напомиње да није „нимало случајно да су песме *Госпођици Л. Д. у сјоменицу* и *Santa Maria della salute* настале у манастиру Крушедол, где се налази црква Благовести Пресвете Богородице“ (Квас 2015: 111).

³⁶ Прва строфа пјесме Николе I Петровића „Мору“ гласи:

„Поздрављам те, сиње море,
 о ливадо течна, равна,
 ти велика просторија,
 жељо наша преодавна!“

(Петровић 1996: 48).

„Буди моје, бродова ти“ (Петровић 1996: 49), најинвентивнији је стих те пјесме, чији је садржај у цјелини обраћање мору.

зидањем Скадра, пјеснички субјект у тој пјесми исповиједа да га зле силе три године ломе, те да више није кадар да се зида и сурвава (видјети Nikolić 2009: 14). Наведени примјери само су дио корпуса писане књижевности који је у корелацији са мотивом ометања градње у усменом стваралаштву а који је заснован на вјеровању о жртвовању духу-покровитељу грађевине, било да се тај мотив баштини у основном или пренесеном значењу.

Просопографска цртица о циљу и путу у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“

За разумијевање односа вјеровања да подизање велике грађевине захтијева узиђивање жртве и књижевног мотива градбене жртве која је у корелацији са тим вјеровањем потребно је имати у виду разлику између књижевности и вјеровања, односно између усменог предања и мита. „Многа веровања улазе у фонд фолклорне фантастике и прилагођавају се захтевима одређене поетске структуре“ (Самарџија 1989). Мирча Елијаде показује како урођеници разликују мит и фиктивну причу или бајку: „Јер све што митови саопћавају њих се не тиче директно, док се приче и бајке односе на догађаје који чак и кад су унијели промјене у свијет (анатомске и физиолошке посебности неких животиња) нису измијениле људску субину као такву“ (Eliade 1970: 14). Нада Милошевић Ђорђевић појашњава: „И етиолошко и есхатолошко предање могу прерасти у приповетке, развијањем фабуле, и тада се постепено раскида веза са веровањем“ (Милошевић-Ђорђевић 1997а: 86). Разликовање вјеровања и усменопоетске фикције омогућава разлика између епског и митског времена. Позивајући се на Светлану Захариеву, Радост Иванова даје до знања да је усмено епско казивање повезано са изграђивањем представе о епском времену које се доживљава и схвата као ново вријеме, различито од митског времена обреда“ (Иванова 1997: 99).

У односу на вјеровања о жртвовању духу-покровитељу грађевине како би се одржала, мотив тога жртвовања у књижевности није сам себи циљ, односно наведено вјеровање је у другачијем коду кад се нађе у књижевном тексту самим тим што је у функцији умјетности. Жртвовање вишој сили при подизању грађевине у књижевности је покриће за говорење о нечему што није дато него је умјетнички задато, а то је за књижевно умјетничко дјело са тим мотивом важније од грађевине која се подиже. Репрезентативни примјер за то је десетерачка пјесма Старца Рашка „Зидање Скадра“, која својом суштином није пјесма о подизању града него је пјесма о циљу и путу до тога циља. Тиме је та пјесма универзалног значења. Њено тежиште није само подизање града на Бојани него разоткривање лицемјерја дјевера и јетрва у тај град узидане Гојковице. Рашково „Зидање Скадра“ семантички надилази зидање града јер зидове тога града не руши вила споља него „пољуљани међуљудски односи изнутра“ (Сувајџић 2011: 66). Трагика Гојковице и Гојка као жене и мужа у тој пјесми је тим већа што ни једно од њих не зна шта јој је све претходило у породичној заједници Мрњавчевића.

Свођење садржаја Рашкове пјесме „Зидање Скадра“ на вјеровање навело је више аутора на закључак да је то пјесма о дивљаштву, чиме се изневјерава њено аутентично. Говорећи о лику Гојковице у Рашковој пјесми,

Светозар Кољевић изражава чуђење што се Јохан Волфранг Гете „питао чему та ‘варварска осећања’ и ‘слике људске жртве најодвратније врсте’ у овој песми“ (Кољевић 1974: 153). И још веће чуђење што неки и данас говоре о „Зидању Скадра“ Старца Рашка „као ‘примеру дивљаштва у нашим епским песмама’“ (Кољевић 1974: 153) – при чему наводи „Белешке и објашњења“ Светозара Матића о трећој Вуковој књизи *Српских народних њјесама* (видјети Кољевић 1974: 153¹). Кољевић је сасвим свјестан тога да варварство и дивљаштво нијесу у пјесми него изван ње кад каже да би било лијепо да је поезија зазиђивање људи у грађевине само измислила, или да то барем представља „неприкосновену својину праисторије људског рода“ (Кољевић 1974: 153). Јосип Бабић подсећа на то да ни поступци Шекспировог Ричарда III нијесу лијеви „па ипак нитко због тога неће порицати да је ријеч о изванредном књижевном лику“ (Бабић 1982: 144).

Промашај у вредновању Рашкове пјесме „Зидање Скадра“ Гетеу се догодио иако вјеровање о неопходности жртвовања духу-покровитељу грађевине како би се одржала прелази у другу семантичку раван, а готово у тој пјесми. Јакоб Грим упозорава: „Увреда је за сагу ако се она схвата историјски, а још гора је грешка ако се она излучивањем свега песничког и огрубљавањем онога што преостаје жели учинити историјском“ (Grim 1982: 131). Повезујући свијест о природи усмене пјесме и значају познавања њеног контекста са књижевношћу уопште, Новак Килибарда наглас размишља: „Можда Гете не би рекао оне оштре ријечи о пјесми Зидање Скадра да је о српском народу и о епском лику краља Вукашина знао оно што је знао Вук Караџић“ (Килибарда 1982: 222). И додаје: „Зато се усмена пјесма као умјетничка уобличеност, не разликује од писане пјесме ничим битним осим обимом простора који се подразумевају“ (Килибарда 1982: 222).³⁷

Јакоб Грим наглашава да је Рашкова пјесма „Зидање Скадра“ „један од најпотреснијих спева човечанства“ (Grim 1982: 130), а Бошко Сувајџић племенитост дијалога Гојка и Гојковице на скадарском градилишту одређује као антологијско мјесто свјетске књижевности (видјети Сувајџић 2011: 68–69). Личном драмом Гојка Мрњавчевића и његове жене узидане у темеље града, Старац Рашко је индивидуализовао наратив о узиђивању жртве невјесте. Узиђивање жене која донесе ручак мајсторима који зидају Скадар на Бојани само наизглед је рјешење проблема испријеченог током подизања града јер је зидање Скадра на Бојани у функцији преиспитивања породичних односа. „Креирање сложених и хармоничних породичних односа на микроплану еквивалентно је подизању града, који на макроплану симболизује свеукупну уређеност света. Хармонија се, међутим, не може остварити споља, јер породица није ни угрожена споља. Отуда ће жртвовање у роду бити једино средство да се поремећени односи у заједници доведу у прво-

³⁷ За пјесму Страца Рашка „Зидање Скадра“ показано је и шире интересовање. Између осталог, она је „предмет студија знатних научних имена од Немаца Рајхојда Келера и Либрехта, Руса Веселовски и Сиркуа, Чеха Михала, Француза Сенана до наших научника г. Јована Томића и В. Чајкановића и бугарских Шапкарова и професора Арнаудова“ (Стефановић 1933: 245).

битно стање“ (Сувајдић 2011: 66). Једино је Гојко Мрњавчевић истинска личност у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“. Између циља и пута, он бира пут: „Млади Гојко вјеру не погази, / и он својој љуби не доказа“ (стихови 117–118). Нада Милошевић-Ђорђевић каже:

У функцији уобличавања негативног Вукашиновог лика и његове епске биографије, настаје епска песма која насупрот Вукашину уздиже чојствени јуначки лик трећег брата Мрњавчевића – Гојка. Према законитостима епске поезије, његова лична судбина подређује се законима вишег етичког реда. Танано смењивање актера, игра поступака дејствујућих лица мења жанр, да би истовремено и сами усмено књижевни поступци били условљени магнетизмом одређених јунака, било историјских, легендарних или митских (према Милошевић-Ђорђевић 1971: 77).

Указујући на казивање о три брата Мрњавчевића и њиховом оцу Мрњави у Орбинијевом *Краљевству Словена*, Томо Маретић даје до знања да „старији вјеродостојнији извори не знају ништа за оца Мењаву ни за брата Гојка, већ спомињу само Вукашина и Угљешу“ (Maretić 1966: 233). Иван Божић то објашњава као утицај усменог предања на дјело Мавра Орбина (видјети Божић 1976: 21–22). Увођење Гојка као трећег, најмлађег брата Мрњавчевића у усмену епску пјесму доспјело је из композиционог механизма усмене бајке. Данијела Р. Петковић каже:

Међу малобројним братским тројкама највише је песама о Мрњавчевићима. Тројица браће сачињавају типични синтагматски низ јунака бајке, док су за епику уобичајеније парне спреге. Парадоксално, у случају Мрњавчевића, епска песма није искористила историјски предложак, већ га је проширила додавањем трећег брата – војводе Гојка. Мрњавчевићи се, не рачунајући помињање у каталозима, у одабраном корпусу песама, везују за три модела – зидање града, поделу царства и Косовки бој. Класична варијанта из Вукове збирке о подизању Скадра остварена је као жанровско прожимање баладе, предања и епске песме. Двојица старије браће оштро су контрастирани Гојку, једином који није „превјерио“ и открио љуби план за градбenu жртву (СНП II, 26) (Петковић 2014: 200–201).³⁸

Однос старије браће, краља Вукашина и деспота Угљеше, према брату Гојку чини да инсистирање на сродству у синтагми три брата рођена (иако епској формули) чини истовремено ироничном, као што и придјев мили (иако стајаћи епитет) у синтагми два мила дјевера има и иронијско значење након доласка на градилиште младе Гојковице као ручконоше – тим прије што она није свјесна позадине догађања. Какву тек тежину има ријеч здравље, односно узречица тебе здравље која је пратећа у изговори-ма њених јетрва да не оду на градилиште кад „земан дође да се носи ручак“ (стих 121): „Нешто ме је забољела глава, / тебе здравље! пребољет’ не могу“ (стихови 126–127) и „нешто ме је забољела рука, / тебе здравље! пребољет’ не могу“ (стихови 131–132). Опхођење дјевера младе Гојковице

³⁸ Снежана Самарија указује на зависност фантастике у усменој књижевној традицији од жанра: „Метаморфозама се, на пример, наглашавају племенитост жртве и казна за виновника њеног страдања. У епској песми сегмент фантастике у иницијалној позицији или непосредно после продужене експозиције наговештава трагичан исход (‘Смрт мајке Југовића’, ‘Болани Дојчин’, ‘Женидба краља Вукашина’, ‘Смрт Краљевића Марка’, ‘Смрт Сењанина Ива’, ‘Зидање Скадра’, ‘Секула се у змију претворио’, ‘Пропаст царства српскога’)“ (Самарија 1989).

према своме брату Гојку уравнотежено је са опхођењем њених јетрва према њој самој.

Да се човјек кад има само двије могућности открива оном могућношћу коју изабере потврђује Рашкова пјесма „Зидање Скадра“. Гојко Мрњавчевић, као и Бановић Страхиња из Милијине пјесме „Бановић Страхиња“ (Вук, II, 44), показује ко је вјера и у ратовима који се воде између четири зида. Истичући да је трагедија младе Гојковице и трагедија њеног дјетета и њеног мужа, Нада Милошевић-Ђорђевић говори о томе да је поступак младог Гојка утолико величанственији што је он са својом женом у истинској љубави, поентирајући да је „његова част горка победа над љубављу“ (Милошевић-Ђорђевић 1971: 345). Лирски субјект у пјесми Божидара Филиповића „Гојковица путује пругом“ каже:

„Толико љета већ
нападам и бараним ноћ
у којој млађани Гојко
Једини
прећута своју љубу,
не изда страшни темељ“
(Филиповић 1987: 8).

Дајући до знања да има више пјесам са мотивом узиђивања невесте у темеље Скадра на Бојани, Нада Милошевић-Ђорђевић истиче: „Ни једна од њих, међутим, не може се мерити са песмом Старца Рашка – из Вукове збирке“ (Милошевић-Ђорђевић 1971: 343). Нико у десетерачкој усменој епици више од Старца Милије и Старца Рашка, није успио да уђе испод површине историје и разгрне лажно биће људске непостојаности.

Извори

- Андрић 1996: Иво Андрић, *На Дрини ћуприја*, Сабрана дела, Иво Андрић, књ. 1, приредили Петар Цацић, Мухарем Первић, Београд: Просвета.
- Аноним 2017: Аноним 2017: *Бунари Бољевића – стварности, легенда и историја*. Online: <https://www.visitbar.org/me/upoznaj-bar/legende/171-bunari-boljevica-stvarnost-legend-a-i-istorija> (20. 04. 2021).
- Арнаутов 1942: *Български народни песни*, III, отбор Михаил Арнаутов, София: Хамусъ.
- Бећировић 1998: Радован Бећировић Требјешки, *Стабљике српства* (Изабране и нове пјесме), приредили Будимир Алексић, Михаило Шћепановић, Цетиње: Светигора.
- Богдановић 1888: Захарија Богдановић, „Уз наше слике. Вишеградска ћуприја“, Сарајево: *Босанска вила*, III, 10–11, 157–158; 174–175.
- Гајић 2022: Јован Гајић, „Где је Свети Ђорђе убио аждају“. Online: <https://www.politika.rs/scc/clanak/516280/sjenica-uvac-srbija> (8. 9. 2022).
- Гогољ 2010: Николај Васиљевич Гогољ, *Шинел и друге приче*, превели Божидар Ковачевић, Мира Чехова, Нана Богдановић, Београд: Граматик.
- Димовић 1999: Ђура Димовић, *Ђураћ Смедеревац*, (Драма у пет чинова), Београд: Музеј позоришне уметности Србије.

- Жаличић 1889: „Зидање Скадра на Бојани“, записао Д. Жаличић, Сарајево: *Босанска вила*, IV, 1, 28–29.
- Живаљевић 1995: Тодор Живаљевић, *Књига о бојама*, (Кратке приче), Ријека Црнојевића: Ободско слово.
- Златичанин 1912: „Јела, љуба Милоша Обилића“, записао Илија Златичанин, *Босанска вила*, 23–24, 317–319.
- Јандрић 1977: Љубо Јандрић, *Разговори са Андрићем*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Караџић 1935: *Српске народне њјесме*, књ. VI, скупио их Вук Стеф. Караџић, приредио Љубомир Стојановић, Београд: Државна штампарија.
- Караџић 1969: Вук Стеф. Караџић, *Српски рјечник* (1852), Београд: Нолит.
- Караџић 1974: *Српске народне њјесме II*, (Из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића), приредили Живомир Младеновић и Владан Недић, Београд: Српска академија наука и уметности.
- Караџић 1988: *Српске народне њјесме*, књ. II, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, приредила Радмила Пешић, Сабрана дела Вука Караџића, књ. 5, уређивачки одбор Голуб Добрашиновић и други, Београд: Просвета.
- Костић 1999: Лаза Костић, *Изабране њјесме*, приредили Зорица Несторовић, Мило Ломпар, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Љубиша 1949: Стјепан Митров Љубиша, „Причања Вука Дојчевића“, *Пријовијесци и њјричања*, приредио Видо Латковић, Београд: Југословенска књига, 135–230.
- Маринковић 1996: Радмила Маринковић, *Писах и њјоџијисах*, (*Ауџиобиографске изјаве средњег века*), приредила Радмила Маринковић, Београд: Нолит.
- Меденица, Аранитовић 1987: *Ерлангенски рукоџис*, (Зборник старих српскохрватских народних песама), приредили Радослав Меденица и Добрило Аранитовић, Никшић: Универзитетска ријеч.
- Мекули 1975: „Пала магла на Бојану“, превео Есад Мекули, Београд: *Мосџови*, бр. 22, 149.
- Миљанов 1967: Марко Миљанов, *Племе Кучи и народној њјричи и њјјесми*, I, за штампу припремио Љубомир Ковачевић, Сабрана дјела Марка Миљанова, књ. 3, приредио Милорад Стојовић, Титоград: Графички завод.
- Миљковић 2001: Бранко Миљковић, *Сабране њјесме*, приредили Добривоје Јевтић и Бојан Јовановић, Ниш: Просвета.
- Николић 1861: Атанасије Николић, *Зиданџ Скадра на Бояни: жалостно позориџ у три дџјјства*, Нови Сад: Брзотискомџ Епископске Књџигопечатнџ.
- Павић 1986: *Сџшари српски заџјиси и најџијиса*, приредио Милорад Павић; Стара српска књџижевност у 24 књџиге, књ. 19, уређивачки одбор Димитрије Богдановић и други, Београд: Просвета, Српска књџижевна задруга.
- Перовић 1887: Ђура Т. Перовић, *Зидање Скадра на Бојани*, (Позоришна игра у четири чина), Нови Сад: Издање српске књџижаре и штампарије браће М. Поповића.
- Петрановић 1989а: *Српске народне њјјесме из Босне и Херџеговине*, књ. I, лирске пјесме, сакупио Богољуб Петрановић, приредио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост.
- Петрановић 1989б: *Српске народне њјјесме из Босне и Херџеговине*, књ. III, епске пјесме старијег времена, сакупио Богољуб Петрановић, приредио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост.

- Божих 1976: Иван Божих, „Зета и Мрњавчевићи“, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, XLII, 20–30.
- Божовић 1926: Петар М. Божовић, „Зидање Скадра“, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, VI, 2, 274–276.
- Вукићевић 1906: Миленко М. Вукићевић, *Знамениити Срби Муслимани*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Гацовић 2000: Славољуб Гацовић, „Откуда реч неимар у епизи Балкана?“, *Народно градишњелство и култура сџановања у свејилу ејнологије у исиочној Србији и суседним обласиима*, уредник Никола Пантелић, Гласник Етнографског института, XLIX, Београд: САНУ, 155–160.
- Георгиева 2012: Ива Георгиева, „Вградена невеста. Пример за витово христанство“, *Хумнанийтарисџика*, 103–1014. Online: <https://nauka.bg/2012/48/Vgradena-nevesta-2012.pdf> (5. 3. 2024).
- Гура 2005: Александар Викторович Гура, *Симболика живоџиња у словенској народној џрадиџији*, превели Људмила Јоксимовић, Снежана Ранковић, Светлана Богојевић, Вера Лазаревић, Весна Маричић, Мирјана Грбић, Београд: Бримо, Логос, „Глобосино“ – Александрија.
- Делић 2011: Јован Делић, *Иво Андрић – мосић и жрџива*, Нови Сад – Београд: Православна реч, Музеј града Београда.
- Дучић 2004: Стеван Дучић, *Живоџи и обичаји џлемена Куча*, фототипско издање, Подгорица: ЦИД.
- Ђерић 1997: Гордана Ђерић, *Смисао жрџиве у џтрадиционалној кулџури Срба*, (Антрополошки оглед), Нови Сад: Светови.
- Ђурић 1992: Војислав Ђурић, „Српскохрватска народна епика“, *Анџологија народних јуначких џесама*, приредио Војислав Ђурић, Београд: Српска књижевна задруга, 9–159.
- Зоговић 1970: Радован Зоговић, „Предговор“, *Црногорске ејске џјесме разних времена*, приредио Радован Зоговић, Титоград: Графички завод, 5–134.
- Иванова 1997: Радост Иванова, „Повраћена вода, (Одликe миџолошког слоја ејског циклуса џесама о Марку Краљевићу)“, прево Бошко Суваџић, *Марко Краљевић: историја, миџ, легенда*, уредник Ненад Љубинковић, Београд: *Расковник*, XXIII, 87–90, 67–128.
- Јеротић 2020: Владета Јеротић, *Дарови наших рођака*. Београд: Арс либри.
- Квас 2015: Корнелије Д. Квас, „Интертекстуалност песме *Santa Maria della Salute* Лазе Костића“, Нови Сад: *Зборник Маџице српске за књижевност и језик*, 63, 1, 107–118.
- Килибарда 1982: Новак Килибарда, *О усменој књижевности*, Подгорица: Побједа.
- Кољевић 1974: Светозар Кољевић, *Наш јуначки еј*, Београд: Нолит.
- Лихачов 1972: Дмитриј С. Лихачов, *Поеџика сџаре руске књижевности*, прево Димитрије Богдановић, Београд: Српска књижевна задруга.
- Матић 1964: Светозар Матић, *Наш народни еј и наш сџих*, (Огледи и студије), Нови Сад: Матица српска.
- Милошевић-Ђорђевић 1971: Нада Милошевић-Ђорђевић, *Заједничка џемаџско-сижејна основа српскохрватских неисторијских ејских џесама и џрозне џрадиџије*, Београд: Филолошки факултет.
- Милошевић-Ђорђевић 1997а: Нада Милошевић-Ђорђевић, „Етиолошка предања“, *Народна књижевност, (Лексикон)*, Радмила Пешић, Нада Милошевић Ђорђевић, Београд: Требник, 85–86.

- Милошевић-Ђорђевић 1997б: Нада Милошевић-Ђорђевић, „Културноисторијска предања“, *Народна књижевност*, (Лексикон), приредиле Радмила Пешић, Нада Милошевић Ђорђевић, Београд: Требник, 126–127.
- Недић 1990: Владан Недић, *Вукови њевачи*, Београд: Рад.
- Острогорски 1965: Георгије Острогорски, *Серска област после Душанове смрти*, Београд: Византолошки институт, Посебна издања, књ. IX, Београд: Научно дело.
- Павловић 1993: Миодраг Павловић, „Зидање Скадра на Бојани“, *Огледи о народној и старој српској поезији*, Београд: Српска књижевна задруга, 139–147.
- Петковић 2014: Данијела Р. Петковић, „Тријаде у српској епизи“, *Промишљања усмене традиције*, (Фолклорна и литерарна исцртавања), уредници Бошко Сувајић, Бранко Златковић, Београд: Институт за књижевност и уметност, Посебна издања, књ. XXXVII, 191–205.
- Петровић 1999: Сретен Петровић, *Српска митологија*, Систем српске митологије, књ. I. Ниш: Просвета.
- Пешић 1976: Радмила Пешић, „Преглед сужејно-тематски сродних песама јужнословенских народа“, *Албанске народне баладе*, приредио Антон Чета, превео Есад Мекули, Приштина: Јединство, 149–168.
- Пешић 1997а: Радмила Пешић, „Новак Ковач, налбатин“, *Народна књижевност*, (Лексикон), приредиле Радмила Пешић, Нада Милошевић Ђорђевић, Београд: Требник, 217.
- Пешић 1997б: Радмила Пешић, „Скадар“, *Народна књижевност*, (Лексикон), приредиле Радмила Пешић, Нада Милошевић-Ђорђевић, Београд: Требник, 227.
- Раденковић 2012: Љубинко Раденковић, „Кућна змија у веровању и предању словенских народа“, *Гује и јакреји: књижевност, култура*, уредник Мирјана Детелић, Лидија Делић, Београд: Балканолошки институт САНУ, 167–184.
- Радојевић 1971: Радоје Радојевић, „Поговор“, *Вилина Гора*, (Антологија црногорских легенди), приредио Радоје Радојевић. Титоград: Графички завод, 247–259.
- Самарџија 1989: Снежана Самарџија, „Жанровска условљеност фантастике у српској усменој књижевности“, *Српска фантастика: Најприродно и несиварно у српској књижевности*, уредник Предраг Палавестра, Београд: Српска академија наука и уметности, Научни скупови, књ. 44, Одељење језика и књижевности, књ. 9. Online: (12. 4. 2023).
- Самарџија 2008: Снежана Самарџија, *Биографије епских јунака*, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
- Самарџија 2020: Снежана Д. Самарџија, „Расла јела на Косову равну. Косовски бој у Вуковом Рјечнику“, *Научни састанак слависта у Вукове дане*, 49/2, Београд: Славистички центар, Филолошки факултет, 149–166.
- Самарџић 1993: Радован Самарџић, *Мехмед Соколовић*, Београд: БИГЗ, Српска књижевна задруга.
- Стефановић 1933: Светислав Стефановић, „Легенда о зидању Скадра“, *Студије о народној поезији*, Сабрана дела Светислава Стефановића, књ. III–IV, Београд: Штампарија З. Маџаревића, 245–315.
- Стефановић 1997: Мирјана Д. Стефановић, „Непозната (заборављена) песма Јована Рајића о Марку Краљевићу и његовој жени“, *Јован Рајић, животи и дело*, уредник Марта Фрајнд, Београд: Институт за књижевност и уметност, 189–208.
- Сувајић 2005: Бошко Сувајић, *Јунаци и маске*, (Тумачења српске усмене епике), Београд: Друштво за српски језик и књижевност.

- Сувајдић 2011: Бошко Сувајдић, „Гојковичин смех: поетика жанра у усменој књижевности“, Београд: *Књижевности и језик*, LVIII, 1–2, 61–75.
- Толстој, Раденковић 2001: *Словенска митологија: енциклопедијски речник*, приредили Светлана М. Толстој, Љубинко Раденковић, Београд: Zepher book world.
- Чајкановић 1973: Веселин Чајкановић, *Мити и религија у Срба*, приредио Војислав Турић, Београд: Српска књижевна задруга.
- Цацић 1996: Петар Цацић, „Иво Андрић: легенда, прича, мит, историја“, Иво Андрић, *На Дрини ћурија*, Сабрана дела, Иво Андрић, књ. 1, приредили Петар Цацић, Мухарем Первић, Београд: Просвета, 8–102.
- Babić 1982: Josip Babić, „Lik Kraljevića Marka u njemačkoj književnosti“, *Упоредна истраживања, (Присусиство српскохрватског усменог јесништва у ситраним културама)*, уредник Никша Стипчевић, Београд: Институт за књижевност и уметност, IV, 2, 127–178.
- Bošković 1962: Đurđe Bošković, *Stari Bar*, Beograd: Savezni institut za zaštitu spomenika kulture.
- Detelić 2007: *Epski gradovi, (Leksikon)*, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut.
- Dragić 2016: Marko Dragić, „Povijesne i etiološke predaje o ljubuškom kraju“, *Mostar: Motrišta*, 92, 25–61.
- Eliade 1970: Mircea Eliade, *Mit i zbilja*, preveli Mima Cvitan, Ljerka Miška, Zagreb: Matica hrvatska.
- Grim 1982: Jakob Grim, „Narodne srpske pjesme (I, 1924; II, 1823)“, preveo Dušan Divjak, *Ka poetici narodnog pesništva, (Strana kritika o našoj narodnoj poeziji)*, priredio Svetozar Koljević, Beograd: Prosveta, 125–135.
- Krstić 1984: Branislav Krstić, *Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena*, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Posebna izdanja, knjiga DLV, Odeljenje jezika I književnosti, knjiga 36.
- Lord 1990a: Albert B. Lord, *Pevač priča (1), (Teorija)*, prevela Slobodanka Glišić, Beograd: Idea.
- Lord 1990b: Albert B. Lord, *Pevač priča (2), (Primena)*, prevela Slobodanka Glišić, Beograd: Idea.
- Maretić 1966: Tomo Maretić, *Naša narodna epika*, Beograd: Nolit.
- Ó Súilleabháin 1945: Seán Ó Súilleabháin, “Foundation Sacrifices“, *The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland*, 75, 1, 45–52. Online: <http://www.jstor.org/stable/25510484> (24. 2. 2024).
- Popović 1975: Bogdan Popović, „Koja je umetnička vrednost junačkih narodnih pesama“, preveo Bogdan Lj. Popović, Beograd: *Savremenik*, V, 463–482.
- Skok 1972: Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, knj. II, Zagreb: JAZU.
- Tadić 1939: Jorjo Tadić, *Promet putnika u starom Dubrovniku*, Dubrovnik: Turistički savez.
- Vičević 2011: Vesna Vičević, „Duždev brod u romanu *Despa* i neke istorijske paralele“, *Cetinje-Podgorica: Matica*, 12, 48, 307–324.
- Vujošević 2019: Vladimir Vujošević, „*Jedna od onih krvavih priča: Žanrovski identitet proze Fleneri O’konor*“, Zagreb: *Književna smotra*, LI, 191, 1, 51–58.

Rosanda Bajović

**SACRIFICE TO THE SPITIT-PATRON OF THE
BUILDING AS AN INTERNATIONAL LITERARI MOTIF,
WITH A SPECIAL FOCUS ON RAŠKO'S POEM „THE
BUILDING OF SKADAR“**

Summary

We discuss the sacrifice to the spirit-patron of a building as an international literary motif, primarily in the European context – and especially within the literary tradition of the Balkans, with particular reference to the poem „The Building of Skadar“ by Starac Raško. The belief that a building cannot be maintained without making a sacrifice to a higher power has a wide trace in art, and especially in literature, especially in oral literature. Both in belief and in oral literature, the primary form of this sacrifice is the incorporation of a human being into the building, primarily a woman or a child. This form of sacrifice is paralleled by the inclusion of a human shadow or the incorporation of an animal. Whether as the sole or an additional form of sacrifice in construction, in oral literary tradition, there is also the offering of material wealth. The literary motif of sacrificing to the spirit-patron of a building to ensure its preservation in written literature largely stems from oral tradition.

Keywords: Sacrificing to the spirit-patron of the building, belief, international literary motif, woman sacrifice and child sacrifice, immurement of a shadow, immurement of an animal, sacrifice of material wealth, oral tradition, written literature, legend of the building of Skadar.

СРПСКА БАШТИНА

Историја и историографија

Дарко Бркић
Бранко Надобеза
Бошко М. Бранковић
Иван Бршчаревић / Марко Станојевић
Иван Радуловић
Саша Д. Станојевић
Раденко Шкекић
Илија Брјовић
Филип Д. Вучетић
Бранко Шапоњић
Андрија Аксентијевић
Немања Поповић

Оружани сукоби у Доњим Васојевићима (Беранској нахији) 1898.

Др Дарко Бакић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 94(497.16)“1898“

Сажетак: У јуну 1898. године дошло је до оружаних сукоба у Доњим Васојевићима између Срба са једне и Албанаца, којима је помагала редовна османска војска, са друге стране. Иако постоје несагласности у погледу непосредног повода за почетак окршаја у Беранској нахији, свакако да узрок за ова збивања лежи у дубоко укоријењеним противрјечностима и анимозитетима између православног и муслиманског становништва Доњих Васојевића и сусједних области. Као резултат насталих непријатељстава многа српска села су попаљена, а њихови становници су напустили своја огњишта. Црна Гора се није отворено умјешала у настале сукобе, али је помагала своје прекограничне сународнике са оружјем и муницијом. До стабилизације прилика на кризној територији дошло је након што су црногорска и османска страна предузеле одговарајуће мјере у том правцу.

Кључне ријечи: Доњи Васојевићи, Беранска нахија, Срби, Албанци, низами, сукоби.

Непрекидна затегнутост односа дуж црногорско-османске границе између српског становништва с једне и Турака¹ са друге стране, оличена у њиховим међусобним сукобима различите врсте и обима, посебно је била изражена у Доњим Васојевићима јуна 1898. године. Тада је дошло до оружаног сукобљавања између Срба и Албанаца, који су били потпомогнути редовном османском војском, што је тамошњи православног народ увело у велика искушења.

Пишући о незавидној ситуацији у којој се тих дана нашло становништво Доњих Васојевића, конзул Србије у Скопљу Милосав Куртовић, у извјештају датираном 7/19. јуна, обавјештава посланика своје земље у Цариграду Стојана Новаковића о сљедећем²:

¹ У архивским изворима који су коришћени током обрађивања ове теме, Турцима су називани припадници мухамеданске вјероисповијести, без обзира на то да ли је ријеч о османским властима, османској војсци, исламизираним српском или пак албанском становништву, које је живјело на тим просторима.

² М. Станић, „Успомене на митрополите с којима сам радио Михаила Г. Ристића“, *Вардарски зборник*, бр. 2, Београд, 2003, с. 103; М. Војводић, Стојан Новаковић у спољној политици Ср-

„У сриједу 3 о. м. (по старом календару-п.а) отишао сам у Митровицу и бавио сам се до јуче. У току бављења мога наслушао сам се разних гласова о тешком стању српског живља у Беранама и у нахији цијелој. Тако стање почело је тамо од суботе 30. јуна, кад су Арнаути напали на Србе у Беранама. Како сам чуо почетак је био овакав: Чим су Арнаути чули да су Срби убили шесторицу Турака, одмах су учинили вијеће, да ударе на Србе. Скупило се до двије хиљаде и напали су на Беране. Тај дан цио пушка је пуцала. Било је мртвих и рањених с’ обије стране. Број је не познат: неко вели 60, неко вели 200 а неко вели има и 600 што мртвих што рањених с’ обије стране“.³

Даље, српски конзул пише да су истог дана Албанци „напали и на Турђеве Стубове (манастир) и почели га рушити“.⁴

У недјељу 31. маја/12. јуна „продужена је борба у околним селима“, наставља Куртовић, истучући да су Срби из села пребјегли у Црну Гору, те да су многа српска села попаљена.⁵

Куртовић у свом извјештају такође наводи да су у понедјељак 1/13. јуна Албанци донијели у Беране, „неки веле 25 а неки 30“ посјечених српских глава.⁶

Истог дана увече „Срби су се враћали из Црне Горе и са свију страна опколили Беране“, у коме се највише налазило Албанаца из Пећи, наводи српски конзул.⁷

Потом, он пише да је у петак 5/17. јуна, након што су три дана прошла без сукоба, отпочело „пуцање пушака у селу Великој и Шекулару“, као и да се говори, „да су Арнаути у неким српским кућама, по селима, сјекли малу ђецу у колијевкама“.⁸

Поред овога, конзул Србије у Скопљу у свом извјештају каже да му је млади ага Стаовић, (кога је срео „у железници“, на повратку из Митровице), рекао да је сјенички мутесариф, сходно добијеној наредби, „отишао у четвртак у Бијело Поље“ и тамо „узео 5–600 војника да прокрчи пут, ако могне из Бијелог-поља за Беране“, јер „пошта из Берана не долази“.⁹

Затим, Куртовић наводи да поред описане, постоји још једна верзија настанка сукоба у беранском округу. С тим у вези он пише: „У Митровици прича се да је почетак борбе почео и овако: Јављено је у Цариграду, да су Срби због крвне освете (ово су Срби из границе турске) убили неколико првих бегова, па су питали шта да се ради, Арнаути су разјарени много? Из Цариграда дошле су депеше и у Пећ и Ђаковицу, савјетујући их, да они за то никакву офензиву не чине. ’Црна Гора неће рата’, а цар је у стању ’рају

бије, *Зборник радова са научног скупа Стојан Новаковић–личности и дело*, Београд, 1995, с. 566–569.

³ ДАЦГ, ф. МИД, 1898, ф. 66/а, док. 667/4. Из презентираниог дијела извјештаја лако је закључити да је конзул током његовог писања направио омашку по питању датума почетка сукоба, који су свакако почели 30. маја/11. јуна, а не, како је то наведено, 30. јуна/12. јула.

⁴ Исто.

⁵ Исто.

⁶ Исто.

⁷ Исто.

⁸ Исто.

⁹ Исто.

тербије учинити'. Арнаути нијесу хтјели ни да чују за те савјете из Цариграда „него су на свој начин поступили“.¹⁰

Након овога, српски конзул износи сумњу у истинитост свега онога што је чуо: „Да је баш ово све што наведох у истини покољ и јад, не може се потпуно вјеровати, али да има зла и жертава људских може се тврдити, без ништа такви опасни гласови не би кружили на све стране“.¹¹

Из извјештаја Милосава Куртовића види се и то да је „преко Митровице на Рожај за Беране“, од четвртка 4/16. јуна до суботе 6/18. јуна, отишло шест османских батаљона.¹²

По питању покрета црногорске војске у вези са насталом ситуацијом у беранском округу, Куртовић у свом извјештају пише да се живо „прича и о томе: како је Црна-Гора одмах истурила једанаест батаљона војске на границу код Берана“, с тим што се „посигурно не говори да је та војска у борбу ступила“.¹³

О сукобима у Беранској нахији конзул Куртовић писао је посланику Србије у Цариграду и неколико дана раније, тј. 4/16. јуна. Сазнања до којих је дошао до наведеног датума, умногоме се разликују од навода које је изнио у извјештају од 7/19. јуна. Тако, он у свом рапорту од 4/16. јуна пише да постоје три верзије сукоба.¹⁴

У вези са првом верзијом почетка сукоба у Беранској нахији српски конзул каже следеће: „Један Арнаутин Руговчанин убио је једног Црногораца. Повод свађи и убиству по причању једног Турчина био је, што је Црногорац врећу соли коју је Арнаутин купио био, платио двије паре више и откупио је у времену док је Арнаутин отишао био да нађе кантар да купљену со премјери. Чим је Црногорац пао, два пијана Црногорца истрче из једног хана те убију Арнаутину и мало после и једног врло угледног бега трговца. Тога дана као да се није ништа више десило. Сутра дан у неђељу запали Црногорац три села арнаутска а ови им врате у брзо зајам запаливши им на граници два села међу којима и Велико село којом приликом отвори се бој у ком падне око 30 мртвих и рањених“.¹⁵

На глас о сукобима, пише даље Куртовић, из Таковице и Пећи стотине Албанца, под вођством Хаџи Мула Зеке, похитали су својим сународницима у помоћ, иако „су одавде и из Цариграда преклињали телеграфима да се не мијешају пошто ће власт то расправити“.¹⁶

За разлику од извјештаја датираног 7/19. јуна, у којем је, као што је то наведено, написао да 2/14., 3/15. и 4/16. јуна није било сукоба у околини Берана, Милосав Куртовић је у свом извјештају од 4/16. јуна навео да је 2/14. маја „наново сукоб био у коме је пало 150“, те да је усљед тога издата цар-

¹⁰ Исто.

¹¹ Исто.

¹² Исто.

¹³ Исто.

¹⁴ ДАЦГ, ф. МИД, 1898, ф. 66/а, док. 667/2.

¹⁵ Исто.

¹⁶ Исто.

ска ирада да се „пошље војска да Арнауте умири“. Тим поводом, каже конзул, Цариград је ангажовао шест табора војске и двије брђанске батерије.¹⁷

Српски конзул такође пише да су се „по жељи из Цариграда арнаутске поглавице Риза бег и Бајрам Цур“, прихватили задатка да предузму мјере како би дошло до смиривања стања у Беранској нахији.¹⁸ Исто тако, он износи да су „арнаутски бегови Ћемал Шериф и Муртеза из Пећи“ умољени од „Двора да народ стишају“, те да су они одговорили да су све чинили у том правцу, али да „до сада“ нијесу у томе успјели. При том су обећали да ће и даље, колико је у њиховој моћи, наставити да истрајавају на овом послу.¹⁹

Након овога, конзул Србије у Скопљу говори о ономе што је чуо по питању осталих верзија сукоба.

Према „једној другој верзији“, каже Куртовић, „непосредан повод овог немиру састојао се у томе што су у прошлу суботу Арнаути опљачкали товари не којим Црногорцима који су ишли на пазар у Беране, па су затим Црногорци дочекали Арнауте у засједи и поубијали велики број“.²⁰

По трећој верзији све је почело на начин што су хришћани из засједе убили једног Албанца („Мустафа Арнаутин“), који је из Пећи путовао за Беране. Албанци „који су друмом путовали наиђу на мртва Мустафу и понесу га, али и они налазе на засједу те тројица падну“, каже Куртовић.²¹ Исто тако, он наводи да су хришћани извршили напад и на „неке Арнауте који су из Гусиња ишли за Беране“.²²

Усљед овога, наставља даље Куртовић, Албанци су тражили од беранског кајмака да им подијели муницију, што је он „по валијиној заповиједи енергично одбио“. Ово је Албанце жестоко расрдило да су хтјели да убију кајмакама, који се пред њима затворио у ућумат.²³

У свом извјештају српски конзул такође је истакао да је објема сукобљеним странама пристизала помоћ. С тим у вези, он пише „Црногорци прелазе границу те помажу хришћане а Арнаутима је дошло до сада на и ме потпоре: „из Плава 1000, из Гусиња 700, из Пећи 800 и из Ђакова 500 људи и долазе непрестано и тада“.

Радомир Губеринић је у својој књизи Буне у Васојевићима: (Васојевићи – живот, обичаји, буне и ратови, документа и коментари) дао потпуно другачију слику поводом распламсавања сукоба у Беранској нахији, у односу на верзије почетка окршаја које је у својим извјештајима изнио српски конзул у Скопљу.

Према Губеринићу, побуну српског живља испровоцирали су Руговци, који су почетком маја 1898. године почели да напасају велика стада оваца по питомој околини Берана и да их пуштају по већ забрањеним српским ли-

¹⁷ Исто.

¹⁸ Исто.

¹⁹ Исто.

²⁰ Исто.

²¹ Исто.

²² Исто.

²³ ДАЦГ, ф. МИД, 1898, ф. 66/а, док. 667/2, 3.

вадама. Свађе између српских и албанских чобана прерастале су у физичке обрачуне, па и пушкарања, да би на Ђурђевдан Руговци убили једну жену, која је бранила своју ливаду. Након овог догађаја Срби су тврдо ријешили да се снажно одупру сваком даљем насиљу Албанаца.²⁴

На почетак оружаных борби није се дуго чекало. Тим поводом, Губеринић у својој књизи пише: „Једанаестог јуна Руговци су појавили стада преко лушко-петњичког превоја и пустили у забрањене петњичке ливаде. Дошло је до оружаног сукоба у коме је погинуо један Барјактаревић. Било је и рањених с обје стране. Пристигла је и турска војска из Берана. На глас о погибији у Петњичким барама, пристигли су Петњичани, Лужани, Будимљани и други. Турска војска је, ради заштите Арбанаса, отворила ватру на Србе. У том првом сукобу на Лугама су погинули Зарија Ђорђијев Гудовић и два Чукића – Радосав Јаковов и Станоје Новов, сва тројица из Доње Ржанице. По предањима које нам преноси угледни Ново Новичин Девић, то су били отмени и врло храбри људи на које се са сигурношћу рачунало. Ту је било више погинулих, али су имена заборављена. Погинуло је и десетак Арбанаса“.²⁵

Губеринић даље каже: „Турци су одавно чекали неки значајнији повод за напад на Србе, и ево ти прилике. Догађаји од 11. јуна су им били као наручени. Војсци, која се већ налазила на терену сукоба, на Лугама и у Петњику, одмах је упућено велико појачање из Берана и са Јасиковца. Најприје су ударили на Луге које су у ноћи између 11. и 12. јуна опљачкали и спалили. Народ се збјежао према Загорју. У одбрани је погинуло неколико Лужана и Ржаничана. Затим је исте ноћи војска алакнула према Петњику гдје су побили нешто нејачи и Петњик спалили с краја на крај. Спаљивали су све што је изгорјети могло. У многим избама и кошарама са објектима је изгорјела и стока коју власници, у журби, нијесу стигли да испусте. Под надстрешницама су изгорјеле кошнице пчела, живина је у лакозапаљивим, папаратима или сламом покривеним, кокошарницама, дефинитивно изгорјела. Пред силовитим налетом велике турске војске и арбанашког башибозука требало је спасавати чељад са нешто намирница и неопходног покућанства и постелине, као и стоку, док се на пчеле и живину није имало времена ни мислити.

Према извјештајима са положаја, у бици у ноћи између 11. и 12. јуна погинуло је 15, и рањено 19. Срба. О погибијама на турско-арбанашкој страни нема података, мада их је, по казивању савременика, било поприлично, а у једном извјештају стоји да их је погинуло 60“.²⁶

Након овога Губеринић износи да су 12. јуна, рано изјутра, и Срби-ма почела да пристижу појачања, те да је формирана одбрамбена линија „билом дапсићко-циковићко-малевићког брда, до Брњице“.²⁷ Губеринић потом наводи да се битка водила свом жестином, те да су Турци, изненађени

²⁴ Р. П. Губеринић, *Буне у Васојевићима: (Васојевићи – животи, обичаји, буне и ратнови, докуменџа и коменџари)*, Београд, 1996, стр. 27, 28.

²⁵ Исто, стр. 28.

²⁶ Исто, стр. 28, 29.

²⁷ Исто, стр. 29.

снажним отпором Срба, имали значајне губитке, „нарочито на сектору малевићко-радуновићког брда, ради чега су се у паничном бјекству суновратили према Батунима и Мршиној Бари“.²⁸

Међутим, без обзира на тренутне неуспјехе, поход османске војске и Албанаца на српски живаљ и њихову имовину није могао бити заустављен. Тако, војвода Лакић Војводић, у депеши коју је 31. маја/12. јуна у 11 часова и двадесет минута навече послао на Цетиње, а коју Губеринић цитира у свом раду, каже да је попаљен „дијели Доњи Петњик и Горњи“, те да „војска турска и Арнаутлук све више придлази“.²⁹ Он такође наводи да је „народ предвојен, тј. Полица, Будимља, Дапсиће и остала села на ону страну Берана на десну обалу Лима“, као и да је на прекогранично становништво „пала велика мука што никад“.³⁰

Губеринић даље износи да су српски редови „сваког часа бивали све попуњенији и јачи“.³¹ Појачања су придлазила из још не попаљених села са десне стране Лима, а такође су пристизали и „Горњосељани преко газа на Мостиштима код Јерињег крша“, каже Губеринић.³²

Потом пише: „Али, како полунаоружани народ са тако малог простора да одоли регуларној савремено наоружаној турској војсци великог беранског гарнизона и арнаутлуку од преко 15.000 војника?! Срби су присиљени на повлачење на појединим секторима према шумовитим узвишењима – Тиврану и Ђујовцу. Многи у очају журе да спасавају чељад и штогод од покретне имовине. Турци су силовито напредовали, и на правцима удара спаљивали све што је могло сагорети, док су Арбанаси претходно пљачкали оно за чим су мали потребу, а затим и они спаљивали“.³³

Радомир Губеринић у свом раду такође наводи да су догађаји у Доњим Васојевићима из јуна 1898. године у тамошњем народу били познати под називом Кокошиња рата, при чему истиче да се не може са сигурношћу тврдити због чега је међу Србима из Беранске нахије, у изражавњу тегобног периода кроз који су прошли, била одомаћена баш ова синтагма: „Остало је нејасно по чему је ова буна код народа названа „Кокошињом ратом“, иако се у обичном разговору могу чути извјесна тумачења. Ни овдје се не може нешто „тврдо“ о томе рећи. Ипак, логично би било да је тај назив дошао по пољевини села ноћу, изненада, тако да је народ журио да спасава чељад и стоку, док се на пчеле и кокошке није имао времена обазирати, тако да је сва живина заједно са кокошарницима сагорјела. Пошто је народ избјегао из села, живину није имао ко испустити, па је страдала и у дневним паљевинама. Уз то, и војска је нашла затворену живину па је клала и пекла, тако да су кокошке и пчеле које су биле под надстрешницама тотално униш-

²⁸ Исто.

²⁹ Исто, стр. 29, 30.

³⁰ Исто.

³¹ Исто, стр. 30.

³² Исто.

³³ Исто.

тене, због чега је народ ваљда саркастично, ту буну назвао „кокошињим ратом“.³⁴

У каквој су се ситуацији нашли Срби из Беранске нахије најбоље свједочи телеграм, којег је окружни капетан Јеврем Бакић (који се у то вријеме налазио на црногорско-турској граници, у мјесту Тречча) 1/13. јуна упутио предсједнику црногорске владе војводи Божу Петровићу: „Данас у пет сати по подне одпочео се бој између прекограничара васојевичких и турска, бој је трајао до 8 ура. турци су данас опалили села петњик будимље до сад су опалили око триста кућа. народ из прекогранице гомилама прелази а тако живо њихово. Г. Божо не може вам се описати жалосно стање прекограничног народа што небисте очима гледали Како им куће горе имање се упропашћује а фамилије голе и босе пиштећи прелазе у границу. лако вам је преставити у каквом се стању налазим са В. Лакићем и осталим главарима и овамошњим који су с границе те јаде очима гледамо. оволико ради вашег знања“.³⁵

Петровић је одговорио Бакићу да је са његовим писмом упознао књаза Николу, те да црногорског владара срце боли због велике несреће која је задесила прекограничаре. Међутим, „Црна Гора не може рад тијех догађаја ставити на коцку своју судбу“, каже потом предсједник црногорске владе, истичући да је неопходно да се добро држи ред на границама и да се пази на то да се неко од црногорских поданика не би укључио у сукобе.³⁶

Осим српског живља са десне обале Лима, који се најприје нашао на удару редовне османске војске и Албанаца, и Срби, који су живјели на лијевој страни ријеке, постали су мета напада здружених непријатељских снага.

О томе војвода Лакић Војводић пише из Тречче предсједнику црногорске владе војводи Божу Петровићу, који је по наређењу књаза Николе дошао у Андријевицу, како би одатле будно пратио збивања у Беранској нахији и преко андријевичког телеграфа о свему извјештавао црногорског књаза.³⁷

Тако Војводић, у извјештају датираном 5/17. јуна, обавјештава Петровића да су се „јучен у седам ура ујутру – Турци из града беранског“ упутили у правцу десне и лијеве обале Лима.³⁸

Снаге које су кренуле лијевом обалом ријеке најприје су напаале на манастир Ђурђево ступове, „Ђе су нашли отпор од прекограничара и нијесу запалили до само једну кућу“.³⁹ Затим су, пише даље Војводић, покушали да запале село Пешца, „али су са овога, као и од Манастира, сузбијени и угнати од прекограничара у град Беране“.⁴⁰

³⁴ Исто, стр. 18.

³⁵ ДАЦГ, Министарство унутрашњих дјела (МУД), 1898, ф. 108, док. 620/3.

³⁶ ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 620.

³⁷ Војвода Лакић се налазио на самој црногорско-османској граници, на Треччи (ДАЦГ. Ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (2); Р. П. Губеринић, н. д., стр. 32, 33, 37, 38; *Глас Црногорца*, бр. 23, Цетиње, 6/18. јун 1898).

³⁸ ДАЦГ. ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (2); Р. П. Губеринић, н. д., стр. 32.

³⁹ Исто.

⁴⁰ Исто.

Војвода Лакић потом каже да је Турцима, који су напредовали десном страном Лима, била намјера да запале села Ржаницу и Загорје. Пролазећи поред попаљеног и напуштеног села Луге, они су запалили преостале двије куће и стаје у овом селу, а затим и три куће у Загорју. Кад су почели палити куће у Загорју, наставља Војводић, „прекограничари су их ваљано дочекали и ту су се били из позиција за три уре“.⁴¹ Након овога „Турци су били приморани повући се натраг, а прекограничари су их ћерали до близу града Берана и шанчева на Јасиковцу, те пошто су прекограничари сишли на Лисијево Поље, – низам је изишао са лијеве обале Лима, како и из шанчева са Јасиковца и плотунима одбранио Арнауте од прекограничара“.⁴² Овом приликом „Турци су претрпјели велики губитак“, који би био још већи да их низами нијесу одбранили, закључује Војводић.⁴³

Турци су 4/16. јуна у 6 часова послје подне поново покушали да запале село Пешца, али су становницима овог мјеста помогли прекограничари са десне стране Лима, што је резултирало одбијањем овог напада. Турци су се, наводи Војводић, „у саму ноћ повратили и мрачно (ноћњо) опалили три куће у село Беране између вароши и Манастира“.⁴⁴

Војвода Лакић потом пише: „Јучерашњег боја затворило се неколико прекограничара у манастир Ђурђевог ступова у звонару, са завјером да живи пуштити нете да се Манастир опали. Бранећи се из поменутог затвора паноу је из истог учитељ Ђорђе Бојовић, који је тамо послат“.⁴⁵

У свом извјештају војвода Лакић такође пише да је од прекограничних Васојевића један погинуо, а да су двојица рањени.

Исто тако, он наводи, да је према његовим сазнањима „у Беране до нас дошло око 3.000 арнаутске војске и два батаљона стојеће“.⁴⁶

Након дана паузе, до нових окршаја у беранском округу дошло је 6/18. јуна.⁴⁷ У свом извјештају, у којем детаљно описује ове борбе,⁴⁸ бригадир Војводић војводи Божу Петровићу пише: „Зађевица данашњег боја била овако: Најприје су Турци ударили на стражу прекограничара на дно Луга т. ј. Турци су појавили стоку да им пасе око опаљених кућа по жита и ливада у село Луге. Стража прекограничара која се налазила на дно Луга хтјела је повратити стоку из жита и ливада, али стража Арнаутска, која је била у близини ове, почела је пуцати на прекограничну стражу. У исто вријеме удари-

⁴¹ Исто.

⁴² Исто.

⁴³ Исто.

⁴⁴ Исто.

⁴⁵ ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (2); Р. П. Губеринић, н. д., стр. 33.

⁴⁶ Исто.

⁴⁷ ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (3, 6, 7, 8, 9, 13).

⁴⁸ На крају извјештаја пише да је написан 6/18. јуна, у два сата и тридесет минута послје поноћи. Међутим, сасвим је јасно да о догађајима који су се догодили 6/18. јуна, Војводић није могао написати извјештај истог дана, а да то буде послје двадесетчетири часа. Стога је лако закључити да је војвода Лакић приликом датирања овог документа направио грешку, односно да је извјештај написан у два сата и тридесет минута послје поноћи, али не 6/18, већ 7/19. јуна. О борбама које су се 6/18. јуна водиле у беранском округу, Војводић је Петровићу послао и један краћи извјештај, којег је написао истог дана у 12 часова (ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (9, 13)).

ли су Турци и на стражу прекограничну испод манастира Ђурђевских ступова на лијеву страну Лима, како једна тако и друга стража прекограничара одпочели су бој на зађевицу Турака. По овоме Турци су снагом напали, како лијево тако и десно на прекограничаре; али је виша снага била Турска противу прекограничара на лијеву страну Лима к манастиру, него ли на десну к Лугама⁴⁹.

Војвода Лакић потом каже да су у исто вријеме Турци учињели „загон пут шанчева прекограничних од Пешаца до манастира“, те да је онда „одпочео бој са сваке стране око Берана“⁵⁰.

Војводић даље пише да су „прекограничари Бучичани и Поличани, који су били ушанчени на Поличко гробље“, учињели „загон противу Турака пут Вароши Берана“⁵¹. Они су, наставља Војводић, „поломили Турке, који су противу њиховог шанца били“ и утјерали их у варош, гдје су запалили двије куће.⁵²

Када су куће почеле да горе, „редовна османска војска са тврђаве Јасиковца“, која се налазила на десној обали Лима, „опалила је плотунску паљбу противу јуриша прекограничара“⁵³. Турци су, наводи Војводић, са тврђаве почели да дејствују и са топовима. Испалили су „12 метака, од којих три противу Ђурђевих Стубова, а остале у шанчеве“. Војвода Лакић затим каже да су „од ових метака три гранате прсле“, при чему су од једне гранате „остали рањени два војника“⁵⁴.

Након овога, Војводић у свом извјештају пише да су се Срби „без погибије и рана повратили у своје прве шанчеве“, пошто их османска војска, услед дима од запаљених кућа, „није могла виђети и тачно нишанити“⁵⁵.

Војвода Лакић такође обавјештава црногорског предсједника владе да су „у ово вријеме“ Турци „чињели покушај самом обалом лијеве стране Лима пут Пешаца да би пресјекли шанац на Поличко гробље“, али да нијесу успјели у свом науму.⁵⁶ Наиме, војска прекограничара, која се налазила на десној обали Лима, „поломила је Турке и онда отворила ватру против ових“, тако да су непријатељске снаге биле принуђене да се поврате у варош.⁵⁷

У борбама, које су трајале од девет сати прије подне до осам сати послје подне, а које су вођене на обје стране Лима, прекограничари су имали 4 мртва и 14 рањених бораца.

⁴⁹ ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (13).

⁵⁰ Исто.

⁵¹ Исто.

⁵² Исто.

⁵³ Исто.

⁵⁴ Исто.

⁵⁵ Исто.

⁵⁶ Исто.

⁵⁷ Исто.

Што си тиче турских губитака, Војводић пише Петровићу да му је Иван Делевић (један од доњовасојевићких главара) јавио да је погинуло преко 60 Турака, а да рањених има још више.⁵⁸

Поред овога, војвода Лакић у свом извјештају обавјештава Божа Петровића да је чуо „да је било мало боја на Полицу с Биорцима“, али да о томе нема поузданих података.⁵⁹

Црногорска влада, схватајући тежак положај Срба из Беранске нахије, помагала је њихове напоре да се одбране од насртаја низама и Албанаца, на начин што их је снабдијевала са оружјем и муницијом.

С тим у вези, Војводић у презентираним извјештају од 5/17. јуна поручује Божу Петровићу: „Јучен сам добио наредбу од господина Министра Војног, те сам прошле ноћи подијелио 400 (четири стотине) Верндлових пушака прекограничарима, са нешто џебане“.⁶⁰

Колико је успјешност отпора Срба из беранског округа зависила од помоћи коју су добијали из Црне Горе, добро се види из депеше коју је бригадир Лакић Војводић, поводом дешавања од 6/12. јуна, упутио министру војном Илији Пламенцу: „Бој се цијели дан бије око Берана, прекограничари су направили шанчеве. Непрестано долазе по педесет и по сто за оружје, за које је пријека потреба за њих, јер ако пуште шанчеве, пуштили су све. Ако је могуће наредити да батаљон Љеворечки пошље оружје, да се преда прекограничарима, а за себе да приме из Подгорице“.⁶¹

Наравно да је црногорска страна имала потребу да прикрије чињенице о снабдијевању прекограничних Срба наоружањем. Тако је књаз Никола поручио војводи Божу Петровићу, када га је овај извијестио да Турци шаљу дјецу да „купе по шанчевима фишечине“, да обавијести прекограничне главаре да уколико их неко нешто упита у вези с оружјем и муницијом слободно кажу „да су по нешто оружја још од рата прикријевали а по нешто куповали и вадиле на причек из црне горе а понешто пријатељ пријатељу претуривао а све од оружја старога црногорскога система крнкове венцлове и вендерлове које се сад продају из магазина Државнијех на пазаре као непотребите више црногорцима“.⁶²

⁵⁸ Сљедећег дана Војводић је извијестио војводу Божа „да нема ништа ново међу прекограничарима и Турцима“, те да се само „потврђују гласови да је Турака погинуло на мртво више од шездесет“ (ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (20)).

⁵⁹ Исто.

⁶⁰ ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (2); Р. П. Губеринић, н.д., стр. 33.

⁶¹ Цитат је у ствари преузет из писма којег је Војводић упутио Божу Петровићу, а у коме он тачно наводи садржај депеше коју је послао министру војном. Након тога, војвода Лакић упознаје Петровића и са одговором који му је дао министар Пламенац, а који гласи: „Што гођ имаш потребе јави г. Божу, а он ће овамо“ (ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (14)). Обавјештавајући војводу Божа о својој преписци са Пламенцем Војводић је свакако желио да провери да ли уистину треба да поступа тако како му је министар војни написао, пошто га, како се из наведеног може закључити, нико о томе још није био обавијестио. Имајући у виду то да се у даљој кореспонденцији Војводић искључиво обраћао Петровићу, могло би се рећи да одговор министра војног на захтјев који је војвода Лакић изнио у својој депеши, није произилазио из личног нахођења Пламенца, већ да је био плод већ постигнутог договора о начину кореспонденције у вези са догађајима у Беранској нахији. (Исто).

⁶² ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (46, 48).

По наредби са Цетиња, а у циљу обезбјеђивања црногорске пограничне територије, један морачко-ровачки одред од 400 војника, под командом Драгише Перковог Меденице, послат је на Шишко језеро, уз саму црногорско-османску границу.⁶³ Црногорски војници стигли су на одредиште 6/18. јуна. Одред је требало да дејствује једино у случају да се за то укаже потреба, усљед евентуалног напада са османске територије. За такву прилику правац дејства одреда имао је да буде: Шишко језеро-Суводо-Курикуће-Вуча-Шестаревац-Велиђе-Манастир Ђурђеви ступови.⁶⁴

Да је влада на Цетињу жељела да на сваки начин избјегне проширивање сукоба, односно њихово преношење на црногорску територију, види се и из писма (датираног 6/18. јуна) у којем окружни капетан Јеврем Бакић, по наредби Божа Петровића, даје инструкције командиру Трифуну Лабану из Полирске капетаније: „Стража нека је на одређена мјеста ће ви обично стоји, али наредите стражи да не смије опалити пушке, па и ако би ко на њих напао, но нека се измакнут унутра, а да глас учине – а ви пријен ноби опалили бар једно село турци не смијете пушке опалити, разумије се војска нека је на опрезу али без наредбе Госп. В. Божа даје не окупљаш“.⁶⁵

⁶³ Ова наредба, послата брзојавом од стране министра војног Илије Пламенца, достављена је командиру Драгиши преко његовог претпостављеног, бригадира и сердара Мира Влаховића. Овим брзојавом Меденица је такође наређено да нико од његових војника не смије прећи на османску територију (ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (30); Р. П. Губеринић, н. д., стр. 38, 39).

⁶⁴ Током боравка војника Драгише Меденице на граници десио се један инцидент, о чему он обавјештава војводу Божа Петровића, у писму од 8/20. јуна. Ствар је била у томе што су синови бригадира Влаховића Бајо и Периша, који је уједно био и писар бригадира Мира, а код којег су се налазиле наредбе о ангажовању поменутог одреда, самовољно пошли у Берање. За њима је током ноћи из логора отишло још нешто војника. Командир Драгиша послао је људе „да их изведу“, али они нијесу хтјели да пођу са њима. Ипак, преступници су се касније повукли са османске територије, али нијесу хтјели да се врате у војнички логор из кога су пошли, већ су „прошли ка Колашину“. Меденица је у свом писму изнио сумњу да је све ово учињено са знањем сердара Мира, с обзиром на то да су виновници инцидента били његови синови. Исто тако, он је истакао да је овај поступак преступника толико пореметио дисциплину у војсци, која се иначе „узнесе на границу“, да му је, поред дисциплинских мјера које је примјењивао, долазило да вјеша војнике, како би „тај неред претекао“. Услед свега, Меденица тражи од војводе Божа да му изда наредбу како да се управља у насталој ситуацији (ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (30); Р. П. Губеринић, н. д., стр. 39). Божа Петровић је истог дана писменим путем одговорио командиру Драгиши. У свом писму написао је да је „још јучер прочуо“ да на граници „није највиша послушност владала“, али да због „особитих обзира, тј. због озбиљних Господаревих интереса“, није могао одмах поступити „онако како би право било и како су неки заслужили“. Поред овога, Петровић пише Меденици да не мисли да ће се „таква једна ствар заборавит“, те да ће се „неко јако кајати“, али да засад о томе не треба ни ријеч да се чује. Командир Драгиша добио је задатак да спријечи да се разноси глас о недисциплини у његовом одреду и да добро пази да се нешто слично поново не догоди. Исто тако, војвода Божа поручује командиру Драгиши да је информисан да је Влаховић ухапсио преступнике. Он га такође обавјештава да је сердару Миру јавио да не износи прави разлог због којег су војници затворени, већ да каже да су у „лупештину били“. Предсједник владе потом напомиње Меденицу да не заборави да је сердар Миро његов старјешина и да треба да поступа у складу са сваком наредбом коју од њега буде добио. Што се тиче самих наредби, Петровић истиче да ће за њих одговорност сносити Влаховић (ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (31); Р. П. Губеринић, н. д., стр. 40).

⁶⁵ ДАЦГ, ф. МУД, 1898, ф. 108, док. 707 (5).

Прије овога, Бакић је командир у Лабану поручио да распусти војску, „да скупштина нема на Мурино, да је свијема турскијема поданицима слободан улазак у Господареву границу“.⁶⁶ Поред тога, дао му је до знања „да из наше границе ни граничанин нити пак какви усташ несмије за живу главу учињети икакав преступ“, јер би у противном он за то лично одговарао.⁶⁷

Током истраживања ове проблематике у Државном архиву Црне Горе нијесмо наишли на документа која говоре о било каквим бојевима у Беранској нахији послје 6/18. јуна,⁶⁸ те се стога може закључити да су са овим датумом престала непријатељства на односној територији.

У даљем развоју ситуације, црногорска и османска страна предузеле су одговарајуће мјере како би се превазишла настала криза и обезбиједили услови за повратак избјеглог народа на своја имања. Формирана је црногорско-османска комисија, која је имала задатак да напише уништenu имовину пострадалог становништва и изврши њену процјену, а договорена је и исплата накнада за претрпљену штету. Такође се приступило и процесу мирења крви. Све то је довело до нормализације прилика у Доњим Васојевићима, али далеко од тога да су постојеће противрјечности у том крају биле превазиђене.

Необјављени извори

Државни архив Црне Горе (ДАЦГ)

Фондови: Министарство иностраних дјела (МИД)

Министарство унутрашњих дјела (МУД)

Штампа

Глас Црногорца – Цетиње

Литература

Војводић, М., „Стојан Новаковић у спољној политици Србије“, *Зборник радова са научног скупа Стојан Новаковић – личности и дело*, Београд, 1995, 553–585.

Губеринић, Р. П., *Буне у Васојевићима: (Васојевићи – животи, обичаји, буне и рајтови, документи и коментари)*, Београд, 1996.

Станић, М., „Успомене на митрополите с којима сам радио Михаила Г. Ристића“, *Вардарски зборник*, бр. 2, Београд, 2003, 69–141.

⁶⁶ Исто.

⁶⁷ Исто.

⁶⁸ За вријеме јунских догађаја спаљени су: Луге, Петњик, Дапсићи, Будимља, поличка села, већим дијелом Доња Ржаница, Ровца, Калудра и Загорје (Р. П. Губеринић, н. д., стр. 31).

Darko Bakić

**ARMED CONFLICTS IN DONJI VASOJEVIĆI (BERANIAN NAHIA)
IN 1898**

Summary

In June 1898, armed conflicts broke out in Donji Vasojevići between Serbs on one side and Albanians, aided by the regular Ottoman army, on the other. Although there are disagreements regarding the immediate cause of the clashes in the Beranian Nahia, the roots of these events can be traced back to deep-seated contradictions and animosities between the Orthodox and Muslim populations of Donji Vasojevići and neighboring areas. As a result of the hostilities, many Serbian villages were set on fire, and their inhabitants were forced to abandon their homes. Montenegro did not directly intervene in the conflicts, but it provided support to its cross-border compatriots with weapons and ammunition. The situation on the crisis-ridden territory stabilized after appropriate measures were taken by both the Montenegrin and Ottoman side in that direction.

Keywords: Donji Vasojevići, Beranian Nahia, Serbs, Albanians, Nizams, conflicts.

Друштвена и историјска мисао Јована Бл. Јовановића

Др Бранко Надовеза

Институт за новију
историју Србије,
Београд

УДК 94:929 Јовановић
Ј. Б.

Сажетак: Своје радове Јован Бл. Јовановић је објављивао у свим афирмисаним часописима Краљевине Србије, а после у Краљевини СХС. Најзначајнија му је монографија „Наполеон I“, у којој је описао социјалне узроке појаве и успеха Наполеона Бонапарте. Писао је о свим феноменима друштва, моралу, Цркви, привреди, религији, и њиховим везама са историјом. Код нас је афирмисао многе стране историчаре, социологе, економисте, а посебно је истицао значај Леополда Ранкеа и његов допринос развоју социјалне историје. Био је у сталном сукобу са домаћим „режимским“ историчарима, посебно Станојем Станојевићем. Сматрао је да је српска историја укупан део европске историје, са свим својим особеностима и противречностима.

Кључне речи: Јован Бл. Јовановић, историја, друштво, привреда Л. Ранке, Србија, вера, религија, социјална историја, Наполеон.

О животу и раду историчара Јована Бл. Јовановића се мало зна, мада је он био значајна личност научног и јавног живота свог времена. Јован Бл. Јовановић (1875–1930) је писао дела из историје, али и осталих друштвених наука које су тада биле у почетној фази у Србији. „Краће време предавао је општу историју на Војној академији у Београду (1902–1904), коју је као обреновићевац и германофил морао да напусти након династичке смене у Србији“.¹ Значај Ј. Бл. Јовановића је у томе што је много нове литературе, посебно из Немачке и Француске, представио српској стручној јавности.

„Др Јован Бл. Јовановић је рођен у Београду 14. новембра 1875. године и како је у ‘*In memoriam*’ 1931. године написао пуковник у пензији Ђорђе Ђирић: ‘Чиновничко дете, рођен у једној патријархалној нашој породици, он је добио лепо и темељно васпитање’. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. Вероватно је у раздобљу од 1894. до 1896. године студирао историју на Филозофском факултету Велике школе у Београду, јер га, према истраживањима др Љубинке Трговчевић од 1896–

nadoveza.branko@gmail.
com

¹ *Српски биографски речник*, 4, Нови Сад 2009, стр. 518.

1898 године, налазимо као студента у Минхену, где је наставио да студира историју на Филозофском факултету Минхенског универзитета. Један семестар у 1898. години посветио је студијама филологије. Према истом аутору, 18. новембра 1898. године уписао је на Берлинском универзитету студије војне историје и историје ратне вештине код чувеног професора Ханса Делбрика, где остаје до 16. марта 1901. године. Занимљиво је да је приликом уписа навео да му је отац био 'oberstleitnant' што значи војно лице (поручник) у време Обреновића. Докторску тезу са насловом 'Зашто Фридрих Велики није учествовао у битци код Кеселдорфа' одбранио је код Ханса Делбрика 7. августа 1901. године'.²

Јовановић је афирмисао привредну историју као посебну научну дисциплину, која је у спрези са општом историјом и историјом народне економије. „Потписаноме је веома добро позната немачка, француска, па донекле и италијанска литература, али нигде није нашао овако систематско, овако јасно и кондензовано изложено у чему је задатак привредне историје, какве су везе њене са сродним научним областима где су њени почeci и какви су јој проблеми“.³

Студија Ј. Јовановића „Развитак француске историографије у новом веку“ објављена у часопису „Дело“, блиском радикалима, српској стручној јавности представило је многа достигнућа западне цивилизације у историјској науци. То је донело и сукоб Ј. Јовановића са тадашњим историчарима, јер је писао да је фантазија у развоју историографије имала предност над разумом. Јовановић тврди да се није правила разлика између „поетске и историјске истине“, није постојао осећај за „историјску реалност“. Легенде о јунацима, епика и новелистика добили су предност у односу на друштвену историју. Јовановић анализира историчаре од античких до најновијег времена и даје предност историчарима који описују социјалну историју. Тако издваја француског мислиоца и историчара Алексиса Токвила, који истражује „друштвено стање, пре него што пређе на политичко“.

Дело историчара Фистел де Куланжа „Антички град“ Јовановић сматра изузетним у афирмисању социјалне историје, упоређујући старогрчко и староримско друштво, упоређује и њихове све институције. Историја трпи утицаје других наука, али она треба да има своју аутономију. По Јовановићу, 19. век је учинио много за развој историјске науке, стварајући и покрет историцизма, многе историјске истине су релативне а не апсолутне.

Због свега тога Јовановић је за изузетног историчара сматрао Леополда Ранкеа. Ранке је био окренут реалном свету, али је и створио критички метод. Ранке је одбацивао спекулације, сматрао историју као „систематску целину“, за њега постоји „тоталитет историјских процеса“ и „тоталитет друштва“.

Др Јован Бл. Јовановић је учио и прагматичну политичку природу Ранкеовог схватања историје, од оне да Немци „треба да створе државу која би одговарала генију нације“ и непрестано трагање с новим: „Остати на једном месту била би смрт; имитовати то је већ врста ропства; сопствено образовање и сопствени развитак – то је живот и слобода“. И обич-

² Ђорђе Станковић – Јован Бл. Јовановић и друштвена историја, Годишњак за друштвену историју, год I, свеска 2, Београд 1994, стр. 162.

³ *Leitungs Maitzche српске*, књ. 318, октобар 1928, Нови Сад 1928, стр. 295.

ном читаоцу лако је да уочи шта су ове речи значиле у политичком животу Србије која је пролазила кроз раздобље стварања парламентарне и демократске државе „по мери генија нације“, али саткане од идеја које су зрачиле из Европе. То је потпун и тоталан раскид са „оријенталним мишљењем“ и идејним узорима истока“.⁴

Леополд Ранке је сматрао да нема апсолутних историјских истина, него само релативних. Он је немачку историографију унапредио. Јовановић пише: „Вредност његова састоји се у схватању историје, тј. у знању везе међу историјским фактима, и у томе да је он један међу највећим историчима“.

Ранке је у немачкој историографији заблистало попут Канта у философији. Његова схватања историје су доминантна на немачким универзитетима, нарочито у Пруској и Берлину.

„Сматрам да је веома потребно да се и наш свет упозна са Ренкеовим схватањем историје, и то с тога, што је код нас одомаћено (па чак и код многих стручњака) погрешно и једнострано схватање историје, које је постало под утицајем природних наука и социјалистичких теорија. И у целом осталом свету историја је била изложена оваквог штетног утицају. Ниједна наука није толико изложена утицају не само сродних већ и даљих наука, као што је историја. Нарочито је штетна била по историску науку тежња, да се историја потчини методама других наука. Не само да су у томе погледу имале штетног утицаја философија и правне науке, него су чак поједини, иначе духовити дилетанти покушавали да пронађу ‘законе’ у историји, уносећи у њу методе природних наука“.⁵

У 19. веку вера у идеје заменила је веру у силу. Философија историје, као доминантна метода, сматра да се људски род налази у непрекидном напретку, у тежњи ка савршенству. Слобода је један од основних покретача људске историје, она је увек у борби против силе. Објективност и универзално схватање историје су два основна принципа Ранкеа. Ранке је на неки начин претеча савременог међународног јавног права, код њега спољна политика државе стоји на првом месту. Ранке је сматрао да историчар не треба припадати ниједној политичкој групацији, држава није доктрина већ индивидуалност, држава је континуитет живота и генерација, и вечно их спаја. „Количина независности одређује свакој држави њен положај у свету, али у исто је доба приморава да све унутрашње односе уреди ради циља да се одржи“.⁴ Стога сваки народ своју особеност прилика веже са општим приликама. Особено су европски народи одвојени, али их ипак веже једна европска заједница. Историја света се не може одвојити од националних историја. „У самим нацијама појављује се историја човечанства. Историјски живот корача од једне нације ка другој и креће се од једнога круга народа ка другом кругу. Баш у борби разних народносних система појавила се општа историја, и у тој су борби народности дошле до свести о себи самима, јер нације не ничу саме собом. Народности од тако велике силе и са тако оригиналним обележјем као енглеска и италијанска нису толико творевине земље

⁴ Исто као нап. 2, стр. 166.

⁵ Јовановић Б. Јован – *Ранкеово схватање историје*, Београд 1906, стр. 4.

и расе, колико великих промена и догађаја“.⁶ Тапкање у месту за нацију значи ропство, стога она мора тежити сопственом образовању и напретку.

Такав је пример постанка Енглеске као највеће поморске силе на свету. На тај начин је Енглеска овладала трећином земаљске кугле и четвртином становништва. Она има 54 одсто светске трговине, а Немачка само десет одсто светске поморске трговине. Последња два века Енглеска има највећу флоту и остварила је девизу да ко влада морем, тај влада и трговином, а ако влада трговином, влада и осталим богатствима света.

„Многи су историчари ову енглеску надмоћност на мору и трговини објаснили погодним географским положајем Енглеске, која има инзуларан положај, згодна пристаништа и руднике угља и гвожђа. Несумњиво је да је овај географски моменат од велике важности, али он не може бити узрок, већ само услов економског и поморског развитака, пошто све зависи од људи, који једну земљу насељавају. У томе погледу Енглези себе сматрају као расу која је надмоћнија од свију осталих раса на свету, и коју је провиђење изабрало да влада светом. Енглези се не осећају само према некултурним народима као надмоћнија раса, већ и остале културне народе сматрају за инфериорније од себе. Ма колико су Енглези надмоћнија раса, ипак се њихова поморска надмоћност не може објаснити једино помоћу расе, јер трговачки дух и љубав према мору нису били природне и неопходне особине енглескога народа, пошто је Енглеска чак и у 18. веку у главном била аграрна земља. Колонизација Северне Америке потекла је баш из аграрних разлога јер су ситнији и средњи пољопривредници морали тражити земље ван Енглеске, у којој је преовладавао велики посед“.⁷

Енглези су у поморству претекли Французе и Холанђане, који су били веће поморске силе. Земље попут Шпаније, Холандије и Француске су се исцрпљивале у поморским ратовима. Тзв. Навигациони акт Оливера Кромвела из 1651. године је дао почетну предност енглеским поморским снагама, јер им је пружио неограничену трговину. Период од 16. века је период са много поморских ратова Енглеске, када су они изградили моћну државну флоту. Управо је монопол државе учинио енглеску флоту најмоћнијом на свету. Сви поморски ратови јачали су енглеску поморску надмоћ, па чак и рат против Наполеонове Француске. Рат против независности северноамеричких колонија (1775–1783) и губитак истих је уздрмао енглеску поморску надмоћ, поготову што су јој Шпанија и Француска били противници, али њена доминација у трговини са Северном Америком и даље је остала. „Енглези пак не само да нису изгубили свест о својој надмоћности, већ су овим ратовима поставили темељ својој поморској и трговачкој моћи“.⁸

Студију о енглеској поморској сили Јовановић је објавио пред почетак балканских ратова и Светског рата. Да би утемељио друштвену историју, критикујући дела Станоја Станојевића „Историја српског народа“ и Михаила Гавриловића и његово тротомно дело „Милош Обреновић“, сматрајући их национално-романтичним делима. С овим историчарима је Јовановић полемисао по свим основама, од схватања средњовековне српске државе, па до најновијих времена.

⁶ Исто, стр. 12.

⁷ Јован Б. Јовановић – *Посјанак енглеске поморске силе*, Београд 1911, стр. 2–3.

⁸ Исто, стр. 12.

Особено је дело Јовановића „Наполеон I“ из 1925. године, а ту студију не сврстава у континуитет с осталим делима, већ је сматра посебном. Полемика око улоге личности у историји је ишла из крајности у крајност, а Јовановић је хтео да јој да разумно место, сматрајући да су одређене личности имале битан удео у кретању тока историје, међу којима је и Наполен Бонапарта.

„Материјалистичко схватање историје покушавало је да оспори значај личности у историји. Независно од тога што материјалистичко схватање није однело победу у науци, већ и обично искуство показује, да су велике личности ако не пресудан а оно веома важан фактор у историји. Међу највеће историјске личности долази Наполеон Бонапарта, који је за Нови Век оно, што су били Александар Велики и Јулије Цезар за Стари, а Карло Велики за Средњи Век“.⁹

Јовановић описује Неполеонову младост заједно са Француском револуцијом, Наполеонов поход на Италију, поход у Египат, затим период Конзулата, борбе са Енглеском и проглашење царства, период од битке код Аустерлица до мира у Тилзиту, односе са руским царем Александром I Романовим, Наполеона на свом врхунцу и поход на Русију 1812, те уједињење Европе против Наполеона, рат у Француској 1814. године, такозваних 100 дана, па на крају изгнанство и смрт Наполеона Бонапарте.

Иако је прихваћен као весник буржоазије у односу на феудализам у Европи, сам Наполеон је лутао између многих политичких концепција и савезништва.

„Наполеон покуша да задобије Аустрију, нудећи јој Шлезивију и Далмацију. Аустријски цар одбије ову понуду, као што је одбијао и понуде његових противника, јер се осећао недораслим за рат. Исто је тако Наполеон покушао да примамљивим понудама приволи Пруску на сепаратан мир, али без успеха. Ма колико да Фридрих Вилем раније није хтео да кида с Француском, исто тако сада није хтео напуштати Русију и неверством омогућити свој политички опстанак. Међутим Наполеон је непрестано подстицао Турску, да енергичније води рат с Русијом, па јој је чак нудио помоћ у војсци. Турци су били у опште троме и у декаденцији, а поред тога су били неповерљиви према Наполеону. Напослетку ступи Наполен у везу с Персијом, захтевајући од ње, да сем акције противу Русије, побуни Авганце и околна племена, па да с њима крене на Индију, а специјалним уговором обавезе се, да ће јој уступити Турђијанску“.¹⁰

Иако је на крају поражен, ујединио је целу Европу против себе, Наполеонова појава утрла је пут новој Европи, новом друштву. Он је створио нову Француску, садашња Француска почива на темељима које је он ударио. Све друштвене институције почивају на његовим темељима. „Цела савремена континентална Европа развијала се у току 19. века, мање више политички у правцу, којим је Француска под Наполеоном пошла. Цела савремена Европа живи и данас од духа, којим је Наполеон задахнуо Француску, и зато је значај његов и данас готово исто толико велики, колико и за његове савременике“.¹¹ На крају студије Јовановић наводи сву страну литературу коју је користио у изради студије.

Тематику ратне вештине је такође обрађивао Јовановић у склопу друштвене историје. Ратна вештина почиње од Старих Грка, Персијанаца, затим

⁹ Јован Бл. Јовановић – *Наполеон I*, Београд 1925, стр. 3.

¹⁰ Исто, стр. 131.

¹¹ Исто, стр. 257.

долазе римске легије, а у средњем веку се јављају ратници „који се боре појединачно“, тзв. ритери. Посебно обрађује Швајцарце и Турке. Швајцарци су у тактичким вештинама били узор за германско-романске народе.

Тактичко тело значи „јединство воље у множини. Појединац задржава и даље енергију своје воље, али поред свега тога, он потчињава своју вољу једној заједничкој вољи“.¹² Од антике до модерног доба тактичка вештина је усавршавана. Тактика омогућава мањини да се одупре већини. Борбе Швајцарске кроз историју су пример успеха тактике. Јовановић истиче посебно швајцарско-бургундске ратове. Бургунђани су задржали карактер ритерске војске, а Швајцарци организоване војске. „У борби између Швајцараца и Бургунђана Швајцарци су однели победу, управо: однело је победу тактичко тело над личним јунаштвом ритерским“.

Турска је важила да је вековима побеђивала због огромне војске на окупу. О томе постоје непоуздани подаци, од битке код Никопоља 1386, те Варне 1444, се сматра да је турска војска била бројнија од хришћанске. Али, постоје и други елементи турских успеха.

„Устројство војске и тактика стоје у најтешњем међусобном односу, што се види у целој Историји Ратне Вештине. Турска је могла имати војничко устројство на принципу тактичког тела јер је имала јаку монархију, у којој су сви поданици били у непосредном односу према владоцу. Јединство врховне воље, устројство и наоружање давале су турској војсци несразмерну надмоћност над ритерским војскама феудалних хришћанских држава. Турска се војска могла брзо скупити, кретати и концентрисати, јер је све зависило од воље Султанове, док су европски владоци били у зависности од добре воље својих вазала“.¹³

Лакоћа турског оружја је погодовала што су побеђивали хришћане у многим одсудним биткама, али због тога и губили многе битке од Татара.

Јовановић истиче значај проналазака у историји ратовања. Највећи је значај имао проналазак барута. Барут је уклонио све „сталешке разлике и изазвао једнакост“. Иако има назнака да је барут од раније познат цивилизацији, „Проналазак барута није сам по себи од толико битног значаја колико његова примена. т.ј. гађање из пушке и топова“.

Ј. Јовановић се бави проблемом привредне историје за коју каже да је проистекла из историје права и народне економије. Привредна историја је посебна научна грана, производ новијег времена, из 18. века, са почецима културне историје. Материјалистичко схватање заступа тезу о важности економског живота. Он истиче значај Монтескијеа и његовог дела „Два закона“. Различити народи се опредељују на различитој економији и тако се обликује њихов дух. Јовановић истиче дело Опата Рејнола „Историја европске трговине у обема Индијама“ где истиче значај трговине која је донела богатство многим народима и појединцима.

„У Енглеској је први ум, који је у обим политичке историје увео разматрања о култури и привреди и његова историја Енглеске је прво дело у коме су поред политике обимно представљени закони, институције и обичаји једног народа, јер по његовом мишљењу историја је неразумљива ако се нема појма о приликама, влади,

¹² Јован Б. Јовановић – *Увод у новију историју ратне вештине*, Београд 1905, стр. 4.

¹³ Исто, стр. 25.

обичајима, финансијама, трговини и образованости једнога народа. Само ум не даје надмоћност материјалним факторима, већ сматра да је интелигенција главни фактор историје, а да је основа државе јавно мишљење а не сила¹⁴.

Француски рационализам био је најутицајнији у 18. веку, али примат политичке историје преузима у 19. веку Немачка. Схватајући улогу становништва, улоге класа, затим улогу техничких проналазака и слично, Јовановић издваја читав низ немачких историчара и правника који су допринели развоју привредне историје (Хилман, Белов, Рошер, Дамшер и други). Али је несумњиво својим утицајем све надмашио Карл Маркс својим материјалистичким схватањем историје. „Са развитком социјалног покрета, који је Марксово учење узео за догму, почела је политичка историја да се интензивније бави друштвеним и привредним питањима него ли раније“¹⁵. Јовановић издваја читав низ писаца који наглашавају да су градови и трговина довели до капиталистичког система, док неки пишу о градским непокретностима и рентима. Релација производних снага и производних односа су темељ друштава, који су прихватили многи историчари привреде, иако потиче од Карла Маркса, мада је материјалистичког схватања историје било и пре Маркса.

Различити моменти играли су улогу у привреди – земља, новац, рента, трговина. Основни смисао капитализма је тежња за добити, а не облик својине, сматра већина аутора.

Јовановић уочава изузетну појаву Макса Вебера у Немачкој. У чланку „Етика протестантизма“ Вебер је изложио постанак „економског уверења“, „етос“ једног привредног облика услед извесних верских уверења, наиме, везу модерног привредног „етоса“ са рационалном етиком аскетског протестантизма.¹⁶

Макс Вебер сматра да се у Немачкој протестантска омладина више окреће „реалним наукама“ него католичка. Тако се мањине уколико су искључене из политичких утицајних процеса, окрећу ка заради, ка духу капитализма. Тако је издвојио Јевреје пре еманципације и хугеноте у Француској. Хугеноти су били искључени из политичког процеса али су створили „капиталистички смисао за послове“. Тако он уочава и Франклинову изјаву да је „време новац“. У модерном капитализму крајем 19. и почетком 20. века, новац утиче на све процесе и трговину и привреду, односно да се он стално оплођује. Тако је створен најмоћнији и најутицајнији део капитализма, финансијски капитализам, који одлучује о свим друштвеним процесима, а протестантске државе и народи предњаче у томе.

Јован Јовановић издваја низ западних писаца који су писали о привредној историји. Они су анализирали стање и развој привреде од античких времена па до најновијег времена, од којих је сваки понешто допринео у развоју привредне историје. Тако, на пример, помиње пољског историчара Јана Рутовског, који пише о расподели прихода. Он анализира начин на који се распоређује приход и фактори који „претходе разним системима ове расподеле, може се доказати да су елементи сваког економског си-

¹⁴ Јован Бл. Јовановић – *Проблеми привредне историје*, Београд, 1928, стр. 7–8.

¹⁵ Исто, стр. 11.

¹⁶ Исто, стр. 16.

стема у непосредним односима са расподелом прихода. То важи за аграрни систем, индустрију и рударство, с тим у вези је економска организација и образовање класе. Он сматра да је изучавање расподеле прихода основно питање при изучавању привредне историје¹⁷.

Држава је највећи предмет изучавања свих друштвених наука. Тукидид и Полибије су највећи антички мислиоци о предмету државе. Римска историографија са ширењем државе „постаје универзална“. Средњовековна историографија се развијала под утицајем хришћанске цркве. Хуманизам и ренесанса су историју ослободили теолошких окова, држава се опет сматра „земаљском установом“. Најзначајнији теоретичар тог времена је Николо Макијавели. Он је државу видео као непрестану борбу у тежњи да се одржи и прошири „и да своју владавину рашире испуњавајући историју читавог система држава: историја се, дакле, изводи у развоју појединих држава и државних система“. Значајан је италијански историчар Гуичардини са својим делом „Историја Италије“. Држава није божија категорија већ нека врста уговора између власти и народа, сматрали су каснији теоретичари. Волтер се супротставио Монтескијеу и другима, сматрајући све то пролазним елементима државе. „На место њих истиче три ствари од трајне вредности: добре законе и установе, резултате науке и, напоследку споменике уметности. Њима додаје још две исто тако важне области: обичаје и религију“¹⁸.

Касније се појављују теоретичари који су истраживали спрегу државе и културе. Односи државе и културе врло су испреплетени. Јовановић пише о теоретичарима Јакову Буркхарту, Карлу Лампрехту и Освалду Шпенглеру. Изучавањем националне економије јавља се материјалистички поглед, чији је главни представник Карл Маркс. „То је схватање историје Карла Маркса, које се назива материјалистичко или економско и које је засновано на тврђењу да у крајњој основи економски односи одређују целокупну активност, вољу и начин мишљења људи, а историја испуњена борбама друштвених класа“¹⁹. Но, Маркс није објаснио многе појаве, постанак и функционисање државе, иако је његова доктрина имала „силног утицаја“ она се генерално није наметнула као доминантна. Јовановић помиње и Спенсера који државно и друштвено уређење дели на ратнички и индустријски тип. Ратнички тип је принудан, централистички деспотизам, мешање државе у приватни и економски живот, а слобода и благостање долазе у други план, док су код индустријског типа слобода и благостање на првом месту, са децентрализацијом и личним слободама. „Наравно, да су то идеални типови; у животу постоји мешавина оба ова типа, па зависи од положаја појединих држава у свету, који ће тип више преовладати“²⁰.

Историја као наука је била највише под утицајем сродних наука. Тако је била под утицајем социологије, која се почела формирати као самостална наука у другој половини 19. века. У социологији као науци постоје веома „супротна и неодређена мишљења“. Јовановић уочава да је нпр. Т. Масарик

¹⁷ Исто, стр. 29.

¹⁸ Јован Бл. Јовановић – *Историја и социологија*, Београд 1926, стр. 8.

¹⁹ Исто, стр. 10.

²⁰ Исто, стр. 15.

био за социологију као посебну науку. „Колико је социологија неодређена или, могао бих рећи неограђена наука, најбољи је доказ, што се на њено поље бацају не само философи, историчари, економисти, већ и антрополози, криминалисти, психијатри, хигијеничари и како каже бечки историк Бауер, сви они који који мисле како да поправе свет“.²¹

Оснивач модерне социологије је Огист Конт, а у Енглеској је Спенсер био главни представник Контовог правца. Стога се социологија развијала у више праваца. Говорило се о два правца: емпиријском и симболичко-философском. На социологију су утицали антрополози (Чемберлен са својом теоријом о борби раса као основи друштвеног развитака), физичко-механичка школа са Диркхајмом на челу, затим упоредно-етнолошка школа, упоредно-историјска школа, психолошка школа, формалистички правац и други. „Најглавнији утицај социологије на историју састоји се у тежњи, да се пронађу закони у историји, помоћу којих би се унапред могао предказати ток историје“.²²

Готово све друштвене појаве и феномени су се испреплитали у везама историје и социологије, али модерно време им је донело посебан развој, као самосталним наукама.

Вера и религија су битни елементи друштва. „После државе вера је највећа заједница која уједињује људе“. Вера је била битна у животу свих античких народа. Свака вера има „тежњу за организацијом“. У античко доба веру су развијали писци, а не свештеници, у римској републици вера је била одвојена од световних власти, али је у монархији владалац био *pontifex maximus*.

Хришћанство се раздвојило на источну и западну цркву. Источну су називали ортодоксном, фотијевском. Западна црква је спречавала партикуларистичке тежње, а источна је допуштала аутономију свим државама православне вере. „Сада постоји 15 аутокефалних православних цркава, а оне се могу поделити у четири главне групе: чисто грчку (Цариградска патријаршија, црква Грчке Републике и Кипарска архиепископија), словенске, румунску и грчко-арапску (патријаршије у Антиохији, Јерусалиму и Александрији и архиепископија у Синају)“.²³

Византијска црква се потчинила држави, док је западна црква државу потчинила себи, уздигла се изнад државе. Вера, уместо да оличава јединство људи, тежи да постане доминантна и да остале вере потчини себи. „Западна црква, примивши римску организацију, одржала се је као самостална сила и ако је пропала Западна Римска Империја. Ауторитет цркве био је велики код западних варварских народа; из везе католичке цркве са новим народима на западу развио се први црквени период са хегемонијом католичке цркве“.²⁴

²¹ Јован Бл. Јовановић – *Историја и социологија*, Београд 1926, стр. 8.

²² Исто, стр. 19.

²³ Јован Бл. Јовановић – *Вера, црква и држава*, Архив за правне и друштвене науке, књига 22, бр. 1, Београд 1931, стр. 18.

²⁴ Исто, стр. 20.

Јовановић анализира однос вере, друштва и државе до краја 19. века. О раду Јована Бл. Јовановића може се закључити: „Његови погледи на историју и теоријски ставови заокружени су серијама чланака објављених у Архиву за правне и друштвене науке, посвећених односу историје и социологије, држави као предмету историје, прихватајући критички метод zaloжио се за сагледавање историјских реалности, човековог окружења, физичких и етничких особина, друштвених прилика, моралних норми, обичаја, културе живљења, друштвених и државних структура“.²⁵

Стиче се утисак да Јован Бл. Јовановић у српској историографској науци није заузео место које му по обиму рада, доприносу и утицају припада.

Литература

- Јовановић Б. Јован, *Ранкеово схваћање историје*, Београд 1906.
 Јовановић Јован Б., *Посијанак енглеске поморске силе*, Београд 1911.
 Јовановић Јован Б., *Увод у новију историју рајне вештине*, Београд 1905.
 Јовановић Јован Бл., *Вера, црква и држава*, Архив за правне и друштвене науке, књига 22, бр. 1, Београд 1931.
 Јовановић Јован Бл., *Историја и социологија*, Београд 1926.
 Јовановић Јован Бл., *Наполеон I*, Београд 1925.
 Јовановић Јован Бл., *Проблеми привредне историје*, Београд, 1928.
Летопис Мајице српске, књ. 318, октобар 1928, Нови Сад 1928.
Српски биографски речник, 4, Нови Сад 2009.
 Станковић Ђорђе, *Јован Бл. Јовановић и друштвена историја*, Годишњак за друштвену историју, год I, свеска 2, Београд 1994.

Branko Nadoveza

SOCIAL AND HISTORICAL THOUGHT OF JOVAN BL. JOVANOVIĆ

Summary

His works Jovan Bl. Jovanović published in all established magazines of the Kingdom of Serbia, and later in the Kingdom of SHS. His most important monograph is "Napoleon I", in which he described the social causes of the emergence and success of Napoleon Bonaparte. He wrote about all the phenomena of society, morality, the Church, the economy, religion, and their connections with history. He affirmed many foreign historians, sociologists, economists, and especially emphasized the importance of Leopold Ranke and his contribution to the development of social history. He was in constant conflict with domestic "regime" historians, especially Stanoj Stanojević. He believed that Serbian history is a total part of European history, with all its peculiarities and contradictions.

Keywords: Jovan Bl. Jovanović, history, society, economy L. Ranke, Serbia, faith, religion, social history, Napoleon.

²⁵ Исто као нап. 1.

Коста Кујунџић и борба српског народа за црквено-школску аутономију

Проф. др Бошко М.
Бранковић

Универзитет у Бањој Луци
Филозофски факултет,
Бања Лука

УДК 32:929 Кујунџић К.

Сажетак: Аутор у тексту пише о животном путу српског трговца, националног првака и политичара из Ливно Косте Кујунџића, од његовог рођења 1847. године до смрти 1925. године. Посебна пажња је посвећена његовом учешћу у борби Срба за црквено-школску аутономију од 1896. до 1905. године. У тој борби Кујунџић се, поред Глигорија Јефтановића и Војислава Шоле, може сматрати једним од најактивнијих бораца. Због свог ангажовања у тој борби често је био на удару аустроугарских окупационих власти. Обављао је низ политичких функција. Из политичког живота повукао се 1920. године.

Кључне ријечи: Коста Кујунџић, Ливно, борба за црквено-школску аутономију, српски народ, Босна и Херцеговина.

Коста Кујунџић је рођен 2. маја 1847. године у Ливну (Станојевић 2000: 485; Докић, Јовић 2017: 160–161; Бранковић, 2022: 25; *Kujundžić Kosta: Österreichisches Biographisches Lexikon*). Потписао је из угледне српске православне породице Кујунџић, која се у осамнаестом вијеку у Ливно доселила из Херцеговине (Manderalo 1984: 175; Manderalo 2000: 187). Кујунџићи су били јака српска трговачка породица у Ливну. Осим по трговини, били су познати и као крупни земљопосједници, на чијим је ораницама, ливадама и пашњацима радио велики број људи које су ангажовали као изнајмљену радну снагу (Manderalo 1984: 175–176; Manderalo 2000: 202–203, Manderalo 2010: 105). Основно образовање стекао је у Ливну. Након завршетка основног образовања почео је да ради у очевој трговачкој радњи, што му је омогућило честа путовања и додир са различитим људима (Станојевић 2000: 485). Резултат тога је било стицање прилично јаких веза.

Као национално освијештен младић брзо је ушловио у политичке воде. За члана Великог управног и просвјетног савјета у Сарајеву изабран је 1866. године (Иванишевић 1909: 835; Manderalo 2000: 201; Manderalo 2010: 105). На мјесту директора српске школе у Ливну нашао се 1874. године када је грађена

нова школска зграда. Захваљујући њему иста је завршена, о чему свједочи у свом тексту Душан Ј. Карањац, који каже:

„Одмах на почетку градње наиђоше на велике запреке, које прије и не опазише. Тако, када су почели копати темељ, нијесу ни један метар дубоко ископали, када удари вода. Наиме – тле је било веома подводно, будући да се сва вода с брда циједила на томе мјесту. Дај граби воду, копај и копај, само да дође до здравице. Мајстор Бајо, – који је школу зидао – хтједе већ напустити сав посао, јер није шала ископати темељ близу 10 м. Новца понестаде, а и материјала силно оде у темељ, и већ почеше сви губити наду, да ће започето дјело моћи крају привести. И би се заиста и напустило, да тада није био директором школским Коста Кујунцић, који је са свом градњом управљао (...) Видећи други оволику енергију свога директора, упрегнуше све силе, и с Божијом помоћи кроз мало времена подигоше просвјетни дом, за којим су толико жудили“ (Карањац 1909: 986–987).

Почетком 80-тих година деветнаестог вијека обављао је функцију градоначелника Ливна (Manderalo 2010: 105). Био је један од шест ливањских Срба потписника молбе за отварање Српске народне читаонице у Ливну, упућене Земаљској влади у Сарајеву у мају 1892. године.¹ Текст молбе је гласио:

„Висока Земаљска Владо!

Босанско-херцеговачки народ лишен је био од вајкада сваке могућности, да се развије, те да се попне на висину данашње човјекове културе, не својом кривицом, него утицајем данашњих времена и околности. Та празнина није се толико осјећала док смо били сами себи остављени, тек док смо опћили са оним народима, који су на истом културном степену с' нама стајали.

Наступише друга времена, промијенише се околности, ступисмо у коло просвједених народа, и тек сад опазисмо: колика је разлика између нас и наших нових друштвених сапутника; видисмо, да ако уопће желимо одржати наше народно обиљежје, напредак материјални, и ако желимо успјешно у свијем правцима људских потреба напредовати, морамо озбиљно порадити, да наш подмладак упутимо оном стазом, која ће га довести до жељене мете.

Ми старији, а и наша данашња омладина, нисмо кадри са данашњом науком свестрано се упознати, али кадри смо бар површно упознати је, кадри смо почети и показати правац, којим ће се дати могућност доцнијем нараштају, да се попне на жељену висину.

Као главни увјет човјечијем развоју било је удружење, те и ми прихватисмо ту мисао, да се удружимо, и тако удружени пратећи књижевност појединих народа, један другог упућивајући, обавјешћујући – водићемо подмладак оним путем, којим ћемо га довести, да позна све, што је човјек добра створио.

Потакнута мисао нађе плодно земљиште, јер сви свјесни грађани са одушевљењем прихватише је, те се састадосмо, договорисмо и правила замишљеном удружењу створисмо, изабрасмо и одбор, који ће и радити, да се замисао и оствари!

Висока Владо! Увјерени смо да ћеш нашој жељи свестрано удовољити, да ћеш нас у овом предузећу подупријети, с' тога под А) преко потписаног привременог одбора подносимо ти друштвена правила молећи најпонижније, да их благоизволиш

¹ Поред Косте Кујунцића потписници су били: свештеник Стојан Јовановић, Павле Кујунцић, Гавро Станишић, Ђорђе Самарцић и Тодор Меселцић (Досије Ц. О. Лијебно; Besarović 1968: 40).

потврдити и друштво под именом „Српска народна читаоница“ – у Лијевну за јавно признати“ (Досије Ц. О. Лијевно; Besarović 1968: 40).

По пријему молбе, котарски уред у Ливну, уз мишљење, прослиједио је 24. јуна 1892. године молбу окружној области у Травнику. Мишљење котарског уреда није ишло у прилог позитивном рјешавању молбе. У њему је, између осталог, котарски уред навео:

„(...) Као што је добро познато окружним властима, – прота Јовановић нимало не воли да буде на истакнутом положају, а да ли су га морално принудили други, како им се чини угледном фигуром, да се постави на чело одбора. – Свакако не желим да кажем да се он у потпуности не слаже са тенденцијама пројектованог удружења. Прота Јовановић, Ђорђо Самарцић – који је крајње равнодушан према цијелој ствари, и дјелимично, Коста Кујунџић су умјерени. Павле Кујунџић и Гавро Станишић (...) мислим да су главни аранжери цијеле акције (...) Већ је лако наслутити која би од ове двије тенденције задржала превагу у будућем удружењу. – Ова пројектована ‘Српска читаоница’ је, иначе, ништа друго до изданак овдашње српске црквене општине, – чији скоро сви чланови одбора фигурирају као оснивачи и којој се, по статуту, враћају средства удружења у случају распуштања. Окружним властима је сада добро позната чињеница да ова црквена општина већ развија веома сличну дјелатност, која нажалост скоро у потпуности измиче контроли власти (...) Осим што садашњи статут² има толико празнина да за сада вјероватно није погодан као основ за одобрење (зато вас само молим да примјетите упадљиво изостављање било каквог помињања службеног надзора) (...) У случају одобрења, на сцену би се у најкраћем року сигурно појавила ‘Хрватска народна читаоница’“ (Besarović 1968: 44–45).

На основу мишљења котарског уреда из Ливна, министар Бењамин Калај је 20. јула 1892. године послао допис Земаљској влади у Сарајеву по питању ове молбе. Министар Калај је у свом допису, између осталог, написао:

„(...) Не могу да пристанем на приједлог да се ова пријава једноставно одбије без навођења било каквог додатног разлога. Наравно (...) формирање предложеног удружења никако се не може дозволити. Стога је на подносиоцима захтјева проте Стојана Јовановић и конзорција урадити сљедеће, уз кориговање нацрта статута: Достављени статут није подобан за потврду, јер се предложено удружење оснива на основу национално-вјерске искључивости и такав основ у формирању таквих удружења не може се сматрати ни потребом ни сврхом удружења, унапређења општег образовања и интелектуалног и друштвеног односа чланова. У принципу, не постоји препрека да се у Ливну оснује читалачки клуб, али он не смије искључиво служити посебној групи становништва, па стога ни национално-вјерској групи. Подносиоци пријава, дакле, имају слободу да поднесу потпуно другачији нацрт статута, који ће бити одобрен ако се утврди да су све одредбе садржане у њему одговарајуће. Све док то није случај, удружење не би требало да се конституише (...)“ (Besarović 1968: 46).

² Статут погледати у: Архива Епархије бихаћко-петровачке у Босанском Петровцу, Српска православна црквена општина Лијевно, Досије Ц. О. Лијевно; *Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini pod Austrougarskom upravom*, редактор Risto Besarović, Сарајево: Архив Босне и Херцеговине, 1968, 41–43.

Након ове активности, али и других које су предузимали ливањски Срби по питању својих националних и вјерских права, заједно са својом црквено-школском општином нашли су се под јаким притиском окупационих власти, а који се манифестовао и кроз наредне три године. Притисци окупационог режима манифестовали су се кроз политичке, правне и финансијске санкције. Финансијски притисци били су посебно тешки, јер је котарски уред у Ливну хтио да контролише финансијски рад српске црквено-школске општине, што се најбоље могло видјети из примјера завјештања 1.000 форинти ливањској цркви од стране сплитског трговца Константина Вучковића 1894. године. Тад је котарски уред блокирао могућност српској црквено-школској општини да преузме завјештани новац (Досије Ц. О. Лијебно).

Ови притисци нису поколебали Косту Кујунцића да заједно са ливањским Србима настави борбу за национална и вјерска права кроз активности српске црквено-школске општине. Ливањска српска-црквено-школска општина, на чијем челу се налазио Коста Кујунцић постала је, заједно са црквено-школским општинама из Мостара и Сарајева, трн у оку окупационих власти средином 90-тих година деветнаестог вијека. Под јаким притиском окупационог режима, због опозиционог дјеловања, нашли су се Коста Кујунцић и ливањска српска црквено-школска општина након што су српски прваци 23. новембра 1896. године предали Први царски меморандум (Максимовић 1929: 82–83; Скорић, 1938: 41; Маџар 1982: 205; Mađžar 1987: 229; Стојнић, Пилиповић 2020: 74; Милошевић 2022: 106–107). Коста Кујунцић је након предаје меморандума, од стране Земаљске владе у Сарајеву био означен за једног од тројице ултраша (Маџар 1982: 206; Mađžar 1987: 229; Милошевић 2022: 107). Сљедећи корак окупационе власти је била одлука да се забрани рад српској црквено-школској општини у Ливну, сматрајући да ће на тај начин, а након што је укинула црквено-школске општине у Мостару и Сарајеву, неутралисати и треће велико жариште опозиционог српског дјеловања (Ђоровић 1933: 102–103; Маџар 1982: 206; Мاستиловић 2012: 74; Dujmović 2019: 72; Милошевић 2022: 107).

Земаљска влада је за укидање српске црквено-школске општине у Ливну покушала примијенити исти рецепт као што је учинила приликом укидања српске црквено-школске општине у Сарајеву. А то је било позивање на истек мандата члановима одбора црквено-школске општине. Поред тога, присталице окупационог режима су пустиле причу како предсједник ливањске црквено-школске општине, Коста Кујунцић „не смије сазвати скупштину ЦШО, јер би се (...) сазнало за његове малверзације“ (Маџар 1982: 206). Како би распустио српску црквено-школску општину, котарски предстојник у Ливну, Антон Драганић је сматрао да је то најлакше урадити док се Коста Кујунцић налази у Бечу, гдје је био дио депутације која је однијела Други царски меморандум.³ Драганић је, како би успио у својој намјери, договорио да за комесара распуштене српске црквено-школске општине именује ливањског трговца – Ђорђа Самарџића. Међутим, као и у случају

³ Коста Кујунцић је био један од потписника Другог царског меморандума од 19. марта 1897. године (Максимовић 1929: 85; Скорић, 1938: 42; Стојнић, Пилиповић 2020: 92).

распуштања претходне двије српске црквено-школске општине, мостарске и сарајевске, и у Ливну овај посао није ишао без јаког отпора српске заједнице. Покушај распуштања црквено-школске општине пропао је јер се чланови скупштине нису појавили на заказаној сједници 20. априла 1897. године. Након тога, Срби су се почели тајно састајати по кућама и договарати да истрају у борби за очување своје црквено-школске општине. Истовремено, почели су вршити притисак на свог суграђанина Ђорђа Самарцића да одустане од мјеста комесара у распуштеној црквено-школској општини. Притисак је уродио плодом (Маџар 1982: 206–207). Значајну улогу у овом отпору имао је ливањски свештеник Стојан Јовановић. Од почетка до краја он је био уз опозициону српску црквено-школску општину, што је показао и приликом одбијања Драганићевог притиска да прими кључеве од општине и цркве и да обавља црквене послове правдајући се „да он не може као свештеник радити против народа“ (Маџар 1982: 207). Након што је покушај тражења лојалног Србина у Ливну пропао, предстојник округа Травник, Миливоје Рукавина, је у извјештају Земаљској влади у Сарајеву, о ситуацији у Ливну написао: „(...) да су незадовољници безобзирно искористили националне страсти и да су замислили да преко вјероломног Самарцића и немарног проте Јовановића онемогуће спровођење наредбе Котарског уреда што је у Ливну створило такве односе који би изискивали хитну судску одговорност“ (Маџар 1982: 207). Као одговор на овај српски отпор, окружна окупациона власт је кренула са жестоком контролом пословања српске црквено-школске општине у Ливну, са циљем да се нађу неправилности на основу којих би се њен предсједник Коста Кујунџић могао судски гонити. Међутим, неправилности нису пронађене (Маџар 1982: 207–208).

За разлику од предсједника црквено-школске општине Косте Кујунџића, свештеник Стојан Јовановић је претрпио одређене санкције окупационе власти. Окружни предстојник Рукавина тражио је од митрополита дабробосанског Николаја Мандића да разријеша дужности свештеника Јовановића и да на његово мјесто постави другог свештеника, уз напомену да Јовановић након смјене и даље остане у Ливну, јер је сматрао како би његово удаљавање из Ливна изазвало одређени бунт код ливањских Срба. Рукавина се није преварио у процјени, јер након што је митрополит Мандић смијенио свештеника Јовановића и на његово мјесто поставио свештеника Јову Давидовића, ливањски Срби почели су да га јавно бојкотују. Бојкот је био свеобухватан, ливањски Срби нису хтјели ићи на службу или било којом другом потребом у цркву. Давидовић није позиван на обреде, сахране, крштења, вјенчања, славе, српска дјеца нису ишла на његове часове вјеронауке (Маџар 1982: 208; Маџар 1987: 230). Како је ситуација у Ливну почела измицати контроли, Конзисторија је, након што се покајао, свештеника Стојана Јовановића исте године вратила на чело ливањске парохије (Маџар 1982: 208).

Након одлуке о укидању српске црквено-школске општине у Ливну, 47 ливањских Срба је 22. априла 1897. године упутило телеграм цару у Беч. У тексту који је упућен, Срби су тражили његову заштиту (Маџар 1982: 208). Ова молба није донијела бенефите јер је заједнички министар финансија

Калај и даље инсистирао да се настави са притисцима на ливањске опозиционо настројене Србе и њихове вође са циљем да се сломи њихов отпор. Такав став је, изненађујуће за окупациону власт, изазвао још већи отпор опозиционо оријентисаних ливањских Срба. Резултат овог притиска било је слање српске депутације на челу са Костом Кујунцићем у Сарајево 12. јуна 1897. године. Депутација се упутила код шефа одјељења Земаљске владе барона Исидора Бенка и његовог помоћника за цивилне послове Хуге Кучере (Маџар 1982: 209; Madžar 1987: 230; Докић, Јовић 2017: 77–78). Чланови депутације на састанку са Бенком предочили су конкретне доказе о притиску окупационих власти на српски народ у Ливну, од одузимања дозвола за точење алкохола, што је Бенко отворено бранио, преко глоба које су плаћали јер на сахрану нису позивали новог свештеника Давидовића, до цензурисања програма прославе Светог Саве. Међутим, Бенко је остао при ставу како су Срби у Ливну то заслужили због акција које су спроводили преко своје угашене црквено-школске општине, због којих морају сносити одговорност. Такође, његов став је био да посљедице морају сносити и због неистина које су наведене у два царска меморандума (Маџар 1982: 209). На ове Бенкове примједбе, Коста Кујунцић није хтио прећутати, узвративши му сљедећим ријечима: „Ми не можемо трпити да се у наше светиње дира“ (Маџар 1982: 209). Након ових Кујунцићевих ријечи услједила је отворена полемика о „слободи цркве“, на једној страни Бенка, који је бранио права митрополита, и на другој Кујунцића и чланова ливањске депутације, који су бранили право српског народа у оквиру црквено-школских општина (Маџар 1982: 210).

Пријем код Хуге Кучере је прошао у доста хладнијој и оштријој атмосфери. Кучера је чланове ливањске депутације оптужио да су од старта заузели непријатељски став према „духовним и свјетовним лицима“, те да је такав њихов став натјерао окупациону власт да распусти српску црквено-школску општину у Ливну. Такође, он је чланове депутације најоштријим тоном упозорио како ће, уколико се не дозову памети и не почну да поштују политичке и црквене власти, сносити веће посљедице од дотадашњих (Маџар 1982: 210; Madžar 1987: 230). Чланови депутације су добили подршку за изнесене ставове на ова два састанка, како од Глигорија Јефтановића, тако и од других виђенијих сарајевских Срба. Кујунцић је посебно јаку подршку добио на свој изнесени став према митрополиту Мандићу, у којем је навео како га осуђује „за препотенцију и властољубље“ (Маџар 1982: 210).

Коста Кујунцић је послје свега наставио опозиционо дјеловање. Био је члан српске депутације која је у јулу 1898. године отишла у Цариград и однијела тзв. Јефтановићев статут или Устав црквене и школске самоуправе српског православног народа у Босни и Херцеговини цариградском патријарху. Депутација је била непуну годину дана у Цариграду. Након повратка из Цариграда углед Косте Кујунцића код српског народа је порастао „а он је слављен као национални херој“, његова кућа је постала „мјесто ходочашћа“ (Kraljačić 2000: 394–395). Кујунцић је био члан и српске депутације која је у мају 1900. године отишла у Будимпешту да преда цару Трећи царски меморандум (Максимовић 1929: 88; Скарић 1938: 50;

Madžar 1987: 222–234, 235; Мاستиловић 2012: 77, 78; Стојнић, Пилиповић 2020: 127; Милошевић 2022: 112).

Кујунџић је у мају 1901. године био изабран за српског посланика из митрополије дабробосанске који је имао задатак да иде у Цариград на разговоре за цариградским патријархом. О његовом боравку у Цариграду више сазнајемо на основу преписке коју је водио са Глигоријем Јефтановићем. Он је Јефтановићу 25. маја јавио како је дан раније допутовао у Цариград (НАС, ФРЈ, К-3, ОЈ-871; Branković 2021: 169). У то вријеме у цариградској патријаршији дошло је до промјене на њеном челу. У Синоду се створила јака опозиција против патријарха Константина V. На мјесто цариградског патријарха изабран је Јоаким III (Branković 2021: 169). Глигорије Јефтановић информисао је Косту Кујунџића 30. маја о пријему код цара (НАС, ФРЈ, К-3, ОЈ-874; Branković 2021: 169). Кујунџић је информацију о избору новог цариградског патријарха послао Јефтановићу 1. јуна. У истом допису, обавијестио је Јефтановића да се састао са смијењеним цариградским патријархом. У допису, Кујунџић је навео:

„Избор патријарха биће у сриједу обављен тако ми рекоше – пак и ја да могу томе избору приступити као посланик јер противу мене да није било никаква протеста (...) бијо сам у неђељу у посјети код патријарха Константина (...) рече ми да је писо владикама на њихов предлог патријаршији да учини један нацрт устава (...) да они то сами учине, али у споразуму с народом и никако другачије – пак ме пита да ли су то они учинили – ја одговорим да јесу – али без икаквог споразума са народом (...) он примјети да то никако не може да вјерује с којих би разлога то они чинили тако – кад треба да и народ у томе учествује“ (НАС, ФРЈ, К-3, ОЈ-873; Branković 2021: 169).

Кујунџић је био присутан на церемонији проглашења Јоакима III за новог цариградског патријарха. Након церемоније проглашења добио је пријем код њега као представник српског народа из покрајина Босне и Херцеговине. На састанку је нови патријарх изнио Кујунџићу исте ставове по питању српског народа у покрајинама Босни и Херцеговини које је имао и његов претходник. Потврдио је да мисли како се аустроугарске окупационе власти не мијешају у црквено-школске послове српског православног народа у покрајинама Босни и Херцеговини (Маџар 1982: 330; Branković 2021: 170). Коста Кујунџић у Босну и Херцеговину вратио се необављеног посла, патријарх није промијенио своје мишљење.

Након посљедњег неуспјеха вође српског аутономног покрета донијеле су одлуку да покушају упутити још један меморандум у којем би затражили да се коначно ријешу српско питање у покрајинама Босни и Херцеговини. Српска депутација предала је Четврти царски меморандум у јуну 1902. године. У меморандуму је било наглашено како окупациона власт од предаје трећег меморандума није ништа урадила по питању уређења самоуправног питања српског народа иако је дала обећања да ће оно бити ријешено (Скарић 1938: 52–53; Крушеvac 1960: 305; Маџар 1982: 347; Branković 2021: 170). И четврти меморандум је доживио судбину претходна три, одбијен је. У септембру 1902. године српска делегација на челу са Глигоријем Јефтановићем, отпутовала је у Цариград са циљем да цариградском патријарху преда меморандум о приликама у покрајинама Босни и Херцеговини и да га информисе како српски народ неће прихвати-

ти наметање устава без претходне сагласности његових вођа. Ова акција српских првака уродила је плодом. У мају 1903. године у Сарајево је стигао патријархов секретар са задатком да разговара са митрополитима (Скарић 1938: 53; Кгушеvac 1960: 305; Branković 2021: 170; Бранковић 2023: 41–42).

Уредба о уређењу самоуправних црквено-просвјетних прилика у покрајинама Босни и Херцеговини усвојена је 1905. године. Коста Кујунцић је био дио српске делегације у којој су, поред њега, били: Глигорије Јефтановић, Војислав Шола и Лазо Јовановић, као и митрополит даubro-босански Николај Мандић, која је ишла у Беч код заједничког министра финансија Стефана Буријана. Ова делегација је на преговорима од 7. до 10. децембра 1903. године усагласила и потписала протокол о споразуму, док је статут о црквено-школској самоуправи са дванаест спорних тачака упућен цариградском патријарху на арбитражу и одобрење. Патријарх Јоаким III је, уз сагласност Синода, одобрио статут у јуну 1905. године, уз одлуку да се већина спорних тачака ријеши тако што је одбио приједлоге вођа српског аутономног покрета. Статут је добио царско одобрење 13. августа 1905. године (Максимовић 1929: 89; Скарић 1938: 54–55; Imamović 1972: 87; Madžar 1987: 241; Мاستиловић 2012: 79–80). Усвајање уредбе изложило је вође српског аутономног покрета оштрој критици млађе српске интелигенције у покрајинама Босни и Херцеговини, која је била незадовољна постигнутим резултатима (Ђоровић 1939: 38; Masleša 1956: 19; Микић 1995: 301; Мاستиловић 2012: 36, 81–82; Бранковић 2017: 30; Бранковић 2018: 186; Branković 2021: 170–171).

Коста Кујунцић је био један од иницијатора оснивања Српске народне организације 1907. године. На конференцији заинтересованих страна за њено оснивање, 11. маја 1907. године изабран је за члана Привременог одбора (Мастиловић 2012: 88). Био је противник анексије Босне и Херцеговине. За члана Босанског сабора изабран је 1910. године као члан велепосједничке курије (Станојевић 2000: 485; *Kujundžić Kosta: Österreichisches Biographisches Lexikon*). Члан управног одбора Српске штедионице у Ливну био је 1907, 1908, 1910, 1911, 1912. и 1919. године (ЗМБХ: Рачунски извјештаји за пословне године 1907, 1908, 1910, 1911, 1912. и 1919.). Коста Кујунцић је био посвећен и чувању српске народне пјесме. Он је српску народну пјесму, под насловом: Гријеси Вида Жеравице, 1901. године испјевао свом зету Богдану Милановићу Крајишнику, који је исту објавио у листу Босанска вила (Бранковић, 2022: 140; Гријеси Вида Жеравице 1901: 279).

Увођењем ванредних мјера почетком Првог свјетског рата, у Ливну су због политичке непоузданости ухапшени Павле Кујунцић, браћа Самарцић, Шухаревић и још два свештеника. Хапшење није избјегао ни Коста Кујунцић (Станојевић 2000: 485; Микић 2011: 94; Докић, Јовић 2017: 161).

Након завршетка Првог свјетског рата, у времену стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Коста Кујунцић сигурно је био најзначајнија личност из Ливна. Кујунцић је 1918. године био изабран за члана Пленума Народног вијећа Срба, Хрвата и Словенаца и члана Главног одбора Народног вијећа Босне и Херцеговине, а 1919. године за члана Народног пред-

ставништва новостворене Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Isović 1962: 26, 28; Станојевић 2000: 485; Đujić 2008: 83; Докић, Јовић 2017: 161; Đujić 2019: 118; Бранковић 2022: 25). Из политике се повукао 1920. године (Станојевић 2000: 485).

Коста Кујунџић је преминуо 8. јула 1925. године у Ливну (Отаџбина 1925: 2; Станојевић 2000: 485; Бранковић 2022: 25; *Kosta Kujundžić: Österreichisches Biographisches Lexikon*). Сахрањен је у Застињу (Ливно).

Извори и литература

Архивска грађа

Досије Ц. О. Лијевно: Архива Епархије бихаћко-петровачке у Босанском Петровцу, Српска православна црквена општина Лијевно, Досије Ц. О. Лијевно.

ЗМБХ: Рачунски извјештаји за пословне године 1907, 1908, 1910, 1911, 1912. и 1919: Земаљски музеј Босне и Херцеговине у Сарајеву: Рачунски извјештај Српске штедионице (дионичарско друштво) у Лијевну за пословну 1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1914. и 1919. годину.

НАС: Historijski arhiv Sarajevo, Fond porodice Jeftanović.

Објављени извори

Besarović 1968: *Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini pod Austrougarskom upravom*, redaktor Risto Besarović, Sarajevo: Arhiv Bosne i Hercegovine, 1968.

Стојнић, Пилиповић 2020: Извори за историју Српске православне цркве у Босни и Херцеговини, зборник докумената, приредили Бојан Стојнић, Радован Пилиповић, Бања Лука, Београд: Удружење архивских радника Републике Српске, Архив Републике Српске, Архив Српске православне цркве, 2020.

Интернет

Кујунџић, Коста: Österreichisches Biographisches Lexikon

https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_K/Kujundzic_Kosta_1847_1925.xml (приступљено 14. новембра 2023. године у 16.15 часова).

Штампа

Отаџбина 1925: Отаџбина, год. III, бр. 89, Бања Лука, 11. јул 1925.

Литература

Бранковић 2017: Бранковић, Бошко М., „Од полубогова до националних издајника и оптуженика за велеиздају“, у зборнику: *Ličnost i društvo III: Autoritarna ličnost i društvo*, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Friedrich Ebert Stiftung BiH, 2017, 27–34.

Бранковић 2018: Бранковић, Бошко М., „Да ли се историја борбе за аутономију српског народа у Босни и Херцеговини понавља?“, у зборнику: *Наука и стварност*, књ. 12, том I, Пале: Филозофски факултет, 2018, 179–198.

Branković 2021: Branković, Boško M., „Gligorije Jeftanović and the struggle for church and school autonomy“, *Istraživanja – Journal of Historical Researches*, vol. 32, Novi Sad, 2021, 162–174.

- Бранковић 2022: Бранковић, Бошко М., *Славиће мене народ мој*, Бања Лука: Архив Републике Српске, Удружење архивских радника Републике Српске, 2022.
- Бранковић 2023: Бранковић, Бошко М., „Војислав Шола и борба Срба за црквено-школску самоуправу“, у зборнику: *Знамениити Херцеговци кроз историју*, Гацко: СПКД Просвјета, 2023, 31–48.
- Гријеси Вида Жеравице 1901: „Гријеси Вида Жеравице“, *Босанска вила*, год. XVI, бр. 15 и 16, Сарајево, 15. и 30. августа 1901, 279.
- Докић, Јовић 2017: Докић, Бранко Л., Јовић, Радован Л., *Ливањски Срби: њросвјетно-духовна заоставишина*, Бања Лука: Удружење грађана за књижевну и публицистичку дјелатност Слово, 2017.
- Дујмовић 2008: Дујмовић, Сонја, „Prilog pitanju centralizma ућеће Srba u управним тјелима Bosne i Hercegovine 1918–1941“, *Prilozi*, 37, Сарајево, 2008, 75–93.
- Дујмовић 2019: Дујмовић, Сонја, *U ogledalu promjena – srpsko грађанство u Bosni i Hercegovini 1918–1941.*, Сарајево: Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, 2019.
- Иванишевић 1909: Иванишевић, Јов. Фил., „Српско-православно школство у Босни и Херцеговини“, *Школски вијесник*, Сарајево, новембар-децембар 1909, 789–837.
- Иматовић 1972: Иматовић, Mustafa, „Osnivanje i program Srpske narodne organizacije u Bosni i Hercegovini 1907. godine“, *Istorija xx veka*, XII, Beograd, 1092, 85–105.
- Isović 1962: Isović, Kasim, „Struktura i funkcionisanje organa државне управе u Bosni i Hercegovini u vremenu od 1918. do 1924. godine“, *Glasnik Arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine*, II, Сарајево, 1962, 13–69.
- Карањац 1909: Карањац, Душан Ј., „Српска конфесионална основна школа у Ливну“, *Школски вијесник*, Сарајево, новембар-децембар 1909, 975–1003.
- Кралјаčić 2000: Кралјаčić, Tomislav, *Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882–1903*, Ванја Лука, Српско Сарајево: ANURS, 2000.
- Крушевас 1960: Todor Kruševac, *Sarajevo pod austro-ugarskom upravom 1878–1918*, Сарајево: Музеј града Сарајева, 1960.
- Максимовић 1929: Максимовић, Мирко, „Црквене борбе и покрети“, у: *Најор Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење*, Сарајево: Обласни одбор Народне одбране, 1929, 79–106.
- Manderalo 1984: Manderalo, Stipo, „Grobље u Zastinju kod Livna (Zapisi na spomenicima do polovice XIX vijeka“, *Glasnik Zemaljskog muzeja: Etnologija*, 39, Сарајево, 1984, 143–180.
- Manderalo 2000: Manderalo, Stipo, „Livanjski Kujundžići“, *Glasnik Zemaljskog muzeja: Etnologija*, 48–49 (1996–1999), Сарајево, 2000, 187–216.
- Manderalo 2010: Manderalo, Stipo, „Trg branitelja Livno“, *Hercegovina*, 24, Mostar, 2010, 97–118.
- Masleša 1956: Masleša, Veselin, „Grupa Otadžbina“, *Korijen*, 8–9, Ванја Лука, 1956, 19–22.
- Масиловић 2012: Масиловић, Драга, *Између српсџива и југословенсџива. Српска елиџа из Босне и Херцеговине и сџварање Југославије*, Београд: Филип Вишњић, СПКД Просвјета ГО Гацко, 2012.
- Маџар 1982: Маџар, Божо, *Покрети Срба Босне и Херцеговине за вјерско-њросвјетну самоуправу*, Сарајево: Веселин Маслеша, 1982.
- Madžar 1987: Madžar, Božo, „Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu autonomiju“, *Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine*, II, Сарајево: ANUBiH, Posebna izdanja, knj. LXXIX, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 18, 1987, 215–243.

- Микић 1995: Микић, Ђорђе, *Бања Лука на Крајини хвала*, Бања Лука: Институт за историју, 1995.
- Микић 2011: Микић, Ђорђе, *Austrougarska ratna politika u Bosni i Hercegovini 1914–1918*, Вања Лука: NUBL, 2011.
- Милошевић 2022: Милошевић, Боривоје, *Сабља, њеро и крсџ*, Нови Сад: Прометеј, РТВ, 2022.
- Скарић 1938: Скарић, Владислав, „Верско-просветна борба православних Срба“, у књизи: *Босна и Херцеговина њод аустџро-угарском уџравом*, Београд: Геца Кон, 1938.
- Станојевић 2000: Кујунџић Коста, у: Станоје Станојевић, *Народна енциклопедија срџско-хрвајско-словеначка*, књига II, И–М (Сремски Карловци, Нови Сад, Београд: ИК Зорана Стојановића, Будућност, Војноиздавачки завод, 2000), 485. (фототипско издање).
- Ђоровић 1933: Ђоровић, Владимир, *Мостџар и његова срџска џправославна оџштина*, Београд: Српска православна општина мостарска, 1933.
- Ђоровић 1939: Ђоровић, Владимир, *Полиџичке џриликe у Босни и Херцеговини*, Београд: Политика, 1939.

Boško M. Branković

KOSTA KUJUNDŽIĆ AND THE FIGHT OF THE SERBIAN PEOPLE FOR CHURCH AND SCHOOL AUTONOMY

Summary

In the text, the author writes about the path of life of Serbian merchant, national champion and politician Kosta Kujundžić from Livno, from his birth in 1847 to his death in 1925. Special attention is given to his participation in the fight of the Serbs for church and school autonomy in the period from 1896 to 1905. In that fight, Kujundžić, along with Gligoriје Јeftanović and Vojislav Šola, can be considered one of the most active fighters. Due to his involvement in that fight, he was often attacked by the Austro-Hungarian occupation authorities. He performed a number of political positions. He retired from political life in 1920.

Keywords: Kosta Kujundžić, Livno, fight for church and school autonomy, Serbian people, Bosnia and Herzegovina.

Драгољуб Стојановић: морални оријентираи у тешким временима

**Проф. др Иван
Башчаревић / МА
Марко Станојевић**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК 177

Сажетак: Време у коме данас живимо запало је у једну од најдубљих друштвених и економских криза са неизвесним исходом. Криза се манифестује у свим сферама живота, од политичког до еколошког. Међутим, чини се да је морална криза најдубља, јер је довела до моралне загушљивости у којој човек све теже разликује истину од лажи, добро од зла, морално од неморалног. Ситуација у којој се свет данас налази изнова рађа свест о општем интересу, заједничком добру, друштвеној интеграцији, а пре свега о моралним вредностима и начелима. Потребни су нам морални оријентираи да би могли успешно да се снађемо и исправно оријентишемо у свету данашњице. Може ли нам у томе помоћи Драгољуб Јовановић, први Србин који је докторирао на Сорбони, не један већ два доктората? Драгољуб Јовановић схвативши да је морал у кризним временима највише угрожен, трагао је за моралним оријентирима, „пробним каменом моралности“ који треба да краси људе у свим временима. Овај оглед има за циљ да укаже на које то моралне врлине и морална начела указује Драгољуб Јовановић, и да ли оне могу да буду путокази и у данашњим временима.

Кључне речи: Драгољуб Јовановић, морална криза, моралне вредности, морални оријентираи, моралне врлине.

Увод

Време у коме данас живимо запало је у једну од најдубљих друштвених криза са неизвесним исходом. Криза се манифестује у свим сферама живота, од политичког, економског, културног, до еколошког. Међутим, чини се да је морална криза најдубља јер доводи до слома моралних оријентираи и моралних вредности. Савремени глобализам, „капитализам дивљих звери“, како га назива некадашњи западнонемачки канцелар Хелмут Шмит, човека потпуно гура у страну, а на престо поставља ново „божанство – капитал и профит“ (Шмит, 2007). Такав човек све теже је у стању да разликује добро и зло, морал и неморал, истину и лаж, и као такав постаје лак плен

манипулације. Фром ће, још шездесетих година 20. века сјајно антиципирати оно што се данас догађа са човеком, тврдећи да у таквом стању отуђени човек себе „не доживљава као носиоца сопствених снага и богатства, већ као осиромашену ствар која је зависна од сила изван њега“ (Фром, 1980: 146). Сва надања и све илузије, на застави слободе и хуманизма, коју човечанство себи подиже и поставља као циљ, увелико бледе, па се на трагу Хартмана морамо запитати: У ком стадијуму се налази човечанство? Наиме, за разлику од Шопенхауера, Хартман сматра да се развитком човечанства повећава сума бола у свету (еволуционистички песимизам). У стадијуму детињства и младости још постоји каква-таква илузија да људи могу постати срећни, али у стадијуму зрелости нестају све илузије, људи су преморени од надања и остаје само једна жеља: жеља за вечним миром, јер једино смрт може спасти човека од беде живота (човек је биће упућено на смрт – Хајдегер). Стога Хартман и предвиђа смрт света и повратак воље у своје првобитно стање – безболног мира.

Да ли је свет данашњице прихватио и устоличио културни модел у којем су неред, изопаченост, неморал и злочин прихваћени као естетске вредности? Логично је, а тиме и очекивано, да ће се унутар таквог културног модела појавити појединци и групе, и биће их сваким даном све више, који ће од прихваћених псеудоестетских вредности направити нов образац понашања¹. Они тај образац намећу читавом свету агресивном рекламом, и у томе им помажу сви тзв. „носиоци културе“: школа, телевизија, филм, позориште, штампа. Они су „идоли младих“, редовни „гости у емисијама“, глумци који „имају шта да кажу“. Јунаци наших дана! У светлу разарања свега што је људско, свега онога што би човека требало да уздиже изнад света анималног, морамо да се запитамо да ли то наступа „крај историје“ која се убрзава нихилизмом разарања која претходи завршном чину. У то нас уверава и отац Серафим Роуз, када учача да у нихилизму постоји извесна унутрашња „дијалектика“:

„Једна етапа нихилизма супротстављена је другој, не да би је заиста порекла, већ да би њене грешке укључила у сопствени програм и повукла човечанство за корак ближе понору који лежи на крају читавог нихилизма“ (Роуз, 2004: 418).

То читавом процесу даје обресе једног осмишљеног плана:

„И раније је било разарања у великој мери, и било је људи који су славили разарање; али до сада никада није било доктрине и плана разарања, никада се раније људски ум није довијао да нађе оправдање за тако очигледно сатанска дела и да изради програм за њихово извршење“ (Исто, стр. 418).

¹ Док извештаји из Газе сведоче о великом страдању цивила (Министарство здравља у Гази тврди да је од почетка сукоба, 7. октобра, па до почетка новембра, у Појасу Газе убијено 4.800 деце!), већина људи у свету, посебно у модерном Западу, као да нема слуха за ову трагедију. Слично је било и са трагедијом у Ираку када је преко 12.000 Ирачана затрпано у песку Сахаре. Путем „организованог лагања“ свет се усмерава ка стању својеврсне колективне психозе, у којој су погибије извесније од нормалног живота. Моћни ликови из сенке настављају смртоносну партију шаха. Како, када и с којим циљем ће „жртвовати краљицу“ остаје недокучиво, као што је једнако недокучив и смисао отпочињања најновије крваве игре на великој табли! (Печат, 2023).

Ситуација у којој се свет данас налази изнова рађа свест о општем интересу, заједничком добру, друштвеној интеграцији, а пре свега о моралним вредностима и начелима.

Морал и наше време

Не постоји дилема да је морал друштвена појава, али се дилема јавља око дефинисања овог појма, јер различити теоретичари полазе и истичу различите категорије у одређењу морала, које дају одређени смисао појму, настанку и развоју морала. Један од водећих српских ауторитета у области морала Вуко Павићевић, сматра да морал представља „облик људске праксе, облик делатног, практичног одношења човека према свету, према другим људима и према самом себи“ (Павићевић, 1974: 11). Настао као колективно искуство људи у току заједничког живота у заједници, овај облик људске праксе представља својеврсни вид вредносног процењивања при чему може да „активно човека обликује и оцењује како себе и других људи као добрих и злих“ (Исто, стр. 12). Јасно је да је морал сам по себи вредност, које је људска заједница створила и да у себи носи неку вредност која у сваком човеку буди унутрашњи немир и могућност да се одлучује између добра са једне стране или зла са друге стране. Његова вредност је у томе што прихватањем добра као највеће вредности човек доказује да је он пре свега једно свесно и креативно биће према свету, другим људима и према самом себи, али се тиме и увелико дистанцира од „нељуди“ који се опредељују за неморал. Имануел Кант је огроман напор уложио указујући да свако добро које нема чврсту подлогу у јаком моралном ставу и слободи избора, само је пука варка и прикривена беда. Какав је његов однос према појму морала и слободе може се схватити када каже:

„Две ствари ми испуњавају душу увек новим и све већим чуђењем и страхопоштовањем што се више и истрајније размишљање бави њима: звездано небо надамном и морални закон у мени“ (Кант, 1974: 154).

За правилно разумевање морала, неопходно је указати на систем норми и дужности који се испољавају у облику савести при чему:

„Морал као посебна сфера друштвене свести постоји у облику система норми дужности и врлина који имају опште важење у датом друштву, система који се испољава у облику савести. Савест представља систем важећих норми којима се одређује шта је добро, а шта зло за појединца, другог човека, дато друштво и људски род“ (Животић, 1986: 187).

Животић ће се посебно у својој Аксеологији детаљно бавити питањем вредности, што је важно и за разумевање морала као једне од вредности коју човек ствара.

„Вредност која потиче од латинске речи valeo, што значи крепак, јак, здрав ваљан. Вредност је термин којим се у свакодневном говору означава оно што је добро, истинито, лепо, праведно, напредно итд.“ (Исто, стр. 47).

На тему морала израђен је велики број научних студија, те се поставља питање има ли се шта ту ново рећи. Најпре, као што сам Драгољуб истиче, још двадесетих година прошлог века „од многих криза које притискају наше доба, најтежа је морална криза“ (Јовановић, 1924: 2). Посебно је данас

човечанство на беспућу у моралном погледу и као једна од најважнијих потреба, за даљи опстанак човечанства, јавља се потреба трагања за „пробним каменом моралности“. Проф. Јовановић је целог живота трагао за тим каменом, у многим својим расправама и чланцима о томе говорио, чак је првобитна идеја о његовом докторату била на тему морала и рада. Драгољуб Јовановић поред рада, сељаштва и аграрне политике у фокус своје научне пажње ставља и морал. Посебно је то темељно и студиозно изложио у три тома Размишљања о моралу, на преко три хиљаде страна, тако да тај део чини најзаокруженију и најобимнију, рекли би и најзначајнију студију у његовом опусу који је сада са најновијим књигама (три тома студија и расправа изишле из штампе 2022. године) сакупљен у 34 тома. Социолошко разумевање морала, његово објашњење, по мишљењу проф. Јовановића, захтева одговор на три питања: 1) шта у животу вреди ценити, чиме се бавити, о чему се старати, у чему уживати, шта продубљивати, како сачекати смрт и како је победити, напослетку коме приписивати заслугу или кривицу за све што се збило и збива? Одговор на ово питање даје у првој књизи: Размишљања о моралу под називом „Вредности“; 2) Средишњи део сваког морала јесте одговор на питање с ким – с ким живети и с ким се како опходити, било да је реч о појединцима, групама или нацијама, сталезима или класама, кастама или религијама, управо њиховим припадницима? Односи међу људима – то је управо садржина морала. Она садржина која је најстарија и најмање променљива, да се не каже да је вечна. Дакле, овде је реч о односима међу људима и управо тако и гласи назив друге књиге – „Односи“; 3) Како – можда и најважније питање у расправама о моралу гласи како? Како доћи до блага које је научио да уважава, како остварити људске везе са којима се упознао, како да оствари циљеве које је заволео, идеале за које се загрејао, како да унапреди онај морал за који му је речено да чини основу друштвеног живота? (Јовановић, 2021, Том I: 85). Трећу књигу, у којој настоји да да одговор на питање како, назива – „Методи“.

Објашњење морала из социолошко-историјске перспективе, како га види Јовановић, опет тражи одговор на низ питања. Да ли је морал нешто стално и непроменљиво или је променљив? Да ли је човек по природи моралан и добар или то тек треба да постане? Да ли човек може бити моралан као појединац или само у заједници? Шта утиче на човеково морално понашање? И можда и најважније питање: Да ли човечанство у погледу морала напредује или назадује? Ова начелна питања воде нас, сматра Драгољуб Јовановић, ка једном историјском питању:

„Ко је све покушао да утиче на људе да буду друштвенији, хуманији, моралнији, и каквог успеха су имали – у своје време и на касније нараштаје – разни мислиоци и практичари који су се тиме бавили? Најзад, како се проблем морала поставља данас – може ли се и он обновити и усавршити као што бива са другим жртвама савремених разарања? Особито је важно знати шта ће бити са моралом у политици, у привредном и друштвеном животу, и коме припада будућност – моралнима или „вештима“ (Исто, стр. 31).

Трагајући за највишим добром, што јесте примарни циљ теорије о моралу, неки су се зауставили на части, други на љубави, трећи на миру, четврти на правди.

„Нама се учинило да је највише добро сама доброта, јер је најконкретнија и најлакше се проверава. Највише место на лествици вредности некад се звало ‘тао’, или ‘брама’, код старих Грка ‘калос ки агато’, у средњем веку ‘bonum divinum’ за једне, витешка част за друге, новији Индијци стављају дхарму изнад саме религије, јер обавезује да се изврши дужност према себи самом и према другима. На Западу је буржоазија донела карактер као прву особину доброг пословног духа. Марксизам је избацио напред опште благостање као услов за срећу“ (Исто, стр. 83).

Још једно важно питање, око кога се споре теоретичари морала гласи: да ли напредујемо или назадујемо у погледу морала у историјском развоју човечанства? Драгољуб Јовановић упозорава да морални напредак није исти као и технички напредак који је лакше уочљив и мерљив, и да за морални напредак важе другачија мерила.

„Док су на другим пољима напретци очигледни и скоро апсолутни, у уметности и у моралу мења се наш укус, па и појмови о томе шта је лепо и добро. Несумњиво је само једно: да у своме владању све мање слушамо друге а све више себе, да се мање покоравамо а више управљамо. То је квалитативан напредак који сведочи и о броју императива који су сваким даном све различитији. Из тога би се морало закључити да се развијамо, пошто бивамо све самосталнији, аутономнији. Регуле којима се потчињавамо не долазе толико споља, као некад, већ више изнутра, из саме наше свести. И даље смо егоисти, и даље идемо за својим интересима, али се непрестано мења карактер нашег егоизма и врста наших интереса“ (Исто, стр. 30).

Очигледно је да смо, барем гледано споља, финији, мање свирепији према другима, али да ли смо и стварно бољи према другима, посебно ближњима, или смо суштински и даље егоисти и следимо свој интерес? Можемо се сложити са његовим схватањем прогреса када каже: „Прогрес је у томе да буде све мање објеката а све више активних учесника у животној игри на свима пољима“. Дакле, потуно исправно Драгољуб Јовановић суштину прогреса види у томе да људи не буду средство, пуки објекти у друштву већ личности и активни учесници на свим пољима. Међутим, да ли је то остварљиво и могуће, посебно у савременим условима, где „рибара људских душа“ (Ђуро Шушњић) има на све стране, где је „манипулација свешћу“ (Кара Мурза) постала друштвени образац и средство покоравања људи. Драгољуб Јовановић, кога краси несебична љубав према људима и домовини (отуда и његова жртва), верује да је то могуће.

„Поред све живље потребе да знамо што више, развија се жеља да стекнемо заслуге, да се одликујемо, да превазиђемо и своје претке и себе саме, и то не у материјалним добрима, него у гласу, лепом имену, на табели моралних одликаша“ (Исто, стр. 33).

Напредак у моралу најуочљивији је у аутономији морала, у победи како каже „етичког процеса над космичким“, односно за разлику од раније када смо се управљали више спољашњим и наметнутим регулама сад смо развили аутономију у моралу. Његов алтруизам видљив је и кад је реч о мотивима бављења социјалном политиком и друштвеним ангажманом. Он наводи три мотива: хуманистички, политички и социјални оптимум. Хуманистички мотив потиче из осећања људске самилости према патњама и невољама ближњих и наравно, он се пре свега развио под утицајем хришћанске цркве. Политички мотив произилази из политичког рационализма. Старати се о радницима, али не зато што их жалимо, већ зато што их се бојимо. Врло му-

дро, онај ко има политичку моћ има и „батину“ у рукама којом може да се штити од незадовољних и експлоатисаних радника. Мотив социјалног оптимума нема у виду човека као хуманистички мотив, нити грађанина као политички, већ произвођача. Дакле, реч је о социјалном рационализму или реалном идеализму. „Штитећи социјално слабе друштво чува и најбоље искоришћава свој социјални капитал“ (Исто, стр. 59–64).

Посебно импресионира његово познавање историје и философије морала, нарочито ако имамо у виду да пише у затвору без доступне литературе. Историјску анализу развоја морала и моралне свести, наравно он креће са античком Грчком, али занимљиво је да не почиње са Сократом како је уобичајено, већ прва размишљања налази и пре Сократа код Есхила, који је као песник, читав век пре филозофа показао тип моралног човека са главним врлинама. Наравно, у анализи античког морала коју нам Драгољуб приказује посебно место заузимају и Платон и Аристотел, као и епикурејци и стоичари. Драгољуб Јовановић начелно стоји на позицији атеизма, међутим, он није од оних радикалних теоретичара који априори одбацују оне ставове који нису у складу са њиховим схватањима. Он настоји да увиди и истакне и оно што је добро у погледима на свет са којима се не слаже. Дакле, јасно можемо видети да он не одбацује толико хришћанство колико критикује злоупотребу вере од стране свештеника и политичара. Такође, без обзира што начелно одбацује хришћанство, импресионира његово познавање хришћанства и оно што се дешава у њему, посебно око раскола, и у том смислу је и значајна његова анализа Византије и њеног вековног трајања и утицаја. Анализа развоја моралности кроз историју Драгољуба Јовановића наставља се кроз период који започиње хуманизмом и ренесансом, потом анализом француске револуције, да би посебно пажњу посветио кантовом схватању морала када се врлина пре свега схвата као дужност. Огист Конт у свом позитивизму идеју прогреса везује за човечност:

„После теолошког и метафизичког, људска мисао улази у позитиван узраст, у своје зрело доба, кад сазнаје да не може постићи апсолутно, али се утолико упорније труди да открије односе међу појавама: ако не може знати зашто шта бива, хоће да види како се развијају феномени, пре свега у људском друштву. Као и друге науке, социологија, коју је он засновао, има да служи корисно човечанству“ (Исто, стр. 55).

Значајно је за разумевање морала што Драгољуб Јовановић продире у срж лицемерности морала, посебно капиталистичког са новим неоколонијализмом и то исказује на следећи начин: ако искоришћавамо друге, налазимо начина да им то надокнадимо, да им дамо илузију да су такође људи, и то равноправни са нама. Кључно питање капиталистичког поретка јесте, по мишљењу Драгољуба Јовановића, како наћи средњи пут између клерикализма и револуције и тиме афирмисати морално. Мора да постоји један морал за друштво у коме постоје разлике међу људима, где се интереси сукобљавају али се и усклађују.

Морални оријентира

Врло значајно питање, за чијим одговором трага Јовановић у својим размишљањима о моралу, је питање који су то морални оријентира којима

људи треба да теже како би створили праведније и хуманије друштво. Полазна основа за разумевање моралних оријентира јесте објашњење самог појма врлине, што и сам Драгољуб настоји да учини, правећи преглед различитих схватања врлине. Полазећи од Антике, од Сократа, где је врлина знање, преко Аристотела за кога је врлина средина између две крајности, он посебно истиче две најважније етичке теорије: утилитаризам (добро је оно што је корисно) коју развија Џереми Бентам, и деонтолошку етичку теорију чији најразвијенији облик налазимо у моралној философији Имануела Канта, посебно у делу *Заснивање метафизике морала*. Реч је етичкој теорији која се заснива на принципу универзалног поштовања те се зато и назива етика дужности. Основна дужност је да се поштује морални закон који се зове категорички императив. У том смислу Драгољуб најпре поставља питање: Је ли обична илузија да будућност припада моралнима? Инспирисан великанима светске историје који су попут Прометеја стално разбукутавали бакљу слободе и моралности, он искрено верује да будућност припада моралнима. За њега је доказ и то што човечанство не изумире, што су заједнице све шире, што је саобраћај међу људима и народима све богатији, што је човечанство јединствено у већој мери него што је икад било. Наравно, он као научник свестан је да у свету има још гладних, недовољно обучених и незаклоњених, али је уверен да управо можда бисмо њих брже снабдели кад би се залечио морал, највећа жртва ратова и револуција које су проистекле из велике узнемирености. Не постоји дилема да је морал систем вредности и да су вредности средишње питање морала. Вредностима Драгољуб Јовановић у свом опусу о схватању морала посвећује посебну пажњу. Четири главне човекове снаге помоћу којих богатимо свет и усређујемо једни друге су: *Интелигенција*: „Просто схваћено, то је природна бистрина удружена са великим али лично стеченим знањем и искуством“ (Јовановић, 2021, Том I: 127). Темељно анализирајући ову људску особину, коју наравно цени и поштује, он на много примера посебно цитирајући многе светске умове упозорава на опасност од интелигенције². Његова порука у том смислу је: „Ум и знање треба, одиста, да помажу енергију, а не да је умртвљују; да храбре на рад за општу корист, а не да се удружују са лукавством, па чак и са поквареношћу (Исто, стр. 127). *Воља*, која покреће на акцију: „Ум је оруђе, знање је материјал, а тек воља има да их стави у дејство. Почетни замаха је врло важан, али је још важније да се он одржава и увећава“ (Исто, стр. 129). *Карактер*, који се, како објашњава Драгољуб не руководи ни мржњом ни љубављу, ни завишћу ни сажалењем, већ добротом. „Карактера не може бити, ни код дивљака, ни код деце, ни код нижег човека масе. Само зрео, виши и племенит човек ради све што чини из чисто моралних побуда“ (Исто, стр. 131). Посебно Драгољуб Јовановић указује на важност *Ведрине* код човека, животног оптимизма и вере у људе. „Бити ведар, то значи не подавати се жалости и не погружавати се, али се и не радовати преко мере“ (Исто, стр. 132).

² И у овом случају можемо видети да, иако се Драгољуб изјашњава као атеиста, и нема неко позитивно мишљење о владици Николају, он је и ту близак са његовим схватањима, посебно ставом да нас неће „спасити знање већ врлина“.

Схватања о томе шта је врлина мењала су се много више него саме речи које су је означавале, сматра Драгољуб али посебно истиче да врлина од човека захтева највећу храброст, да се супротстави духу свог времена. Врлина се, као и добро, не подразумева. Стварност света је скривена иза зидова свакојакних лажи и привида. Задатак врлине је да кроз ту завесу прође. Његов идеал интелектуалаца су борбени интелектуалци³.

„Борбени интелектуалци су кроз целу историју били нека врста ‘бича Божјег’, ‘оруђа Божјег’ (*instrumentum dei*), који су у име једне више силе, у име једног закона, наметали осталим људима извесна начела и животна правила“ (Исто, стр. 74).

Он посебно потенцира четири главне људске врлине: *истину*, *моралну слободу*, *искреност* и *поштење*. Као највише добро за извесне средине мудрост се заснива на нижем или вишем степену истине до кога се испела та средина. Кад се то постигне или се сматра да је постигнуто, може се говорити о моралној слободи. Тек кад држим једну истину, своју истину, осећам се слободним да судим о искрености и поштењу, туђем и своме. Истина, потребна је као хлеб насушни, и зато је сви траже. Ово нису разлози да истина буде релативна, али је таквом чине друге околности. Свака истина се везује за једну средину и за људе који се с њом изједначују. Обрнуто од онога што је говорио Горки: „Човек то је истина“ могло би се рећи: Истина, то је човек морална слобода. Заједничко јој је са осталим моралним вредностима што се стиче, баш као што се и губи, што је једни освајају, а други морају да је отимају од својих ближњих. Искреност и поштење. То су степени виши од истине и од моралне слободе. Полазећи од тезе да је за исправно морално деловање појединаца потребно праведно друштво Јовановић ће опет велику пажњу, готово у свим радовима које је писао, посветити трагању за одговором како створити праведно друштво. Његов идеал друштва за које се он залаже и страствено бори је друштво без повластица, без монопола. Друштво у коме ће мерило вредности бити рад, циљ производње – служба човеку, имовина само пренос од личног рада, а људско друштво – заједница слободних и једнаких сарадника. Такво друштво он види као неку средину између друштва индивидуализма и друштва етатизма.

„Између претераног индивидуализма који је објавила Француска револуција и свемоћног етатизма фашистичке и бољшевичке државе, има место за једно уређење које ће свакоме човеку доделити социјалну функцију у оквиру и под контролом задружних и синдикалних организација“ (Исто, стр. 95).

За разумевање моралних оријентира, важно је разумети и односе међу људима, о чему посебно пише у другом тому својих размишљања о моралу под називом Односи. Средишње питање у људским односима како га види Драгољуб Јовановић гласи: да ли више треба тражити или давати? Другим речима, хоће ли у нечијем животу бити главно ја или други? Кад се дубље размисли и све проучи испада да су други ми сами, да не можемо ништа учинити другима повољно или штетно, а да то пре или после не би имало одјек на нашу властиту судбину. Утврдимо ли то, мораћемо да припазимо

³ О томе шире читалац може да сазна у књизи Петра Анђелковића, Тешко време и/или слаби интелектуалци, посебно у огледу Драгољуб Јовановић „Уста за многе душе“ – које ћете.

на сваки свој покрет, па и на своје осећање и расположење. Још у већој мери кад се према другима односимо негативно. Врло је упечатљива порука коју он шаље кад је реч о односима међу људима:

„Сва је вероватноћа да ћемо у сећању потомства остати по ономе шта смо учинили за друге више него по ономе што смо покупили за себе. Физичари тврде да се сунце не хлади зато што зрачи своју светлост и своју топлоту, већ да тиме само изазива нове експлозије ужарене енергије и увећава своју топлотну и светлећу снагу. Било то тачно или не за небеско сунце, извор нашег телесног живота, то је сигурно тако за нашу моралну снагу: она се умножава трошећи се. За то је најбољи доказ породична, а пре свега материнска љубав“ (Том II, стр. 167).

У односима међу људима долази до синтеза материјалне и духовне културе, цивилизације и морала, чиме се, како проф. Јовановић оригинално примећује, обликује уљуђеност. У односима међу људима најважнији су одговори на питање како? „Како остварујемо своје циљеве, каквим методима се служимо, шта све себи допуштамо“ (Исто, стр. 7). Зашто је важно говорити и разумети односе међу људима?

„Са тим сазнањима мирније приступамо својим савременицима, нарочито кад припадају другом полу, другом друштвеном реду или другој нацији. Тај мир је почетак мудрости. У овом случају он значи први испит из човечности“ (Исто, стр. 8).

У анализи односа међу људима Драгољуб Јовановић посебну пажњу посвећује односу мушко-женско. Занимљиво и рекли би посебно данас значајно када се породица у великој мери распада а односи у оквиру ње нарушавају, са којом пажњом и љубављу говори о жени које је за њега: *родитељка, васпитачица, чуварка, освајачица жилава и савишљива*. Врло је упечатљива оцена жене као родитељке, са којом се данас свакако неће сложити многе феминистичко оријентисане особе.

„Жена је утолико више богиња домаћег огњишта кад подиже децу и за своја царства узгаја достојне поданике. То је женина најдража каријера, то су њој најмилије дипломе и докторати, то су јој најдража остварења, утеха у свима оскудицама, накнада за све што пати и што је раније препатила“ (Исто, стр. 11).

Опет значајну пажњу у односима Драгољуб Јовановић посвећује пријатељству које по њему показује докле смо дошли у своме развоју. Успон ка пријатељству је:

„Ко је одговоран, уме да цени и ту тековину и чува је као највећу драгоценост. Пријатељство није љубоморно ни искључиво попут љубави, оно се расплођује и шири се. За разлику од свих других осећања, оно се не разводњава услед експанзије. Напротив, што га сунце идеала зове у већу висину, то га људска симпатија вуче јаче према обичним људима па и према бићима која су нижа од људи“ (Исто, стр. 145).

У овом делу Драгољуб Јовановић расправља и о односима у браку и породици, сељацима и грађанима, класама и сталезима али и, што је посебно данас актуелно, о односу између балканских народа, Истока и Запада, као и самих југословенских народа.

У разумевању моралних оријентира питање метода, односно како остварити циљеве, такође је битно. Трећи том разматрања о моралу управо се односи на методе. Око избора метода често се разилазе они који се слажу у тежњама, па и у избору сарадника.

„Прогрес и јесте у ствари у томе да се непрестано усавршавају и оплемењују средства којима људи задовољавају своје потребе. То је одговор на питање да ли су се људи служили силом, или су користили право у овом или оном облику, најзад да ли су другима нешто наметали или се обраћали њиховој свести, да их увере, придобију или одушеве за оно што се њима чини добро и исправно. Човечанство је прешло и непрестано прелази пут од силе ка праву и ка свести и савести“ (Том III, стр. 103).

То је пут, сматра Драгољуб Јовановић којим се може разумети да су људи напредовали и да се непрестано крећу од отимања ка узајамности, од убилачке борбе ка узајамној помоћи. У овом делу проф. Јовановић расправља о више значајних тема, које ево опет у овим условима међународних сукоба добијају на актуелности: Врло значајна тема о којој говори је рат и политика где посебно настоји да објасни неморалну и моралну политику. Расправа о моралу у политици посебно достиже врхунац кад се говори о поштењу.

„Неморална политика се служи претњом да ће ратовати кад не може да ратује да би владала. Кад нема догађаја, они се вештачки припремају: са врелог прелази се на хладни рат, из оружаног мира иде у застрашивање; национални спорови претварају се у идеолошке. Али тиме игра није ни издалека добијена. Ако неморална политика ровари, морална бди“ (Исто, стр. 284).

Од питања које он разматра у овом делу важно је, опет видимо његову актуелност данас, однос индивидуалног и колективног: Кад се сасвим упрости, питање гласи: ја или ми, моје или наше, индивидуа или колектив? У овом делу посебна пажња посвећује се и образовању и васпитању. Велики део овог дела о моралу посвећен је образовању и васпитању.

До исправних моралних оријентира немогуће је доћи без побуне. Имајући у виду Прометејеву побуну Драгољуб Јовановић поручује да је људима неопходна побуна и одупирање свему што квари, догми зато што деградира и квари, судбини зато што парализује. Трагајући, попут Канта, за моралним категоричким императивом који ће људима бити водиља у животу, он све унутрашње заповести правог живота изражава кроз две речи: служити и лишавати се. „Служити другима, општој ствари, идеалу; лишавати се што већег броја задовољства, нарочито материјалних и спољашњих“ (Јовановић, 1934: 30). Драгољуб Јовановић исправно уочава да би човек био моралан, да би се остварила врлина и да би имао исправне моралне оријентире, важан је циљ коме човек тежи. Драгољуб шаље снажну поруку људима:

„Загледајте у себе, и видите јесте ли нашли циљ свога живота, и да ли радите на њему. Ако сте нашли и ако радите, живот ће вам бити лак, поред свих тегоба. И онда идите даље. Тражите радост највећу: да будете вајар других личности“ (Исто, стр. 31).

Дакле, ако хоћете да видите сјај у очима људи, ако желите да осетите колико снажно може да запламти нечија душа, поставите питање о циљу. „Ако има ‘материјала’ или ‘потенцијалне снаге’, сјај ће се појавити, пламен ће кренути, и ви ћете имати почетак оне радости коју је осетио Прометеј, кад је с неба украо ватру и донео је људима“ (Исто). Савет који нам упућује Јовановић је да се загледамо у себе, да трагамо за циљем свога живота, и да радимо на њему. „Ако сте нашли и ако радите, живот ће вам бити лак,

поред свих тегоба. И онда идите даље. Тражите радост највећу: да будете вајар других личности“ (Исто, стр. 31). Такође, посебан је важан и савет да иако је природно што тежимо великом и што хоћемо да идемо крупним корацима, па и скоковима што смо идеалисти, важно је да наше наде буду поткрепљене чињеницама из стварности, како се не би превише разочаравали.

Ка закључку

Свет се налази у великој кризи, у кризи је наука, уметност, философија, религија., у кризи је и сам живот. Све је у преиспитивању. Ако су у садашњости присутни сви знаци бесперспективности будућности, има ли уопште будућност човечанство? Може ли опстати а да се темељно не промене садашњи принципи живљења? Нема дилема да савремена цивилизација није довољно хумана, закључује Едгар Морен, и да је то узрок кризе савременог човечанства. Постоји ли Пут наде, питају се Морен и Хесел у истоименој студији и упозоравају да је „наш планетарни систем осуђен на смрт или преображај“ (Морен, Хесел, 2012: 7). Шансу за спас аутори виде у обнови моралности: „Морамо обновити моралност и солидарност да бисмо учврстили благодатање за све грађане и народе света“ (Исто). У доба треће научно-технолошке револуције и технократије, техника је постала судбина човека. Тако да на делу имамо тренд „постцивилизацијског канибализма“ (употреба човека као објекта, тј. сировине у модерној генетици и генетичком инжењерингу). Да ли то значи да је човек данас „застарео“, како се пита Андерс у својој студији *Застарелост човека*. Аутор песимистички закључује да „тренд је да се човек (колико год то звучило апсурдно) учини сувишним и застарелим“ (Андерс, 1974: 25). За разлику од Андерса и других песимиста, Драгољуб Јовановић је оптимиста и он верује у човека и будућност човечанства. Однос Драгољуба Јовановића према животу и његови животни принципи, за које се тако истрајно и пасионирано залагао и борио, могу се видети и из његовог односа према идеалима и срећи. Кад је реч о идеалима онда је јасно да у суровој стварности и егзистенцијалној бризи за опстанак човеку је тешко да размишља о идеалима. Међутим, он нас упорно поучава да увек у себи треба трагати за оном правом људскошћу, јер ако тога нема дух назадје.

„На изласку из рата, треба ширити идеал трајног мира, после оскуднице сваке врсте, треба откривати све вредности што већем броју људи; напослетку мора се устати против духовног робовања, заблуде и незнања, тражити истину и рећи је – То је троструки циљ социјалног васпитања“ (Јовановић, 1927: 23).

Његова порука је јасна: „Бити човек – то је религија новог доба. Поштовати човека у сваком људском бићу – то је прва тачка у програму новог морала“ (Исто).

Уколико желимо да сумирамо поруке Драгољуба Јовановића изказане у његовим размишљањима о моралу изложене пре свега у три тома на преко три хиљада страна, могли би то учинити у неколико тачака:

– Врлина као највећа вредност морала, гради се, развија, усавршава и захтева од човека храброст да се супротстави свему што не ваља. Човечност

људи, која је делатно стање, развија се кроз оплемењивање природе чиме се ублажава суровост која нам је урођена. За то је потребна храброст и борбеност, а почиње се тако што се не миримо са стварношћу већ се трудимо да је упознамо да бисмо је мењали.

– Врлина се показује кроз два категоричка императива. Први гласи: служити и лишавати се. Дакле, служити идеалу, другима, општем добру, а лишавати се посебно задовољстава, нарочито материјалних и спољашњих. Други гласи: поштење и стрпљивост. Поштењем се стиже до победе, а у стрпљењу се налазе корени сваког великог успеха.

– Генерално посматрано постоје два погледа на морал: песимистички и оптимистички. Песимисти, који човека посматрају као животињу како изиграва све реформе и враћа се на своју првобитну природу, који је свет више или мање покварен, и који сматрају да се периоди смењују, али да напретка у моралном погледу нема. Оптимисти, напротив, верују да људи не само да могу бити бољи под извесним утицајима него да су стварно све моралнији уколико човечанство бива бројније, организованије и културније. Улога људи у ризници будућности утолико је већи што се више радују животу.

– Рад и стварање су вредности којима се човек придружује или супротставља природи, чиме допуњује и мења досадашњу цивилизацију. Главни токови материјалне културе која краси савремену цивилизацију огледају се у брзини. Техника увлачи људе у своју динамику која убрзава ритам живота. Ход од природе треба преокренути ка природи.

– Смисао живота огледа се у оплемењивању своје околине – унутрашње и спољашње, а то се постиже тако што стављамо у покрет особине и снаге које смо наследили или стекли. Права вредност ствари не може се схватити док се не изађе из себе, из свог хабитуса. Смисао живота огледа се у давању. Само тако се може разумети да су људи напредовали и да се непрестано крећу од отимања ка узајамности, од убилачке борбе ка узајамној помоћи.

– За стварање праведног друштва, коме треба да тежи човечанство, није довољно мењати само установе, још је важније мењати људе. Нема демократије без демократа, као што нема социјализма без правих социјалиста. За истинску демократију, прави социјализам, за општи напредак потребан је један нови дух: нема револуције без еволуције духа. Будућност човечанства у коме је циљ праведно друштво могу обезбедити морални, а не вешти.

– Напредак и прогрес људског друштва огледају се кроз: ступањ економског развика – то је основ људске делатности. Политичке и друштвене установе – то је њен оквир. Свесни појединци, одушевљени и морални, то су зидари који искоришћују погодан основ да би у овире могућности дали садржину и живот и тако подигли велелепну зграду општег благостања. Прогрес људског друштва је у томе да буде све мање објеката а све више активних учесника у животној игри на свима пољима.

У временима кризе, а то видимо на сваком кораку, јача песимизам који захваљујући варварству (старом и новом) све више, како је слутио Шопенхауер, „постаје пакао“ чини нам се да можемо да бирамо између две алтернативе које нам нуде Брехт и Косик. Први вели: „Признајем, немам наду.

Слепци говоре о излазу. Ја видим. Када се све грешке истроше, остаћемо са последњим другом за столом с ничим“ (Према: Арнет, 1991: 251). А Косик каже:

„Уколико себи не појаснимо стање ствари сви су спорови о слабљењу или јачању државе, тржишта, с атрибутима или без њих, плитке идеолошке играрије које одводе пажњу од најважнијег, од потребе нове оријентације, од нужности новог обрта“ (Косик, 2007: 291).

Управо, на трагу Косиковог става, у циљу појашњења ствари намера је да се ослонимо на Драгољуба и на примеру његовог схватања морала, који је пре свега на позицији оптимизма, и са порукама животне ведрине, трагамо за принципима наде у овом свету „аморалног морализма“.

Литература

- Анђелковић, П. (2022). *Тешко време и/или слаби интелектуалци: огледи о одговорности интелектуалаца за станајушице у српској историји*. Косовска Митровица: Филозофски Факултет.
- Андрес, Г. (1974). *Застарелост човека*. Београд: Нолит.
- Арнет, Х. (1991). *Људи у мрачним временима*. Горњи Милановац: Дечје новине.
- Животић, М. (1986). *Аксиологија*. Загреб: Напријед.
- Јовановић, Д. (1924). *Основи једног друштвеног морала*. Београд: Правда.
- Јовановић, Д. (1927). *Култи рада*. Београд: Рад.
- Јовановић, Д. (1934). *Нови Антјеј*. Београд.
- Јовановић, Д. (2021). *Размишљања о моралу, том I – Вредности*. Београд: Службени гласник.
- Јовановић, Д. (2021). *Размишљања о моралу, том II – Односи*. Београд. Службени гласник.
- Јовановић, Д. (2021). *Размишљања о моралу, том III – Методи*. Београд. Службени гласник.
- Морен, Е. Хесел, С. (2012). *Пути наде*. Београд: Хедоне.
- Павићевић, В. (1974). *Основи етике*. Београд: Бигз.
- Богдановић, Љ. (2023) „Владари и клонови“. *Печай*. доступно на: <https://www.pecat.co.rs/2023/11/vladari-i-klovnovi/>. 10. новембар 2023.
- Роуз, С. (2004). *Светлост са Запада*. Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског – Образ светачки.
- Фром, Е. (1980). *Здраво друштво*, Рад, Београд.
- Шмит, Х. (2007). *Дивљи капитализам убија Европу*. *Прес*. Београд, 26. 2. 2007.

Ivan Baščarević / Marko Stanojević

DRAGOLJUB JOVANOVIĆ: MORAL LANDMARKS IN HARD TIMES

Summary

The time in which we live today has fallen into one of the deepest social and economic crises with an uncertain outcome. The crisis manifests itself in all spheres of life, from political to environmental. However, it seems that the moral crisis is the deepest, because it has led to a moral suffocation in which people find it increasingly difficult to distinguish truth from lies, good from evil, moral from immoral. The situation in which the world finds itself today gives rise to a renewed awareness of the general interest, the common good, social integration, and above all, moral values and principles. We need moral landmarks in order to be able to navigate successfully and orient ourselves correctly in today's world. Can Dragoljub Jovanović, the first Serb who received a doctorate at the Sorbonne, not one but two doctorates, help us with this? Dragoljub Jovanović, realizing that morality is most endangered in times of crisis, searched for moral landmarks, «the touchstone of morality» that should adorn people at all times. The aim of this essay is to indicate which moral virtues and moral principles Dragoljub Jovanović points to, and whether they can be guiding signs even in today's times.

Keywords: Dragoljub Jovanović, moral crisis, moral values, moral landmarks, moral virtues.

Мармонови мемоари о руској политици према Јужном Јадрану

Мр Иван Радуловић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 821.133.1-94

Сажетак: Мемоари су одувјек заокупљали пажњу историчара у жељи да из што више углова и са што више чињеница освијетле догађаје из прошлости, као и саме историјске процесе. Уз повећану дозу критичности, они представљају важан тип историјских извора. За историју јужнословенских народа почетком деветнаестог вијека велики значај има француска владавина на јадранској обали Балканског полуострва. Тако, и мемоари маршала Мармона (који се налазио на челу француске армије и управе на овом простору до 1811. године) имају велики значај за расвјетљавање многих тадашњих догађаја. Приликом успостављања ове француске управе дошло је до сукобљавања Француза са Русима на Јужном Јадрану, а који су такође претендовали на контролу ових територија, значајних за укупно одмјеравање снага и јачање позиција великих сила на Средоземљу и у Европи. О овоме нам много података саопштавају управо мемоари маршала Мармона. Сукоби и одмјеравање снага ће трајати од фебруара 1806. до августа 1807, када ће Дубровник и Бока Которска (и њихово залеђе) бити сâмо жариште.

Кључне ријечи: Мемоари, маршал Мармон, адмирал Сењавин, Бока Которска, Дубровник, Петар I, Тилзитски мир.

Мемоарска литература одувјек је била предмет нарочите пажње историчара у проучавању прошлости људског друштва. Посебну тежину имају мемоари истакнутих личности које су имале кључну улогу у историјским процесима и битно усмјеравале историјске догађаје. Међутим, ма колико били вриједни као извор чињеница и у повезивању слике догађаја, историчар им мора приступати са дозом научне опрезности. То је управо зато што увијек треба имати на уму да је оно што мемоари саопштавају дато из визуре њиховог творца, те да он није могао избјегнути да у слици догађаја које нам презентује умногоме не унесе и своје лично виђење. Тако, да би се стекла што вјеродостојнија представа о ономе што нам мемоари саопштавају, нужно је да их историчар подвргне провјери.

Мемоари француског маршала Мармона имају посебну важност за историју јужнословенских народа, а посебно онај њихов дио који се односи на период од 1806. до 1811, када се маршал налазио на челу француске војске и управе на рејону гдје су се простирале Илирске провинције. Тада су предмет његове нарочите пажње биле Далмација, Дубровник и Бока Которска. Мемоаре је писао и допуњавао од 1828. па све до краја свог живота (1852. године), а они су први пут објављени 1857. у Паризу да би, због великог интересовања и значаја њиховог аутора, били убрзо преведени на њемачки и италијански језик. Дјелови мемоара који се односе на јужнословенски простор преведени су и објављени 1975. и тако постали доступни широкој читалачкој публици и код нас.¹

Маршал Огист Мармон је рођен у Бургундији 20. јула 1774, у породици која је припадала нижем племству у Француској. Са седамнаест година уписује артиљеријску школу, гдје се упознаје са пет година старијим Наполеоном. Њихово пријатељство учврстиће се у вријеме опсаде Тулона 1793, а 1794. Наполеон ће боравити неколико дана у Бургундији, у дому његове породице, да би се убрзо послѣје тога задесили у Паризу. Са Бонапартом 1796. учествује у походу на Италију као командант батаљона. Ту је због заслуга у бици код Лодија био одликован од Директоријума почасном сабљом. Био је учесник и похода на Египат 1798, када је унапријеђен у чин бригадног генерала, а заузимао је положај гувернера Александрије.²

Мармон постаје државни ратни савјетник у вријеме када је Наполеон био први конзул. Међутим, упркос великим ратним заслугама, није унапријеђен у маршала 1804. (када је Наполеон крунисан за цара и када је великом броју својих сабораца додијелио тај чин). У љето 1806. Мармон долази у наше крајеве као војни заповиједник Далмације и Албаније, гдје се бори против руских трупа адмирала Сењавина од 1806. до 1807. у Боки Которској, околини Дубровника, Пољицама код Сплита и Макарском приморју. Године 1809. постаје маршал царства због заслуга у биткама код Ваграма и Знојма, а исте године и гувернер Илирских провинција, до 1811.³

Учествовао је у завршним борбама у Паризу 1814. и био овлашћен за преговоре о предаји Париза са кнезом Шварцебергом и руским царем Александром, а у његово име је и потписана капитулација 31. марта. Важно је истаћи да су га због догађаја у Паризу Наполеонове присталице сматрале издајником. Службовао је и под Бурбонима све до јулске револуције из 1830, када је због учешћа у поменути догађајима на страни Карла X морао напустити Француску – у коју се више жив неће враћати.

Предмет нашег рада је однос и став маршала Мармона према руској политици у Јужном Јадрану коју је персонификовао адмирал Сењавин, командант руске средоземне флоте. Информације о активностима руске флоте у Јужном Јадрану затекле су га у Трсту. Ту је сазнао да су Аустријанци Боку Которску препустили руској флоти и копненим снагама које су заузеле утврђења у овој провинцији (5. март 1806) противно одлукама мировног

¹ Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 9–10.

² Исто, 11.

³ Исто, 12.

уговора у Пожуну (26. децембра 1805. године) – којим је Бока Которска, Далмација и Истра требало да буду предате Француској. Тиме се неминовно отварао нови фронт у Европи између Руса и Француза, а „ова је афера одјекнула својевремено по читавој Европи и постала предметом најживљих расправа.“⁴

Адмирал Сењавин је знао за традиционалну наклоност Црногораца и Бокеља ка Русији. Иако није имао информација и обавјештења у вези са приликама у Европи послје Пожунског мира, због непријатељства са Французима одлучио је да са својим крфским снагама преузме Боку Которску од Аустријанаца. „Тиме би се отклонила могућност приближавања Француза Крфу и спријечило да на своју страну привуку Грке, који су тражили прилику да се ослободе Турака“.⁵

Познато је да је митрополит Петар I Петровић показивао наклоност према Француској почетком XIX вијека. То говоре извјештаји француског официра де Лапрада (који је 1803. боравио у Црној Гори као изасланик првог конзула). Разлог томе је било врло хладно држање Русије према њему и сукоби с Аустријом у Боки Которској. Покушаји ослањања на Француску изазвали су оштре реакције Аустрије и Русије. Послје мира у Пожуну – процјеном општих прилика у Европи тога времена – дошло је до коначног одређења за Русију од стране Петра I.⁶ Осим тога, Црногорци су били економски, духовно и политички тијесно повезани са православним становништвом Боке Которске и био је сасвим природан њихов одзив за помоћ управо из Боке Которске. Наиме, митрополит Петар I Петровић Његош је 27. фебруара 1806. сазвао општецрногорску скупштину на којој је одлучено да са безмало 1000 Црногораца оде у помоћ Бокељима.⁷

Као одговор на учвршћивање Руса у Боки Которској, Наполеон је наредио генералу Лористону да из Далмације окупира Дубровачку републику, одакле би се надзирала Бока Которска и одакле је, заправо, требало да буде заузета, а чиме би се испоштовале одредбе мировног уговора у Пожуну. Тако је Дубровачка република постала жртва руског и француског одмјеравања снага на Јадрану. Маршал Мармон је руско присуство у Боки Которској видио само као наставак већ одавно осмишљене политике Руског царства на Истоку, политике „која се ни на тренутак није измијенила“. Руске позиције је на Јадрану јачала Црна Гора, „планинска тешко приступачна земља“, која се „од најдавнијих времена ослободила превласти турске Порте“ и која је Русима могла помоћи са „шест хиљада пушака за борбу“. Осим Црногораца, и православно становништво Боке Которске се нашло Русима на услузи, јер се „нијесу надали никаквом добру под нашом влашћу“.⁸

⁴ Ibid., 23.

⁵ Владимир Броневски, *Зайиси о Црној Гори и Боки* (Цетиње: „ЦИД“ Подгорица; Издавачки центар „Цетиње“, 1995) 25–26.

⁶ Ђоко Пејовић, *Црна Гора у доба Пејџра I и Пејџра II* (Београд: Народна књига, 1981) 388–389.

⁷ Сенка Бабовић Распоповић, „Црна Гора и Бока Которска у „Мемоарима“ француског маршала Огиста Мармона и „Записима“ руског официра Владимира Броневског, почетком 19 вијека“, *Историјски записи*, година LXXXII, 3–4/2009: 86.

⁸ Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 27–28.

Генерал Лористон је са нешто више од 1000 војника 27. маја 1806. заузео Дубровник у нади да ће лако истјерати Русе из Боке Которске. Тиме је на територији Дубровачке републике наступио режим окупације до њеног дефинитивног укинућа 31. јануара 1808, када формално престаје да постоји. Управо тада је услиједила економска, финансијска и политичка пропаст Републике, те слом њеног старог аристократског поретка – у великој мјери и као последица руско–француских сукоба на њеној територији.⁹

У сукоб Француза и Руса на Јадрану, а на различитим странама, било је увучено јужнословенско становништво на овом простору, јер се „Дубровчани показаше покорни и повјерљиви према генералу Лористону“. Пошто су се непријатељске снаге позиционирале, није се дуго чекало на почетак сукоба. Половином 1806. су Руси, Црногорци и Бокелји с православнима из Требињског краја блокирали Дубровник, гдје се налазило „четири до пет хиљада Лористонових момака“. Мармон је запазио да су Црногорци убијеним Французима одсијецали главе „како је то обичај на Истоку“. Процењивао је да је главнину снага чинило двије хиљаде и четири стотине Руса које су пратиле „банде што су се спуштале са планина“ (мислећи на Црногорце, Бокелје и Херцеговце). Тако је „опсада Дубровника одјекнула по читавој Европи“.¹⁰

То је био разлог да маршал Мармон од Наполеона добије наређење да се упути на ратиште. Тако је половином јула стигао у Далмацију, а у међувремену је пала опсада Дубровника. У његовој деблокади су помогли Французима „турски заповиједници са границе“ дајући им обавјештења. Мармон је у Дубровник стигао 2. августа 1806. Руси су се били повукли у Боку Которску, „а Црногорци и Бокелји у своја села“.¹¹

Успоставом мира у Паризу, од 20. јула 1806, Бока Которска је коначно требало да буде предата Французима, а Мармон је ишчекивао ту њену предају од адмирала Сењавина. Међутим, Руси су своје позиције само јачали – јер су им пристизале нове снаге са Крфа, а Мармон се прибојавао да се ту не утврде Енглези. У међувремену, руски цар није ратификовао мировни уговор, па су непријатељства на Јадрану могла бити настављена. Мармон није оклијевао и утврдио је Дубровник, те подигао и утврђења око њега. Такође је ступио у пријатељске односе са босанским везиром, херцеговачким пашом и Хаци-бегом од Хутова, а с циљем да сузбију православне из пашалука и Црногорце у будућем сукобу. Осим тога их је снабдио оружјем и ојачао њихове снаге у сукобу са Србима у Београдском пашалуку. Управо тако се француско-турско савезништво у Европи рефлектовало на француско-руски сукоб на Јадрану.¹²

Јачање руских снага у Боки Которској имало је за циљ остварење намјера адмирала Сењавина, а он се надао да ће „освојити Дубровник и читаву Далмацију“. Сукоб је почео нападом безмало хиљаду Црногораца и Бокелја

⁹ Stjepan Ćosić, „O slomu republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.“, *Anali Zav. za pov. zn. HAZU u Dubrovniku*, XXXIII/95: 178.

¹⁰ Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 28–29.

¹¹ Ibid., 47.

¹² Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 49.

на француске предстраже 27. септембра, али су били одбијени. Међутим, били су осокољени доласком руских војника са Крфа, па се њихов број удвостручио, а „говорили су да ће опљачкати Дубровник и Далмацију“. Уочи сукоба, маршал Мармон је овако процјењивао непријатељске снаге: „Било је четири до пет хиљада Црногораца, три хиљаде Бокеља, и двије хиљаде православаца турских поданика. Имао сам, дакле, пред собом седам хиљада Руса и отприлике девет хиљада људи нередовних трупа“.¹³

Маршал је успио да вјештим вођењем ратних операција већ 1. октобра одбаци Русе у Херцег Нови, а навешћемо и његове процјене руских губитака: „... до три стотине и педесет мртвих и шест до седам стотина рањених; осим тога заробили смо их двије стотине и једанаест. Сељаци су имали четири стотине мртвих и више од осам стотина рањених. Ми смо имали двадесет и пет мртвих и стотину и тридесет рањених“.¹⁴

Иако је направио извјесне успјехе у сукобу са Русима код Херцег Новог, маршал Мармон је био свјестан чињенице да Дубровнику и Далмацији и даље пријети опасност од Руса (знајући да је њихов главни циљ истискивање Француза из овог подручја). Зато је предузео опсежне радове на изградњи и обнови утврђења у Дубровнику и дуж читаве Далматинске обале. Због неиспуњавања одредби мировног уговора у Пожуну, Наполеон је као залогу за Боку Которску држао град Браунау, тако да су Аустријанци испаштали због предаје Боке Которске Русима. Из тог разлога је био усвојен план да Аустријанци и Французи заједничким снагама заузму Котор и истисну Русе, али нове околности у Европи онемогућише остварење ових планова.¹⁵

Да је Мармон био у праву у процјени Сењавинових планова, потврдило се већ у децембру. Деветог децембра Сењавин се са инвазионом трупама појавио испред Корчуле и убрзо ју је заузео. Затим је са својим трупама стигао испред Сплита и ту је заузео Брач и извјесно вријеме онемогућавао Французима поморске везе. Вративши се у Котор, Французи поново повратише Брач. Десет хиљада руских војника са Крфа је требало да ојачају снаге у Боки Которској, али најава рата између Русије и Османског царства омела је те планове. Те нове околности су олакшале положај Француза на Јадрану и – како каже Мармон – обећавале му нове шансе.¹⁶

Француска је од почетка држала страну Турцима. Ту је значајна улога требало да припадне маршалу Мармону, јер је био план да из Далмације са ојачаним снагама пређе у Влашку и тако са Турском армијом ратује против Руса. Слао је официре и другу подршку балканским пашама. Адмирал Сењавин је испловио из Боке Которске са главнином својих снага, упућујући их на важнија ратишта.¹⁷

У мају 1807, вративши се са својим снагама у Јадранско море, адмирал Сењавин је обновио непријатељства против Француза. Искрцао је готово хиљаду људи на територију Пољица у близини Сплита, гдје му се при-

¹³ Ibid., 51.

¹⁴ Ibid., 54.

¹⁵ Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 54–56.

¹⁶ Ibid., 58–59.

¹⁷ Ibid., 60.

дружио значајан број становништва које је иначе било спремно за устанак. Међутим, Мармон је успио убрзо завести ред на том простору. Руси су убрзо последије тога заузели Омиш и искрцали се у Макарској, али је исход борби био попут оне у околини Сплита.¹⁸

Избијањем рата између Русије и Османског царства, Французи на Јадрану преузимају иницијативу. Директно се укључују у сукоб Турака са Русима и Црногорцима који су опсиједали Клобук, тврђаву у Источној Херцеговини. Клобук је напало три хиљаде Црногораца и Херцеговаца са око четири стотине Руса – како процјењује маршал Мармон. Он помаже требињског пашу пославши из Дубровника близу хиљаду војника који су са око двије хиљаде Турака ослободили тврђаву и заробили велики број Руса. Турци су већини одрубали главе. Крај руско-француског ратовања у Јужном Јадрану означио је Тилзитски мир од 8. јула 1807, а којим је Бока Которска коначно требало да буде предата Французима. Управо то се и догодило 12. августа, када су француске трупе коначно ушле у Котор и Херцег Нови.¹⁹

Иако су овим догађајима Руси били истиснути из Боке Которске, њихов утицај на овим просторима за дуго неће престати. То је маршал Мармон могао закључити из разговора и односа са митрополитом Петром I Петровићем. Њих двојица су се срели недалеко од Котора 25. августа, убрзо последије Француског заузимања Боке Которске. На питање маршала зашто је ратовао против Француза, Петар I му је одговорио да је то сматрао својом дужношћу с обзиром на то да га је Русија „обасипала добротинствима“. Петар I му је ту још рекао да „новонастала ситуација мијења његову судбину и намеће му нове обавезе“. Маршал је очекивао да ће се Црна Гора ставити под заштиту Француске, али наредни догађаји су га увјерили да „руска влада никада није престала придавати посебан значај утицају над тим крајевима“.²⁰

Литература:

- Baras, Frano, prir. *MARŠAL MARMONT MEMOARI*. Split: Logos, 1984.
- Броневски, Владимир, *Записи о Црној Гори и Боки*, Цетиње: Издавачки центар „Цетиње“, ЦИД, 1995.
- Butorac, Pavao. *Boka Kotorska nakon pada Mletačke Republike do Bečkog kongresa (1797–1815)*. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938.
- Erber, Tullio. *Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814*. Zara: 1889.
- Кнежевић, Саша. „Boka Kotorska i Primorje između Crne Gore i velikih sila 1797.–1814.“. *Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, 63 (2021): 227–254.
- Лекић, Данило. „Маршал Мармон и Црна Гора“. *Историјски записи*, год. 15, књ. 19, св. 1 (1962): 35–59.
- Павићевић, Бранко. *Историја Црне Горе – Саздање црногорске националне државе*, књига четврта – том први. Подгорица: Историјски институт Црне Горе, Новинско јавно предузеће „Побједа“, 2004.

¹⁸ Ibid., 65–66.

¹⁹ Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 67–68.

²⁰ Ibid., 69.

Пејовић, Ђоко. *Црна Гора у доба Петра I и Петра II*. Београд: Народна Књига, 1981.

Pisani, Paul. *La Dalmatie de 1797 a 1815*. Paris: Alphonse Pikard et fils, 1893.

Распоповић Бабовић, Сенка. „Црна Гора и Бока Которска у „Мемоарима“ француског маршала Огиста Мармона и „Записима“ руског официра Владимира Броневог, почетком 19 вијека“. *Историјски записи*, година LXXXII, 3–4 (2009): 85–94.

Safonov, Nikola. *Ratovi na Jadranu 1797–1815*. Beograd: Mornarički glasnik, 1988.

Томановић, Лазар. *Догађаји у Боки Которској од године 1797 до 1814*. Дубровник: Народна радикална странка, 1922.

Čosić, Stjepan. „O slomu republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.“ *Anali Zav. za pov. zn. HAZU u Dubrovniku*, XXXIII (1995): 177–203.

Ivan Radulović

MARMON'S MEMOIRS ON RUSSIAN POLICY TOWARDS THE SOUTHERN ADRIATIC

Summary

The memoirs of Marshal Marmon shed light on an important period in the historical development of the South Slavic people. One part refers to the conflict between the Russians and the French in the southern Adriatic. Boka Kotorska and the Republic of Dubrovnik were the main centers of the conflict. One of them, the Republic of Dubrovnik indeed ceased to exist and became a victim of the Russian French conflict in this area. In addition to the general situation in Europe, the Russian policy in the South Adriatic was also influenced by the traditional attachment of the Orthodox community of Montenegro, Boka Kotorska and Herzegovina to Russia. Those factors, along with the desire to prevent the influence of France in this area, determined Admiral Senjavin's strategy, and it aimed to suppress the French from all of Dalmatia. Marshal Marmon received instructions from Napoleon to take over Istria, Dalmatia and Boka Kotorska from Austria, which were obtained through the peacemaking Pozun. Boka Kotorska would be held on by the Russians until the peace agreement in Tilsit and during this period conflicts with Russia would occur continuously. The local South Slavic population would be drawn into the conflict on different sides and in order to repress the Russians, Marshal Marmon would cooperate with the Balkan pasha's. The political, economic, cultural and spiritual influence of Russia in Boka Kotorska did not disappear with the Russia's withdrawal from this area, as Marshal Marmon himself realized.

Keywords: Memoirs, Marshal Marmon, Admiral Senjavin, Boka Kotorska, Dubrovnik, Peter I, Peace of Tilsit.

Иван Гешов и црногорско-бугарски споразум о савезу из 1912. године*

**Проф. др Саша Д.
Станојевић**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици
Филозофски факултет

УДК 327(497.16:497.2)
1912"

Сажетак: Иван Евстратијев Гешов је као бугарски председник владе био један од кључних учесника у стварању Балканског савеза из 1912. године. Пре склапања споразума са Црном Гором, Бугарска је већ имала потписане савезничке уговоре са Србијом и Грчком, због чега се могла посветити дипломатском раду на договору са државом која је показивала највеће ратно расположење. Рад на споразуму са Црном Гором имао је својих специфичности. Био је деликатан понајпре што је овде био укључен и конкретан договор о започињању сукоба са Османским царством, чиме је дотадашњи карактер савеза из дефанзивног прешао у офанзивни. Споразум је у овом случају закључен усменим договором. На основу необјављених архивских докумената, публикованих извора, мемоарске грађе и релевантне литературе у раду ће бити изнета Гешовљева улога у склапању споразума између Бугарске и Црне Горе у време пред Први балкански рат.

Кључне речи: Иван Евстратијев Гешов, краљ Никола I Петровић Његош, Недељко Колушев, Црна Гора, Бугарска, споразум, Балкански савез 1912.

„Ми са Црном Гором нисмо потписали никакав писмени уговор“.¹ Управо овом реченицом Иван Евстратијев Гешов, у својим мемоарима о стварању Балканског савеза, започиње поглавље посвећено црногорско-бугарском договору. Да би се боље разумело зашто је баш овај моменат био полазна тачка у његовој анализи споразума између Софије и Цетиња мора се већ на почетку истаћи важна чињеница. Бугарска је пре склапања договора са Црном Гором већ имала готове писане уговоре о савезу са Србијом и Грчком. У њима су кроз заједничко наступање обрађени сви битнији политички и војни моменти у случају сукоба са каквом трећом страном. Међутим, једно деликатно питање, које није могло ући у писане уговоре, било је конкретно започињање војне акције

* Ово истраживање подржало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Уговор бр. 451–03–68/2022–14/200184).

¹ I. E. Guechoff, *The Balkan League*, London 1915, 41.

са Османским царством, према коме је оштрица савеза заправо и била уперена. На Црну Гору се у Софији зато рачунало не само као на придружену снагу већ пре свега због њене отворене спремности за акцију. Остале чланице савеза наступале су далеко опрезније при евентуалном преузимању одговорности за избијање рата. Црна Гора је заиста била најближа сукобу, како због многобројних инцидената на црногорско-турској граници, тако и због ратоборног приступа краља Николе, владе и црногорске јавности према читавој ствари. Са друге стране, рачунало се и да би се, уколико би савезничка ствар кренула у каквом нежељеном правцу, Црна Гора могла лакше извући без већих последица. Ове околности је Гешов вешто искористио. Резултат су били преговори до којих се усменим путем и у крајњој дискрецији дошло до преко потребног споразума.²

Гешов је стао на чело нове русофилске владе у Бугарској, која је образложена марта 1911. године. На основу савета руске дипломатије, која је имала значајну улогу у формирању будућег савеза, постављен је задатак о стварању споразума са осталим заинтересованим балканским државама.³ Нови министар председник, који је ради потпуније слободе деловања преузео и дужности министра иностраних дела, умногоме је рачунао на ратоборност црногорског монарха, који је још 1889. године упутио меморандум Русији у коме је сугерисао да би балканске државе требало заједнички да истерају Турке са европског тла.⁴ Зато је разумљиво какав је утисак на краља Николу оставило избијање италијанско-турског рата крајем септембра 1911. године. Расположен за акцију, поручио је преко бугарског дипломатског представника на Цетињу, Недељка Колушева, да се поводом оваквог развоја догађаја даља деловања две владе усагласе. За разлику од Србије и Грчке, које још увек нису отвореније показивале своје намере у вези са новонасталим околностима, у Бугарској се није крило одушевљење. Зато је Гешов већ 6. октобра имао састанак са Колушевим. У заинтересованим круговима се сматрало „да је др Колушев донео важне поруке црногорске владе“. Дипломатски и војни агенти по балканским престоницама, изасланици великих сила, али и јавност, с пажњом су ослушкивали вести о потенцијалном сукобу на Полуострву. Из Софије су већ стизале двосмислене поруке. Министар Стефан Бобчев, заступник министра председника Гешова, изјавио је да је Бугарска пријатељ мира и да „до Нове године неће бити рата. Како ће бити доцније“, додао је, „то вам не могу рећи“.⁵ Гешов је тако, преко изјава свог заступника, свим заинтересованим странама јасно стављао до знања да Бугарска неће остати пасивна у наступајућим дешавањима.

У припреми споразума са Црном Гором Гешов је умногоме рачунао на Димитра Ризова, искусног дипломату и тадашњег бугарског представника у Риму (иначе ожењеног Црногорком), а који је одраније важио за ве-

² Више о читавом процесу вођења преговора види: С. Станојевић, *Стварање Балканског савеза 1912*, Косовска Митровица-Прокупље 2020.

³ М. Војводић, „Бугарско-црногорски преговори и споразум 1912. године“, Зборник Филозофског факултета у Београду, VIII–2/1964, 741.

⁴ R. Rankin, *The Inner History of the Balkan War*, London 1914, 147.

⁵ „Бугари о рату“, „Мисија др. Колушева“, Политика, бр. 2759 од 23. септембра 1911, 1.

ликог присталицу договора међу балканским државама. Ризов је претходно већ одиграо крупну улогу у склапању српско-бугарског уговора, првог међусавезничког споразума, који је заправо представљао основу шире пројектованог савеза. Иако је за преговоре са црногорским државницима званично био овлашћен Колушев, управо је Ризов био тај ко је извршио проверу расположења у црногорској престоници крајем маја 1912. године, уочи одласка црногорског краља и државне делегације у Беч. Додатни разлог његовом ангажовању био је свакако и тај што је Ризов раније био дипломатски представник Бугарске на Цетињу (1903–1905, одакле је прешао на дужност у Београду 1905–1907), тако да је прилично добро познавао краља Николу и остале црногорске државнике.⁶

Након што је Бугарска постигла споразуме са Србијом (марта 1912.) и Грчком (маја исте године), сада је могло да се спокојније крене у даље преговоре са Црном Гором.⁷ Јован Пламенац, министар унутрашњих дела и председник Народне скупштине у време стварања савеза, наглашава како су се црногорски и бугарски владар још при сусрету на Цетињу 1910. године свечано међусобно обавезали да ће по питању даље балканске политике наступати усаглашено и уз редовну међусобну комуникацију. У том смислу је званично Цетиње још одмах обавештено у вези са постигнутим споразумима, што је у црногорској престоници примљено врло позитивно.⁸

Иако је и у претходним временима било разговора око заједничког деловања Црне Горе и Бугарске, Гешов у својим сећањима као посебно важан истиче пажљиво синхронизовани сусрет између две делегације у Бечу,⁹ приликом пријема краља Николе и чланова његове владе код цара Франца Јозефа током прве половине јуна. Неколико дана раније је иначе исту посету Бечу учинио и краљ Фердинанд. Бугарском председнику владе су се ради учешћа на састанку придружили још и Стојан Данев, ондашњи председник бугарске Народне скупштине и учесник важнијих дипломатских мисија (који је у аустријску престоницу стигао право из Ливадије и тамошње по-

⁶ С. А. Радоева, „Допринос Димитра Ризова заједничкој акцији на Балкану (1904–1912)“, прев. Д. Денда, Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења, ур. Срђан Рудић и М. Милкић, Београд 2013, 28.

⁷ Е. Стателова и др., *Историја на българската дипломатия 1879–1913 г.*, Софија 1994, 440.

⁸ Архивско одељење Историјског института Црне Горе, збирка Јована С. Пламенца, фасцикла 81, „Постанак Балканског савеза“ (даље: АОИИЦГ, ЈП–81), 81. И на другим местима има претпоставки да је управо ова Фердинандова посета била полазна тачка за црногорско-бугарски споразум који је остварен две године касније (Х. Батовски, „Црна Гора и Балкански савез“, Историјски записи, 1–2/1957, 48).

⁹ Договор из Беча занимљив је и интригантан моменат у историји стварања савеза. Постоје гледишта по којима је црногорско-бугарски споразум заправо био резултат дипломатског маневра Аустро-Угарске и сустизања предности које је српско-бугарским споразумом стекла Русија (Р. Распоповић, „Велике силе и стварање савеза балканских држава 1912. Прилог питању преговора о савезу Црне Горе и Бугарске“, Историјски записи, 3–4/2012, 13). Са друге стране, има тврдњи да су бугарске дипломате овде деловале као својеврсни посредници. Данев је на донекле шалив начин касније говорио како је „последњи камен балканског савеза који је Русија стварала против Аустро-угарске постављен управо у Хофбургу у Бечу“ (*Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars*, Washington 1914, 47).

сете руском цару и државном врху), затим Теодор Теодоров, бугарски министар финансија који је допутовао из Париза, али и Ризов који је нарочито за ову прилику позван из Рима. Заслужан за организовање састанка до кога је дошло у палати Хофбург, где је црногорска делегација била смештена, био је управо последњи поменути. Сусрет је био од изузетног значаја за даљи развој догађаја. Гешов на основу њега истиче како се стекао утисак да је Црна Гора била сасвим спремна за заједничко деловање.¹⁰

Краљ Никола је био све нестрпљивији. Са његовом спремношћу на ступање у акцију је био упознат и грчки дипломатски представник на Цетињу Евгениос Евгенијадес, који је о томе редовно извештавао своје надређене у Атини. У Бугарској ове вести нису биле примљене благонаклоно. Замерало се оваквом поверавању Грчкој, али је настали неспоразум по том питању узбрзо превазиђен.¹¹ У бугарском кабинету су били на опрезу због „авантуристичког расположења“ црногорског монарха, који је могао да их увуче у конфликт пре него што би за њега били спремни. Важан момент за даљи развој догађаја био је тајни крунски савет одржан у Бугарској 26. августа. На њему је донета одлука о рату. По питању Црне Горе решено је да се са њом закључи тајни усмени споразум, да се усагласи дан за почетак акције и да бугарска војска крене у рат не касније од месец дана по започињању дејства.¹²

Гешов је ради ближег информисања и давања даљих инструкција желео да се лично види са Колушевим. С обзиром на то да је читав процес стварања савеза текао у највећој могућој тајности, бугарски министар председник је прибегавао крајњој конспирацији. У Софији, која је била својеврсни епицентар свеукупне акције, заинтересоване стране су с пажњом пратиле догађаје. Зато је Гешов, како би избегао сваки привид сплеткарења са Црном Гором, првобитно намеравао да се нађе са својим дипломатом у Минхену. Међутим, брзина којом су се догађаји одвијали спречила га је да напусти Софију. Зато је Колушев ипак морао доћи у Бугарску, одакле је 28. августа кренуо назад како би утврдио споразум у складу са донетим одлукама.¹³

Генерал Митар Мартиновић, ондашњи председник црногорске владе (који је истовремено вршио још и дужности министра иностраних дела и министра војног), у својим сећањима истиче да је са Цетиња предложено да се усмени договор замени писменим. Како је Гешов поручио да за Бугарску усмени договор вреди једнако као и писмени, коначно се на то и пристало.¹⁴ У Софији се није дуго чекало на одговор. Већ 5. јула краљ Никола је преко Колушева поручио како је сагласан да Црна Гора започне рат, уз гаранцију да ће Бугарска одмах интервенисати. Да „сад или никад“ треба задати коначан ударац османском присуству на Балкану поручивао је поново и 17. јула. Сликковитим описом Г. Маркова, у ово време „ваздух је већ мирисао на

¹⁰ I. E. Guechoff, *The Balkan League*, 41.

¹¹ АОИИЦГ, ЈП-81, 83.

¹² Е. Стателова и др., *Историја на бугарската дипломатија...*, 441–442.

¹³ I. E. Guechoff, *The Balkan League*, 41–42.

¹⁴ М. Мартиновић, *Рајне године 1912–1916*, Београд 1996, 24.

барут. Балкански савез се још само требао проширити са најмањом али и најратоборнијом балканском државом¹⁵.

Гешов у својим мемоарима не наводи разлоге због којих се инсистирало на усменом карактеру споразума. Његов приступ донекле појашњава један извештај Мирослава Спалајковића, представника Београда у Софији, с краја јула. Српски дипломата овде наводи како му је бугарски министар председник рекао да између Србије, Бугарске и Грчке „постоје другачији односи и међу њима се може о сваком питању отворено говорити, док према Црној Гори треба бити увек ‘sur ses gardes’ [на опрезу, прим.]“¹⁶. За разлику од друге две чланице савеза, Бугарска са Црном Гором није имала несугласице које би у територијалном или каквом другом смислу оптерећивале међусобне односе. Зато се и намеће питање извора неповерења. Оно се, унеколико, може ближе појаснити и односом два монарха. Њихово привидно пријатељство по свему судећи није било искрено. У једном извештају француског посланика на Цетињу говори се о „не баш срдачним“ односима између два владара. У њему се истиче како је краљ Никола чак „осећао праву одвратност“ да отпутује у узвратну посету Фердинанду. Узајамно неповерење, како истиче дипломата, могло се осетити још кроз мноштво ситница. За могући разлог оваквом односу сматрао је општу политику коју је у ово време било тешко предвидети.¹⁷ Гешову су ови односи свакако морали бити познати, те је у складу с њима и он наступао крајње опрезно.

Гешов и уски круг људи из Београда и Атине, који су одраније били непосредно или ближе укључени у читав процес, договорно су водили рачуна о томе да се преговори и њихови резултати и међусобно и пред трећим странама држе у што већој тајности. Бугарски министар председник се постављеног принципа држао и по питању споразума са Црном Гором. Тајност је важила за све, па и за руске дипломатске представнике, који су у читаву ствар били ипак највише упућени. Време је све више указивало на то да су у Петрограду били склонији томе да балканске државе наступају сложено, али без нарушавања мира на Полуострву. Зато би евентуално сазнање о офанзивном споразуму Црне Горе и Бугарске била јасна порука да балканске државе започињу рат. Руски војни агент на Цетињу је ипак дошао до сазнања о споразуму и његовом карактеру, због чега су представници Петрограда настојали да и у Софији дођу до ближих информација. Гешов се, међутим, држао договорене дискреције. Некљудову је на питање о бугарско-црногорској конвенцији у увијеној форми одговорио само то да има извесних предлога краља Николе на које његов кабинет још није дао одговор.¹⁸

Бугарски министар председник је с пажњом пратио завршне преговоре између представника Црне Горе и Србије преко Колушева, који је по

¹⁵ Г. Марков, „Военните споразумения в Балканския съюз и обявяването на обща мобилизация в България (март–септември 1912 г.)“, *Военноисторически сборник*, 1/1989, 6–7.

¹⁶ *Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914*, књ. V, св. 1, прир. М. Војводић, ур. Р. Самарџић, Београд 1984, 1037–1038.

¹⁷ Д. Вујовић, „Француски документи о црногорско-бугарским односима 1879–1912“, *Историјски записи*, 2/1965, 358–359.

¹⁸ М. Војводић, „Бугарско-црногорски преговори...“, 751.

свему судећи о томе редовно био информисан. Гешова је већ 30. септембра известио да су делегати у Луцерну и да је о томе обавештен лично од стране председника министарског савета. О коначном исходу споразума Колушева је известио и сам краљ Никола. Том приликом је поручио како су се они завршили успешно и да ће сачекати повратак своје делегације ради договора о дану за покретање акције. Уз то је бугарски дипломата навео да је краљ већ издао наређење о мобилизацији војске. Пренео је и званично саопштење према коме је таква мера била производ непрестаних пограничних инцидената и великог нагомилавања османских трупа уз црногорску границу, а ради заштите земље, грађана и националних интереса у ондашњим приликама.¹⁹

Гешов је од Колушева непосредно пред почетак рата добио вести о томе како су српски и грчки дипломатски представници на Цетињу добили упутства ради инсистирања код тамошње владе око предаје једног колективног ултиматума, који би ишао заједнички са другим балканским државама, као и да дејства започну истовремено у складу с тим. Одговор краља Николе је био да он „више није господар догађаја“.²⁰ Реакције из Београда и Атине у вези са сувише раним покретањем ратних дејстава, као и њихово тражење да се Црна Гора још неко време суздржи од сукоба, јасно указује на то да је датум почетка ратних операција црногорске војске коначно договорен кроз црногорско-бугарски споразум без договора са осталим чланицама савеза.²¹

Дан након почетка сукоба од 8. октобра, демарш црногорском краљу заједнички су предали руски и аустро-угарски дипломатски представник. Од стране великих сила се инсистирало на мирном развоју догађаја и ранијим предлозима о спровођењу потребних реформи у Османском царству. Гешов је могао бити задовољан одговором краља Николе о започетој акцији, кога му је Колушев у целини пренео: „Жао ми је, али залагање великих сила је стигло касно. Има већ два месеца како је црногорска влада нотом молила за такво суделовање, али је Европа остала нема. Помислио сам да сам већ заборављен. Турска је направила толико зла за ових 34 година уназад [од Берлинског конгреса 1878, прим.]. Нарочито је протекле године још турских трупа окупирали наше територије и подизало утврђења. Протестовао сам више пута, али узалуд. Одавно извештавам о стању путева, исушивању Скадарског језера; ништа се није урадило док су многа црногорска села поплављена. Коначно, масакри који не престају над нашом црногорском браћом на граници нарочито ме погађају у срце. Ни на тренутак се не могу отети утиску да ме стање духа мога народа и војске приморавају да кренем у акцију. Видим да ме разумете. Много ми је тешко што не могу да следим савете две пријатељске и покровитељске империје и њихових великодушних владара, који су били увек толико добри према

¹⁹ Централен државен архив, ф. 176 к, оп. 2, ае. 1191 (даље: ЦДА, 176–2–1191), Колушев Гешову, бр. 361 од 17. септембра 1912; бр. 368 од 20. септембра 1912; бр. 3625 од 20. септембра 1912.

²⁰ ЦДА, 176–2–1191, Колушев Гешову, бр. 376 од 24. септембра 1912.

²¹ Р. Распоповић, „Велике силе и стварање савеза балканских држава 1912. Прилог питању преговора о савезу Црне Горе и Бугарске“, *Историјски записи*, 3–4/2012, 25.

мени“.²² Рат је настављен и појачан договорним уласком Бугарске и осталих чланица савеза 17. и 18. октобра. Догађаји по избијању сукоба су убрзо показали како су и Бугарска и остале земље савезнице без сваке сумње имале користи од смеле одлуке Цетиња. Да до рата са Османским царством није дошло за многе тако брзо и неочекивано, у ситуацији где је било све већег мешања великих сила у циљу очувања мира на Балкану, у Цариграду би свакако били далеко боље припремљени за наступајући окршај.

С правом се истиче да је стварање Балканског савеза из 1912. године једно од најзначајнијих питања не само историје Балкана почетком XX века већ и европске историје, које се може посматрати из више углова.²³ О главним аспектима преговора између Бугарске и Црне Горе писано је у досадашњој историографији и мемоарској грађи на више места. Овом приликом је, уз остале значајније моменте везане за споразум, првенствено изнет покушај ближег разумевања улоге Ивана Гешова у деликатном процесу склапања савеза између две државе.

Извори

Необјављена грађа:

Архивско одељење Историјског института Црне Горе

Збирка Јована С. Пламенца

Централен државен архив, *Софија*

фонд 176к: Министерство на вншните работи и изповеданията

Објављена грађа:

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. V, св. 1, приредио Михаило Војводић, уредник Радован Самарџић, Београд 1984, 1037–1038.

Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars, Washington 1914.

Мемоарска грађа:

Guechoff Ivan Evstatiev, *The Balkan League*, London 1915.

Мартиновић Митар, *Рајне године 1912–1916*, Београд 1996.

Литература

Батовски Хенрих, „Црна Гора и Балкански савез“, *Историјски записи*, 1–2/1957, 47–60.

Војводић Михаило, „Бугарско-црногорски преговори и споразум 1912. године“, *Зборник Филозофског факултета у Београду*, VIII–2/1964, 741–752.

Вујовић Димо, „Француски документи о црногорско-бугарским односима 1879–1912“, *Историјски записи*, 2/1965, 358–359.

Марков Георги, „Военните споразумения в Балканския съюз и обявяването на обща мобилизация в България (март–септември 1912 г.)“, *Военноисторически сборник*, 1/1989, 3–19.

²² ЦДА, 176–2–1191, Колушев Гешову, бр. 380 од 26. септембра 1912.

²³ Р. Распоповић, „Велике силе и стварање савеза...“, 7.

- Радоева Снежана А., „Допринос Димитра Ризова заједничкој акцији на Балкану (1904–1912)“, превео Далибор Денда, *Балкански рајтови 1912/1913: нова виђења и џумачења*, уредници Срђан Рудић и Миљан Милкић, Београд 2013, 17–29.
- Rankin Reginald, *The Inner History of the Balkan War*, London 1914.
- Распоповић Радослав, „Велике силе и стварање савеза балканских држава 1912. Прилог питању преговора о савезу Црне Горе и Бугарске“, *Историјски записи*, 3–4/2012, 7–28.
- Станојевић Саша, *Стварање Балканског савеза 1912*, Косовска Митровица-Прокупље 2020.
- Стателова Елена и др., *Историја на бугарската дипломатија 1879–1913 г.*, Софија 1994.

Saša D. Stanojević

IVAN GEŠOV AND THE MONTENEGRO-BULGARIAN ALLIANCE AGREEMENT OF 1912

Summary:

As Bulgarian prime minister, Ivan Evstratijev Gešov was one of the key participants in the creation of the Balkan League in 1912. Before concluding the agreement with Montenegro, Bulgaria had already signed alliance agreements with Serbia and Greece. The work on the agreement with Montenegro had its own specificities. It was delicate, primarily because it included a specific agreement on starting a conflict with the Ottoman Empire, which changed the previous character of the alliance from defensive to offensive. In this case, the agreement is a concluded verbal agreement. On the basis of unpublished archival documents, published sources, memoirs and relevant literature, the paper will present Gešov's role and view of the work on the conclusion of the alliance between Bulgaria and Montenegro in the time before the First Balkan War.

Keywords: Ivan Evstratijev Gešov, King Nikola I Petrović Njegoš, Nedeljko Kolušev, Montenegro, Bulgaria, agreement, Balkan alliance 1912.

Политизација књижевности у јавном дискурсу

Др Раденко Шћепановић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 81'42:32

Сажетак: Савремена реалност, медијски и политички дискурс је презасићен историјом која се вади из контекста, перцепира и у жељеном облику (зло) употребљава у (дневно)политичке сврхе. Присутна су сурова замјена културног обрасца, идеологизација и рационализација. Упрошћавање историјских процеса и чињеница и наметање у јавност и образовном процесу такве жељене, слике као доминантне парадигме. Предрасуда као специфичан образац у међуљудским односима је усмјерена на одређену групу или личност. Зависно од предзнака „читања“ Његошевих дјела и порука, креира се и жељена перцепција о самом лику и значају Петра II Петровића Његоша, који се упорно понављају. Неопходно је и рационално тумачити Његоша у перспективи времена у којем је живио, јер Његош и његова дјела су прије свега производ тадашњег аутентичног друштва, прве половине XIX вијека, ослободилачких буђења и кулминација вишевијековне тежње за слободом. Оно што је заједнички именоватељ за многе друштвене системе кроз историју је борба против критичког и слободног духа, против идеја, нарочито ако су преточене у нешто трајније па их је лакше ширити, попут књиге. Такве књиге и њихови аутори постају својеврсна опасност по власт.

Кључне ријечи: политизација, реалност, вријеме, дискурс, Петар Други Петровић Његош.

Увод

Током историјског развоја средства комуникације и образовања (књиге, штампу и медије) је пратила, у зависности од друштвених прилика, мање или више, али константно присутна тежња политичких структура да остваре монопол, а тиме и утицај и контролу на ауторе и њихова дјела. Узајамно прожимање политичког и духовног живота изузетно је важно за историјски ток. Стога се у разматрању развитка политичке пропаганде и њених активности не смије мимоићи улога пјесништва, историографије, философије, реторике и драмске умјетности. То је нарочито видљиво у трагедијама Старе Грчке, у којима је политичка ствар-

ност тог времена нашла свој израз. Политичко позориште, изразито запажено у том времену, такође је облик својеврсног пропагандног политичког дјеловања и ширења одређених идеја у умјетничкој форми. Кроз културно стваралаштво су се настојале пропагирати одређене идеје и политички ставови, али у прикривеној форми, што су неке од одлика употребе дифузне пропаганде и технике индиректног пропагандног дјеловања... Политика је за Античку Грчку била појам за организовани јавни живот људи. Нововјековна историја обилује примјерима међусобног прожимања умјетничког израза и политичке прагматичности. Док је XX вијек донио брже ширење многих стваралачких идеја и употребу књижевности за потребе политичког утилитаризма.

Стога, у овом раду се анализирају историјски примјери употребе и злоупотребе књижевности, дјела и аутора у политичке сврхе. Као и анализа дискурса, односа умјетничке слободе и политичког система. Биће представљени примјери као најрепрезентативнији и најупечатљивији, и служиће као илустративни приказ цјелокупног феномена.

Политизација Његоша – од глорификације до предрасуда

У ситуацијама вриједносног вакуума појединац је суочен са новим друштвеним односима, враћа се оним упориштима за која сматра да су постојанија и налази их у нацији, религији, традицији. Свака цивилизација, или издвојени кругови културе у оквиру једне цивилизације имају фигуру која диктира њен идентитет и коме друштво тежи као идеалу...¹ Петар II Петровић Његош је великан јужнословенске историје и један од твораца културне баштине и аутентични израз народне традиције. Његошево дјело по естетским и умјетничким мјерилима је најбоље и највриједније што имамо у црногорској умјетности, духовности, језику, књижевности, култури уопште, традицији и историји. Његош је стварао своја дјела када у нас није још био оформљен књижевни језик ни изграђен префињени и сензибилни пјеснички израз. Зато је морао сам да креира и језик и стих, али и специфичан стил изражавања. Јасноћа и снага Његошева стила лежи у сликовитом народном језику, који је обogaћен бројним метафорама, алузијама, симболима и поређењима.

Савремена реалност је презасићена историјом која се вади из контекста, перцепира и у жељеном облику (зло)употребљава у (дневно)политичке сврхе. Присутна су сурова замјена културног обрасца, идеологизација и рационализација. Упрошћавање историјских процеса и чињеница и наметање у јавност и образовном процесу такве жељене слике као доминантне парадигме. Такав је случај и са значајем и дјелом самог Његоша. Јер, како се жели истаћи, за многе данас није проблем: „Његош ‘пјесник’, већ Његош ‘парола’. Проблем је Његош као ‘парола’, ‘билборд’ са чијом се сликом иде у ‘ратничке походе’ у посљедњих вијек и по“.² Стога у складу са

¹ Станко Церовић (2005), *Његошеве ѿајне сѿазе*, ЦИД Подгорица.

² Видјети: *Š. Rastoder, „Ima li razloga za novo čitanje Njegoša“*, 24. 4. 2013. <http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-u-xix-v/vladavina-petra-ii/serbo-rastoder-ima-li-razloga-za-novo-citanje-njegosa/>

свим овим наметнутим контроверзама и питањима постоји посебна обавеза да се поведе озбиљна расправа око значења његовог дјела и (зло)употребе у политичке сврхе. Свјedoци смо да Његош и његова дјела постају предмет бројних предрасуда и стереотипа. Како истиче С. Церовић: „Не волим кад се мртва прошлост види у људима, правећи карикатуре од људи политичких разлога за одбојност“.³

Предрасуда као специфичан образац у међуљудским односима је усмјерена на одређену групу или личност. То су ставови који се не заснивају на валидном искуству, нити на рационалним аргументима расуђивања. Ради се о тенденциозним генерализацијама, често афективно оптерећеним и веома отпорним на промјене. Оне су научене у процесима социјализације и одрастања, породичног, вјерског или идеолошког васпитавања. Да ли су неки „објекти“ добри или нису, процјењује се на основу сврставања у класе (обично грубе и непрецизне категорије) чиме се ствара неоправдана генерализација. Дакле, ради се о унапријед донесеном мишљењу и ставу. Стереотипи су увјерења о личним карактеристикама неке групе људи и упрошћен и тешко промјенљив однос према некоме или нечему. То су увјерења која постоје о одређеним људима, посебно ако су неистинита и када су необјективно формирана. Они су, дакле, систем схватања који утиче на стварање кривих слика о људима и појавама око нас и који се упорно понављају. Настају тако што одређеној групи људи дајемо одређене карактеристике.⁴

Очигледно је да постоје јаке предрасуде дијела јавности у Црној Гори и окружењу о Његошевој „социјалној и политичкој штетности“.⁵ Јер, зависно од предзнака „читања“ Његошевих дјела и порука, креира се и жељена перцепција о самом лику и значају Петра II Петровића Његоша. Свјedoци смо да се све чешће уз име овог великана јављају и груби атрибути: „геноцидни пјесник“, „подстрекач и генератор злочина“, чак и „лажов“!⁶

Све ово намеће потребу да се поведе веома озбиљна расправа у циљу заштите нашег историјског наслеђа. Упорно се настоји у јавности наметнути идеја да су многи сукоби храњени и подстицани Његошевим стиховима.⁷ Нарочито је на удару критика епско-драмског спјева „Горски вијенац“, који је у перцепцији неких постао „култном књигом геноцидног прогона“.⁸ Овај својеврсни груби историјски инжењеринг иде толико далеко да овог пјесника, који је бивствовао у првој половини XIX вијека, сврстава у савре-

³ S. Cerović, Njegoševe tajne staze: Ime – prvi nesporazum, *Monitor*, 20. septembar 2013.

⁴ Више о предрасудама и стереотипима у: Z. Slavujević (2005), *Politički marketing*, Ћigoja, Beograd, str. 72; I. Šiber (1998), *Osnovi političke psihologije, Politička kultura*, Zagreb, str. 117.

⁵ С. Церовић (2005), *Његошеве тајне стазе*.

⁶ S. Zubanović, „Crnogorci monstumi bez granica, Njegoš velikosrpski lažov“... више на: <http://hamdocamo.wordpress.com/2013/08/31/ja-sam-vladar-medu-varvarima-a-varvarin-medu-vladarima/>

⁷ У сличном контексту стоје и изјаве на скупу у Плаву, устврдивши „да је за све крив Његош“. Више у „Вечерње новости“, 12. 3. 2013.

⁸ E. Ćorović: „Ideološka literatura i pismenog i nepismenog Crnogorca i Srbina – Njegošev Gorski Vijenac kao inspirator genocida nad Bošnjacima“ <http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=47283>

менике и политичке истомишљенике многих личности друге половине XX вијека.

С. Церовић истиче: „Иако смо тражили – да не би молили – да се заборави митоманија и мистификација око Његоша и Црне Горе, нека се дозволи да затражимо још нешто: да се заборави периферност Његоша и маленкост Црне Горе. Јесте необично, за не вјеровати, да баш са Његошем и историјом Црне Горе, Европа посједује једну велику тему која јој је промакла и која ће јој можда још дуго измицати, али они којима је дато да макар отприлике могу разумјети Његоша немају оправдања која има Европа.“⁹

Неопходно је и рационално тумачити Његоша у перспективи времена у којем је живио, јер Његош и његова дјела су прије свега производ тадашњег аутентичног црногорског друштва. Производ прве половине XIX вијека, ослободилачких буђења и кулминација вишевијековне тежње за слободом. Његош је подстицао и надахњивао ослободилачку борбу и код других балканских народа. Он није био „пјесник геноцида“, већ је подстицао у борбу за народно ослобођење од вишевијековног ропства. Његош је као и сви пјесници „измишљао, домишљао и фикције претварао у стварност“, појмљиву стварност.¹⁰ Цитирање појединих стихова, истргнутих из контекста, којима се Његош на манипулативан начин покушава представити чак и као подстрекач неких савремених сукоба, само говоре о ненаучном и политикантском приступу.

Манипулацију можемо дефинисати као непримјетну лаж у раскораку са стварним ставом, кодирану да се инфилтрира у туђа мишљења, понашања, вјеровања, али без употребе силе.¹¹ Стога је неопходно указати да се Његош не може представљати у складу са било каквом идеологијом једностраности, тенденциозности, разобличавати те идеолошке интерпретације које заправо искривљују представу о Његошу али нам доносе једног Његоша, који у данашње вријеме може бити привидно извориште низа проблема.¹² Јер, чињеница је да оптужбе да је Његош „геноцидни пјесник“, не могу да допринесу промовисању међуетничког и вјерског склада. Петар Други Петровић Његош није геноцидни пјесник већ једно од највећих књижевних имена на јужнословенским просторима. Остварење слободе био је основни циљ Његошеве државотворне политике. Судбина га је довела на тешку и одговорну дужност. У том смислу дјеловао је на просвећивање народа и унутрашњу административну организацију. Његош је био свјетовни владар у свештеничкој мантији. Оформио је Сенат који је остваривао законодавну, управну, извршну и судску власт. Организовао Перјанике као личну пратњу и осигурање и Гвардију који су извршавали одлуке Сената и посредовали у споровима као помоћни судски орган. Поставио је нахијске капетане и об-

⁹ Stanko Cerović, Njegoševe tajne staze: Crna Gora je neuništiva, *Monitor*, 27. septembar 2013.

¹⁰ Видјети: Š. Rastoder na <http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-u-xix-v/vladavina-petra-ii/serbo-rastoder-ima-li-razloga-za-novo-citanje-njegosa/>

¹¹ Више у: Z. Jevtović (2003), *Javno mnenje i politika*, ALU, Beograd, str. 25; Đ. Šušnjić (1995) *Ribari ljudskih duša*, Čigoja, Beograd, str. 29.

¹² Видјети више у: D. Tanasković <http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:450783-Velikan-Njegosa-nam-otvara-oci>

разовао народне судове. Успео је да се разграничи са Аустријским царством без посредовања Отоманске империје. Његош је започео и обавио многе тешке и мучне послове. Радио је на наплати пореза, царина и формирању државног буџета и ризнице. Подигао је Биљарду као своју и резиденцију црногорског Сената. Оснивао је школе, набавио штампарију, покренуо први књижевни лист „Грлицу“, формирао зачетке Црногорске књижнице, библиотеке.¹³

Његош је био свјетовни и духовни владар, али истовремено и велики пјесник и философ романтичарског, родољубивог духа. Он је у Горском вијенцу досегао романтичарски захтјев за универзалношћу – сјединивши философију и поезију. Учинио је поезију животном, а философију ангажованом у пракси чија је највећа вриједност – слобода насупрот ропству.¹⁴ За себе је говорио: „Ја сам владар међу варварима, а варварин међу владарима“.¹⁵ Његош је енергично сузбијао подривање ауторитета власти утичући снажно на свијест појединца и цијелог народа у погледу организовања ослободилачке борбе и продубљивања њеног националног и ослободилачког значаја.¹⁶ Његова политика проистиче из његовог погледа на свијет, који је израстао из традиције. Борба против крвне освете и увођење законитог поретка нису само политички циљеви већ и спровођење програма слободе и независности о коме је пјесник пјевао. Постаје јасно и његово пјесништво које је изњедрила та иста традиција и чије је он бисере преточио у поетски израз. Тако је савршени десетерац још почетком 19. вијека приближио писаној књижевности обичном народу, а данас би могао да допринесе много бољем разумијевању народне књижевности која је можда неправедно занемарена. Упркос препознатљивости и значају умјетничке вриједности Његошевих дјела, јављају се у јавности и гласови да се избаци „Горски вијенац“ из школске лектире јер, наводно, шири националну и вјерску нетрпељивост.¹⁷

Познато је да је образовање кроз историју било подручје непосредне политичке контроле и имплицитно или експлицитно, средство политичке социјализације, односно систематски покушај да се младе генерације формирају у складу са преовладајућим вриједносним системом. Индоктринација обухвата: планско, систематско и контролисано ширење идеологије и мишљења путем васпитно-образовног система.¹⁸ Иако се чине велики напори да се политика одстрани из школских клупа, врло је тешко избјећи одређене садржаје, начин излагања и сл. који такође изражавају

¹³ Ћ. Bogičević (2013), *Petar II Petrović Njegoš kao državnik i državni reformator*, Podgorica-Cetinje str. 17–28.

¹⁴ Више код: А. Lukić, <http://www.nspm.rs/kulturna-politika/njegos-i-etos-slobode.html>

¹⁵ Више на: <http://www.poreklo.rs/2012/10/31/na-dana%C5%A1nji-dan-umro-petar-ii-petrovi%C4%87-njego%C5%A1/>

¹⁶ Ћ. Bogičević (2013), *Petar II Petrović Njegoš kao državnik i državni reformator*, Podgorica-Cetinje, str. 9.

¹⁷ М. Delić, „*Genocidni pjesnik i Gorski Vijenac u Balkanskom klanцу*“, више на: <http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=49030>.

¹⁸ Више у: В. Šalaj (2006), *Političko obrazovanje i politička indoktrinacija*, FPN, Zagreb, str. 43.

став особе која их износи. Присутан је, дакле, широк спектар разноврсних неполитичких садржаја у неполитичкој форми, али са политичким циљем: да се постигне општи позитиван однос према основним карактеристикама друштва, институцијама и сл. а тиме и према значајним политичким субјектима и њиховим идејама и политици. Феномен „политички коректног говора“ данас покушава да избрише све разлике у друштву уз опасност да нам избрише и традицију и историју, које су генерације наших предака вјековима мукотрпно стварале. Не може се историјска стварност тумачити пјесништвом, пјесничком маштом и креативношћу, јер умјетничка и историјска истина се често разликују. Његош није крив за потоње злоупотребе својих стихова, њихово искривљавање и вађење из контекста. На Његоша и његово дјело се често пројектују тренутне политичке фрустрације из домена дневне политике. А присутна је била и јака злоупотреба Његоша кроз политичку пропаганду.

Занемарује се Његошева улога као државног поглавара, државника, реформатора и његова улога као владаоца.¹⁹ Инсистира се да се рашчисте мистификације и митоманија око Његоша, мада би такође требало настојати да се избјегава и периферност Његоша, његов заборав и недовољно истицање његовог доприноса цјелокупном културном бићу Црне Горе. Петар II Петровић Његош (1813–1851), за живота познат као владика Раде, црногорски пјесник, митрополит и владар прославио је у својим дјелима име и вишевјековну борбу и јунаштво Црне Горе. Поставља се питање: да ли ми на адекватан начин његујемо и штитимо своју историју и традицију, своје великане и своју вишевјековну мукотрпну борбу за слободу? Обиљежавање два вијека Његошевог јубилеја не представља само формално слављење датума већ и обавезу будућих генерација да препознајемо и памтимо богатство наше традиције и културе. Ово поглавље завршићу следећим ријечима: „*Мртв ав њјесник нема читтаоце, већ само несјоразуме у свакој ријечи свога стиша. Ошуда толика граја око њега*“.²⁰ И додао, да Његош у својим дјелима није оставио простора за оволико свеprisутних расправа и контроверзи на питање „шта је пјесник хтио да каже“.

Интелектуална слобода и власт

Оно што је заједнички именоватељ за многе друштвене системе кроз историју је борба против критичког и слободног духа, против идеја, нарочито ако су преточене у нешто трајније па их је лакше ширити, попут књиге. Такве књиге постају својеврсна опасност по актуелну власт. Попис „штетних“ књига, лат. „*Index librorum prohibitorum*“, јавља се како би назначио листу или каталог књига, чије је читање забрањено од стране највиших ауторитета Римокатоличке цркве. Сврха Индекса је била спријечити „контаминацију“ вјере или морала римокатолика, супротним учењима од учења канонскога права, читањем књига које се одликују „кривим“ теолошким учењима

¹⁹ Ђ. Bogićević (2013), *Petar II Petrović Njegoš kao državnik i državni reformator*, Podgorica-Cetinje str. 7.

²⁰ S. Cerović (2005), *Njegoševe tajne staze*, CID, Podgorica.

или читањем „неморалних“ књига. Црквене су власти биле свјесне тога да вјерници, нарочито они мање учени нису могли знати која је књига добра и од Цркве одобрена, а која то није, па се зато сама по себи појавила идеја да се сачини попис књига које су добре и препоручљиве вјерницима, и оних које је Црква осудила као противне цркви, „јеретичке“.²¹ Тако настаје тзв. *Decretum Gelasianum*, који је у коначном облику одобрен на једном од црквених концила одржаном 496. године. Попис носи наслов „*De libris recipiendis et non recipiendis*“ („О допуштеним и недопуштеним књигама“), а у њему се набрајају књиге које је Црква признала као исправне, али и оне које Црква осуђује као јеретичке.

Није само Римокатоличка црква објављивала пописе забрањених издања. Они су били чести и на свјетовном подручју, нарочито приликом промјена различитих друштвених уређења, при чему су тежње бивших уређења биле неприкладне те су се као такве настојале уклонити. Услед различитих уређења, често су се јављали гласови разних писаца који су позивали на слободу и оживљавали национални дух те су ради тога често били прогоњени, а њихова дјела забрањена, па чак понекад и спаљивана. Године 1935. у тадашњој Њемачкој, донесена је одлука о састављању пописа књига које се нису смјеле читати и држати у библиотекама, нити продавати у књижарама. Тако већ идуће љето настаје „*Liste I des schädlichen und unerwünschten Schrifttums*“ („I попис штетних и непожељних књига“).²² Међу тим писцима свакако је важно издвојити имена као што су Хајнрих Хајне, Карл Маркс, Томас Ман, Франц Кафка и други. По завршетку II свјетског рата на сцену ступају савезничке окупационе снаге које израђују своје пописе књига за које сматрају да их је потребно уклонити како би се извршила денацификација њемачког друштва које се до тада заносило Хитлеровим расистичким, милитаристичким и сличним идејама. Западни савезници, да би умирили своју „демократску савјест“, објелодањивали су пописе књига које је требало очистити из њемачког друштва, али су притом тумачили да се ту ипак не ради о „црним пописима“, већ само о обичним пописима књига које су непожељне у јавним и приватним библиотекама. А што треба учинити с тим књигама које штетно дјелују на човјека, било је јасно написано у Наредби бр. 4 од 13. маја 1946. године: „Све публикације и друга грађа наведена у овој наредби морају се ставити на располагање заповједницима војних зона ради уништења“.²³

Комуниста је онај који чита Маркса, а анти-комуниста онај који га разумије. Пјесник револуције, агитатор и пропагандиста, борац који је подредио свој живот и рад у борби за неко боље сјутра, живио је и умро потпуно свјестан „да се боља будућност већ изграђује и да је дио тог остварења који је голоруки пролетаријат изнио као побједу на својим леђима“. Владимир Мајаковски, по Лењину „инжењер људске душе“, необично „тријезан ум“, за кога је Максим Горки вођен финим осјећајем изјавио: „да од тог младог човјека који ствара оригиналну поезију може произићи нешто велико“.

²¹ A. Stipčević (2000), *Sudbina knjige*, Lokve, str. 190.

²² I. Krstenjak, *Popis štetnih knjiga*, Spektrum, br. 6, Zagreb, str. 7.

²³ Stipčević, A. *Sudbina knjige*, Lokve: Benja, 2000, str. 205.

Како се „вирус“ нове пјесничке ријечи ширио „по крвотоку царске Русије, потом као адреналин и вјетар у леђа социјалистичкој револуцији да би се поставио као темељ умјетности једне нове државе, Мајаковски постаје феномен, тема за истраживање и веома популаран у свијету књижевности“.²⁴

Књига Бориса Пастернака „Доктор Живаго“ била је забрањена у Совјетском Савезу, јер је показивала ставове писца отвореног ума. Како показују документа са којих је 2014. скинута ознака тајности, ЦИА је искористила ту књигу као алат пропаганде. Уз помоћ Ватикана је на Свјетској изложби у Бриселу 1958. око 1.000 примјерака књиге подијељено руским туристима. Прилив иностране литературе у Совјетски Савез повећао се након потписивања Хелсиншког споразума 1975. Између осталог, споразум је укључивао уопштenu посвећеност културној размјени Исток-Запад.²⁵

Хајекове дефиниције интелектуалаца (јавних интелектуалаца) као „професионалних продаваца идеја из друге руке“, који су поносни што „не посједују специјално знање о било чему посебном“, који не преузимају „директну одговорност за практичне послове“, за које није потребно да „чак буду посебно интелигентни“ да би извршили своју „мисију“. Хајек је прије више од пола вијека – прије садашње доминације електронских медија – био свјестан огромне моћи интелектуалаца у формирању јавног мњења и упозорио нас да је само „пуко питање времена док погледи интелектуалаца не постану владајућа снага политике“. Питање је да ли су интелектуалци неутрални приликом свог избора идеја којима су спремни да се баве. Они траже идеје које повећавају њихову улогу у држави зато што је држава обично њихов главни послодавац, спонзор или донатор. Рејмонд Арон у свом есеју „Опијум интелектуалаца“ анализира не само добро познату разлику између револуционарног и реформистичког начина мишљења, већ – а то је релевантније у овом контексту – и разлику између „прозаичног“ и „поетског“. Неки сматрају да је „поезија о апсолутном нехумана поезија“. Илузија о брисању свега и почињању из почетка, која је саставни дио идеје о револуцији, такође помаже да се идеја о револуцији универзализује. Међутим, постоје примјери да се политичка пропаганда управо одређује као процес политичког образовања.²⁶ Комунистичким политичарима били су неопходни њихови другови-пратиоци. Њима су били потребни њихови „дилери идеја“, њихово „уобличавање јавног мњења“, њихова апологија нељудског, ирационалног и неефикасног режима. Политичарима је била по-

²⁴ Више у: Božidar Cvenček, „Iskustvo anarhije u pjesničkom stvaralaštvu Josipa Severa i Vladimira Majakovskog“, *Tabula : časopis Filozofskog fakulteta*, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, (2018).

²⁵ Radenko Ščekić, *Mediji i Geopolitika*, Medijska kultura, Nikšić 2019.

²⁶ *Staljin je imao problem sa slobodnim Boljšoj teatrom, pozorištem i kulturnom institucijom osnovanom 1776. godine u Moskvi. Staljin je dobio savjet da ne ruši Boljšoj direktno i da ne hap-si, već da osnuje po svim selima i gradovima u zemlji pozorišta i na taj način obesmisli i umanji značaj pozorišta. Na snazi je bila podjela u školama prema polu. Odvojena nastava za dječake i djevojčice imala je duboke psihološke posledice. Uniforma dječaka – mundiri i kačketa – ličila je na uniformu koju su nosili gimnazijalci u carsko doba. Postojao je navodno projekat o uvođenju uniformi i za akademike, ali nisu uspjeli da se dogovore o broju zvjezdica na epoletama akademi-ka* (Geler/Nekrič, *Utopija na vlasti*, CID, Podgorica, 2000, str. 435).

требна њихова способност да им обезбиједи опште, апстрактне и утопијске идеје, као и њихова спремност да се баве хипотетичком будућношћу, умјесто да критикују ни мало ружичасту реалност. Интелектуалци у то вријеме нису били срећни. Били су дубоко разочарани сопственом економском добробити. Били су фрустрирани многим ограничењима са којим су се суочавали и морали да их слиједи. Комунистички владари су у свом арбитарном и волунтаристичком бављењу народом користили и злоупотребљавали интелектуалце и били су у стању да им то надокнаде. Концепт идеологије треба посматрати из визуре поезије, преко језичког система који тежи ка „љепоти“, која је херметична, тешка, нечитљива, несхватљива. Бројни револуционарни писци, пјесници, представљали су потпору и пропагандно ширили идеје револуције, комунизма, социјализма.

Један други пјесник, на другом крају свијета, Пабло Неруда, један је од поетских великана, остварио је завидан политички и дипломатски ангажман, уз писање запажених пјесама. Стекао је велику популарност међу читаоцима, што је, поред умјешности у дипломатији коју је посједовао, допринијело његовом проглашењу за конзула у родном Чилеу, а затим и у Буенос Аиресу, Паризу и Мексику. Од аполитичког љубавног пјесника какав је био на почетку, претварао се у пјесника политичких химни, друштвено корисне умјетности и страственог присталицу комунистичког режима. Након што је започео дипломатску каријеру и био проглашен за конзула, често је путовао по свијету. Када се нашао у предратној Шпанији, упознао је неке од највећих умова 20. вијека, међу којима је био и Федерико Гарсија Лорка, који ће му постати близак пријатељ. У јеку грађанског рата (1933–1936) који је убрзо избио, Лорка је убијен, због чега је Пабло Неруда био веома потресен, а његова жеља да помогне Шпанцима бивала је све јача. Стога објављује поему „Шпанија у срцу“ и збирку пјесама „Трећи боравак“, у којима се његова поезија први пут бави политичким и социјалним питањима. Почео је да гаји наклоност према Совјетском Савезу и комунистичком режиму Јозефа Стаљина, коју је изразио у својим „Пјевањима Стаљинграду“. Ови догађаји унијели су велике контроверзе и промјене у Нерудин живот. Чилеанске власти су га свргнуле са мјеста конзула због подршке указане Шпанији. Тек неколико година касније поново су постале благонаклоне према њему и додијелиле му титулу сенатора. Пабло Неруда је, као сенатор, одлучио да се још једном својим пјесмама бори за правду. Желио је да изнесе на видјело злоупотребу власти што му је донијело Стаљинову награду за мир, али и изгнанство из домовине и двије године живота у бјекству. Након што је повратио свој утицај у Чилеу, био је номиниран за предсједника државе, али се те титуле одрекао у корист љевичара Салвадора Аљендеа и задовољио се касније додијељеном звању амбасадора у Паризу. Његово стваралаштво, умјетност и пјесничка величина овековјечени су 1971, када му је уручена Нобелова награда за књижевност.²⁷

Бивша Југославија, која је била под комунистичким режимом, такође се борила против „опасних“ књига. Но, за југословенску власт било је лакше састављати пописе забрањених аутора неголи забрањених књига. У складу

²⁷ Pablo Neruda, biografija, <https://www.biography.com/writer/pablo-neruda>

с тиме састављале су се тзв. црне листе, које су често биле „непостојеће“, тј. ненаписане или барем нису биле јавно објављене. Када је Гојко Ђого објавио збирку поезије „Вунена времена“ на читавом југословенском простору пјесници су имали последица. Тадашње комунистичке власти су је означили као вријећање лика и дјела Ј. Б. Тита.

Опијени револуционарним врењем, са Совјетским Савезом као узором, бројни умјетници, писци, пјесници са наших простора су кроз своја дјела настојали исказати свој поглед, допринос али и разочарање новим системом у коме се креирао нови комунистички човјек. Бранко Миљковић и Блажо Шћепановић припадају плејади пјесника послератног периода који су стварали у тадашњој Југославији. Вео мистерије обавијен је деценијама око пјесника Бранка Миљковића. Рођени бунтовник и жртва социјализма, често је умио да смјело покаже своју одбојност према власти, што га је по мишљењу многих коштало живота. Занимљиво је да се и дан-данас нагађа о његовој смрти с обзиром на то да се Бранко у ноћи између 11. и 12. фебруара 1961. објесио о дрво у Загребу за које се сумња да је било сувише малено како би „издржало крупно тијело српског пјесника“, по ријечима књижевника и правника Танасија Младеновића. Мало пред смрт, написао је сам себи рођенданску пјесму. Свему томе претходио је инцидент са полицијом, када се Бранко напио у једној загребачкој кафани и узвикнуо „Зашто убијају пјеснике у социјализму“?²⁸

Бранко Миљковић и Блажо Шћепановић нису се, за разлику од већине пјесника, устручавали да објаве заједничку збирку; и да обнове родољубље у поезији, пишући родољубиву поезију. Њихова збирка *Смрћу њројшв смрћи* (1961) као да је симболично сабрала двије смрти у једну, обје преране. Утопљеник у Охридско језеро, Блажо Шћепановић, слиједио је уклетог сабрата по перу Бранка Миљковића „метафизичким трагом смрти као вјечног пратиоца живота“. Блажо Шћепановић (Бијело Поље, 7. април 1934 – Струга, 26. август 1966.) утопио се у Охридском језеру приликом одржавања „Струшких вечери поезије“. Он је у пјесми под насловом „Бранко Миљковић“ пошао путем одређујући се према његовој личности и дјелу. Доследан својој концепцији поезије, он прихвата и Бранкову поетику, истовремено га опонашајући. Истичући да је обликовна моћ пјевања судбинско обиљежје пјесника, да није само покретачки порив него и стваралачка коб модерног поете, као да је овом пјесмом наслутио њихове преране погипије, своју и Бранкову, коб која је доследно, у сваком појединачном случају, на овај или онај начин, осујетила младалачка настојања, онемогућила пуно сазријевање визије и израза.²⁹

Трагика интелектуалаца, писаца, пјесника обиљежје је већине епоха, нарочито социјалистичке. У којој су се прожимале романтичарске ре-

²⁸ Више у: Тематски број часописа „Gradina“ посвећен Бранку Миљковићу и Награди Бранко Миљковић, Gradina, Niš, Nova serija broj 4/2004, 2004; Dragica S. Ivanović, Osveščeni zaborav: imanentna poetika Branka Miljkovića, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“, Kraljevo, 2010; Marija Jeftimijević Mihajlović, Miljković između poezije i mita, Institut za srpsku kulturu Priština/Leposavić, Leposavić, 2012.

²⁹ Више у: „Poetika u djelu Blaža Šćepanovića“, Novine Sjevera, 1. avgust 2020. CDM. 14. 6. 2017.

волуционарне визије, љубавне тематике, разочарања системом у кетманском, мимикријском духу. „Дворски“ интелектуалци, историчари, писци и пјесници су представљали маркетинг тоталитарних и аутократских режима. Служили су за употребу, потпору одређених политичких идеја. Или били прогоњени као непослушни, дисиденти, отпадници, критичари и непријатељи система.

Политичко, као својство књижевног мишљења, треба одвојити од политичке праксе. Демократија не може бити поетичка претпоставка књижевности. У питању је идеологија, као било која друга, и под претпоставком да је демократија најбољи могући друштвени систем.³⁰ Колико је говор књижевности манипулативан и моралан, а колико је то језик критике? Умјесто о моралности говора књижевности треба можда говорити о етици, о одговорности као етичкој категорији која књижевности мора бити својствена. То не значи да књижевност није склона и манипулацији том одговорношћу.³¹ Ниједна исконска духовна вриједност није одијељена од друштвене активности, па се чак ни ларпурлатизам који је управо заговарао опозитну идеју – умјетност мора постојати искључиво ради умјетности и тежити безинтересној љепоти – никада није успио ослободити утилитаризма у књижевности и умјетности уопштено.³² Примјер је добар норвешког писца Кнута Хамсуна, који је такође добио Нобелову награду за књижевност, а био је велики поштовалац нацизма и лика Адолфа Хитлера. Зар би то значило да не треба да читамо Хамсунову Глад или Тана? Пушкин је у скици непослатог писма либералу Чадајеву 1836. написао: „Власт је још увијек једини европејац у Русији“. Када је руски цар Николај протјерао Љермонтова на Кавказ зато што је критички говорио о круни, овај је пјевао руској деспотској полицијској држави.³³

Данило Киш је стално размишљао о томе како да писац буде избављен од политике. Мирослав Крлежа и његова политичка мисао, Добрица Ћосић, Борислав Пекић, Момо Капор, Бранко Ћопић, Драгослав Михајловић, аутор романа *Кад су цвјетале њивке*, који је био на Голом отоку, Петер Хандке, Орхан Памук – само су још нека имена у низу чије су се идеје и дјела преплитала са политиком. Као и писци у политици, попут: Вацлава Хавела,

³⁰ Dakle, književnost, ukoliko polaže pravo na vlastiti govor, na mišljenje koje seže dalje od svakidašnjeg političkog mišljenja, ako nastoji da raskrije samu stvar, pa i stvar demokratije, poetički ne može ni imati ni podržavati pojam demokratskog. Ona je jedinstven uvid u bit stvari, u ono što je s one strane bilo kakvih ideoloških pretpostavki, u ono što ih raskriva kao takve – prema: Radoman Kordić, *Politika književnosti*, Filip Višnjić, Beograd 2008.

³¹ Načelno bi to trebalo da važi i za kritiku. Čini se, ipak, da je ona, između ostalog i zato što mora da tumači ono što ostaje skriveno, i što se nalazi u neposrednijem odnosu sa društvenim vrednostima, sklonija manipulaciji – više u: Radoman Kordić, *Politika književnosti*, Filip Višnjić, Beograd 2008.

³² Tako, recimo, i najznačajniji zagovornici ovakvih teza, poput Teofila Gotjea, Edgara Alana Poa, Oskara Vajlda, Šarla Bodlera, Gustava Flobera i drugih, svoja najznačajnija djela koncipiraju na vrlo važnim društvenim stajalištima, širenju ideologija i težnji uticaja na društvene procese – više kod: Jahja Fehratović, *Glas islama*, 81, str. 4 – više na: <https://spp.rs/knjizevnost-u-politici-i-politika-u-knjizevnosti/>

³³ M. Perović, <https://www.vijesti.me/kolumne/600092/rusija-evropa-i-putin>

Милана Кундере, Едуарда Лимонова, Добрице Ћосића, Вука Драшковића и др.

Закључна разматрања

Селективне елементе традиције, историјских догађаја и личности користе политичке елите за концептуализацију и осмишљавање прошлости, према својим интересима, користећи се при томе: комеморацијама, јубилејима, подсјећањима на жртве итд. (Делетић, 2013: 94). Историја јесте учитељица живота, али је за нашу анализу занимљиво да та учитељица различито тумачи прошлост, зависно од државе до државе, народа, односно политичког режима на власти. Памћење чини човјека човјеком, а лишен памћења, човјек се претвара у безобличну масу из које они који контролишу прошлост могу да обликују шта им је по вољи. Живимо у времену у којем многи претендују да буду ексклузивни тумачи „историјских истина“. Иза ревизије историјских слика крију се различити мотиви: потрага за идентитетом, легитимација новог политичког поретка или пак жеља за сакупљање политичких поена. Историјске дебате изазивају и јаке емоције и покрећу гласаче.

Намјерно се скреће пажња са актуелних друштвених тема и пажња јавности се дириговано усмјерава на теме из прошлости. Атмосфера се намјерно доводи до усијања злоупотребом историјских наратива, вађењем из контекста и замјеном теза. И анти-научном прилагођавању догађаја из прошлости – садашњим актуелним политичким потребама и циљевима. Догађаји и личности из прошлости су производ тога доба. Свако њихово стављање у савремени контекст је антинаучно и политикантско. Манипулација личностима и догађајима од прије једног или више вјекова – служи приземној политичкој мобилизацији.

Однос писца и политике је вишеслојан. Политика је вјечна тема књижевних дјела. Пишући своја дјела писац је, свјесно или не, друштвено, па и политички ангажован. Чак и онда кад своју литературу, као Флобер рецимо, схвата као чисту умјетност, она у себи скрива заузимање друштвеног и политичког става, дакле одређени ангажман аутора. Књижевност је увијек ангажована, говорио је Сартр, она сахне ако је сведена на невиност. Ако свака написана реченица не одјекује на свим нивоима човјека и друштва, онда не значи ништа. Књижевност једне епохе, то је епоха сварена својом књижевношћу. Таква врста ангажмана писца, умјетника и интелектуалца није и не може бити спорна. Због таквог ангажмана, многи су писци били жртве политике и политичара. Солжењицин, рецимо. Крлежа је политички ангажман писца назвао илузионистичким маштањем о слободи. Има и политичара који су овјенчани Нобеловом наградом за књижевност, иако и нису били писци. Черчил, рецимо. Борхес је знао да писац не може да буде морално индиферентан па ни неопредијељен, али и да књижевност није средство политичке пропаганде. Зато је у својим дјелима раскринкавао и демистификовао политику. За разлику од Борхеса, нобеловац Ле Клезиво је у свом првом обраћању изјавио да су данашњи писци политички импотентни. Старо је мишљење да писци, своју креативну пресахлост, покушавају

замијенити политиком. Неки велики писци су то покушали, али им није успјело. Вратили су се писању и остали велики. Попут Марио Варгас Љосе. Један од најупадљивијих феномена у посткомунистичким земљама је управо висока видљивост писаца у политичком животу, али више не у виду идеолошке потпоре партијском апарату, већ у виду активног учешћа и доношења одлука. Предсједници-књижевници постају пракса у већини источно европских земаља: Вацлав Хавел у Чешкој, Арпад Генц у Мађарској, Рудолф Шустер у Словачкој, Добрица Ћосић у Србији, Ленарт Мери у Естонији. Умјетничка слобода аутора неког књижевног дјела, његова перцепција реалности, опис друштва и његових особености – треба да буду и остану априори у одређеном друштвеном поретку, јер санкционисање одређеног аутора због његовог књижевног дјела јесте неетично али и контрапродуктивно за власт која то спроводи.

Литература:

- „Вечерње новости“, 12. 3. 2013.
- „Поетика у дјелу Блажа Шћепановића“, Новине Сјевера, 1. август 2020. „Смрћу против смрти“. ЦДМ. 14. 6. 2017.
- Богићевић Чедомир (2013), *Пејџар II Пејировић Његош као државник и државни реформатор*, Подгорица-Цетиње.
- Гелер/Некрич (2000), *Ушћојија на власћи*, ЦИД, Подгорица.
- Делић Мехмед Меша, „Геноцидни пјесник и Горски Вијенац у Балканском кланцу“, више на: <http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=49030>;
- Зубановић Сеад, „Црногорци монструми без граница, Његош великосрпски лажов“... више на: <http://hamdocamo.wordpress.com/2013/08/31/ja-sam-vladar-medu-varvarima-a-varvarin-medu-vladarima/>
- Ивановић Драгица С. (2010), *Освећени заборав: иманентна њоеџика Бранка Миљковића*, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево.
- Јевтовић Зоран (2003), *Јавно менење и њолиџика*, АЛУ, Београд.
- Кордић Радоман (2008), *Полиџика књижевности*, Филип Вишњић, Београд.
- Крстењак Ирена, *Појис шћејиних књига*, Спектрум, бр. 6, Загреб.
- Лукић Александар, <http://www.nspm.rs/kulturna-politika/njegos-i-etos-slobode.html>
- Миодраг Перовић, [https://www.vijesti.me/kolumne/600092/rusija-evropa-i-putin, 16.4.2022.](https://www.vijesti.me/kolumne/600092/rusija-evropa-i-putin,16.4.2022)
- Михајловић Марија Јефтимијевић (2012), *Миљковић између њоеџије и миџа*, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, Лепосавић.
- Неруда Пабло, биографија, <https://www.biography.com/writer/pablo-neruda> Тематски број часописа „Градина“ посвећен Бранку Миљковићу и Награди Бранко Миљковић, Градина, Ниш, Нова серија број 4/2004, 2004.
- Растодер Шербо на <http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-u-xix-v/vladavina-petra-ii/serbo-rastoder-ima-li-razloga-za-novo-citanje-njegosa/>
- Растодер Шербо, „Има ли разлога за ново читање Његоша“, 24. 4. 2013. <http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-u-xix-v/vladavina-petra-ii/serbo-rastoder-ima-li-razloga-za-novo-citanje-njegosa/>
- Ротар Немања, *Писци у њолиџици*, Мале новине, Панчево, [http://www.malenovine.com/?p=2614.](http://www.malenovine.com/?p=2614)
- Славујевић Зоран (2005), *Полиџички маркетинг*, Чигоја, Београд.

- Стипчевић Александар (2000), *Судбина књиге*, Локве, Бења.
- Стојковић Војислав, Писци и политика, 5. новембар 2008. <http://blog.b92.net/text/5419/Pisci-i-politika/>
- Танасковић Дарко <http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:450783-Velikan-Njegos-nam-otvara-oci>
- Ђоровић Енвер: „Идеолошка литература и писменог и неписменог Црногорца и Србина – Његошев Горски Вијенац као инспиратор геноцида над Бошњацима“ <http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=47283>
- Џвечек Божидар (2018), *Искусиво анархије у ијесничком сиваралашићу Јосија Севера и Владимира Мајаковског*, Табула: часопис Филозофског факултета, Свеучилиште Јурја Добриле у Пули.
- Џеровић Станко (2005), *Његошове тајне сјаје*, ЦИД, Подгорица.
- Џеровић Станко, „Његошове тајне стазе: Име – први неспоразум“, *Мониџор*, 20. септембар 2013.
- Џеровић Станко, „Његошове тајне стазе: Црна Гора је неуништива“, *Мониџор*, 27. септембар 2013.
- Шалај Берто (2006), *Политичко образовање и политичка индоктринација*, ФПН, Загреб.
- Шибер Иван (1998), *Основи политичке психологије*, Политичка култура, Загреб.
- Шћекић Раденко (2019), *Медији и Геополитика*, Медијска култура, Никшић.
- Шушњић Ђуро (1995), *Рибари људских душа*, Чигоја, Београд.
- <http://www.poreklo.rs/2012/10/31/na-dana%C5%A1nji-dan-umro-petar-ii-petrovi%C4%87-njego%C5%A1/>
- <https://spp.rs/knjizevnost-u-politici-i-politika-u-knjizevnosti/>

Radenko Šćekić

POLITICIZATION OF LITERATURE IN PUBLIC DISCOURSE

Summary

The tragedy of intellectuals, writers and poets is a feature of most epochs, especially the socialist one, in which romantic revolutionary visions, love themes, and disappointments with the system in the mimicry spirit permeated. «Court» intellectuals, historians, writers and poets represented the marketing of totalitarian and autocratic regimes. They served to use, support certain political ideas. Or they were persecuted as disobedient, dissidents, apostates, critics and enemies of the system. The political, as a property of literary thought, should be separated from political practice.

Keywords: politicization, reality, time, discourse, Petar Drugi Petrović Njegoš.

Црногорско-руски односи за вријеме владике Данила Петровића

Мр Илија Бајовић

ЈУ Захумље,
Никшић

УДК 327(497.16:47)“17“

Сажетак: Владика Данило Петровић је изузетно значајна и важна личност у историји Црне Горе и уопште српског народа. Он неће бити само родоначелник династије Петровић Његош већ и односа између Црне Горе и Русије који су успостављени 1711. године. За Црну Гору савезништво са Русијом имаће велики значај, прије свега ако узмемо у обзир чињеницу да је Црна Гора почетком 18. вијека била окружена веома опасним и непредвидивим сусједима, Млетачком републиком и Османским царством. Од 1711. године Црна Гора ће добијати значајну финансијску помоћ од Русије која је била од пресудног значаја у ослободилачкој борби коју ће српски народ у Црној Гори отпочети с почетка 18. вијека. У самом раду се посебно наглашавају околности које су условиле да се Црна Гора окрене Русији, руском цару Петру Великом. Наводе се имена људи са наших простора који су били истакнути руски државни чиновници, захваљујући којима се руски цар упознао са приликама на Балкану. Колико је за Црну Гору одлука владике Данила да се приближи Русији била значајна толико је била опасна, ако се узме у обзир чињеница да црногорски сусједи нијесу благонаклоно гледали на све јаче руско присуство на нашим просторима.

Кључне ријечи: Црна Гора, Срби, Русија, владика Данило, цар Петар Велики, Млетачка република.

Односи Црне Горе и Русије успостављени почетком 18. вијека, имаће пресудан значај за српски народ у Црној Гори када говоримо о његовој борби за слободу. Црногорски владари из династије Петровић Његош препознали су која је то велика сила на коју могу да се ослоне у борби за слободу не само Црне Горе већ и других поробљених српских земаља.

Оно што ће значајније утицати да се српски народ повеже са Русијом јесте заправо блискост у језику, традицији, вјери, обичајима. Веома је важно истаћи да ће Русија управо у периоду цара Петра Великог почети интензивније да се интересује за балканске прилике у периоду када царска Русија постаје све присутнија и доминантнија европска сила. План руског цара Петра Великог био је да успостављањем политичких веза са народом у Црној Гори значајније

утиче и на остале балканске народе који би у датом тренутку отпочели борбу против турског окупатора.¹ Почетком 18. вијека, тачније 1703. године, у Русији се захваљујући цару Петру Великом оснивају прве новине које ће прије свега богатији слој руског становништва информисати између осталог о битнијим приликама на Балкану. У руским новинама *Санкѿиѿиѿербуришким вједомосѿиима* када се описују прилике на Балкану, користи се термин *Венеѿијанска Албанија*, термин под којим се подразумијевају посједи Млетачке републике на данашњем црногорском приморју. Са друге стране, Црна Гора се помиње у оквиру територије под именом *Турска Албанија*. У поменутих руским новинама важно је истаћи да се Црногорци описују као народ који је бунтован, склон честим сукобима са турским освајачем, народ који одбија да плаћа порез.²

О Црној Гори биљешке ће оставити значајан број руских путописаца, изасланика међу којима је за нас врло значајан с краја 17. вијека Петар Андрејевич Толстој. Руски дипломата Толстој ће боравак у Италији искористити да обиђе и поједине градове на Јадранском мору. На тај начин Толстој се упознао и са приликама у Црној Гори, па је с тим у вези оставио и једну забиљешку о народу у Црној Гори јуна 1698. године ријечима: „У близини Котора и Пераста живе слободни људи који се називају Црногорци. Ти људи су вјере хришћанске, језика словенског и има их не мали број, никоме не служе, повремено ратују са Турцима, а повремено са Венеѿијанцима“. Оно што је додатно определијелило народ у Црној Гори да се окрене Русији, јесте борба за слободу која није била могућа без подршке неке од великих сила. Та подршка Русије као респектабилне силе с почетка 18. вијека је за народ у Црној Гори била од великог значаја.³ Русија ће од почетка 18. вијека покушавати да себе представи као заштитницу хришћанских народа на Балкану, често тражећи да се балканским хришћанима у Османском царству гарантује прије свега вјерска слобода. Оно што је важно истаћи, јесте да остале хришћанске силе прије свега Аустрија и Енглеска нису повољно гледале на покушаје јачања руског утицаја на Балкану, због чега ће свесрдно подржавати Турску у ратовима које ће ова царевина водити са Русијом.⁴

Дугогодишња прије свега војна сарадња српског народа у Црној Гори, Брдима и Херцеговини са Млетачком републиком показала је да се Млечанима не може много вјеровати, и да тај војно-политички савез ништа добро нашем народу неће донијети, превасходно када је у питању борба за

¹ Глигор Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, Цетиње, 1955, 59. Главне информације о приликама на Балкану у Русију су стизале или из Беча или из Венеције или Цариграда. Први значајнији подаци у руским новинама *Санкѿиѿиѿербуришким вједомосѿиима* јављају се 1719. године, у дјелу који говори о појави куге у Османском царству. (Милорад Радусиновић, „Прве вијести о Црној Гори у руској штампи XVIII вијека“, *Историјски записи*, Титоград, 1985, 77–79).

² М. Радусиновић, нав. дјело, 77–79.

³ Радослав Распоповић, *Историја дипломатије Црне Горе (1711–1918)*, Подгорица, 2009, 38, 42–43.

⁴ Јагош Јовановић, *Сиварање црногорске државе и развој црногорске националности*, Цетиње, 1947, 94–95.

слободу.⁵ Почетак 18. вијека бар када је у питању Црна Гора обиљежиће све јаче присуство православне Русије на Балкану.⁶ Руски цар Петар Велики одлучио је да Русија постане европска економска и војна сила, због чега ће њено присуство од почетка 18. вијека бити јако изражено и на нашим просторима. Црна Гора ће Русији бити интересантна и због њене блискости Јадранском мору, гдје су људи руског цара могли да се образују. Наиме, на приморју ће руски цар пронаћи људе који ће дати огroman допринос стварању руске ратне морнарице. У Перасту је постојала наутичка школа Марка Мартиновића у којој ће се поморским вјештинама учити људи цара Петра Великог. Са друге стране, значајан број помораца из Боке временом ће постати дио руске војне службе, као Мато Змајевић из Пераста.⁷ Као што је наведено, с почетка 18. вијека значајан број људи са ових простора ће одлазити у Русију и дати велики допринос напретку ове словенске земље. То су били већином људи са простора Црне Горе, Боке Которске као и Херцеговине који ће између осталог и информисати руски двор о приликама на Балкану и положају народа који је био под Турцима потлачен. Тако да су руски државни чиновници и те како били упознати са беспштедном борбом народа у Црној Гори против турског завојевача и њиховом утицају који су свакако имали на околне народе.⁸

На додатно јачање црногорско-руских односа велики утицај ће имати и њихов заједнички непријатељ, а то је било Османско царство. Интересантно је поменути и то да је према појединим изворима владика Данило Петровић имао крајем 17. вијека, тачније 1697. године, сусрет са руским дипломатом Петром Толстојем на Његушима. На Његушима је овај руски дипломата боравио неколика дана, одакле се упутио ка Цетињском манастиру гдје је посјетио владика Данила.⁹ Једна од најзначајнијих одлука, коју је владика Данило донио за вријеме своје владавине јесте управо успостављање дипломатских веза Црне Горе са Русијом. Владика Данило ће током своје владавине остати вјеран Русији, и уложиће велике напоре како би Црна Гора одржала везу дипломатско-политичку са Русијом. Црна Гора која је била окружена почетком 18. вијека турским градовима, имајући веома опасног и непоузданог савезника у Млетачкој републици, добиће с друге стране једног моћног савезника у Русији. Владика Данило је

⁵ Радоман Јовановић, *Црногорско-руски политички односи*, Титоград, 1984, 15.

⁶ Растислав Петровић, *Владика Данило и владика Сава (1697–1781)*, Београд, 1997, 51.

⁷ Радован Лалић, *О традиционалним везама између Црне Горе и Русије*, Историјски записи, Цетиње, 1951, 277–278. Руски цар Петар Велики, јануара 1697. године доноси одлуку да се у земље Западне Европе упути 50 младића из богатијих руских породица, који би се додатно едуковали када је у питању поморство. Један број руских ученика пошао је у Холандију а један број у Млетачку републику. Почетком 18. вијека Марко Мартиновић био је један од најзначајнијих наставника поморства. Укупно 28 руских ученика послато је у Пераст на школовање. (Ј. Јовановић, „Везе Црне Горе са Русијом од друге половине XVI вијека до данас“, *Историјски записи*, Цетиње, 1948, 140–141).

⁸ Драгоје Живковић, *Историја Црногорског народа*, Цетиње, 1992, 129.

⁹ Ј. Јовановић, нав. дјело, 140–146.

сматрао да је сигурност Црне Горе неспорна све док за савезника има словенску Русију.¹⁰

Цетињски владика Данило поучен искуством није био задовољан односима са Млетачком републиком али је исто тако био разочаран у политику Аустрије на Балкану која је подржавала католичко свештенство у политици унијаћења српског, православног народа. Чињеница која потврђује задовољство које је показивао цетињски владика успостављањем политичких односа са Русијом се може видјети кроз једно писмо, у коме владика Данило каже: „Ја сам Москов, Москов, Москов а чији ја тога и сва земља“.¹¹

Као што је наведено, значајну улогу у успостављању црногорско-руских веза имали су Срби који су службовали у Русији. Један од најближих сарадника цара Петра Великог био је Србин гроф Сава Владиславић, поријеклом Херцеговац. Чак се у појединим изворима може пронаћи податак да је гроф Сава од дјетињства познавао владику Данила, што је свакако имало битног утицаја у повезивању владике цетињског са руским двором.¹² План Русије је био усмјерен ка успостављању доминације на Црном мору, што наравно турској царевини није одговарало и што ће додатно утицати на одлуку да Порта новембра 1710. године објави рат Русији.¹³

Руско-турски рат 1710. године ће заправо бити и почетак успостављања односа Црне Горе и Русије, док ће долазак руских изасланика у Црну Гору битно утицати на српски народ и јачању култа Русије у Црној Гори. Добивши савјете од свог блиског сарадника, грофа Саве Владиславића, руски цар Петар Велики доноси одлуку да у Црну Гору упути Михаила Милорадовића као и капетана Ивана Лукачевића. Руски план је био да се балкански народи ангажују у рату против Османског царства, како би се Русији сукоб са њима олакшао, док су, са друге стране, балкански хришћани очекивали и надали се слободи од турског јарма.¹⁴ Изасланици руског цара, пуковник Милорадовић и капетан Лукачевић, донијеће у Црну Гору грамату коју је руски цар упутио Црногорцима али и другим балканским хришћанским народима са јединим циљем, а то је побуна и устанак против турског царства.¹⁵

Руски цар је 3. марта 1711. године написао проглас балканским хришћанима како православне тако и римокатоличке вјере у Србији, Славонији, Македонији, Босни, Херцеговини. Због чињенице да је веома добро познавао балканске прилике, сматра се да је лично гроф Сава написао грамату упућену, између осталог, и народу у Црној Гори. Од пуковника Милорадовића, гроф Сава ће тражити да са граматом и писмима лично пође у Србију, Албанију, Клименте, Црну Гору и тамошњи народ додатно мотивише за борбу против Турака. Русија ће такође 1711. године успоста-

¹⁰ Живко Андријашевић, „Владика Данило Петровић Његош“, избор новог пута, *Историјски записи*, Подгорица, 1995, 120, 124, 125.

¹¹ Растислав Петровић, *Односи Русије са Црном Гором у XVIII веку*, Београд, 1998, 9–10.

¹² Владан Ђорђевић, *Европа и Црна Гора*, Београд, 1912, 34.

¹³ Живко Андријашевић, *Балкански угао* (радови из историје Црне Горе), Подгорица, 2018, 13.

¹⁴ Глигор Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 60–61.

¹⁵ Р. Распоповић, нав. дјело, 43.

вити дипломатске односе са Венецијом, што ће значајно утицати на то да руски представник у Млетачкој републици активније ради на организовању устанка против Османског царства на Балкану.¹⁶ Јуна 1711. године у Грбаљ је стигао пуковник Милорадовић са граматом и писмима. Долазак руских изасланика у Грбаљ није остао незапажен и од стране млетачких власти, које нам о боравку руских дипломата остављају извјештаје с краја јула 1711. године. Милорадовић је Грбљанима издао потврду петог јула 1711. године у којој се каже: „Изволением оца и са поспјешением сина и са совершением свјатаго духа, како изволи пресвијетло царско величество, великије и малије и всеја Русији самодержац цар и господар и велики књаз Петар Алексиевич, с божиим изволением јего царско величество поставити на сербскују земљу Михаила Милорадовича, полковника, Јоана Јоановича, секретара књигама јего царског величества“. Долазак пуковника Милорадовића у Грбаљ, изазвао је велико одушевљење међу Грбљанима који су исказали спремност да стану на страну Русије у рату са Османским царством. Царском потврдом, Грбљани су се ставили у службу руског цара.¹⁷

Пуковник Милорадовић из Грбља одлази за Црну Гору, гдје је дочекаан са великим симпатијама. Ради боље организације, након доласка руског изасланика у Црну Гору, 24 представника Црне Горе, Херцеговине и Куча састају се у кући владике Данила на Ловћену. Главна одлука на скупу је била да српски народ на простору Црне Горе, Херцеговине и Брда отпочне рат са Турцима. Важно је истаћи да је скуп на Ловћену организован тајно, али су ипак млетачке службе биле и те како информисане о детаљима са тог скупа. Млетачки провидур Пизани био је до детаља упознат са доласком руског изасланика у Црну Гору. Велико незадовољство ће Млечани али и Дубровчани исказати поводом планираних акција које су црногорска племена организовала у садејству са Русијом. Млечани су сматрали да ће руско присуство на наше просторе додатно ослабити њихове позиције, као и ангажовати њихове поданике у Боки Которској на страну Русије.¹⁸

У грамати народу Црне Горе руски цар каже следеће: „Будући смо се ми довољно уверили из многих историја, како су стари ваши краљеви, деспоти и кнезови, а и остала господа, не због тога само, што су од језика славенскога, па за славне били држани, него су и оружјем сами себе у свој Европи храбро прославили све до оног времена, кад су их тирани неправедно покорили; зато дакле у данашње од бога послано време право је, да и ви

¹⁶ Г. Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 61–62.

¹⁷ Г. Станојевић, „Једно Милорадовићево писмо Грбљанима из 1711 године“, *Историјски записи*, Цетиње, 1953, 283–284.

¹⁸ Г. Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 62–63. Михаило Милорадовић је Херцеговац својим поријеклом. Милисав Храбреновић предак Милорадовића подигао је манастир Житомислић 1563. године. Руски цар Петар Велики примиће у руску службу браћу Милорадовић, Михаила и Гаврила. Пуковник Милорадовић ожениће Уљану Бутович са којом је имао сина Стјепана који је имао шест синова и једну кћерку. Потомци пуковника Милорадовића прославиће се као значајни руски официри, међу којима можемо поменути Андреја Милорадовића који је служио са славним руским официрима Суворовим и Кутузовим. Андрејев син Михаил имао је чин генерала, прославиће се у ратовима против Наполеона. Био је учесник битке код Аустерлица, Беча, Бородина. Један је од најзначајнијих официра у руској историји. (Р. Петровић, *Односи Русије са Црном Гором у XVIII веку*, 23).

угледавши се на вишеречене своје претке, стару славу своју обновите, здруживши се с нашим силама...¹⁹ Војно-политички кругови у Русији били су упознати са чињеницом колики је значај и колику улогу имао српски народ за вријеме Великог бечког рата. Руским је властима исто тако било познато савезништво српског народа са Млетачком републиком. Колико су црногорска племена еуфорично дочекала руског изасланика Милорадовића и одлучно прихватили позив цара да се организују против Османлија, толико су са друге стране брдска племена била више мање пасивна по питању сукоба са Турцима, због прије свега сукоба међу тим племенима. Једино су Кучи исказали спремност да се успостави сарадња са Турцима.²⁰

Владика Данило је отворено стао на страну Русије у овом сукобу, истичући да се што прије народ организује у пружању отпора Турцима. У циљу организовања устанка владика Данило је послао своје људе у сјеверну Албанију са задатком да се придобије народ и уједини против Османлија. Пуковник Милорадовић је успио да успостави везу са Требјешанима, Жупљанима, Морачанима, Ровчанима, Бјелопавлићима. Утицај Милорадовића на околна племена био је неспоран, чињеницом да је од јула мјесеца па све до новембра отпочео устанак око Никшића, Спужа, Колашина, Подгорице, Жабљака.²¹ И владика Саватије Љубибратић је одржавао везу са пуковником Милорадовићем у намјери да се народ у Боки додатно мотивише за рат. Присуство руских емисара није било по мјери млетачким властима, који су с тим у вези донијели одлуку да додатно војно ојачају своје границе. На овај потез Млечани су се одлучили из простог разлога да онемогуће своје православне поданике да узму активног учешћа у борби против Османлија. Пуковник Милорадовић је имао свој штаб у Грбљу, одакле је слао своје људе у Црну Гору. О таквој активности Милорадовића говоре и млетачки извјештаји.²²

Владика Данило је на све начине покушавао морално да уздигне народ пред сукобе са Турцима. Велики број писама је црногорски владика упутио значајним народним првацима, као што су кнез Вукота Павићевић и Тодор Попов, гдје их владика бодри да што прије нападну Турке.²³ Сам устанак није много обећавао, из простог разлога што устаници нису имали довољно наоружања за вођење ратних операција али и искуства које је било неопходно да би се остварили одређени циљеви који су били зацртани.²⁴ Значајну улогу у јачању култа Русије у православном народу имала је и Српска православна црква. Свештенство Српске цркве ће у својим проповиједима величати Русију, говорећи да Русија може наш народ да за-

¹⁹ Ђорђе Поповић, *Историја Црне Горе*, Подгорица-Београд, 1997, 462–463.

²⁰ Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, *Срби у Црној Гори (1496–1918)*, Никшић, 2017, 66–67.

²¹ Ј. Јовановић, *Везе Црне Горе са Русијом од друге половине XVI вијека до данас*, 147–149.

²² Славко Мијушковић, „Догађаји у Црној Гори од појаве Милорадовића до Нуманпашиног похода (1711–1714)“, *Историјски записи*, Цетиње, 1955, 175–178.

²³ Бранко Павићевић, *Казивање стarih Требјешана*, Никшић, 1973, 117–118.

²⁴ Глигор Станојевић, Милан Васић, *Историја Црне Горе од почетка XVI до краја XVIII вијека*, 253.

штити не само од исламизације већ и од унијаћења.²⁵ Рат који је отпочео 1711. године био је свакако по много чему карактеристичан. Прије свега, у овом сукобу са Османлијама савезник Срба у Црној Гори није била Млетачка република већ Русија, што је био нов политички моменат у историји нашег народа. Значајно је поменути како су римокатолички црквени поглавари гледали на овај рат. Наиме, барски надбискуп Андрија Змајевић на следећи начин коментарише овај рат: „На овим границама избио је необичан рат. Православни народи, турски поданици објавили су рат своје суверену, да би диверзијом помогли Русе“. За Млечане су Црногорци били добри хришћани само када су били њихови савезници, а онога тренутка када Црногорци постају савезници Русије, за Млечане су православни шизматичи. Иако су православни млетачки поданици имали велику жељу да подрже своју браћу у поменутим сукобима, млетачке су им власти правиле бројне проблеме у намјери да их спрјече.²⁶

Као што је већ наведено, значајне проблеме Русији су правили како Венеција тако и Аустрија, у намјери да се руски ратни планови не остваре. Русија је са друге стране покушавала на све начине да олакша положај устаницима, шаљући им првенствено новчану помоћ.²⁷ У тренутку великог оружаног сукоба са Турцима, Црногорци владике Данила нашли су се у изузетно тешкој ситуацији, прије свега када је у питању потребна муниција неопходна за продужетак сукоба. Једина нада устаницима је била Русија. Пуковник Милорадовић доноси одлуку да успостави везу са Русијом у коју шаље свог рођеног брата Гаврила крајем 1711. године. Гаврило Милорадовић је у Русију понио писма црногорског збора која су била упућена руском императору Петру Великом и Сави Владиславићу. У писму руском цару препознаје се тежак положај у коме су се нашли устаници, првенствено када је у питању набавка наоружања. Да су црногорски Срби били у незавидном положају потврђује и писмо које су упутили блиском сараднику руског цара Сави Владиславићу ријечима: „Ако је цар склопио мир с Турцима, убили сте толико несрећних хришћана. С једне стране Турци а с друге Латини у које немамо повјерење. Кад смо им потребни зову нас и милују, а кад им не требамо препуштају нас Турцима“.²⁸

Изузетно тешка ситуација у којој се наша Црна Гора 1711–1712. године условила је да владика Данило донесе одлуку да упути у Русију друго изасланство. Одлуком владике Данила, у Русију ће бити упућен пуковник Милорадовић августа 1712. године. Због чињенице да је пуковник Милорадовић доласком у Црну Гору написао грамату без знања руске царске владе априла 1712. године, којом је Црну Гору ставио под руско покровитељство, руска влада је тек након годину дана донијела одлуку да прими Милорадовића. С обзиром да прве двије црногорске делегације

²⁵ Радоман Јовановић, *Црногорско-руски ђолићички односи*, 16.

²⁶ Г. Станојевић, *Југословенске земље у млетачко-турским рајонима XVI–XVIII вијека*, Београд, 1970, 436–438.

²⁷ Г. А. Сањин, *Антиосманска борба југословенских народа и сјољна ђолићичка Русије у другој ђоловини XVII и ђочетком XVIII века*, Београд, 1986, 49–50.

²⁸ Г. Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 73–74.

нису испуниле очекивања владике Данила својим одласком у Русију, црногорски владика доноси одлуку да упути и треће изасланство у царску Русију које ће предводити војвода Славуј Таковић као и калуђер Мојсије Митановић. Ова црногорска делегација ће своје путовање у Русију завршити неуспјешно, као и претходне двије делегације. Четврта делегација која се упутила у Русију биће предвођена рођеним братом владике Данила, Дамјаном као и архиђаконом Максимом. У Русију ће црногорски изасланици понијети копију царске грамате, као и писмо владике Данила. Крајем јула 1714. године црногорска делегација ће стићи у Москву, док је у Петрограду изасланство владике Данила стигло марта 1715. године. Иако ће пријети црногорску делегацију, основни циљ руске владе био је да ти преговори не погоршају односе Русије како са Венецијом тако и са Аустријом и Османским царством. Мјера компромиса огледала се у одлуци руске царске владе да се у њихову земљу приме они Црногорци који су били угрожени како од млетачких тако и од турских власти. Од руских власти, црногорски изасланици су добили обећање да ће се црногорском становништву новчано помоћи, али су исто тако савјетовани да се изгледе лоши односи са Турцима.²⁹

Током турског напада на Црну Гору, владика Данило и пуковник Милорадовић били су приморани да се повуку са Цетиња и пређу у Грбаљ. Након краћег боравка у Грбљу, владика Данило и Милорадовић одлазе у Херцег Нови. Иако црногорски владика није имао разлога за оптимизам након турског похода на Црну Гору 1712. године, нови руско-турски рат ће охрабрити владика Данила у нади да би црногорски побуњеници могли добити значајнију помоћ од руског цара. Сам владика је говорио Црногорцима да ће добити велику помоћ у оружју, новцу, као и то да ће у Црну Гору бити послати руски официри.³⁰ Значајно је поменути и писмо које су руском цару Петру Великом упутили народни прваци зетски, црногорски, приморски, брдски, захумски, арбанашки и подгорички. Из писма које је упућено октобра 1711. године може се видјети да су Срби, као и Арбанаси, организовано устали против Османлија.³¹ Током честих црногорско-турских сукоба у 18. вијеку значајан дио отоманске војне силе чинили су људи са простора тадашњег босанског ејалета.³²

Као што је већ наведено, крајем 1713. године упућена је црногорска делегација у Русију предвођена рођеним братом владике Данила, Дамјаном. Марта 1715. године ова црногорска делегација ће стићи у Петроград. У Москви, црногорској делегацији се придружују војвода Славуј Таковић, Иван

²⁹ Р. Распоповић, нав. дјело, 44–45.

³⁰ Г. Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 97–98.

³¹ Р. Петровић, *Односи Русије са Црном Гором у XVIII веку*, 15. Владика Данило пише руском грофу Головкину 25. новембра 1713. године писмо у коме саопштава да је успоставио примирје са Османским царством, након што је владика сазнао за мир који је потписан између Русије и Османског царства. Владика Данило је писао руском грофу у нади да ће Русија прије свега новчано помоћи Црну Гору, у тренутку који није био за Црну Гору повољан. (Г. Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 101–102).

³² Мухамед Хадријахић, „Односи босанског ејалета са Црном Гором у XVIII вијеку“, *Историјски записи*, Титоград, 1980, 86.

Албанез, Богдан Поповић, Саво Брајовић, Саво Михајловић. Да се Црна Гора налазила у веома тешком положају, може се видјети на основу само једног примјера. Наиме, доласком црногорске делегације у Петроград донесена је одлука да се истој пружи новчана помоћ, како би црногорски представници замијенили своју обућу и одјећу која је била похабана. Од руске владе црногорски представници су добили увјерење да ће им се пружити помоћ, прије свега оним Црногорцима који би били угрожени било од млетачких било од турских власти. Помоћ би била у виду преласка у Русију и добијања земљишног посједа. Послије тешке катастрофе која је Црну Гору задесила Ћуприлићевом офанзивом 1714. године, црногорски народни прваци који су заједно са владиком Данилом пребјегли на млетачку територију доносе одлуку да се за Русију упути владика Данило. Разлози владиног путовања за Русију су већ наведени, прије свега тражити помоћ од Русије послије турског пустошења земље.³³

Ово путовање црногорског владике у руску престоницу може се са пуним правом назвати историјским, јер је владика Данило први црногорски митрополит који је боравио у Русији, и управо ће од времена владике Данила сви владари из династије Петровић Његош одлазити у Русију, одржавати везе првенствено политичке са овом моћном православном царевином.³⁴ Управу над Црном Гором након одласка владике Данила у Русију ће преузети Општецрногорски као и главарски збор. Владика је оставио једно писмо упућено црногорским главарима, у коме наводи да све невоље које су народ задесиле треба да поднесу уз божју помоћ али и уз помоћ руског цара. Уз све тешкоће са којима се Црна Гора суочила након турског пустошења земље, ипак највеће оптерећење прије свега за владика Данила била је неслога и сукоби унутар црногорских племена.

Путовање владике Данила у Русију неће наићи на подршку и одобрење млетачких власти, али са друге стране они су сматрали да ипак сам одлазак владике у Русију не може угрозити њихове интересе. По подацима до којих су дошли, Млечани су сматрали да се руски утицај не може додатно јачати у Црној Гори. За Млечане много већа опасност долазила је од Хабзбуршке монархије и покушаја јачања њеног утицаја у Црној Гори.³⁵ Владика је преко Сења и Ријеке стигао у Беч, одакле ће преко Кијева и Москве стићи у Петроград.³⁶ Новембра 1714. године владика Данило је стигао у Беч, гдје ће врло брзо затражити од руског посланика потврду да може свој пут наставити ка Русији.³⁷ Након доласка у аустријску престоницу, владика Данило се састаје са руским дипломатским представником Махтеовим, од кога ће тражити визу како би наставио свој пут ка Русији. Том приликом је вла-

³³ Б. Павићевић, *Владика Данило у Пејтрограду 1715. године*, Титоград, 1984, 23–26, 29.

³⁴ Р. Јовановић, *Црногорско-руски политички односи*, 16.

³⁵ Д. Живковић, нав. дјело, 140–142.

³⁶ Б. Павићевић, „Умјетнички и историјски лик владике Данила“, *Историјски записи*, Подгорица, 1997, 72.

³⁷ Ж. Андријашевић, *Династија Петровић-Његош*, Подгорица, 2016, 78. Пасош владике Данила који је коришћен приликом пута за Русију, пронађен је у архиву министарства иностраних дјела у Москви. (Стеван М. Димитријевић, *Превод са њуиног листа митрополита црногорског Данила*, Сарајево, 1922, 56).

дика руском представнику показао копију царске грамате из 1711. године. Владика Данило није добио повољан одговор на захтјев да добије визу за наставак свог путовања од руског представника у Бечу, због чега ће се владика у аустријској престоници задржати неколико мјесеци. Свој боравак у престоници монархије владика је искористио да упути писма како руском цару Петру Великом тако и руском канцелару Гаврилу Ивановичу Головкину. Крајем новембра 1714. године у писму руском цару владика Данило наводи да је Црна Гора испунила обавезу према Русији у рату против Османског царства. Владика у писму даље истиче колики су отпор и колику су жртву Срби из Црне Горе поднијели у рату против турске царевине, са јединим циљем да се руском цару предочи да су се Црногорци на позив руског цара одмах одазвали и пружили отпор Турцима. Због неочекивано дугог боравка у Бечу, владика Данило децембра 1714. године пише руском цару писмо у коме негодује због чега није добио визу за одлазак у Русију. Незадовољство владике Данила било је велико, и због чињенице да народ владике цетињског осим царских грамата није од Русије добио ништа. У писму руском канцелару Головкину владика Данило наводи и следеће: „... зашто бих аз првше обешчастив себе, потом наших српских племенах, кад бих просил помошч од других господарствов и поругали би се иније вјери с нами“. Од власти у Бечу, владика је добио потврду да са њиховом дозволом може путовати до пољске границе, што ће црногорски владика искористити иако није добио потврду за путовање у Русију од руског представника Махтеова. Доласком у Кијев владика је писао руском цару, у коме је тражио пријем. Писмо владике Данила руском цару ће прослиједити кијевски генерал-губернатор, и недуго након тога стићи ће одговор од руског канцелара Головкина у коме је наведено да се владици Данилу као и његовој пратњи изда дозвола за пут ка руској престоници Петрограду, као и то да се делегацији црногорској преда 100 рубаља неопходних за путне трошкове. Владика Данило је стигао у Петроград априла 1715. године. Доласком у руску престоницу владика Данило је планирао да разговара са највећим руским државницима, надајући се да ће добити прије свега материјалну подршку за наставак рата са Османским царством. Од планиране помоћи Русије за наставак рата са османском царевином, неће бити ништа јер је царска Русија у том тренутку била у рату са Шведском, тако да би им нови рат са турским царством био додатно оптерећење. Без обзира на писма која је владика Данило упутио како руском цару тако и руском канцелару, у колегију иностраних послова је одлучено да владика састави извјештај у коме би навео све захтјеве које има према руском двору. У свом извјештају односно меморандуму владика је говорио о црногорско-руским односима који су успостављени 1711. године, такође владика истиче и велико страдање народа 1714. године након турског напада на Црну Гору са јасним циљем да се руски званичници упознају са великом жртвом народа. Своје захтјеве у меморандуму, владика ће дефинисати у шест тачака.

Владика Данило је у *првој тачки* меморандума навео да Русија успостави протекторат над Црном Гором. Протекторат над Црном Гором би подразумијевао и заштиту интереса црногорских прије свега када су у

питању споразуми које би Русија потписивала са Османским царством. *Другом тачком* меморандума, владика тражи од руског цара да се његовом народу упутити још једна грамата, којом би се исказало поштовање и захвалност народу на борби против турског завојевача на позив руског цара. У *трећој тачки* меморандума владика је тражио да се народу Црне Горе додијеле медаље, како би се на тај начин народ уважио због велике жртве коју је поднио у ратовима са Османлијама на позив руског цара. *Четвртом тачком* владика Данило наводи да су нападом на Црну Гору Турци порушили Цетињски манастир па је с тим у вези владика тражио помоћ како би се манастир обновио. *Петом тачком* владика Данило је тражио да се црногорски изасланици који су већ боравили у Русији што скорије врате у Црну Гору, осим ако би неко од изасланика изразио жељу да остане. Посљедњом *шестом тачком* меморандума владика Данило тражи надокнаду средстава која су уложена за куповину оружја током рата са Османским царством. Иако је владика Данило почетком маја 1715. године предао меморандум, одговор на захтјеве које је поставио у меморандуму није брзо добио.³⁸

У руској престоници владика Данило ће имати прилику да разговара са најзначајнијим руским државницима прије свега са Петром Великим. Разлога за оптимизам црногорски владика није имао након тих разговора, јер није добио подршку за нови рат против турске царевине.³⁹ Руски цар, након што се упознао са садржином меморандума, доноси одлуку да Црну Гору прије свега новчано помогне у износу од 10.000 рубаља. Од укупно 10.000 рубаља планирано је да се 5.000 додијели народу, док је преосталих 5.000 владика добио на рачун трошкова које је Црна Гора имала током рата са Турцима. Такође је донијета одлука да се Цетињском манастиру новчано помогне, тако што ће се сваке друге године исплаћивати 500 рубаља. Руски цар такође доноси одлуку да се у Црну Гору пошаље 160 медаља, које су биле намијењене устаницима односно људима који су се посебно истакли током рата са Турцима. Московски генерал-губернатор Кирило Нарешкин је требало да исплати новац делегацији владике Данила. Владика Данило је крајем јула 1715. године кренуо за Москву. Руска влада је црногорском митрополиту за пут од Русије до Црне Горе исплатила 400 рубаља, док ће пратња владике Данила за путне трошкове добити 1.600 рубаља, али због незадовољства које ће исказати црногорска делегација сматрајући да новац за путне трошкове није довољан, руска Колегија доноси одлуку да се црногорским изасланицима додијели још 400 рубаља за путне трошкове.⁴⁰

У грамату руског цара Петра Великог упућеној српском народу у Црној Гори између осталог пише следеће: „...али опет за знак Наше к вама ми-

³⁸ Б. Павићевић, *Владика Данило у Пејтрограду*, 29–34. Владика Данило ће крајем 1714. године упутити писмо Јовану Пушкару и Ђуру Ивову, у коме наводи да је стигао у Беч. Даље, владика истиче да на путу за Петроград иде преко Пољске и Кијева, и помиње имена људи који су заједно са њим чинили црногорску делегацију: Максима, Дамјана, Рајича. У писму владика истиче да је од руског цара народ добио новчану помоћ у износу од 4000 цекина. Ово писмо је владика писао 13. децембра 1714. године. (Ј. Јовановић, Р. Драгићевић, Ј. Миловић, *Зборник докумената из историје Црне Горе (1685–1782)*, Цетиње, 1956, 37–38.

³⁹ Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић, нав. дјело, 78.

⁴⁰ Б. Павићевић, *Владика Данило у Пејтрограду*, 34.

лости шиљемо сада по преосвештеном Данилу Његошу Шћепчевићу, митрополиту скендеријском и приморском, вашим главарима 160 златних медаља с ликом Нашим, у новцу 5000 рубаља у помоћ онима, који су том приликом највише пострадали и мучили се, а других 5000 рубаља дато је истом митрополиту да исплате дугове, које је у том случају поправио, и да обнови разорене у његовој митрополији цркве и манастире...⁴¹ Важно је истаћи да је од руског цара владика Данило добио посебну потврду односно диплому којом је назначена новчана помоћ Цетињском манастиру.⁴² Владика Данило ће оставити последице обављених разговора крајње позитиван утисак на руског цара Петра Великог. Већ је наведено да је руска царска влада савјетовала владика Данила да одржава мир са Османлијама из разлога што је и сама Русија у том периоду била у миру са Турцима.⁴³

У пратњи владике Данила су били и јереј Данило, архиђакон Максим, поп Петар, Лукијан Пима, Дамјан Шћепчев Петровић, војвода Славуј Ђаковић, капетан Иван Ивановић Албанез, Саво Брајовић, Саво Михаиловић, Никола Властелиновић као и Вукашин Поповић. Црногорски владика се задржао у Москви до краја августа 1715. године. Владика Данило је свој боравак у Москви продужио чекајући да се излију медаље које су одлуком руске владе намијењене народу у Црној Гори, али је исто тако владика од Московске митрополије требало да добије црквене ствари, књиге црквене као и митру владици намијењену. Крајем августа мјесеца владика Данило је напустио Москву и кренуо за Кијев. Владика Данило је са својом пратњом веома лијепо дочекан како од народа тако и од руских власти на путу од Москве до Кијева.⁴⁴ Од 1715. године Црна Гора ће добијати од Русије значајну новчану помоћ. Граматом руског цара је између осталог наведено и следеће: „...ова наша царска милост унапријед никад неће вам се ускратити...“ Управо ће култ Русије почети да јача у периоду када су се народни прваци са владиком Данилом вратили у земљу из Русије говорећи својим племеницима да је царска Русија постала заштитница Црне Горе.⁴⁵

Сам одлазак владике Данила у Петроград представљаће свакако историјски моменат због чињенице да је владика Данило заправо први црногорски митрополит који ће боравити у званичној посјети Русији односно руском цару Петру Великом. Том посјетом биће ударени темељи црногорско-руских односа у наредна два вијека. У тешким историјским моментима за наш народ, Русија је својим ангажовањем дјеловала спасоносно, као 1714. године када је Црна Гора потпуно поражена и прегажена од отоманског окупатора. Без обзира на чињеницу да је у географском смислу Млетачка република била много ближа Црној Гори него Русија, сам владика Данило се није одлучио да затражи помоћ од Венеције из простог разлога што је био поучен искуством из прошлих времена када су Млечани користили за

⁴¹ Димитрије Милаковић, *Историја Црне Горе*, Подгорица-Београд, 1997, 331.

⁴² Симеон Милутиновић, *Историја Црне Горе*, Цетиње, 1997, 72.

⁴³ Г. Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 116.

⁴⁴ Б. Павићевић, *Владика Данило у Пејтрограду*, 35.

⁴⁵ Ј. Јовановић, *Везе Црне Горе са Русијом од друге половине XVI вијека до данас*, 149–150.

свој рачун људе цетињског владике.⁴⁶ Од руских власти је издато наређење да се црногорској делегацији коју је предводио владика Данило на путу од Петрограда ка Москви и даље ка Кијеву искаже велико поштовање.⁴⁷ На путу ка Црној Гори, црногорска делегација предвођена владиком Данилом боравиће у аустријској престоници. У Бечу ће владика Данило разговарати са врховним командантом аустријске војске на Балкану, принцем Евгенијем Савојским.⁴⁸

Преговори са аустријским званичницима, значили су и успостављање дипломатско-политичких односа између Црне Горе и Аустрије. План власти у аустријској монархији био је да се Црна Гора придобије као савезник у рату против Османског царства. Успостављање црногорско-аустријских односа условиће да владика Данило упути свог изасланика Николу Рајића у Футог јула 1716, гдје се налазио принц Савојски.⁴⁹ Преговори вођени између црногорског представника Рајића са једне и аустријског команданта Савојског са друге стране били су усмјерени ка војној сарадњи против отоманске империје.⁵⁰

У Црну Гору се владика Данило вратио са једним руским официром, капетаном Стјепановим. Руски капетан ће боравити у Црној Гори све до 1723. године мада је најмање времена провео на Цетињу, углавном ће капетан Стјепанов путовати и посјећивати мјеста која тада нису ни била у саставу Црне Горе: Морачу, Ровца, Куче. Највише времена овај руски капетан проводи у Морачи, што потврђује један запис сачуван у манастиру Морача. Главни разлог доласка капетана Стјепанова у наше крајеве био је да народ војно подучи како би се што спремније и организованије припремио за оружани сукоб са Турцима. Са друге стране, калуђер из Мораче Павле наводи у једном запису из 1721. године, да се под турским притиском у претходне двије године из Мораче 1719. године иселило 30 породица.⁵¹

Почетак 18. вијека ће свакако обиљежити успостављање политичких односа између са једне стране Црне Горе која је формално правно била дио османске царевине и растуће војне силе Русије. Владика Данило ће својим одласком у Русију ударити темеље двовјековној сарадњи Црне Горе и Русије. Од 1711. године па све до 1917. године Црна Гора је и те како била окренута Русији, без обзира што у појединим историјским моментима та сарадња, мада ријетко, није била на највишем могућем нивоу. Владика Данило није био само родоначелник династије Петровић-Његош већ и зачетник првенствено политичких односа са Русијом. Након владике Данила, његови наследици из династије Петровић нису прекидали традицију добрих односа са Русијом, прије свега митрополит Петар I који је пред саму смрт свог наследика синовца Петра II савјетовао да се моли Богу и држи

⁴⁶ Ј. Јовановић, *Стварање црногорске државе*, 107.

⁴⁷ Б. Павићевић, *Умјетнички и историјски лик владике Данила*, 72–73.

⁴⁸ Ж. Андријашевић, *Династија Петровић-Његош*, 80.

⁴⁹ Г. Станојевић, М. Васић, *Историја Црне Горе од почетка XVI до краја XVIII вијека*, 269–270.

⁵⁰ Алекса Ивић, „Преговори Црногораца са Аустријом пре две стотине година“, *Зайиси, Цетиње*, 1928, 327.

⁵¹ Ј. Јовановић, *Везе Црне Горе са Русијом од друге половине XVI вијека до данас*, 150.

Русије. Владика Данило је уочио да Црна Гора у процесу ослободилачке борбе не може имати велике користи од Млетачке републике, која је Црну Гору за свој рачун и интерес користила само када је било потребно за млетачке интересе ратовати. Мудри црногорски владика је то лако уочио и препознао да православна руска царевина има ту снагу али и вољу да подржи српски народ у Црној Гори у борби за слободу. Са друге стране, руски цар Петар Велики показао је интересовање за хришћанске народе на Балкану оног момента када је Русија улазила с почетка 18. вијека у ратове са Османским царством. Од свих балканских народа, српски народ у Црној Гори под владиком Данилом изразиће највећу спремност да се супротстави турској доминацији на Балкану, и ту заправо можемо препознати и дипломатско-политички таленат владике Данила који је јасно препознао моменат када Црна Гора треба да се приближи једној сили каква је Русија.

Одлазак цетињског владике у Петроград 1715. управо је био организован са циљем добијања превасходно новчане помоћи од Русије што ће владици Данилу поћи за руком. Са друге стране, владика је очекивао да ће својим бораваком у Русији добити значајнију подршку од царских власти да се настави рат са Турцима. То се ипак неће десити, јер је Русија у том периоду покушавала да одржава какве-такве односе са Османским царством. Боравак владике Данила у Русији као и његових изасланика био је важан јер ће на тај начин повратком у домовину и сам владика али и црногорски изасланици величати међу народ Русију, њен значај за националноослободилачку борбу, другим ријечима, јачао се култ Русије који ће у наредном периоду бити све јачи код Срба у Црној Гори. Окружена врло опасним сусједима Црна Гора није могла сама да се бори за слободу, са једне стране Османско царство а са друге Млетачка република која је гледала свој рачун и која наравно није благоданско гледала на успостављање сарадње између Црне Горе и Русије.

На самом крају, можемо закључити да је мудрост црногорског владике била од великог значаја кад говоримо о успостављању црногорско-руских односа, јер је владика Данило препознао историјски тренутак у коме би Црна Гора сарадњом са Русијом могла да направи онај веома важан историјски искорак у борби за слободу.

Литература:

- Андријашевић, Живко, „Владика Данило Петровић Његош, избор новог пута“, година LXVIII, *Историјски записи*, Подгорица, 1995.
- Андријашевић, Живко, *Балкански угао* (радови из историје Црне Горе), Народна библиотека „Радосав Љумовић“, Подгорица, 2018.
- Андријашевић, Живко, *Династија Петровић-Његош*, Народна књига, Подгорица, 2016.
- Димитријевић, Стеван, *Превод са њујнског писма митрополита црногорског Данила*, Српска краљевска академија, Сарајево, 1922.
- Ђорђевић, Владан, *Европа и Црна Гора*, Штампарија „Св. Сава“, Београд, 1912.
- Живковић, Драгоје, *Историја Црногорског народа*, том II, ДП МОНТЕКС, Цетиње, 1992.

- Ивић, Алекса, „Преговори Црногораца са Аустријом пре две стотине година“, *Зайиси*, књига II, Цетиње, 1928.
- Јовановић, Јагош, *Сјџварање црногорске државе и развој црногорске националности*, Штампарско-издавачко предузеће Обод, Цетиње, 1947.
- Јовановић, Радоман, *Црногорско-руски љолићички односи*, Црна Гора у међународним односима, Историјски институт СР Црне Горе, Титоград, 1984.
- Јовановић, Јагош, „Везе Црне Горе са Русијом од друге половине XVI вијека до данас“, *Истљоријски зайиси*, књига II, Цетиње, 1948.
- Јовановић, Јагош, Драгићевић, Ристо, Миловић, Јевто, *Зборник докумената из истљорије Црне Горе (1685–1782)*, Историјски институт НР Црне Горе, Цетиње, 1956.
- Лалић, Радован, „О традиционалним везама између Црне Горе и Русије“, *Истљоријски зайиси*, књига VII, година IV, Цетиње, 1951.
- Микавица, Дејан, Васин, Горан, Нинковић, Ненад, *Срби у Црној Гори (1496–1918)*, Институт за српску културу Никшић, Никшић, 2017.
- Мијушковић, Славко, „Догађаји у Црној Гори од појаве Милорадовића до Нуманпашиног похода (1711–1714)“, *Истљоријски зайиси*, књига XI, Цетиње, 1955.
- Милаковић, Димитрије, *Истљорија Црне Горе*, (Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека), Унирекс, Подгорица-Београд, 1997.
- Милутиновић, Симеон, *Истљорија Црне Горе*, Светигора, Цетиње, 1997.
- Петровић, Растислав, *Владика Данило и владика Сава (1697–1781)*, Стручна књига, Београд, 1997.
- Петровић, Растислав, *Односи Русије са Црном Гором у XVIII веку*, Стручна књига, Београд, 1998.
- Поповић, Ђорђе, *Истљорија Црне Горе (Повјесница црногорска, одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека)*, Унирекс, Подгорица-Београд, 1997.
- Павићевић, Бранко, *Казивање сјџарих Требјешиана*, Заједница културних установа, Никшић, 1973.
- Павићевић, Бранко, „Владика Данило у Петрограду 1715. године“, *Зборник радова „Михаилу Лалићу у љочасиј“*, Црногорска академија наука и умјетности, Титоград, 1984.
- Павићевић, Бранко, „Умјетнички и историјски лик владике Данила“, *Истљоријски зайиси*, година LXX, Подгорица, 1997.
- Распоповић, Радослав, *Истљорија диљломаијје Црне Горе (1711–1918)*, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 2009.
- Радусиновић, Милорад, „Прве вијести о Црној Гори у руској штампи XVIII вијека“, *Истљоријски зайиси*, 3–4, Титоград, 1985.
- Станојевић, Глигор, *Црна Гора у доба владике Данила*, Историјски институт НР Црне Горе, Цетиње, 1955.
- Станојевић, Глигор, „Једно Милорадовићево писмо Грбљанима из 1711 године“, *Истљоријски зайиси*, књига IX, Цетиње, 1953.
- Станојевић, Глигор, Васић, Милан, *Истљорија Црне Горе од љочетљика XVI до краја XVIII вијека*, књига трећа, том I, Редакција за историју Црне Горе, Титоград, 1975.
- Станојевић, Глигор, *Југословенске земље у млејачко-љурским рајтовима XVI–XVIII вијека*, Историјски институт Београд, Београд, 1970.
- Сањин, Г. А., *Анљишосманска борба југословенских народа и сљољна љолићичка Русије у другој љоловини XVII и љочетљиком XVIII века*, Југословенске земље и Русија у XVIII веку са научног скупа, Српска академија наука и уметности, Београд, 1986.

Хадријахић, Мухамед, „Односи босанског ејалета са Црном Гором у XVIII вијеку“, *Историјски записи*, књига LIII, Титоград, 1980.

Илија Вajовић

MONTENEGRIN-RUSSIAN RELATIONS DURING THE TIME OF BISHOP DANILO PETROVIĆ

Summary:

Bishop Danilo Petrovic represents exceptionally significant and important person in the history of Montenegro and the Serbian people in general. He wasn't just the progenitor of Petrovic-Njegos dynasty but the initiator of relations between Montenegro and Russia that were established in 1711. as well. Alliance with Russia was of a great importance for Montenegro if we take into account that in the beginning of the 18. century Montenegro was surrounded by very dangerous and unpredictable neighbouring countries, Venetian Republic and The Ottoman Empire. In 1711. Montenegro started getting significant financial support from Russia which was of crucial importance for the liberation struggle, instigated in the beginning of the 18. century, by the Serbs. This thesis especially emphasizes circumstances that conditioned Montenegro to turn to Russia and it's Emperor, Peter the Great. Thesis also provides the names of people who originated from Montenegro and worked as prominent Russian government officials thanks to whom the Emperor was introduced to political circumstances on the Balkans. Bishop's decision to get close to Russia was both significant and dangerous if we take into account that neighbouring countries of Montenegro were not satisfied with growing Russian influence in the area.

Keywords: Montenegro, Serbs, Russia, Bishop Danilo, Emperor Peter the Great, Venetian Republic.

Политичка дјелатност Јована С. Пламенца у Краљевини СХС (1918–1927)

Мр Филип Д.
Вучетић

Самостални истраживач,
Подгорица

Сажетак: У раду ће бити приказана политичка дјелатност Јована С. Пламенца (1879–1944) у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Пламенац је политичку каријеру започео почетком XX вијека и био једна од водећих личности црногорске политичке сцене. Његова политичка каријера била је недосљедна, испуњена наглим радикалним заокретима. У овом раду акценат ће бити стављен на његов повратак у Краљевину СХС 1925. године. Управо 1925. година, представљала је само један од низова политичких заокрета Јована С. Пламенца.

Кључне ријечи: Јован С. Пламенац, Краљевина СХС, Божићна побуна, Никола Ђоновић, Црногорска влада у егзилу.

Вођа праваша

УДК 32:929 Пламенац
Ј. С.

Јован С. Пламенац је рођен 1879. године у Црмници. Потписао је из угледног црногорског братства које је дало низ знаменитих историјских личности. Најзначајнији представници овог братства били су: Раде Туров Пламенац и поп Илија Пламенац. Јован С. Пламенац школовао се у Београду, гдје је завршио Нижу гимназију и два разреда учитељске школе у Алексинцу. Из Србије је протјеран са осталим Црногорцима, након Ивањданског атентата 1899. године. Школовање је наставио у Пакрацу, гдје је довршио Учитељску школу 1900–1901. године. Педагошко-филозофски факултет завршио је у Њемачкој (Rastoder 2004: 408).

По окончању школовања постављен је за предавача у Богословско-учитељској школи на Цетињу. Такође, Пламенац је био и школски надзорник у Улцињу и Подгорици. На политичку сцену ступио је 1906. године. Тада је изабран за посланика у *Црногорској народној скупштини* за Капетанију доњо-црмничку.¹ Био је један од десет посланика

¹ Избори народних посланика, извршени на дан 14. септембра. За скупштинску периоду од 1906–1910, *Глас Црногорца*, бр. 37, 16. септембар 1906, 2.

ка, који су изабрани да израде адресу, којом ће се одговорити на престо-ну бесједу књаза Николе 1906. године (Вучетић 2023: 109). Годину дана касније именован је за министра просвјете и црквених дјела, у влади др Лазара Томановића.²

Године 1907. након оснивања *Народне сџиранке*, основана је *Права народна сџиранка* (праваши). Циљ ове странке био је да штити интересе двора и да умањи утицај *Народне сџиранке* тј. *клубаша* у народу. С обзиром на чињеницу да *џравашии* нијесу имали писани политички програм, били су везани за двор и књаза. Ова странка је у своје редове окупила људе вјерне књазу Николи, између осталих и Јована С. Пламенца.

У периоду 1909–1910. године Пламенац је био и министар унутрашњих дјела у влади др Томановића. Као министар унутрашњих дјела, активно је учествовао у обрачуна са политичким противницима током *Васојевићке афере* „Колашински процес“ 1909. године. Он је, такође, био именован за министра унутрашњих дјела, и заступника министра просвјете и црквених дјела у влади бригадира Митра Мартиновића 1912–1913. године.³ Пред изборе 1913. године штампао је проглас испред *џраваша*. У прогласу он се обраћао бирачима, и тражи од њих да свој глас дају политичкој групи „Правих Народњака“. Даље је истицао да су *џравашии* знали куда треба да воде државу, те да су „сачували отаџбину у најтежим њеним тренуцима од унутрашњег пожара“.⁴ Правашима је приписивао заслуге за ослобођење Метохије, тј. да су „припремили и извели косовску освету“.⁵ Проглас је имао осам тачака. У првој тачки Пламенац се залагао за уједињење српског народа, док је у другој тачки тражио ревизију устава из 1905. године.⁶ Ипак, ова политичка група није остварила успјех на изборима крајем децембра 1913. године. Јован С. Пламенац остао је у опозицији. У периоду до 1914. године, он је био и члан Државног савјета и председник Скупштине 1911. године. Пред избијање Првог свјетског рата, постао је жустар противник краља Николе. Ипак, ова политичка епизода није дуго трајала.

Инсџираџиор џобуне

До поновне политичке активације Пламенца дошло је након слома Аустроугарске 1918. године. На позив српског потпуковника Светислава Симовића, дошао је на Цетиње ради договора са осталим политичким личностима из Црне Горе. Током излагања Пламенац је био извријеђан од групе бјелаша. Овај догађај је знатно утицао да управо он постане главни организатор и инсџиратор *Божићне џобуне*. Могуће да би Пламенац остао пасиван, и био вјеран новој држави, да се према њему поступало пажљивије и са више обзира (Јововић 1924: 18). Ипак, у то вријеме није било мјеста за умјерене политичке струје, каквим није припадао ни Јован С. Пламенац.

² Службени дио, *Глас Црногорца*, бр. 16, 5. март 1907, 1.

³ Службени дио, *Глас Црногорца*, бр. 24, 6. јун 1912, 1.

⁴ Архив Историјског института Црне Горе (=АИИЦГ), ф. 81, Документа Јована С. Пламенца, Проглас бирачима из 1913.

⁵ Исто.

⁶ Исто.

Нове власти су од самог почетка мотриле на црногорске политичаре и официре. Стојан Протић писао је министру војном Краљевине Србије да у Црној Гори постоје три личности које имају куражи да предузму акцију у корист краља Николе. Због тога он савјетује да се према: Јанку Вукотићу, Јовану С. Пламенцу и генералу Радомиру Вешовићу поступа врло пажљиво, али и обазриво. Даље стоји у писму да тројица горе поменутих „желе да сачувају своје интересе и личну безбједност од новог курса“. Такође, Протић савјетује да им се наведено мора гарантовати на дјелу.⁷ Од тројице поменутих само је Пламенац активно учествовао у организацији побуне. Вукотић и Вешовић остали су пасивни.

Активну преписку Пламенац је пред избијање побуне водио са Ђуром Шоћем. Средином децембра 1918. године он је тражио од Шоћа да организује 50 људи са Љуботиња под оружјем, у највећој тајности. Побуњеници је, према упутствима, требало да се сакупе у „папратно брдо према Дреновици“. Такође, прикупљање побуњеника требало је да се изврши у највећој тајности (Ћетковић 1940: 345–346). Поред наведеног, Пламенац је тражио да се обезбједи двије лађе и један чамац са „вјештим и вјерним возарима“. Прикупљање свих јединица планирано је за 21. децембар. Црмничани су добили задатак да се у поноћ 21. децембра у највећој тајности сакупе у Годињи. На крају писма, Пламенац је инсистирао да се његов долазак држи у тајности, тј. да се не саопштава ни побуњеницима (Ћетковић 1940: 346).

Дан касније он је упутио нову депешу са исправкама Шоћу. Пламенац је у овом писму извијестио да ће доћи уочи 20. децембра, тј. 19. децембра увече. Самим тим, акција је требало да отпочне 21. децембра. Наређења дата у овом писму била су конкретнија. Напад на Ријеку Црнојевића требало је да отпочне 21. децембра под командом капетана Јована Вујовића. Уколико побуњеници не буду у могућности да заузму Ријеку Црнојевића, било им је наређено да воде борбу све док им не пристигну у помоћ Црмничани и Љуботињани. Вујовић је, такође, добио задатак да 20. децембра у вечерњим часовима покида телефонске и телеграфске везе између Подгорице и Ријеке. Перо Шоћ добио је упутства да изврши прекид наведених веза између Ријеке и Цетиња, као и између Вира и Ријеке. Такође, наређена је и блокада колског пута између Ријеке и Вира. На маргини депеше Пламенац наређује да се „лађе пошто пото нађу“, да се прекину телефонско-телеграфске везе између Бара и Вира и да војници (побуњеници) понесу „љeba за три дана“ (Ћетковић 1940: 346). Из свега наведеног, види се да је Јован С. Пламенац био главни организатор побуне.

Иако је акција држана у строгој тајности, за њу је дознао поп Стево Дреџун. Он је затим упутио писмо митрополиту Митрофану Бану. Дреџун је извијестио да се у земљи спрема преврат и ће побуњеници Србијанцима упутити ултиматум са захтјевом да напусте Црну Гору. Затим је било планирано сазивање скупштине према уставу из 1905. године.⁸ Скупштина би

⁷ *Грађа о стварању Југословенске државе (1. I–20. XII 1918), зbornik dokumenata, том II, приредили. Dr Dragoslav Janković, Dr Bogdan Krizman, Beograd, Institut društvenih nauka, 1964, dok. 306, str. 372–373.*

⁸ Ријеч је о Никољданском уставу Књажевине Црне Горе из 1905. године.

на Цетињу одлучила да ли Црна Гора треба, и под којим условима, да уђе у југословенску државу. Као главне организаторе побуне Дрецун је означио: Јована С. Пламенца, војводу Ђура Петровића и дивизијара Милутина Вучинића. Све наведено дознао је од свог рођака, тј. кума Јована С. Пламенца. Дрецун је савјетовао митрополита да разговара са Пламенцем, прије него овај напусти Цетиње.⁹ Митрополит је добијену депешу предао команданту јадранских трупа, генералу Драгутину Милутиновићу.

Ипак, генерал Милутиновић је прије Митрофана Бана имао одређена сазнања о припремању побуне. Он је ове информације добио од једног броја чланова Народног извршног одбора. Чланови поменутог одбора као организаторе побуне назначили су: Јована С. Пламенца, Риста Поповића, Јована Поповића и командира Ломпара. Након ових сазнања, генерал Милутиновић је издао наређење ађутанту да им напише писмо да 18. децембра између 11–12 дођу на разговор (Животић 2018: 322). На разговор са генералом дошли су Ристо Поповић и Петар Ломпар. Поповић је одбацивао оптужбе, мада је изјавио да је он против тога што је Црна Гора са Србијом ушла у Југославију. Такође, Поповић је тражио доказе за оптужбе. Генерал Милутиновић биљежи да је Ристо Поповић након разговора био видно збуњен и да је једва нашао врата. Одмах по одласку Поповића, ђакон митрополита донио је поменуто писмо команданту Јадранских трупа (Животић 2018: 323–324).

Разговор између генерала и Петра Ломпара трајао је кратко. Милутиновић наводи да је Ломпар на њега оставио утисак дрског и пркосног човјека. Такође је тражио доказе за оптужбе, говорио о капитулацији, и видно био незадовољан тренутним стањем. Како генерал биљежи, питао је „ко ће и ко може њега разријешити од заклетве дате краљу Николи“ (Животић 2018: 325).¹⁰ Након одласка Ломпара, на разговор нијесу дошли Поповић и Пламенац. Генерал Милутиновић је затим упутио ордонаса Лукића да Пламенцу саопшти да ће га посјетити. Ипак, генерал је у Пламенчевој кући затекао само његовог сина и слушкињу, а нешто касније је срео Пламенчеву супругу. Од ње је тражио да пренесе супругу да дође на разговор око 4. сата поподне (Животић 2018: 325–326). Ипак, Пламенац и Поповић се нијесу појавили код генерала ни тога дана, ни за вријеме његовог даљег боравка у Црној Гори.

Прије избијања оружаног сукоба Пламенац је напустио Црну Гору. Одлазак из земље правдао је позивом краља Николе да дође у Француску. Краљ је Пламенца убрзо поставио за предсједника емиграционе владе, у периоду 17. II 1919. до 15. VI 1921. године. Након смрти краља Николе и дивизијара Милутина Вучинића покушао је да преузме власт, што га је довело у сукоб са црногорском емиграцијом. Послије смрти краљице Миле-

⁹ АИИЦГ, ф. 360, Документа из оперативне архиве Команде јадранских трупа за јануар и фебруар 1919. г. 18. XII 1918.

¹⁰ Генерал Милутиновић биљежи о Ломпару: „Пошто се школовао у Бугарској, то ми изгледа да је у њега ушла бугарска мржња према Србији, која га није још ни сада напустила...“ Видјети: Александар Животић, „Уједињење Србије и Црне Горе 1918. Сећање команданта Јадранских трупа генерала Драгутина Милутиновића“, *Војноисторијски гласник, посебно издање, Први свјетски рат – 100 година касније*, 2019, 303–343.

не, протјеран је из Италије. Из Италије одлази за Њујорк, како би сакупио помоћ од црногорске емиграције (Rastoder 2004: 408). Неуспјех у САД натјераће Пламенца да се обрати властима Краљевине СХС, са молбом да му омогуће безбједан повратак у домовину.

Пламенац по други пут међу Црногорцима

Београдски дневни лист *Време* фебруара 1925. године извјештавао је о жељи Пламенца да се врати у Краљевину СХС. На основу извјештаја Министарства унутрашњих дјела, *Време* је писало да је он дошао из Америке у Париз и ступио у контакт са Краљевским посланством. Преко посланства обратио се Влади у Београду, са молбом да му се омогући слободан повратак у домовину. Он је том приликом признао државно јединство и дао обећање да ће бити вјеран држави и династији, исто као што је био вјеран црногорској држави и династији.¹¹ У даљем тексту стоји да моли краља Александра „да га амнестира и опрости му политичке грешке које је до сада починио“. На крају текста *Време* извјештава да Пламенац одбацује бољшевичке и сепаратистичке тежње, те да су му бољшевици нудили велике своте новца за сарадњу.¹²

Јован С. Пламенац упутио је из Париза писмо лично краљу Александру Карађорђевићу, датирано 31. јануара 1925. године. У уводном дијелу писма он даје кратак преглед свог политичког дјеловања. Наводи да је сав његов рад био посвећен напретку отаџбине и династије. Такође, наводи да је тај рад имао позитивних и видних резултата. Пламенац тврди да је радио „заноно патриотски за ослобођење и уједињење српског народа, не жалећи да државна слобода Црне Горе за остварење тих идеала буде жртвована, али на један часан и користан начин, како за црногорски народ, тако и за Српство“. У наставку писма стоји да су његови непријатељи били само они елементи који су били непријатељи Црне Горе, династије и Српства. Београд је био увијек пријатељ, осим када се налазио под утицајем „оних црногорских елемената, које је црногорска државна центрифуга одбацила као моралну и интелектуалну пасторчад“. Штетан утицај „црногорских елемената“ на Београд наводно му је потврдио и Живојин Мишић у Паризу 1920 године.¹³

Пламенац с правом запажа да би посијано зло између Србије и Црне Горе могло да изазове катастрофалне посљедице за будућност српског народа „у првој једној већој кризи“. Као главног непријатеља назначио је Аустроугарску, док је Русију означио као свог савезника. Као кривце за лоше стање у Црној Гори за вријеме Првог свјетског рата, означио је камарилу и синове краља Николе.¹⁴ Камарилу су, заправо, чинили сви они који су били политички противници Пламенца. На више мјеста он је прецењивао своју улогу. Тврдио је да би савезници извршили продор са копна и мора у Црну Гору, да је он био на челу владе. Тако би се, наводно, спријечила голгота Србије,

¹¹ Пламенац тражи повратак у С. Х. С, *Време*, бр. 1127, 7. фебруар 1925, 5.

¹² Исто.

¹³ АИИЦГ, ф. 176, Архивска грађа Јована С. Пламенца, Писмо Јована Пламенца краљу Александру 31. јануар 1925.

¹⁴ Исто.

а „Црна Гора, друга српска краљевина хтјела је бити спашена“.¹⁵ Да би спријечио погрешну политику и капитулацију Црне Горе, он је размишљао и о државном удару. Од овог плана наводно је одустао „при помисли да и њега старог (краља Николу прим – Ф. В.) морам према томе плану, да товарим у аутомобил, да га проћерујем и пребацујем преко границе...“¹⁶

Своја гледишта након припајања Црне Горе Србији, Пламенац је у писму навео у десет тачака. Сматрао је да једна српска краљевина не смије бити жртвована у корист друге. Да Црна Гора, као „мучна творевина Црногорског народа“, приликом уједињења не смије бити третирана од Србије као бивша непријатељска провинција.¹⁷ Образлагао је значај да се обје српске земље појаве на мировној конференцији. Тако би, сматрао је, једна држава добила за Српство што није могла добити друга. Само је Црна Гора, истакао је, могла добити Скадар.¹⁸ У наставку наглашава да ни једно територијално проширење не би имало економску, етничку и политичку вриједност као Скадар. Уједињење двије државе могло се спровести тек након што Црна Гора припоји скадарску област.¹⁹ Династичко питање, према њему, није могло бити сметња уједињењу и да животни интереси налажу црногорском народу да се уједињење спроведе.²⁰ У посљедње двије тачке Пламенац наводи да црногорски народ ако буде анектиран, може бити надгласан од оних елемената против којих се морао вјековима борити. Такође, сматрао је да губитак државности мора бити надокнађен економским добитима путем уговора између двије државе.²¹

У наставку писма Пламенац је говорио о Божићној побуни. Негирао је учешће Италије у побуни, али и Црногорске владе у емиграцији. Такође, навео је да није имао повјерења у окружење краља Николе. Синове краља Николе означио је као непријатеље, који су са камарилом радили против њега. Оптуживао их је за „демонски и издајнички рад“, и да су радили против обнове Црне Горе. Он даље истиче да су се синови краља Николе плашили, да би их он „ставио под суд, да одговарају за све злочине које су за вријеме рата починили противу интереса Црне Горе...“²² Ипак, важно је напоменути да Пламенчеве тврдње о улози Италије у Божићној побуни нису објективно приказане. Каснија истраживања академика Драгољуба Р. Живојиновића недвосмислено су показала да је званична Италија активно учествовала у Божићној побуни преко новинара и агента Ђованија Балдација.²³

Своје поступке Пламенац је правдао и у завршници писма. Поново се позивао на разговор са војводом Мишићем. Између осталог, он пише: „Када сам у поменутом разговору упитао покојног војводу Мишића шта би он

¹⁵ Исто.

¹⁶ Исто.

¹⁷ Исто.

¹⁸ Исто

¹⁹ Исто.

²⁰ Исто.

²¹ Исто.

²² Исто.

²³ Видјети опширније, Драгољуб Р. Живојиновић, *Италија и Црна Гора 1914–1925. Сјудија о изневереном савезништву*, Београд, Службени лист СРЈ, 1998.

учинио, да је Црна Гора поступила према државном бићу Србије као што је Србија према Црној Гори – одговорио ми је овај врли војник и патриота, да би се он борио противу Црне Горе, све донде, док не би био разријешен заклетве вјерности од стране свог Узвишеног Врховног Команданта“. На крају писма Пламенац је изјавио вјерност и лојалност Краљевини СХС и династији Карађорђевић.²⁴ Ипак, у писму се није критички осврнуо на свој рад и могуће погрешке. Своју непогрешивост није доводио у питање ни током каснијег иступања у дневној штампи.

Убрзо након обраћања краљу Александру Карађорђевићу, Јован С. Пламенац је стигао у Београд фебруара 1925. године. Његов долазак изазвао је незадовољство код црногорске политичке елите. Међу првим реговао је Ристо Јојић, члан *Демокрајске сјџранке*. Он је још децембра 1925. године, када је сазнао да Јован Пламенац борави у Београду, упутио интерпелацију преко предсједника Скупштине Николи Пашићу, да би након тога у скупштинској дебати оштро напао лик и дјело Јована С. Пламенца. Том приликом изјавио је да је он „рђав патриота, рђав Србин и рђав човјек“. Такође, да је прије рата био министар у Црној Гори, за вријеме највеће реакције. Јојић је Пламенца означио као извршиоца политичких убистава, алудирајући на *Колашински ѓроцес* из 1909. године. У даљој дебати оптужио га је за трговину са Аустријанцима за вријеме окупације.²⁵

На Јојићеве нападе Пламенац је убрзо одговорио преко дневне штампе. У загребачком *Obzoru*, он пише да никада неће бити са онима које је 1907, 1908. и 1909. године осуђивао као издајнике Црне Горе. Даље наставља: „Испод достојанства би ми било, да се сложим са г. Р. Јојићем, чијег сам рођеног брата стријељао у колашинској афери“.²⁶ Из цитираног текста можемо закључити да су се предратни политички сукоби из Црне Горе пренијели и на Краљевину СХС. И у овом тексту видимо да се Пламенац поносио својом улогом у крвавим догађајима из 1909. године.

Пламенац даље закључује да у држави гдје је Стјепан Радић постао министар „мора се апеловати и на мене да ставим своје прокушане снаге држави на расположење“. Такође, он наводи да вјерује да ће га ускоро Црна Гора дочекати као министра. На маргини текста, отворено пријети политичким противницима када дође на Цетиње: „Онда ћемо видјети, како ће говорити они, који ме сада тамо пред судом оптужују“.²⁷ На основу горе поменутог чланка јасно се уочава да се Пламенац поносио својом улогом у *колашинском ѓроцесу*. Такође, он се надао да ће убрзо постати министар у држави против које је устао 1918. године.

Штампа у Црној Гори такође је редовно извјештавала о повратку Пламенца. *Слободна мисао*, поред осталог, писала је да ће он постати вођа радикала. Исти лист наводи да су у Београду покренуте новине *Народна Трибуна*, иза којих стоје Пламенац и Пантелија Јововић. Управо је *Трибуна*,

²⁴ АИИЦГ, ф. 176, Архивска грађа Јована С. Пламенца, писмо Јована Пламенца краљу Александру, тачка 9–10.

²⁵ Г. Р. Јојић оптужује Г. Јована Пламенца, *Време*, бр. 1489, 10. фебруар 1926, 4.

²⁶ G. Plamenac гаћина да ће uskoro postati ministar, *Obzor*, br. 4, 5. сijeћанј 1926, 5.

²⁷ Исто.

стоји у тексту, најавила улазак Пламенца у Радикалну странку.²⁸ Такође, *Слободна мисао*²⁹ је у чланцима о Пламенцу оштро нападала Радикалну странку и њеног вођу Николу Пашића. У једном таквом тексту, поред осталог, стоји: „И са тим и таквим Јованом Пламенцем, са тим најкласичнијим издајником и злочинцем, данас се уортачио Никола Пашић [...] Шта више тај ортаклук је Пашић платио са 800.000 динара. Пашић је имао пара да купи Јована Пламенца а нема пара ни за какву помоћ Црној Гори“.³⁰

По повратку у домовину Пламенца су истом жестином нападале и демократе и земљорадници, а од њега су се оградиле и федералисти. Др Секула Дрљевић одбацивао је било какву везу са крвавим догађајима из 1918. године. Слично је реаговао и Саво Вулетић, напомињући да радикали у својим редовима имају људе „који су били у Гаети и у шуми“ (Вујовић 1981: 268–269). На крају Јован С. Пламенац је против себе окренуо и радикале. Након вијести да ће он стати на чело радикалне листе у Црној Гори, био је све чешће нападан од радикала преко београдске штампе. Отпор радикала био је пресудан да се Пламенац не врати активном политичком животу (Вујовић 1981: 269).

Ипак, Пашић је могао бити задовољан постигнутим резултатима. Повратком Пламенца у Краљевину СХС, црногорска емиграција је претрпјела тежак ударац, тј. изгубила је сваки политички значај. Могао је бити задовољан и Пламенац – од режима против кога се борио, добио је постављење за опуномоћеног министра прве класе Краљевине СХС у Прагу. Ово формално постављење омогућило му је министарску пензију и лагодан живот у Београду.

Кад лешине засмрде

У вези са повратком Јована С. Пламенца у земљу, појавила се једна брошура, под насловом *Кад лешине засмрде* аутора Николе Ђоновића (1885–1974). Ђоновић је дипломирао на Правном факултету у Београду, био је члан црногорске универзитетске омладине, публициста, новинар и адвокат. Био је један од најистакнутијих противник режима књаза/краља Николе, а након уједињења 1918. године налазио се у Главном одбору *Демокрајске сйранке*.

Његова реакција на повратак Пламенца била је жестока, написана у оштром тону, нимало бираним ријечима. Ипак, оштар тон није умањио истинитост Ђоновићевих навода. Он, између осталог, у поменутој брошури пише, да се ископавају политички гробови и из њих ваде „смрдљиве лешине, сипају се на њих миришљаве водице разних почаста, да би се убио задах и смрад гадне туђинске прошлости“ (Ђоновић 1926: 4). Даље, наводи да људе које су догађаји и вријеме жигосало и „свалило у сраман политички гроб“, треба тамо да остану. Он критикује и оне политичке групе који се служе таквим људима. Те политичке групе, такве људе користе за „мрачне послове од којих се гнуша чист морал и здрава свијест“ (Ђоновић 1926: 4).

²⁸ Од Пашића до Пламенца, *Слободна мисао*, бр. 163, 25. октобар 1925, 1.

²⁹ Лист је припадао Српској земљорадничкој странци у Црној Гори.

³⁰ Пламенац и Пашић, *Слободна мисао*, бр. 170, 13. децембар 1925, 1.

Такође, критикује краља и предсједника владе, што су организовали пријем Пламенцу. Како стоји у тексту, владалац не би смио да прими једну „стрмоглаву луду која је била уцјењена као издајник и одметник“. За њега даље наводи да се сваки Србин „гади његове моралне и политичке физиономије“, те да је продао српску и југословенску мисао за „вагон макарона“. Именовање Пламенца у Прагу, било би увреда и за „коњску државу“, а не за Чехословачку републику, наводи аутор (Ђоновић 1981: 6–7).

Краљ Никола је у Пламенцу уочио способност „крволочног кабадахије“, који је спреман да на миг господара „пролије и попије крв другоме“. Иако је Пламенац показао способност да убија Црногорце „преко перижаничке и жандармеријске пушке“, заклоњен иза леђа владара, краљ је у њему увидио кукавицу. По окончању *Колашинског процеса* Пламенац је постао безначајна личност, наводи се у брошури. Једини његов значај је био у томе што је био зет једне „префигане и интелегентне породице Поповића – Јабучана“ (Ђоновић 1926: 8–9).

Оштре критике Ђоновића имале су основа, ако се узме у обзир, да се Пламенац поносио својом улогом у *Колашинском процесу*. То се најбоље види у већ цитираном чланку, из загребачког *Obzora*, гдје са хвалисао како је стријељао брата Риста Јојића.³¹

У наставку текста Пламенца је оптуживао да је за вријеме окупације трговао са Аустријанцима. Када је ријеч о Божићној побуни, Ђоновић пише да горе поменути није имао „куражи да на територији Црне Горе стави ни фишек у пушку а камоли да испали“. У Италији је нашао „приличан број јуначина као што је и сам био“, који су убјеђивали старог краља да ће му вратити круну, све док му нису узели и посљедњи грош (Ђоновић 1926: 11).

Пламенчев боравак у САД, у брошури окарактерисан је као међународни „швиндлерај и хоштаплерство“. Његов долазак у Краљевину СХС Ђоновић је сликовито описао. Предсједник је „спаковао државу у кофер“ и када није имао нигдје ништа да „обрсти“, „прешегао је себи рогове“ и прешао на „неопашену југословенску ливаду“ (Ђоновић 1926: 14–15). Његове молбе упућене Београду окарактерисане су као „подле и ниске“, а његов долазак у земљу као замјена „макарона за ђевапчиће“. Ђоновић закључује, да се мири дио Радикалне странке са одметницима, а не држава, да ће сви одговарати за оно што су радили и да им то ни једна странка неће опростити. Аутор наводи на самом крају да неће дозволити да се „пљује“ на омладинце који су пали у борби против италијанских агената (Ђоновић 1926: 15).

Жестоки напади преко штампе на власт и самог Пламенца знатно су утицали да радикали одустану од његове кандидатуре у Црној Гори. На страначким зборовима у Подгорици и Цетињу, црногорски радикали су тражили да се њему онемогући политички рад. Посљедњи покушај да се он политички активира, био је на парламентарним изборима 1927. године. Ипак, ни тада није ушао на листу *Народне радикалне странке* (Вујовић 1981: 269).

Тридесетих година XX вијека Пламенац је у београдској *Правди* писао о његовој сарадњи са радикалима. Њему је, наводно, 1926. године, лично Пашић саопштио, да планира да га именује за министра унутрашњих дјела.

³¹ G. Plamenac računa da će uskoro postati ministar, *Obzor*, br. 4, 5. siječanj 1926, 5.

Прије тога он је требало да буде носилац листе радикала у Црној Гори. У наставку текста аутор наводи да је тражио паузу од политике, што је вођа радикала одбио. Ово одбијање Пашић је образложио сљедећим ријечима: „Са вашим ангажовањем у партији и у влади имам да постигнем двоје, да странку и владу оснажим са вашим великим политичким и државничким искуством и са вашом познатом радном енергијом...“ Пашић је даље навео, да би његов улазак у владу: „допринео да ишчезне све оно, што још стоји неугашено у вези са негдашњим међународним суверенитетом бивше краљевине Црне Горе“. За збор у Подгорици, који је на неки начин спријечио његову кандидатуру, Пламенац пише да су његови сазивачи били људи који су од Врховне команде за вријеме Првог свјетског рата означени као војнички бјегунци.³²

Да ли је баш све било онако као што је описао Пламенац у *Правди*, велико је питање. Ипак ово свједочење не треба у потпуности одбацити, с обзиром на чињеницу да је Пашић био склон политичким интригама. Пашић је ипак постигао резултат – повратком Пламенца у земљу црногорска емиграција је поражена. Али овим чином, на неки начин, поражен је и Пламенац. Он више никада није успио да се врати у политички живот. Остао је на маргини политичких збивања са министарском пензијом, објављујући често полемичке текстове у београдској штампи. У том периоду он води жустре полемике са: Томом П. Оравцом, Андријом Радовићем, Стевом Лопичићем и Душаном Пламенцем.

ИЗВОРИ

Необјављени извори

Архив Историјског института Црне Горе

Архивска грађа Јована С. Пламенца

Документа Јована С. Пламенца

Документа из оперативне архиве Команде јадранских трупа за јануар и фебруар 1918. г.

Објављени извори

Грађа о стварању Југословенске државе (1.1*20. XII 1918), zbornik dokumenata, том II, priredili: Dr Dragoslav Janković, Dr Bogdan Krizman, Beograd, Institut društvenih nauka, 1964.

Штампа

Време – Београд

Глас Црногорца – Цетиње

Obzor – Zagreb

Правда – Београд

Слободна мисао – Никшић

³² Јован Пламенац, „Позитивно и негативно у државном и народном животу или одговор мојим клеветницима“, *Правда*, бр. 11.593, 30. јануар 1937, 21.

Литература

- Вујовић 1981: Димитрије Димо Вујовић, *Црногорски федералисти 1919–1929*, Титоград, ЦАНУ, 1981.
- Вучетић 2023: Филип Д. Вучетић, „Избори у Књажевини/Краљевини Црној Гори 1905-1913.“, *Историјски записи*, 1–2/2023, 105–123.
- Ђоновић 1926: Никола Ђоновић, *Кад лешине засмрде*, Београд, Графички институт-Народна мисао, 1926.
- Животић 2018: Александар Животић, „Уједињење Србије и Црне Горе 1918. Сећање команданта Јадранских трупа генерала Драгутина Милутиновића“, *Војноисторијски гласник, посебно издање, Први светски рат 100 година касније*, 2019, 303–343.
- Живојиновић 1998: Драгољуб Р. Живојиновић, *Италија и Црна Гора 1914–1925. Студија о изневереном савезништву*, Београд, Службени лист СРЈ, 1998.
- Јововић 1924: Пантелија Јововић, *Црногорски војничари: војни реџи*, Београд, Време, 1924.
- Rastoder 2004: Šerbo Rastoder, *Crna Gora u egzilu 1918–1925. Knj. 1*, Podgorica, Istorijski institut Crne Gore, Almanah, 2004.
- Ћетковић 1940: Јован Ћетковић, *Уједињитељи Црне Горе и Србије*, Дубровник, Јадран, 1940.

Filip D. VUČETIĆ

POLITICAL ENGAGEMENT OF JOVAN S. PLAMENAC IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES (KINGDOM OF SHS) 1919-1927.

Summary

Jovan S. Plamenac was one of the most prominent figures in the Montenegrin political landscape during the period from 1906 to 1925. He entered the political scene in 1906 when he was elected as a member in the Montenegrin National Assembly. Shortly thereafter, he became a member of the court/monarchist party, i.e., the True People's Party. During the period of the independent Montenegrin state, he served as the Minister of Internal Affairs in the government of Lazar Tomanović, PhD, from 1909 to 1910. He also held the position of Minister of Internal Affairs and acted as a spokesperson for the Minister of Education and Church Affairs in the government of Brigadier Mitro Martinović from 1912 to 1913. During his first ministerial mandate, he actively participated in the confrontation with opposition forces during the Kolašin process (Vasojevići Affair).

After being ousted from power, Plamenac became a vehement opponent of King Nikola's regime. During the First World War, he remained passive. He returned to the political scene after the war, engaging in a conflict with the Whites (Bjelaši) during a gathering organized in Cetinje in 1918. Following the unification of Montenegro and Serbia, he orchestrated the Christmas Uprising and became a sharp critic of the newly established situation/order. Prior to the armed rebellion, he left the country and assumed the role of the President of the Montenegrin Government in exile from 1919 to 1921.

After the death of King Nikola in 1921, Plamenac came into conflict with the Montenegrin diaspora. Nevertheless, in 1925, he made a radical political shift by reaching out to King Aleksandar, requesting permission to return to his homeland. His return to the country and appointment as an ambassador to Prague shocked his political adversaries. Nonetheless, Plamenac remained committed to political engagement. Ambitious by nature, he expected to secure a parliamentary seat as the head of the People's Radical Party list and he quickly assumed a ministerial position.

Keywords: Jovan S. Plamenac, Kingdom of SHS, Christmas rebellion, Nikola Đonović, Montenegrin Government in exile.

Устав из 1903. године и стање у Краљевини Србији након његовог доношења

Бранко Шапоњић

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Правни
факултет

УДК 342.4(497.11)“1903“

Сажетак: Политичке околности у Краљевини Србији првих година XX века биле су врло променљиве. Самовоља последњег члана династије Обреновић изазвала је велико незадовољство у земљи. Жеља да сву власт концентрише у својим рукама, женидба са дворском дамом краљице Наталије довели су до тога да краљевски пар буде убијен од стране завереника. Након њихове смрти на српски престо долази Петар Карађорђевић. Устав из 1901. године, који је тада био на снази, замењен је новим уставом донетим 1903. године. У овом раду ће бити приказане новине које је донео нови устав, али и политичка позадина која је створила услове за његово доношење. За приказивање наведених чињеница биће коришћени историјски, социолошки и упоредни метод.

Кључне речи: Устав, политика, контрола, краљ, Скупштина.

Увод

Краљ Александар је својим аутократским режимом изазвао велико незадовољство у земљи. Постао је омражен од стране српског народа. Вођење врло променљиве спољне политике довело је до тога да и Аустро-Угарска и Русија изгубе поверење у њега, а самим тим стекну рђав став о Краљевини Србији. (Скоко, 1990, 191, ф. 55).

Краљ Александар је ситуацију у земљи довео до усијања својом аутократском политиком. Извршио је четири државна удара, променио три устава и дванаест влада. Народ је живео веома тешко. Велики порески намети довели су до тога да обичан народ упада у велике дугове. Чиновницима и официрима су уместо плата даване оверене признанице које су они продавали зеленашима за вишеструко мање износе од њихове вредности. Све наведено довело је до тога да група официра у ноћи између 29. и 30. маја 1903. године упадне на двор и ликвидира краљевски пар. (Скоко, 1990, 191, ф. 55).

Скоко пише како вест о смрти краљевског пара никога није потресла. То довољно говори о томе колико су били непопуларни у народу. (Скоко, 1990, 161).

Након овог чина, 30. маја формирана је нова, привремена влада коју су чинили представници свих грађанских партија, а на њеном челу се нашао Јован Авакумовић. Скупштина је на снагу вратила Устав из 1888. године, а на престо вратила кнеза Петра Карађорђевића. (Скоко, 1990, 191, ф. 55).

Петровић пише како је са доласком кнеза, сада већ краља Петра Карађорђевића у Србији наступило доба правих политичких слобода. Он наводи како ни највеће увреде краљу више нису представљале кривично дело. Пише да је такву слободу искористила напредњачка Правда. Она је о краљу писала као о некоме ко је у Београд стигао и гладан и жедан. Неко ко се није спремао за свој будући позив и као неко ко је стално говорио да је строго уставан, а потписивао је најнеуставније акте. (Петровић, 2020, 389).

Један од фактора од кога су сви у земљи зазирали након мајског преврата свакако је била завереничка група која је исти организовала и извршила.

Устав из 1903. године

Доношење овог устава представља враћање на снагу Устава из 1888. године са изменама и допунама. Суштина ових измена и допуна представља тежњу да се ограничи краљева власт, односно његова самовоља. (Мирковић, 2019, 140).

На седници сената Краљевине Србије која је одржана 02. 06. 1903. године водила се дискусија око уставног питања. Наиме, главно питање је било да ли ће Устав из 1888. године и закони који из њега проистичу ступити на снагу пре доласка краља Петра Карађорђевића или ће ступити на снагу када их он потпише. Др Воја Вељковић је рекао да је приликом заседања Народне скупштине и дискусије о спорном питању разумео да ће Устав из 1888. године и закони који из њега проистичу ступити на снагу пре доласка краља Петра, те да се он има заклетити на нови устав. Глигорије Гершић је био ставио да се Устав из 1888. године и закони који из њега проистичу не могу усвојити док се не учине потребне измене. Што се тумачења Народне скупштине, које је изнео Воја Вељковић, тиче, Гершић каже да га је разумео тако да се измене и допуне Устава и закона имају извршити пре доласка новог краља, те да ће он под тим условима доћи на престо.¹

На седници Народног представништва одржаној 3. јуна 1903. године Настас Петровић је говорио о усвајању новог устава. Наиме, он каже како је усвојено мишљење да се треба вратити уставним решењима које је предвиђао Устав из 1888. године, али уз извесне измене. Измене треба извршити чим пре, те депутацију послати у Женеву кнезу Петру. Са тим се сложио и председник Министарског савета Јован Авакумовић.²

Новаковић пише како је по убиству краљевског пара Устав из 1901. године потврђен на седници Скупштине и Сената, међутим, додаје он, одред-

¹ ПРОТОКОЛИ СЕНАТА И НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ у сазиву од 2. јуна 1903. године у Београду, штампано у државној штампарији Краљевине Србије, Београд, 1903, 7.

² *Ibid*, 13.

бе које су се односиле на поступање у случају када престо у потпуности остане упражњен нестале су из уставног текста. (Новаковић, 1912, 238).

У горе наведеном делу Новаковић указује на значај друштвених околности на доношење устава уопште те каже, „Вредно би било када би се у детаље знале све прилике и мене које су у овим уставним заплетима играле одсудну улогу“. (Новаковић, 1912, 12).

Ратко Марковић наводи став Слободана Јовановића где се каже да Уставом из 1903. године „отпочиње доба повраћене парламентарности“. (Марковић, 2020, 104).

На седници Сената одржаној 9. јуна 1903. године сенатори су потписали примерак новог устава.³

Доношењем новог устава, Србија постаје права уставна парламентарна монархија. Међутим, сви проблеми који су десетинама година уназад мучили српски народ нису решени овим уставом. Горући проблеми попут сиромаштва, неписмености, просветног и културног заостатка нису решени. (Мирковић, 2019, 140).

Џомић пише како је Устав из 1903. године имао исту структуру као Устав из 1888. године, међутим, имао је један члан мање. Наиме, чланом 82. (Џомић, 2006, 329–330). Устав из 1888. године је чланом осамдесет два предвиђао да сеоска општина којој припада село Добриње у ужичком округу и сеоска општина којој припада село Таково у рудничком округу могу засебно бирати по једног народног посланика, свака за себе.⁴

Мирковић пише како су се најзначајније измене у оквиру новог устава односиле на мандат Народне скупштине који више није трајао три него четири године. (Мирковић, 2019, 140). Радикалски устав⁵ чланом 101 предвиђа да мандат посланика за Обичну Народну скупштину траје три године.⁶ Новим уставом је тај мандат продужен за годину дана. Члан 100 Устава из 1903. године предвиђа мандат посланика у трајању од четири године.⁷

Радикалски устав је чланом 51⁸ предвидео да краљ има право помиловања код извршених кривичних дела. Досуђену казну може заменити, ублажити или је просто опростити. Међутим, Устав из 1903. године у члану 51,⁹ поред наведене формулације садржи још један став који каже да није могуће прекидање истраге и суђења код лица која политички нису активна.¹⁰

Члан 99 Радикалског устава предвиђао је да чиновници и сви који се налазе у државној служби уколико би били изабрани за народне послани-

³ *Ibid*, 17–19.

⁴ Чл. 82, Устав Краљевине Србије проглашен 22. децембра 1888. године на Великој Народној скупштини, Београд 1888, 29.

⁵ Устав из 1888. године.

⁶ Чл. 101, Устав Краљевине Србије.

⁷ Чл. 100, Устав Краљевине Србије из 1903. године. <https://dokumen.tips/download/link/-kraljevine-srbije-1903pdf-ustav.html>.

⁸ Чл. 51, Устав Краљевине Србије проглашен 22. децембра 1888. године на Великој Народној скупштини, Београд 1888, 23.

⁹ Чл. 51, Устав Краљевине Србије из 1903. године. <https://dokumen.tips/download/link/-kraljevine-srbije-1903pdf-ustav.html>.

¹⁰ Исто.

ке и прихвате свој мандат, губе свој положај који су имали.¹¹ У Уставу из 1903. године члан 98 је поред наведене формулације из Радикалског устава допуњен са „и председници општина“.¹²

Уколико би се десило да Народна скупштина буде распуштена, краљ је могао, уз сагласност Државног савета, да продужи буџет за још четири месеца. Предлози закона о којима се у Скупштини расправља прво су морали да буду усвојени у оквиру надлежног одбора. (Мирковић, 2019, 140).

Доношењем Устава из 1903. године спроведени су закони донети након доношења Устава из 1888. године чији је циљ био спровођење устава, а које је краљ Александар укинуо 1894. године. (Јовановић, 2006, 231).

Овим уставом је завршена уставност Србије зато што 1914. године, а након Сарајевског атентата долази до избијања Првог светског рата након кога је формирана нова држава, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. (Марковић, 2020, 104).

Битно је направити упоредни приказ одредби Устава из 1901. године и Устава из 1903. године да бисмо приказали све чињенице које су довеле до промена у земљи. Наиме, упоређивањем одредаба о краљевој надлежности, јасно можемо стећи увид у степен апсолутизма који је краљ Александар успоставио пре своје смрти.

Уставом из 1901. године у оквиру другог дела написане су одредбе које се односе на положај краља,¹³ међутим, каснији Устав, из 1903. године, одредбе које се односе на положај краља¹⁴ наводи у четвртом делу.

Питање доласка на трон регулисано је на различите начине. Наиме, Устав из 1901. године предвиђа да ће краља на престолу наследити прворођени мушки потомак. Међутим, уколико би се десило да краљ нема мушких потомака, њега ће на трону наследити потомак из побочне линије. Уколико би се десило да ни у побочној краљевој наследној линији нема мушких потомака, онда би на престо ступио његов женски потомак из законитог брака.¹⁵ Устав из 1903. године чланом 57 предвиђа да краља на престолу наслеђује мушко потомство по праву примогенитуре из законитог брака. Међутим, уколико краљ нема мушких потомака на престо долази мушки потомак из његове бочне линије поново по праву примогенитуре.¹⁶

Даље, старим Уставом је предвиђено да краљ има право да распусти Народну скупштину што предвиђа и Устав из 1903. године, међутим рокови за одржавање нових избора и конституисања нове Скупштине се разликују.

¹¹ Чл. 51, Устав Краљевине Србије проглашен 22. децембра 1888. године на Великој Народној скупштини, Београд 1888, 28.

¹² Чл. 98, Устав Краљевине Србије из 1903. године. <https://dokumen.tips/download/link/-kraljevine-srbije-1903pdf-ustav.html>.

¹³ Устав Краљевине Србије из 1901. године, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд, 1901.

¹⁴ Устав Краљевине Србије из 1903. године. <https://dokumen.tips/download/link/-kraljevine-srbije-1903pdf-ustav.html>.

¹⁵ Чл. 6, Устав Краљевине Србије из 1901. године, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд, 1901.

¹⁶ Чл. 57, Устав Краљевине Србије из 1903. године. <https://dokumen.tips/download/link/-kraljevine-srbije-1903pdf-ustav.html>.

Устав из 1901. године предвиђа рок од три месеца за одржавање нових избора од дана распуштања Скупштине,¹⁷ док Устав из 1903. године предвиђа за месец дана краћи рок.¹⁸

Избори од 8. септембра 1903. године

Краљ Петар Карађорђевић је на седници од 30. јуна 1903. године означио крај заседања те је на тај начин престао да важи Устав од 1901. године и распуштен је Сенат, а Авакумовић је рекао да ће уследити избори на којима ће народ изразити своју вољу. (Петровић, 2020, 389).

Избори су одржани 8. септембра 1903. године. Либерали нису славно прошли на одржаним изборима. Народ није поклонио поверење завереничкој влади. Од 160 посланичких места либерали су добили свега 18. Убедљиву победу на изборима однели су радикали освојивши 140 посланичких места. Оно што је радикалима представљало проблем је њихова подела на старе радикале и самосталце. Наиме, стари радикали су узели 73 мандата, док су самосталци узели 64. Оваква подела снага довела је до тога да нико нема довољну већину да сам формира власт. (Петровић, 2020, 390).

Након краћих преговора, радикали су превазишли своје разлике у мишљењима те су стари радикали и самосталци формирали владу на челу са ђенералом Савом Грујићем. (Петровић, 2020, 390).

Стање у војсци

Скоко наводи како се очекивало да ће после одржаних избора ситуација у Краљевини Србији наставити да се креће нормалним током. Он наводи како се краљ Петар понашао као правно уставни монарх који је поштовао парламентарне норме. (Скоко, 1990, 198).

Анализом горе наведених чињеница чини се да су политичке странке али и официрски кор добили оно што су желели. Несигурност у политичком животу коју је апсолутизам краља Александра Обреновића изазвао сада је анулирана. Краљ Петар Карађорђевић се држао уставних норми. Није било честих промена устава, а ни државних удара.

Ситуација у војсци није била мирна. Наиме, влада Саве Грујића је била принуђена да након само четири месеца поднесе оставку. Највећи проблем је било стање у војсци. Наиме, питање завереника је постало велики проблем Грујићеве владе, али и многих наредних. Завереници су цео официрски кор поделили у две групе. Тежили су да ставе под своју контролу живот у Србији. (Скоко, 1990, 169).

Казимировић, такође, пише о подели на два табора у војсци. Према његовим речима, првом блоку су припадали они који су били става да је краљ Петар недостојан престола и да је „истребитељ династије Обреновић“. Други табор су чинили они који његов краљевски ауторитет ни по коју цену

¹⁷ Чл. 15, Устав Краљевине Србије из 1901. године, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд, 1901.

¹⁸ Чл. 54, Устав Краљевине Србије из 1903. године. <https://dokumen.tips/download/link/-kraljevine-srbije-1903pdf-ustav.html>.

нису оспоравали, али су желели да коначно почне да ради „као прави владар“. (Казимировић, 1997, 144).

Казимировић појашњава наводе „да почне да делује као прави владар“, наиме, другом табору, који је подржавао краља Петра припадали су и напредњаци, али они су сматрали да узрок таквог краљевог држања треба тражити у радикалима. Наиме, радикали су од мајског преврата, па све до краја Првог светског рата, углавном, стално имали власт у својим рукама. Њихов став кристално јасно преноси Казимировић када каже да је по њима дужност владара да „даје свој пристанак на све оно што једна влада, подржана скупштинском већином, захтева од њега“. (Казимировић, 1917, 144).

Напредњаци су били става да се таква пракса мора што пре окончати. Антирежимске новине су биле пуне чланака којима критикују држање краља Петра. Наиме, Казимировић наводи како је у једном тексту у Српској застави писано како краљ има уставом загарантован сијасет овлашћења које уопште не користи. (Казимировић, 1917, 144).

Завереници нису били задовољни својим положајем па су, уз подршку круне, а вођени геслом „ко није са нама, он је против нас“, решили да се обрачунају са својим противницима међу официрима. (Скоко, 1990, 169).

Скоко пише како су се такозвани заверитељи прикључили завереницима. Он, такође, додаје да су заверитељи људи чија је амбиција била огромна те су у жељи да задовоље своје амбиције умногоме наштетили угледу завереника. (Скоко, 1990, 170).

Војвода Живојин Мишић је својевремено био жртва завереничке „чистке“ међу официрима.

Велике силе и Краљевина Србија након мајског преврата

Поред несређеног стања у земљи, пуног међусобних сукоба и интрига, на међународном плану је, а након доласка на престо, ситуација постала врло заоштрена.

Наиме, како Казимировић пише, након самог чина ликвидације краљевског пара, Русија је била изненађена дешавањима. Он пише како су Двојној монархији¹⁹ предлагали да на кратак период, до сређивања стања, окупира Србију. Међутим, он пише како је брзо променила свој став. (Казимировић, 1917, 140).

Не изненађује оваква промена става Царевине. Наиме, видеће се касније да када су се водили преговори око признања права на анексију Босне и Херцеговине између Двојне монархије и Царевине, Русија није добила обећану подршку.²⁰

Казимировић наводи како је посланик Чариков уложио огромне напоре да се у Београду начини утисак како је Русија одиграла кључну улогу у до-

¹⁹ Аустро-Угарска.

²⁰ Више о Анексији и наведеним преговорима видети у Б. Шапоњић, „Српски етнички простори као поприште борби за утицај великих сила“, Научно истраживачки пројекат „Правни поредак Србије и актуелни међународни и регионални процеси“: тематски зборник – пројекат. св. 1. Косовска Митровица, 2022, (49–70).

ласку краља Петра Карађорђевића на српски престо. (Казимировић, 1917, 140).

Продужена рука Двојне монархије могла се видети и у крајевима Старе Србије који су у то време још увек били под турском окупацијом. Наиме, Бугари су у Македонији, а према речима Ђоровића, већ 1902. године изводили нападе на турске гарнизоне са циљем да освесте и натерају на акцију остале европске народе усмерене против Турске. Сличне акције на подручју данашње јужне српске покрајине предузимају и српски четници. Ђоровић пише како су се Срби и Бугари често међусобно сукобљавали на наведеним просторима те да је главног удела у томе имала продужена рука Аустро-Угарске царевине. (Ђоровић, 2017, 678). Овде ће дословно бити наведене Ђоровићеве речи, „...ми данас знамо поуздано, из сасвим сигурних извора, да су аустријски конзуларни чиновници и жандармеријски официри живо радили на терену да што љуће закрве Србе и Бугаре“ (Ђоровић, 2017, 678).

Циљ таквог деловања Двојне монархије био је да својим деловањем, а у циљу стварања сукоба између Срба са једне и Бугара са друге стране, створе такву атмосферу међу великим силама да се сложе са тим да је најбоље решење за одржавање мира на том делу Балканског полуострва окупација од стране Двојне монархије. (Ђоровић, 2017, 678).

У прилог наведеном иде и став који је заузела Двојна монархија након склапања царинског савеза између Срба и Бугара 1905. године. Смиривање односа између Србије и Бугарске довело је до тога да влада у Бечу прекине све трговачке преговоре са Србијом, а као услов за наставак истих захтева поништење склопљеног царинског савеза са Бугарском. (Ђоровић, 2017, 678). Овде видимо класичну одлику апсолутистичких претензија Двојне монархије. Овде можемо навести Вујовићев став да је власт непоправљива у приказивању својих апсолутистичких тензија без обзира о којем времену говоримо. (Вујовић, 2022, 94).

На основу свих, до сада, наведених чињеница јасно се да закључити да су околности које су владале у Краљевини Србији након мајског преврата стварале врло тешку атмосферу. Краља Петра су затекли врло несређени и непријатељски односи како у држави међу завереницима и остатком војске и политичких странака, тако и на међународном нивоу. Двојна монархија је вребала прилику да резултате постигнуте на Берлинском конгресу 1878. године поништи тако што ће привремено окупирати Србију, чини се да би та привремена окупација доживела судбину анексије, како је касније био случај са Босном и Херцеговином.

По принципу *rebus sic stantibus* (промењене околности), привремена окупација би се претворила у анексију и на тај начин би Краљевина Србија поново потпала под окупацију неке стране силе.

Закључак

Мајски преврат је означио почетак једног новог доба у Краљевини Србији. Краљ Петар је дошавши у земљу затекао врло несређене односе. Сиромаштво и неписменост су и даље били горући проблеми у земљи. Међутим, борба између политичких странака била је велики проблем. Радикали су након новембарских избора освојили велику већину и готово до краја Првог светског рата нису силазили са власти. Устав из 1903. године представљао је нешто измењени устав из 1888. године чији је главни циљ био да што више ограничи краљеву власт. Завереници су желели да избегну апсолутизам који је краљ Александар својим уставним решењима и државним ударима наметао. На основу горе анализираних расправе са седнице Сената, јасно се види да су политички противници краља Александра желели да у потпуности елиминирају могућност поновног успостављања таквог стања. Критике које је штампа износила на рачун краља Петра показују да је и он сам био свестан тога. Истина, нови устав је довео до жељених резултата. Како је горе наведено, краљ Петар је био монарх на челу уставне парламентарне монархије.

Требало је задовољити и захтеве официра завереника. Решеност да се обрачунају са свим потенцијалним противницима међу својим колегама додатно је уздрмала ионако већ уздрману ситуацију.

Завереницима су се придружили и заверитељи о којима је војвода Мишић писао као о људима који су били амбициозни ван сваке границе те су положај завереника користили за задовољавање својих личних амбиција. На тај начин су многи часни официри отерани у превремену пензију, међу којима је био и сам војвода Живојин Мишић.

Новог краља је затекла и тешка ситуација на међународној сцени. Двојна монархија је желела и радила на томе да Краљевину Србију окупира. Таква деловања су видљива на простору Старе Србије како је горе и наведено.

На крају, може се закључити да је период након доношења Устава из 1903. године означио почетак рововске борбе са тежњом Двојне монархије да Краљевину Србију стави под своју контролу, али и припрему за ослобађање од турске окупације.

Литература

Устав Краљевине Србије проглашен 22. децембра 1888. године на Великој Народној скупштини, Београд 1888;

Устав Краљевине Србије из 1901. године, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд, 1901;

Устав Краљевине Србије из 1903. године. <https://dokumen.tips/download/link/-kraljevine-srbije-1903pdf-ustav.html>;

ПРОТОКОЛИ СЕНАТА И НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ у сазиву од 2. јуна 1903. године у Београду, штампано у државној штампарији Краљевине Србије, Београд, 1903;

Вујовић, 2022, Огњен Вујовић, „Немања као првосвештеник“, *Национални ињџерес*, година XVIII, vol. 42, број 2/2022, Београд, 2022;

- Ђоровић, 2017, Владимир Ђоровић, „Историја Срба“, Pi Press, Пирот, 2017;
- Јовановић, 2006, Павле Јовановић, „УСТАВНОПРАВНИ РАЗВИТАК СРБИЈЕ У СВЕТОСТИ ЕВРОПСКОГ И РЕГИОНАЛНОГ ИСКУСТВА“, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад, 2006;
- Казимировић, 1997, Васа Казимировић, „ЦРНА РУКА“, личности и догађаји у Србији од преврата 1903. до Солунског процеса, Призма, Крагујевац, 1977;
- Марковић, 2020, Ратко Марковић, „Уставно право“, двадесет пето поновљено издање, Универзитет у Београду, Правни факултет, Центар за издаваштво, 2020;
- Мирковић, 2019, Зоран Мирковић, „Српска правна историја“, Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд, 2019;
- Мишић, 1990, Живојин Мишић, (пр. Саво Скоко), „Моје успомене“ БИГЗ, Београд, 1990;
- Новаковић, 1912, Стојан Новаковић, „ДВАДЕСЕТ ГОДИНА УСТАВНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ 1883–1903“, историјско мемоарске записке к томе времену и к постању и практиковању устава од 1888 до 1901, издање књижарнице С. Б. Цвијановића, Београд, 1912;
- Петровић, 2020, Милан Петровић, „Личност против странке“, CATENA MUNDI, Београд, 2020;
- Скоко, 1990, Саво Скоко, „Војвода Степа Степановић“, БИГЗ, Београд, 1990;
- Џомић, 2007, Велибор Џомић, „УСТАВ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ ИЗ 1903. ГОДИНЕ И КОНКОРДАТ СА СВЕТОМ СТОЛИЦОМ ИЗ 1914. ГОДИНЕ“, *Црквене студије* 3–2006, Ниш, 2006;
- Шапоњић, 2022, Бранко Шапоњић, „Српски етнички простори као поприште борби за утицај великих сила“, *Научно истраживачки пројекат „Правни поредак Србије и актуелни међународни и регионални процеси“: тематски зборник – пројекат*, св. 1. Косовска Митровица, 2022.

Branko Šaponjić

THE CONSTITUTION FROM 1903 AND THE SITUATION IN THE KINGDOM OF SERBIA AFTER IT'S ADOPTION

Summary

The political circumstances in the Kingdom of Serbia in the first years of the 20th century were very mutable. The highhandedness of the last member of the Obrenović dynasty caused great dissatisfaction in the country. The desire to concentrate all the power in his hands, the marriage with the court lady of Queen Natalia led to the royal couple being killed by conspirators. After their death, Petar Karađorđević came to the Serbian throne. The constitution of 1901, which was then in force, was replaced by a new constitution passed in 1903. This paper will present the novelties brought about by the new constitution, as well as the political background that created the conditions for it's adoption. Historical, sociological and comparative methods will be used to present the above facts.

Keywords: Constitution, politics, control, king, Parliament.

Александар Велики у српским часописима друге половине XIX и почетком XX века

**МА Лазар
Аксентијевић**

Универзитет у Новом
Саду,
Филозофски факултет

УДК 050(947.11)“18/19”
УДК 94(38)“-0356/-0323”

lazar.aksentijevic94@
gmail.com

Сажетак: Александар Велики (356. п.н.е.–323. п.н.е.) весник новог доба у историји старог века представља једног од највећих војсковођа антике. Уједињујући грчко-македонски свет са пространим источним светом, Александар Велики је поставио темеље којима ће се након његове смрти развити хеленске државе. До своје 30. године освојио је већину тада познатог света. Његови успеси учинили су га инспирацијом за многе писце свог времена и касније, тако његово име привлачи пажњу непрекидно од антике до савременог доба. У овом раду приказаћемо како је Александар Велики представљен у српским часописима друге половине XIX и почетком XX века и како су његови успеси и подвизи утицали на генерације српске омладине у Кнежевини/Краљевини Србији и Аустроугарској монархији.

Кључне речи: Александар Велики, Матица, Школа, Голуб, Подмладак, Омладина, Босанска вила, Глас Српске краљевске академије.

Часописи представљају прворазредни историјски извор јер осликавају дух времена у ком су писани. Српски народ у периоду друге половине XIX и почетком XX века издаје велики број часописа. И поред сразмерно великог броја часописа, а ради се о приближно око 900 периодичних издања, утицала је и чињеница да Срби дуго нису имали своју државу, а и када је настала многи од Срба нису живели у њој. Судбина Срба јужно од Саве и Дунава била је везана за ослободилачку оружану борбу против вишевековног непријатеља оличеног у Османском царству. Северно од Саве и Дунава, у Јужној Угарској, борба Срба била је политичка и духовна за опстанак идентитета у Аустроугарској империји уз неговање сна о коначном уједињењу. (Уп: Аксентијевић 2023; Бошков, Аксентијевић 2021: 342; Вошков 2021: 145) У оквиру проучавања античких тема у српским часописима можемо наћи бројне радове који говоре о Александру Великом. Ти радови су публиковани у дечијим, омладинским и књижевним часописима сем једног који је публикован у научно профилисаном часопису.

Животни век Александра Великог одговара историјском периоду који данас зовемо хеленизмом. Нарочито интересовање за овај део историје јавља се у периоду XIX века. Наиме, Јохан Густав Дројзен, немачки историчар, је 1833. године објавио књигу под називом Историја Александра Великог (*Geschichte Alexanders des Grossen*) чиме је положио основе изучавања овог великог војсковође и македонског краља. (Droysen 1833) Фанула Папазоглу истиче да се пре Дројзена историја Грчке завршавала са битком код Херонеје и да је период који касније наступа период декаденције и дегенерације. (Папазоглу 2010: 16) Он је у Историји Хеленизма (*Geschichte des Hellenismus*) сабрао све историјске изворе и критички их обрадио и показао да је овај историјски период неоправдано занемарен. (Droysen 1877; Вошков 2021: 149) Дројзенова заслуга лежи у чињеници што је указао на интерес који овај период крије у себи. (Папазоглу 2010: 16) Густав Дројзен је први увео термин хеленизам. (Wilcken 1967: XII–XIII; Kressing 1987: 5; Папазоглу 2010: 17; Вошков 2021: 149) Дројзеново дело је настало у кључном историјском контексту за немачки народ који је био подељен и тежио националном уједињењу. Тако је Дројзен у Македонији видео Пруску којој је било предодређено да то уједињење изврши. (Папазоглу 2010: 17) Његово дело је утицало на многе српске историчаре који су се школовали на универзитетима у немачком културном простору. (Вошков 2021: 149)

Историја Хеленизма се изучавала у оквиру историје старог века. У односу на уџбенике историје који су акценат стављали на војну историју, слика Александра Великог у часописима је знатно другачија. Часописи који су писали о Александру Великом излазили су на територији Аустроугарске (Матица, Голуб и Босанска вила) и Кнежевине односно Краљевине Србије (Школа, Подмладак, Омладина и Глас Српске краљевске академије). Чланци о Александру Великом настали су у кључном моменту националне борбе српског народа против окова Беча и Будимпеште са једне и Османског царства са друге стране.

На питање шта је држава одговор је покушао да представи Ђорђе Вукићевић један од најбољих српских правника на територији Аустроугарске монархије. Делове из Вукићевићевог дела О уставној држави и њезиним установама објавио је часопис Матица,¹ а за наведену књигу аутор је добио награду Матице српске. Класични народи су државу сматрали као једно опште добро која према аутору „беше узвишена цел, за којом тежаху старе државе грчке и римске“. (Вукићевић 1869а: 3) Свака од тих држава је имала одређени државни циљ који се испољавао као ратоборство, тежња за освајањем, развитком науке, трговине и радиности које су како Вукићевић наводи имале „човечански значај“. (Вукићевић 1869а: 4)

Сви типови држава које аутор наводи су морале имати органе преко којих би успостављали своју власт и то су према Вукићевићу, законодав-

¹ Незванични орган Уједињене омладине српске био је часопис Матица који је у поднаслову имао назив „лист за књижевност и забаву“. Часопис је излазио у Новом Саду од 1865. до 1870. године. Уредник Матице био је Антоније Хаџић који је тада био уједно уредник Летописа Матице српске. Хаџић је Матици давао више слободе него Летопису који је тих година био у кризи и нерадо се гледало на њега као носиоца српске националне мисли у монархији. (Кисић, Булатовић 1996: 67)

ство, влада и правосуђе. (Вукићевић 1869б: 27) Сви типови држава који су наведени нису нужно били састављени од једног народа. (Вукићевић 1869в: 52) Аутор разликује државне форме према спољашњем виду и унутрашњем значају. Тако долазимо до Платона, Херодота, Полибија и Цицерона који су у својим делима писали о разним формама државне власти. Поред ових античких писаца, аутор издваја Александровог учитеља Аристотела као „најоштрумнијег“ и „најтемељитијег“ философа који истиче да у свакој држави постоји један ауторитет који представља највишу државну власт. (Вукићевић 1869г: 97–98) Па тако, према Аристотелу, постоје три врсте држава, монархија, аристократија и демократија. Ову Аристотелову поделу су каснији писци допуњавали и мењали, па тако и сам аутор овог рада који додаје и четврти облик власти а то је теократија, који представља „извршење воље највишег божанства и идеала“. Све форме се могу мењати и међусобно прожимати, па за демократијом често долази аутократија; најбољи пример тога је аутократија за време Александра Великог и Јулија Цезара. (Вукићевић 1869г: 99) Монархију као појам владавине Вукићевић често повезује са насиљем које је исказано у државним покретима од периода Августа до Наполеона III или пак Александра Великог до оснивања мексичког царства. (Вукићевић 1869г: 121) Аристократија по својој форми и првобитном значају требало је да буде један од најбољих система. Али то овде није случај јер државне положаје су често заузимали они несавесни, па аутор издваја свештенички и војнички сталез као најстарији сталез аристократије а затим и аристократију новца. „Знамените“ аристократије су се развиле у Спарти и Картагини, али ону коју аутор издваја је била заправо римска република. (Вукићевић 1869д: 219) Демократија је представљена као чист излив народне суверености и правне једнакости свих грађана и у раду је подељена на стару и нову демократију. Стара демократија се још назива и чиста. Остаје питање како аутор тумачи чисту демократију јер она, према њему, може постојати само у малим државама, где поред грчке пореди и римску демократију. (Вукићевић 1869ђ: 243) Циљ рада ког аутор износи је тежња ка стварању идеалне српске државе до које ће доћи након ослобођења и уједињења. Тако, држава Александра Великог не би требало да буде узор, већ узоре треба наћи у грчкој и римској демократији.

У часопису Голуб² публикован је рад у форми приповетке непотписаног аутора који говори о Александру Великом. На самом уводу приче наводе се географске одлике античке Македоније у којој је Александар рођен. Аутор је искористио прилику и да наведе да је на супротном крају Македоније била „столица нашег јунака Марка Краљевића“. (Аноним 1882: 6) Наведени пример није усамљен случај. У часописима северно од Саве и Дунава веома је чест случај да се мотиви из националне историје преплићу са античким. Наиме, услед перманентне мађаризације и велике контроле писа-

² Часопис Голуб је један од ретких српских часописа Аустроугарске монархије који се одржао дуги низ година. Први број овог часописа изишао је 1879. године и излазио је до 1913. године. У поднаслову часописа је стајало да је то „лист за српску младеж“. Оснивач и уредник часописа био је Јован Благојевић (1848–1918) који је поред Голуба био уредник и Развитка. (Стоканов 2004: 569–570)

не речи које су прописивале власти у Бечу и Будимпешти, посебно након нагодбе 1867. године, српска национална историја је била маргинализована и под сталном присмотром. Сваки аутор је морао имати на уму да ће рад проћи цензуру. Тако, бројни радови који нису били политички коректни никада нису угледали светлост дана. Свако пропагирање националистичких тенденција је било штетно за Двојну монархију која је била вишенационална држава. Нарочито ту тенденцију контроле уџбеника и периодике можемо уочити након потписивања двојне нагодбе 1867. године. (Стајић 1949: 322; 347–351; Бошков 2021: 145; Аксентијевић 2023) Тако су бројни аутори користили примере из античке прошлости који је требало да послуже као пример у познавању националне историје. Античке теме су биле прикладне јер је васпитање омладине требало да буде у античком духу, она је требало да „карактер очврсне за свако поштено и мушко дело“. (Оберкнежевић 1890: 78)

Аутор рада посебан акценат ставља на Александрово образовање наводећи Филипово писмо Аристотелу. Антички филозоф је окарактерисан као „славни мудрац“. Можемо извести закључак да је аутор са сигурношћу користио дело римског граматичара Аул Гелија и његово дело Атичке ноћи (*Noctes Atticae*) које не цитира нити наводи извор. Гелије у свом делу наводи следеће:

Φίλιππος Ἀριστοτέλει χαίρειν

Ἰσθι μοι γεγονότα υἱόν. πολλὴν οὖν τοῖς θεοῖς ἔχω χάριν, οὐχ οὕτως ἐπὶ τῇ γενέσει τοῦ παιδός, ὡς ἐπὶ τῷ κατὰ σὴν ἡλικίαν αὐτὸν γεγόνεναί· ἐλπίζω γάρ αὐτὸν ὑπὸ σοῦ τραφέντα καὶ παιδευθέντα ἄξιον ἔσεσθαι καὶ ἡμῶν καὶ τῆς τῶν πραγμάτων διαδοχῆς. (Gell. N. A. IX 3)

„Филип поздравља Аристотела

Знај да ми се родио син. Веома сам, дакле, захвалан боговима, не зато што ми се родио син, него зато што ми се родио за твога живота. Надам се да ће он, од тебе одгајен и одваспитан, бити достојан и нас и наследства у влади“. (Gell. N. A. IX 3 прев. Ђурић 1997а: 368)

Превод анонимног аутора је сличан Ђурићевом и он наводи следеће:

„Филип шаље Аристотелу поздрав

Овим ти јављам, да ми се родио син. На томе хвалу дајем Богу. Не толико зато, што ми се син родио, него више зато, што се родио онда, када и ти живиш, јер ја у тој нади живим, да ће бити достојан моје отаџбине и круне, која му је намењена“. (Аноним 1882: 6)

Поред Аул Гелија аутор је користио и Плутархову биографију Александра. Плутарх, велики биограф I и раног II века н.е., у својим Упоредним животописима (*Vitae parallelae*) наводи следеће:

„ὦ παῖδες, πάντα προλήψεται ὁ πατήρ, ἐμοὶ δ' οὐδὲν ἀπολείψει μεθ' ὑμῶν ἔργον ἀποδείξασθαι μέγα καὶ λαμπρόν“. (Plut. Vit. Alex. 5)

„Другари, све ће ми отац унапред узети, а за ме неће остати ни једно велико ни сјајно дело да га с вама извршим“. (Plut. Vit. Alex. 5, прев. Ђурић 1990: 105)

Ауторов превод Плутархових навода је следећи:

„Мој отац неће ништа оставити да и ја урадим“. (Аноним 1882: 6)

Поред наведених делова које аутор преузима из античких извора, можемо извести закључак да је био највише ослоњен на Плутарха. О томе сведочи и наредни навод: „Синко тражи себи другу краљевину, Македонија је мала за тебе“ (Аноним 1882: 6), који је преузет из Плутарховог дела. Плутарх наводи: „ὃ παῖς φάναι, «ζῆτεῖ σεαυτῷ βασιλείαν ἴσην· Μακεδονία γὰρ ζ' οὐ χρεῖται» (Plut. Vit. Alex. 6) Аутор је као што можемо видети прилично доследно извршио превод Плутархових навода. Превод М. Ђурића је сличан ауторовом. Ђурић наведени део преводи на следећи начин: „Сине мој, тражи себи краљевство које ће бити достојно тебе; Македонија је за тебе премалена“ (Plut. Vit. Alex. 6, прев. Ђурић 1990: 107)

Након кратке биографије Александра Великог аутор износи низ приповедака с циљем да се прикаже „какав је он човек био и куда је све допирао“ (Аноним 1882: 7) За ни једну приповетку која је у раду представљена се не наводи извор, већ се наводи да се тако „приповеда“ (Аноним 1882: 7) Тако је представљена прича о Александру и кинику Диогену из Синопе. Александар је био фасциниран његовим животом и рекао је: „Заиста да нисам Александар, радо бих био Диоген“ (Аноним 1882: 7) Наведена прича коју аутор наводи преузета је доследно из Плутархове биографије Александра где се наводи: „εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἦμην, Διογένης ἂν ἦμην“ (Plut. Vit. Alex. 14) Наведена приповетка Александровог сусрета са Диогеном у Коринту је несумњиво фикција и једна од многобројних легенди које су настале о Диогену. Плутарх ту анегдоту спомиње још два пута у Етичким списима а у грчкој литератури се наводи још 22 пута (Plut Vit. Alex. 14, прев: Dukat 1988: 59 f. 132) Ово свакако није једина прича коју анонимни аутор наводи из дела овог античког писца. Представљена је и прича о Александровој пожртвованости приликом марша где није желео да попије воду јер није било довољно воде за све (Plut Vit. Alex. 42, Аноним 1882: 7) Наведене Плутархове приче које аутор наводи требало је да буду поука српској омладини да „човек никад ништа не ради у злу срцу, и што год ради, ваља да помисли и на свршетак, па да ради само оно, за што се неће кајати“ (Аноним 1882: 7)

Наредни часопис у ком је публикована прича о Александру Великом је часопис Босанска вила.³ Аутор рада је православни свештеник Мило Радић. Прича је представљена као српска народна приповетка која нема историјски утемељен контекст. Једини податак који можемо сматрати веродостојним и који се помиње у античким изворима везан је за другу фуснуту у тексту и односи се за Александрову пожртвованост приликом марша која је наведена и у часопису Голуб а везана је за воду (Радић 1902: 77) Вода је кључан елемент у причи Мила Радића. Наиме, оно што је ауторова фикција и оно чега нема у античким изворима је одлазак Александра Великог на језеро ког чувају дивови где од њих краде боцу воде носећи је са собом кући. Он боцу

³ Босанска Вила је почела са излагањем у Сарајеву 1885. године и излазила је до почетка Првог светског рата. Часопис Босанска вила је била прва колевка српске књижевне авангарде, гласило борбеног нараштаја који је на прагу XX века водио једну велику револуцију на цивилизацијском, духовном, културно-историјском, социјалном и национално-ослободилачком плану. (Палавестра 1992: 18)

воде даје сестри на чување под претњом да ту боцу не дира. Али радозналост је натерала да боцу касније узме и несмотрено разбије, скупљајући воду она је узела неколика гутљаја и претворила се у сирену која ће дивно певати и водити морепловце у смрт. (Радић 1902: 78) Њихова песма је сматрана за персонификацију свемирске хармоније. У митологији сирене представљају демонска бића смрти сродне керама и херапијама и тесно повезане са божанствима Подземља. (Срејовић, Цермановић Кузмановић 1987: 387)

Српска учитељска удружења као и, независно од њих, ђаци и учитељи на територији Србије, публиковали су часописе намењене школској омладини. (Аксентијевић 2023) Један од таквих часописа је Школа.⁴ Битан сегмент у часопису је представљала античка прошлост која је требало да морално и васпитно делује на децу. У првим бројевима објављен је рад под називом „Васпитање“. (Аноним 1868а: 134–137; Аноним 1868б: 149–155) У склопу рада је представљено образовање и васпитање у античком периоду. Тако се у раду нашла прича о Александровом образовању које доноси римски граматичар Аул Гелије. (Аноним 1868б: 151) Циљ навођења овог и осталих примера о васпитању из античког периода је поука да родитељи треба да теже ка добром васпитању своје деце. Идеали из античке прошлости попут Александра Великог је требало да послуже том циљу јер, како и сам аутор наводи, „нама зла срећа није дала у многоме другом гледати на своју кућу“ тако да наведени примери треба да укажу какве мисли о „васпитању владају у многим срећним кућама“. (Аноним 1868б: 154) Срећна кућа коју аутор напомиње, између осталог, је античка Македонија у којој се Александар Велики васпитавао.

У часопису су представљене и бројне позитивне особине које ђаци треба да стекну. Једна од таквих особина је вредноћа коју је, између осталих, поседовао Цезар који је представљен као славни Римљанин и највећи човек свог доба, који говори да у одважним пословима „ваља радити а не промишљати“, и Александар Велики, који се у раду пореде са Наполеоном. (Аноним 1869а: 65) Поред вредноће су истакнуте и врлине попут пријатељства које у појединим контекстима могу бити лоше. Један од таквих примера пронађен је у Александровом животу. Тако је смрт Хефестиона, Александровог побратима и саборца, описана као велика трагедија овог војсковође. Када је Хефестион умро, Александар Македонски је у бесу учинио бројне злочине. Недела која аутор наводи су преузета из Плутарховог описа Александровог живота. (Plut. Vit. Alex. 72) Ово је напослетку требало да буде пример да „дечица упамте до својега века, да се најдивније врлине могу да изметну у зло како човек прекорачи преко ограда, коју му представља осећање

⁴ Часопис Школа је био „лист за учитеље, родитеље и децу“ и један је од првих школских часописа који су излазили у Кнежевини Србији. Почео је са излажењем 1868. године у Београду и престао је са излажењем услед Српско-турског рата 1876. године. Уредник часописа био је Милан Милићевић који је епитет српског Плутарха стекао енциклопедијом Поменик знаменитих људи у српскога народа новијег доба. (Кисић, Булатовић 1996: 76; Крстић 2014: 527–529; Аксентијевић 2023)

општечовечанске правде“ . (Аноним 1868б: 149) Једна од честих прича у српским часописима је и прича о Александровом подвигу приликом марша у ком није желео да попије воду и прича о Александру и Диогену. Те приче можемо наћи и у часопису Школа и оне су описана као уздржљивост, моралност и досетљивост које су представљене као једне од бројних Александрових врлина. (Аноним 1869б: 248–249 Аноним 1869в: 538)

Поред часописа Школа који је анегдотама из античког периода стварао целину рада, поједини часописи су представљали искључиво кратке анегдоте које нису биле повезане редоследом и нису чиниле целину рада. На такав пример можемо наићи у часопису Подмладак⁵ и Омладина.⁶ Под називом класичне анегдоте преведене су са француског језика анегдоте о античким философима и војсковођама. Преводилац је био ученик осмог разреда гимназије Коста Јовановић. Међу њима можемо наћи и оне које су посвећене Александру и философу Менедему.⁷ Једна од њих истиче наводни разговор Менедема и Александра вероватно пре његовог доласка на власт, где је философ причао да не постоји само један свет већ постоји више њих да би му Александар одговорио: „Јадан ли сам ја, кад још ни један нисам покорио“. (Јовановић 1897:78) У анегдоти је исказана Алексадрова моћ и жеља за освајањем, он је у њој посредно окарактерисан као велики војсковођа жељан освајања.

У првом броју часописа Омладина можемо уочити одељак под насловом „Историске анегдоте“ који ће у другом броју добити наслов „Класичне анегдоте“. Предмет тих анегдота је била античка прошлост. (Аноним 1896а: 8–9; Аноним 1896б: 31–32; Аноним 1896в: 49–50; Аноним 1896г: 64–65) У највећем броју случајева представљене су анегдоте из живота Филипа и Александра Великог. Једна од таквих анегдота везана је за свађу између оца и сина где је Александар рекао: „Гледај га, рече Александар, једнако спрема и говори, да ће прећи из Европе у Азију, а овамо не може да пређе ни од

⁵ Часопис *Подмладак* је био „лист за омладину средњих школа“. Излазио је у Београду три пута месечно од 1897. до 1898. године под уредништвом Момчила Иванића. (Кисић, Булатовић 1995: 131)

⁶ Омладина је била књижевни лист намењена омладини средњих школа. Власник часописа био је Ђорђе Јоксимовић. Лист није био дугог века и излазио је током 1896. године. Остаје отворено питање зашто је лист престао са излажењем јер уредништво у претпоследњем броју истиче да „одзив, који је наш лист наишао преко сваког очекивања је“. Из штампе је изишло осам бројева овог листа. (Аноним 1896г: 52)

⁷ Менедем (339/337–265 п.н.е) је био родом из Еритреје која је поред Халкиде представљала најзначајнији град на Еубеји. Са великим ентузијазмом је учествовао у политичком животу тако да му је често поверавана државна управа и дипломатски преговори с Птоломејем, Лисимахом, Деметријем, Полиоркетом и Антигоном Гонатом, који га је ценио и волео и издавао се за његовог ученика. Својом умереном политиком заузимао се за слободу своје отаџбине. Због својих пријатељских односа са Антигоном био је осумњичен да ће предати Еритреју и због тога се склања са својом женом и ћеркама у Македонију код краља Антигона. Своју мисао није оставио ни у каквим списима већ је као Сократ зрачио својим усменим разговорима те је својом етичком личношћу вршио знатан утицај на околину. (Wilamowitz–Moellendorff 1881: 86–143; Ђурић 1997б: 288–290)

једне столице до друге“ . (Аноним 1896в: 50) Наведени цитат је преузет из Плутарховог дела, где овај антички биограф наводи следеће:

„οὗτος μέντοι εἶπεν «ἄνδρες εἰς Ἀσίαν ἐξ Εὐρώπης παρεσκευάζετο διαβαίνειν, ὃς ἐπὶ κλίνην ἀπὸ κλίνης διαβαίων ἀνατέτραπται“ . (Plut. Vit. Alex. 9)

„И тај се, људи, спремао да пријеђе из Европе у Азију, а превалио се покушавајући пријећи с једне лежаљке на другу“ . (Plut. Vit. Alex. 9, прев. Dukat 1988: 10)

Плутархово дело је коришћено и за анегдоту када је Александар Велики опседао, како се наводи, „неки град“ . Аутор не наводи име града и ако се у Плутарховом делу наводи да се ради о утврђењу Ниса која је лежала у Свату између река Кофен и Инд. (Plut. Vit. Alex. 58, Dukat 1988: ф. 651) Александар је тада упитао Акуфиса да му преда управу у граду а да му заузврат овај пошаље стотину најбољих грађана. Акуфис му је одговорио: „Ја би много лакше управљао градом кад би ти допустио да ти пошаљем стотину најгорих грађана, а они најбољи да остану да ми помажу“ . (Аноним 1896в: 50) Плутарх у свом делу наводи следеће:

„φῆσαντος δὲ τοῦ Ἀλεξάνδρου «σὲ μὲν ἄρχοντα καταστήσαντας αὐτῶν, πρὸς δ' ἡμᾶς πέμψαντας ἑκατὸν ἄνδρας τοὺς ἀρίστους,» γελάσας ὁ Ἄκουφισ «ἀλλὰ βέλτιον» εἶπεν «ἄρξω βασιλεῦ, τοὺς κακίστους πρὸς σὲ πέμψας μᾶλλον ἢ τοὺς ἀρίστους“ . (Plut. Vit. Alex. 58)

„Ако тебе учине твоји земљаци својим главаром, а мени пошаљу стотину својих најврснијих људи“ насмијавши се, одговори Акуфис: „Али, краљу, боље ћу владати ако ти пошаљем најгоре људе умјесто најбољих“ . (Plut. Vit. Alex. 58 прев: Dukat 1988: 41)

Иако се Плутархово дело не наводи, можемо са сигурношћу потврдити да се ради о његовом делу. Позадина публикавања ових навода које Плутарх износи се односи на образовање и васпитање омладине у античком духу. У првом случају је она везана за алкохолизам. У овом периоду је излазило и оних часописа који су пропагирали став суздржавања од пића нарочито код омладине. Часописи за сузбијање опојних пића који су често у свом поднаслову имали групацију популације којима је лист намењен, а то су били листови за „дом и школу“, као што је то случај код часописа Омладина, који је био књижевни лист за омладину средњих школа. Један од таквих радова који је упућивао на штетност опојних пића публикован је и у часопису Нови нараштај,⁸ листу који је управо био часопис за „дом и школу“. Школска омладина је поред сазнања о његовој штетности, требало да буде агитатор који ће истицати штетност опојних пића. У једном од тих радова се наводи да су још стари римски закони забрањивали опијање жена и деце. За потврду својих тврдњи, аутор користи бројне историјске изворе као што су Плиније, Фабије Пиктор и Дион Касије као што и аутор анегдота користи Плутархове наводе. (Грубач 1913: 55–56) У другом случају Плутархова

⁸ Часопис Нови нараштај је излазио у Загребу и предствљао је орган Друштва апстинената у Хрватској и Славонији. Часопис је имао за циљ сузбијање опојних пића а у поднаслову листа је стајало „за дом и школу“. Висока краљевска земаљска влада у Загребу је лист препоручивала школској омладини. Часопис је почео да излази од 1906. године и излазио је до избијања Првог светског рата. Штампана се обављала у Српској штампарији у Загребу. Власник и одговорни уредник био је Никола Ђурић. (Ђурић 1909: 48)

прича која је представљена у анегдоти се односи на стварање друштва које ће чинити најбољи. Наиме, бројне приче је требало да утичу на формирање моралних начела српске омладине која ће кад одрасте бити корисна својој држави.

Једини рад који говори о Александру Великом у ком су критички обрађени антички извори и литература је рад Николе Вулића који је публикован у Гласу Српске краљевске академије.⁹ Рад је примљен на скупу академије друштвених наука 2. маја 1909. године. У њему Вулић настоји да докаже да никакве сеобе међу Трибалима није било пре доласка Филипа и Александра на власт. У прилог томе је покушао да реконструише пут којим се Александар кретао у свом походу на ово средњобалканско племе. За свој рад, Вулић користи Аријана као главни извор за историју овог похода. (Вулић 1910: 40) Поред Аријана, у раду можемо уочити и текстове из Херодотовог и Тукидидовог дела, затим, дела Страбона, Апијана, Плинија, Дион Касија и Птоломеја. Да би потврдио своје ставове које добија из античких извора, аутор користи и радове тада водећих историчара. Један од њих је управо Дројзен и његово дело Историја Хеленизма. Дело Густава Дројзена је било од великог утицаја на многе историчаре ван немачког говорног подручија. Све до краја XIX века српски историчари су били под пресудним утицајем немачких историјских књига. Разлог томе лежи у чињеници да су се бројни учени Срби школовали на универзитетима у Минхену, Бечу и Будимпешти. (Boškov 2021: 146) Тако је Никола Вулић свој докторат стекао на минхенском универзитету *Ludovico-Maximilanea*. Докторску тезу под називом *Historische Untersuchungen zum Bellum Hispaniense* одбранио је 1896. године. (Љубомировић 2013: 17)

Користећи Аријана као главни извор он одбацује претпоставку француског истраживача Бовиса који је ослањајући се на Аријана извео закључак да је Александру било потребно десет дана да очисти територију око Несте од Трачана јер код овог античког писца то не стоји. (Bovis 1908; Вулић 1910: 42) Пошто је прешао реку Хем, Александар је избио на реку Лингин. Вулић такође одбацује Бовисову тврдњу да под реком Лингин треба сматрати Нишаву, јер за ту чињеницу нема никакве доказне снаге; насупрот томе постоје бројни разлози који говоре против овог става. (Вулић 1910: 54) Међутим, Вулић није понудио решење те је река Лингин до данас остала непозната. Без обзира што аутор користи широку лепезу античких извора и литературе, он не може одговорити на питање којим је путем Александар Велики дошао у свом походу на Трибале. Највероватније да је Александар на Дунав доспео преко области Искера и Тимока. (Вулић 1910: 61) Реконструкција Александровог похода и његова излагања нису прихваћена да би неколике деценије касније Фанула Папазоглу нагласила да је Вулић

⁹ Глас Српске краљевске академије је представљао часопис Српске краљевске академије који је почео са излагањем 1887. године. Садржао је два разреда, први је био посвећен расправама из природних и математичких наука, док је други разред садржао расправе из философских, језичких и историјских наука. Часопис је излазио до избијања Другог светског рата.

несумњиво био у праву. (Уп: Beloch 1923: 352–354; Папазоглу 1957: 260–262) Оно што се мора одбацити из Вулићевог излагања је претпоставка да је Александар покушао да се искрца на острво Пеуке на ком су се Трибали склонили, јер податак није потврђен извором ког сам Вулић наводи. (Уп: Arr. I 2, прев: Асовић 2015: 36–37; Вулић 1910: 59) Подаци о острву Пеуке које износе Аријан и Страбон су, према становишту Ф. Папазоглу, погрешни али је врло тешко објаснити како је до грешке дошло. (Parazoglu 2007: 30) Јулије Белох сматра да је грешку начинио Птоломеј или неки његов преписивач. (Beloch 1923: 354) Без обзира на наведене Вулићеве грешке, Александаров поход против Трибала је за нас од посебног значаја, јер се тиче народа који је делимично живео на територији наше земље. (Папазоглу 2010: 78)

На основу изложених радова који су пре свега излазили у омладинским, школским и књижевним часописима, сем рада Николе Вулића који је објављен у научно профилисаном часопису, можемо извести закључак колики је утицај Александар Велики имао на бројне ауторе. Радови који су публиковани у школским и омладинским часописима су имали функцију моралног васпитавања омладине у античком духу. У бројним радовима можемо уочити тенденцију коришћења античких извора, што указује на развој историјске науке. За разлику од уџбеника историје у овом периоду где је Александар Велики приказан као велики војсковођа а његова борба против Персије скривено представљена као борба српског народа, у часописима је он пре свега приказан као личност која поред изузетних моралних врлина поседује и мане. (Bošković 2021: 144–161) Поједине индиције указују и на то да је личност Александра Великог коришћена да би се подигла српска национална свест. То најбоље можемо уочити у раду у ком се наводи да је у Македонији столовао српски Краљевић Марко као што је раније столовао Александар и тако посредно можемо уочити упоређивање српског са античким јунаком. Отворена инструментализација није долазила у обзир, посебно у српским часописима који су излазили у Аустроугарској јер би их власти лако откриле. Међутим, истицање појава из националне историје у радовима из античке прошлости је било знатно теже уочити. У прилог овој чињеници сведочи и рад из часописа Голуб где се Спартанци, односно, како се у раду називају Шпартанци, „јунаци као што су међу Србима Црногорци“. (Аноним 1887: 28; Аксентијевић 2023) Античка прошлост је требало да укаже на моделе држава које су биле заступљене у старом веку. Па тако Александрова држава која је окарактерисана као монархија не треба да буде узор будућој српској држави, већ примере треба наћи у грчкој и римској демократији. Насупрот часописима Двојне монархије, у Кнежевини Србији примери из античке прошлости у којима је представљен Александар Велики требало је да послуже умном и моралном усавршавању уз истицање добрих врлина које би омладина требало да прихвати. Тако су коришћене бројне анегдоте о пријатељству, васпитању, вредноћи, алкохолизму и учењу са циљем стварања оног друштва које би било понос будућој уједињеној српској држави. Поред

школских часописа, рад Николе Вулића који је објављен у научно профиланом часопису је од изузетног значаја јер је представљена територија наше земље у античком периоду и представљен народ који је некада живео у њој.

Библиографија

Скраћенице:

Arr = Arrian

Gell = Aulus Gellius

Plut = Plutarch

Извори:

Плутарх, *Славни ликови антике II*, избор из „Упоредних животописа“, Нови Сад 1990. (прев. Милош Ђурић)

Aulus Gellius, *Noctes Atticae* book: 1–5, Harvard University Press 1927. (translated by Jonh C. Rolfe)

Flavije Arijan, *Pohod Aleksandra Velikog*, Beograd 2015. (prev: Dejan Acović)

Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Zagreb 1988. (prev: Zdeslav Dukat)

Литература:

Аксентијевић, Ј. (2023). Антика у српским дечијим и школским часописима друге половине XIX и почетком XX века: примери из часописа Школа и Голуб, У: Марицки Гађански, К. (уред.) (2023) *Антика и савремени свеј: Путање исјине и слободе, закона, правде и демократије код античких аутора и у њиховој антици*, 14. међународни научни скуп, Зборник радова. Београд: Друштво за античке студије Србије. (рад у штампи)

Аноним. (1868а). „Васпитање“, *Школа*, 9, 134–137.

Аноним. (1868б). „Васпитање“, *Школа*, 9, 149–155.

Аноним. (1869а). „Вредноћа“, *Школа*, 5, 63–67.

Аноним. (1869б). „Уздржљивост“, *Школа*, 16, 248–251.

Аноним. (1869в). „Досетљивост“, *Школа*, 34, 537–539.

Аноним. (1882). „Александар Велики“, *Голуб*, 1, 6–8.

Аноним. (1887). „Нешто из старе Грчке“, *Голуб*, 2, 28–29.

Аноним. (1896а). „Историске анегдоте“, *Омладина*, 1, 8–9.

Аноним. (1896б). „Класичне анегдоте“, *Омладина*, 2, 31–32.

Аноним. (1896в). „Класичне анегдоте“, *Омладина*, 6, 49–50.

Аноним. (1896г). „Класичне анегдоте“, *Омладина*, 7–8, 64–65.

Бошков, С. Аксентијевић. Ј. (2021). „Римска култура у њенима историје друге половине XIX века“, *Методички видици*, 12, 342–358.

Вукићевић, Ђ. (1869а). „Појам и цел државна“ (из књиге: „О уставној држави и њезиним установама“), *Мајица*, 1, 1–5.

- Вукићевић, Ђ. (1869б). „Народна сувереност највиша државна власт и њезини органи“ (из књиге: „О уставној држави и њезиним установама“), *Маџица*, 2, 25–27.
- Вукићевић, Ђ. (1869в). „О народу и народности у држави“ (из књиге: „О уставној држави и њезиним установама“), *Маџица*, 3, 49–52.
- Вукићевић, Ђ. (1869г). „О Монархији“ (из књиге: „О уставној држави и њезиним установама“), *Маџица*, 6, 121–124.
- Вукићевић, Ђ. (1869д). „Уставно–сталешка монархија“ (из књиге: „О уставној држави и њезиним установама“), *Маџица*, 10, 217–220.
- Вукићевић, Ђ. (1869ђ). „О демократији“ (из књиге: „О уставној држави и њезиним установама“), *Маџица*, 11, 241–244.
- Вулић, Н. (1910б). „Поход Александра Великог на Трибале“, *Глас Српске краљевске академије*, 82, 40–61.
- Грубач, С. (1913). *Из борбе за џрезвеносџ, Нови нарашџај лисџ за сузџијање ојојних џића за школу и дом*, 4, 55–56.
- Ђурић, Н. (1909). „Уредникове поруке“, *Нови нарашџај*, 4, 48.
- Ђурић, Н. (1997а). *Филозофски сџиси*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Ђурић, Н. (1997б). *Исџорија хеленске еџике*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Јовановић, К. (1897). „Класичне анегдоте“, *Подмладак*, 5, 77–78.
- Кисић, М. Булатовић, Б. (1996). *Српска шџамџа: 1768–1995: исџоријско-библиографски џреглед*, Штампa и српско друштво 19. и 20. века, Београд: Медија центар.
- Љубомировић, И. (2013). *Никола Вулић исџоричар аниџике*. Ниш: Филозофски факултет. (непубликована докторска дисертација)
- Палавестра, П. (1992). „Идеологија и мисија књижевних часописа, Пример Босанске виле и Српског књижевног гласника“. У: Пековић, С. Матовић, В. (уред.) (1992). *Традиционално и модерно у српским часописима на џочејку века (1895–1914)* Зборник радова. Нови Сад-Београд: Матица српска, Институт за књижевност и уметност, 1992, 17–22.
- Папазоглу, Ф. (2010). *Исџорија хеленизма*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Радић, М. (1902). „Александар Велики“, *Босанска вила лисџ за забаву џоуку и књижевносџ*, 4, 77–78.
- Срејовић, Д. Цермановић Кузмановић, А. (1987). *Речник грчке и римске мџџологије*. Београд: Српска књижевна задруга.
- Стајић, В. (1949). *Српска џравославна велика гимназија у Новом Саду*, Нови Сад: Матица српска.
- Стоканов, Р. (2004). *Благојевић, Јован*. У: Попов, Ч. (уред.) (2004). *Српски биографски речник А–Б I*. Нови Сад: Матица српска. 569–570.
- Beloch, K. J. (1923). *Griechische geschichte III-2*, Berlin und Leipzig: Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger.
- Вошков, S. (2021). „Alexander the Great in 19th century serbian history textbooks“, *Istraživanja*, 32, 144–161.
- Bovis, R. (1908). *Alexandre le Grand sur le Danube*, Reims.
- Droysen, S. G. (1836). *Geschichte Alexanders des Grossen*, Hamburg:Friedrich Perthes.

- Droysen, S. G. (1877). *Geschichte des Hellenismus*, Hamburg: Friedrich Perthes.
- Kreissig, H. (1987). *Povjest Helenizma*, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
- Papazoglu, F. (2007). *Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba*, Beograd: Equilibrium.
- Wilcken, U. (1967). *Alexander the Great*, New York: W. W. Norton & Company Inc.

Lazar Aksentijević

ALEXANDER THE GREAT IN SERBIAN JOURNALS OF THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES

Summary

Alexander the Great (356 BC–323 BC), herald of a new era in the history of the ancient world, represents one of the greatest military leaders of antiquity. By the time he was 30, he had conquered most of the world which was known at that point in time. His achievements made him an inspiration for many writers of his time and later, so his name attracts attention continuously from antiquity to modern times. The lifetime of Alexander the Great corresponds to the historical period that we now call Hellenism. Special interest in this part of history appeared in the period of the 19th century. The paper presents the mention of Alexander the Great in Serbian journals and magazines of the second half of the 19th and early 20th centuries. Journals and magazines are a first-class historical source because they reflect the spirit of the time in which they were written. As part of the study of ancient topics in Serbian journals, we can find numerous articles that talk about Alexander the Great. Those works were published in children's, youth and literary journals, except for one work that was published in a scientifically profiled journals. Journals and magazines that wrote about Alexander the Great were published on the territory of Austria-Hungary (*Matica*, *Golub* and *Bosanska vila*) and the Principality, i.e. the Kingdom of Serbia (*Škola*, *Podmladak*, *Omladina* and *Glas Srpske kraljevske akademije*). The articles about Alexander the Great were written at a crucial moment in the national struggle of the Serbian people against the shackles of Vienna and Budapest on the one side and the Ottoman Empire on the other. The works that were published in school and youth journals had the function of moral education of the youth in the spirit of antiquity. Unlike the history textbooks of this period, where Alexander the Great was portrayed as a great military leader and his fight against Persia was secretly presented as the fight of the Serbian people, in the journals he was primarily portrayed as a person who, in addition to exceptional moral virtues, also had flaws. Certain indications show that the personality of Alexander the Great was used to raise Serbian national consciousness. We can see this best in the paper in which it is stated that the Serbian hero Marko Kraljević reigned in Macedonia, as Alexander reigned before, and thus indirectly we can see the comparison of the Serbian with the ancient hero. In contrast to the journals and magazines of the Dual Monarchy in the Principality, i.e. the Kingdom of Serbia, the examples from the ancient past in which Alexander the Great was presented were meant to serve mental and moral improvement while highlighting the good virtues that the youth should embrace. Numerous anecdotes

about friendship, upbringing, values, alcoholism and learning were published with the aim of creating a society that would be the pride of the future united Serbian state.

Keywords: Alexander the Great, *Matica*, *Škola*, *Golub*, *Podmladak*, *Omladina Bosanska vila*, *Glas Srpske kraljevske akademije*.

Установљење Књажевине Црне Горе и рат с Турцима 1852–1853.

МА Немања Поповић

Самостални истраживач,
Београд

УДК 94(497.17)“
1852/1853“

Сажетак: Након смрти Петра II Петровића-Његоша услиједиће једна нова етапа у историји Црне Горе. Поменућа српска земља ће свој историјски пут наставити као књажевина, за разлику од претходног периода када су цетињски митрополити у својим рукама имали и духовну и свјетовну власт. Његош је за свог наслједника у тестаменту одредио синовца Данила Станкова Петровића. Односни тестамент је одређивао да млади Данило такође буде владика попут његових претходника и да до стасавања буде под туторством стрица Пера Томова Петровића, Његошевог брата. Међутим, млађани Данило није био вољан да буде владика, нити да власт дијели са било киме, те је уз пресудну подршку Русије успио да наметне своју политичку вољу и буде проглашен за књаза Црне Горе. Врло брзо услиједиће први велики изазов за новостворену књажевину, рат са турским трупама под командом Омер-паше Латаса (1852–1853), при чему ће Црна Гора бити спасена превасходно захваљујући руској дипломатији.

Кључне ријечи: Књажевина Црна Гора, Херцеговина, књаз Данило, Омер-паша Латас, Црногорско-турски рат (1852–1853), Турска, Русија, Аустрија, Србија.

Петар II Петровић-Његош је преминуо крајем октобра 1851. године¹ изгубивши битку са туберкулозом. Вијест о владичиној смрти се далеко проширила, као и мисли о томе каква ли ће бити будућност његове малене земље.

Свјестан свог тешког здравственог стања, Његош је тестамент саставио већ маја 1850. године у Прчњу. Поменути тестамент је свега неколико дана по његовом сачињавању послат конзулу Руске империје у Дубровнику, Јеремији Гагићу. Владика је између осталог овим путем за наслједника одредио свог младог синовца Данила Станкова Петровића. Поред цјелокупне имовине коју је посједовао у земљи, Његош је Данилу оставио „владичество, како је од старине узакоњено у Црну Гору“, а свог брата Пера

Томова Петровића, владика је одредио „да Данила у свачему како сина наставља, доклен се Данил учини способним народом управљати“.²

Наредног дана по владичиној смрти Перо Томов је о том догађају обавијестио књаза Александра Карађорђевића, напомињући како га је владика овластио да након његове смрти руководи народним пословима. Илија Гарашанин је Његошеву смрт прокоментарисао сљедећим ријечима: „Изгубисмо ми једног великог пријатеља, изгуби Црна Гора свог господара, а изгуби сво Српство ваљан стуб један, кога ћемо сви троје тешко у његовом заступнику имати“.³

Перо Томов, тада на дужности предсједника Правитељствујушчег сената, већ је у новембру 1851. сазвао скупштину народних првака на Цетињу. Након читања Његошевог тестаментa и писма Јеремије Гагића, на овом скупу је одлучено да се Перо Томов прогласи „господарем Црне Горе“. Перо је сматрао да чин његовог именовања неће изазвати турбулентније политичке исходе, те је о томе извијестио Русе као о очекиваном слиједу догађаја, даље напомињући како је за владичиног наследника из тестаментa Данила Станкова, већ одређено да буде отпраћен у Русију на богословне студије.⁴ Перо Томов је у свему овоме имао и подршку потпредсједника Сената Ђорђија Савова Петровића.

Руси су били у бојазни да новонастала ситуација не произведе већу нестабилност за Црну Гору, те су Гагићу поручили да сугерише Црногорцима да се уздрже од међусобних сукоба око власти као и напада на пограничне територије под непосредном османском влашћу. Руски изасланик у Бечу Мајендорф, сматрао је да оглушење о овакве сугестије може бити опасно за Црну Гору, у смислу потеза које ваља предузети ради очувања досадашњих тековина црногорске борбе за слободу.⁵

Данила Петровића је вијест о Његошевој смрти, као и поменути догађајима који су услиједили непосредно након тога, затекла у Бечу.⁶ Иако још увијек млад и неискусан, Данило није био вољан да своју владарску позицију олако испусти у корист својих старијих рођака. Не би ли дошао до права која му тестамент покојног стрица гарантује, он је одлучио да подршку потражи у Русији.

Руси су заиста били вољни да се испоштује Његошев тестамент. Руски државни канцелар Карл Васиљевић Неселъроде је 26. новембра 1851. године у реферату прихваћеном од императора Николаја I Романова, предложио основне смјернице политике Русије према Црној Гори у вези са новонасталом ситуацијом. Овај реферат је опредјељивао признање Данила Станкова Петровића за законитог наследника црногорског трона од стране Русије, као и јаку подршку за реализацију овог права. При томе, овдје није

² Душан Вуксан, *Тестаментни владике Рада*, Ловћенски одјек, Цетиње, 1925, 168–169.

³ Катарина Тодоровић, *Односи Србије и Црне Горе (1815–1860)*, Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори. Подгорица, 2018, 9.

⁴ Бранко Павићевић, нав. дјело, 36–37.

⁵ Исто, 37.

⁶ Катарина Тодоровић, нав. дјело, 10.

предвиђена промјена управљачког система у Црној Гори, будући да је Данило требало да буде рукоположен за архимандрита у Русији.⁷

Међутим, Данилу се није допала идеја да постане владика, желио је искључиво свјетовну власт над Црном Гором у својим рукама. Из извора који сугеришу о његовој неподесности за титулу владике се може сазнати да „Данило бјеше бујног духа, ватрен и доста несташан“, а такав темперамент није био погодан за духовника. Осим поменутог, наводи се и да је био подстицан од „добрих својих пријатеља српских родољуба изван наших граница“ да од Петрограда потражи грађанску владу.⁸ Поред тога, сама чињеница да је Перо Томов себе прогласио свјетовним владаром је у одређеној мјери определијелила одвајање духовне и свјетовне власти.

Суштина руског политичког става према Црној Гори у овој ситуацији, била је заштита утврђеног начина избора нових владара, која се заснивала на именовању наследица од стране претходника на владичанској столици. Такав став је био проткан Мајендорфовим писмом које је Данило 3. децембра 1851. донио на Цетиње. Поред поузданости у своју политичку вољу и енергичност, као и свога брата Мирка Петровића, кључни фактор који је дао снажан ослонац за Данилову позицију била је руска подршка.

И поред јаког политичког ауторитета који су у том моменту уживали Перо и Ђорђије Петровић, ипак, својом упорношћу и одлучношћу, а прије свега подршком руског цара, Данило Станков успијева да ситуацију окрене у своју корист. Све ово је проузроковало да се политички главари полако почну окретати његовој страни. Такође, Данилова најавна економских и просвјетних реформи значајно је приближила и народ његовој опцији. Круна његове побједе над политичким супарницима била је Народна скупштина 13. јануара 1852. године на којој је потврђен тестамент владике Петра II при чему је Данило Станков Петровић проглашен за „владара Црне Горе са свим атрибутима његова претходника“.⁹ И поред неспорно важног фактора Данилове способности да се наметне као политички лидер, чини се да је ипак адреса за највећу захвалност због његовог успјешног доласка на власт био руски двор.

Данило је свакако и даље био ријешен да не буде владика и жељан да Русија прихвати овакву одлуку. Захтјеви пред руским двором о жељи да се у Црној Гори одвоји духовна и свјетовна власт правдани су објашњењима да је јединство обје власти оличене у једном човјеку анахроно и неприкладно датом историјском тренутку. Такође, као проблем је наведена и чињеница што се владике по природи ствари нису женили, па се није могао установити прави ред наследиства на директног потомка који би могао државу сачувати од смутње око власти. Неки су овдје претенциозно, у проблеме додавали и чињеницу да је дотадашња резервисаност владичанске титуле за

⁷ Радослав Распоповић, *Историја дипломатије Црне Горе 1711–1918*, УЦГ, Подгорица, 2009, 138.

⁸ Р. Т. Пламенац, *Мемоари*, прир. Ј. Р. Бојовић, Подгорица, 1997, 337.

⁹ Радослав Распоповић, нав. дјело, 139–140.

породицу Петровић-Његош између осталог и биолошко-репродуктивно угрожавајућа за исту породицу, због немогућности владика да имају потомство.

Тако је Данило Петровић проглашен за књаза са насљедним звањем, а Црна Гора за свјетовну државу. У јуну 1852. године, цар Николај I је у Петрограду примио Данила лично и званично одобрио поменута захтијевања. Овај моменат је обиљежио ток црногорске историје и политике, те пут кристализације ужег црногорско-династичког интереса, поред опште-српског националног, које је требало ускладити.¹⁰ Гледано из угла тестамен-та Петра II Петровића-Његоша, можемо рећи да се књаз Данило у многим кључним цртама оглушио о његову жељу, узевши у обзир да није наслиједио владичанску титулу нити прихватио привремено туторство Пера Томова, како је било назначено у тестаменту.

На овај начин српски народ је поред Карађорђевића и Обреновића добио још једну икључиво свјетовну насљедну династију Петровић-Његош, која ће по свој прилици такође осјетити потребу да се наметне у борби за првенство у Српству.

Илија Гарашанин је у проглашењу Црне Горе за књажевину видио нешто што није повољно за његов концепт рјешења српског питања.¹¹ На овај начин се десило управо оно чега се Гарашанин прибојавао, те истицао у Начертанију, да ће доћи до више локалних српских династија са њиховим партикуларним интересима, те ће такви интереси бити препрека општена-родном стремљењу за слободом и уједињењем.

Проглашење Књажевине Црне Горе подразумијевало је и јачање државних интереса, те снажење саме династије Петровић која је имала дужу традицију од двије србијанске династије, и која је имала несумњиво велики ниво заслуга за општу народну ствар, те нимало занемарујућу популарност код значајног дијела неослобођених Срба.¹²

Још у марту 1852. једна црногорска делегација која је требало да иде у Петроград, свратила је у посјету Србији. Они су претходно из Беча чекали на одобрење за пут у руску пријестоницу не би ли измолили цара Николаја да се позитивно изјасни о Даниловој свјетовној титули, међутим како је сам Данило кренуо за Русију, ова делегација од четири човјека је одлучила да види Србију и њеног књаза за чиме, како су тада истакли, „сваки Црногорац жуди као за својом постојбином“.¹³

Читава делегација је оставила врло добар утисак на Гарашанина. Сви су од њега оцијењени као људи изузетно бистрог ума и разума. Особито се сенатор Иво Радоњић дојмио Гарашанину, о чему овај није штедио ријечи, истичући како би Радоњић комотно могао покривати позицију предсједника Државног савета Србије. Црногорска делегација је у србијанској

¹⁰ Катарина Тодоровић, нав. дјело, 11.

¹¹ *Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу*, Књига прва. Средио С. Ловчевић, Београд, 1931, 66.

¹² Радоман Јовановић, *Политички односи Црне Горе и Србије 1860–1878*, Обод, Цетиње, 1977, 26.

¹³ Драгослав Страњаковић, *Влада усјавобранишља 1842–1853*, Београд, 1932, 301.

пријестоици била врло добро примљена, њени чланови су били у посјети књаза Александра, и са њиме на ручку. Читав боравак Црногораца у Београду је био финансијски покривен од стране србијанске владе, при чему им је иста исплатила и средства за путне трошкове повратка на Цетиње.¹⁴

У септембру 1852. покренуте су прве приче о евентуалној женидби књаза Данила са ћерком књаза Александра Карађорђевића, Клеопатром. У циљу преговора о овој жељи, у Београд су упућени војвода Филип Вуковић и сенатор Драго Петровић, као изасланици црногорског књаза. Врло је вјероватно да су изасланици такође хтјели да испитају расположење Србије везано за све извјеснији предстојећи црногорски сукоб са Турцима у којем случају би Црној Гори била пожељна помоћ Србије, међутим, србијански књаз у овом моменту није показивао спремност за сукоб са Турцима. С друге стране, црногорски изасланици су били веома добро примљени у Београду, али се Турска оштро противила овом браку у којем је видјела политичку мотивисаност. Сматрало се како би се овим браком створила јака база за савез балканских Словена коју би чинила два најјача дијела српског народа. Као прву импликацију тог савеза Порта је видјела могућност одсијецања Босне од остатка отоманске територије при чему турска војска не би могла у њу продирати а да не буде са обје стране нападнута од стране двију српских књажевина. Тако да је Турска евентуално породично везивање Петровића и Карађорђевића видјела као отворено непријатељски чин према њој.¹⁵

Из поменутих разлога, Француска је такође савјетовала књаза Александра да би било паметније да руку своје кћери не да књазу Данилу. Врло је вјероватно да ни Беч не би био благонаклон према овом браку, тако да је ова жеља Цетиња била одбијена од стране Београда.

Године 1851. је у Херцеговини било веома напето. Отомански мушир Омер-паша Латас (поријеклом Србин из Лике) је послје слома отпора босанског беговата против танзиматских реформи почео акције разоружавања народа. Ова акција је имала за циљ да осигура умирење у оним дјеловима Босне и Херцеговине гдје је киптило незадовољство српског православног живља. Одмах су почеле и гласине како Турци намјеравају напасти Црну Гору. Сам Омер-паша је тада говорио како би за мјесец дана могао бити на Цетињу. Особито се овакво увјерење интензивирало након смрти Петра II, а проглашење Црне Горе књажевином додатно је озлоједило Порту.¹⁶

Неки су вјеровали да ће реакција Омер-паше против конзервативног муслиманског племства у Босни и Херцеговини смањити репресије локалних власти према хришћанском становништву, међутим зулуми су се интензивно наставили, а сви напори хришћана да код Омер-паше поправе своју позицију су били узалудни. То је између осталог било ометано од локалних муслимана на које се Омер-паша и ослањао.¹⁷

¹⁴ Драгослав Страњаковић, нав. дјело, 41.

¹⁵ Исто, 42–43.

¹⁶ Владимир Торковић, *Историја Срба*, Leo commerce, Београд, 2017, 666.

¹⁷ Бранко Павићевић, нав. дјело, 79.

Латас је знао да његова акција разоружања Херцеговаца прилично зависи од зауздавања фактора Црне Горе, зато што је српски ослободилачки покрет у Херцеговини своју снагу значајно црпио из своје близине Цетињу и спремности Црногораца да у критичним моментима подијеле судбину са својим херцеговачким сународницима. Овом приликом Црна Гора је такође подржавала Херцеговце у подизању на отпор.

Припреме Омер-паше против Црне Горе, као и репресалије у Херцеговини нису заобишле уши Цетиња. Црногорци су у новембру 1852. заузели Жабљак. Иако је црногорски књаз, по руском налогу морао вратити овај град, односи са Турцима се нису могли поправити. Истинска непријатељства су већ почела у децембру поменуте године. Турска војска коју је предводио Омер-паша Латас се према Црној Гори кретала из правца Албаније и Херцеговине, те снажно притисла ову српску књажевину.¹⁸

На граници Херцеговине према Црној Гори је била извршена концентрација турске војске, док су два батаљона почела пристизати у Пљевља у циљу запосједања простора до Шћепан Поља, при чему би затворили тамошњи пролаз ка Црној Гори и послужили као резерва трупама из Гацка и Требиња. Стање на граници према Скадарском пашалуку такође није било олакшавајуће. Омер-паша се потрудио да и на овом правцу изврши благовремене стратешке припреме за стезање обруча око Црне Горе.¹⁹ Укупна бојност војника на коју су Турци могли да рачунају у овом рату износила је око 33. 400 људи, док је на црногорској страни предвођеној од књаза Данила било око 20. 000.²⁰

У овом ратном походу који је трајао од децембра 1852. до краја јануара 1853. године, пред трупама генерала Дервиш-паше је пало Грахово (16. јануар 1853), при чему је командант црногорске одбране овог мјеста Јаков Даковић, заробљен и убијен. Из Приморја, из правца Бара, Турци су се успјели пробити до Црмничке нахије и наставити борбе код Лимљана и Годиња у којима су учествовале чак и црногорске жене бацајући камење на османске завојеваче. Турски војници су дошли надомак Ријеке Црнојевића. Љуте борбе су вођене и у области Бјелопавлића и код Острога. Како је књаз Данило извјештавао руског изасланика Коваљевског, турске трупе су у свом продирању остављале згаришта за собом, рушили цркве, сјекли заробљенике и нејач. Упркос свему, отпор Црногораца и Брђана је био жустар и истрајан.²¹ За највећи црногорски успјех у овом рату сматра се уништење мостобрана крај Главице које је остварено захваљујући плану пуковника аустријске војске Ђорђа Стратимировића, својевремено најистакнутијег вође војвођанских Срба.²²

¹⁸ Владимир Ђоровић, нав. дјело, 666.

¹⁹ Бранко Павићевић, нав. дјело, 89–91.

²⁰ Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, *Срби у Црној Гори 1496–1918*, Институт за Српску културу, Никшић, 2017, 181.

²¹ Исто.

²² Жарко Димић, *Успомене Ђорђа Стратимировића*, Мало историјско друштво, Нови Сад, 2013, 152–154.

Послије заузимања Планинице од стране Турака, њихове трупе из Подгорице и Никшића су се спојиле и припремале напад на Цетиње. Бјелопавлићи и Пипери су били покорени и одсјечени од Старе Црне Горе. Извјестан пад Црне Горе је спријечен дипломатским акцијама Аустрије и Русије.

Крајем јануара 1853. Аустрија у Цариград шаље генерала Лајнингена као нарочитог изасланика, који је тамо Турцима предао ултиматум да одмах обуставе непријатељства према Црној Гори. Претходно је Аустрија предузела допунске војне мјере према граници са Османским царством, не би ли Турцима показала озбиљност своје политичке ријешености, а тиме и оснажила позицију Лајнингенове мисије у отоманској пријестоници.²³ Аустрија је сматрала да не смије стајати скрштених руку на Омер-пашино размахивање у близини њених граница, а при том је била и озлојеђена на чињеницу да је Турска пружила уточиште Лајошу Кошуту и мађарским политичким емигрантима, револуционарима против аустријске власти.

Руски изасланик у Цариграду Озеров, не би ли додатно утицао на Турке да прихвате захтјев за опозив својих војних маневара према Црној Гори, достави Порти депешу добијену од канцелара Неселродеа у којој је писало „да се неодложено, већ сјутра пошаље Омер паши заповијест да повуче трупе“. Османски министар спољних послова Фуад-паша је био запрепашћен овако императивном, за дипломатске прилике неконвенционалном реториком руске владе. На крају је Озирова рекао Фуад-паши да, „ако Омер паша на несрећу, хоће само да слуша своју напраситост и мржњу и ако жели да продре дубље у унутрашњост Црне Горе, све је спремно да се он заустави и може доћи до невоље“.²⁴ Пред оваквим ултиматумима двије велике силе, а поготово овим из Русије, Турска је морала устукнути. Као резултат свега, у Подгорици је у фебруару 1853. године потписан споразум о прекиду непријатељства, а османлијске трупе су се почеле повлачити са опустошених крајева Црне Горе.²⁵

Што се држања Србије према овом рату тиче, србијанском књазу са страхом од унутрашњих немира, у овом моменту није било до никакве акције против Турака. Гарашанин који је водио главну ријеч у вези са спољнополитичким подухватима, још увијек је био при мишљењу како деликатан посао општенародног ослобођења од Турака треба да се води постепено, а не нагло и без систематског припремања како је то замишљао млади књаз Данило на почетку своје владавине. Тако да је званична Србија, у страху од угрожавања своје позиције била веома резервисана по питању борбе Црне Горе против Турака, за разлику од њеног становништва које је исказивало јаку моралну подршку и слало материјалну помоћ овој малој српској књажевини.²⁶

²³ Бранко Павићевић, нав. дјело, 123.

²⁴ Исто, стр. 132.

²⁵ Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, нав. дјело, 182.

²⁶ Бранко Павићевић, нав. дјело, 84–87.

Званична Србија је овакве акције књаза Данила сматрала непромишљеним и необазривим у овом моменту, и није била спремна за неку општу реакцију против Османлија, уосталом она је књаза са оваквим ставом упознала и прије црногорског заузимања Жабљака када је црногорска делегација боравила у Београду. Међутим, књаз Данило није марио за процјене Србије, нити савјете Русије да у овом моменту има мирнију политику према Турској, већ је подстрекивао херцеговачки отпор мисливши да се брзом ратничком реакцијом све може постићи. Мислио је да ће, ако ствар узме маха, Србија сама по себи бити принуђена да се прикључи овом рату, при чему би се ствар подигла на ниво опште српске реакције против Турске царевине.

Књаз Данило је оштро замјерао званичним србијанским властима због пасивног држања у овом црногорском окршају са Турцима. Главну сјену кривице црногорски књаз је бацао на Илију Гарашанина (предсједника Владе) и Јована Мариновића (начелника у Књажевој канцеларији). Везано за поменути кривицу коју им је књаз Данило приписивао, Гарашанин је у писму Мариновићу износио овако: „Кажете да нама двојици Данило приписује што није Србија Црној Гори помогла. Што се Црне Горе тиче, то оставимо на страну, јер она је у сваком случају извршила једну будалаштину њеног вође, коју ни сама није разумијевала на што иде, а што се Данила тиче, као од онаквог, ја никаква рачуна не држим, говорио он за нас добро или зло. То је једна акичина и сва сила руска не може га другачијег направити. Ја не могу са сиљном Русијом да прегнем без да знам зашто и куд, а камоли ћу за једним Данилом, када сам не зна шта га је снашло“.²⁷

Свакако треба узети у обзир да је позиција Црне Горе била повољнија за ратове с Турском, зато што су Турци на овом простору, осим неприступачног и згуснутог терена увијек били оптерећени херцеговачким устаницима који су тежили да се припоје Црној Гори. С друге стране, Србија је на своме тлу још увијек имала турске гарнизоне, при чему је њен аутономан статус умногоме зависио од односа са Турском. Не треба занемарити ни већу територију, као и положај Србије који је подложнији за муњевити турски одговор у случају устанака. Из свега наведеног није тешко закључити обавезу србијанских политичара на опрезност и жељу за постепеним и тактички смишљеним радом по питању ослобођења.

Овај црногорски рат са Турцима (1852–1853) је оставио велике посљедице. У одређеним дјеловима земље је оставио пустош, преваходно у Пиперима, Бјелопавлићима, Пјешивцима, Црмници и Грахову. Улазећи у нека насеља поменутих крајева, турске трупе су убијале, те рушиле и палиле богомоље и домове. Црна Гора није имала средстава да обнови опустошене крајеве, нити прехрани тамошње становништво. Народу је запријетила озбиљна опасност од глади, те су одређене породице почеле да се припремају за селидбу у Књажевину Србију.²⁸

²⁷ Катарина Тодоровић, нав. дјело, 17–18.

²⁸ Бранко Павићевић, нав. дјело, 157.

Нема сумње да је овај рат са Турцима представљао веома тешко искушење за Књажевину Црну Гору, међутим ставио је на испит и Омерпашу Латаса, те поткопао његову илузију о томе да се до Цетиња може тек тако. Поред великих разарања која је претрпјела у поменутиим ратним окршајима, углед Црне Горе у српском свијету је порастао.²⁹

Литература

- Вуксан Душан, *Тесџаменџи владике Рада*, Ловћенски одјек, Цетиње, 1925.
- Димић Жарко, *Устомене Ђорђа Сџираџџимировића*, Мало историјско друштво, Нови Сад, 2013.
- Јовановић Радоман, *Полиџички односи Црне Горе и Србије 1860–1878*, Обод, Цетиње, 1977.
- Микавица Дејан, Васин Горан, Нинковић Ненад, *Срби у Црној Гори 1496–1918*, Институт за српску културу, Никшић, 2017.
- Павићевић Бранко, *Данило Пеџировић Његош – Књаз црногорски и брдски 1851–1860*, Књажевне новине, Београд, 1990.
- Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу*, Књига прва. Средио С. Ловчевић, Београд, 1931.
- Пламенац Р. Т., *Мемоари*, прир. Ј. Р. Бојовић, Подгорица, 1997.
- Распоповић Радослав, *Историја дипломатије Црне Горе 1711–1918*, УЦГ, Подгорица, 2009.
- Страњаковић Драгослав, *Влада уставобранитеља 1842–1853*, Београд, 1932.
- Тодоровић Катарина, *Односи Србије и Црне Горе (1815–1860)*, Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2018.
- Ђоровић Владимир, *Историја Срба*, Leo commerce, Београд, 2017.

Nemanja Popovic

ESTABLISHMENT OF THE PRINCIPALITY OF MONTENEGRO AND THE WAR AGAINST THE TURKS IN 1852-1853

Summary

After the death of Petar II Petrović-Njegoš, a new stage in the history of Montenegro will follow. The aforementioned Serb land will continue its historical path as a principality, unlike the previous period when the Cetinje metropolitans had both spiritual and secular authority in their hands. Njegoš designated his nephew Danilo Stankov Petrović as his heir in his testament. The mentioned testament determined that young Danilo would also be a bishop like his predecessors and that until he came of age he would be under the tutelage of his uncle Pero Tomov Petrović, Njegoš's brother. However, the young Danilo was not willing to be a bishop, nor to share power with anyone, and with the crucial support of Russia, he managed to impose his political will and be proclaimed the Prince of Montenegro. The first major challenge for the newly created principality followed very quickly, the war with Turkish troops

²⁹ Исто 159–159.

under the command of Omer Pasha Latas (1852–1853), whereby Montenegro was saved primarily thanks to Russian diplomacy.

Keywords: Principality of Montenegro, Herzegovina, Prince Danilo, Omer Pasha Latas, Montenegrin-Turkish War (1852–1853), Turkey, Russia, Austria, Serbia.

СРПСКА БАШТИНА

Философија,
теологија, педагогија

Александар Кудрат
Србо Дендр / Исак Дендр
Јово Медојевић
Тодор Радосевић / Тодор Компировић / Биљана
Милошевић Јорџић
Томислав М. Добрић

Утицај философије на хришћанску мисао

Лазар Кубат

Богословија Светог Петра
цетињског, Цетиње

УДК 1:27

Сажетак: Црквени писци су из грчке философије преузимали не само термине и категорије већ и одређене идеје које су доприносиле обликовању хришћанске мудрости, а које нису угрожавале аутентичну јеванђелску поруку. У овом раду су изложени најважнији сегменти учења оних философских школа и философа који су извршили најснажнији утицај на хришћанску мисао. У првом дијелу рада изложена је философија стоичке школе, а највише простора посвећено је њиховој етици, која је значајно утицала на хришћанску етику и аскетичку. У другом дијелу рада изложена је динамологија, логологија и учење о богопознању Филона Александријског, а такође и његова егзегетска методологија са посебним освртом на тумачење библијског извјештаја о стварању човјека, његовом паду и егзистенцијалним посљедицама тог пада. Трећи дио посвећен је философији Плотина, најистакнутијег представника неоплатонизма. Аутор излаже Платиново учење о еманацији и однос између три првоначалне ипостаси (Једно, Ум и Душа), које су основни принципи и извори цјелокупног постојања.

Кључне ријечи: Логос, космос, стваралачка ватра, супстрат, представа, категорија, судбина, слобода, афекти, страсти, очишћење, космополитизам, Сушти, силе, тајне, богопознање, еманација, Једно, Ум, Душа.

Хришћанство је дуго у очима паганских интелектуалаца сматрано религијом нижих, необразованих слојева друштва, која нема спремно ни духовно ни философско оружје којим би се озбиљно супротставила многобожачким религијско-философским системима. Да би се разобличиле такве предрасуде хришћанска религија није могла да буде сведена само на пуку побожност, савршавање обреда и пастирску бригу о душама. Било је неопходно приказати библијско новозавјетно учење као аутентичну и сувислу философију, која има одговор на сва важнија теолошка, антрополошка и космолошка питања. Почев од времена апологета хришћанство је свјесно и промишљено изграђивано и уобличавано као нови поглед на свијет, нова философија, која се у неким битним сегментима радикално разликује од паган-

ског виђења свијета и човјека. Црквени писци су из јелинске многобожачке философије преузимали термине, категорије и сва она изражајна средства која су доприносила обликовању аутентичне хришћанске мудрости. Ширењу јелинског философског утицаја поговодала је и чињеница да је грчки језик врло брзо постао и језик Цркве.

За једну религију као што је хришћанска, која је претендовала да задобије универзални статус, сасвим је природно да апсорбује у себе све оне форме и садржаје из паганске културне баштине који су доприносили том циљу, а који нису угрожавали аутентичну јеванђелску поруку. Утицај јелинске философије никада није био од стране хришћанских писаца „прихватан на пасиван начин јер је филтриран кроз типично хришћанско искуство и проблематику“ (М. Симонети). То „није била сервилна апсорпција несвареног паганског наслеђа“ (Г. Флоровски).

Најснажнији философски утицај на хришћанску мисао извршили су стоици, Филон Александријски и неоплатоничари.

Стоичка школа

Стоичка школа добила је назив по трему $\Sigma\tau\omicron\acute{\alpha}\ \tau\omicron\iota\kappa\acute{\iota}\lambda\eta$ (осликани или шарени трем), који се налазио на сјеверној страни Агоре у Атини и био је украшен Полигнотовим сликама. У њему су се окупљали и слушали предавања оснивача школе Зенона из Китиона (336–264 г. пр. Хр.) његови ученици и слѣдбеници.

Историја античког стоицизма традиционално се дијели на три раздобља: а) рани стоицизам (300–130 пр. Хр.), чији су најважнији представници Зенон, Хризип и Клеант; б) средњи стоицизам (130–50 пр. Хр.), чији су најважнији представници Панетије и Посејдоније; в) позни или римски стоицизам (30–180 пос. Хр.), чији су најважнији представници Сенека, Епиктет и Марко Аурелије.

Од дјела философа раног и средњег стоицизма, осим Клеантове *Химне Зевсу* чији је текст дошао до нас на грчком изворнику, сачувани су само бројни фрагменти. Фрагменте из дјела раних стоика (преко 2800) сабрао је и публиковао у три тома Н. von Arnim (Arnim von Н., *Stoicorum veterum fragmenta I–III*, Lipsiae 1921–1923.) Панетијеве фрагменте издао је М. van Straaten (Straaten van М., *Panaetii Rhodii fragmenta*, Leiden 1962.), а Посејдонијеве L. Edelstein и I. G. Kidd (Edelstein L. and Kidd I. G., *Posidonius I–II*, Cambridge 1988.). Дјела философа позног стоицизма, осим неколико Сенекиних која су изгубљена, сачувана су у интегралном облику.

Подјелу философије на три основне области – логику, физику и етику, стоици су преузели од Платоновог ученика Ксенократа. Физика испитује космос, његово настајање, структуру и функционисање; етика испитује човјека, његов живот и дјеловање; логика се бави правилним расуђивањем и поимањем (*St. vet. fragm.* II, 35).

Ове три области су међусобно тијесно повезане и неодвојиве једна од друге (Diog. Laert. VII, 40). Њихова повезаност базирана је на свеопштој „логосности“, односно на јединству закона свјетског Разума-Логоса у сфери познања, устројства свијета и морала. Истраживање структуре космо-

са и његових закона, којим се бави физика, представља основ за етичко дјеловање, јер људски живот, по учењу стоика, треба да буде сагласан са божански утврђеним устројством свијета. Логика је тјесно повезана и са физиком и са етиком будући да њено изучавање доприноси доношењу исправних закључака и разликовању истине од неистине.

Стоици су логику дијелили на дијалектику и реторику, а дијалектику на учење о означитељима (τὸ σημαῖνον) и учење о означеном (τὸ σημαϊνόμενον).

Основу дијалектике представља семантика која анализира однос између ријечи-знака, чулног предмета и означеног смисла („лектон“; грч. λεκτόν). „Лектон“ се дефинише као оно што „настаје сагласно разумној представи“ (*St. vet. fragm.* II, 181) или као „мишљена предметност“ (πρᾶγμα νοούμενον; *St. vet. fragm.* II, 166), чиста мисао. Мисао се означава изговореном ријечју или њеним графичким еквивалентом, а разлика међу њима је у томе што је мисао оно што је означено, а ријеч је оно што означава, означитељ. Мисао и ријеч су повезани реалним предметом, а у том троуглу ријеч-мисао-предмет, ријеч и предмет су реални, а мисао је идеална.

Епистемологија (теорија познања) се код стоика третира или као засебна област логике или као саставни дио дијалектике. Стоичка епистемологија представља својеврсни антипод платонској епистемологији. За разлику од платоничара који су сматрали да знање добијено посредством чула представља најнижу врсту знања, стоици су читаво знање заснивали на чулним утисцима и представама (емпиризам; сензуализам). Све наше представе настају дјеловањем спољашњих предмета на нашу душу. Мишљење нема другог материјала осим чулно опаживог садржаја (*St. vet. fragm.* II, 850–872). Акт опажања остаје у сјећању или памћењу (μνήμη), а из мноштва сличних сјећања настаје искуство (ἐμπειρία) на чијем темељу формирамо мишљење о неком предмету.

По учењу стоика постоје само појединачне ствари, док опште не постоји ни у појединачним стварима ни изван њих, а наше знање јесте знање о појединачним стварима које остављају утисак у души. Не постоји никакво урођено знање будући да је душа по рођењу *tabula rasa*, чист лист (*St. vet. fragm.* II, 83).

Кроз искуство, уочавајући различита обиљежја опажених ствари, човјек, као биће обдарено разумом, формира појмове о њима и на тај начин групише и класификује информације које добија споља. Стоици разликују двије врсте појмова: *урођене* или *природне* појмове, који настају на природан начин под утицајем искуства и *техничке* или *научне* појмове (τεχνικὰ ἔννοια) који се стичу методичком мишљењем на основу искуства. Ови први се најчешће називају *претпоставке* (προλήψεις), а називају се и заједнички појмови (κοινὰ ἔννοια), јер су заједнички свим људима. Такви су на примјер „појмови о правичности (δικαίον) и доброты (ἀγαθόν) који долазе по природи“ (*Diog. Laert.* VII, 53). Друга врста представља појмове у правом смислу будући да се стичу путем разумске дјелатности кроз образовање и поучавање.

Стоици су у епистемологији највећу пажњу посвећивали критеријумима на основу којих можемо утврдити истинитост чулних представа. Предста-

ву (φαντασία) Хризип дефинише као „афекцију која се појављује у души и у себи приводи свијести и предмет који ју је изазвао. Када чулом вида, на примјер, опажамо бијело, ту је афекција оно што чулом вида настаје у души, и на основу те афекције можемо рећи да је у спољашњем свијету нешто бијело што утиче на нас“ (*St. vet. fragm.* II, 54).

Спознајни акт одвија се по сљедећој шеми: опажај или осјет (αἴσθησις) – утисак или представа (φαντασία) – сагласност или пристанак (συγκατάθεσις) – поимање или схватање (κατάληψις). Садржај утиска верификује се у интелектуалном акту *сагласности* или *пристанка*, који само од нас зависи (τὸ ἐφ’ ἡμῖν; *St. vet. fragm.* II, 52) и који приводи пуном разумијевању или поимању датог садржаја. Као критеријум или мјерило његове истинитости (κριτήριον ἀλήθειας) јавља се „појмљена представа“ (φαντασία καταληπτική), која настаје само од реално присутне предметности. *Појмљена* или *каталептичка представа* треба да задовољи три услова: да потиче од стварног предмета, да вјерно приказује предмет од кога потиче и да као таква не може довести до погрешне идентификације предмета, односно да одстрањује сваку сумњу и колебање због своје очигледности. Треба напоменути да се атрибути истинит и лажан не придају, у строгом смислу, „представама“, него логичким исказима, судовима (ἄξιόματα), који изражавају њихов смисао.

За разлику од *каталептичке представе* која је сазнајносна и приводи пуном разумијевању датог садржаја, *акаталептичка представа* (φαντασία ἀκαταληπτική) „не произилази од неког реалног предмета, или, ако произилази, она се не слаже са самом реалношћу па, према томе, није јасна нити, пак, представља прави отисак“ (Diog. Laert. VII, 46). Представе које нису самоочигледно истините и доводе до погрешне идентификације предмета су *лажне*.

Сфера примјене „каталептичких представа“ ограничена је могућношћу чулног опажања. Изван те сфере су предметности као што су бог, добро, врлина, као и читава бестјелесна стварност.

Стоицима припада истакнуто мјесто у разради логичког учења о доказима. Основна карактеристика научног знања јесте његова логичка доказивост. Све оно што није логички доказиво не може се, по њима, сматрати научним знањем. Сви истинити судови сагласни су један са другим тако што се истинитост једног може доказати, слиједећи законе логике, истинитошћу другог суда.

Као универзално средство нашег поимања сваке предметности служе четири категорије (*St. vet. fragm.* II, 369–375): *супстрат* (ὑποκειμενον), *својство* или *каквоћа* [ποιόν (ὑποκειμενον)], *стање* или *начин* [πὸς ἔχον (ποιόν ὑποκειμενον)] и *стање у односу* [πρὸς τί (πὸς ἔχον ποιόν ὑποκειμενον)]. Наведеним категоријама претходи најопштија категорија *нешто* (τὸ τί; *St. vet. fragm.* II, 329–335).

Занимљива је стоичка космологија. Од вјечности постоје два начала: *активно* (τὸ ποιοῦν – бог, Логос, Зевс, стваралачка ватра) и *пасивно* (τὸ πάσχον – материјални супстрат без својстава и облика), које не треба схватити као прве супстанције, него као принципе организације бића (*St. vet. fragm.* I, 85;

II, 299) којима не одговара било шта у емпиријској реалности и које можемо разликовати само „мислено“ (*Posidon. fragm.* 92).

По учењу стоика, стваралачка ватра (πῦρ τεχνικόν), која је истовјетна са божанским принципом, је покретачка и животворна сила из које се рађа космос. На првој етапи рађања космоса, дејством стваралачке ватре (πῦρ τεχνικόν) настају два пара елемената: активни (ватра и ваздух) и пасивни (земља и вода). Мијешањем, згушњавањем и разређивањем ових елемената настају све ствари сагласно индивидуалним *сјеменим логосима* (λόγοι σπερματικοί), у којима Логос иступа као закон организације и развоја сваке појединачне *природе*.

Активни пар елемената (ватра и ваздух) се најчешће поистовјећује са пневно. Пневма (πνεῦμα) својим топлим дахом прожима цјелокупни космички организам (душа свијета). Постоје различити степени помијешаности пневме и пасивних елемената. Читава космичка структура одраз је чистоте и напрегнутости пневме, односно њене помијешаности са пасивним елементима. Најнижи степен јесте *стање пневме* (πνεῦμα πῶς ἔχον; *St. vet. fragm.* II, 379) или *пневматичка структура* (ἔξις; *St. vet. fragm.* II, 368), која је својствена неживом вештаству (неорганским стварима). Други степен је жива природа (φύσις) – биљни свијет, а трећи одушевљена жива природа – животиње. На четвртог степену је одушевљена и разумна жива природа – човјек. За разлику од неживих структура жива природа има способност саморазвоја и јавља се као покретна структура (ἔξις κινουμένη); одушевљена бића осим тога имају нагон, жудњу (ὄρμη) и примитивну способност представљања (φαντασία), док само разумна бића обједињују у себи све способности које крунише разум (*St. vet. fragm.* II, 458; 714).

Космос, са непокретном земљом у центру и етеричним огњем на периферији, окружује безгранична празнина (κενόν; *St. vet. fragm.* II, 522). Сунце и звијезде су разумна ватрена тијела лоптастог облика, која се хране морским испарењима (*St. vet. fragm.* II, 650). Космос као свјетски поредак, као уређена структура је, по стоицима, пролазан. Они су увели учење о свеопштем, свјетском пожару (ἐκπύρωσις) у којем нестају сви дјелови космоса. Све што је настало из ватре враћа се у њу. Након свеопштег пожара свијет се поново рађа (παλιγγγενεσία) из ватреног протосупстрата (*St. vet. fragm.* I, 98; 107–109).

Бесконачан је низ рађања и разарања свијета. Сваки нови свијет је у свим појединостима идентичан са претходним (*St. vet. fragm.* II, 596). Сваки појединац који се поново појављује у сваком од тих свјетова, има идентичан живот и врши исте радње које је изводио у претходној егзистенцији. „Сваки град и свако село и поље поново ће на исти начин постојати“ (*St. vet. fragm.* II, 625).

Душа човјекова је честица космичке пневме (душе свијета) и прожима цјелокупно тијело. Будући да је и сама тјелесна она саосјећа (συμπάσχει) са тијелом када оно страда од ране или болести, а исто тако и тијело саосјећа са душом када она страда (*St. vet. fragm.* I, 518). Душа (ψυχή) настаје у моменту зачећа (традиционизам) хлађењем stomачне пневме (стоици су етимологију именице ψυχή изводили од глагола ψυχρόω – охладити; *St. vet. fragm.* II,

804–808). Послије смрти душа се одваја од тијела и неко вријеме може да постоји самостално. Душе мудраца као најразумније и најврлинскије могу да постоје до свеопштег свјетског пожара, док душе неразумних пропадају одмах након смрти (*St. vet. fragm.* II, 809–812).

Душа се састоји из осам дјелова: пет чула, говорног, расплодног или репродуктивног и управљачког или владајућег дијела (*Diog. Laert.* VII, 110). У владајућем (ἡγεμονικόν) дијелу, који је смјештен у срцу (*St. vet. fragm.* II, 879), концентрисане су способности представљања (φαντασία), саглашавања (συγκατάθεσις), нагона (ὄρμη) и разумности (*St. vet. fragm.* II, 773; 837; 839). Ἠγεμονικόν је истински носилац душевног живота који уједињује и држи све душевне силе: „Као што паук који у средини мреже ногама држи све нити, да одмах осјети чим с које год стране која животињица падне у мрежу, тако и управљачки дио (ἡγεμονικόν), сједећи у средини срца, држи исходишта чула да одмах дозна кад му шта јаве“ (*St. vet. fragm.* II, 879). Чулни осјети и говор, по учењу стоика, настају дјеловањем пневме на органе чула и говорни апарат (*St. vet. fragm.* II, 885).

Стоичка онтологија је монистичко-материјалистичка и пантеистичка. Све бивствујуће, све што има супстанционално постојање је, по учењу стоика, тјелесно и материјално. Бивствујуће је оно што може дјеловати или претрпити дјеловање, а дјеловати може само тијело које је увијек материјално. Материја је дакле заједничка основа цјелокупног бивствовања. Бог (Логос-Зевс) се такође, по учењу стоика, састоји од најфиније материје различите од материје свијета. Он је у стоичкој философској концепцији безлична, свепожимајућа, покретачка и животворна сила која је неодвојива од вештаственог супстрата (пантеизам). Врховно божанство Зевс-Логос представља синтетичко обједињење свих важнијих функција и реалија космичког живота; он је сама префињена ватрена пневма (*St. vet. fragm.* II, 1009; 1076). Остала божанства грчког пантеона персонификују различите функције једног бога Зевса-Логоса, мислеће ватрене пневме.

Осим тјелесне постоји и бестјелесна стварност која нема супстанционално постојање и није причасна материји као што су простор (χώρα), вријеме (χρόνος), празнина (κενόν) и лектон (λεκτόν). Простор је нешто што је испуњено тјелесним структурама. За разлику од празнине која је неограничена и бесконачна, простор је ограничен. Стоици нису имали појам којим би означили и обухватили и космички простор и празнину изван простора. Вријеме „представља интервал кретања космоса. Прошло и будуће вријеме су бескрајни, а садашње вријеме је ограничено“ (*Diog. Laert.* VII, 141). И простор и вријеме дати су заједно са постојањем тјелесних структура, при чему је простор повезан са материјалном страном стварности, а вријеме са дјелатном страном. Простор, вријеме и тијела су бесконачно дјелјиви (*St. vet. fragm.* II, 482).

Космос представља динамичко јединство у којем долази до мијешања и узајамног проницања свих тјелесних структура и њихових својстава (κρᾶσις δι' ὅλων; *St. vet. fragm.* II, 463). Κρᾶσις δι' ὅλων је последица бесконачне дјелјивости тијела (σώματα εἰς ἄπειρον τέμνεσθαι; *St. vet. fragm.* II, 482). На њему се темељи учење о космичкој симпатији.

Стоици су схватили космос као живи организам „који има душу и осјећа чулима“ (Diog. Laert. VII, 143), и којим управља божански закон или Логос (*St. vet. fragm.* II, 633). Посредством сјемених логоса (λόγοι σπερματικοί) као својих појединачних сила Логос прожима сваку индивидуалност и представља иманентни принцип њеног бивствовања. Из сјемених логоса се развијају све појединачне ствари слично настајању одређених организама из сјемена. Читав космос представља пројављивање дјелатности свеопштог Логоса и све зависи од њега и одређено је њиме. Ништа се не дешава случајно будући да је све узрочно-последично повезано. Закон управља свим бићима и њиховим односима и зато су све појаве нужно условљене по принципу узрочности. Овај космички детерминизам стоици изједначавају са судбином (εἰσαρμένῃ) и нужношћу (ἀνάγκη), када га сагледавају са аспекта неопходности и непромјенљивости узрочно-последичног ланца, и са промислом (πρόνοια), када га сагледавају са аспекта његове сврсисходности и разумности (*St. vet. fragm.* II, 913; 915; 916; 926 // *Posidon. fragm.* 21–25).

Представници стоичке школе су сматрали да је судбину могуће предвидјети будући да се у космосу све одвија према универзалном закону и да су све појаве нужно условљене по начелу узрочности. Ако се све одвија према апсолутним законима, који су спознатљиви у својој универзалној нужности, онда је могуће, слиједећи те законе, прорицати будуће догађаје. Посејдоније је заступао учење о космичкој симпатији (συμπάθεια) – узајамној повезаности свих дјелова и процеса у космосу, на којој је темељио свој астролошки фатализам, тврдећи да је судбина сваког човјека одређена распоредом звијезда (*Posidon. fragm.* 26–27; 106). Августин га назива „философом-астрологом веома приврженог звјездословљу“ (*De civ. Dei* V, 2).

Карактеристично је учење стоика о својствима будући да их они сматрају тјелесним. Својства се састоје од пнеуме и прожимају у потпуности постојеће ентитете. Пнеума је носилац свих својстава благодарећи којима одређена ствар јесте то што јесте.

Најзначајнија и најразвијенија област стоичке философије је етика. Посејдоније је упоредио философију са живим организмом и назвао етику душом философије (*St. vet. fragm.* II, 38). Стоичка етика извршила је значајан утицај на хришћанску етику.

Етика је наука о исправном дјелању, „вјештина исправног живљења“ (*Seneca fragm.* 17). Предмет етике као науке су добре ствари, лоше ствари и ствари које су индиферентне, тј. нису ни добре ни лоше. Стоици су сматрали да је истинско добро „врлина (ἀρετή) и све оно што учествује у њој“ (Diog. Laert. VII, 101), а да је оно што је истински лоше – порок (κακία) и све што учествује у њему. Врлину дефинишу као „хармонично стање које заслужује да се одабере због ње саме, а не због надања или страха или неког другог мотива споља“ (Diog. Laert. VII, 89). Врлине могу да буду *и средства и циљеви*: „средства – уколико стварају срећу, а циљеви уколико је чине савршеном“ (Diog. Laert. VII, 97). Порок је супротан врлини. Стоици га дефинишу као „облик незнања у односу на оне ствари чије познавање представља врлину“ (Diog. Laert. VII, 93). И пороци, такође, могу бити *и*

средства и циљеви „јер уколико стварају биједу они су средства, а уколико је чине потпуном они су циљеви“ (Diog. Laert. VII, 97).

Све остале ствари које нису ни врлина ни порок, као што су здравље, љепота, снага, богатство, популарност, високо поријекло, и томе супротно: болест, ружноћа, слабост, сиромаштво, непознатост, ниско пријекло и слично (Diog. Laert. VII, 102), припадају области индиферентног (ἀδιάφορον). Оне су изван наше власти. Не зависи од наше слободне воље него од нужног и непромјенљивог тока дешавања која ће нам од тих ствари бити суђена. Здравље, снага, богатство и част нису истинска добра, као што ни страдање, болест, сиромаштво и изгнанство нису истинска зла. Све те ствари могу бити и добро и лоше употребљене. У њима самима нема силе ни да нам нашкоде ни да нам буду од користи. Само од нашег односа према тим стварима зависи доприносе ли оне нашој срећи или несрећи.

Иако су индиферентне ствари изван наше власти, међу њима, по стоицима, постоје оне које су у складу са природом (κατά φύσιν) и самим тим посједују одређену вриједност (ἀξία) као што су здравље и снага, и оне које које нису у складу са природом (παρά φύσιν) и немају никакву вриједност (ἀπλαξία), као што су болест и слабост. Ствари које припадају првој групи су пожељне и треба им дати предност или првенство (προηγμένα) у односу на оне које нису пожељне (ἀποπροηγμένα) будући да не посједују никакву вриједност. „Од ствари које имају првенство једне се тичу душе, на примјер добре способности, духовна обдареност, памћење, оштроумност, друге се тичу тијела, на примјер здравље, нормални чулни органи, треће спољашњих ствари, на примјер родитељи, дјеца, углед“ (Ђурић М. Н., *Istorija helenske etike*, Beograd 1976, с. 477).

Човјеков однос према индиферентним стварима, са којима се свакодневно сусреће, је веома битан за његов морални развој. Он треба према њима да успостави такав однос да му оне не представљају препреку за његово морално усавршавање, а радње у којима се реализује такав однос стоици називају *доличним* или *прикладним* (τὸ καθήκον). Зенон дефинише καθήκον као „оно што се може правдати добрим разлозима и што некоме доликује да чини“ (Diog. Laert. VII, 107-108). „Радње које човјеку доликују јесу оне које ум одабира да чини, на примјер поштовање родитеља, браће и сестара, отаџбине, његовање пријатељства; а које му не доликују да чини јесу оне које ум одбија да их чини, на примјер нестарање за родитеље, браћу и сестре, немар за судбину пријатеља, нехајање за отаџбину и слично“ (Ђурић М. Н., *Istorija helenske etike*, Beograd 1976, с. 477; Diog. Laert. VII, 108).

Главна питање на које су стоици тражили одговор гласи: шта је смисао и циљ људског живота? Највиши циљ сваког људског дјеловања и стремљења, по стоицима, јесте срећа (грч. εὐδαιμονία = срећа, блаженство). Срећу налази онај ко живи у складу са природом (ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν; *St. vet. fragm.* I, 179). Под природом Хризип подразумеијева и општу или универзалну природу и специфичну људску природу, а Клеант само општу тј. „природу космоса“ (Diog. Laert. VII, 89).

Живјети у складу са природом значи живјети у складу са Логосом, са разумом, са свеопштим законом који управља космосом. Онај ко живи у

складу са природом живи, по стоицима, и у складу са врлинама. Сама природа води нас ка врлинама будући да је разумски уређена и усклађена.

Највиши циљ – срећа, треба да се подудара са човјековим примарном природним нагоном (тежњом, стремљењем). Предмет примарног природног нагона не може бити задовољство или избјегавање задовољства, како је поучавао Епикур. Сагласно стоицизму, примарни природни нагон код свих живих бића јесте очување властитог бића (самоочување, самоодржање) или љубав према себи (осјећање и прихватање својега – αἰσθησις τοῦ οἰκείου καὶ ἀντίληψις – Plutarch, *De repugnantiis Stoicis* 12, 1038). Желећи да сачува своја створења, природа је положила у њих нагон за самоочување (οἰκείωσις). Свако живо биће од самог рођења инстинктивно тражи оно што користи или служи самоочувању, „а одбија пропадање и све оно што би могло довести до пропадања“ (Cicero, *De finibus* III, 16). Зато задовољство, по стоицима, не може да буде предмет примарног природног нагона. Задовољство је само резултат, пратећа појава, и појављује се само тада када је сачувано стање које је сагласно са природом (Diog. Laert. VII, 86).

Под нагоном за самоочување или самоодржање треба разумјети не само стремљење ка очувању властитог бића него и стремљење ка очувању врсте. Зато је природа положила у свако живо биће склоност ка рађању, ка очувању потомства. Стремљење ка очувању врсте манифестује се у љубави према потомству.

На том степену развоја човјек још увијек не превазилази друга жива бића. Он почиње да их превазилази са развојем код њега логоса (мишљења). Тада се инстинктивно стремљење и одбијање преобраћају код њега у свјесну тежњу. Човјек посредством мишљења спознаје шта одговара његовој природи, а шта не одговара, и због чега. Логос у почетку служи природним или анималним нагонима, а онда почиње постепено да се развија, откривајући човјекову вишу природу (*St. vet. fragm.* I, 149; II, 835).

За човјека који је достигао интелектуалну зрелост сагласје са природом прелази у сагласје са разумом, постајући мудрост и врлина. У односу на стремљења задатак разума је да створи систем практичних принципа помоћу којих би у сваком посебном случају стремљење било могуће разјаснити и након тога одлучити да ли се саглашава са њим или не, и којем из два супротстављена стремљења треба да следује.

Дјеловање у складу са разумом је врлинско дјеловање. Врлинско дјеловање, по стоицима, може да остварује само мудрац. Нечији поступци и радње могу да буду споља истовјетни са поступцима и радњама које чини мудрац, али мудрац то чини из сасвим другачије диспозиције будући да је своје дјеловање свјесно саобразио са захтјевима универзалног разума, са самом структуром космоса. Мудрац посједује савршено интелектуално-морално стремљење, усклађено са идеалом бестрашћа, и прихвата своју судбину као пројаву доброг промисла (Epictetus, *Enchiridion* 8).

У случају врлинског дјеловања намјеравани чин је, по стоицима, савршено спознатљив и усмјерен ка највишем циљу живота. Разумност из које проистиче врлинско дјеловање јесте истинско и непоколебљиво знање о томе шта треба, а шта не треба чинити.

Врлина, по стоицима, није урођено својство. Сваки човјек је стиче, на темељу урођених природних склоности, само посредством теоријске обуке и практичне примјене. „Од природе смо добили способност да врлину можемо научити“ (*Seneca Ep. XLIX, 11*), а да се она може научити види се отуда што лоши људи могу да постану добри (*St. vet. fragm. III, 235; 225*).

Изучавање врлине је доступно свима, али представља тежак задатак зато што наша осјећања и нагони одвлаче наш разум са правог пута. Ономе ко скрене са правог пута задовољство изгледа као истинско и највише добро. Нереду и збрци нашег мишљења доприноси и утицај околине: родитеља, васпитача, учитеља.

Извор људских порока и невоља су страсти или афекти. Зенон дефинише страст као неразуман покрет душе, супротан природи или као нагон који превазилази мјеру (*Diog. Laert. VII, 110; St. vet. fragm. I, 205*). Претјерани покрети душе, који нису потчињени разуму, односно страсне емоције, лишене мјере или засноване на погрешном просуђивању, нарушавају разумно, у складу са природом, устројство живота и вежу човјека за спољашње ствари које не зависе од њега него од нужног и непромјенљивог тока. Главни задатак етике је морално васпитање које има за циљ искоријењивање афеката или страсти (τὸ παθητικόν).

Постоје четири основна афекта: *туга* или *озлојађеност*, *задовољство* (ἡδονή), *страсна жеља* (ἐπιθυμία) и *страх* (φόβος). Страсна жеља и страх су примарни афекти. Задовољство долази онда када смо постигли оно што смо хтјели, или када смо избјегли оно чега смо се плашили. „Задовољство је неразумно осјећање веселости због повећања нечега што нам изгледа достојно да га пожелимо“ (*Diog. Laert. VII, 114*). Туга долази онда када нисмо постигли оно што смо хтјели, или када нисмо избјегли оно чега смо се плашили. „Мудар човјек никада неће осјетити тугу, јер зна да је туга неразумно грчење душе“ (*Diog. Laert. VII, 118*).

Од афеката долази болест и немоћ душе. Треба разликовати склоност или предиспонираност ка болести од саме болести. При склоности ка болести постоји извјесно предрасположење благодарећи којем душа може лако да падне у власт афеката. За разлику од предрасположења болест се састоји у одлукама и усмјерењу воље, који су већ дубоко укоријењени и прешли у навику. Постоје двије врсте болести. У основи прве је страсна жеља и лажна оцјена, када ствар погрешно сматрамо добром, достојном нашег стремљења. У основи друге врсте болести лежи страх и лажна оцјена, када ствар погрешно сматрамо злом и недостојном нашега стремљења.

Своју аретологију (учење о врлинама) стоици су изградили на темељу четири кардиналне врлине (ἀρετή): разборитост или разумност (φρόνησις), умјереност (σωφροσύνη), праведност (δικαιοσύνη), и храброст (ἀνδρεία). Насупрот њима стоје четири основна порока – неразумност, необузданост, неправедност и кукавичлук. Сви пороци су различити видови незнања, и од њих се можемо избавити само посредством савршене мудрости и врлине. Они могу у потпуности да ишчезну само при достизању пуног савршенства логоса, пуне хармоније живота. Будући да су страсти главни извор животне биједи и дисхармоније онда их је неопходно не само убла-

жавати и обуздавати него у потпуности искоријенити. Такво стање назива се атараксија (*ἀταραξία* = душевни мир, непомућеност, спокојство) или бестрашће, апатија (*ἀπάθεια*; St. vet. fragm. I, 199; III, 197). „Душа која се налази између противрјечних тежњи и одлука не може знати ни за какав мир и спокојство“ (Cicero, De finibus I, 58).

Апатија није пасивно стање, одсуство дјеловања, него врхунац разумног дјеловања, ослобођеног узнемирујућег присуства страсти. Апатија је услов за самовлашће или аутархију (грч. *αὐτάρκεια* = самовлашће, самодовољност). Онај ко је достигао стање апатије задобио је власт над самим собом.

Стоичку апатију, такође, не треба схватити као безосјећајност будући да су представници ове школе развили учење о *добрим или племенитим емоцијама* (*εὐπάθειαι*), тј. исправним афективним реакцијама које не угрожавају човјеков унутрашњи мир, као што су *опрез* (*εὐλάβεια*), *права воља* (*βούλησις*) и *радост* (*χαρά* –; St. vet. fragm. III, 431). Опрез је супротан страху и „представља разумно избјегавање (опасности), јер мада мудар човјек никада неће осјећати страх, ипак ће бити опрезан“ (Diog. Laert. VII, 116). Права воља је, насупрот страсној жељи, разборита жудња за истинским животним вриједностима. Радост је супротна необузданом задовољству и представља „осјећање блаженства које извире из посједовања врлине“ (Ђурић М. Н., *Istorija helenske etike*, Beograd 1976, s. 476).

Одсуство страсних жеља и страха води ка двјема врлинама – умјерености и храбрости. Овим врлинама претходи најопштија врлина разборитост (*φρόνησις*), тј. знање о добру и злу и о индиферентним стварима, или знање о томе шта треба, а шта не треба да чинимо. Ове три врлине (умјереност, храброст и разборитост) не исцрпљују цјелокупну сферу људске племенитости и треба да буду допуњене четвртом врлином – праведношћу, која је „усмјерена према другоме и дјелује на корист другоме“ (Aristotel. Nicom. eth. V, 1130). За разлику од претходних врлина, праведност (*δικαιοσύνη*) је заједничка, друштвена врлина. Она изводи човјека изван граница егоистичког стремљења ка самоочувању и љубави према себи. По самој својој природи логос који се развија у човјековој души није само индивидуално него и свеопште начало. Он управља цијелим космосом и указује шта треба да буде, а шта не треба, а његово управљање даје императив не само космосу него и свакој појединачној људској души. За њу је он жива сила способна да оствари своје тежње. Човјек у којем логос дјелује као жива сила остварује оно што је истински разумно и истински добро, не само у себи самом, унутар своје личности, већ и у сфери спољашње, друштвене дјелатности. Та могућност да човјек остварује истинско добро у сфери заједнице даје се кроз врлину праведности. Тада се човјеково биће одваја од своје егоистичке позиције и развија се и узвије до степена логоса.

Људи су по природи предодређени за живот у заједници (*κοινωνία βίου*; St. vet. fragm. III, 112) и не треба да се повлаче изван ње попут епикурејаца и киника. Већ се код животиња осјећа извјесна тежња ка заједници, а код човјека је та тежња далеко интензивнија и „на неупоредиво вишем степену.

Због тога смо ми од природе способни за формирање удружења, скупова и државних заједница“ (Cicero, De finibus III, 63).

Хризип истиче да *мудар човјек треба да учествује у јавном животу ако га у томе ништа не спречава, јер ће на тај начин спречавати порок, а унапређивати врлину* (Diog. Laert. VII, 121). Код мудрог и врлинског човјека ишчезава сукоб између личног и заједничког интереса. Мудрац не само да ставља добро заједнице изнад сопственог него му, ако је то потребно, приноси и сопствени живот.

Заједница у коју човјек ступа приликом рођења и у којој је призван да дјелује простире се до граница до којих се простире Логос, а то значи да она обухвата читав космос. Стоици су читав космос схватили као један полис (κοσμός-πολις), једну државу. За сваког човјека се може рећи да је по својој природи грађанин свијета, космополит (κοσμοπολίτης), али је само праведан човјек, који живи у складу са врлинама, истински космополит, будући да је саобразио своје дјеловање са захтјевима свекосмичког разума и са властитим природом (*St. vet. fragm. III, 336*).

У космополису, свјетској држави, силу закона има природно право засновано на заједничком за све људе разуму – логосу. То природно право је извор, темељ и норма сваког *позитивног права*. *Природни неписани закон је мјера добра и зла, онога што је праведно и онога што је неправедно* (*St. vet. fragm. III, 314*). Позитивно право јесте уистину право само уколико је сагласно са природним правом. У самој природи постоје механизми и норме које регулишу друштвени живот, али су нам, због несавршенства већине људи, дати писани закони (*St. vet. fragm. III, 314*). Стоичко учење о космополису, свјетској заједници разумних бића, заснованој на једном, свеопштем закону је важно за развој европске политичке философије.

Будући да се по учењу стоика све одвија према универзалном закону који је иманентан космосу и да су сва дешавања нужно условљена по принципу узрочности, поставља се питање да ли у том систему има мјеста за људску слободу. Људска слобода схваћена као избављење од нужности (ἀνάγκη) је, по учењу стоика, немогућа. Човјек је играч у представи коју му је судбина предодредила. Спољашња слобода – избор улоге и представе – човјеку је недоступна, али начин играња те улоге је у његовој власти. „Запамти да си глумац у представи какву писац жели, у краткој ако жели кратко, у дугој ако жели дугу. Ако жели да глумиш просјака, побрини се да и ту улогу ваљано одиграш. Исто тако и богаља, владара, или обичног човјека. На теби је да добро одиграш додјељену улогу, а на другоме је да је одабере“ (Epictetus, Enchiridion 17).

Потчињавање свјетском закону је темељни принцип стоичке етике. Истински мудрац је онај ко увиђа и спознаје нужност. Иако не можемо промијенити ток догађаја који су судбински детерминисани, можемо промијенити субјективни однос према њима и у томе се састоји наша слобода. Спољашње ствари изазивају у нама или задовољство или страдање. Али као разумна бића ми смо слободни од свега спољашњег, ми налазимо срећу само у савршеној дјелатности нашег унутрашњег бића. А тој дјелатности не могу се супротставити нити је уништити ни највеће силе.

Бестрасног човјека наоружаног врлинама, тј. мудраца, не може да погоди и помути ниједно од такозваних животних зала. „Мудрац је осигуран против свега и спреман је за сваки напад, спреман је па макар му пријетило сиромаштво, жалост, срамота или бол: он се неће повући, већ свим тим недаћама иде храбро и одважно у сусрет“ (*Seneca Ep. LIX, 8*). Ако се руши свијет он ће неустрашиво погинути под његовим развалинама.

Интересантно је да су представници стоичке школе оправдавали самоубиство у одређеним ситуацијама, када за то постоје рационални разлози: „Ако има добре разлоге, мудрац ће узети себи и сам живот, и ради спасења отаџбине и ради пријатеља, и ако га обузме сувише јак бол, било због осакаћености било због неизлечиве болести“ (*Diog. Laert. VII, 30*).

Стоици су дали значајан допринос развоју алегоријског егзегетског метода. Они су „алегоријски схватили древне митове, сматрајући да је њихов натуралистички антропоморфизам недоличан у размишљању о боговима и да представља предрасуду засновану на неукости“ (*Бичков В., Естетика Отаца Цркве: апологети; блажени Августин, Београд 2010, стр. 58*). Будући да је божанство, по стоицима, безлично и лишено форме оно не може да се представи антропоморфно (*St. vet. fragm. II, 1057*). Пантеизам стоика није представљао препреку алегоријском тумачењу митова које им је омогућавало да традиционалне многобожачке представе смјесте у оквире њиховог философског система.

Код стоика је била доминантна тзв. физичка или космолошка алегорија. Они су у својим алегоријским интерпретацијама усаглашавали грчке митове са појавама и законима природе. Будући да је Зевс-Логос обједињавао све важније функције и реалије космичког живота, остали богови су били само пројаве и стања (ἔξαις) мислеће ватрене пнеуме коју је персонификовало врховно божанство: Хера је ваздух, Посејдон – вода, Хефест – земаљски огањ, Деметра – земља, Атина – квинтесенција разума, етерични, најпрефињенији дио пнеуме (*Heraclitus, Allegoriae Homericae 6–40*). Историја Ариса, Афродите, Хефеста и Посејдона означавала је у стоичкој алегорези узајамно дејство ватре, бакра и воде, која је враћала преображеном металу тврду форму (*Heraclitus, Allegoriae Homericae 69*). Космолошка алегорија добила је у стоицизму статус универзалног метода који им је омогућавао да митолошке представе тумаче као физичке реалије стварног свијета и да их као такве уклопе у општу пантеистичку философску конструкцију. Ако је цјелокупан космос божанствен онда су и природне стихије и ствари, које представљају само његове појединачне форме, такође божанствени. Зато култ традиционалних богова грчког пантеона који, сагласно алегоријском тумачењу стоика, нису лична и антропоморфна бића, него персонификације природних процеса и појава, представља, по њима, разумну форму богопоштовања. Све религиозне представе Грка, ако се схвате алегоријски, добијају смисао у стоичком философском систему, који на тај начин успијева да обједини и „помири“ онтолошки монизам и религијски политеизам.

Са физичком алегоријом била је уско повезана етимологија имена. Хризип је номинатив именице Ζεύς (Зевс) изводио од глагола ζῆν (живјети),

„јер је он (Зевс) узрок живота“, а генитив Διός од предлога διά (кроз), „јер је кроз њега све“ (Diog. Laert. VII, 147). Корнут је име бога Хермеса изводио од глагола εἶρεῖν (говорити). Хермес је код античких пјесника био персонификација ријечи, говора.

Филон Александријски

(*Φίλων Ἀλεξανδρεύς; Philo Alexandrinus*)

Александријски философ, теолог, егзегета и апологета Филон рођен је око 25. г. прије Христа у једном од највећих центара јелинистичке културе – Александрији, у богатој и утицајној јудејској породици банкарских чиновника. Његов матерњи језик био је грчки, а грчко је било и његово образовање – био је врстан познавалац грчке философије и књижевности. Готово читав живот Филон проводи у родном граду, у потпуности посвећен литеарном стваралаштву и контемплацији. Понекад је посјећивао заједницу јудејских монаха – терапеута, која је у то вријеме била настањена близу Александрије, на обали Мареотидског језера. Као плод тих сусрета и разговора са терапеутима настало је његово чувено дјело „De vita contemplativa“. Из списка „Посланство Гају“ сазнајемо да је око 40. године отпутовао у Рим на челу делегације која је од цара Калигуле тражила да спријечи неправедне поступке римске власти против Јудеја у Александрији. Претпоставља се да се упокојио средином првог вијека.

Филон је био веома плодан писац. Већина његових списа сачувана је на грчком изворнику. Највећи дио његовог стваралачког опуса посвећен је егзегези Старог Завјета (Петокњижја), према тексту Септуагинте. Остатак чине философски и историјско-апологетски трактати. Цјелокупно Филоново стваралаштво усмјерено је ка истом циљу – проповијед и апологија јудаизма као религије истинског просвјетљења.

Филоновом егзегетском корпусу припадају сљедећа дјела: „О Авраму“ (De Abrahamo; βίος σοφοῦ τοῦ κατὰ διδασκαλίαν τελειωθέντος ἢ νόμων ὅς περὶ Ἀβραάμ), „О херувимима“ (De Cherubim; Περὶ τῶν χερουβὶμ), „Алегорича Закона (Legum allegoriae; Νόμων ἱερῶν ἀλληγορία), „О стварању свијета“ (De orificio mundi; Περὶ τῆς κατὰ Μωυσέα κοσμοποιίας), „О Мојсијевом животу“ (De vita Moysis; Περὶ τοῦ βίου Μωσέως), „О пометњи језика“ (De confusione linguarum; Περὶ συγχύσεως διαλέκτων), „О Каиновим потомцима“ (De posteritate Caini; Περὶ τῶν τοῦ δοκησισόφου Κάιν ἐγγόνων καὶ ὡς μετανάστης γίγνεται), „О Аврамовом пресељењу“ (De migratione Abrahamo; Περὶ ἀποικίας), „О Авељовом и Каиновом жртвоприношењу“ (De sacrificiis Abelis et Cain; Περὶ γενέσεως Ἄβελ καὶ ὧν αὐτὸς τε καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Κάιν ἱερουργοῦσιν), „О суживоту ради обучавања“ (De congressu eruditionis gratia; Περὶ τῆς πρὸς τὰ προπαιδεύματα σύνοδου), „О декалогу“ (De decalogo; Περὶ τῶν δέκα λόγων), „О трезвености“ (De ebrietate; Περὶ μέθης), „О бјекству и проналажењу“ (De fuga et inventione; Περὶ φυγῆς καὶ εὐρέσεως), „О дивовима“ (De gigantibus; Περὶ γιγάντων), „О Јосифу“ (De Josepho; βίος πολιτικός ὅπερ ἐστὶ περὶ τοῦ Ἰωσήφ), „О једноначалију“ (De monarchia; Περὶ μοναρχίας), „О промјени имена“ (De mutatione nominum; Περὶ τῶν μετονομαζομένων),

„О Нојевом засаду [винограду]“ (De plantatione Noe; Περὶ φυτουργίας Νῶε τὸ δεῦτερον), „О наградама и казнама“ (De praemiis atque poenis; Περὶ ἄθλων καὶ ἐπιτιμιῶν), „О сновима“ (De somniis; Περὶ τοῦ θεοπέμπτου εἶναι τοὺς ὀνείρους), „О посебним законима“ (De specialibus legibus; Περὶ τῶν ἐν μέρει διαταγμάτων), „О врлинама“ (De virtutibus; Περὶ ἀρετῶν), „О земљорадњи“ (De agricultura; Περὶ γεωργίας), „Питања и одговори на Књигу Постања“ (Quaestiones et solutiones in Genesim), „Питања на Књигу Излашка“ (Quaestiones in Exodum), „О томе да је рђаво склоно да напада боље“ (Quod deterius potiori insidiari solet; Περὶ τοῦ τὸ χεῖρον τῷ κρείττονι φιλεῖν ἐπιτίθεσθαι), „О неизмјенљивости Божијој“ (Quod Deus sit immutabilis; Περὶ τοῦ ὅτι ἄτρεπτον τὸ Θεῖον), „Ко је баштиник божанских ствари“ (Quis regum divinarum heres sit; Περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν θεῖων πραγμάτων κληρονομός καὶ περὶ τῆς ἴσα καὶ ἐναντία τομῆς).

Чисто философској тематици посвећена су четири Филонова трактата: „О вјечности свијета“ (De aeternitate mundi; Περὶ ἀφθαρσίας κόσμου), „О промислу“ (De Providentia), „О томе да је сваки врлински човјек слободан“ (Quod omnis probus liber sit; Περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον ἐλεύθερον εἶναι), „О животињама против Александра“ (De animalibus adversus Alexandrum).

Филон је написао и четири историјско-апологетска дјела: „О созерцатељском животу“ (De vita contemplativa; Περὶ βίου θεωρητικοῦ ἢ ἱκετῶν ἀρετῆς τὸ τέταρτον), „Посланство Гају“ (Legatio ad Gaium; Περὶ ἀρετῶν καὶ πρεσβείας πρὸς Γάϊον), „Против Флака“ (Contra Flaccum; Εἰς Φλάκκον), „Хипотетика или Јудејска апологија“ (Hypothetica sive Apologia pro Judaeis; Ὑποθέτικα ἢ ὑπὲρ Ἰουδαίων ἀπολογία).

Као философ Филон није био оригиналан, али је „посједовао завидну ерудицију, блиставо јелинско образовање као и осјећај за метафизичка питања, и те су особине попуниле недостатак сопствене философске иницијативе“ (Савреј В. Ј., *Александријска школа в историји философско-богословској мисли*, Москва 2011. с. 218). Он је био представник еклектичког или средњег платонизма, који је био спој Платоновог учења, као главног језгра, са питагорејским и стоичким елементима. Снажан утицај на његову мисао извршио је најзначајнији представник платонизованог или средњег стоицизма Посејдоније из Апамеје (135–50 пр. Хр.).

Филон дефинише философију као „знање божанских и човјечанских узрока“ (ἐπιστήμη θεῖων καὶ ἀνθρωπίνων αἰτιῶν; *De congr. er. gr.* 14). „Занимати се философијом значи ревносно стремити тачном виђењу ствари“ (*De conf. ling.* 97).

Истинска философија представља највеће благо са којим не може да се пореди ништа у човјекском животу (*De opif. m.* 54). Када се њоме правилно користимо и не претворимо је у софистику философија представља „извор истинских добара“ (πηγὴ ἀλήθειαν ἀγαθά; *De spec. leg.* III, 186). Истинској философији супротстављено је „мњење“ које Филон сматра за „највеће од свих душевних зала“ (κακῶν ψυχῆς τὸ μέγιστον; *De Cher.* 57). Мњење се формира када се ум обрати на самог себе; то је софистичко самозадовољство које симболизује библијски Каин. За софисту Протагору каже да је „изданаκ

Каиновог безумља“ (*Κάιν ἀνομοίας ἔκγονον*) зато што је заступао „мњење да је човјечији ум мјера свих ствари“ (*De post. Caini. 35*).

Највишу философију изложио је, у форми симбола, боговидац Мојсије, највећи и најмудрији од свих људи (*De opif. m. 8*). Он је „чувар и заштитник“ Божанских тајни (*De plant. Noe 26*). Мојсијево *Петокњижје* крије у себи, под мистичко-алегоријским покровом, најдубље философске истине. Из њега су, по Филону, црпили сву своју мудрост најзнаменитији грчки философи (*Quod omni. prob. lib. s. fragm. 873*). Док грчки философски системи представљају појединачне, парцијалне, а самим тим и несавршене покушаје људског разума да проникне у истину, Мојсије излаже божанску философију у њеној пуноћи и чистоти, као Божанско Откривење. У Мојсијево *Петокњижје* је обухваћено и садржано све оно што је истинито у свим философским системима. Зато цјелокупна грчка философија, чији је символ Агара, треба да служи само као помоћно средство за заштиту и разумијевање Мојсијево *божанствене философије*, чији је символ Сара (*De congressu eruditionis gratia 78–79*).

Библијска мудрост и грчка философија нису, по Филону, противрјечне јер имају исти извор – божански Логос. Библијска мудрост је ипак вредносно изнад грчке философије зато што представља непосредну ријеч Божију, док је ова посљедња чисто људско дјело настало као одраз те ријечи, тј. Логоса, у људском разуму и у свијету.

Интересантно је да Филон истиче да је Мојсије прије примања највиших, откривењских истина стекао адекватно класично образовање (*De vita Mos. II, 66*), и то је био један од разлога његове изабраности. Египћани су научили Мојсија не само геометрији, аритметици и музици, него и симболичкој философији (*τὴν διὰ συμβόλων φιλοσοφίαν, De vita Mos. I, 23*), помоћу које је он могао да скрива божанствену премудрост од знатижеље непосвећених.

Филонова философска мисао се не може заодјенути у научну форму. Код њега изостаје логички досљедно излагање философских идеја. Он и не покушава да изложи неки свој систем будући да је његов главни циљ да помоћу алегоријског егзегетског метода усагласи библијски текст са идејама грчке философије и да ову посљедњу прикаже као секундарну и зависну од премудрости скривене у Библији.

У учењу о Богу Филон наглашава Његову трансцендентност. Библијски Бог је апсолутно просто биће које је изнад свега постојећег и изнад познања. Ми можемо да знамо да Он постоји, али не можемо да знамо шта Он јесте. Зато се у Књизи Изласка открива Мојсију као Онај Који јесте – Сушти (*ὁ Ὄν*). Човјеково створено стање спрјечава познање Суштог (*De spec. leg. I, 43*), будући да смо „неспособни да изађемо изван граница нас самих и спознамо Нерођеног на основу сопственог опита“ (*De conf. ling. 98*). „Бог и творевина су супротни по природи“ (*Θεὸν καὶ γένησιν ἀντιπάλους φύσεις; Leg. alleg. III, 7*). Бог је, дакле, несводив на свијет и самим тим је непостижан за онога ко би могао да спозна читав свијет. Зато о Њему можемо говорити само језиком одричног или апофатичког богословља. Сушти је бесконачан, недјелјив, непромјенљив, неизрецив и непостижан. Њему не можемо приписати ниједну позитивну карактеристику бића (*ψιλήν ἄνευ χαρακτήρος*

τὴν ὑπαρξίαν; *Quod Deus sit im.* 55); Он је безпредикатан, без својства (ἄλοιοι; *Leg. alleg.* I, 51). Приписивање Суштом било каквих својстава уносило би, по Филону, ограниченост у Његово биће.

Бог је такође неименљив (ἄκατονόμαστος; *De somn.* I, 67) будући да је надсуштаствен, а имена, по Филону, изражавају саму суштину ствари. У трактату *De vita Moysis* (I, 75) на Мојсијево питање Богу: како му је име? – Бог одговара: *Ја сам Онај Који јесте (ὁ Ὄν) и ниједно име у властитом смислу не може бити изречено у односу на мене (ὕδὲν ὄνομα τὸ παράπαν ἐπ' ἐμοῦ κυριολογεῖται)*. Имена Божија која налазимо у Светом Писму треба, по Филону, схватити у пренесеном и симболичком смислу. У таквим случајевима Писмо се прилагођава ограниченом људском уму који је немоћан да замисли и представи предмет без неке карактеристике и конкретног одређења, а свака карактеризација и одређење својствени су коначним и створеним стварима (*De mut. nom.* 14). Један од најпознатијих истраживача Филоновог стваралаштва Хари Волфсон каже да је александријски филозоф први почео заступати учење о непостижности, неименљивости и бесконачности Божанства, које ће бити општеприхваћено у неоплатонизму (*Wolfson H. A., Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam.* Cambridge, 1947. T. I. P. 113–114; 126).

Упоредо са филозофским схватањем Бога као трансцендентног и непостижног Праузрока Филон усваја и библијску идеју личног Бога, који се може у одређеној мјери спознати и са којом је могуће лично општење. Да би ријешео овај гносеолошки проблем Филон уводи посредујућу карикату између трансцендентног, беспредикатног Бога и свијета, између двије супротности – нествореног и створеног. Та посредујућа карика су божанске силе (δύναμις), обједињене у једној општој божанској протосили – Логосу. У њему, у Логосу Сушти се објављује у свијету остајући трансцендентан и недоступан у својој суштини.

На овај начин Филон долази до нечега што је било непознато и грчкој филозофији и рабинској теологији – до разликовања у Богу двају момената или аспеката: Његовог бића у себи (Deo ad intra), трансцендентног, беспредикатног и непостижног Суштог, и његовог дјеловања у свијету (Deo ad extra), преко својих сила, преко којих се може спознати. Ово разликовање, које ће имати велики значај у хришћанској теологији, омогућује Филону да истовремено говори о трансцендентности, надкосмичности Бога и о његовој иманентности свијету.

Филоново учење о Божјим силама (динамологија) не представља повезан и завршен систем. Појам сила у његовој филозофској концепцији је вишезначан. Оне су у исто вријеме и оруђа Божанства и Његове творачке енергије и Његови посредници. Све алегорије у откривењу, сви конкретни образи, односе се на силе Божије. У њима се открива Бог, кроз њих он дјелује у свијету, формира свијет и сам свијет повезује са Богом.

Божије силе су безбројне (*De conf. ling.* 171; *De monarch.* I, 6). Филон најчешће говори о двије, понекад о три, а понекад о шест врховних сила (*Quis rer. divin.* 103), међу којима је прва и главна Логос. Послије Логоса, двије највише и најважније силе су *творачка* (ἡ ποιητική) и *царска* (ἡ

βασιλική). Прва изражава творачку дјелатност Бога у односу према свијету; она се такође код Филона назива ἀγαθή, χαριστική, ευεργετική, зато што у основи стварања свијета лежи доброта (ἀγαθότης) Божија, а назива се и θεός, зато што Филон изводи етимологију ове ријечи од глагола τίθεσθαι = ποιεῖσθαι = стварати. Царска сила (βασιλική) указује на активан однос Бога према свијету у својству промислитеља и управитеља; она се код Филона назива такође ὁ κύριος, ἐξουσία, ἡγεμονία. Осим наведених Филон у врховне силе убраја још законодавну (ἡ νομοθετική) која се дијели на *благодатну* или *милосрдну* (ὁ ἔλεος) и *казнену* или *карајућу* (ἡ κολαστική) силу (*De sacr. Abel* 131).

Филон понекад ипостазира, персонификује Божанске силе, представљајући их у виду посебних бића. Филоново ипостазирање Божанских Сила и Логоса није последица само јелинског него и јудејског утицаја.

Такав примјер ипостазирања сила налазимо у Филоновој егзегези јављања тројице анђела праоцу Авраму код мамвријског храста (*Post* 18), која ће утицати и на касније хришћанске тумаче, због извјесних тријадолошких елемената. Ова три анђела, по Филону, представљају Суштог (Онога Који јесте) окруженог двијема највишим силама – творачком и царском. Праћен овим двијема силама Бог се, по Филону, јавља као тројичан души која празнује мале обреде (minor rites) и није упућена у највише тајне (mysteries), „па стога није у стању да стекне поимање Суштога својим способностима без помоћи нечег другог, већ то може да чини једино сагледавањем Његових дјела, било као Творца или као Владара“ (*De Abrah.* 121–123). „Онај ко је мање самоувјерен обраћа се сили којој је Мојсије дао име Бог (τὸν δὲ μὴ οὕτως ταχὺν ἐπὶ τὴν ποιητικὴν καταφεύγει δύναμιν, ἣν Μωϋσῆς ὀνομάζει θεόν), јер је њоме космос саздан и уређен. Она га пожурује да уточниште потражи у стваралачкој сили, знајући да се у ономе ко је схватио да је читав свијет створен добро нагомилава, чак и знање о његовом Творцу, и тиме смјеста наводи творевину да заволи Онога којем дугује своје постојање. Онога који је још мање спреман она наводи да се упути према царској сили (ἡ βασιλική), јер страх од владавине има снагу поправљања последице опомињања, док у доброту Очевој нема чега таквог за дијете...“ (*De fuga* 97–98).

Бог се јавља као један души упућеној у највише тајне (mysteries), која је очишћена од свијета и која се узвисила над сваком мноштвеношћу и раздвојеношћу (*De Abrah.* 24; *De sacr. Abel.* 15; *De somn.* I, 40). Филон своди разликовање сила од Суштог на различите степене људског познања Бога. Људима несавршеним Бог се представља у форми сила као самосталних, личних бића док се мудраци и савршени узвисују до представе Бога у форми чистог и у себи нераздјеливог јединства.

Александријски филозоф неријетко посматра силе као безлична Божанска својства и не приписује им ипостасне карактеристике. У *De confusione linguarum* (169–171), тумачећи текст из Пост 26: „да створимо човјека“ Филон каже да овдје не треба разумјети личне и одвојене од Бога савјетнике, зато што „нема ничег од постојећег што би било равночасно Богу јер је он једини началник, вођа и цар и само њему приличи да управља свиме... али

будући једним Он има при себи безбројно мноштво сила“. Овдје је јасно да под многобројним силама треба разумјети безлична својства једног и нераздјеливог Суштог. У трактату *Quod Deus sit immutabilis* Филон директно одбацује мисао да Бог има мноштво сила у својству самосталних ипостаси, јер би у том случају, по њему, морали признати да је Бог сложен из дјелова.

Филон понекад поистовјећује Божанске силе са идејама (*De spec. leg.* I, 48) и користи оба појма као синониме као напр. у егзегетском спису *De orificio mundi* (20): „тај умни свијет (κόσμος νοητός) који се састоји од идеја не може имати друго мјеста осим божанског Логоса: јер може ли постојати неко друго мјесто за његове силе...“ У трактату *De monarchia* (*frag. 817*) Филон још експлицитније истиче истозначност ових појмова када описује силе као идеалне образце, који се својом сопственом енергијом отискују на безобличној материји: „њих (силе) је такође исправно називати идејама зато што оне саопштавају форму сваком од постојећих предмета, оно што је без поретка уређују, неодређено одређују, безобличном дају обличје“. Идеје код Филона, у овом контексту, нису мртви и непокретни образци него дјелатне, живе силе које посједују унутрашњу енергију којом реализују себе у објективном свијету. Свака мисао у Богу је, по Филону, *творачка мисао*, која сама, непосредно прелази у дјело (*De orif. m. 9*). Разлика између идеје и силе, у овом случају, је само формална, логичка, а не реална. То је иста стварност посматрана са различитих страна: идеја је сила са аспекта своје дјелотворности, а сила је идеја са аспекта своје рационалне одређености.

Филоново учење о Логосу (логологија) је неодвојиво од његове динамологије. Логологија представља средишњу тачку Филонове философије и теологије. Логос је општа божанска сила и свеукупност свих појединачних *божанских сила* (θεϊαί δυνάμεις). Остајући у себи трансцендентан и слободан од свих одређења и спољашњих односа Сушти у Логосу показује сву пуноћу својих сила и својстава и ступа у живи и дјелатан однос према свијету. На тај начин Логос зазима мјесто посредника између непостижног Творца и створеног поретка бића: „Ја (Логос) стојим између вас и Господа. Ја не постојим вјечно подобно Богу, али нисам ни створен подобно вама. Ја стојим међу супротностима“ (*Quis rer. divin.* 205–206). Логос је такође инструмент стварања свијета и сједиште платонских идеја које служе као праобрази или архетипови чулног свијета: „Сјенка Бога (σκιά θεοῦ) јесте Његов Логос. Помоћу Њега Бог је створио свијет, користећи се Њиме као инструментом. Ова сјенка или изображење (ἀλεγκόνισμα) јесте архетип (ἀρχέτυπον) свих осталих бића. Јер као што је Бог образац (παράδειγμα) за слику (εἰκόν), коју ми често називамо сјенком (σκιά), тако је и та слика (εἰκόν) образац за све остале ствари“ (ἄλλων γίνεταί παράδειγμα; *Leg. alleg.* III, 96).

Логос у Филоновим дјелима често задобија карактеристике личног бића, али александријски философ понекад прибјегава идеји безличног Логоса стоичке философије. По мишљењу руског научника Митрофана Муретова, Филон у својој логологији обједињује својства иманентног Логоса стоичке философије и својства тварно-личне Мемре рабинске теологије

(Муретов М., *Учение о Логосе Филона Александрийского и Иоанна Богослова*, Москва 1885. с. 130).

Мемра – Ријеч Божија ($\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma\ \tau\omicron\upsilon\ \theta\epsilon\omicron\upsilon$), којом су, по Библији, створени небо и земља, је у рабинској литератури и таргумима имала статус самосталног бића, које је такође испуњавало улогу посредника између Бога и свијета: „Тада Мојсије изведе народ из окола у сусрет Мемри Јахвеовој“ (Таргум Онкелос; Изл 19, 17); „И створи Мемра Божија човјека по свом обличју...“ (Таргум Јерусалим, Пост 1, 27); „Посредством моје Мемре ја умртвљујем и оживљавам, рађавам и исцјељујем народ израиљски“ (Таргум Јерусалим, Пнз 32, 39).

Филон разликује два стања или два аспекта Логоса: његову идеалну форму и његову реално-објективну форму. Да би објаснио унутрашњу логику самооткривења трансцендентног, беспредикатног Суштог у Логосу Филон користи аналогију са човјеком. У основу свих појава човјековог душевног живота Филон ставља једно опште апстрактно-неодређено начало – ум ($\nu\omicron\upsilon\delta\varsigma$). Сам по себи, независно од својих посебних сила и пројава ум, по Филону, нема никаквих одређених својстава и карактеристика (*De somn. V*, 16). Све што можемо знати и тврдити о њему јесте да је он главни принцип и општи источник свих појединачних појава нашег душевног живота (*De somn. V*, 192; *Leg. alleg. I*, 136–138). Да би изишао из апстрактног битија у себи и постао реалном дјелатном силом наш ум треба да се открије у својим појединачним силама и функцијама. То самооткривање ума и његов саморазвој из апстрактног у конкретно стање савршава се у двојакој форми: идеалној или субјективној и реалној или објективној. Идеално-субјективну форму Филон означава изразом $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma\ \acute{\epsilon}\nu\delta\iota\acute{\alpha}\theta\epsilon\tau\omicron\varsigma$ (иманентна, унутрашња ријеч), а реално-објективну форму изразом $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma\ \pi\acute{\rho}\omicron\phi\omicron\rho\iota\kappa\acute{o}\varsigma$ (произнесена ријеч).

Логос бестјелесних, архетипских идеја-сила од којих се састоји умни свијет ($\kappa\omicron\varsigma\mu\omicron\varsigma\ \nu\omicron\eta\tau\omicron\varsigma$) одговара човјечијем $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma\ \acute{\epsilon}\nu\delta\iota\acute{\alpha}\theta\epsilon\tau\omicron\varsigma$ -у. То је унутрашњи Разум Божији или творачка идеја Бога о свијету. Логос видљивих ствари од којих је састављен чулни свијет ($\kappa\omicron\varsigma\mu\omicron\varsigma\ \alpha\iota\sigma\theta\eta\tau\omicron\varsigma$), као реални одраз идеалног обрасца, одговара човјечијем $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma\ \pi\acute{\rho}\omicron\phi\omicron\rho\iota\kappa\acute{o}\varsigma$ -у и јавља се као спољашње, објективно откривење унутрашњег разума Божијег у реалном свијету.

У *De opificio mundi* 17–20 Филон још експлицитније објашњава појам *логоса ендиатетоса* поредећи Бога са човјеком архитектором. Као што архитекта прије него почне са изградњом града има у себи, у свом уму, јасан план будућег града до најситнијих детаља, тако и Бог који је ријешити да створи свијет има у своме уму идеални план или умски образац реалног свијета. Овај идеални план или умски образац реалног свијета јесте $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma\ \acute{\epsilon}\nu\delta\iota\acute{\alpha}\theta\epsilon\tau\omicron\varsigma$. По мишљењу М. Муретова, „разлика између Логоса ендиатетоса и Суштог, код Филона, није ипостасна него само формално – логичка; она има субјективно али не и објективно значење... Бог нам се представља као Сушти када га посматрамо са стране општег апстрактно-логичког јединства Његовог живота и дјелатности, а када га посматрамо са стране конкретног садржаја Његовог живота и посебних пројављивања његове дјелатности Он

се јавља у нашем уму у форми Логоса или разумно-дјелатне силе“ (*Муретов М. Д.*, Учение о Логосу у Филона Александријског и Иоанна Богослова, Москва 1885, с. 186–188). Филонов Логос задобија ипостасне карактеристике само у остварењу творачких идеја Бога.

Треба напоменути да Филон не користи експлицитно термине λόγος ἐνδιάθετος и λόγος προφορικός када говори о божанском Логосу (користи их само као аналогije када говори о човјеку), али су они имплицитно садржани у његовим дјелима. Тако, на примјер, у трактату „О промјени имена“ користи синтагму „ὁ ἐνδιάθετος υἱὸς τοῦ Θεοῦ“ (*De mut. nom.* 131), гдје термин ἐνδιάθετος нужно претпоставља термин профорикός, као своју супротност. У спису „О Мојсијевом животу“ Филон истиче да је „Логос двојствен (двострук) како у универзуму тако и у људској природи“. У универзуму постоји као Логос бестјелесних (τῶν ἀσωμάτων) идеја које образују умни свијет (κόσμος νοητός) и Логос видљивих (τῶν ὁρατῶν) предмета који су одрази и копије тих идеја и из којих је састављен овај чулни свијет (κόσμος αἰσθητός), док у људској природи постоји као логос ендиатетос и логос профорикос (ἐν ἀνθρώπῳ δ' ὁ μὲν ἐστὶν ἐνδιάθετος, ὁ δὲ προφορικός...; *De vita Mos.* II, 127).

Филон узвисује Логоса изнад свих створења и приближава га самом Божанству у својству његовог првородног сина и другог Бога. Он неријетко назива Логоса Богом али не у сопственом смислу; он је θεός, али не и ὁ θεός. У Филоновој концепцији назив Син Божији Логос носи у својству унутрашњег разума Божијег (λόγος ἐνδιάθετος) и у својству разума космичког (λόγος προφορικός). У првом случају Логос се посматра као *старију и првородни Син Божији*, као унутрашњи, идеални пород божанске дјелатности, као космотворачки план, а у другом случају као објективно остварење космотворачког плана, реални пород идеалног принципа, и поистовјећује се са реалним свијетом као *млађим Сином Божијим*. „Свијет (космос) је млађи син Божији (νεώτερος υἱὸς τοῦ Θεοῦ), за разлику од Логоса, старијег Сина Божијег“ (*Quod Deus sit im.* 31).

Филонова ангеологија је доста замршена и недоречена. Најтемељније је изложена у трактату „De gigantibus“. Он понекад поистовјећује анђеле са Божијим силама. Анђели персонификују Божије силе у херувима раја и Аврамовом виђењу. У трактату „De confusione linguarum“ (146) Филон поистовјећује Логоса са многоименим Архангелом (αρχάγγελος πολυώνυμος).

У већини случајева александријски философ види у анђелима створене „служеће духове“. У трактату „De gigantibus“ каже да су библијски анђели „које други философи називају демонима“, а Грци херојима „душе које обитавају у ваздуху“ сличне другим духовима стихија као што су напр. огњени духови или звијезде небеске „јер и ови посљедњи су пречисте и божанствене душе“ (*De gig.* 2; *De somn.* I, 38–40). У космичком храму ови анђели су служитељи божанских сила (*De monarh.* II, 1). Они служе „као очи и уши великог цара, јер све посматрају и све чују“ (ἐφορᾶσαι πάντα καὶ ἀκούουσαι; *De somn.* I, 140). Неки од анђела остају добри, док други постају недостојни свога звања „подобно злим душама“ (*De gig.* 4).

У учењу о човјеку Филон покушава да усагласи библијску са платонском антропологијом. Александријски философ заступа и дихотомну антропологију (тијело – душа) и трихотомну антропологију (тијело – душа – дух [ум]). На мјестима гдје заступа дихотомну антропологију Филон говори о бесмртности душе у платонском смислу. На мјестима гдје заступа трихотомну антропологију учи да је душа, без духа који долази директно од Бога, сама по себи смртна.

Два извјештаја о стварању човјека у Књизи Постања (Пост 1, 27 и Пост 2, 7) указују, по њему, на велику разлику између *небеског* и *земаљског Адама* (*De opif. m.* 134; *Leg. alleg.* I, 12).

Први извјештај (Пост 1, 27) односи се, по Филону, на *небеског човјека* (ἄνθρωπος οὐράνιος), који је идеја, нетрулежно, бестјелесно, идеално начало, ни муж ни жена. И ријечи Писма: „Сви смо синови једнога човјека...“ (Пост 42, 11) односе се, такође, на небеског човјека. У трактату „*De confusione linguarum*“ (146) *небески човјек* се поистовјећује са „првородним словом Божијим“, „многиименим архангелом“, „Логосом“, „човјеком по образу Божијем“ и „Израиљем“.

Други извјештај (Пост 2, 7) односи се на *земаљског Адама* – створење које је образовао умјетник по идеалном прототипу. Бог је створио тијело првог човјека „узевши из земље најбоље и најчистије материјалне елементе“ (*De opif. m.* 137), и „савршено га устројио“ дајући му „најљепши изглед“ (*De opif. m.* 138). Тијело је створено да буде „дом или свештени храм разумне душе коју је Бог одлучио да тамо стави као нешто најбогоподобније од свега сазданог“ (*De opif. m.* 138). Оно што је Творац удахнуо у Адамово тијело (Пост 2, 7) „није било ништа друго него божански Дух, послан од блажене и благословене природе“ којим је његов „невидљиви дио задобио бесмртност“ (*De opif. m.* 135). Првостворени Адам је био „истовремено и смртан и бесмртан – смртан по свом тијелу, бесмртан по свом разуму“ (*De opif. m.* 135).

Човјек је по својој структури, по свом саставу, подобан космосу. Он не само да је састављен од четирију основних елемената, већ су у њему присутне и све оне силе које запажамо у свијету који нас окружује: рађајућа, вегетативна, животна и разумна. Зато је он микрокосмос, „мали свијет“ (βραχὺς κόσμος; *Quis rer. divin.* 31). И космос је у својој цјелини подобније човјека – „велики човјек“ (*De migr. Abr.* 39 [II, 123, 16]). Из наведених разлога све што се говори у Светом Писму о стварању неба и земље може бити алегорија у односу на човјека, и обрнуто, све што знамо о односу нашег духа према нашем тијелу може бити алегорија у односу на свијет.

Адам је створен по слици (εἰκὼν – слика, образ, обличје) Божијој, али не по слици „Вишњег Бога и Оца свега“ (*Quaest. in Exod.* II. 62), него по слици његовог Логоса (*De opif. m.* 69; 139), „јер је Логос најдостојнија слика Божија“ (*De conf. ling.* 147). Слика Божија у човјеку је ум или дух који, по Филону, не може да има као свој архетип Суштог (Вишњег Бога), будући да је Он надуман (*Quaest. in Gen.* I, 62).

Први човјек је далеко превазилазио све своје потомке и по души и по тијелу и по њиховом складном односу. „Он је био уистину прекрасан и

добродјетелјан“ (*De opif. m.* 136). Његови потомци никада нису достигли сличну висину. Они су „добили изглед и способности који су били све слабији и бљеђи из покољења у покољење“ (*De opif. m.* 140).

Родоначелника људског рода Филон назива стоичким термином – *грађанин свијета*: „Нашег родоначелника можемо уистину назвати не само првим човјеком (οὐ μόνον πρῶτον ἄνθρωπον) него и јединственим грађанином свијета (ἀλλά καὶ μόνον κοσμοπολίτην). Јер читав свијет је био његов дом и његова држава, који нису саздани неком рукотворном радњом од дрвета и камена. Ту је он, као у отаџбини, живио у потпуној безбједности, без било каквог страха, будући да је био удостојен господства над свим земаљским смртним бићима, која су му се потчињавала као владици“ (ὃ καθάπερ ἐν πατρίδι μετὰ πάσης ἀσφαλείας ἐνδιητᾶτο, φόβου μὲν ἔκτος ὄν, ἅτε τῆς τῶν περιγείων ἡγεμονίας ἀξιοθεῖς, καὶ πάντων ὅσα θνητὰ κατεπτηχότων καὶ ὑπακούειν ὡς δεσπότη δεδιδραγμένων ἢ βιασθέντων; *De opif. m.* 142).

Први човјек се трудио да дјелима и ријечима угоди „Оцу и Цару, ходећи путевима прекривеним врлинама“ (*De opif. m.* 144). Живећи у пуноћи свога достојанства као „мудар, самоук и вјешт он је постао рука Божија“ (*De opif. m.* 148). Зато га је Бог удостојио да именује све ствари „јер владици приличи да даје имена свему што му је потчињено“ (*De opif. m.* 148). Та имена нису ни случајна, ни празна, ни неодговарајућа. Она „одражавају суштину именованог“ (*De opif. m.* 149) и „ничим се не разликују од онога што именују“ (*De Cher.* 56). Први човјек је могао да даје „тачна“ имена зато што је „имао најјаснију представу о тијелима и стварима“, будући да је био још „непомућен у души“ (*De opif. m.* 150).

Филон каже да је „превелика била власт првог човјека, којег је Бог брижљиво створио и удостојио другог, послије Себе, мјеста, учинивши га потчињеним Себи али и владиком над свим осталим“ (*De opif. m.* 148). Пошто је све што је створено по својој природи „измјенљиво и нестално“ и први човјек није трајно остао у непорочном стању. „Узроком његовог порочног живота постала је жена (ἀρχὴ δὲ τῆς ὑλαίτιου ζωῆς αὐτῶ γίνεται γυνή). До тада он је био један, уподобивши се у својој монадичности и свијету и Богу и сачувавши у души црте природе сваког од њих – онолико колико је то било могуће смртном бићу“ (*De opif. m.* 151). Након стварања жене појавиле су се код прародитеља „страсне жеље да се сједине једно са другим ради рађања себи подобног“ (*De opif. m.* 152). Страсне жеље „породиле су тјелесне насладе које су почетак злодјела и неправде, због чега људи добијају смртан и несрећан живот умјесто бесмртног и срећног“ (θνητὸν καὶ какоδαίμονα βίον ἀντ’ ἀθανάτου καὶ εὐδαίμονος; *De opif. m.* 152).

Тјелесне страсти су узрок свих човјекових невоља. Оне помрачују душу и разум и ометају познање Бога. Зато је тијело, по Филону, „прљава тамница“ у којој је заточена душа (*De migr. Abr.* 9).

Филон преузима од Платона учење о претпостојању душа, мада у *De posteritate Caini* (62) каже да је „душа старија од тијела више по достојанству него по времену“. Он разликује три класе или врсте душа (*De gig.* 12–16; *De Somn.* I, 138–141): а) бесмртне душе које насељавају ваздух и које никад не силазе у тијела; то су демони и хероји Грка и анђели Мојсија, који образују

блажени хор служитеља Божијих, посредника Творца; б) душе које се спуштају у тијела и погружавају у поток тјелесних страсти; в) душе које се спуштају у тијела, али посвећује себе философији и самим тим избјагавају тиранију тијела.

Један од најважнијих сегмената Филонове философије је учење о богопознању. Познање Бога је, по Филону, „највиши је циљ човековог живота“ (*Quod Deus sit. im.* 143; *De praem.* 36), а удаљавање мисли од познања Бога за собом повлачи казну и вјечну смрт (*De post. Caini* 1–8). Циљ цјелокупног Божијег стварања јесте да разумна створења познају благод Творца. Богопознање се остварује посредством Логоса који је орган Божијег откривења и који је присутан и у спољашности и у унутрашњости створеног свијета. Посредством Логоса човјек усходи ка највишем Боговиђењу. Усхођење ка познању Бога Филон пореди са успињањем по небеској љествици: „Надахнути мудраци постепено усходе одоздо према горе, као по небеској љествици (ουρανίου κλίμακος) правилним расуђивањем постижући Творца“ (*De praem.* 43).

Пут богопознања састоји се из три етапе. На првој етапи „созерцањем космоса и његовог садржаја“ (*De spec. leg.* I, 49) човјек спознаје спољашњи свијет као одраз и изображење божанског архетипа. Он гледа на читав космос као на производ добре воље Творца. Схватајући законе видљивог свијета он схвата атрибуте Бога Законодавца: „У творевини Божијој наћи ћеш, не бајковите измишљотине, него беспрекорна мјерила истине... радуј се уме гледајући дјела Божија“ (*Quod deter.* 125).

То је спознаја Бога из „створених ствари“ (*Leg. alleg.* III, 33; 100). „Духовни свијет се докучује посредством познања чулног свијета; последњи је – капија за први“ (*De somn.* I, 188). На овој етапи човјек треба да одбаци астрологију и астролошки фатализам: „Његов први корак је да се одрекне астрологије, која га је обмањивала да је космос врховни Бог умјесто да је он дјело руку врховног Бога, и да се одрекне тога да су кретања звијезда узроци добре или лоше судбине човјечанства“ (*De migr. Abr.* 195).

На другој етапи човјек окреће свој поглед унутар себе, јер „самоспознаја води ка познању Суштог“ (*De somn.* I, 60). Треба напоменути да самоспознаја, као етапа у богопознању, има код Филона потпуно другачији циљ и значење него код Плотина и Августина. У процесу самоспознаје, по Филону, човјек не налази Бога унутар себе. Он најприје треба да схвати своју сопствену безначајност пред Богом „јер када највише спознаје себе, тада највише очајава над собом да би могао да достигне познање Онога Који Јесте“ (*De somn.* I, 60). Од созерцања космоса човјек треба да пређе ка самоспознаји, да би спознао своју ништавност и пао ничице пред Богом (*De mut. nom.* 56; *De praem.* 30). Спознаја властите ништавности пред Богом је предуслов очишћења, стицања моралне чистоте, преко које душа задобија своју власт над тијелом и у свом усхођењу ка Богу прелази из чулне у духовну (умну) сферу „јер није могуће да умови оних који су још увијек у чулној, а не у духовној сфери, дођу до созерцања Суштог“ (*De migr. Abr.* 196).

Усхођење ка највишој спознаји завршава се на трећој етапи – екстатичном созерцању Суштог. На овој етапи душа бива „испуњена надахну-

том помамом, као особе обузете и корибанти, баш као што су пророци били надахнути. Јер ум је оно што је под божанским надахнућем, и више није под својим старатељством, већ је подстакнут до својих дубина и залуђен је жудњом за небесима, и привлачи га Онај Који истински Јесте и вуче га на горе“ (*Quis rer. divin.* 69). По доласку божанског надахнућа ум напушта своје станиште, а његово мјесто заузима божански Дух јер „смртно и бесмртно не могу да дијеле исти дом. Стога залазак разума и мрак који га окружује стварају екстазу, усхићеност и надахнуту помаму“ (*Quis rer. divin.* 264). За описивање екстатичног стања Филон најчешће користи метафору „трезвена опијеност“ (μέθη νηφάλιος; *Leg. alleg.* III, 82; *De opif. m.* 71; *De ebr.* 147 итд.).

Богопознање које се задобија на трећој етапи је симболички изображено у Мојсијевом уласку у Божански мрак (Изл 20, 21). Мојсије „улази у мрак где је био Бог“, то јест у област у којој је немогуће формирати било какву појмовну представу о Суштом, „јер Узрок свега није у мраку нити на било каквом мјесту, него је изнад мјеста и изнад времена“ (*De post. Caini* 14). У својој потрази за оним што је изнад облика и изван видокруга Мојсије „схвата да Бога, Који је истинито Биће, нико не може схватити, и види да је Њега немогуће видјети“ (*De post. Caini* 15).

Екстаза се код Филона разликује од екстазе неоплатоничара. Она „није истозначна пуном изласку ума изван својих граница и сливању са објектом созерцања. Ум остаје у својој природи и созерцава Бога“ (Савреј В. Ј., *Александријска школа в историји философско-богословској мисли*, Москва 2011. с. 248–249).

Богопознање је, по Филону, дар Божији. Бог се може спознати онолико колико он чини Себе спознатљивим: „Слободно дарујем оно што је у складу са примаоцем; јер није све што с лакоћом могу да дам човјеку могуће да прими, и стога њему, који је достојан Моје милости, пружам сву благодат коју може да прими. Али познање Мене је нешто више него што би људска природа, па чак и читава небеса и космос могли да садрже“ (*De spec. leg.* I, 43). У овом сегменту учења о богопознању Филон се суштински разилази са Платоном. Код Платона се „созерцање јавља као продукт дјелатности аутархичног Нуса, док је код Филона – дар Божији“ (*Lewy H., Sobria Ebrietas, Untersuchungen zur Geschichte der antiken Mystik, Glessen* 1929. S. 24).

Етичке теме заузимају централно мјесто и у егзегетским и у философском дјелима Филона Александријског. Не само морални прописи него све у Библији, код Филона, добија етички карактер. „Филон одлучно лишаваша јудејски Закон сваког политичког карактера и преображава га у нешто потпуно ново у грчкој мисли – у морални закон“ (*Bréhier É., Les idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie, Paris* 1925. P. 31).

За разлику од јелинске етике, која је евдемонистичка, Филон излази изван евдемонистичких оквира и улази у двориште хришћанске етике. Филонова етика је, као и остале области његовог учења, теоцентрична. Бог је источник и дародавац сваког добра и „мјера свих ствари... свега тјелесног и свега бестјелесног, тако да су и Његове силе постале правило и образац за оно што се налази у њиховој надлежности, само захваљујући Њему“ (*De*

sacr. Abel. 59). Четири основне врлине (разборитост, умјереност, праведност и храброст) потичу од Божанске Премудрости. Оне су кћери Божије и дарови благодати, који оплођују наше душе (*De Cher.* 52; 103).

Спознаји сопствене ништавности пред Богом одговара спознаја преизобилне благодати Божије, која бира себи своје сасуде. Све што човјека окружује и што човјек користи је дар Божије благодати (*De opif. m.* 23). Строго говорећи, човјеку ништа не припада: ни свијет, ни свјетска добра, ни његове способности, па ни сам живот. Све он то само користи, али ништа од тога није у његовом власништву; свега тога он може да буде лишен, и за све то треба да заблагодари Богу, једином власнику и даваоцу добара. У односу на Бога сви људи треба да се сматрају дошљацима и странцима, који су дошли у туђу земљу у којој их некада није било. Ништа од створеног није само себи довољно и тамо гдје створење одступа од Бога и надмено приписује самом себи нешто добро или вриједно, некакву врлину, или знање, или силу, или способност, тамо оно неминовно пада у заблуду и погибао (*De congr. er. gr.* 23). Из наведених разлога, однос човјекове воље према Богу треба да се састоји у пуном самоодрицању и потчињавању вољи Божијој.

Гријех је, по Филону, својствен човјеку и нико није слободан од гријеха. Нико не може да се спаси од осуде без Божанског милосрђа. Сви људи потребују благодат Божију на шта указује закон о жртвама обавезан за све (*De sacr. Abel.* 50). Човјекова воља, која је зла и порочна, треба да се ослободи утицаја неразумних стремљења и страсти и потчини Божијим заповијестима. Само онај ко остави сва привидна добра, ко се одрекне од свега што он сматра својим, па и од самог себе, и потчини вољи Божијој, наслиједиће божанска добра (*Quis rer. divin.* 14). „Богатство, слава, дужности, почести и све те спољашње ствари које се сматрају добрима, нису ни сјенка добара“ (*De post. Caini* 112). Зато „треба да оставимо све тварно и да, одбацивши љубав према смртној природи, пођемо у сусрет Господу нашем, спремни да испунимо његове заповијести“ (*De sacr. Abel.* 58).

Потребно је да очистимо и украсимо своју душу да бисмо је учинили достојним „обитавалиштем за Цара Царева“ (*De Cher.* 98–99). Да би примила божанско сјеме душа треба да се очисти од страсти, јер „Отац свега сије своје сјеме само у дјевствену земљу“ (*De Cher.* 49). „Када Бог ступи у општење са нашом душом Он је поново чини дјевственом“, уништавајући у њој све ниже жеље које је оскрнављују (*De Cher.* 50). „Сва земља, чак и када би се обратила у злато или нешто још вриједније, недостојна је да буде подножје ногама Његовим“; душа пак, украшена врлинама и образовањем, „достојно је обитавалиште Његово“ (*De Cher.* 100). Врлине су, по Филону, „небески“ или „божански засади“ будући да Бог, а не човјек отвара утробу наше душе и оплођује је нетрулежним духовним плодовима (*De Cher.* 52). Човјек сам по себи не може дати истинске духовне плодове, али дјевствена душа, примивши у себе божанско сјеме, рађа човјеку плодове добрих дјела.

Човјек, по Филону, није пасивни прималац божанских добара. Ниједна врлина, ниједно добро не добија се без труда. „Без служења Богу добро је недостижно, а служење (Богу) јесте ревносан труд“ (*De sacr. Abel.* 37). „По-

слушна дјеца Божија дужна су да, подражавајући природи Оца својега, без одлагања и ревнсно приступе савршавању прекрасних дјела од којих је најбоље и највеће поштовање Бога“ (*De sacr. Abel.* 68). Али нико, по Филону, не смије да помисли да је стекао добра благодарећи самом себи, благодарећи сопственим заслугама. „Онога ко мисли да је задобио добра благодарећи самом себи Свето Писмо поучава: Не говори у срцу своје: моја сила и снага мојих руку добавили су ми ово благо, него се *сјети Господа* Бога својега, јер Он ти даје снагу да стекнеш благо (Пнз 8, 17–18). „Онај ко сматра себе достојним добијања блага нека запамти: Не због праведности твоје и исправности срца твојега идеш да наслиједиш земљу њихову, него због неваљалства тијех народа Господ Бог твој тјера их испред тебе, и да одржи ријеч за коју се заклео оцима твојим, Авраму, Исаку и Јакову (Пнз 9, 5; *De sacr. Abel.* 56).

Темељ духовног живота, по Филону, је тврда вјера у Бога. „Људи који немају тврду вјеру у Спаситеља прибјегавају помоћи коју им нуди тварни свијет – љекарима, травама, строгим дијетама и осталим средствима којим располаже смртни род. И ако им неко каже: *Биједници, одбаците лажну помоћ коју вам даје нестални и пропадљиви тварни свијет и обратите се Ономе Који једини лијечи душевне муке* (ἐπι τὸν μόνον ἰατρὸν ψυχῆς ἀρρωστῆ), они му се подсмјехују говорећи: *Одложићемо за сјутра*, да се не би десило да почну да се моле Богу да их ослободи невоља које су их задесиле“ (*De sacr. Abel* 70).

Своју космологију Филон је изложио у трактату „О стварању свијета“, али се и у другим дјелима дотиче космолошких тема. Најснажнији утицај на ову област његовог учења извршили су Платон и стоици.

Александријски филозоф оштро критикује оне „који сматрају свијет нерођеним и вјчним, а Богу нечасно приписују потпуну неактивност“ (*De opif. m.* 7). Свијет је дјело Божије. Он је настао, рођен (γενητός) и самим тим је потчињен Богу. „Свијет не може да буде самовласни бог (αὐτοκράτης θεός), будући да је настао, а настајање је почетак пропадљивости (γένεσις δὲ φθορᾶς ἀρχή) – ако га не би учинио бесмртним промисао Творца“ (*De decalogo* 58). Бог је по својој природи активно начало бића чија дјелатност никада не слаби нити се прекраћује (*De cher.* 87). Он није једном створио свијет и затим га препустио самом себи, него свагда продужава своју космотворачку дјелатност и никада не престаје да саздаје нове облике реалног бића (*De mundo – frag.* 1157). Само неразумни и безбожни људи могу да мисле да последије стварања свијета Бог пребива у пуном покоју (мировању), осуђујући тиме Творца космоса на недостојну за њега „празнину и неактивност“ (*De opif. m.* 7; 65).

У трактату *De Cherubim* (127) Филон даје најексплицитнију представу о настанку свијета: „Уздигни свој мислени поглед од појединачних грађевина ка најузвишенијем дому или граду – космосу. И наћи ћеш да је његов Узрок (αἴτιον) – Бог, од Кога је настао; материја (ὑλην) – четири елемента, из којих је смјешан; оруђе (ὄργανον) – Логос Божији, посредством кога је саграђен, а узрок градње је доброта Саздатеља“ (τῆς δὲ κατασκευῆς αἰτίαν τὴν ἀγαθότητα τοῦ δημιουργοῦ).

Бог је, по Филону, створио свијет из материјалног супстрата. Због његове недоследности и недоречености тешко је формирати јасну представу о томе шта је он тачно разумио под материјом. Сваки пут када се дотиче тог предмета он се не труди да га темељније објасни.

Руски научник Митрофан Муретов Филонове исказе који се односе на материју дијели у три групе (*Муретов М. Д.*, Учение о Логосу у Филона Александријског и Иоанна Богослова, Москва 1885. с. 120–123):

1) Филон често говори о материји као о пасивном принципу бића (стичка ὕλη), а о Логосу или божанском Уму, као о дјелатном или духовном принципу. Сама по себи безоблична, непокретна, неуређена, инертна, материја под дејством божанског Ума добија живот, кретање и поредак (*De opif. m. 7; De fuga IV*, 228).

2) Филон понекад посматра материју само као потенцију бића, коју можемо замислити, али која је реално непостојећа, небиће – μὴ ὄν, и као таква представља супротност апстрактном принципу чистог бића – τὸ ὄν. Таква материја која нема ниједну карактеристику реалног бића и сама је по себи ништа – „може да постане све“ (δυναμένη δὲ πάντα γενέσθαι; *De opif. m. 21–22*). То омогућује Филону да види у Богу не само уобличитеља него и Творца свијета у библијском смислу (ex nihilo). Зато он може да каже да је Бог „саздао оно чега прије није било, сам будући не само уобличитељ свијета већ и његов Творац“ (...πρότερον οὐκ ἦν ἐποίησεν οὐ δημιουργὸς μόνον ἀλλὰ καὶ κτιστὴς αὐτὸς ὄν; *De somn. I*, 75). Неки истраживачи Филоновог стваралаштва наводе ово мјесто као доказ да је александријски филозоф сматрао материју творевином Божијом (*Grossmann, De Logo Philonis, Lipsiae, 1829. I, 29; Wolff, Die Philonische Philosophie, 1858. S. 151*). И Њемачки научник Август Дене наводи ово мјесто као један од доказа да је Филон материју сматрао божанском еманацијом у неоплатонском смислу. За поткрјепљење те тезе он се ослања и на чињеницу да александријски филозоф директно користи термин „еманација“ у егзегетском раду *Quaestiones et solutiones in Genesim* (II, 44) и да у трактату *De Providentia* (479) каже да је „Бог излио [из себе] овај свијет“ (*Dähne A. F. Geschichtliche Darstellung der jüdisch-alexandrinischen Religions-Philosophie. Halle, 1834. Abt. 1. S. 29*).

М. Муретов сматра да наведене тезе немају упориште у Филоновим дјелима. По његовом мишљењу, Филон овдје разумије под материјом не реални супстрат, него само апстрактну, замишљену могућност бића, која је у стварности нешто непостојеће, μὴ ὄν. Зато више пута у својим дјелима истиче да је Бог створио свијет „из небића“ (ἐκ μὴ ὄντων; *Leg. alleg. III, 10; De vita Mos. II, 267; Quod Deus sit im. 119; Quis. rer. divin. 36* итд.)

3) Постоје и малобројна мјеста у којима Филон говори о материји као самосталном противбожанском принципу који служи у свијету као извор зла и моралне нечистоте (*Quast. in exod. 360*). Супротност двају принципа (Бога и материје) није код Филона исказана јасно и недвосмислено и када се сагледа шири контекст, цјелокупно стваралаштво александријског филозофа, онда га тешко можемо сматрати зачетником дуализма гностичког типа, између Бога и материје.

Када развија стоичку идеју иманентно-активног односа Бога према свијету, тада Филон, по М. Муретову, види у материји пасивни вештаствени супстрат за дјелатност божанског принципа. У случајевима када Филон покушава утврдити библијски поглед на Бога као Творца свијета *ex nihilo* он прибјегава платонском схватању материје као небића, као *μη ὄν* – реално непостојеће апстрактне потенције бића. Када прибјегава рабинско-деистичкој представи о Богу као надкосмичком, самозатвореном суштаству, Филон гледа на материју као на самосталан противбожански принцип, који је извор сваког зла, моралне нечистоте, пропадљивости и смрти (*Муретов М. Д.*, Учение о Логосе у Филона Александријског и Иоанна Богослова, Москва 1885. с. 123).

Ервин Гуденаф сматра да у Филоновој философији материја и свијет уопште немају суштинско биће, и да проистичу од Бога само као модуси његове активности (*Goodenough E. R.*, *By Light, Light: the Mystic Gospel of Hellenistic Judaism*. New Haven, 1935; Rpt. Amsterdam 1969. P. 36).

Бог је створио свијет једним творачким актом, без протока времена „будући да Творац нема потребе за неком временском протежноћу, јер Он све замишља и дјела у исти мах, тренутно“ (*De opif. m. 13*). Шест дана означава логички поредак стварања јер „поретку је својствен број“ (*De opif. m. 13*). Поредак је такође израз љепоте творевине јер „нема прекрасног у беспоретку“ (*De opif. m. 27*).

Свијет у Филоновој космолошкој концепцији не зависи од времена већ вријеме зависи од свијета: „Вријеме није постојало прије стварања свијета већ се појавило заједно са њим, или последице њега, јер вријеме је исјечак (мјера) кретања свијета, а кретање се није могло појавити прије него што је настало оно што је подложно кретању“ (*χρόνος γάρ οὐκ ἦν πρὸ κόσμου, ἀλλ' ἢ σὺν αὐτῷ γέγονεν ἢ μετ' αὐτόν ἐπεὶ γὰρ διάστημα τῆς τοῦ κόσμου κινήσεως ἐστὶν ὁ χρόνος, πρότερα δὲ τοῦ κινουμένου κίνησις οὐκ ἂν γένοιτο*; *De opif. m. 26*). Филон за вријеме каже да је „син чулног свијета, млађег сина Божијег, па је према томе, унук Божији“ (*Quod Deus sit im. 6*). Вријеме у његовом бесконачном току треба посматрати и као подражавање вјечности (*Quis. rer. divin. 34*). „У вјечности ништа није прошло и будуће него је све садашње“ (*Quod Deus sit im. 6*).

Свијет је сам по себи пролазан и пропадљив, али се одржава вјечним силама Божијим, вјечном дјелатношћу Творца, која није потчињена никаквим временским оквирима. Бог уноси у њега свјетлост и разум, закон и поредак. Без Логоса, без невештаствених сила, које га повезују у једну цјелину и испуњавају га собом, свијет би се обратио у ништавило.

Најзначајније достигнуће александријског философа била је његова методологија и теорија тумачења Светог Писма посредством које је настала синтеза јелинских и библијских идеја, која ће снажно утицати на александријску традицију хришћанског богословља. „Сматрајући текстове Светог Писма априорним извором истине, он задева свој систем погледа на свет у форму слободног тумачења Септуагинте, уз то тумачења надахнутог, које блиста задивљујућом игром мисли, неисцрпном фантазијом, заоденутог у упечатљиву, често уметничку форму“ (Бичков В., *Естетика От-*

аца Цркве: апологети; блажени Августин, Београд 2010 с. 59). Филонови алегоријски коментари послужили су као литерарни образац бројним тумачима светописамских текстова у потоњим вјековима.

Св. Писмо је за Филона било норма и израз истине. Он види у њему ријеч Божију, Божије откривење, у којем је пророк само пасивно оруђе божанског духа, који ништа не говори сам од себе, већ Бог говори у њему (*De spec. leg.* II, 343; *Quis rer. divin.* 52; *De monarh.* I, 9). „Пророк је преводилац Божији, а Богу не можемо приписати погрешке“ (*De Praem.* 55). У Св. Писму не може да буде не само заблуда, грешака или грубих, лажних представа или неких противрјечности, него уопште ничег несвршеног или случајног. Цјелокупно Свето Писмо, свака његова ријеч је богонадахнута. По В. Ивањицком, „признање вербалне надахнутости Библије представља темељ и ослонац Филонове алегорезе“ (Иванички В. Ф., *Филон Александријски. Живњ и обзор литературној дјелатности*, Киев 1911. С. 534). Ако је цјелокупно Свето Писмо богонадахнуто онда оно као ријеч Божија има јединствену „у себе затворену структуру, у којој сви елементи, свака појединачна реч, слог, слово, граматичка грешка, као и сви начини организације текста поседују своју посебну (небуквалну) семантику, која зависи од конкретног контекста“ (Бичков В., *Естетика Отаца Цркве: апологети; блажени Августин*, Београд 2010 с. 61).

Унутрашње јединство и међусобна повезаност свих дјелова нису видљиви у Библији ако дословно схватимо њен текст. У библијским причама често наилазимо на противрјечности, недоследности, антропоморфне представе Бога и слично. Зато је неопходно да тумач иза библијског наратива препозна дубље значење текста, његов духовни смисао. Да би остварио тај циљ тумач не може да се ослони само на сопствене снаге, будући да се дубљи смисао открива само онима који си укријепљени божанском благодаћу (*Leg. alleg.* II, 85).

Филон разликује у Светом Писму буквални или прости (ῥητή, φανερά) и дубински или алегоријски (ὕπονοια, ἀλληγορία) смисао. Први представља тијело, а други душу Закона (*De migr. Abr.* 93; *De vita cont.* 78). *Буквални смисао приступачан је многим, а алегоријски само изабранима* (*De Abrah.* 147). Неосноване су тврдње да је Филон често подвргавао сумњи постојање библијских факата. Он само не придаје многим од њих суштинско значење.

Буквални смисао се директно искључује тамо гдје текст садржи нешто што је недостојно Бога (када му се приписују некаква ограничења, чулне форме и својства, антропоморфизми и сл.) и тамо гдје имамо неразрјешиве тешкоће и противрјечности када се текст схвати дословно.

Библијски текстови, по Филону, представљају „символичко откривање тајног (смисла) и исказивање неизрецивог“ (σύμβολα φανερά ἀφανῶν καὶ ῥητὰ ἀρρήτων; *De spec. leg.* III, 178). За њихово пуно разумијевање неопходно је специјално посвећење у тајне алегорије (*De fuga* 32, 179). Алегоријско тумачење код Филона има три нивоа: а) физичка или космолошка алегорија; б) морална алегорија; в) мистичка алегорија.

Физичку алегорију су прије Филона користили стоици. Она се своди на то да се одређени дјелови библијског текста путем алегорезе повезују

са појавама и законима физичког свијета. Сав видљиви свијет, код Филона, јесте „одраз и систем симбола невидљивог света. Сунце је изображење (μίμημα καὶ εἰκὼν) божанске светлости, првосвештеничка одежа – одраз (ἀπεικόνισμα καὶ μίμημα) света у целини, боје на одеждама – символ (σύμβολον) земље, а поједине личности Старог Завета – слике душевних стања“ (τρόποι ψυχῆς; Бичков В., *Естетика Отаца Цркве: апологети; блажени Августин*, Београд 2010 с. 58).

У Филоновој егзегези доминантна је етичка или моралистичка алегорија. Не само морални прописи него готово све у Библији добија код Филона етички карактер. Тако, на примјер, „Издазак“ представља за Филона издазак из свијета страсти које порађају незнање. Пропис да жртвене животиње не смију да имају неку ману односи се на жртвоприностиље који треба да буду морално беспрекорни. Четири рајске ријеке: Фисон (Φεῖσών), Геон (Γήων), Тигар (Τίγρις) и Еуфрат (Εὐφράτης) представљају четири највеће врлине: разборитост (φρόνησις), умјереност (σοφροσύνη), храброст (ἀνδρεία) и праведност (δικαιοσύνη; Leg. alleg. I, 63). Жан Даниелу каже да је Филон први „увео моралистичку алегорију која је тумачила библијске приче као симболе пута душе ка Богу“ (Daniélou J., *Gospel Message and Hellenistic Culture*, London 1973. P. 197–198).

Мистичка алегорија је код Филона уско повезана са богопознањем. Повјествовања о животима старозавјетних патријараха говоре у пренесеном смислу о повратку душе Богу. Највише познање – боговиђење скривено је у Библији под покровом алегорије. Улазак Мојсија у божански мрак на Синајској Гори симболизује то познање. Израиљ означава „ум који созерцава Бога“ (Ἰσραὴλ ἔστι νοῦς θεωρητικὸς θεοῦ; *De somn.* II, 173).

Значајан сегмент Филонове алегорезе представљају сложена етимолошка објашњења имена старозавјетних лица. Палестински мидраши су развили ту етимологију, а Филон ју је, користећи се тумачењима својих претходника, развио у систем, у опште правило. Објашњења имена Лота, Нимрода, Хетуре, Саре, Еуфрата и Исава Филон је позајмио управо из јеврејских извора. Иста имена допотопских лица (Енох и Матусалем у 4. и 5. глави *Постања*) добијају код Филона различито значење у зависности од тога да ли припадају Каиновим или Ситовим потомцима (*De post. Caini* 40–48). Филон је као заговорник вербалне надахнутости Библије прибјегао оваквој интерпретацији овог проблема, који модерна наука рјешава теоријом двају извора *Петокњижја* – јахвистичком и елохистичком.

Неке животиње и биљке у Филоновој алегорези постају симболи елементарна и карактеристика људске природе. Магарац означава бесловесну природу, тигар – страсти, камила када има у себи воду означава сјећање, а овца због своје кротости симболизује разум (*De mut. nom.* 111). У алегоријском објашњењу Аврамовог жртвоприношења (Пост 15) јуница, ован и коза симболизују душу, разум и осјећање, а грлица и голуб – божанску и човјечанску мудрост.

Неоплатонизам

Философија неоплатонизма извршила је значајан утицај на хришћанску мисао. Срж неоплатонизма представља Платоново учење обogaћено филозофским идејама других филозофских школа. Оснивач неоплатонизма је Амоније Сакас (175–242), који није излагао своје учење у писаној форми, а његов најзначајнији представник је Плотин, који је на прилично оригиналан начин спојио Платоново учење са филозофским идејама Аристотела, стоика, питагорејаца, скептика и епикурејаца, у једну цјелину, у један систем.

Оскудне податаке о Платиновом животу налазимо у спису „Живот Платинов“, његовог најпознатијег ученика Порфирија из Тира. Рођен је око 204. у Египту (највјероватније у граду Ликопољу). У својој двадесет и осмој години почиње да се интересује за филозофију. У почетку је у Александрији слушао предавања истакнутих представника различитих филозофских школа, а онда је на препоруку једног пријатеља, постао ученик филозофа Амонија Сакаса, чију је школу у то вријеме похађао и чувени александријски дидаскал Ориген. Код Амонија Сакаса се задржао пуних једанаест година, а потом се, у жељи да боље упозна религиозно-филозофску мисао Истока, придружио трупама цара Гордијана III у рату против Персијанца. Након Гордијанове погибије у Месопотамији Плотин одлази у Рим, гдје је око 244. године основао своју школу, коју су похађали и угледни римски интелектуалци. Пред сам крај живота одлази у Кампанију са жељом да оснује град-државу Платонополис, који је требало да буде конкретна реализација Платонове „идеалне државе“. Тамо се и упокојио 270. године.

Платинову литерарну заоставштину чине 54 трактата написана на грчком језику, које је његов ученик Порфирије тематски средио и подијелио у шест књига. Будући да свака књига садржи девет трактата Платиново дјело је добило назив „Енеаде“ (Ἐνεάδες) што значи „Деветице“. Прије Порфиријевог доласка у Рим Плотин је написао 21 трактат, а за вријеме Порфиријевог боравка у Риму (263–268) написао је још 24 трактата. Остали трактати настали су послуже 268. године.

У Платиновим трактатима доминира етичко-религиозна мисао која на неки начин условљава његову метафизику. Метафизика је спољашњи одраз и пројекција етичко-мистичког процеса који се савршава унутра, у души. Чињенице унутрашњег искуства послужиле су као упориште за његову метафизичку концепцију.

Централну тачку Платинове метафизике представља учење о врховном Божанству које он најчешће назива *Једно* (ἓν). Плотин доводи до крајњих граница мисао о апсолутној трансцендентности Првоначала. У основи његовог система лежи идеја о неограничености, надбитижности и непознатљивости Једног. Пошто трансцендира цјелокупну материјалну и духовну стварност, оно трансцендира и појмове утемељене на њима. Њему не могу бити приписана никаква одређења, никакве карактеристике, које припадају тјелесном или духовном бићу, јер би га тиме ограничили. Једно нема ни мишљења будући да је оно повезано са разликом између

мислиоца и мишљеног; ни воље, јер свако хтијење претпоставља разлику између дјелујућег субјекта од објекта на који је усмјерено дјеловање; ни самосазнања, јер и оно претпоставља разлику између спознајућег субјекта и објекта сазнања (Enn. VI, 9, 6). Не можемо му приписати ни кретање (κίνησις) ни мировање (στάσις) јер су и једно и друго везани за свијет облика (форми), за сферу бића, а Једно је изнад облика и изнад бића (Enn. VI, 9, 3). Једном такође не можемо приписати суштину, јер је оно надсуштаствено и надбитивно (Enn. V, 4, 1). За њега не може да се каже ни да је вјечно, јер је вјечност повезана са непромјенљивошћу, а Једно није ни промјенљиво ни непромјенљиво будући да трансцендира цјелокупну стварност на коју се ти појмови примјењују. Не можемо га ни именовати „јер свако име изражава увијек, не оно што Првоначало јесте него оно што оно није“ (Enn. V, 3, 13). И називи Једно и Добро нису имена у сопственом смислу и не треба их схватити као некакав садржински квалитет. Они се примјењују само аналогно: једност изражава порицање мноштва (Enn. VI, 5, 4; 5, 9), а доброта исказује учинак на нечем другом: „Он је Добро, не за себе самог, него за друга бића, за она која могу да учествују у њему“ (Enn. VI, 9, 6). Благодарјећи доброти Првоначала сва бића постоје и причасна су му.

„Будући средиштем и потенцијом свега осталог Једно нема потребе ни за чим и апсолутно је самодовољно“ (Enn. III, 8, 11; VI, 9, 6). Све што је мноштвено није самодовољно и потребује јединство тј. „врховно Начало које је само то јединство“ (Enn. VI, 9, 6). „Сва бића постоје благодарјећи том јединству без кога би престала бити оно што јесу, као што армија у којој одсуствује јединство више није армија него стадо“ (Enn. VI, 9, 1). Пошто му не можемо приписати ниједну карактеристику, ниједно одређење које припада тјелесном или духовном бићу, Једно представља позитивно „ништа“, а у исто вријеме оно све из себе производи и све у себи садржи (Enn. III, 8, 10).

Настајање цјелокупног бића из трансцендентног Првоисточника не може бити представљено логичким појмовима и реалацијама, па Плотин прибјегава различитим сликама и метафорама. Он упоређује Једно са сасудом препуним садржаја који се прелива преко обода и тим изливањем или еманацијом (πρόοδος; emanatio) образује цјелокупну стварност изван себе, остајући при том неумањено, недјељиво, непромјенљиво и непокретно. Еманирано битије своје происхођење не дугује слободној вољи Једног, јер је условљено строгом неопходношћу (нужношћу) његове природе и зато стоји у пуној зависности од свог источника и стреми ка њему као свом центру.

Процес еманације Првоначала је непрекидан и бесконачан. Као што сунце не може да не свјетли, а свјетлост која излази из њега ни на који начин не умањује његову природу, тако и Једно не може да не ствара, да не излива из себе ново битије, остајући при том неумањено. Као обједињавајући принцип оно даје јединство цјелокупном битију – Уму, Души, космосу.

Једно еманира из себе Ум (Νοῦς) који већ у себи садржи извјесну мноштеност. За разлику од апсолутне једности и простоте Једног у Уми (Νοῦς-у) је присутно двојство. Мишљење је природа Νοῦς-а, а у мишљењу је већ

дата разлика између мислећег субјекта и објекта или предмета мишљења „и у том случају он нам се предствља као двојствен, а не као нешто апсолутно просто и једно“ (Enn. VI, 9, 2). Мишљење Νοῦς-а окренуто је ка самом себи – Он је и субјект и објект мишљења. У Њему су биће и мишљење потпуно истовјетни (Enn. V, 9, 5; 9, 8). Мишљење Ума је, по Плотину, творачка, рађајућа сила: „Ум је чиста актуалност... оно што мисли чини постојећим, даје му истинско бивствовање“ (Enn. V, 9, 5).

За разлику од Једног које је изнад бића и изнад суштине Ум је „апсолутно биће и апсолутно суштаство, зато што садржи у себи све истински постојеће и што се у њему налазе, у виду форми (εἶδος-а), све врсте бића“ (Enn. V, 9, 3). „Он сам је цјелокупно бивствовање, свеукупност бића, која постоје кроз њега и у њему“ (Enn. V, 9, 5). Цјелокупно мноштво идеја, форми (εἶδος-а), не само врста него и појединачних ствари, постоји у Уму јединствено и недјељиво (Enn. V, 7, 1). Зато мноштвеност идеја у Уму није реална, већ потенцијална. У неким трактатима Плотин тврди да у Уму „постоје само εἶδος-и родова и врста“ (Enn. V, 9, 12), али не и индивидуалних ствари.

За разлику од Првоначала које је надвјечно, Νοῦς је вјечан и изнад времена. Он има ону вјечност коју вријеме само подражава (Enn. V, 1, 4). Ум је такође „принцип кретања и мировања“ (Enn. III, 9, 9). Иако је посебна ипостас Νοῦς се налази у зависности од Једног и ниже је од Њега по пуноћи и савршенству. Ум је подобје и слика Једног „а то значи, прије свега, да Ум, родивши се од суштаства Једног, има у себи много од Очево природе и зато је подобје његово као што је свјетлост подобје Сунца“ (V, 1, 7). Ако је Првоначало Добро, Ум је само слика (образ) Добра (Enn. VI, 7, 15). Силу, способност да еманира, ствара, Νοῦς добија од Једног које је „сила свемогућа и неисцрпна“ (Enn. V, 3, 16). Једно је „темељ и потенција свих ствари“, а Ум је „његова актуална енергија“ (Enn. V, 3, 15).

Из Ума еманира Свјетска Душа (Ψυχή) – „трећа божанска ипостас“ (Enn. IV, 8, 5). Налазећи се на граници између божанске и чулне стварности Душа има двије стране: вишу, која је окренута ка Уму, и нижу, која је окренута ка чулном свијету. Она је „с једне стране тијесно повезана са Умом, у њему учествује, њега прима и њиме је испуњена, а с друге стране производи ствари нижег поретка и повезана је с њима; све ствари, које она производи много су несавршеније од ње саме“ (Enn. V, 1, 7). Ум је за Душу форма (εἶδος) и извор форми, а такође и њен принцип, који формира и њу и све остало (Enn. V, 9, 3).

Нижа Душа, коју Плотин назива природа (φύσις), порађа мноштво посебних душа (Enn. IV, 9, 4), које испуњавају све дјелове свијета и које су исто тако повезане са чулним тијелом, као што је наша душа са нашим тијелом. Иза граница Душе Свијета налази се материја. Као што се сунчев зрак удаљен од свог извора, на периферији, бори са тамом, тако се и Божански одблесак у посљедњим круговима излучења сусреће са материјом која сама по себи представља „тамни бездан вештаства и небиће“ (Enn. V, 1, 2). Као лишеност Једног материја, као посљедњи ступањ еманиције, нема истинско биће и метафизички је непостојећа, небиће (μὴ ὄν), а као одсуство

добра она је зло (κακόν). Али ступајући у ту област Душа Свијета „даје живот цијелој васељени“ (Enn. V, 1, 2; VI, 9, 9), удахњујући га у њу у разноликим формама. Од Ума, посредством Свјетске Душе, „материјални супстрат добија форму (εἶδος) тако што Душа, добивши од Ума руководеће форме и принципе, обликује материју четирију свјетских стихија (воде, ваздуха, земље, ватре)“ (Enn. V, 9, 3). Сав чулни космос (κόσμος αἰσθητός) састоји се из материје и принципа који јој даје форму – εἶδος (Enn. V, 9, 3), тако да је он мјешавина бића и небића. Од божанског принципа – Душе Свијета, космос задобија, не само живот него и „смисао, вриједност и красоту“ (Enn. V, 1, 2) и као такав носи у себи одређене црте савршенства и љепоте, које су сјенолики одраз божанског свесавршенства и велелепоте.

Чулни свијет одсликава умни космос по мјери својих могућности. Овај свијет је, по Плотину, најбоља могућа чулна слика свог умног архетипа и зато је најбољи и најсавршенији од свих могућих чулних свијетова: „Можемо ли представити себи љепшу слику вишег свијета него што је овај наш чулни свијет? Која је слика истинског огња благороднија од нашег (огња)? Која је друга земља, као слика идеалне земље, боља од наше? Која чулна планета може да буде савршенија од ње (земље), или знамо ли неко чулно сунце које је свјетлозарније од овог“ (Enn. II, 9, 4).

Једно је надвјечно, Ум пребива и дјелује у вјечности, а на плану Душе Свијета јавља се вријеме. Сама Душа Свијета је вјечна и постојала је и када времена није било (Enn. IV, 4, 15). Вријеме је продукт њене дјелатности: „Дјелатност Душе потчињена је временском току, јер је условљена дјеловањем спољашњих ствари“ (Enn. V, 1, 4). „Душа ствара у времену, а њена дјела могуће је подијелити на ранија и каснија“ (Enn. IV, 4, 16).

Цјелокупно битије у Платиновом философском систему има строго јерархичну и субординирану структуру: „Происхођење свега постојећег, које почиње од Првог, иде све ниже и ниже, при чему свака карика у том процесу заузима мјесто саобразно својој природи. Свако новонастало битије је мање савршено у поређењу са битијем од којег је произашло и чува његово подобије у том степену у којем је сачувало повезаност са њим, и потчињено је њему“ (Enn. V, 2, 2). Сваки нижи степен бивствовања добија савршенство саобразно својој природи „од вишег начала, које га је произвело и које игра у односу на њега улогу оца“ (Enn. V, 9, 4). Сваки степен бивствовања немогуће је објаснити без постојања вишег степена. Јединство тијела необјашњиво је без јединства душе која га оживљава; живот душе без живота вишег начала – Ума, а живот самог Ума без плодотворне доброте Једног.

Основни проблем који је мучио Плотина током читавог живота јесте осјећање трагичног и жалосног положаја човјека у овом свијету. Узрок оваквог положаја Плотин види у самом човјеку, који се слободовољно окренуо ка робовању нижим стихијама и заборавио своје божанско поријекло и своје призивање.

Емпиријски човјек је, по Плотину, састављен од двају различитих и супротстављених дјелова – душе и тијела. Тијело „настаје и пропада“ и зато не припада области истинског бића, док душа не настаје и не пропада и са-

општава живот сваком неодошевлјеном тијелу, имајући живот у себи самој. Душа је, по Плотину, *истински човјек* или *самочовјек* (ἀντὸς ἑαυτοῦ). Истински човјек није психосоматска цјелина, јер је тијело по својој природи страдално и пропадљиво и као такво оно је тамница душе и извор је свих њених страдања, невоља и изопачења: „Што се тиче човјекове душе, (док је) у тијелу, исправно је сматрати је страдајућом, јер се мучи у невољама, жељама, страховима и свим изопачењима, и зато је тијело тамница и гробница, а свијет пећина и јазбина“ (Enn. IV, 8, 3). Основни и крајњи циљ моралног дјелања је одвајање од онога што није својствено души (тј. истинском човјеку), а то значи одвајање од тјелесности, од чулне материје као источника свих страдања и свих зала и повратак душе у своју истинску отаџбину, коју је заборавила. Насилни прекид везе душе са тијелом или самоубиство Плотин не одобрава јер сматра да човјека на тај чин наводи „гњев – страст којој он лакомислено повлађује“ (Enn. I, 9). Он разликује природну смрт, која одваја тијело од душе и философску смрт, која одваја душу од тијела. Прва прекида везу душе са тијелом, али не уништава њену склоност ка чулном. Склоност ка чулном може да се избјегне само самоусавршавањем духа „посредством врлина којима се душа очишћује од свега тјелесног, усходећи ка Уму и Једном“ (Enn. I, 7, 3).

Прије спајања са тијелом наше душе су биле чисте и непорочне: „До свог тјелесног рођења ми смо већ постојали тамо... као чисте душе, чисти умови, у крилу чистог свеобухватајућег битија; били смо дјелови духовног свијета, али дјелови који нису одвојени или одсјечени, него сливени у једну цјелину“ (Enn. VI, 4, 14). Индивидуализација, индивидуално начало, односно слободна „одлука да буду самим собом“ (да буду своје властите) је, по Плотину, основни узрок „што су душе заборавиле свог оца Бога, премда потичу оданде и у потпуности њему припадају, и што не препознају ни саме себе ни њега“ (Enn. V, 1, 1; IV, 8, 4). Након пада, душе су „побјегле на супротну страну и потпуно се одвојиле од Бога, те су, не знајући ни то да оне саме потичу оданде, придале вриједност свему осталоме, и свему су се задивиле више него себи, омамљене тиме што воле и од чега су зависне“ (Enn. V, 1, 1). Оваплоћење душе и њена појава у чулном свијету јесте, по Плотину, њен пад, а њена привезаност за материју, за чулне ствари, јесте њена погибао (Enn. I, 8, 14). „Материја је узрок немоћи душе и свих њених зала“ (Enn. I, 8, 14).

Мјесто палих душа Плотин назива „област несличности“ (Enn. I, 8, 13), а ову фразу преузео је из Платоновог *Државника* (273 D). Несличност, различитост душе помрачује њену једноставност и њену сличност са божанским „и погружава је у мрак и блато“ (Enn. I, 8, 13). Спасење душе састоји се у обнављању њене једноставности, њеног сродства са Богом, које подразумева њен повратак (ἐπιστροφή) у крило Једног, које је не само принцип и првоисточник него и посљедњи циљ цјелокупног битија. Повратак душе у крило Једног је повратак у њену истинску отаџбину: „Бјежимо у драгу отаџбину! Од чарабнице Кирке или од Калипсе (символа чулне љепоте)... Наша отаџбина је тамо одакле смо дошли, и Отац наш је тамо“ (Enn. I, 6, 8).

Подобно Души Свијета и човјечија душа, по Плотину, има два дијела: виши (разумски), повезан са ноуменалним свијетом, који „обитава у царству Νοῦς-а“, и нижи, повезан са „материјалним свијетом, који је увијек заузет земаљским проблемима“ (Enn. IV, 8, 8). На тај начин душа емпиријског човјека никада не губи своју везу са горњим свијетом, са умним космосом. Зависно од тога на коју је страну окренута његова душа човјек може да живи или чисто духовним животом или чулним животом или да се налази на средини између ове двије крајности. Из наведеног разлога Плотин дијели људе на три класе или врсте: а) оне који су привезани за земаљске ствари и живе чулним животом, „који сматрају страдање – злом, а задовољство – добром и труде се да избјегну прво, а достигну последње“; б) оне који покушавају да слиједе „виша стремљења душе“, али пошто нису упућени у „вишу мудрост“, иако се труде да живе врлинским животом, не успијевају да се одвоје од земаљских ствари; в) оне који, уздижући се изнад свега земаљског, „достичу натчулни свијет и тамо обитавају као у својој отаџбини, доживљавајући радост какву доживљава човјек који се послје дугих скитања по туђини вратио својој кући“ (Enn. V, 9, 1).

Ноуменални свијет, умни космос (κόσμος νοητός) чине три началне божанске ипостаси (код Плотина ријеч *ипостас* = *природа*, *супстанција*): Једно, Ум и Душа, које постоје двојачко – изван нас, као објективна реалност, и унутар нас, у нашој души, „која има у себи нешто божанско и потпуно је другачије природе него све чулно“ (Enn. V, 1, 10). Наша душа је дио Душе Свијета, који обитава у материјалном тијелу, а до сједињења са њим она је припадала натчулном свијету и непосредно је созерцавала и Νοῦς и Првоједно.

Будући да се три божанске ипостаси налазе у нашој души и образују тзв. „унутрашњег човјека“ (ἔνδον ἄνθρωπος; Enn. V, 1, 10), самоспознаја је, по Плотину, пут и кључ истинског богопознања. Пут богопознања, представља истовремено и пут повратка (ἐπιστροφή) душе у своје првоначално стање, у своју отаџбину. Тај пут састоји се из три етапе: очишћења (κάθαρσις), контемплације или созерцања (θεωρία) и екстазе (ἔκστασις).

Пошто је душа, сама по себи, изван њеног односа са тијелом, чиста и ничим окаљана еманација, и пошто је узрок њеног несавршенства и нечистоте веза са тијелом, а преко тијела са чулним свијетом, онда је на првој етапи њеног повратка (ἐπιστροφή) у првоначално стање неопходно уништити ту везу и „очистити“ душу од свега материјалног и тјелесног, „од свих нечистота које је вуку ка земљи“ (Enn. V, 3, 9). „Када одстраниш из своје душе све наслаге које су јој туђе и инородне, и када је почнеш посматрати у њеној првонаочној чистоти, видјећеш како високо достојанство има њено истинско суштаство и колико она превазилази све тјелесно. Јер без душе све тјелесно је само обична земља“ (Enn. V, 1, 2). Материјалне ствари оскрнављују душу, одвлаче њену пажњу од самоудубљивања и усмјеравају је на спољашње циљеве и средства који претпоставља везу са чулним свијетом.

На другој етапи одвија се созерцатељска, контемплативна дјелатност (θεωρία) која надвисује и превазилази очишћујућу, практичну дјелатност.

Очишћена од сваке инородне примјесе и свих представа и слика чулног свијета душа стреми ка натчулном свијету. Да би достигла висину чистог созерцања (θεωρία) она мора да се ослободи и од цјелокупног садржаја свога знања, ако жели да се „испуни свјетлошћу врховног Бића“ (Enn. VI, 9, 7). „Душа потпуно ослобођена од свега спољашњег и погружена унутар себе, одстрањује из сазнања све ствари и све представе о њима и ступа у општење са Богом, наслађујући се тим општењем“ (Enn. VI, 9, 7).

На другој етапи још увијек постоји разлика између човјековог „ја“ и Врховног Бића, између субјекта и објекта. Та разлика нестаје на трећој етапи када се, по Плотину, у потпуности актуализује човјекова истинска природа, која излази изван просторно – временских димензија и кида сваку везу са материјално-тјелесним битијем.

Да би се сјединио са Божанством неопходно је да човјек потпуно изиђе изван дискурзивног поља, а то се постиже у мистичкој екстази (έκστασις). „Бог се не јавља више пред очима созерцатеља, него прожима његову душу и у потпуности је испуњава“ (Enn. VI, 7, 35). Душа не познаје више Бога и не созерцава га будући да му је непосредно причасна и да га осјећа. Као непосредна посљедица те причасности јавља се „озарење душе божанском свјетлошћу, која исходи од Бога и јесте сам Бог“ (Enn. V, 3, 17). „Душа остаје у тами када је лишене Божијег присуства, а када је Бог озари својом свјетлошћу она достиже оно што тражи. Истински циљ постојања наше душе јесте општење са том свјетлошћу посредством које созерцава само Божанство. Као што сунце видимо посредством његове сопствене свјетлости тако и Божанство созерцавамо само посредством оне свјетлости којом нас оно озарује“ (Enn. V, 3, 17).

Созерцање ове свјетлости је повезано са непосредним осјећањем унутар себе Божанства, које испуњава душу неизрецивим блаженством. При наслађивању тим блаженством све ствари које се раније усхићивале душу показују се достојним презрења: „У том стању душа потпуно јасно види и зна да је то оно Добро којег је тако силно желела, и да нема нити може бити нешто боље и веће од њега“ (Enn. VI, 7, 34). На посљедњем степену свог повратка душа ступа изван граница добра и зла: „ослобађа се не само свега лошег него и свега доброг да би се нашла, тако рећи, насамом са њим“ (Enn. VI, 7, 34). Она тада престаје да буде самом собом и жуди да се слије са Првоједним и да постане истовјетна са њим: „Онај ко је искусио такво општење тај зна да душа која се усмјерила ка Богу почиње да живи сасвим другим животом, јер постаје учесница у Његовом животу, и у том стању, она осјећа у себи присуство првоисточника живота... и слиједећи пориве своје истинске природе, она љуби Бога и гори од жеље да се сједини са њим, подобно цјеломудреној дјевојци која кроз чисту и искрену љубав жели да се сједини са изабраником свога срца“ (Enn. VI, 9, 9). „Ко се удостојио таквог сједињења, тај созерцавајући Бога, види у њему самог себе – просвијетљеног сијањем вишње свјетлости, или боље речено, види себе као саму ту свјетлост – чисту, лагану и префињену“ (Enn. VI, 9, 9). Тада ишчезава свако двојство између субјекта и објекта, „јер се созерцатељ поистовјећује у таквом степену са оним што созерцава, да право говорећи,

више и не созерцава њега него се слива с њим у једно“ (Enn. VI, 9, 11). У стању највише екстазе душа достиже пуно обожење у којем „престаје да буде бићем и обраћа се у нешто више него што је биће, у нешто што је сам Бог“ (Enn. VI, 9, 11).

Иако је Плотин значајно систематичнији и досљеднији од Филона ни његова доктрина није лишена противрјечности, недоречености и неконзистентности. Он углавном заступа став о апсолутној трансцендентности, надсуштаствености и надбитијности Једног, али у трактату V, 3 разликује у Првоначалу једну суштину и мноштво енергија истичући да „мноштво енергија не уводи сложеност у Принцип који их производи... будући да се његове енергије разликују од његове суштине“ (Enn. V, 3, 12).

И по питању човјекове личне, индивидуалне бесмртности Плотин је противрјечан. У неким трактатима (I, 1; V, 7) он тврди да у ноуменалном свијету постоје индивидуални $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ -и (форме) свих људи: „Ако је Сократова душа вјечна и неуништива онда у Уму треба да постоји Сократов $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ (форма), а то значи да индивидуалне душе постоје истовремено и у горњем и у доњем свијету... Пошто у свакој индивидуалној души, тачније у њеном вишем дијелу, постоји разумно начало из тога нужно слиједи да су у натчулном свијету присутни $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ -и свих људи“ (V, 7, 1).

У другим трактатима (V, 9; VI, 4; IV, 3) Плотин тврди да у ноуменалном свијету постоји само $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ човјека као врсте, али не и његове индивидуалне форме: „Када се душа одваја од тијела она губи своју индивидуалност и особеност, а када се одјељује од универзалне Душе, она, усредсредивши своју енергију на одређено тијело, постаје индивидуална“ (Enn. VI, 4, 16); „У натчулном свијету постоје само $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ -и родова и врста, тако на примјер постоји $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ човјека али не и $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ Сократа“ (Enn. V, 9, 12).

Литература

- Адо П. *Плотин или простота взгляда* // Греко-лат. кабинет Ю.А.Шичалина, Москва 1991.
- Bazala A., *Povijest filozofije I-II*, Zagreb 1988.
- Беневич Г. И., *Краткая история промисла: от Платона до Максима Исповедника*, Спб 2013.
- Бичков В., *Эстетика Отца Церкви: апологети; блажени Августин*, Београд 2010.
- Блонский П., *Философия Плотина*, Москва 1918.
- Бокадорова Н. Ю., *Стоики – Лингвистический энциклопедический словарь*, Москва 1990.
- Бреје Е., *Философия Плотина*, Спб 2012.
- Гольцман О, *Падение иудейского государства*, Москва 1889.
- Gretić G, *Platonizam i filozofija*, GPF 3, Zagreb 1985.
- Diogen Laertije, *Životi i mišljenja istaknutih filozofa*, Beograd 1973.
- Добивкин Г. Д., *Человек в системе философии Филона Александрийского*, Вестник 2011 – том 12, выпуск 3.
- Ђаковач А, *Logos kod Filona Aleksandrijskog: Sinteza dve tradicije*, Theoria 4, 2020.
- Ђурић М. Н., *Istorija helenske etike*, Beograd 1976.

- Евангелиу Х., *Платинова антигностичка полемика и Порфиријева расправа Против хришћана, Отачник – свеска 2*; 2009.
- Ериктет, *Priručnik*, Zagreb 2006.
- Зяблицев Г., *Плотин и святоотеческая литература, Богословские труды XXXI*.
- Иваницкий В. Ф., *Филон Александрийский: Жизнь и обзор литературной деятельности*, Киев, 1911.
- Koprlston F., *Istorija filosofije: Grčka i Rim*, Beograd 1991.
- Кубат Р., *Библијски теолог – Филон Александријски, Богословље LXIV 1–2*, 2005.
- Лаут Е., *Извори хришћанског мистичког предања*, Београд-Карловац 2009.
- Лега В. П., *Философия Плотина и патристика*, Москва 2002.
- Лосев А. Ф., *История античной эстетики. Поздний эллинизм*. Москва 1980.
- Лосев А. Ф., *История античной эстетики: Ранний эллинизм*, Москва 2000.
- Лосев А. Ф. *Филон Александрийский // Философская энциклопедия*. М., 1970. Т. 5.
- Pléšaš M. T., *Epiktetova etika*, Beograd 2020.
- Майоров Г. Г., *Формирование средневековой философии*, Москва 1979.
- Минин П., *Мистицизм и его природа, Сергиев Посад 1913*.
- Монзолеевский И. Ф., *Филон Александрийский и его мирозерцание*, Харьков 1895.
- Муретов М., *Учение о Логосе Филона Александрийского и Иоанна Богослова*, Москва 1885.
- Pavičić M., *Povodom Plotinova sistema, Ideje 2/79*.
- Plotin, *Eneade I–VI*, Beograd 1984.
- Саврей В.Я., *Александрийская школа в истории философско-богословской мысли*, Москва 2011.
- Seneka A. L., *Pisma prijatelju*, Beograd 2017.
- Старокомодский М. А., *Неоплатонизм и христианство, Богословские труды XII*.
- Степанова А. С., *Философия Древней Стой*, СПб. 1995.
- Столяров А. А., *Стой и стоицизм*, Москва 1995.
- Трубецкой С. Н., *Учение о Логосе в его истории*, Москва 1900.
- Фокин, *Учение Плотина о мышлении и сознании Единого, Вопросы философии – № 9*, Москва 2020.
- Хенкок Л.К., *Негативна теологија у гностицизму и неоплатонизму, Отачник – свеска 2*; 2009.
- Цицерон М. Т., *Филозофски списи*, Нови Сад 1978.
- Ciceron M. T., *O krajnostima dobra i zla*, Sarajevo 1975.
- Šagi-Bunić T. J., *Povijest kršćanske literature*, Zagreb 1976.
- Шенк К., *Филон Александрийский – Введение в жизнь и творчество*, Москва 2007.

Лазар Кубат

ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ НА ХРИСТИАНСКУЮ МЫСЛЬ

Резюме

Церковные писатели брали из греческой философии не только термины и категории, но и некоторые идеи, которые способствовали формированию

христианской мудрости. В данной статье представлены наиболее важные сегменты учения тех философских школ и философов оказавшие сильнейшее влияние на христианскую мысль. В первой части статьи представлена философия стоической школы, а больше всего места отведено их этике, которая существенно повлияла на христианскую этику и аскетику. Во второй части статьи представлены динамология, логология и учение о богопознании Филона Александрийского, а также его экзегетическая методология с особым упором на интерпретацию библейского повествования о сотворении человека, его падению и егзистенциальными последствиями етого падения. Третья часть посвящена философии Плотина, виднейшего представителя неоплатонизма. Автор представляет учение Плотина об эманации и соотношении трех первоначальных ипостасей (Единое, Ум, Душа), которые являются основными началами и источниками всего существования.

Ключевые слова: Логос, космос, творческий огонь, субстрат, представление, категория, судьба, свобода, аффекты, страсти, очищение, космополитизм, Сый, силы, таинства, богопознание, эманация, Единое, Ум, Душа.

Човјек–перспектива обожења Богочовјеком у богословљу оца Јустина Поповића

**Др Саво Денда / Мр
Исак Денда**

Универзитет у Источном
Сарајеву, Богословски
факултет Светог Василија
Острошког, Фоча

УДК 1:27]:929 Поповић Ј.

Сажетак: Човјек је саздан по лику и подобију Божијем, и он у том подобију остварује себе. Човјек као откривена тајна остварује себе кроз подобије и обожење до потпуне заједнице са Богом јер је он саздан по подобију Свевишњег. Најунутарњија тежња човјековог смисла постојања и најдубља тежња његовог бића, његове личности јесте постати једно са Христом – обожити се. У богословљу оца Јустина све је ради човјека који је створен по икони, по образу Божијем и који кроз уподобљење у Богу треба да оствари своје спасење.

Кључне ријечи: Човјек, Бог, обожење, подобије, личност, уподобљење, Христос.

Цјелокупно богословље оца Јустина Поповића свједочи да перспектива обожења Богочовјеком јесте смисао човјековог битисања на земљи. Тражење себе Богочовјеком, то је главни задатак људски. Хришћанин чезне не за неком апстрактном, трансцендентном бескрајношћу, већ за бескрајношћу испуњену Господом Христом, његовим савршенствима и благовијестима. „Целога живота копам и ријем по себи еда бих нашао себе. Оног бесмртног, оног логосног, оног вечног; оног богочовечног себе. И никако да стигнем себе, да ухватим себе, да обухватим себе. Знам и осећам то могу постићи једино чудесним Господом Христом, у Његовом божанском загрљају“.¹ Загледамо ли се мало боље, читава земаљска историја свједочи једно: човјек је жедан, он жуди за вјечним, за бесмртним, нетрулежним, метаисторијским...² Али не за вјечношћу и бесмртношћу као идејом, које врхуне у созерцању умних свјетова и вјечних откривенских пространстава. Човјек жуди за личношћу. Човјек жуди за Богом који је постао човјек. Богом који низводи небо на земљу, овјечнује вријеме, побјеђује смрт, дарује живот вјечни. Једино тада и у таквоме Богу човјек налази свој смирај. „За мене: нема ужаснијег и

¹ Јустин Поповић, *Писма I*, Београд: Манастир Ђелије, 2020.

² Види, Јустин Поповић, *Философске урвине*, Београд: Манастир Ђелије, 1987.

страшнијег бића од човека без Христа³. Без Христа, човек увјек мученички вапи: „Госпде, заврши ме Тобом! Усаврши ме Тобом! Без Тебе, ја сам смртник који стално умире, и никако да умре“⁴.

Господ Христос причињава велико богатство за људе. Свети апостоли и свети оци га неуморно проповиједају, учећи нас о животу вјечном и побјеђивању смрти васкрслим Господом Христом. Једино у Христу Богочовјеку људско биће може доћи до свога савршенства, зато што у нашем земаљском животу, једино Богочовјеком Христом дају се људима божанске силе, док не стигнемо „у човека савршена, у меру раста висине Христове“⁵. Нема изузетка, сваки човјек може постати савршен у Христу Исусу. За то је потребна воља. Свима су доступне свете евангелске врлине и у њима божанске силе помоћу којих се човјек изграђује, јер образац савршеног човјека је Богочовјек Господ Исус Христос. Везујући се по слободном произвољењу за Богочовјека Христа, човјек постепено „расте растом Божијим“⁶, док не постане Христов богочовјечански човјек. Сваки човјек је саздан као икона Бога живог⁷, и послан у свијет као биће коме је одређен пут божанског усавршавања, да би себе развио „у меру раста висине Христове“.

Богочовјек Христос је мост преко Којег и кроз Којег се човјек усиновљује Богу Оцу⁸. Зато је Богочовјек Христос темељ и приступна тачка схватања човјека и цјелокупне антропологије. „Христолоиком природом бића свог, сваки је човек потенцијални Христос, и то благодатно – врлински Христос. У томе је бесмртно божанско величанство сваког човека“⁹. На овим ријечима заснива и утемељује своје учење о човјеку отац Јустин Поповић. Он слиједи пут који је поставио апостол Павле у својим посланицама као темељ новозавјетне хришћанске антропологије. На том истом темељу зида и гради отац Јустин Поповић. Христос је темељ учења Цркве о човјеку. Христос је тај темељ, јер нам омогућује да ако смо једно са Њим, онда ми Њиме можемо постићи оно што је Он остварио као Син човјечији.

Постоји ли савршенство? Ако и постоји, је ли могуће? Може ли га човјек достићи? Постати савршен? Још је отац Павле Флоренски добро примијетио: „Вечна се жеђ бића никада не задовољава“¹⁰. Човјек је гладно биће. Али он је гладан Бога. Свака глад и жеђ јесу глад и жеђ за Богом. Та ненаситост човјека Богом никад не престаје. И човјек „риче од уздисаја срца свога“ не би ли достигао савршенство. Али за савршенство нису довољне сопствене снаге и воља. Не постаје се савршеним човјеком одједанпут. Савршенство се стиче дуготрпним подвигом. То није механичка ни аутома-

³ Ј. Поповић, *Писма I*, стр. 54

⁴ Исто, стр. 82.

⁵ Еф 4, 13.

⁶ Кол 2, 19.

⁷ „Јер Бог створи човека „за нетрулежност и сазда га сликом сопствене вечности“ (Прем 6, 18; 2, 23).

⁸ „Он који једини има бесмртност и живи у светлости неприступној, Кога нико од људи не виде, нити може видети“ (1Тим 6, 16).

⁹ Ј. Поповић, *Догматика III*, стр. 530.

¹⁰ Павле Флоренски, *Стуб и тврђава Истине I*, Београд: Логос, 2008, стр. 178.

тизована радња, нити је то дар који се унапријед готов даје. Оно што се даје човјеку јесу благодатне силе којим се човјек усавршава. То усавршавање се дешава сарадњом благодатне силе Божије и слободне воље човјекове,¹¹ док се најзад не достигне у човјека савршена. „Бог је човека створио ‘по срцу своме и за себе’“¹². Господ Христос је ради човјека постао човјек. Човјек треба да се труди да живи животом „достојно Бога“¹³. Шта значи да човјек живи животом достојно Бога? Живјети таквим животом каквим је Господ Христос живио у тијелу. Творећи Његову вољу, усаглашавајући нашу вољу Његовој вољи, ми живимо животом достојно Бога. Удостојивши се Његове славе, и живјећи Њиме, и у Њему, хришћани напредују и расту „у познању Бога“¹⁴. По ријечима Симоне Вајл: „Човек који стреми истини у ствари увек иде ка Христу, чак и када хоће да бежи од Њега“¹⁵.

Љубећи истину, љубав, правду, вјеру, наду... човјек љуби Христа. Одијевајући се светим врлинама као хитоном, ми се облачимо у Христа. Постајемо једно са Њим. Говорећи о уподобљавању човјека Богу, његовом богочовјечанском путу, као једином смислу којем човјек треба да тежи у земаљском животу, отац Јустин Поповић богословствује: „Што више Бога у човеку, то је личност његова јача, савршенија бесмртнија; а слобода – већа, безграничнија, светија. Јер Бог позајмљује човеку своје стваралачке божанске силе, које изграђују човека ка свему Божијем, Вечном и Богочовечном. У нама осим греха, све је од Бога: и душа, и тело, и све особине душе и тела. Зато је у свему нашем Бог потребнији од свега другог, па и од нас самих. Очигледна је истина: ‘У Богу живимо, мичемо се и јесмо’“¹⁶. Савршенство човјека није дато, већ задато. У тој задатости крсног подвига, и распињања себе, човјек се уподобљава Богу помоћу светих тајни и светих евангелских врлина. Христос, љубећи човјека љубављу вјечном, позива га да постане „син по усиновљењу“, бог по благодати. Господ Христос хоће да сваки човјек учествује у свето тројичном животу, по мјери живљења евангелским врлинама.

Истински хришћанин је онај ко свагда, ма гдје погледао, види Христа, и радује му се. Та радост виђења Христа у свему, преображава човјекове поступке, и сав његов живот није ништа друго до враћање Ономе који је Његов Живот. У вољи нашој јесте наше охристовљење, наше одуховљење, наше отројичење, јер „како се женик радује невести, тако ће се теби радовати Бог твој“¹⁷. У том стању „ми више не припадамо себи већ Христу: не

¹¹ „У вољи нашој дакле, јесте спасење наше“. Свети Максим Исповедник, *Изабрана дела, четиристо глава о љубави*, прев. Еп. Артемије, Призрен: Епархија рашко-призренска, 1997, стр. 159.

¹² Александар Шмеман, *За живот света*, Манастир Хиландар: Света Гора Атонска, 2009, стр. 20, уп. Александар Шмеман, *Наш Живот у Христу – Христов живот у нама*, Београд: Манастир Хиландар, 2007.

¹³ Кол 1, 10.

¹⁴ Исто.

¹⁵ Цит. по А. Шмеман, *За живот света*, Манастир Хиландар: Света Гора Атонска, 2009, стр. 21.

¹⁶ Д. А. 17, 28; Ср. 1 Кор. 8, 6.

¹⁷ Ис 62, 5.

само из послушности, већ из љубави¹⁸. Без Господа Христа човјек је „снено виђење и сенка“¹⁹. Без Господа Христа, човјек је утвара међу утварама, сјенка међу сјенкама, привид, који тражи себе али се никако не налази. Затворен у солипсизам клијети своје, човјек увиђа да није ништа друго до: „суве кости, задах, и храна црвима“²⁰. Тада човјек увиђа и сазнаје свенебеску истину: „Једино Богочовек је одгонетка васцеле загонетке човека. Без Богочовека, и ван Богочовека, човек увек, свесно или несвесно, дегенерише у подчовека, у качовека, у надчовека, у ђавочовека. Докази? Сва историја рода људског“²¹. Пут постајања човјека Богочовјекком могућ је једино у врлинском самораспињању. Прави хришћанин је стално на крсту, од крштења, па кроз цео живот. Он распиње себе сваком гријеху и злу, и то помоћу светих врлина, јер: „Који су Христови распеше тело са страстима и жељама“²².

Када је Бог стварао свијет, човјека је створио посљедњи дан. Због чега? Зато што је човјек круна свега. Човјек је био тај који је требало да све створено принесе Богу Оцу. Човјек је боголико биће, и он тај печат боголикости мора да оствари на начин „уподобљавања Богу“ да постане бог по благодати. Свети Макарије Велики познавалац тајни Божијих, говори: „Због тога је човек драгоценији од свих ствари, па ћу се усудити да кажем – не само од видљивих, него и невидљивих, то јест од духова који служе. Господ није о архангелима Михаилу и Гаврилу рекао: Хајде да створимо по нашем лику и подобију (В. 1Мојс 1, 26), него је то рекао човечијој умној суштини, а под тим подразумевам бесмртну душу“²³. Христоролик природом бића свога, сваки је човјек потенцијални Христос. У томе је божанско величанство и назначење сваког човјека.

Отац Јустин Поповић у своме учењу инсистира на перспективи обожења човјека Богочовјекком. Отац Јустин показује и доказује да једини смисао човјековог битисања на земљи и једино рјешење свих човјекових мука, уздаха, и вапаја јесте Богочовјек Христос. Богочовјек Христос јесте највиша вриједност, и једини излаз из свих људских потешкоћа и најцјелисходније рјешење свих људских проблема који муче човјека и човјечанство. У Њему човјек напушта солипсизам клијети своје и постаје „нови човјек“, какав је требало да буде прије пада у гријех и уласком смрти у живот. Величан-

¹⁸ Георгије Флоровски, *Црква је живот*, изабране беседе, есеји и студије, Београд: Образ светачки, 2005, стр. 66.

¹⁹ *Добротољубље* III том, Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2009, стр. 252.

²⁰ Г. Флоровски, *Црква је живот*, стр. 272.

²¹ Ј. Поповић, *Писма I*, стр. 89. Објашњавајући да је све створено из небитија, па тако и човјек, отац Јустин сматра да сама наша непостојаност, немогућност постојања без благодатних сила Христових треба да буде главна основа нашег смиревања, нашег унижења. Овако он говори: „Сваки је човек из – небића. То треба да буде главна полуга нашег самосмиревања. И доспети у Богочовечанско вазнесенско величанство – то је дар Јединог Човекољубца. А тај распон препун је свих боголиких бесконачности. Утврди сву вољу своју у Господу, то је једини пут оздрављења и исцељења наше воље од сваког зла, и греха, и смрти, и пакла. А кроз вољу – и нашег васцелог људског бића у чији састав улазе безбројне тајанствене стихије познате и непознате“ (Ј. Поповић, *Писма I*, стр. 91).

²² Гал 5, 24.

²³ Свети Макарије Велики, *Духовне беседе*, Београд: Артпринт, 2016, стр. 109.

ствена слика стварања свијета и човјека свједочи о плану који се остварује само кроз једно, а то је – не починити гријех, јер гријех, чини да се одвајамо од правог, истинског Божијег плана. Суштина Божијег плана се остварује кроз наше битовање са Богом и учествовањем у свето тројичном животу. Да бисмо остварили Божији план и учествовали у светотројичном животу, морамо да сперемо блато²⁴ гријеха са себе. То блато гријеха се скида истинским сузама покајања које благодаћу Духа Светога чине могућим наше приопштење свето тројичном животу. Отац Саво Денда у свом раду говорећи о гријеху, смрти, молитви и љубави као степену пуноће којом се уз благодат превазилазе гријех и смрт пише: Тешко се човјек ослобађа гријеха и његових посљедица. Ми носимо у себи своју сопствену смрт. И не само да у себи носимо своју смрт, већ кроз молитву умиремо и за своју браћу, јер у своме духу реално живимо њихову смрт. Повезаност молитве достиже степен пуноће, која је малтене, поистовјеђење у потпуности љубави. Ако живи мој брат, живим и ја, ако умире мој брат умирем и ја, и све то прије доласка тјелесне смрти која долази на крају.

Свеукупно учење оца Јустина Поповића свједочи нам да је човјек икона Божија призвана да оствари своје подобје. Постајање истинског човјека једино је могуће Богочовјеком и у Богочовјеку Христу. „Уствари проблем човека је сав у Богочовеку, и може се коначно и свеобухватно и радосно решити једино Богочовеком и у Богочовеку“²⁵. Створен Богом, човјек кроз то стварање успоставља однос са Богом. Човјек је створено биће, он нема биће у себи. Он битије добија од Бога. Бог је извор битија и давалац битија. Пошто немамо битија у себи, јер смо створени „ни из чега“, ми не можемо да стварамо неко друго битије, јер ми зависимо управо од другог битија, битија Божијег. Отац Јустин Поповић инсистира на човјеку као икони Божијој, који је призван да оствари подобје, да постане Бог. Значајне су ријечи које је изговорио један старац подвижник у Тиваидској пустињи: „Од мене се захтијева да постанем Бог“²⁶. Велике и потресне ријечи једног старца који је знао колико је велики значај и тајна човјековог призивања. Овдје се првенствено мисли на богооткривену тајну човјековог битисања, а она је да човјек постане „бог по благодати“. Од нас се то захтијева, јер смо ми „од меса Његова и од костију Његових“²⁷. Циљ боголиког бића је постати савршен „као што је Отац наш небески“²⁸. Постићи обожење, обогочовјечење, охристовљење, отројичење, то је једини пут Христовог богочовјечанског човјека. Отац Јустин Поповић читавог свог живота је свједочио да сваком човјеку предстоји избор: усиновљење са Богом Оцем или одлазак од Њега у вјечну таму. Средњег пута нема. Зато он настоји да

²⁴ Не постоје окови за боголико биће човјеково. Човјек је биће створено за вјечност. Он ту вјечност пројављује и задобија уподобљавајући се Богочовјеку Христу. Спирајући сузама покајања блато гријеха са душе своје, и задобијајући евангелске врлине човјек се уподобљује животу живог Бога. Истините су ријечи које богослови отац Јустин Поповић говорећи: „Заиста је човек потенцијални бог у блату“ (Ј. Поповић, *Писма I*, стр. 149).

²⁵ Ј. Поповић, *Писма I*, стр. 157.

²⁶ *Велики старечник*, Београд: Артпринт, 2013, стр. 158.

²⁷ Еф 5, 30.

²⁸ Мт 5, 48.

укаже на значај остваривања подобја у свакоме човјеку, односно живљења животом Бога. Он говори: „Човек је саздан од Бога Боголиким бићем. Са једним божанским циљем: да у васцелом животу свом се уподобљава Богу, живећи Богом, мислећи Богом, хотећи Богом, радећи Богом. А то значи да се непрекидно и бескрајно усавршава Богом. То непрекидно рашћење, то христолико усавршавање почиње на земљи, али се продужује у оном свету бескрајно, кроз сву вечност која није друго до Христово Богочовечност. Да, богочовечанско усавршавање човека Христом Богом нема краја. Бог је сав бескрајан на свим тачкама свога бића. И човек је боголикошћу својом бескрајан у христоликом усавршавању свом. У Христу Богу, човек се увек, и у овом и у оном свету, у васцелом бићу свом осећа боголико бескрајним. Нема сумње, у Богочовеку Христу, у Богочовечанским телу Цркве Христове човек увек доживљује сва нова и нова блаженства, све нове и нове благовести, јер доживљује Бога и Господа Христа, чије су божанске бескрајности неизмерно бескрајније од наших боголиких вредности. И зато никад и нигде краја божанским бескрајностима, па стога никада и нигде краја човековом христоликом усавршавању... човековом усавршавању Христом Богом нема краја у вечности“²⁹.

Апостол Павле говори „да смо изабрани прије постања света, али да нас је изабрао у Њему“³⁰. Ове ријечи апостола Павла свједоче нам да је свијет и све створено ради човјека, а не човјек ради свијета. Идеја стварања свијета не би ни постојала, да није постојало изабрање човјека прије тога стварања, јер управо то изабрање човјека свједочи о смислу и сврси стварања. Човјек се не јавља као посљедица стварања свијета, већ је свијет посљедица „изабраности“ човјека прије стварања свијета. Он није изникао из створеног свијета као из потенцијалности, него се човјек јавља као факт коме је претходило друго биће, од кога је добио своје битије. Примивши своје битије, човјек настоји да свој боголики образ Божији развије, „у човјека савршена у мјеру раста висине Христове“³¹. Растући „растом Божијим“³², човјек открива у својој природи својства саздана по образу и подобју Божијем. Сви ми осјећамо себе, рајским, вјчним, бесмртним, нетрулежним, изнад гријеха и смрти. Зашто? Зато што све своје нормирамо Богочовјеком Христом којим ми задобијамо нашу вјчност, бесмртност и нетрулежност. Отац Јустин Поповић говори да се сав смисао човјеков темељи на остваривању човјекове христоликости. Све изван и мимо тога је лутање по тминама земаљским, обесмишљавање и одбацивање истинског призвања човјековог јер: „Човек је и створен христоликим да би помоћу те христоликости, и на темељу те христоликости својом христоликом слободом изградио себе“³³ – у Христовог богочовјечанског човјека. Познање човјека да његова вјчност, бесмртност и нетрулежност нису друго до уподобљавање Ономе од кога је

²⁹ Ј. Поповић, *Догматика III*, стр. 536–537.

³⁰ „Као што нас изабра у Њему прије постања света, да будемо свети и непорочни пред Њим, у љубави“ (Еф 1, 4).

³¹ Еф 4, 13.

³² Кол 2, 19.

³³ Ј. Поповић, *Писма I*, стр. 87.

све и кроз кога је све. Човјек копа и рије по себи сазнајући горку истину: да без Богочовјека, он је утвара међу утварама, леш међу лешевима. Стога он вапије из дубине свога бића: „Господе, заврши ме Тобом! Усаврши ме Тобом! Без Тебе ја сам смртник који стално умире и никако да умре“³⁴.

Човјек се не рађа као готово биће, као савршено биће које има способност да позна Бога. Та могућност познања Бога јавља се као могућност и потенцијалност које су дате човјеку као дар који он треба да оствари. А шта је то познање, најбоље је изразио Свети Јован Богослов који каже: „А ово је вечни живот да познају тебе јединога и истинитога Бога и кога си послао Исуса Христа“³⁵.

Отац Јустин Поповић наслањајући главу на груди Христове као Свети Јован Богослов сазнајући богочовјечанску истину богослови: „Твој живот, човече, тек као Богоживот добија свој једино разумни, једино логосни, једино логички смисао. И твоја мисао брата, твоја људска мисао добија свој божански и бесмртни смисао једино као Богомисао. А у Богочовеку Господу Христу мисао човекова једино и постаје Богомисао. Тако и твоје осећање, човече, једино као Богоосећање добија свој божански, свој бесмртни смисао. Без тога, твоје осећање је твој највећи мучитељ, који те стално распиње на најбесмисленијем крсту иза кога нема васкрсења... Тако и све човеково, тако и сав човек са свима својим безбројним бескрајностима једино као благодатни Богочовек у обогочовечавајућем и свеобожујућем телу Богочовека Христа – Цркви добија свој божански, свој вечни смисао, свој богочовечански свесмисао“³⁶.

У својим дјелима говорећи о човјеку отац Јустин Поповић говори и о хуманизму. Сваки хуманизам је заснован на голом човјеку. У хуманизму нема мјеста за Бога, а ако нема мјеста за Бога, онда нема мјеста за обожење а самим тим и спасење. У хуманизму или, по ријечима оца Јустина, хоминизму, се не може говорити о богочовјештву, већ о човјекобоштву. Хуманизам човјека посматра као производ творевине у којој ће човјек као врхунац творевине створити сопствени свијет одрицањем од Творца. Бог је умро, отпочело је вријеме човјека. Све је у човјеку, све је само њега ради. Пишући о томе, отац Јустин говори да насупрот богочовјечанској философији по Христу стоји човјечанска философија по човјеку. Он пише: „Она обухвата све философије којима је човек – мерило истине. Све проблеме живота и сазнања оне решавају човеком и по човеку. Стога су све оне ‘хуманистичке’ или боље: хоминистичке. Њихово је основно начело: човек је мерило свих бића и ствари. И то човек овакав какав је у својој конкретной психофизичкој датости: са свима недостацима, манама, гресима, страстима, злим силама... Отуда начело: ‘човек је мерило свега’, мора знати и; грех је мерило свега, зло је мерило свега. А посредно значи и: ђаво је мерило свега... Збиља која је то философија ‘по човеку’ решила проблем људског живота? Ниједна, јер није решила проблем смрти. А проблем се задовољавајуће може решити једино васкрсењем. Кад је то хуманистичка философија решила проблем

³⁴ Ј. Поповић, *Писма II*, стр. 59.

³⁵ Јн 17, 3.

³⁶ Ј. Поповић, *Писма II*, стр. 197–198.

Бога и човека? Ниједна, јер нам није могла показати ни истинитог Бога ни истинитог човека³⁷.

Човјек треба да оствари себе у Христу. Он нема другог пута него да уподоби себе своме творцу, и да тако оствари своје истинско назначење. То назначење води кроз подвиг љубави и благодатног узрастања до „потпуног усличјења“ са Господом Христом. Све је ради човјека који је створен по икони, по образу Божијем, и који кроз уподобљење Богу треба да оствари своје истинско назначење. Остварујући своју боголикоост, ми, људи, заједно са апостолом Павлом можемо да ускликнемо: „А живим – не више ја, него живи у мени Христос“³⁸.

Библиографија:

Извори:

- Свето писмо, Нови завјет Господа нашег Исуса Христа, превод Комисије Светог архијерејског синода Српске православне цркве, Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2014.
- Свето писмо Старог и Новог завјета, Стари завјет превео Ђура Даничић, књиге ширег канона (двентероканонске) превели: митрополит црногорско-приморски Амфилохије (Радовић), епископ захумско-херцеговачки Атанасије (Јевтић), Нови завјет, превод комисије Светог архијерејског синода Српске православне Цркве, Свети архијерејски синод српске православне Цркве, Београд: Штампарија Српске православне Цркве, 2010.
- Јустин Поповић, *Писма I*, Београд: Манастир Ћелије 2020.
- Јустин Поповић, *Писма II*, Београд: Манастир Ћелије 2020.
- Јустин Поповић, *Догматика Православне Цркве III*, Ваљево: Манастир Ћелије, 2004.
- Јустин Поповић, *Философске урвине*, Београд: Манастир Ћелије, 1987.

Литература:

- Доброј љубље* III том, Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2009.
- Свети Максим Исповедник, *Изабрана дела, четирисито глава о љубави*, прев. Еп. Артемије, Призрен: Епархија рашко-призренска, 1997.
- Свети Макарије Велики, *Духовне беседе*, Београд: Артпринт, 2016.
- Шмеман Александар, *За живој светиа*, Манастир Хиландар: Света Гора Атонска, 2009.
- Шмеман Александар, *Наш Живој у Христју – Христјов живој у нама*, Београд: Манастир Хиландар, 2007.
- Флоренски Павле, *Сјуб и тврђава Исјине I*, Београд: Логос, 2008.
- Флоровски Георгије, *Црква је живој*, изабране беседе, есеји и студије, Београд: Образ светачки, 2005.
- Велики сјаречник*, Београд: Артпринт, 2013.

³⁷ Ј. Поповић, *Догматика III*, стр. 67–68.

³⁸ Гал 2, 20.

Savo Denda / Isak Denda**A MAN– THE PERSPECTIVE OF TEOSIS INTO THE GOD- MAN****IN THE THEOLOGY OF FATHER JUSTIN POPOVIĆ****Summary**

A man is created in the image and likeness of God, and he realizes himself in that likeness. Man, as a revealed secret, realizes himself through images and teosis to complete union with God because he is created in the image of the Almighty God. The innermost aspiration of man's meaning of existence and the deepest pursuit of his being, his personality is to become one with Christ - to become deified. In Father Justin's theology, everything is for the sake of man, who was created according to the icon, in the image of God, and who, through assimilation to God, should achieve his salvation.

Keywords: Man, God, teosis, likeness, personality, assimilation, Christ.

Улога и компетенције наставника географије

**Проф. др Јово
Медојевић**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Природно-
математички факултет

УДК 371.12.011.3-051:91

Сажетак: Позив наставника географије је изузетно леп јер праги развој човека и његове личности од најмлађих дана. Истовремено, позив наставника географије је частан, одговоран и веома специфичан. Поред лепота у наставничкој професији постоји и много тешкоћа јер наспрам значаја постоји и огромна одговорност наставника. Улога и компетенције наставника географије у систему образовања су веома комплексне. Комуникација са децом-ученицима и интензиван рад на објашњавању географских наставних садржаја изискују свакодневна ангажовања. Такође, изградња односа са децом-ученицима је тежак и одговоран задатак који захтева: много знања, компетенција, енергије и преданог педагошког рада. Наставник географије константно мора да проналази нове педагошке начине да уз примену наставних облика и метода рада, уз употребу географских наставних средстава, развија код ученика првенствено љубав и интересовање за географијом – као наставним предметом, затим географско знање, географски начин мишљења, схватање и разумевање наставног градива.

Кључне речи: географија, наставник географије, педагогија, компетенције наставника.

Увод

Историјски посматрано, наставнички позив је један од најстаријих позива. Друштво је за учитеље и наставнике бирало људе који су били најцењенији. Просветне раднике је одликовало уважавање и поверење, јер су им родитељи и друштво поверавали своју децу да их усмеравају њиховом духовном и моралном развоју. Трнавац и Ђорђевић (1995, стр. 141) наглашавају да „наставнички позив спада у најужи круг позива са изразитом хуманистичком оријентацијом. То је једна од ретких професија где не постоји оштра граница између професионалног и личног живота, између службених и личних намера, особина и поступака. У наставнички позив се уноси целокупна личност, са много емоција, љубави, хуманости и несебичности“.

Наставничка професија је свакодневно под најјачом контролом дечијих очију, родитеља и друштва. Од наставникове стручне оспособљености, његових компетенција и личних (особених) квалитета, зависиће и развој и унапређење географије као наставног предмета. Изузетно је важно ко је и какав наставник географије. Лични пример је моћно средство васпитања, па није свеједно ко ће и како предавати географију младима; из разлога, јер се млади, посебно деца идентификују са својим наставником. Даниловић (2011, стр. 2) изражава да је „наставник узор, модел, идол, идеал, симбол, вредност, тј. мера, савршеног и свестрано образованог човека“.

Професионални развој наставника је комплексан аспект који се последњих деценија нашао у средишту образовне политике и постао једна од централних тема педагошко-методичких истраживања усмерених на унапређење квалитета васпитно-образовног рада савремене школе (Врачар, 2021). Танчић (2022, стр. 116) потенцира да се „професионални развој наставника у већини системских приступа образовним реформама позиционира као један од кључних елемената квалитета образовања. Тиме се у стручној јавности признаје, а у ширем друштву коначно препознаје, да наставници нису само једна од варијабли коју треба променити да би се побољшали образовни системи, већ су и најзначајнији агенси реализације и одрживости саме промене у образовању“.

У педагошкој и психолошкој литератури савремена истраживања типологије наставника фокусирају се на наставников однос према одређеном аспекту наставе или неком уобичајеном понашању у настави (Беара, Поповић, Jerković, 2023).

Улога и компетенције наставника географије

Улога наставника географије у процесу васпитања и образовања ученика је огроман и одговоран задатак којем треба озбиљно приступити. За успех у том послу потребан је стални рад на себи, својој личности и знању (Станојевић, 2009, стр. 145–150). Милошевић (2015, стр. 16) сматра да „компетентност подразумева формирану оспособљеност (знање и вештине) за обављање одређених послова“. У Републици Србији, на одређења наставничких компетенција наилазимо у различитим нормативним актима којим су компетенције наставника стандардизоване. *Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја* наставничке компетенције одређују као скуп потребних знања, вештина и вредносних ставова наставника и односе се на вршење сложених активности у васпитно-образовном раду. Оне треба, пре свега, да обезбеде професионалне стандарде и одређују се у односу на циљеве и исходе учења.¹

Зобеница и Степанчевић (2017, стр. 110) у својим истраживањима детерминишу да компетенције наставника прецизирају „процес вођења педагошке промене, примену професионалног ауторитета, личне харизме, утицаја, способности уверавања и комуникацијске вештине. Другим речима, наставници морају да поседују одређене компетенције да би на адекват-

¹ „Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/2011.

ватан начин спровели педагошке промене⁴. Значај наставника, тврди Петровић (1997, стр. 93–110), у формирању разреда и разредног окружења произилази из његовог статуса у наставном процесу. С обзиром да стално успоставља односе са другим особама: ученицима, другим наставницима, школским особљем, родитељима, наставник ангажује различите функције своје личности. Посао наставника захтева да он буде стручњак, како у областима које предаје, тако и у области подучавања.

Рад сваког наставника географије почива, како на бројним знањима која је стекао припремајући се за посао наставника тако и кроз рад у школи. Када почне да ради, наставник географије у свој рад уноси и сва та искуства, уверења, знања, која се кроз искуство мењају, али и учвршћују. Рефлексивност наставника подразумева његову склоност ка упорном и пажљивом преиспитивању сопственог деловања у светлу свих својих знања и уверења, укључујући и ова лична, имплицитна. Улога наставника географије је да:

Развија кључне компетенције код ученика које их оспособљавају за живот и рад и на тај начин им пружа основу за даље учење;

Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју, да остваре образовне и васпитне потенцијале у складу са сопственим могућностима.

Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника дефинисано је да сваки наставник треба да репрезентује следеће:²

Познаје систем образовања и васпитања, принципе и циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања;

Познаје и примењује законску регулативу у образовању и васпитању, стратешка документа и релевантна међународна документа;

Разуме социјални контекст образовања и школе и активно доприноси мултикултуралном и инклузивном приступу образовању;

Доприноси одрживом развоју и подстиче здраве стилове живота;

Изражава се усмено и писмено у складу са правилима српског језика и језика на којем изводи наставу, ради на богаћењу своје језичке културе и језичке културе ученика;

Примењује информационо-комуникационе технологије;

Усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;

Своју професионалну делатност анализира, процењује, мења и усавршава, користећи информације које добија самовредновањем и екстерним вредновањем;

Поштује универзалне људске и националне вредности и подстиче ученике да их усвоје, подржавајући међусобно разумевање и поштовање, толеранцију, уважавање различитости, сарадњу и дружење;

Личним примером делује на формирање система вредности и развој позитивних особина ученика;

Разуме значај целоживотног учења, континуирано се професионално усавршава, иновира и унапређује свој рад;

Служи се бар једним страним језиком.

² Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника. „Сл. гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022.

Темељне компетенције наставника географије представљају комбинацију знања, вештина, ставова, вредности и навика које омогућавају појединцу да активно и ефикасно делује у одређеној ситуацији, односно у професији. Компетенција подразумева „имати неопходне способности, ауторитет, вештину, знања“. Компетенције наставника географије можемо посматрати кроз три димензије: 1. *Професионалну*, 2. *Педагошко-дидактичко-методичку*, *и* *средовање научних сазнања у настави* и 3. *Радну*.³

Професионална компетенција

Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада главне су детерминанте професионалне компетенције наставника географије. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа, исхода у настави географије и општих предметних и међупредметних компетенција. Наставници географије користе предметне и међупредметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. У функцији планирања, програмирања и вредновања образовно-васпитног рада наставник географије мора да познаје и разуме следеће аспекте:⁴

Познаје структуру плана и програма образовно-васпитног рада;

Разуме улогу наставног предмета у остваривању циљева и задатака у образовању и васпитању;

Разуме повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада;

Разуме интердисциплинарни природу предметних садржаја;

Користи дидактичке и методичке принципе успешног планирања образовно-васпитног рада;

Познаје могућности и ограничења различитих врста наставе;

Планира различите типове и структуру наставних часова;

Зна да повезује различите методе и облике рада у процесу учења;

Зна да креира подстицајну средину за учење и развој;

Бира садржаје, методе, облике и технике рада у складу са условима у којима ради;

Познаје основне принципе рада одељењског старешине;

Подстиче изградњу заједништва у одељењу;

Зна да прилагођава захтеве развојним нивоима деце и стиловима учења деце;

Примењује индивидуални приступ деци у процесу образовно-васпитног рада;

Разуме улогу ученичких радова у образовно-васпитном процесу;

³ *Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја*, „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. Чланом 1. *Правилника* утврђују се стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја.

⁴ *Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника*. „Сл. гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022.

Познаје критеријуме добрих уџбеника, литературе и дидактичких средстава за остваривање образовно-васпитног рада;

Помаже ученицима у налажењу и избору литературе за различите активности;

Користи разноврсна дидактичка средства и различиту литературу;

Познаје различите начине остваривања ваннаставних и слободних активности;

Користи истраживачки приступ у образовно-васпитном раду;

Анализира сопствени образовно-васпитни рад.

Педагошко-дидактичко-методичко посредовање научних сазнања у настави

Праћење развоја и постигнућа ученика важан је део процеса учења, као и активности које пружају повратне информације о напредовању ученика, променама у географском знању и вештинама, активности у којима се учи и које пружају ослонац за даљи рад ученика, наставника, других актера у образовном систему, као и за потребну подршку породице. У постојећој наставној пракси код наставника географије издвајају се следеће активности:⁵

Оцењивање ученичког напретка;

Разуме како се ученици развијају и како уче;

Познаје различите начине праћења, вредновања и оцењивања постигнућа ученика;

Зна да прати и вреднује постигнуће ученика у процесу учења;

Прати индивидуални развој и напредовање ученика и развој групе у целини;

Разуме вредновање постигнућа у функцији подршке напредовању ученика;

Подржава иницијативу ученика, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање;

Поштује принципе редовности у давању повратних информација о оствареним резултатима;

Уважава личност ученика у давању повратних информација о оствареним резултатима;

Помаже ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин;

Познаје начине и технике подстицања процеса самооцењивања ученика;

Зна да ствара атмосферу поштовања различитости;

Уважава иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;

Развија код ученика навику за пажљивим руковањем наставним материјалима.

⁵ Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника. „Сл. гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022.

Радна компетенција наставника географије

Дотична компетенција подразумева наставникову сарадњу са колегама, породицом и локалном заједницом, рад са ученицима са сметњама у развоју. Школска средина је специфично социјално окружење. Из тог угла посматрано, може се претпоставити да на сарадњу и комуникацију унутар школе посредно или непосредно утиче много фактора. Сарадња је значајна за наставнике јер од успешности аспекта сарадње зависи професионални развој, усавршавање и напредовање у послу. Радно и педагошко искуство јасно указују да је успешна сарадња са колегама, породицом ученика и локалном заједницом лепша и лакша јер на тај начин наставник има осећај сигурности и припадности. Сарадњом се добијају могућности да се стичу и размењују искуства, нова знања и вештине који су наставнику потребни за наставни процес (Pantić i Ćekić Marković, 2012, str. 50–72). Зато је неопходно да наставник географије познаје, поштује и разуме следеће аспекте својих радних компетенција:⁶

Гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном раду;

Познаје и примењује принципе успешне комуникације са свим учесницима у образовно-васпитном раду;

Разуме важност неговања партнерског односа са породицом ученика;

Поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама;

Поштује личност родитеља приликом давања повратних информација;

Размењује информације о ученику са родитељима поштујући принцип редовности;

Познаје различите облике сарадње са породицом ради обезбеђивања подршке развоју ученика;

Одржава добре професионалне односе са колегама;

Разуме важност тимског рада у установи;

Размењује запажања и искуства са колегама;

Познаје различите облике сарадње са локалном заједницом у циљу остваривања образовно-васпитних циљева и задатака;

Сарађује у организовању представљања различитих облика ученичког стваралаштва;

Разуме важност сарадње са стручним институцијама.

Брига о образовању деце са сметњама и тешкоћама у развоју прошла је у историји, како у свету, тако и у Србији, кроз неколико фаза – од директне дискриминације, одбацивања и искључивања, преко самилосног – милосрдног приступа, до коначног признавања и доношења прописа о образовању. Савремене тенденције у Републици Србији су развијање политике која промовише инклузију, односно укључивање деце са сметњама у развоју у редовне школе, предвиђајући успостављање разних врста сервисне помоћи деци, учитељима и наставницима у виду асистента у настави, изнајмљивања и препоручивања дидактичког материјала и специјализоване

⁶ Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника. „Сл. гласник РС“ бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022.

опреме (Lazor i dr., 2008, str. 3). Улога наставника географије у процесу рада са ученицима са сметњама у развоју огледа се кроз компетенције:⁷

Разуме значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање ученика са сметњама у развоју;

Разуме значај стварања атмосфере поштовања различитости;

Познаје начине укључивања ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитном раду;

Зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад;

Разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у развоју;

Познаје важност праћења, индивидуалног напредовања и постигнућа ученика са сметњама у развоју;

Разуме значај обезбеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад.

Познавање њројиса из областй образованя и васййшања

Рад наставника географије подразумева и познавање одређених закона, правилника и других прописа из области образовања и васпитања. Наставник мора да се труди да буде информисани о својим правима и обавезама, као и о стратегијама које ће бити покренуте у образовању. Истовремено, наставник географије је у обавези да познаје и води педагошку документацију и школску евиденцију.⁸ Под педагошком документацијом сматра се писана документација наставника. Документација садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање.⁹ У том домену наставник свој професионал-

⁷ *Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника*. „Сл. гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022.

⁸ *Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи* („Службени гласник РС“, број 102 од 7. септембра 2022.) прописани су садржаји и обрасци јавних исправа које издаје школа, на основу података унетих у евиденције: ђачке књижице, сведочанства о завршеном разреду првог циклуса за ученика који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе, сведочанства о завршеном разреду другог циклуса, сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању, преводнице и уверења о положеном испиту из страног језика“. Школска евиденција у средњим школама дефинисана је *Правилником о евиденцији у средњој школи* („Службени гласник РС“, број 102 од 7. септембра 2022.). Овим правилником прописује се садржај, начин вођења и обрасци матичне књиге ученика, књиге евиденције о образовно-васпитном раду и евиденције о: успеху ученика на крају школске године, подели предмета, програма и активности на наставнике, полагању испита, издатим сведочанствима, дипломама и другим јавним исправама које води, односно издаје средња школа.

⁹ *Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи*. „Сл. гласник РС“ бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021, 85/2021 и 102/2022 – др. правилник); *Правилник о евиденцији у средњој школи*. „Сл. гласник РС“ бр. 102/2022.

ни развој треба да усмери ка унапређивању познавању прописа из области образовања и васпитања кроз следеће елементе:¹⁰

- Зна прописе из области образовања и васпитања;
- Познаје права и дужности на радном месту;
- Упознат је са документацијом на нивоу установе;
- Разуме сврху педагошке документације;
- Зна да води прописану и потребну документацију;
- Чува поверљиве податке о детету/ученику и његовој породици;
- Води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавања.

Закључак

Професионални развој наставника географије је комплексан аспект који се последњих деценија нашао у средиштву образовне политике и постао једна од централних тема педагошко-методичких истраживања усмерених на унапређење квалитета васпитно-образовног рада савремене школе. Важно је истаћи да наставник географије током рада у школи треба да развије свој педагошки кредо. Да би поучавао друге, потребно је да усавршава своја знања, вештине, вредности, разумевање. Првенствено, улога и задатак наставника географије је да помогне ученику да пронађе себе, да направи прво најважније откриће – да открије своје способности, а можда и таленат. Зато су потребне развијене наставникове педагошке вештине. Развој компетенција наставника географије у образовању је циљна оријентација образовног процеса. У формирању професионалне компетенције значајну улогу има педагошка пракса. Данас су системи компетенција препознати као главни квалификациони индикатори. Компетенције наставника дефинисане су високим националним образовним стандардима. Систем стручних компетенција наставника географије интегративна је карактеристика која одражава специфичност географије као школског предмета. Добро извођење наставе географије приоритет је за сваког наставника. Развијањем компетенција наставник географије треба да стекне самопуздање у вези са својим вештинама организовања и реализације наставе. Такође, неопходно је нагласити да од стручно-педагошке компетентности наставника зависи и вредновање квалитета рада установе-школе у којој наставник ради.

Извори

- Закон о основама система образовања и васпитања* - „Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон, 6/2020 и 129/2021.
- „Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/2011.
- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника*. „Сл. гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022.
- Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја* „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011.

¹⁰ *Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника*. „Сл. гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022.

- Ментор и приправник – водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике. Завод за унапређење образовања и васпитања. Београд, 2009.
- Правилник о социјалном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника. „Сл. гласник РС“ бр. 109/2021.
- Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи. „Сл. гласник РС“ бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021, 85/2021 и 102/2022 – др. правилник).
- Правилник о евиденцији у средњој школи. „Сл. гласник РС“ бр. 102/2022.

Литература

- Beara M., Popović D., Jerković I (2023): *Nastavnici kao stručnjaci za učenje – između nastavne filozofije i refleksivne prakse*. <https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/2134>. Преузето 10. 04. 2023.
- Врачар М. (2021). *Професионални развој наставника у функцији унапређивања компетенција за васпитање и образовање за одрживи развој*. Докторска дисертација. Универзитет у Приштини, Филозофски факултет са привременим седиштем у Косовској Митровици. Доступно на https://pr.ac.rs/wp-content/uploads/disertacija_maja_vracar.pdf. Презето 10. 03. 2023.
- Danilović M. (2011). *Nastavnik kao uzor, model, idol, ideal, simbol, vrednost, tj. mera, savršenog i svestrano obrazovanog čoveka*. Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja 6. Međunarodni simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3–5. jun 2011.
- Zobenica N. i Stepančević A. (2017). *Uloga i kompetencije nastavnika u globalizovanom društvu*. Pedagoška stvarnost LXIII, 2 (2017), Novi Sad, str. 110. Dostupno na DOI: <https://doi.org/10.19090/ps.2017.2.107-119>. Preuzeto: 21. 03. 2022.
- Lazor M. i drugi (2008). *Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju*. Novosadski humanitarni centar. Novi Sad, str. 3.
- Милошевић А. (2015). *Стилови рада савременог наставника*. Ужице, стр.16.
- Pantić Nataša – Ćekić Marković Jasmina (2012). *Nastavnici u Srbiji: Stavovi o profesiji i reformata u obrazovanju*. UNESCO i Centar za obrazovne politike. Beograd, str. 50–72.
- Petrović Bjekić D. (1997). *Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi*. Psihologija, 1–2, Društvo psihologa Srbije. Beograd, str. 93–110.
- Станојевић Д. (2009). *Како бити усешан наставник географије*. Глобус, бр. 34. Српско географско друштво, Београд. Преузето са http://www.sgd.org.rs/publikacije/globus/34/11_Stanojevic.pdf. 3. 03. 2023.
- Танчић Н. (2021). *Предиктори професионалног развоја наставника у инклузивној школи*. Иновације у настави, XXXV, 2022/1, стр. 1–16. Доступно на: <https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-2334/2022/0352-23342201001T.pdf>. Преузето 1. 03. 2022.
- Трнавац Н. и Ђорђевић Ј. (1995). *Педагогија*. Научна књига, Београд, стр.141.

Jovo Medojević

THE ROLE AND COMPETENCES OF GEOGRAPHY TEACHERS

Summary

The geography teacher's vocation is delightful because it follows the development of a person and his personality from the youngest days. At the same time, the vocation of a geography teacher is honorable, responsible and very specific. In addition to the beauty of the teaching profession, there are also many difficulties because, in contrast to the essential importance, there is also a huge responsibility of the teacher. The role and competencies of geography teachers in the education system are very complex. Communication with children – students and intensive work on explaining geographical teaching content require daily engagements. Building relationships with children – students is a difficult and requires: a lot of knowledge, competence, energy and dedicated pedagogical work. The teacher of geography must constantly find new pedagogical approaches along with the proper use of teaching forms, methods of work and geographical teaching tools, with main goal to develop in students interest for geography – as a subject, and then geographical knowledge, geographical way of thinking, comprehension and understanding of teaching material. It is important to point out that the geography teacher should develop their own pedagogical credo while working in the school. In order to teach others, teacher needs to improve his fundamental competencies, which represent a symbiosis of: knowledge, skills, attitudes, values and habits that enable an individual to act actively and efficiently in a certain situation, in a profession. The role and task of the teacher is to help the student to find himself, to make the first most important discovery – to discover his abilities, and perhaps his talent. Therefore, developed pedagogical skills are needed. The development of the competences of geography teachers in education is the target orientation of the educational process. Pedagogical practice plays a significant role in the formation of professional competence. Today, competency systems are recognized as the main qualification indicators. In the Republic of Serbia, teacher competencies are defined by high national educational standards. The system of professional competences of geography teachers is an integrative feature that reflects the specificity of geography as a school subject. Good teaching of geography is a priority for every teacher. By developing the competences of a geography teacher, teacher should gain self-confidence regarding his skills in organizing and implementing teaching. Also, it is important to emphasize that the evaluation of Institution quality of the work – the school where the teacher works – depends on the teacher's professional and pedagogical competence.

Keywords: geography, teacher of geography, pedagogy, competences of teachers.

Компетенције школског педагога

**Др Татјана
Радојевић / Др
Татјана Компировић
/ Др Биљана
Милошевић Јаредић**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК 371.12:37-
051]:373.3/5

Сажетак: Интензивне промене у друштву и васпитно-образовном систему имплицирају разноликост функција и богатство послова школског педагога, што се одражава на статус, нове улоге и положај које он заузима у савременој школи. Може се рећи, да је потреба за променом парадигме образовања и припремањем педагога за подручје практичног рада у непосредној вези са систематским променама васпитања и образовања. Нове улоге, разноликост функција и богатство послова, које се постављају пред школског педагога у савременој школи захтева и широку лепезу компетенција. Кад се говори о компетенцијама педагога мисли се пре свега на компетенције као „скуп свих кључних професионалних и личних вештина/талената и образаца понашања које су потребне индивидуи како би успешно испунила дефинисане професионалне циљеве и дужности“ (Blašková, 2011: 108).

Подручја рада школског педагога, нови послови и активности који су дати у програмским документима захтевају од школског педагога као стручног сарадника у васпитно-образовним установама широко поље деловања, од учешћа у планирању и програмирању рада школе, реализације, праћења, вредновања образовно-васпитног процеса, преко сарадње са ученицима, наставницима, родитељима, институцијама од значаја за рад школе до истраживања васпитно-образовне праксе и њеног унапређивања. Из различитих области рада произилазе и подстицаји за напуштање формалних оквира образовања и налажење нових образовних модела који под образовањем подразумевају стицање перманентних компетенција, ослањајући се на креативност, иновацију и аутономију личности.

Кључне речи: педагог, компетенције, професионалне, етичке, комуникацијске, социјалне.

Компетенцијски приступ и одређење појма компетенција

Када је у питању појмовно одређење компетенција, данас се све чешће о компетенцијама говори како у контексту радног окружења, тако и у контексту образовања. Данашњи циљ образовних програма ус-

tatjana.radojevic@yahoo.com;
tatjana.radojevic@pr.ac.rs

мерен је заправо на развијање компетенција, док селекцијске процедуре имају за циљ да изврше селекцију и одаберу најкомпетентније појединце за неки посао. У литератури наилазимо на бројна одређења и дефиниције појма компетенције, те се може запазити да компетенције чине предмет међународних и домаћих истраживања у подручју образовања Roe (2002), Kurtz, R. & Bartram, D. (2002), Кнежевић-Флорић (2008), Richter (1995), Сузић (2005), Јовановић (2006). Саме теоријске расправе о компетенцији у педагогији започињу у последњој деценији прошлог и првој деценији овог века. Појам компетенције први пут се спомиње у часопису *American Psychologist* 1973. године, а употребио га је амерички психолог Дејвид Меклеланд (David McClelland). У нашу педагогију овај појам уведен је из енглеског језика (eng. competences) и користи се у више значења без прецизних појмовних одређења. У речничко-енциклопедијској педагошкој литератури скоро да и нема појмовног одређења компетенција. У српском језику користе се два термина која су паралелно у употреби: компетентност и компетенције. И поред терминолошке сличности, они се не могу користити као синоними. Компетенција представља шири појам од компетентности. Реч компетентност потиче од латинске речи *competens*, што значи „надлежан, меродаван, стручан, способан“ (Клајн, Ђипка, 2008), тим појмом више се изражава методолошка димензија која означава достигнути и утврђен ниво практичне димензије компетенција или пак сваке од појединих компоненти компетенција (знања, вештине, вредности и ставови) (Бранковић, Скопљак, Јоргић 2020: 2). Појам компетенција потиче од латинске речи *competentia*, која означава „надлежност, меродавност, способност, такмичење са више лица за неко место“ (Орловић, 1999). Компетенције се најчешће одређују као мултифункционални пакет знања, вештина и ставова потребних свим особама за лично остварење и професионални ангажман и развој те је оправдано и коришћење термина професионалне компетенције за „функционално интегрисане целине знања, вјештина, вредности и ставова“ (Hebib, Ovesni, 2019: 51). Дакле, појам професионалне компетенције подразумева све оне компетенције које су карактеристичне за одређену струку односно професију.

Рое суштину компетенција своди на „научену способност да се неки задатак, дужност или улога адекватно изврши“ (Roe, 2002: 195). Опширније тумачење овог појма износи Блашкова, која компетенције дефинише као „скуп свих кључних професионалних и личних вештина/талената и образаца понашања које су потребне индивидуи како би успешно испунила дефинисане професионалне циљеве и дужности“ (Blašková, 2011: 108). Неки од аутора (Poole, Nielsen, Horigan, Langan-Fox, 1998) такође овај појам схватају прилично широко, истичући да компетенција представља: поседовање знања, вештина, мотивације и личних карактеристика које појединца чине оспособљеним да активно и ефикасно делује у одређеној (специфичној) ситуацији. У другој шире прихваћеној дефиницији компетенције истиче се да је компетентан појединац онај који је способан да се користи природним и личним потенцијалима како би постигао добар резултат свог развоја (Waters and Sroufe, 1983, наведено према: Hrvatić i Piršl, 2007). Приликом

дефинисања компетенција важно је нагласити да је природа компетенција развојна. Оно што појединац може радити зависи од нивоа његовог професионалног функционисања, па како појединац стиче више искуства, тако постаје компетентнији за овладавањем све сложенијим задацима (Kaslow, 2004). Појединцу се пружа прилика да развије читав спектар способности и да се „опреми“ за достизање одговорности у свим животним околностима, задовољи одређени стандард постигнућа, да развија и јача своју компетентност.

Према Рихтеровом концепту компетенција, стицање компетенција у „друштву знања“ појединцу намеће обавезу да „научено примени према својим потребама; да у овај систем интегрише нове алтернативе деловања; да бира између више алтернатива, да би се одмерено понашао, да повеже научне способности са другим способностима, да прошири свој репертоар понашања из једне, у себи утемељеније синергије, дакле, да прошири алтернативе понашања спојем свих досадашњих способности са новонаученим“ (Richter, 1995: 37).

У великом броју датих дефиниција у којима се операционализује појам компетенција, многи аутори греше јер поистовећују појмове компетенције и способности. У односу на појам способност, компетенцију треба схватити као остварену или способност која се препознаје на датој активности. На пример, неко може да има способност да вози бицикл, али ако није научио возити бицикл, тада није компетентан за ту активност, иако је способан за то (Сузић, 2011). Ово одређење Сузића да је компетенција способност на делу, води нас ка закључку да је компетенцијски приступ педагошки захтевнији.

Компетентност се схвата као „скуп потенцијала, васпитљиви развојни капацитети појединца за успешно остваривање сопствених циљева, потреба и улога у различитим областима друштвеног и професионалног живота, али и за међусобно саобраћање са другим људима“ (Кнежевић-Флорић, 2005: 158).

На основу приказаних различитих приступа одређењу појма компетенције, могло би се закључити да је компетенција вишедимензионална способност појединца да стечено знање употреби на различите начине у конкретним ситуацијама. Чињеница да се компетентност дефинише вишезначно (као способност, индивидуална диспозиција, вештина или чак когнитивни потенцијал личности), указује на разлике у елементима који су обухваћени овим појмом. Реч је о сложеном феномену, квалитетима, способностима који човека воде ка успешном укључивању у различите сфере друштвене стварности као самосталне, одговорне и слободне личности.

Без обзира на разлике у погледу дефинисања појма компетентност (Орловић, 1990; Richter, 1995; Reardon, 1998; Јовановић, 2006; Флорић, 2005; Сузић, 2010), може се уочити да међу ауторима који се баве овом проблематиком постоји сагласност у погледу одређења њених основних карактеристика: развојност, васпитљивост, заокупљеност људским остварењем и вишедимензионалност. Развојност као једна од карактеристика компетентности указује на то да се може утицати на њен развој и да се компетентност

може стално усавршавати. Оно што појединац може радити, зависи од нивоа његовог професионалног функционисања (Kaslow, 2004), па почетник како стиче све више и више искуства, постаје компетентнији у савладавању све сложенијих задатака. На развој компетентности се може утицати циљно, испланирано, адекватним методама, средствима и садржајима, што нас води закључку да је она васпитљива. У схватањима различитих аутора наилазимо и на заокупљеност људским остварењима као једној од битних карактеристика компетентности. Она указује на креирање програма и путева бољег социјалног функционисања појединца у складу са његовим индивидуалним карактеристикама, потребама, циљевима и у складу са потребама и интересима околине. Феномен компетентности се састоји из више компонената, што га чини сложеним и то управо указује на њену вишедимензионалност као једну у низу карактеристика компетентности. Поменуте карактеристике указују да компетентност обухвата више способности које се могу мењати, развијати, усавршавати у складу са унапред постављеним програмом професионалног развоја који прати циљеве, потребе, индивидуалне карактеристике појединца, као и потребе, циљеве околине у којој ти појединци живе и раде. Њен развој зависи искључиво од појединца, али и од социокултуролошких услова којима је појединац изложен.

Подручја рада и структура компетенције школског педагога

Карактер васпитно-образовног рада, у било којем времену, захтева испуњавање одређених услова, који се огледају врло строгим захтевима у погледу компетенција оних који се баве том делатношћу. То је предмет третирања многих законских аката, декларација, кодекса, правила. Па је очекивано да се такве норме примењују и на стручне сараднике: педагога, психолога, дефектолога, логопеда и друге. Без намере да из тог контекста издвојимо и фаворизујемо школске педагоге, неопходно је запазити да су они због природе посла, подручја рада и обавеза сарадње са многим субјектима у школи и изван ње, додатно изложени тим захтевима. Професија школског педагога једна је од ретких професија у оквиру које се преплићу, стапају и кореспондирају професија и личност. У оквиру других занимања могуће је одвојити радне задатке запосленог од његовог понашања ван радног места. Тај дуализам и двојство личности није могуће пронаћи у раду и понашању школског педагога. То заправо значи да је школски педагог у свакој прилици, на сваком месту, у слободном времену (на улици, парку, концерту) школски педагог (Трнавац, 1996).

Школски педагог је најшире профилисан стручни сарадник са најбогатијим подручјем професионалног рада, јер учествује у свим фазама васпитно-образовног процеса од планирања и програмирања, преко реализације и вредновања постигнутих резултата, сарадње са свим субјектима васпитно-образовне делатности, па до унапређивања постојећег стања у васпитно-образовном раду школе. Педагог је, као „специјалиста опште праксе“, она особа у васпитно-образовном систему која мора пуно знати, хтети и моћи, и то пре других учесника“ (Јурић, 1977: 11). Остваривање свих оних задатака који су прописани програмом рада школског педагога,

уз стручна знања захтевају од педагога специфичне компетенције, како би могао квалитетно и професионално обављати свој посао.

Осим иницијалног образовања, компетенције педагог стиче кроз стручно усавршавање, то је често позив на самообразовање које се одвија кроз самосталан рад педагога, праћење стручне литературе, посете развојним центрима за усавршавање наставног кадра, коришћење савремене електронске технологије и слично. Независно од начина стицања компетенција, њихово поседовање је неопходно за квалитетно обављање свих послова који су прописани програмом рада школског педагога. У ранијим стручним радовима, истраживањима и анализама, у чијем су фокусу школски педагози, може се уочити да се способности, вештине, знања и вредности школског педагога, углавном називају особинама, које се класификују на личне и радне, а које доприносе квалитетнијем и професионалнијем обављању планираних активности. У личне карактеристике се убрајају: људски квалитети (емпатичност, алтруистичност, љубазност, природност, смисао за хумор, друштвеност), физички квалитети (леп изглед, уредност, пријатан глас, добро здравље) и карактерне особине (етичност, објективност, искреност, комуникативност, емоционална стабилност, упорност, истрајност, тачност, вредноћа, храброст, отвореност). Што се тиче радних (професионалних) особина наводе се: интелектуалне (широко опште образовање, педагошка култура и педагошки такт, методолошка оспособљеност, смисао за организацију свог рада и рада других, познавање своје области: школска педагогија и методика рада школског педагога) и радне (оспособљеност за практичан рад, умења и навике, коришћење инструмената, вођење разговора, статистичка обрада података и резултата истраживања и слично) (Трнавац, 1996, Дамјановић, 2013, Овчагова, 1996). Поједини аутори говоре о општим (објективност, одмереност, егзактност, доследност, тактичност) и специфичним особинама (смислен и логичан приступ проблему, успешна комуникација, познавање организације и педагошко вођење школе) које би требало да поседује један школски педагог (Јурић, 1998, Лекић, 1981). Опште особине називају се општим јер их поседују и наставници и педагози, док специфичне особине зависе од педагошког такта и структуре личности педагога.

Радам школског педагога и његовим деловањем бавили су се многи истраживачи стручних и научних профила. Међутим, када су у питању компетенције школског педагога, истраживања у домаћем научно-истраживачком простору релативно су ретка. На основу теоријских анализа различитих приступа у одређивању структуре компетенција школског педагога које су неопходне за остваривање његове улоге у вођењу и унапређивању педагошке делатности школе, евидентно је да не постоји јединствен приступ, модел који би дао једнозначан одговор на питање које су све компетенције неопходне у вођењу и унапређивању педагошке делатности школе. Уместо тога наилазимо на различите одговоре, теорије и моделе. Када се говори о компетенцији углавном се под тим појмом подразумева поседовање знања која су потребна школском педагогу да би успешно остварио васпитно-образовне циљеве школе и унапредио квалитет педагошке делатности у њој.

У међународним изворима наилазимо на један шири увид у ову проблема-тику, при чему се акценат ставља на само једну групу компетенција, на пример: професионалне, етичке, комуникацијске, социјалне (Podgorecki, 2004; Leliugiene, Juodeikaite, Jankuniene, 2005; Jezierska, 2007; наведено према: Ledić, Stančić, Turk, 2013).

Професионалне компетенције педагога подразумевају поседовање општих и посебних педагошких знања, методичких вештина, вештина евалуације и научноистраживачког рада, коришћење савремених наставних средстава и информационо-комуникационих технологија, те формирање особине личности које су неопходне за унапређивање односа са ученицима, њиховим родитељима и наставницима (Maksimović i sar., 2015). Дакле, професионални развој обухвата искуства које педагог стиче од периода школовања, иницијалног образовања, периода увођења у посао, развоја каријере и напредовања у звање (Vuković, 2015). То практично значи – да би се педагог професионално (стручно) усавршавао, треба да рефлексивно (рефлексија након акције) сагледава све аспекте своје професије током школовања и практичног педагошког рада и да у континуитету повећава свест о самом себи и својој личности (Marinković, 2011). Међутим, веома често професионалном развоју педагога недостаје аспект преиспитивања сопственог, личног, професионалног развоја и праксе. Преиспитивање сопствене праксе управо је једини пут да се рад унапређује, односно да се педагог усавршава у свим областима рада и да постиже ефикасне резултате. У данашњим условима рада у школи све се више намеће потреба за педагогом који континуирано развија способности теоријске рефлексије у практичним условима и, обрнуто, да праксом, искуством и размишљањем изграђује нову теорију. Дакле, једна од компетенција која се очекује од педагога у оквиру својих професионалних компетенција је да буде „рефлексивни педагог“. Појам рефлексивни педагог подразумева да би педагог „требало да се погледа у огледало“ и размисли о одразу свог рада стручног сарадника – како начин његовог рада унапређује педагошку делатност школе. Дакле, два кључна питања које педагог поставља себи су: ко сам ја као педагог и шта могу да учиним да би мој рад имао одговарајући смисао, тј. ко ћу бити? Бити рефлексивни практичар-педагог, не значи преиспитивати сопствене поступке само онда кад се суочавамо са неким проблемом у раду и анализирати сопствено поступање само онда када имамо разлога да верујемо да је оно могло бити делотворније. Супротно томе, рефлексивна пракса подразумева континуирано самоанализирање и самопраћење, отвореност за испробавање другачијих начина рада од већ утврђених, идентификовање добрих пракси, отвореност за размењивање искуства са другим педагозима (Vračar i Milovanović, 2014). Дакле, постоји потреба за „педагогом који промишља о својим васпитним поступцима, а то подразумева повезивање мишљења и размишљања с једне стране и искуства, практичног деловања, с друге стране“ (Radulović, 2011: 32). Убрзане друштвене промене које су довеле до неопходности реформисања образовних система, довеле су до тога да професионалне компетенције постају веома актуелно истраживачко поље, те су и многи аутори понудили различите моделе и структуре.

Разматрајући професионалну компетенцију, аутори Stark, Lowther i Hagerty (1986) издвојили су шест димензија професионалних компетенција: концептуалне компетенције које се односе на поседовање теоријских знања у оквиру своје професије; техничке компетенције које подразумевају способност успешног извршавања професионалних задатака; контекстуалне компетенције које се односе на разумевање друштвеног контекста у оквиру кога појединац професионално делује; интерперсоналне и комуникацијске компетенције које подразумевају способност успешног успостављања односа и комуницирања са другима; интегративне компетенције које се односе на способност интеграције и примене теоријских знања, техничких вештина у практичном раду; адаптивне компетенције које подразумевају способност флексибилности и прилагођавања како на друштвене промене тако и на промене које се дешавају у оквиру саме професије. Wehrich и Koontz (1994) у оквиру професионалних компетенција говоре о техничким (стручним), социјалним (комуникација и мотивација), концептуалним (сагледавање функционисања у ширем контексту) и оперативним компетенцијама (обликовање прихватљивих решења) (Wehrich, Koontz, 1994: 6, наведено према Stančić, 2005: 41). Анализирајући наведене компетенције може се рећи да техничка умећа заправо од педагога захтевају способност примене специфичних знања која се стичу кроз иницијално образовање, а затим се надограђују кроз радно искуство, док социјална компетенција захтева одређене способности комуникације као и способност правилног опхођења са људима. Оперативна компетенција захтева способност која се односи на анализе, дијагнозе сложених ситуација, уочавање проблема, идентификацију могућих решења, вредновање и избор најбољих. Неопходан услов за стицање професионалних компетенција сваког појединца су знање, креативност, иницијативност и спремност за промене.

Етичка компетенција педагога захтева поседовање способности да педагог испуни све захтеве посла којим се бави у складу са етичким кодексом професије. У свакодневном животу и у професионалном раду сви, па и педагози, често се налазе пред неком моралном дилемом. Узимајући у обзир природу посла којим се педагог бави, често је суочен са потребом да помогне неком ко му се обрати за помоћ (ученик, наставник, родитељ), али и обавезом да добијену поверену информацију у разговору сачува. Кодекс понашања не заснива се на готовим решењима нити правилима којих се треба придржавати, већ представљају полазишта која омогућавају педагогу да нађе одговоре на већину својих питања. На Редовној скупштини Педагошког друштва Србије одржаној 01. 11. 2007. године, усвојен је етички кодекс педагога, који се састоји из општег и посебног дела. У општем делу се наводе функције кодекса: нормативна, професионална слобода, функција уједначавања, информативна, заштита педагога, заштита стручних сарадника и основа за Суд части. Док се у посебном делу кодекса дефинишу следеће области: однос према удружењу; однос према професионалној слободи и углед; однос према стручном и истраживачком раду; однос према другом лицу; однос према јавности; однос према колегама; примена и

кршење правила (Etički kodeks pedagoga, <https://starisajt.pedagog.rs/1kodeks.php>). Професионална етика укључује и етичке принципе које педагог треба уважавати у сарадњи са субјектима васпитно образовог процеса. Примена тих принципа у раду школског педагога препознаје се ако он:

на прво место ставља интерес ученика и потребе његовог развоја;

поверљиво чува податке о ученику, наставнику или родитељу у својој личној, незваничној документацији;

брига за достојанство ученика, наставника и родитеља;

поштује и уважава, своје колеге и њихову професионалност, комуникативност и сараднички однос;

теоријска знања која је стекао током студија стално проширује и примењује у пракси;

поседује емоционалну стабилност (контрола емоција, реално одмеравање ситуације, мирноћу) ради избегавања субјективности и извођење погрешних закључака;

не злоупотребљава свој положај за личне интересе;

своја сазнања и позитивна искуства у раду дели са колегама и тиме доприноси афирмацији своје професије.

Комуникацијска компетентност педагога се схвата као способност изражавања и тумачења мисли, осећаја, чињеница у усменом и писменом облику и ова компетенција је педагозима потребна у читавом низу радних, друштвених и културних садржаја током васпитно-образовног рада. Спицберг и Купач (Spitzberg i Cupach, 1989) комуникациону компетентност дефинишу као способност појединца да добро комуницира са другима и да се примерено понаша у складу са правилима која су важна за ту комуникацију. Према њима, термин „добро“ односи се на тачност, јасност, разумљивост, кохерентност, стручност, ефикасност и прикладност. Вајман (Wiemann, 1977, наведено према: Morreale and Backlund, 2002) је дефинисао комуникациону компетенцију као способност учесника у социјалној интеракцији да изабере адекватно комуникационо понашање да би успешно достигао сопствени интерперсонални циљ, а да истовремено одржава пун контакт са другим учесницима у оквиру дате ситуације.

На основу датих тумачења комуникационе компетенције може се рећи да у свакодневном раду са наставницима и ученицима, педагог као комуникационо компетентна особа мора поседовати првенствено солидно знање основног речника, функционалне граматике и стила језичких функција, развијену свест о врстама вербалне интеракције, разумевање паралингвистичких карактеристика комуникације (начин изражавања, израз лица, држање тела, изражавање покретима и гестовима) јер свакодневно разговара, интервјуише и води саветодавне разговоре (Fajdetic i Šnidarić, 2014). Успостављање добре и успешне комуникације педагога са свим субјектима васпитно-образовног процеса захтева поседовање комуникацијске компетенције и вештина као што су когнитивна комплексност, интеракцијска укљученост (управљање интеракцијом са саговорницима), флексибилност у понашању, активно слушање, емпатија, способности вербалне и невербалне комуникације (Радојевић, 2015).

Савремене промене у васпитању и образовању, када образовни систем изграђујемо на новим основама, са измењеним циљевима васпитања и образовања, у раду педагога подразумевају и захтевају способност одлучивања, способност повезивања људи, способност комуникације и интеракције или једном речју социјалну компетентност. Својства социјалне компетенције, која се могу означити и као квалитети и вештине су: аутономност (самосталност појединца у сопственим поступцима, у преузимању одговорности за своје поступке, решења, самосталност у заузимању критичких ставова према појавама и збивањима), толерантност (кооперативност, комуникативност заснована на поштовању различитости и права других, уз свест о самопоштовању), партиципативност (учешће у социјалном животу), отвореност (склоност ка интеракцији, отвореној комуникацији, суочавање са новинама), флексибилност (прилагођавање сопственог понашања и могућност адекватног реаговања на различите догађаје, појаве и поруке) (Кнежевић-Флорић, 2005).

„Под подручјем рада школског педагога подразумевамо активности које он остварује у васпитно-образовној установи да би допринео успешности педагошког процеса и његових резултата“ (Ledić, Staničić i Turk 2013: 18). Педагог своју улогу реализује кроз следећа подручја рада: планирање и програмирање васпитно-образовног рада, непосредно учествовање у реализацији васпитно-образовног процеса, праћење и вредновање васпитно-образовног процеса, сарадња са свим учесницима васпитно-образовног процеса (наставници, ученици, родитељи, институције од значаја за образовни-васпитни рад), оспособљавање и стручно усавршавање васпитно-образовних радника и информациона документациона делатност. На основу овог критеријума класификације Станичић (2001) утврђује да се компетенције школског педагога за остваривање своје улоге могу сажети у пет категорија: (1) стручно-педагошке компетенције које се односе на познавање васпитно-образовног процеса, (2) компетенције које се односе на међуљудске односе и рад са људима, (3) организацијско-развојне компетенције и познавање функција процеса васпитања и образовања, (4) познавање школског пословања или управно-административне компетенције и (5) радно извршне компетенције, односно понашање у пракси.

Дакле, компетенције педагога произлазе из његове улоге, која је разноврсна по функцијама и богата по пословима. У складу са тим, Станчић (Stančić, 2005: 35) дефинише компетенције као „одлике, знања, и квалификације потребне школском педагогу, да би се успешно водио према остварењу стручно-педагошких циљева школе и унапређивању квалитета педагошког процеса у њој“. Он их даље класификује на формалне и стварне компетенције. Под формалним подразумева квалификацију стечену током дипломских студија и радним искуством у школској пракси, док се под стварним наводе пожељне компетенције које приказује кроз модел сачињен од пет компетенција (Stančić, 2001). У истраживању, које је за циљ имало да утврди управо компетенцијски профил „идеалног“ педагога, Станчић (Stančić, 2005) је конструисао хипотетски модел који чини пет кључних компетенција које су неопходне педагогу за остваривање своје улоге: лич-

не (искреност, марљивост, комуникативност, поверљивост, љубазност, објективност, емоционална стабилност); развојне (јасна визија школе, увођење иновација у васпитно-образовни рад, учествовање у организацији васпитно-образовног процеса, познавање информатичке технологије); стручне (широко образовање, педагошка култура и педагошки такт, учествовање у стварању програмских, педагошко-организационих и дидактичко-методичких услова за остваривање циљева образовно-васпитног рада, знати смисао и важност квалитетног планирања и програмирања рада школе, подстицати и пратити развој ученика, организовати педагошко-психолошко образовање наставника, остваривање сарадње са свим чиниоцима који доприносе успешном општем и професионалном развоју ученика); међуљудске (разумети и поштовати закон о међуљудским односима, успешно посредовати у решавању конфликта, ослањати се на демократска начела вођења) акцијске (обезбеђује услове за несметан рад педагошког особља, слуша и саветодавно помаже у раду, истиче успех и резултате вредних појединаца). Неопходно је напоменути да поред наведених категоризација, постоје и бројни аутори који су се бавили само одређеним компетенцијама школских педагога као што су: етичност, комуникацијске компетенције, активно грађанство, иновацијске компетенције, компетенције за педагошко вођење и др. (Resman, 2000; Podgorecki 2004; Ćulum, 2009 prema Ledić и сар., 2013).

Поред наведених, једна од битних синтетичних компетенција јесте и компетенција за развијање партнерских односа педагога са наставницима, ученицима и родитељима. Оспособљеност педагога за развијање партнерских односа заснива се на изграђености адекватне слике педагога о себи, изграђености властитих увјерења (ставова) о одговорности (самоодговорност), оспособљености за одређивање и конкретизацију циљева педагошких поступака и комплексних активности, организацији тимског рада, развијености квалитетних комуникацијских вештина. Основно начело у развијању таквих компетенција педагога је емпатичност и креативност као и константна усмјереност ка сталном професионалном напредовању и развоју квалитета властитог рада (Vuković, 2009).

На основу теоријске анализе у области образовања, може се закључити да се велики фокус усмеравао на питање компетенција и професионалног развоја наставника, док се о компетенцијама и професионалном развоју педагога знатно мање говори. У земљама региона су присутнији пројекти који имају за циљ одређивање и дефинисање стандарда компетенција стручних сарадника (Anđić, 2020; Fajdetic i Šnidarić, 2014; Ledić i dr., 2013; Staničić, 2001). Публикација која је настала као резултат пројекта „Реферални механизам подршке дијецци у ризику у школама Републике Српске“ јасно дефинише стандарде рада стручних сарадника. У оквиру датих стандарда дефинише се опис професије педагога, подручја рада, задаци и потребне компетенције које су потребне за свако подручје рада (Anđić, 2020). Међутим, даљом анализом публикације може се закључити да дате компетенције представљају

конкретне активности у оквиру сваког подручја рада, тј. способност педагога да успешно заврши ту активност. Завод за школство у Црној Гори децембра 2016. године објавио је публикацију Стандарди и компетенције за наставнике и директоре у васпитно-образовним установама, где се у садржају налази поглавље које се односи на Стандарде и компетенције педагога у васпитно-образовним установама. У оквиру стандарда дефинисане су области рада, непходна теоријска и практична знања која су потребна педагогу за сваку област рада. Када је у питању Република Србија, стиче се утисак да питању компетенција педагога није посвећена довољна пажња, а да је то тако један од показатеља је управо недостатак посебно дефинисаних стандарда компетенција за стручне сараднике (Vračar i Maksimović, 2017). ЗУОВ у оквиру прописаних подзаконских аката нуди правилнике о стандардима компетенција за наставнике и директоре установа образовања и васпитања, док правилник за стручне сараднике у школи још увек не постоји, мада је у најави. Иако се указује на важност посебног дефинисања компетенција стручног сарадника, још увек нема конкретних назанака када ће бити прописани стандарди компетенција педагога у школи. Међутим, охрабрајућа чињеница је да су 2021. године (Службени гласник РС, бр. 4/2012) донети стандарди компетенција за стручне сараднике у предшколским установама, па се може очекивати да ће овакав документ ускоро бити озваничен и за стручне сараднике у школама. Дефинисане компетенције заправо могу допринети подизању квалитета и ефикасности васпитно-образовног рада стручних сарадника у школама.

Закључак

На основу теоријске анализе у области образовања, може се закључити да професија школског педагога већ годинама није у средишту научно-истраживачког интересовања као што се није истицао значај нити је стављен акценат на систематско стицање и усавршавање њихових компетенција. Савремене промене у васпитању и образовању, када образовни систем изграђујемо на новим основама, са измењеним циљевима васпитања и образовања сви учесници васпитно-образовног процеса налазе се пред великим изазовом, а посебно школски педагог који је неопходна претпоставка подршке том процесу од кога се очекује да буде носилац промена и координатор у свим подручјима рада. Пре свега, од школског педагога се очекује да буде особа од поверења, координатор, иноватор, покретач, креатор, учесник непосредног рада у школи, да вреднује и унапређује рад и да пре свега поседује квалитетне способности и особине личности. Само они стручни сарадници који поседују различите компетенције за остваривање резултата у васпитно-образовном раду могу бити квалитетни (Balabanić, Vuković 2020).

На основу теоријских анализа различитих приступа у одређивању структуре компетенција школског педагога које су неопходне за остваривање његове улоге у вођењу и унапређивању педагошке делатности школе, евидентно је да не постоји јединствен приступ, модел који би дао једнозначан одговор на питање које су све компетенције неопходне у вођењу и унапређивању

педагошке делатности школе. Уместо тога наилазимо на различите одговоре, теорије и моделе који су образложени у раду. Евидентно је да компетенције педагога произлазе из његове улоге, која је разноврсна по функцијама и богата по пословима који су дефинисани у оквирима подручја рада школског педагога. Критичка анализа кључних компетенција педагога (професионалне, етичке, комуникацијске, социјалне) које су образложене у раду показује да оне имају развојни карактер, да се формирају у току иницијалног образовања а развијају у току перманентног професионалног рада. Наиме, професионални развој педагога развија се од периода школовања (иницијалног образовања), периода увођења у посао, развоја каријере и напредовања у звање. Суштину тог развојног процеса чини континуитет повећавања свести о самом себи.

Литература:

- Andić, B. (ured.). (2020). *Standardi rada stručnih saradnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama Republike Srpske: Pedagog psiholog, socijalni radnik, defektolog*. Društvo psihologa Republike Srpske i Republički pedagoški zavod Republike Srpske.
- Balabanić, E., i Vuković, H. (2020). „Rad školskog pedagoga na stvaranju uspješne škole“. *Bjelovarski učitelj – časopis za odgoj i obrazovanje*, Vol. 25 No.1–3, 68–80.
- Бранковић, Д., Скопљак, М., и Јоргић, Д. (2020). „Компетентност педагога за подстицање и развијање стручног усавршавања наставника“. *Иновације у настави*, XXXIII, 2020/4, 1–12.
- Blašková, M. (2011). *Human Potential Development. Motivation, Communication, Harmonisation and Decision Making*. Žilina: EDIS – Publishing of University of Žilina.
- Vračar, M. и Milovanović, G. (2014). „Položaj pedagoga u školama i analiza razvoja kompetencija u uslovima savremenih promena u obrazovanju“. U: Matović, N., Spasenović, V., i Antonijević, R. (ured.), *Identitet profesije pedagoga u savremenom obrazovanju*. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 37–43.
- Vračar, M. и Maksimović, A. (2017). „Perspektive pedagoga: Kompetencije potrebne za uspješno profesionalno delovanje“. U: Turk, M., Kušić, S., Mrnjauš, K. i Zloković J. (ured.), *Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga*. Zbornik u čast Stjepana Staničića. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, 214–235.
- Vuković, L. B. (2015). „Profesionalni razvoj nastavnika kao determinanta unapređenja rada škole“. *Metodički vidici*, 6 (6), 193–210.
- Vuković, N. (2009). „Unaprjeđivanje kvalitete rada školskog pedagoga“. *Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu*, 150 (2), 209–223.
- Jurić, V. (1977, 1988, 2004). *Metodika rada školskoga pedagoga*. Zagreb: Školska knjiga.
- Јовановић, Б. (2006). „Методолошко-теоријске варијанте детерминанте развијања комуникационих компетенција наставника и ученика“. *Зборник радова: Развијање комуникационих компетенција*. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, Филолошко уметнички факултет у Крагујевцу, 61–70.
- Kaslow, N. J. (2004). „Competencies in professional psychology“. *American Psychologist*, 59, 774–781.
- Klajn, I. i Šipka, M. (2008). *Veliki rečnik stranih reči i izraza* (3. dopunjeno i ispravljeno izdanje). Novi Sad: Prometej.
- Кнежевић-Флорић, О. (2008). *Педагог у друштву знања*. Нови Сад: Филозофски факултет.

- Kurtz, R. and Bartram, D. (2002). *Competency and individual performance: Modeling the world of work, in: organiyational effectiveness: The role of psychology*. Chichester: John Wiley.
- Ledić, J., Staničić, S. i Turk, M. (2013). *Kompetencije školskih pedagoga*. Rijeka: Filozofski fakultet.
- Maksimović, J., Petrović, J. i Osmanović, J. (2015). „Profesionalne kompetencije budućih pedagoga“. *Istraživanja u pedagogiji*, 5 (1), 50–63.
- Marinković, T. (2011). „Profesionalni razvoj nastavnika u funkciji unapređenja nastave primenom informacionih tehnologija“. *Tehnologija, informatika i obrazovanje*. Međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje – TIO 6, 3–5.
- Morreale, P. S. and Backlund, M. P. (2002). „Communication Curricula: History, Recommendations, Resources“. *Communication education*, Vol 51, No 1, 2–18.
- Орловић, В. (1999). *Образовањем до социјалног успјеха*. Београд: Задужбина Андрејевић.
- Poole, M. E., Nielsen, S. W., Horrigan, L. M. and Langan&Fox, J. (1998). „Competencies for professionals and managers in the context of educational reform“. *International Journal of Lifelong Education*, 17: 2, 87–107.
- Радојевић, Т. (2015). *Педагошки аспекти развијања комуникационих компетенција ученика*. Филозофски факултет. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
- Radulović, L. (2011): *Образovanje nastavnika za refleksivnu praksu*. Beograd: Filozofski fakultet.
- Rijavec, M. (1995.). *Uspješan menedžer – svakodnevne metode upravljanja*. Zagreb: MEP Consult.
- Richter, Ch. (1995). *Schlüsselqualifikationen*. München: Alling.
- Roe, R. A. (2002). „What makes a competent psychologist?“. *European Psychologist*, 7 (3), 192– 202.
- Spitzberg, B. H. and Cupach, W.R. (1989). *Handbook of interpersonal competence research*. NewYork: Springer-Verlag.
- Staničić, S. (2001). *Kompetencijski profil školskog pedagoga*. Zagreb: HPKZ, Napredak 142 (3), 279–295.
- Staničić, S. (2005). „Uloge i kompetencije školskih pedagoga“. *Pedagogijska istraživanja*, 2 (1), 35–47.
- Stark, J. S., Lowther, M. A., and Hagerty, B. M. K. (1986). „Responsive Professional Education: Balancing Outcomes and Opportunities“. *ASHE-ERIC Higher Education Report* No. 3. Washington: Association for the Study of Higher Education.
- Suzić, N. (2005). *Pedagogija za XXI vijek*. Banja Luka: TT-Centar.
- Trnavac, N. (1996). *Pedagog u školi*. Beograd: Učiteljski fakultet – Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju.
- Fajdetić, M. i Šnidarić, N. (2014). „Kompetencije pedagoga“. *Napredak* 155 (3) 237–260.
- Hebib, E. i Ovseni, K. (2019). „Doprinos studije pedagogije razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga-procena praktičara“. *Andragoške studije* br. 11, 47–67. Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Hrvatić, N. i Piršl, E. (2007). „Kurikulum pedgoške izobrazbe učitelj“. U: Prević, V. (ur.) *Kurikulum – teorije, metodologija, sadržaj, struktura*. Zagreb: Školska knjiga, 385–413.

Tatjana Radojević / Tatjana Kompirović / Biljana Milošević Jaredić

COMPETENCIES OF THE SCHOOL PEDAGOGUE

Summary:

Intensive change in society and educational system imply a variety of functions and richness of tasks for the school pedagogue, which reflects on the status, new roles and its position in contemporary schooling. One may argue that the need for a change of education paradigm and for preparation of pedagogues for the area of practical work are directly related to systematic change in education. New roles, variety of functions and richness of tasks, all of which are imposed on school pedagogues in contemporary schooling, demand a broad range of competencies. When speaking about competencies of the pedagogues, it primarily refers to competencies as a 'set of all key professional and personal skills/talents and models of behaviour which are necessary for an individual so that they can successfully complete defined professional goals and duties' (Blašková, 2011:108)

Area of work of school pedagogue, new tasks and activities which are given in program documents, require from the school pedagogue as a professional collaborator in educational institutions a wide range of activities from participation in planning and programming of school work, implementation, monitoring, evaluation of the educational process, collaboration with students, teachers, parents, and relevant institutions, extending to research on educational practices and their improvement. From different areas of work originate different incentives for leaving formal frameworks of education and finding new educational models which under the term 'education' consider acquiring permanent competencies, leaning on creativity, innovation, and personal autonomy.

Keywords: pedagogue, competencies, professional, ethical, communication, social.

Физичко кажњавање као метод васпитања деце

МА Тамара М.
Добрић

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК 371.12:37-
051]:373.3/5

Сажетак: По мишљењу већине аутора, физичко кажњавање представља било које кажњавање у којем се примењује физичка сила с намером да изазове степен бола или непријатност. Родитељи физички кажњавају децу с намером да њихово непримерено понашање исправе. Међутим, последице које физичко кажњавање оставља су многобројне: физичке, социјалне, когнитивне, емоционалне. У раду ће бити речи о појму физичко кажњавање, о утицају васпитног стила родитеља на физичко кажњавање деце, о последицама физичког кажњавања и препорукама за њихово укидање. Циљ рада је скренути пажњу родитељима, али и свима који учествују у васпитању деце о последицама физичког кажњавања, као и развијање свести о усвајању педагошко-психолошких знања који ће им помоћи да у односу на метод физичког кажњавања одаберу примеренији метод васпитања.

Кључне речи: физичко кажњавање, дете, родитељи, васпитни стил родитеља, васпитање.

Уводна разматрања

Родитељство не представља само биолошку функцију, оно је много више од тога. То је врло предано посвећивање дететовом телесном, духовном, моралном и друштвеном развоју. Истовремено, родитељство представља и људску обавезу према младом људском бићу коме је поред неге, потребна нежност, љубав и пажња како би могло да се физички, интелектуално и морално успешно развија (Vukasović, 1991, према: Добрић, 2019, 257–258). Родитељи имају значајну улогу у васпитању деце, па зато родитељство и представља веома сложен задатак. Њихово понашање, ставови, васпитни стилови, комуникација и однос према детету представља основу примарне социјализације у породици (Delale, Muslić, Drpić, 2012, према: Nešić, Popović-Čitić,

2018, 235–236). Савремена дешавања, константна изложеност стресним ситуацијама, начин живота отежава усклађивање различитих родитељских поступака и улога. Услед таквих неадекватних услова у којима деца расту и васпитавају се, родитељи врло спонтано и бурно реагују, при чему углавном повређују своје дете. Један од начина таквог реаговања је када примењују метод физичког кажњавања како би дисциплиновали дете (Деспотовић, 2019, 80).

Физичко кажњавање се често посматра као неопходност ако желимо да дете постане добар човек. То се може приметити и у многим пословицама „Батина је из раја изашла“, „Ко није тучен није научен“, „Дете може постати друштвено биће само под притиском грдњи, псовки, претњи и батинама“ (Trebješanin, 2015, према: Petrović, 2021, 3). Допустити физичко кажњавање у васпитавању детета или не је веома сложено, етичко, правно и законско питање. Значајно је не само за правнике, социјалне раднике, већ и за родитеље, за педагоге, психологе и све који учествују у различитим процедурама заштите дечијих права (Вујовић, 2020, 442). Схватање и (не)дозвољавање физичког кажњавања у васпитању је поделило научну, општу и стручну јавност на две групе, у којој једна сматра да је физичко кажњавање добро, па чак и корисно, док друга наводи да физичко кажњавање као метод не може да да позитивне резултате у васпитању. Добра ствар је што је научна и стручна јавност која је бројнија окарактерисала физичко кажњавање као деликт прошлих времена и поступање које треба забранити (Miller-Perrin and Perrin, 2018, према: Ковачевић, 2021, 86).

Једно од најзаступљенијих питања о физичком кажњавању деце код нас је да ли родитељи могу да граде ауторитет без икакве употребе физичке казне. Јасно да се у традиционалним породицама вербални и физички начин поступања према детету преносио као модел понашања при чему је утицао на односе између родитеља и деце (Petrović, 2021, 3). Применом физичког кажњавања деца привремено слушају из страха, не из послушности. У данашњим, више демократским породицама емпатичан однос родитеља и детета омогућава детету да буде оно што јесте, да има право да изрази своје потребе, жеље и емоције. Улога породице је најбитнија у креирању средине за остваривање права. Заштитити дете од физичког кажњавања је право које је повезано са правом на поштовање личности, достојанства, правом на правилан, потпуни развој и правом на адекватно окружење (Petrović, 2021, 4).

Појам физичког (телесног) кажњавања

Оправданост телесног кажњавања деце као форме дисциплиновања је у жижи интересовања друштвене и јавне пажње, али представља и вечиту дилему родитеља, васпитача и наставника, као и свих оних који се баве васпитањем, образовањем и социјализацијом младих (Nešić, Popović-Ćitić, 2018, 237). У патријархалној српској породици, под васпитањем се подразумевало кажњавање деце. Отуда су родитељи веровали да ће казна натерати дете да буде послушно и да оно без кажњавања не може да постане добар човек (Trebješanin, 2000, према: Nešić, Popović-Ćitić, 2018, 237).

Комитет за права детета наводи да је физичко или телесно кажњавање било које кажњавање у којем се примењује физичка сила с намером да се изазове степен бола или непријатности без обзира колико да је благ (Деспотовић, 2019, 84). Телесно кажњавање се највише односи на ударање деце руком или помагалом (штапом, каишом, ципелом, бичем), али оно може укључити и шутирање, гребање, чупање косе и завртање ушију, приморавање деце да буду у непријатном положају. Због тога се према Комитету, телесно кажњавање сматра увек понижавајућим. Међутим, постоје и нефизички облици кажњавања путем којих се дете омаловажава, исмејава, понижава, застрашује, окривљује или му се прети (Деспотовић, 2019, 84). Гашић-Павишић (1988, 20), наводе да је „кажњавање смишљено и намерно давање негативних поткрепљивача и ускраћивање позитивних, које је условљено дететовим непожељним понашањем и које се предузима са циљем да се смањи вероватноћа јављања тог понашања“. С обзиром на дефинисање телесног кажњавања јасно је да се ниједан степен нелагодности или мањи степен бола не могу сматрати прихватљивим. У енглеским изворима се наводи да је шамар препознат као насиље, при чему је представљен случај детета које је физички кажњавано од стране родитеља. Отуда се наводи да је дете које је осећало физичку бол у том тренутку брзо заборавило, али да је целог живота носио трајне последице физичког кажњавања, а то су понижење и психички бол (Petrović, 2021, 32).

Шире одређење телесног кажњавања наводи Хопхман 1988. „Телесно кажњавање само је један од могућих начина дисциплиновања детета, а кажњавање деце је сваки поступак одраслог који се примењује када се дете понаша на непожељни начин и којим се тражи од њега да понашање усклади са захтевима одраслих“ (prema: Stevković, 2013, 168). На основу његовог тумачења, постоје три врсте кажњавања и то: телесна казна – начин доказивања моћи; ускраћивање љубави – љутња одрасле особе и емотивна изолација детета и казна са индукцијом – разговор са дететом и указивање на грешке (Stevković, 2013, 168).

Код терминолошког одређења телесне казне, велики проблем представља неслагање аутора по питању да ли је примена физичке казне облик насилног понашања према детету, који поступци подразумевају кажњавање, шта је насиље, а шта физичко кажњавање (Stevković, 2013, 168). Конфузија око физичког кажњавања и насиља је настала отуда што бројни истраживачи који се баве насиљем над децом, физичку казну виде као део физички насилних поступака према деци. Ауторка Gershoff наводи да физичко насиље представља последицу. Физичке поступке који не доводе до повређивања детета, ауторка дефинише као телесно кажњавање, док поступке који носе са собом ризик од повређивања класификује као физичко насиље (Gershoff, 2002, 2008, prema: Stevković, 2013, 168–169). Значајна разлика постоји и између злостављања и физичке казне. Један од критеријума разликовања телесног кажњавања од злостављања је број понављања телесне казне током периода времена где је учесталост фактор разликовања телесног кажњавања од злостављања. Утврђује се и колики јак степен силе примењује родитељ, без обзира на учесталост у одређеном

временском периоду (Petrović, 2021, 37). Злостављање које укључује и физичко кажњавање може да буде физичко и емоционално насиље. За разлику од телесног кажњавања, злостављање подразумева окрутност према детету, излагање детета вољном и непотребном телесном кажњавању и физичкој патњи (Petrović, 2021, 36–37).

Бројни аутори наводе основне карактеристике казне, а то су намерност и непријатност. Казна се примењује углавном са одређеном намером, како би се сузбило негативно понашање код деце. А суштина кажњавања лежи у сузбијању или елиминисању негативног поступања деце. Друга карактеристика, непријатност се односи на ефективност казне. Дакле, доживљена непријатност након нежељеног поступка доводи да дете избегава понављање таквог понашања. Оно што остаје неистражено је субјективно доживљавање непријатности, с обзиром да нешто што је непријатно за једно дете не значи да је непријатно и за друго (Nešić, Popović-Čitić, 2018, 238–239).

Васпитни стил родитеља и физичко кажњавање деце

Васпитни ставови и поступци родитеља врло често доводе до позитивног или негативног исхода по децу. На понашање родитеља и њихове поступке утичу бројне породичне детерминанте као што су: структура породице, социо-економски статус, степен задовољства родитеља, односи који се одвијају између родитеља и деце, личне особине родитеља и деце. Отуда се понашање родитеља најчешће повезује са васпитним циљевима, вредностима и стилевима у васпитању. Васпитни стил родитеља посебно утиче на родитељско понашање али и доприноси васпитању деце (Деспотовић, 2019, 81–82). Васпитни стил родитеља се дефинише као тежња ка одређеном начину понашања родитеља према детету (Павићевић, Станојевић, 2020, 187). Он представља основу на којој се ствара директна интеракција родитеља и деце и примењују одређени васпитни поступци (Компировић, 2021, 66). Васпитни родитељски стил је „констелација родитељских ставова према детету, која одређује емоционалну климу у којој се одвијају конкретни облици родитељског понашања“ (Keresteš, 2002, према: Компировић, 2021, 66). Родитељски стил одређује и однос према телесном кажњавању. Основне две димензије које одређују родитељски васпитни стил су контрола и емоционалност (Деспотовић, 2019, 82). У складу са наведеним димензијама разликујемо четири васпитна стила: ауторитаран, ауторитативан, пермисивни и индиферентан васпитни стил.

Ауторитаран васпитни стил односи се на поступање родитеља који имају висока очекивања и захтеве за своју децу. Због изражене димензије контроле и хладног васпитања родитеља, овај стил се назива и хладно-ограничавајући (Компировић, 2021, 67). Васпитни циљеви су учење самоконтроле и послушности, при чему родитељи хладно постављају правила без образложења (Павићевић, Станојевић, 2020, 187). Ауторитарни родитељи су ригидно строги, непопустљиви, гуше сваку иницијативу детета, спонтаност и слободу мишљења (Компировић, 2021, 67). Главни задатак ауторитарних родитеља је постављање правила детету, при чему прекршај углавном телесно кажњавају (Павићевић, Станојевић, 2020, 187). Деца која

живе у ауторитарним породицама показују висок степен анксиозности, ниског самопоштовања, променљивог су расположења, повучена, уплашена и раздражљива (Деспотовић, 2019, 82).

Ауторитативан васпитни стил карактерише висока контрола али и висока топлина и подршка. Овај васпитни стил се назива и топао-ограничавајући и карактеристичан је за родитеље који охрабрују вербалну комуникацију и иницијативу детета (Компировић, 2021, 68). Васпитни циљеви ауторитативних родитеља су развити дететову радозналост, машту, креативност, прихватити и разумети дечје потребе и осећања, подстицати самосталност детета. Улога родитеља је саветничка, не надзорна. Ауторитативни родитељи имају висока очекивања од деце али уважавајући њихове индивидуалне разлике, водећи рачуна о њиховим годинама, интересовањима али и развојним могућностима (Деспотовић, 2019, 83). Односи између родитеља и деце се развијају у блиске везе узајамног поштовања и љубави. Тако дете лакше гради и односе ван породице у старијем узрасту (Petrović, 2021, 21). Деца која расту у оваквом окружењу су спонтанa, слободно изражавају своје мишљење, имају високо самопоуздање и самопоштовање (Павићевић, Станојевић, 2020, 187).

Пермисивни васпитни стил подразумева попустљивост родитеља и васпитање у којем доминира комбинација емоционалне топлине и слабе контроле (Деспотовић, 2019, 83). Пермисивни родитељи допуштају детету више слободе и самосталности, не постављају јасне границе у васпитању, не захтевају строго поштовање правила. Углавном задовољавају сваки захтев детета јер сматрају да им тако показују своју љубав. Пермисивни родитељи дозвољавају детету висок степен слободе у избору активности и врло мало напора чине како би успоставили контролу над дететом (Компировић, 2021, 69). Деца из оваквих породица су због превелике слободе често несигурна и несналажљива, посебно мала деца, што подстиче импулсивно и агресивно понашање (Павићевић, Станојевић, 2020, 187).

Индиферентан васпитни стил представља доминантну равнодушност родитеља и попустљивост у контроли врло ниских захтева (Petrović, 2021, 21). Овај васпитни стил је на граници занемаривања детета (Деспотовић, 2019, 83). Индиферентни родитељи или немају времена и снаге да се баве дететом или их у потпуности одбацују. Интеракцију са дететом смањују на минимум, постављају мало ограничења и пружају мало пажње и емоционалне подршке (Компировић, 2021, 70). На овакав родитељски однос дете реагује непријатељством и отпором због чега деца не успевају да стекну друштвену компетенцију и често не постижу добар школски успех. Деца у оваквим породицама време проводе без надзора родитеља, па се из таквог родитељског односа развијају адолесценти који показују различите облике неприхватљивог понашања (Павићевић, Станојевић, 2020, 187–188). Деца васпитавана на овакав начин тешко се уклапају у друге друштвене групе и не успевају да развију самопоуздање (Petrović, 2021, 22).

Последице физичког кажњавања деце

Већина аутора и истраживача који су се бавили проучавањем физичког кажњавања наводе да постоји велика повезаност физичког кажњавања и негативних последица како у детињству, тако и у одраслом периоду. Услед физичког кажњавања тренутна последица по дете најчешће буде осећање љутње, понижења, беспомоћности, осећање појачане осетљивости. С обзиром да се деца индивидуално разликују, након физичког кажњавања нека деца буду збуњена, неосетљива и равнодушна. Последице по емоционални и социјални развој често буду тешко мерљиве. Ако је дете изложено константно породичном насиљу, то може озбиљно ометати когнитивни, социјални и емоционални развој детета. Последице могу бити физичке (инвалидност, соматски поремећаји), емоционалне (депресија, агресивност, бес, анксиозност, ниско самопоуздање), когнитивне (ометаност у менталном развоју, проблеми са концентрацијом, ментална ихивираност), социјалне (анти-социјално и криминално понашање, конзумирање алкохола, дрога). Може доћи и до потешкоћа у успостављању социјалних односа, мање дружење са вршњацима, развијање насилничког понашања (Petrović, 2021, 67–68). Иако већина родитељи сматра да је физичко кажњавање делотворно, овај вид дисциплиновања не даје прилику деци да науче нешто ново, нити развија позитивно понашање. Једино што се постиже је то да дете у таквим ситуацијама учи како да избегне казну у будућности, при чему се код детета развија бес и побуна. Уколико родитељи примењују физичке казне, дете учи да је насиље начин на који се решавају проблеми и на тај начин настаје ризик да ће насиље бити образац свих будућих односа детета од вршњачких до партнерских и породичних (Деспотовић, 2019, 87–88). У складу са индивидуалним разликама детета, постоје три могућа исхода кажњавања, а то су: одмеравање ризика – исто понашање ће се поновити ако дете процени да нема ризика да буде ухваћено; слепа послушност – одустајање од сваког одлучивања, углавном заступљен код деце са нижим степеном самопоуздања и појава револта – која може довести до делинквентног понашања (Petrović, 2021, 68). Проучавајући телесно кажњавање, ауторка Gershoff (2002), наводи да је физичко кажњавање деце у стабилној вези са агресивношћу, великом шансом да дете постане жртва физичког злостављања, изразитим антисоцијалним понашањем, вишим нивом емоционалних и здравствених проблема и веома лошим односима са родитељима. Ове промене су посебно заступљене на дечијем узрасту. Одрасли који су у детињству физички били кажњавани, постају агресивнији, имају проблема са менталним здрављем или постају насилни према партнеру и властитом детету. Ауторка Gershoff наводи да физичко кажњавање у односу на друге дисциплинске поступке ради постизања послушности детета није предикативно за било какве позитивне исходе али јесте за широк спектар негативних исхода (Gershoff, 2010, према: Subotić, Dimitrijević, Knežević, 2016, 89–90). Последица физичког кажњавања и насилни емоционални изливи родитеља повећавају ниво дететовог насиља. Истраживања Baldry, 2003, показују да су деца која се насилно понашају према вршњацима у школи или према другима, одрасли у породицама у којима су родитељи имали тенденцију да

буду насилни једно према другом или према деци (prema: Nedimović, Biro, 2011, 231). Деца која одрастају у оваквим породицама развијају насилно понашање што се објашњава као научено понашање. Овакво понашање се тешко може развити у кохезивним породицама. Већи број родитеља који је васпитаван методом физичког кажњавања на исти начин васпитава и своју децу. Мајке које су биле на овакав начин васпитаване, чешће примењују ову методу него очеви који су у детињству васпитавани методом физичког кажњавања. Мајке најчешће физички кажњавају своју децу уколико су „биле жртве физичког насиља било од стране властитог родитеља, тренутног партнера или ако верују у нужност физичког кажњавања“ (Subotić, Dimitrijević, Knežević, 2016, 93). Последице физичког кажњавања деце се разликују у односу на узраст детета, али јасно је да ни у каквом смислу не доприносе адекватном развоју личности. Неке од најзаступљенијих су: Деца која су често кажњавана од стране родитеља су импулсивнија и агресивнија у односу на децу која нису овако кажњавана; Физичко кажњавање које је грубо може изазвати појаву страха, беса, љутње код деце предшколског узраста, док код старије деце се могу развити агресивно понашање и суицидна размишљања; Физичким кажњавањем родитељи понижавају децу. Дете развија осећај кривице, пре него што схвати да је понашање погрешно. Отуда уместо разумевања грешке, дете осећа срамоту; Код деце коју родитељи физички кажњавају развија се страх од родитеља, при чему деца слушају родитеље из страха, а не из разумевања и ограничења. Код овакве деце честа су депресивна стања; Уколико се често примењују физичке казне од стране родитеља, деца уче да особе које их воле имају право да их повређују. То ствара збуњеност код деце при чему су склона да у одраслом периоду ступају у насилне везе са вршњацима или партнерима; Физичко кажњавање развија ниско самопоштовање код деце што се може одразити на њихов школски успех али и слабије социјалне вештине (Petrović, 2021, 70–71). Физичко кажњавање детета може бити узрок многих повреда, па чак и смрти деце. О озбиљности физичког насиља које деца искусе у виду васпитања сведоче истраживања у више региона. Показало се да намера да се дете дисциплинује или казни је заједнички узрок у више случајева убиства деце (Petrović, 2021, 69). Последице физичког кажњавања протезу се и у одраслом добу и то у оквиру здравствених проблема, проблема менталног здравља, насилног и антисоцијалног понашања и развијањем позитивних ставова на физичко кажњавање. Примена ове методе васпитања има негативне последице и по родитеље. Родитељи се осећају некомпетентно, реагују импулсивно, без циља, постају немоћни и губе контролу (Деспотовић, 2019, 88). Физичко кажњавање деце је и даље присутно, иако није у толикој мери заступљено као раније. Уверења о оправданости физичког кажњавања деце код већине родитеља, шире јавности и стручњака и даље варира од потпуног одбацивања до делимичног прихватања (Nešić, Popović Citić, 2018, 240). Миливојевић (2011) наводи три ситуације у којима је физичко кажњавање оправдано: када се мало дете нађе у опасним ситуацијама и није у стању да разуме могуће последице својих поступака; када је дете агресивно према другима; када дете не реагује на друге казне

(prema: Subotić, Dimitrijević, Knežević, 2016, 94). Већина аутора наводи да многи родитељи физичку казну примењују као израз своје тренутне љутње, а не као успешан васпитни поступак (Nešić, Popović Čitić, 2018, 240). Физичко кажњавање деце представља „кршење принципа неагресивности и не постоје никакви логички изузеци којима се оно може морално оправдати“ (Molyneux, 2012: prema Subotić, Dimitrijević, Knežević, 2016, 95). Ако уважавамо чињеницу да је неетично ударати друге одрасле људе, старе људе и животиње, требало би да се запитамо зашто је онда разумно и оправдано ударати децу која немају капацитета да се бране (Gershoff, 2002b, prema: Subotić, Dimitrijević, Knežević, 2016, 95).

Укидање физичке казне

Укидање физичког кажњавања деце захтева повезаност законске реформе, политике заштите, превенције као и едукативних мера како би се друштва померила од насилног нападања и кажњавања. Од велике важности је законска забрана, али она сама по себи није довољна. Потребно је да сви који се баве васпитањем и образовањем деце, родитељи, васпитачи, наставници, јавност буду информисани о закону и о праву детета на заштиту и сигурност. Укидање физичког кажњавања захтева рад у најмање три области: правној реформи, реформи политике и подизању свести (<https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/SerbianQuestionAnswers.pdf>, посетила, 23. 12. 2023, 19).

У Републици Србији физичко кажњавање се забрањује Уставом Републике Србије, Породичним законом и Кривичним закоником. Устав Републике Србије (2006), садржи општу одредбу о Људском праву и слободи где је прописано да је људско достојанство неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите (чл. 23 ст. 1). Свако има право на слободан развој личности, ако тиме не крши права других (чл. 23 ст. 2). У Уставу су наведена и права детета где је издвојено да деца уживају људска права примерено свом узрасту и душевној зрелости (чл. 64, ст. 1) и да су деца заштићена од психичког, физичког, економског и сваког другог искоришћавања или злоупотребавања (чл. 64, ст. 3), као и да се права детета и њихова заштита уређују Законом (чл. 64, ст. 5). У Уставу није директно постављен принцип заштите, већ се тумачењем одредби може приметити увођење принципа који се односе на право на живот, опстанак, развој и најбољи интерес детета кроз дужности и права родитеља. Ни у једном члану у Уставу није наведено право детета на партиципацију као најзначајније право које помаже детету да заједно са одраслима учествује у креирању одлука које га се тичу (Petrović, 2021, 212). У Породичном закону наведено је да родитељи имају право и дужност да чувају и подижу дете тако што ће се они лично старати о његовом животу и здрављу (чл. 69, ст.1), и да родитељи не смеју подвргавати дете понижавајућим поступцима и казнама које вређају људско достојанство детета и дужни су да штите дете од таквих поступака других лица (чл. 69, ст. 2). Општом одредбом о Васпитавању детета, наведено је да родитељи имају право и дужност да са дететом развијају однос заснован на љубави, поверењу и узајамном поштовању, да дете усмеравају ка усвајању

и поштовању вредности емоционалног, етичког и националног идентитета своје породице и друштва (чл. 70, ст. 1). Породични закон је први нормативни акт у коме су права детета јасно уређена. Он је довео до великог помака нарочито у виду уважавања принципа и то права на партиципацију и принципа најбољег интереса детета. Тиме је омогућено детету да исказа мишљење у поступцима који се на њега односе, да предложи старатеља, да пружи сагласност у поступку усвајања и све то у складу са узрастом детета (Petrović, 2021, 212). Кривични законик садржи одредбе које се односе на Запуштање и злостављање малолетног лица, где је наведено да родитељ, усвојилац, старатељ, или друго лице које грубим занемаривањем своје дужности збрињавања и васпитавања запустити малолетно лице о којем је дужно да се стара (чл. 193, ст. 1).

У поменитим Закономима није тачно одређена разлика између понашања попут: понижавајуће поступање, физичко злостављање, казне које вређају људско достојанство, примена насиља над децом и слично. Међутим, познато је да се физичко кажњавање деце не санкционише ни у грађанском, ни у кривично судском поступку. Чињеница је да су код нас и даље присутна уверења да физичка казна доприноси васпитању деце што доприноси опстанку овакве праксе дисциплиновања деце која се не санкционише у судском поступку (Деспотовић, 2019, 91). Углавном све државе имају законе којима се забрањује злостављање деце, они се не тумаче као забрана сваког физичког кажњавања у свим окружењима. Иако су све државе прихватиле Конвенцију УН-а о правима детета, код неких Конвенција представља сегмент домаћег законодавства што није довољно да се осигура укидање физичке казне. Правном реформом неопходно је уклонити сва оправдања која могу да спрече да се закони о кривично кажњивим нападима примене на кажњиве нападе на децу (<https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/SerbianQuestionAnswers.pdf>, посетила 23.12. 2023, 20). Забрана физичког кажњавања потребна је да би се јасна порука послала породици, али и друштву у целини да није прихватљиво ударати децу. Да би се у потпуности укинуло физичко кажњавање, забрана мора бити јасно наведена и у закону (<https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/SerbianQuestionAnswers.pdf>, посетила 23. 12. 2023, 20). С обзиром да се у нашем законодавству физичко кажњавање забрањује у области образовања, рада, кривично правне заштите, у Породичном закону такве забране нема. Велики број истраживања показује да се физичка казна и даље примењује када је реч о дисциплиновању деце, до те мере да је физичка казна постала синоним за дисциплину. На основу наведеног јасно је да породица носи највећи ризик од насиља по дете. Из тих разлога је важно забранити све елементе физичког кажњавања као методе васпитања (Petrović, 2021, 249). Спречавање и укидање физичке казне подразумева развијање политике и служби које спречавају насиље и помажу жртвама насиља и злостављања. О томе сведоче и многа истраживања у којима је приказано да насиље у породичном дому може значајно да се смањи спровођењем закона, политика и мера којима се подржавају породице и које се баве чиниоцима заједнице који дозвољавају да насиље ескалира

(<https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/SerbianQuestionAnswers.pdf>, посетила 23. 12. 2023, 21–22).

Да би се увела забрана физичког кажњавања, поред законских прописа потребно је и образовање родитеља о позитивном приступу у васпитању, саветовање родитеља, као и едукација о одговорном родитељству. Родитељима треба пружити подршку у стицању вештина и учењу алтернативних начина реаговања у ситуацијама у којима углавном практикују физичко кажњавање. Саветовањем родитељи би могли да преиспитају своје ставове у уверења о дисциплиновању али би такође усвојили знања и вештине како да се поставе и одреагују у ситуацијама у којима углавном примењују физичке казне (Деспотовић, 2019, 92). Образовањем и усавршавањем родитељи би постали одговорнији, пружили би више емпатије, сигурности и подршке детету, што би позитивно утицало и на њихов свестрани развој личности. Родитељство колико год да је лепо и пријатно, може да буде и веома стресно, зато је важно пружити родитељима подршку да превазиђу стрес, да контролишу бес и управљају сукобима (<https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/SerbianQuestionAnswers.pdf>, посетила 23. 12. 2023, 25). Већина родитеља физичку казну користи као методу васпитања не зато што не воли своје дете, већ зато што не познаје друге начине реаговања. Због тога је родитељима потребно да стекну нова знања и вештина у васпитању деце (Деспотовић, 2019, 93). Да би помогли деци у васпитању и развоју, родитељи би требало да обезбеде: одгајање – пружити детету љубав и сигурност; структуру и усмеравање: поштовање стандарда прикладног понашања, пружање доброг примера деци; признавање – омогућити детету да буде прихваћено, саслушано и уважавано као личност и оспособљавање – појачати дечији осећај способности, личне могућности и контроле да утичу на понашање и ставове других (<https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/SerbianQuestionAnswers.pdf>, посетила 23. 12. 2023, 24). Физичком кажњавању деце медији не придају велики значај као што је случај са питањима који се односе на сексуално насиље и радну експлоатацију деце. Медији имају значајну улогу у развијању ставова и утицају на друштвене норме које утичу на развој одређеног понашања. Питања која се односе на физичко кажњавање деце се мора јавно изнети како би се омогућио простор за разматрање и налажење решења. Уколико се код људи не изгради свест биће тешко спречити физичко кажњавање, као и промену понашања (<https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/SerbianQuestionAnswers.pdf>, посетила 23. 12. 2023, 27).

Закључна разматрања

На основу прегледа научне литературе јасно је да физичко кажњавање није адекватан метод васпитања. Иако већина родитеља наводи да је физичко кажњавање делотворно, оно не води у било какве жељене ефекте, не подстиче позитивно понашање ни емпатију код деце. Однос према кажњавању одређује и васпитни стил родитеља. Отуда родитељи ауторитарног васпитног стила често физички кажњавају децу. Последице физичког кажњавања су многобројне физичке, социјалне, емоционалне, когнитивне. Одрастањем

у таквим породицама деца углавном развијају насилно понашање што се објашњава као научено.

Како би се укинуло физичко кажњавање деце, поред законских прописа, неопходно је изградити свест о штетности физичког кажњавања, унапредити културу понашања, саветовањем и образовањем помоћи родитељима у васпитању деце. Усвајањем педагошко-психолошких знања, родитељи ће успети да одаберу примеренији метод васпитања. Метод заснован на љубави, двосмерној комуникацији и поштавању дететове личности. Саветовањем и образовањем за родитељство, родитељи ће са више сигурности и разумевања пратити дечји развој, ускладити васпитни стил са индивидуалним потребама деце, а тиме ће лакше решавати породичне проблеме.

Литература

- Вујовић, Р. (2020). *Забрана телесног кажњавања деце у Србији*. Српска политичка мисао. бр. 2. год. 27. вол. 68, 421–448.
- Гашић-Павишић, С. (1988). *Кажњавање и дејше*. Београд. Институт за педагошка истраживања и Просвета.
- Деспотовић, В. (2019). „Позитивно родитељство као алтернатива телесном кажњавању деце“. Београд. *Социјална психологија*, бр. 2. Институт за политичке студије, 79–98.
- Добрић, Т. (2019). „Смисао и значај образовања за одговорно родитељство“. *Међународни темејски зборник Наука без граница II: 3*. Приступи у образовању. Косовска Митровица. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 257–270.
- Компировић, Т. (2021). *Породица и социјалне компетенције деце*. Косовска Митровица. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
- Кривични законик, *Службени гласник РС*, 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019.
- Ковачевић, М. (2021). „Забрана телесног кажњавања деце, општа разматрања и прилике у Србији“. *Култура војиса*, XVIII, бр. 44, 85–97.
- Nešić, M., Popović-Čitić, B. (2018). „Kažnjavanje kao način disciplinovanja dece u porodici“. Beograd. *Specijalna edukacija i rehabilitacija*, vol. 17, br. 2, 235–256.
- Nedimović, T., Biro, M. (2011). Faktori rizika za pojavu vršnjačkog nasilja u osnovnim školama. *Primenjena psihologija*, br. 3, 229–244.
- Павићевић, М., Станојевић, Д. (2020). „Особине личности родитеља као предикатори васпитних стилова“. *Међународни темејски зборник Наука без граница III: 4*. образовање и развој личности. Косовска Митровица. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 185–198.
- Petrović, K. (2021). „Zabrana telesnog kažnjavanja kao metoda vaspitavanja dece“. Beograd. Pravni fakultet Univerziteta Union. *Doktorska disertacija*.
- Породични закон, *Службени гласник РС*, бр. 18/2005, 72/2011, 6/2015.
- Stevković, Lj. (2013). „Telesna kazna: nasilno sredstvo vaspitanja dece kao factor rizikanasilnog ponašanja u odraslom dobu“. *Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja*. Vol. XXXII, br. 2, 165–184.

Subotić, S., Dimitrijević, S., Knežević, I. (2016). *Batina nije iz raja izašla*. Banja Luka. U monografiji: „Otvoreno polje razvoja – Psihosocijalni rad sa djecom i mladima“. Ur. Strahinja Dimitrijević, 87–101.
Устав Републике Србије, *Службени гласник РС*, бр. 98/2006, 115/2021, 16/2022.

Интернет издања

<https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/SerbianQuestionAnswers.pdf> (Приступ: 23. 12. 2023. године).

Tamara M. Dobrić

PHYSICAL PUNISHMENT AS A METHOD OF RAISING CHILDREN

Summary:

According to most authors, corporal punishment is any punishment in which physical force is applied with the intention of causing a degree of pain or discomfort. Parents physically punish children with the intention of correcting their inappropriate behavior. However, the consequences of physical punishment are numerous, physical, social, cognitive, emotional. The paper will discuss the concept of corporal punishment, the influence of parents' educational style on corporal punishment of children, the consequences of corporal punishment and recommendations for its abolition. The goal of the work is to draw the attention of parents, but also to all those who participate in the education of children, about the consequences of physical punishment, as well as developing awareness of the adoption of pedagogical-psychological knowledge that will help them to choose a more appropriate method of education in relation to the method of physical punishment.

Keywords: physical punishment, child, parents, parents' educational style, upbringing.

СРПСКА БАШТИНА

Прикази

Будимир Алексић
Жарко Лековић
Момчило Голијанин
Радe А. Арловић
Дардан Јаковљевић
Петар Милошевић

Вриједно монографско дјело

Др Будимир Алексић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Лазар Радан, *Устџанак у Источној Херцеговини (1875-1878): узроци, њок и њосљедице*, Задужбина „Кнез Мирослав Хумски“, Требиње, 2023, 345 страна.

Објављивањем књиге *Устџанак у Херцеговини (1875–1878)* мр Лазара Радана попуњена је једна од празнина у нашој историографији везаној за историју Херцеговине у другој половини 19. вијека. С обзиром на значај теме, чини се да смо и предуго чекали на објављивање ове књиге. Ако се зна да наша историографија, све до појаве ове књиге Лазара Радана, није понудила ниједну монографију о Херцеговачком устанку 1875–1878. године, у потпуности се може вредновати истраживачки напор уложен у сагледавање ове проблематике. Раданова књига је, наиме, прва конкретна монографија посвећена Херцеговачком устанку 1875–1878. године, писана по савременим историографским стандардима.

Бројност консултоване архивске грађе, литературе и штампе указује на озбиљност и студиозност приступа теми која се односи на војно-политички, дипломатски и социјални аспект историје устанка у Источној Херцеговини у периоду од 1875. до 1878. године. Резултати истраживања о овом Херцеговачком устанку саопштавани су у радовима Милорада Екмечића, Васиља Поповића, Василија Ш. Гутића, Галиба Шљива, Војислава Ј. Кораћа, Мирка С. Радоичића и, свакако, Лазара Радана. Сваки резултат који је саопштен у историографији и који се односи на период трајања овог устанка у Источној Херцеговини, Лазар Радан је морао да упозна, да га провјери, прошири или допуни и да све те чињенице веже у једну чврсту цјелину. Послије читања његове књиге, остали смо у увјерењу да је у томе заиста успио. На тај начин аутор је остварио крајњи циљ свог научноистраживачког подухвата (истакнутог у предговору ове књиге) – сумирање доступних података који се односе на Херцеговачки устанак. Дакле, основна проблематика којом се аутор ове књиге, Лазар Радан, бави тиче се историје устанка у Источној Херцеговини 1875–1878. који, како аутор с правом тврди, сам по себи „представља врло сложен и комплексан, а касније се испоставило и немогућ напор Срба из овог дијела Босне и Херцеговине за ослобођење и

уједињење у заједничку државу“. Тај догађај се, истиче аутор (ослањајући се на писање Васиља Поповића и Пера Слијепчевића), с пуним правом може посматрати као дио једне континуиране борбе за српско национално ослобођење и уједињење. С обзиром на чињеницу да је вођен од стране сељака, овај устанак је – по ријечима аутора – представљао праву сељачку буну против Османског царства.

За нашу проблематику од посебног су значаја три одјелка ове књиге: „Званичан почетак устанка и ратна 1875.“, „Ток устанка – операције до љета 1876.“ и „Кулминација устанка – улазак Црне Горе у рат и најзначајније операције“. У тим поглављима приказана је, поред осталог, улога Црне Горе и књаза Николе Петровића у Херцеговачком устанку. Аутор показује како је црногорски господар желио да има „апсолутну контролу над главарима и стварима у Херцеговини“. Књаз Никола је, наиме, од самог почетка Херцеговачког устанка 1875. настојао да цијели устанички покрет потчини себи и тиме онемогући утицај српске династије на простору Херцеговине. Стога он није благонаклоно гледао на добровољце из Србије који су долазили у Херцеговину. Од свих њих је подозревао, гледајући у њима агенте српске владе који раде на присаједињењу Херцеговине Србији. Радан указује на чињеницу да је црногорском књазу нарочито сметао војвода Мићо Љубибратић, који је сматран за заступника политичких интереса Србије, а који је дуго година радио на припремању устанка у Херцеговини и био предвиђен за вођу устанка. Љубибратић је настојао да сазове једну српску Народну скупштину која би изабрала Владу чији би задатак био да привремено управља устанком. Ова идеја и планови, како показује Радан, нијесу се свиђали књазу Николи, па је он упутио Пека Павловића у Херцеговину да онемогући ову Љубибратићеву акцију. Штавише, Никolini људи су у засједи сачекали Љубибратића и претукли га, а потом га је црногорски књаз и протјерао из Херцеговине.

Радан врло прецизно излаже чињенице које показују да је од самог почетка устанка 1875. па све до уласка Црне Горе у рат, Херцеговина била поприште жестоких окршаја у којима је долазила до изражаја велика истрајност херцеговачких устаника. Он наводи податак да су устаничке чете, дуж цијеле Херцеговине, водиле „од јула до почетка новембра више од 240 мањих или већих окршаја и бојева против османских снага“, што значи „да није прошао ни један дан, а да неког сукоба није било, а некада их је било и по неколико у једном дану“. Посебно су били значајни сукоби вођени на простору од Гацка до Никшића.

У посебном поглављу Радан исцрпно анализира и приказује улазак Црне Горе у рат, и најзначајније операције током 1876. и 1877. године. Детаљно описујући операције црногорске војске и херцеговачких устаника од јуна до новембра 1876. године, аутор показује како је након њихових успјешних акција, међу којима се свакако издваја велика пobjеда над Турцима на Вучјем долу 28. јула 1876, дошло до затишја на цјелокупном херцеговачком ратишту. Књаз Никола је, наиме, суочен са одлучним противљењем Аустроугарске црногорским претензијама у Херцеговини, ријешао да промијени ратну стратегију; у Херцеговини је требало изводити дефанзивна, а на оста-

лим правцима офанзивна дејства. Тако је, како добро примјећује аутор, дошло на наплату званично обећање књаза Николе грофу Андрашију (дато још у октобру 1875) да у Херцеговини неће оперисати даље од Билеће. Аутор с правом тврди да је овакав став (што је и вријеме показало), „без обзира на спољнополитичке услове, нанио велику штету устаницима и у доброј мјери обесмислио проливену крв“.

Аутор потом излаже „очајно стање у Херцеговини“ током читаве прве половине 1877. док су трајали преговори о миру са Турцима. Априла 1877. обновљена су ратна дејства, и почела је друга фаза црногорско-турског рата. Крајем јула Црногорци и Херцеговци опседају Никшић и заузимају га 18. септембра 1877, а после тога крећу да ослобађају осталу Херцеговину. Најприје су ослободили Билећу, а потом су заузели два важна утврђења на сјеверу Херцеговине – Горанско у Пиви и Црквице између Пиве и Таре. Међутим, даље операције у Херцеговини онемогућила је Аустроугарска која је, по споразуму са Русијом, имала да добије Босну и Херцеговину. Аустроугарски изасланик, гроф Темел, саопштио је књазу Николи да су сви његови планови у Херцеговини узалудни, јер читава Херцеговина неће припасти Црној Гори чак ни у случају да буде ослобођена од стране херцеговачких устаника и Црногораца.

У поглављу „Став и улога Великих сила у устанку у Источној Херцеговини 1875–1878.“, Лазар Радан је успјешно приказао да је Херцеговачки устанак, готово у свим својим фазама, директно зависио од дипломатских игара Великих сила које су се нашле у улози учесника у разрешавању *Велике источне кризе* и *Источног ишћања*. На великом конгресу европских сила у Берлину (одржаном од 13. јуна до 13. јула 1878) запечаћена је судбина херцеговачких устаника „у новој европској територијалној прерасподјели“. Одлукама овог конгреса Црној Гори су припојени велики дјелови Херцеговине: град Никшић са околином, Бањани, Голија, Пива, Дробњак, Језера и Шаранци. Преостали дио Херцеговине потпао је под аустроугарску окупацију. Херцеговачки Срби били су очајни због одлуке Берлинског конгреса јер је она значила крај њихових жеља за припајањем Херцеговине Црној Гори. Говорећи о томе, Лазар Радан подсећа на чињеницу да се у једној представи 45 устаничких главара из Херцеговине упућеној књазу Николи 26. јуна 1878. поводом најављене аустроугарске окупације тражи да он интервенише код руског цара да не дозволи да се Херцеговина дијели и да тако један њен дио потпане под Аустроугарску. Међутим, књаз Никола и службена Црна Гора држали су се ранијих тајних договора са Аустроугарском и остали су по страни од политичких тежњи и националних стремљења српског народа из Херцеговине. Тако се да закључити да је од Херцеговачког устанка, последице тешког страдања српског народа на том простору, корист имала само династија књаза Николе Петровића и његова државица којој је призната независност и која је значајно територијално проширена. Међутим, овдје треба посебно апострофирати чињеницу на коју аутор с правом указује – да је Берлински конгрес „погазио и дословно изигнорисао националне интересе српског народа у цјелини“; српски народ је, наиме, остао „подијељен и територијално нехомоген“.

Херцеговачки устанак је изазвао велику пажњу међу јужнословенским свијетом, а нарочито се рефлектовао у непосредној околини устаничког подручја. Стога је аутор посебно поглавље посветио процесу и улози оснивања одбора за помоћ устаницима који су оснивани у свим околним државама, „а понекад и хиљадама километара далеко од устаничке територије“. Аутор се у читавом једном поглављу бави односом угарских Срба према устанку и према својим сународницима у Херцеговини, показујући да су Срби из Угарске – мотивисани жељом за ослобођењем и уједињењем српског народа – били нарочито инволвирани у устаничка збивања и акције.

Значајна улога добровољачких формација у устанку (које су стизале из Италије, Србије и Црне Горе), такође је предмет ауторове анализе. Те формације, иако нијесу биле бројне, давале су јак морални подстрек устаницима. Посебну пажњу аутор је посветио миграцијама са простора Источне Херцеговине током устанка, које су почеле одмах са почетком устанка. Што се бројки тиче, оне су углавном у домену шпекулација и процјена, тако да поузданих података о броју избјеглица из Херцеговине – нема. Питањем избјеглица, и уопште извјештајима о њима, највише су се у току самог устанка бавили страни путописци – дописници страних листова. Аутор даје подробне осврте на њихове извјештаје који садрже драгоцјене податке о прихвату и проблемима избјеглица у Далмацији, Дубровачкој регији, Боки Которској и Црној Гори. Ти извјештаји показују да су избјеглице на тим територијама биле пријатељски дочекане и да су живјеле један нормалан живот, скоро идентичан условима домицилног становништва.

У закључку књиге аутор даје кратку оцјену проблематике на основу свега изложеног, те између осталог резимира да је Херцеговачки устанак избио због аграрних проблема и да је главни циљ устаника био ослобођење од Османског царства. Међутим, иако устаници нијесу успјели да испуне своје жеље и циљеве са почетка устанка, сам устанак је, наглашава аутор, „био врло значајан и битан за српски народ. Осим што је покренуо низ ратних окршаја и сукоба на Балкану, оставио отвореним уједињење српског народа, ипак је допринио концентрисанијем и организованијем позиционирању српског националног фактора на овим просторима“.

Ово врло обимно дјело Лазара Радана носи сва обиљежја правога научноистраживачког рада, који је, поред „Предговора“ и основног текста распоређеног у 30 поглавља, снабђевен „Списком извора и литературе“, „Прилозима“, „Именским регистром“ и „Рјечником турцизама и мање познатих ријечи“. На крају књиге налазе се „Подаци о аутору“ и „Садржај“. Објављивањем овакве свеобухватне студије, написане и састављене по строгим захтјевима савремене историографије, богате историјским чињеницама, стручној и широј читалачкој публици пружено је заиста лијепо, читљиво и необично занимљиво штиво.

О прошлости завичаја и породице

Др Жарко Лесковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Светислав Шестовић,
Стожер и Зајарје,
Подгорица, 2023, 627
страна.

Светислав Шестовић годинама испољава наклоност за подручје породичне и завичајне прошлости и сакупља сазнања о њој. Књига *Стожер и Зајарје* представља на неки начин наставак претходних ауторових књига *Шестовићи кроз времена* и *Барјактар Раде Шестовић*, како у тематском тако и у методолошком погледу. Радећи корисну ствар за свој крај, откривајући завичајне предјеле, вратио се у завичај да у њему остане занавијек. Људе овог краја сагледава како кроз индивидуалне тако и кроз колективне акције, сагледава их са духовног, биолошког, друштвеног, политичког аспекта.

Проучавање историје српских села и вароши започето је крајем 19. стољећа истраживањима Јована Цвијића и његових ученика. Између два свјетска рата, хронике појединих села и вароши углавном су писали појединци-ентузијаста, из љубави према завичају. Написане хронике су већином остајале у рукопису, јер тада није било посебног интересовања, а ни могућности да се финансира њихово објављивање. Сачуване хронике које су већином писали свештеници и учитељи, представљају грађу од непроцјењиве вриједности. Крајем осамдесетих година 20. вијека, празнина у науци о познавању села, почела је видно да се попуњава реализацијом иницијативе Одбора за проучавање села, чији је предсједник био академик Радомир Лукић. Одбор је био у саставу Српске академије наука и уметности у Београду. Са издавањем хроника почело се 1989. године и до сада је штампано око 500 хроника и монографија у издању ове едиције. Од 2000. године послове у вези са издавањем хроника води Културно-просветна заједница Србије.

О прошлости завичаја и породице Шестовић сазнања црпи из различитих извора. Он је изучио сву постојећу и њему доступну литературу, бројне изворе, консултовао предања и добре зналце породица из Стожера. У књизи је консултован избор од око 50 наслова литературе наших еминентних научника и око 15 фондова необјављене архивске грађе из архива на Цетињу, у Ужицу, Београду и Бијелом Пољу. Ко-

ришћење извора и литературе је прецизно и коректно. Прикупивши обиман материјал, одлучио је да све то уобличи. Поред одабира документације којом је располагао било је потребно прије свега и сналажење у историјској грађи времена које је проучавао. Подаци о Стожеранима су били расути на разним мјестима који широј читалачкој публици, изузев малог броја стручњака, нису били доступни. На тај начин, аутор је сасвим исправно и у највећој мјери избјегавао личне судове, а у текст је увезивао документарно и фактографско. Тако је политичка и друштвена стварност на овом простору у књизи обиљежена током историје.

Светислав Шестовић је очигледно осјећао потребу да отргне од заборавне многе детаље, да их ближе осветли и поткријепи новим чињеницама. Сопственим трагањем дао је допринос вјернијем и живописнијем описивању појединости о људима, амбијенту, приликама и догађајима у Стожеру. Дао је податке о историјским околностима у којима су живјели и дјеловали припадници породица у Стожеру и Затарју, о њиховим борбама за ослобођење од окупаторске тираније. Нарочиту пажњу је посветио важним историјским догађајима у којима се појављује много значајних људи, који су својим дјелом исписивали странице историје овога краја. У књизи је представио дио једне богате, али и трагичне прошлости народа овога краја, тако да сама књига представља свакако занимљив и користан прилог проучавању историје Стожера.

Историја Стожера и цијеле области Затарја је сложена. Писати о томе није ни мало једноставно, јер подразумијева добар увид у изворе и литературу. Шестовић је врло пажљиво консултовао сав њему доступан материјал. Дао је користан преглед главних збивања, нарочито главних догађаја који су обиљежили историјски развитак области: Први српски устанак, Херцеговачки устанак 1875–1878, Раоничку буну. У монографији је дао приказ политичких прилика у Првом и Другом свјетском рату. Дао је врло занимљиве детаље из социјалног живота овога краја. Књига садржајно обухвата бројне историјске теме са овог простора и иде у ширину колико је неопходно да би се схватио контекст збивања и на овом простору. Теме у овој књизи на први поглед говоре о историјским процесима на много ширем простору. Међутим, пажљивом и упућенијем читаоцу неће промаћи и те каква каузална повезаност тих процеса. Јер, историјски процеси се не одвијају изоловано и без интерактивног дјеловања процеса и на локалном и ширем простору.

До сада је Стожер помињан углавном фрагментарно и узгредно у оквиру ширих мултидисциплинарних цјелина. Овом књигом он је представљен и осветљен са више аспеката. Стожер то сигурно заслужује. У методолошком приступу аутор слиједи увјерење да је географска средина важан фактор човјековог живота и рада и да у доброј мјери опредјељује процесе и облике историјског живота. У дијелу монографије Географија Стожера, затим Рељеф и клима представио је оне природне елементе који чине све оне референце које су веома битне у антропогеографском смислу и у ствари представљају животну средину у правом смислу те ријечи. Свакако, ти природно-географски фактори и те како утичу на друштвено-историјско понашање и народни живот уопште. Због климатолошких, хидролошких и пе-

долошких карактеристика становништво се од најстаријих времена па све до данас највише бавило и бави сточарством као главним егзистенцијалним занимањем. Сточарске популације су много покретљивије од ратарских па су становници овог, као и ширег простора, често мијењали своја станишта. Било је миграционих процеса и због ратова, буна, епидемија, планског пресељавања за потребе османских власти, али и из економских разлога, аграрне пренасељености, планинског рељефа. Отуда и поглавље Неке од породица братстава која су живјела у Стожеру. Становништво које је остајало на овом подручју живјело је тешким животом и са готово сталном несигурном егзистенцијом. Специфичан географски положај и близина границе створили су један посебан менталитет и систем вриједности.

Веома су драгоцјени подаци о становништву, његовом свакодневном животу, различитим видовима друштвеног живота и нарочито подаци о братствима и породицама у Стожеру. Они су несумњиво резултат вишегодишњих брижљивих истраживања писца који је очигледно уложио знатан напор да сакупи и интерпретира податке. Посебно би требало истаћи његова теренска истраживања, прикупљену богату усмену традицију, нарочито прикупљени документациони материјал. Зато се ова књига може користити и као основа за даља мултидисциплинарна истраживања. Ова монографија заправо представља синтезу историје, предања, пјесме и другог што је сачувано у историјским изворима и остало сачувано у свијести народа овога краја. Не би згорега било ни да је поглављима Кумства и побратимства, Стожерани у причама, шалама и анегдотама, О клетвама и старим вјеровањима и уопште о обичајима, начину живота посветио читаву књигу, јер је то оно што недостаје нашој науци.

Исказано у тексту поткријепио је илустрацијама, факсимилима докумената, картама простора и скицама, списковима, статистичким табелама становништва, фотографијама.

Можемо закључити да књига Светислава Шестовића представља хронолошки и тематски заокружену монографску цјелину о једном од већих планинских сеоских насеља у општини Бијело Поље. Она је резултат вишегодишњих истраживања Стожера и његове околине.

Капитално дјело наше историографије

Пред читаоцима је репринт издање обимног и квалитетног научног дјела знаменитог историчара др Новака Ражнатовића – *Црна Гора и Берлински конгрес* које је објавила Књижевна задруга Српског народног вијећа Црне Горе.

Др Жарко Лесковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Др Новак Ражнатовић,
Црна Гора и Берлински конгрес, репринт издање,
Књижевна задруга Српског народног вијећа
Црне Горе, Подгорица,
2021, 412 страна.

Књига *Црна Гора и Берлински конгрес* броји 412 страна и састоји се из *Предговора*, *Увода*, поглавља насловљених: *Црна Гора и ревизија Санстефанског мира* („Примирије и демаркациона линија“, „Покушај исправке“, „Санстефанске одредбе о Црној Гори“, „Мисија војводе Божа Петровића у Бечу“, „За очување тековина у Приморју“, „Црна Гора и евентуалност рата Аустроугарске и Русије“, „Противцрногорски рад Аустроугарске у Приморју“, „Наговјештај рјешења о сјеверној граници и Приморју“, „Стање на демаркационој линији“, „Пловидба Бојаном“, „Спољни притисци-проблем избјеглица“, „Турско-албански упад у Крајину и друге провокације“); *Црна Гора на Берлинском конгресу* („Жеље и разочарање“, „Одлуке о Црној Гори“); *Сукоб око Плава и Гусиња и предаја Подгорице Црној Гори* („Конфронтација с Албанском лигом и Турском“, „Мисија мушира Мехмед-Алије“, „За Подгорицу-условна подршка Аустроугарске“, „Предаја Колашина Црној Гори“, „Притисак Русије и Аустроугарске на Турску“, „Предаја Подгорице, Спужа и Жабљака“); *Сиrowођење одлука Берлинског уговора о црногорском приморју* („Предаја Спича Аустроугарској“, „Ингеренције Аустроугарске у луци Бар“, „Супротстављање Црне Горе“, „Попуштање Аустроугарске и фактичко рјешење питања“); *Рад на разграничењу са Турском у сјени ишћања Плава и Гусиња* („Непријатељство Аустроугарске и савјети Русије“, „Опструкција Турака у комисији за разграничење“, „Зашто су Црној Гори потребни Плав и Гусиње“, „Нерад комисије – књаз Никола моли подршку од цара Фрања Јосифа“, „Успостављање дипломатских односа Црне Горе и Турске“, „Граница између мора и језера – питање Мркојевића“, „У Зети и Кучима – представка Албанске лиге и разлаз комисије“, „Посјета књаза Николе Бечу“); *Криза око Плава и Гу-*

сиња („Претпоставке политичког рјешења“, „Црногорске војне мјере – неодобравање сила“, „Црногорци у дефанзиви – неактивност дипломатије“, „Бој на Новшићима“, „Нова црногорска мобилизација и проблем снабдијевања“, „Покушај Русије – опструкција Аустроугарске“, „Црногорски меморандум силама“, „Аустроугарска за ‘формалну предају’ Плава и Гусиња“, „Бој на Мурини и расплет“); *За компензацију – Груды и Хоџи* („Идеја Француске – иницијатива и посредовање Италије“, „Став Аустроугарске и Велике Британије“, „Око израде пројекта компензације“, „Меморандум од 12. априла 1880“, „Албанска лига против компензације“, „Црногорске војне припреме“, „Турско-албанска превара од 22. априла“, „Реаговање дипломатије“, „Црногорско-албански фронт“); *Предаја Улциња Црној Гори* („Британска иницијатива“, „Дипломатска акција на Порту“, „Привиђење рата над Зетском равницом“, „Договор сила о демонстрацији флоте“, „Питање Диноше – последњи изговор Порте“, „Европска ескадра у Јадрану и намјера комбиноване акције са црногорском војском“, „Појачани притисак европских сила на Порту“, „Црногорско-турски преговори и предаја Улциња“), затим, *Закључка, Прилога* („Одредбе Санстефанског прелиминарног мира и Берлинског уговора које се односе на Црну Гору“), *Списка извора и литературе, Резимеа на француском језику, Регистра личних имена, Регистра географских назива, Садржаја, Карте Црне Горе, Списка скраћеница, Биографије* самог аутора.

Као што видимо, вјешто насловљена поглавља сажимају суштину даљег текста и привлаче пажњу читалаца. Довољно је погледати само списак извора и литературе па видјети колико огроман рад и труд је уложен на изради овог заиста волуминозног научног дјела које је помјерило границе ранијих сазнања. Књига је једно од најзначајнијих издања Историјског института Црне Горе и незаобилазно дјело у проучавању националне историје 19. вијека. Посједује научни апарат смјештен испод основног текста који је од огромне користи свим истраживачима наведене проблематике.

Један од најтежих послова којег стваралац може да се прихвати је писање о крупним и сложеним питањима која су се односила на Балкан, као и о политици великих сила према тим питањима. Бављење њима подразумева висок ниво образовања, велико знање, истрајност, истраживачку и научну досљедност, ерудицију. Потребно је познавати цјелину збивања и њихову посебност. Аутор је посједовао завидну општу културу, изванредан књижевни стил који му је помогао да се књига напише разумљивом и једноставном реченицом, гдје није употребљена ниједна сувишна ријеч. Ражнатовић је зналачки користио изворе и литературу што нам говори да је књига ослоњена на релевантну документацију и самим тим је поуздана и научно утемељена. У научном и сваком другом погледу ово изузетно дјело биће корисно не само историчарима већ и људима из других научних области, као и љубитељима лијепе и корисне књиге.

Рад на овој књизи је подразумеивао вишегодишње истраживање и истраживачку знатижељу, трагање за релевантним подацима, контакте са бројним колегама, прикупљање великог броја података и способност разложног излагања чињеница. Аутора је очигледно, што видимо и из њего-

вог *Предговора*, на овако исцрпна истраживања подстакла и чињеница да о тако значајном догађају из историје, какав је заиста био Берлински конгрес, није много написано. Штавише, написано је више него мало у сразмјери са његовим значајем. Евидентно је да је Ражнатовић изучавао изворе, анализирао и проучавао написано у литератури, упоређивао своја знања са знањима других аутора. Увјерени смо да није остало ништа значајније о Црној Гори тог времена и Берлинском конгресу, написано или у виду материјалног трага, што аутор није користио, добијајући на тај начин до краја исцрпљен предмет теме у свим њеним дјеловима. Непристрасан при просуђивању, вођен начелом објективности, Новак Ражнатовић аналитички понире до сваке историјске чињенице и освјетљава је. Пише са свеобухватним увидом у историју, који му помаже да дође до истине, и до тога да се прошлост реалније сагледа. У *Закључку* аутор је укратко резимирао свој истраживачки напор.

У овој студиозној и аналитичној, добро и веома пажљиво написаној научној студији пронаћи ћемо податке који су у стручној литератури остали незапажени. Научну тежину дјелу и даје то што у тематској разуђености штива налазимо многе, први пут поменуте и још у историографији нерасвијетљене теме. Иако је пред собом имао не баш једноставне методолошке и методске проблеме Ражнатовић је увијек проналазио најбоља композициона решења. О трајној научној вриједности ове монографије свједочи већ сама њена структура, занимљив и богат садржај и начин казивања. У сваком случају, фонд података је знатно богатији од оних који су до појаве ове научне студије презентовани. Гледано са методолошке стране, ова студија представља значајан допринос науци и треба да буде узор свим будућим истраживачима који се буду бавили проблематиком обраде разних конгреса и конференција. Овом студијом је на најбољи начин попуњена празнина која је евидентно постојала у историографији, јер се овој теми није поклањала заслужена пажња, и остајала је у сјенци.

Свршетком „Вељег рата“ завршио се двадесетпетогодишњи циклус ослободилачких ратова Црне Горе. Процес ослободилачке борбе Црногораца сеже из дубине 17. и 18. вијека, од одбијања да се плаћа харач и тихог потискивања Турака са висоравни и пашњака путем четовања уз напоре владика из дома Петровића-Његоша да се превазиђе племенски партикуларизам и уведе неко више јединство и поредак, до уједињавања са брђанским племенима и увођења сталних и ауторитативних органа државне власти. Спољне околности и фактори нису, међутим, ни тада допустили да Црна Гора тако лако пређе на нормално живљење.

Аустроугарска је на Конгресу у Берлину учинила да се битно сузи Санстефански пројекат о границама Црне Горе, одбијајући је и од Албаније. Будући досуђени Црној Гори – Плав и Гусиње постали су главни камен спотицања, узрок једне нове Источне кризе у малом. Црна Гора се ослањала само на Русију. Аустроугарска је нашла интерес у томе да се Црна Гора и даље сукобљава са Турском и, уједно, да се Црногорци и Албанци први пут директно заваде.

Рад међународне комисије за разграничење Црне Горе и Турске током 1879. године, до појаве ове књиге, као да је био сасвим непознат истраживачима. О томе је дато нешто података руског заступника у комисији за разграничење пуковника Николаја Каулбарса, у књижици *Заметки о Черногорији*. Овај рад је у суштини мемоарског карактера. И рад др Владана Ђорђевића *Црна Гора и Аустрија 1814–1895* (Београд 1924) пружио је неколико важних података о политици Беча према Црној Гори у расправљаном периоду. Но, Ђорђевићеви закључци су посве тенденциозни и ненаучни.

Ражнатовић је користио и мемоарску литературу, која је по природи ствари ограничена субјективним углом посматрања, али истовремено пружа свједочанства у којима се живо одсликавају и илуструју ситуације и догађаји. Од домаћих мемоара треба истаћи оне војводе Сима Поповића и војводе Гавра Вуковића. Користио је и штампана документа страног поријекла – њемачка, француска, аустроугарска, совјетска. Архивска грађа страног и домаћег поријекла веома је значајан извор на коме се темељи овај рад. Од нарочите вриједности јесте Архива Приновљени рукописи у Државном музеју на Цетињу у којој се чувају руски документи. Архива аустроугарског посланства на Цетињу такође пружа значајне изворе. Користио је документа из Архива у Бечу и Паризу која се налазе у Историјском институту у Подгорици. Истраживао је и у Дипломатском архиву у Београду, као и у Архиву тадашњег Историјског института такође у Београду.

Ова студија др Новака Ражнатовића је његова докторска дисертација брањена 14. маја 1973. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду, пред комисијом: проф. др Радован Самарцић, проф. др Јован Милићевић и доцент др Михаило Војводић. Рад су рецензирали проф. др Хамдија Капицић и проф. др Милорад Екмечић.

Пратња духовне вертикале

Мр Момчило
Голијанин

Самостални истраживач,
Невесиње

Будимир Алексић,
Огледи о српској књижевности и култури,
Удружење књижевника
Црне Горе, Подгорица,
2023, 326 страна.

Др Будимир Алексић, будни посматрач духовних дешавања на нашим просторима, учесник на бројним научним скуповима и симпозијумима, објавио је ових дана књигу *Огледа*, која је, у ствари, избор његових саопштења са тих научних скупова. Теме тих скупова су биле различите, па је природно очекивати да ће и *Огледи о српској књижевности и култури* освјетљавати различите тематике. Двадесет есеја, који су ушли у ову књигу су, дакле, тематски неуједначени, али сви дају свједочанство о једном времену, о истакнутим личностима, о турбулентним догађајима у којима су те личности живјеле и стварале. Књигу отвара есеј о Његошу, о његовом *Огледалу српском* и његовом односу према народним епским пјесмама.

Своја запажања о Његошевом *Огледалу српском* и емотивној везаности и дјела и његовог аутора за епске пјесме о Првом српском устанку и Карађорђу, аутор је поткрепљивао мишљењима најеминентнијих аутора, који су увидјели Његошево настојање за заједништво/јединство српског и црногорског народа. То је посебно видљиво из Његошевог писма Матији Бану које Алексић наводи, „... да се прво Српство ослободи, па би он тада отишао у Пећку патријаршију, а кнез српски у Призрен, да би управљали заједнички свјетовним и духовним пословима“. Његош је иначе дубоко убијеђен „да становници његове Црне Горе и Вождове Шумадије припадају једном народу, да имају заједнички језик, скоро истовјетне обреде и обичаје, етику и морал, да имају заједничку прошлост, културу и традицију“. Да су те везе нераскидиве доказ је и чињеница да је Његош у своје *Огледало српско*, које је објавио 1846, уврстио и девет епских пјесама о Првом српском устанку из Вукове збирке. „Најупадљивија црта *Огледала*, коју Његош најрадије наглашава, јесте потврђивање српског националног осјећања“, наводи Алексић ријечи Мишела Обена, француског историчара књижевности и великог познаваоца Његошевог књижевноумјетничког стваралаштва.

У есеју „Свети Сава у пјесмама српских књижевника из Црне Горе“ аутор је побројао све пјеснике из

Црне Горе и њихове пјесме о Светом Сави. Почео је са пјесницима лозе Петровића (Василије, Никола, владика Данило, анонимус из Котора, П. Поповић, Стеван Бешевић, Мило Јововић, Трифун Ђукић...), да би се 70-их година прошлог вијека појавио Момир Војводић са 27 пјесама. Послије Војводића, 80-их и 90-их година 20. вијека наглашено је интересовање српских пјесника из Црне Горе за религиозну тематику, тако да ће се тада јавити десетак пјесника са пјесмама о Светом Сави. Сви су они истицали просвјетитељску и националну мисију Светог Саве, и упућивали молбе Светитељу да погледа на српски народ.

Говорећи о Михаилу Лалићу и његовом књижевном дјелу, посебно о његовој романескној тетралогiji (*Лелејска гора*, *Рајина срећа*, *Хајка* и *Зло ирољеће*) Алексић истиче Лалићеве судове о Црногорцима, о својеврсној кризи морала потомака старих Црногораца, о болесној потреби да буду у неком форуму, макар сеоском, о сервилности и подилажењу „главарима“. Лалић наглашава да је „стална и необузdana тежња Црногораца за самопотврђивањем, самоистицањем и самохвалисањем“. О оваквим особинама Црногораца говорио је у својим ранијим текстовима и Алексић.

Великан српске поетске ријечи Момир Војводић овјековјечио је у својим пјесмама, епским десетерцем, Владику Рада и Ловћен, српско име, али и страдање тог имена под Брозовом диктатуром, одболовао рушење Капеле на Ловћену и настојање Ватикана да поунијати српска племена у Црној Гори. Све то боли овог Морачанина, рођеног Метохијца; боли га страдање Косова и Метохије. „Ове Војводићеве пјесме – констатује Алексић – су хроника једног срамотног времена, као и тужбалица над нашим националним поломом и суновратом“.

Поред бројних пјесама посвећених овом светом двојцу – Његошу и Ловћену, Алексић је презентовао читаоцима и Војводићев есеј – „Његош је икона мислећим“ у коме је овај велики пјесник по ко зна који пут потврдио своју исконску везу са Његошем и Ловћеном, али и бол за „обезглављеним Ловћеном“ под палицом Броза и црногорских крстоломаца.

У есеју о Иву Војновићу аутор нам је понудио веома драгоцјене податке о породици Војновића, али и о судбини Срба католика у Дубровнику. Изјашњавао се Иво као Србин и понирао у српску књижевност. Пише о Мајци Југовића (*Смрти Мајке Југовића*), о Лазаревом васкрсењу. Све то пише послије капиталног дјела *Дубровачка итрилогија*. Написао је и тетралогiju о мајци.

Алексић је пјесницима потеклим са Косова посветио есеј од двадесетак и нешто страница, и тај одјељак у књизи представља његов изузетно студиозан приступ овој тематици. Сјетио се аутор безмало свих књижевника чије су нити везане за Косово и Метохију, а опширнији приступ је направио о Душану Костићу, Радовану Зоговићу, Чеду Вуковићу, Рајку Николићу, и опет о великом пјеснику, изузетно плодном и душом и срцем везаном за Метохију, за Косово, а потом за Ловћен и Његоша – Момиру Војводићу. Говорио је аутор о њима са наглашеном (и заслуженом!) емпатијом, јер је ријеч о пјесницима према којима је живот био изузетно суров и међу којима је било двогодишњака који су у наручју мајке осјетили суровост Чакора. Сви

смо ми, док смо читали њихова дјела, осјетили и њихову бол и бол порушене и попаљене Метохије. Чергарили смо и ми са Чарнојевићима, кисли под метохијским љетним кишима, мирили се са ставовима да „косовска мисао и косовски завјет представља најважнији елемент историјског идентитета Црне Горе и Црногораца“, саосјећали са избјеглицама које преносе кости својих предака из Метохије у Црну Гору, осјећали мирис завичаја, оплакивали *Жерџвено њоље* и *Ребра Проклеџија*.

Рад показује колико се Алексић унио у ову проблематику, како је животно осликао ове књижевнике, са колико пажње и инвентивности је извлачио њихове књижевне бисере да би их презентовао читаоцима!

Писао је Алексић и о Светом Петру Цетињском. Мада је за ову пригоду сакупио све пјесме Петра I Петровића, стиче се утисак да је Свети Петар Цетињски више, много више допринио буђењу националне свијести код Црногораца, радио на обнови српске државе, на очувању Црне Горе од сталних турских пријетњи и напада. Значајна је његова кореспонденција са вођама српског устанка, са калуђерима у српским манастирима како би се сачувале мошти светитеља и црквене реликвије, са Русима. Па, и поред црквених и државничких обавеза, значајно мјесто у животу овог светитеља заузимају и његови литерарни радови – епске пјесме.

Часна је улога аутора овог значајног дјела, др Будимира Алексића, у очувању српске духовне баштине у времену агресивне отимачине са стране. Видљиво је то из прве реченице у раду о народном пјевачу Тешану Подруговићу: „За тему под горњим насловом определијели смо се имајући у виду систематично негирање и бескрупулозно присвајање српских духовних и материјалних (културних) традиција од стране црногорских идеолога у последњих тридесетак година“¹. При том аутор наводи шта је и ко све на удару присвајања: Мирослављево јеванђеље, стећци, светитељи (Свети Василије Острошки, нпр.), књижевници и сликари (Његош, Љубиша, Марко Миљанов; Бећковић, Пекић, Лубарда...), да би на ред дошли и Вукови пјевачи (Старац Милија, Филип Вишњић, Тешан Подруговић...). „Овај наш рад – истиче Алексић – је покушај сучељавања с тим проблемом и израз је жеље и намјере да се српско усмено књижевно наслеђе одбрани од бескрупулозног преиначавања и својатања, како њега самог, тако и народа коме припада“. Треба ли истицати да је овај часни научни посленик успио у својој намјери, да је аргументовано, непорецивим доказима, одбранио српско наслеђе. Нијесмо, међутим, сигурни да и даље неће бити нечасних удара на ту српску духовност и да и даље проф. Алексић неће бити у ситуацији да се бори за истину и правду. Надати се, ипак, да Тешаново Гацко неће припасти Црној Гори.

Навео је Алексић, и сам заљубљеник у гусле и епску пјесму, и као стални члан жирија на фестивалима гусала, бројне примјере у српској књижевности гдје је опјеван овај свети инструмент – гусле. Јасно, почиње то од Његоша и његових јунака, страствених заљубљеника у гусле. Скоро да нема истакнутијег српског интелектуалца који не говори о гуслама. О њима, са

¹ *Огледи о српској књижевности и култури*, стр. 105.

највећим симпатијама, говоре Дучић, Шантић, Андрић, Црњански, Винавер...

Алексићев рад „Тема превјеравања у књижевном дјелу Сима Матавуља“ се заснива на једној од најљепших приповиједака у српској књижевности – *Пилијенди*. И добар одабир, и добро објашњење. Пилип Бакљина је митска парадигма. То је нови Јов, који без роптања прихвата све у животу: и искушења, и глад, и прекор сусједа. Он је чврст у вјери у свог ‘Риста. Он не мрзи, не презире; он само даје до знања превјерницима да ће све проћи. Треба сачувати вјеру. И образ. А свако вријеме, по Алексићевом суду, има своја искушења. Треба издржати! – поручује аутор.

Добро је што се Алексић позвао на Љиљану Јанковић, која открива симболику у именима Матавуљевих јунака. Пилип се у *Библији* доводи у везу са умножавањем хљебова, Бакљина са свјетлошћу, превјерник Кљако симболизује хромост (подстарост се превјерио), кокош Пирга се доводи у везу са пирговима – утврђењима поред манастира који су бранили манастир од гусара (Пирга брани од глади, од превјеравања...) Матавуљево дјело је уистину капитал српског народа, његове културе и духовности.

Компаративно посматрање књижевности је нужно, како бисмо знали какво мјесто заузимамо у свијету духовности. Код Срба је овај процес започео релативно касно (увео га је Матија Бан 1850. године), али се зато појавила читава плејада преводилаца значајних дјела свјетске књижевности. Алексић је, између осталих, детаљније посматрао двојицу наших компаратиста: др Ивана Шајковића и Милорада Павића-Сурепа, са посебним освртом на њихове преводе значајног руског остварења из 12. вијека – епа *Слово о Полку Игорову*. Истина, имали смо ми бројне културне прегаоце који су проналазили везе наше књижевности са свјетским ауторима: Стојан Новаковић, Богдан Поповић, Милош Ђурић, Милан Будимир.

У врло обимном раду од двадесетак страница Алексић је приказао живот и дјело Вука Караџића и његов однос према Цркви. Говорио је о овом великану наше духовности, истичући његове заслуге, али не изостављајући Вукова размишљања и дјеловања око неких проблема који су наишли на отпор и неприхватање неких црквених кругова. Ту се, прије свега, мисли на његов превод *Новог завјетја*, за који пуних тридесет година није могао добити благослов од црквених великодостојника за његово штампање. Аутор је поткријепио ова гледишта мишљењима и црквених ауторитета и духовника, и научних свјетовних радника. Приговорано је Вуку и за увођење јоте, о којој влада мишљење да води српски народ римокатолицизму. То, између осталог, и због тога што је Вук, ступајући у брак са Њемицом, примио римокатоличку вјеру.

Кад би се ставиле на вагу Вукове заслуге за српску духовност и културу (пјесме, приповијетке, загонетке, питалице, рјечник, историјске списе...) и „гријехови“ на другој страни, вјероватно би превагнуло ово прво.

Есеј о Лазу М. Костићу је од изузетне вриједности у овој књизи. Алексић је веома аргументовано истицао и истакао Костићеву љубав према Српству, његове ставове према ћирилици (коју су Руси примили од Срба, а не Срби од њих!), о нужности очувања овог писма, без кога Срби не би опстали, о

прогону ћирилице на овим просторима у вријеме Брозове владавине, о подлим играма Хрвата против овога писма и српског језика.

Са истим жаром Костић говори о Његошу, о његовом дјелу, о злоупотреби и неразумијевању његовог *Горског вијенца*. Његош се експонирао као Србин, као што су то радили и Марко Миљанов, и Михаило Лалић, и Стефан Митров Љубиша. Својатају их Црногорци-Монтенегрини, својатају Хрвати, исто као што су присвојили дубровачку књижевност под своје. А та књижевност је до Другог свјетског рата припадала српском културном корпусу. Костић се свесрдно залаже да се српска духовност сачува. Осјећа он, будући да је живио ван отаџбине, све те прљаве игре које се воде око српског имена. Костић оправдано замјера неким врхунским српским културним институцијама на индолентности, на недовољној борби за свој народ и његову културу.

Идентична је ситуација и кад је у питању отимање српске духовности и у Босни и Херцеговини. Ћирилицом су обиљежени бројни споменици, укључујући и Повељу Кулина бана. Данас тај споменик српске писмености својатају и Хрвати и муслимани. Босна и Херцеговина је центар српске писмености и књижевности. Костић наводи и бројне ствараоце српске националне припадности, од којих су неки били и муслиманске или римокатоличке вјере, какав је Осман Ђикић, „који је први послјије Мехмед-паше Соколовића“. Учинак Лаза М. Костића у одбрани Српства је уистину огroman, и то Алексић посебно наглашава.

Алексићев осврт на први српски *Буквар* инока Сава Дечанца указује на замешателство око овог списка: спаљивање у Народној библиотеци Србије у Београду у вријеме ратног бомбардовања 1941. године, нестанак из Библиотеке БиХ у Сарајеву, али и на упорност појединих научника, попут Ђорђа Сп. Радојичића и других да се бар преписи сачувају. У *Буквару* су штампане неке молитве (Цару небескиј, Оче наш, Слава теби, боже наш...). Овдје треба нагласити да је др Будимир Алексић 2017. године, на 420-годишњицу њеног првог објављивања, приредио фототипско издање ове вриједне и за историју српске културе изузетно значајне књиге. За ово издање првог српског буквара (које је објавио паштровски манастир Градиште) Алексић је написао и уводно слово.

Ништа природније него да се значајни историјски догађаји јаве као поетски мотив књижевних стваралаца, а један такав догађај је Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Србије и Црне Горе. Према очекивању, појавио се један број писаца који су то опјевали као један од најзначајнијих догађаја у процесу уједињења Српства, догађај који је требало да буде гаранција лакшег отпора непријатељу. Скупштина је забранила повратак у земљу „побјегуљи“ – књазу Николи и његовим синовима. Јасно, Никола се није лако мирио с том одлуком и оснивао је групе које би требало да припреме терен за његов повратак. Било је незадовољних овим чином, разочараних последицама Скупштине. Најемотивније, најсадржајније и најдобронамјерније о тој Скупштини писао је бард српске епске пјесме Радован Бећировић Требјешки. У раду „Српска књижевност о Подгоричкој скупштини и уједињењу Црне Горе и Србије 1918.“, Алексић зналачки анализира дје-

ла српске књижевности која се у фрагментима или у цјелини баве Подгоричком скупштином и уједињењем двију српских држава 1918. као тематским комплексом. Неке од тих књижевноумјетничких творевина настале су одмах након завршетка тог догађаја, као што је десетерачка пјесма „Подгоричка скупштина“ Радована Бећировића, а неке и у наше доба, као што је роман савременог српског писца Лабуда Драгића „Кукавичја пилад“ (2016).

У српској народној књижевности (рјеђе у умјетничкој) сусрећемо се и са библијским мотивима. Ту доминирају љубав и правда, којим феноменима обилује наша усмена епика. Јављају се јунаци који су носиоци тих особина. Кључно мјесто, међутим, у овом Алексићевом раду заузимају поредбе Косова и Царства Божијег, поредбе Христа и цара Лазара. Аутор је веома студиозно пришао овим поредбама. У први план је ставио Тајну вечеру Христову и Косовску вечеру Лазарева. Уистину су невјероватне коинциденције ова два скупа: наговјештај издаје, Јуда и Бранковић, причешће, сјутрашњи дан када ће се десити смрт и Христова и Лазарева. Ту је подударност косовских јунака и библијских. Милошево обећање да ће стати „ногом под вилице“, подударна је са неким библијским сценама. Подударности су и у жртвовању. Аврам жртвује сина Исака, Мрњавчевићи у *Зидању Скадра* жртвују младу Гојковицу. И не само ту; бројне су наше пјесме са таквом жртвом: *Смрт војводе Пријезде*, *Женидба краља Вукашина*, *Ђакон Сћефан и два анђела...* Подударности су и у симболици броја 40: обретенције главе кнеза Лазара, Христов пост, Христово вазнесење на небо послје васкрсења... Мотив библијске приче о Давиду и Голијату присутан је у нашим пјесмама (*Женидба Душанова*, *Иво Сенковић и ага од Рибника*).

Изузетно је занимљив и вриједан Алексићев рад „Христолошко освјетљавање Његошевог дјела“, у коме аутор разматра радове о Његошу митрополита Амфилохија. Његошево поетско стваралаштво било је предмет посматрања и анализе митрополита цетињског Амфилохија Радовића, који је објавио књигу пригодних бесједа о Његошу, али и одговор писцима који су тврдили и „доказивали“ да је Његош агностик, скептик, марксиста, присташа богумила. Све то митрополит Амфилохије побија истинским тврдњама и снажним аргументима показује да сви ти „научници“ нијесу разумјели унутрашње биће, унутрашњу религиозност Његошеву, његово схватање литургије као унутрашњег општења са Христом. Митрополит је написао тропар и кондак Његошу, као и његово житије, и тиме га уврстио међу свитеље. У овом раду Алексић доказује да је приступ митрополита Амфилохија Његошу „еминентно библијски и христолошки“, те да тако овај научник и духовник „доноси једну битну новину у погледу тумачења и разумијевања Његошевог дјела“.

Ободска штампарија коју је Ђурађ Црнојевић добавио из Млетака и поставио је на Ободу изнад Ријеке Црнојевића 1493. године, једна је од најстаријих у Европи. Само неколико европских градова (Рим, Париз, Будим) имали су штампарије прије Обода. Ова штампарија одиграла је значајну улогу у очувању српског народа од унијаћења на чему је Ватикан инсистирао. У овој штампарији, у којој је радио јеромонах Макарије са седам помоћника, штампане су прве српске богослужбене књиге ћирилицом: *Окто-*

их, *Псалтир*, *Требник* и *Чети́веројеванђеље*). О штампарији се доста писало, па не чуди што ће се јављати и опречна мишљења, као и о судбини штампара Макарија. У свом раду о овој првој српској штампарији, др Будимир Алексић посебно разматра мотиве за њено оснивање. Он с правом наглашава да овај подухват зетског војводе Ђурђа Црнојевића треба сагледавати „и у свјетлости ондашњих прозелитских тенденција Римокатоличке цркве да преко својих бискупија у приморју спроводи латинизацију и превођење у римокатоличку вјеру православних Срба у унутрашњости Зете“. Алексић закључује да је оснивање Црнојевића штампарије био догађај „од изузетне духовне и културне важности“, те да је то био начин „да се српском ћириличном књигом очува вјера, култура и идентитет српског народа на том простору“.

Посебну вриједност, по Алексићевом мишљењу, завређују радови проф. др Радмила Маројевића и књижевника Чеда Вуковића, о чијем доприносу нашем језику говори аутор. Маројевић је, наиме, дао немјерљив допринос обнови србистике као научне дисциплине која проучава српски језик, српску књижевност и српску културу. Било је потребно да се српски језик одвоји од хрватског, да се укаже на његову аутохтоност. У комунистичком периоду србистика је била прокажена, потиснута. Професор Маројевић се грчевито бори за њену обнову. Оглашава се *Ћирилицом на раскрићу векова* (1991), и заједно са др Петром Милосављевићем, професором из Новог Сада покреће часопис *Српски језик* (1996). Они заговарају став, научно утемељен, да је штокавско нарјечје искључиво српско, односно да су сви штокавци Срби, без обзира на вјероисповијест; да Хрвати говоре чакавским, а Словенци кајкавским нарјечјем. Нажалост, ови вриједни лингвисти немају подршку водећих српских научних институција (САНУ, Српске књижевне задруге, Матице српске).

Двије године након што је објављен часопис *Српски језик*, објављено је и *Слово о српском језику*, које је подржало све Маројевићеве ставове. *Слово*, које су потписали српски филолози и писци, формулисало је основна правила о српском језику: 1. Да су српски језик, књижевност и култура недјелјиви и да обухватају сав српски народ; 2. Да је штокавско нарјечје изворно српско и да се вјерска припадност не подудара са језичком припадношћу; 3. Да српски језик има своју загребачку и сарајевску варијанту; 4. Да сва књижевност, писана на српском језику јесте књижевност српског народа, и 5. Да српски језик има два равноправна изговора (екавицу и ијекавицу) и два писма (ћирилицу и латиницу). Задивљујуће је са каквим студиозним приступом Алексић прилази овој проблематици, колико инвентивности уноси у ова посматрања.

„Романескна трилогија Чеда Вуковића за дјецу – преплет чудесног, фантастичног и научнофантастичног“ је још једно од посебних посматрања аутора др Будимира Алексића. Говорећи, наиме, о Чеду Вуковићу, о дилемама пред које поставља читаоца: да ли је у питању научна фантастика, или није, аутор се постарао да прикупи мишљења ауторитативних теоретичара и критичара, да та мишљења суочи, а онда, као финални закључак, даје свој суд. А он је компетентан: „Вуковићев тип фантастике могли бисмо најјед-

ноставније објаснити формулом: необично као обично или нереално као реално... Догађаји и појаве које 'искачу' из оквира и законитости стварног и могућег свијета описују се традиционалним реалистичким приповједачким поступцима и методама². Пред Вуковићевим текстом, по мишљењу аутора, читалац је у дилеми: је ли поступак професора Бистроума обичан трик, заблуда чула, привид маште, визуелни ефекат. Вуковић свог јунака Жељка проводи кроз све своје романи и тај јунак нас уводи у свијет фантастике. Аутор уочава да се Вуковићев продор у иреално врши у два правца: у правцу научнофантастичног и фолклорно-бајковитог. Тако је Алексић „измирио“ опречности књижевне критике и историје књижевности о карактеру Вуковићевог дјела.

Огледи о српској књижевности и култури професора Будимира Алексића су изузетно вриједно дјело које читаоца упознаје са непознатом или мање познатом судбином људи и догађаја о којима је аутор говорио. Од посебног значаја је чињеница да је аутор у гро-план поставио језик и писмо српског народа, судбину Српства у његовом проходу кроз историју, што је проналазио личности које су стајале на бранику српства, његовог идентитета, његове духовности, културе и литературе.

Надати се да читаоцима неће засметати „хетерогеност“ тема, јер је вриједност овог Алексићевог дјела управо у меандрирању тих тематика, у пишчевом свестраном интересовању за судбину Српства и његове духовности и културе.

² Исто, стр. 293.

О словенском свијету данас

Раде Р. Лаловић

Самостални истраживач,
Фоча

Словенски свијет: поуке прошлости и изазови будућности, Зборник радова са међународне научне конференције, уредник проф. др Будимир Алексић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици–Институт за српску културу Никшић, Никшић 2023, 375 страна.

Пред нама је Зборник радова са међународне научне конференције *Словенски свијет – поуке прошлости и изазови будућности* одржане 25. јуна 2022. године у *Српској кући* у Подгорици. Издавачи Зборника су Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици и Институт за српску културу – Никшић.

Зборник се састоји од девет научних радова (Александар Стаматовић, *Примјер словенског војног савеза: црногорско-бугарски војни савез 1912. године*; Урош В. Шуваковић, *Покушај дробљења словенског свијета и одговор Русије*; Дарко Ђого, *Словенство и неовизантизизам*, Стефан И. Анчев, *Неоизиданост православног и словенског јединства на Балкану*; Андреј А. Кавтунов, *Глобализација и Русија*; Далибор Елезовић, *Руска култура 18. века у контексту реформи и јачања империје*; Радмило Н. Маројевић, *Срби, српско питање – Руси, руско питање*; Будимир Алексић, *Запад против словенског свијета: од употребе оружја до злоупотребе науке*; Драган Танчић & Влада Божић, *Политички и правни интереси САД и западноевропских држава према Србији и Русији, искуства и поуке из прошлости и садашности*) и *Уводног слова*. Уз радове на крају књиге слиједе текстови са научне расправе након излагања под насловом *Расправа*, а онда и азбучни регистар личних имена.

Сама концепција научне конференције и њена тематска суштина је образложена у *Уводном слову* Емила Лабудовића. Он јасно образлаже појмове шта је словенство уопште, а шта словенство данас, шта је панславизам, какав је однос Запада према словенском свијету и какав је положај самог словенства не само у геополитичком контексту него и у оквиру духовности, науке и културе. Лабудовић ова и друга питања оставља отвореним свјесно очекујући јасне одговоре у излагањима која на овој научној конференцији слиједе.

Ми ћемо у овом кратком приказу, вођени субјективном процјеном, посебно обратити пажњу само на три рада: Дарко Ђого, *Словенство и неови-*

зантивизам; Радмило Н. Маројевић, *Срби, српско њишање – Руси, руско њишање* и Будимир Алексић, *Запад против словенског свијета: од употребе оружја до злоупотребе науке*, јер нам се они чине посебно инспиративним и актуелним, наравно, остављајући читаоцима слободан простор да без наших сугестија ишчитају и све остале радове у овом зборнику и да формирају цјеловиту слику гдје је то словенски свијет данас и гдје може бити сјутра.

Дарко Ђого у тексту *Словенство и неовизантивизам* покреће једну од најактуелнијих тема у животу православних Цркава данас. Расправа започиње одређењем појма *неовизантивизам* који се суштински разликује од наслеђа Ромејског царства. Аутор нас подсећа да је неовизантизам као дио шире колонијалне политике прије десетак година он назвао „НАТО православљем“. У даљем разматрању се отвара и низ не само термилошких него и суштинских питања која нису искључиво теолошка, него су и културолошка, а онда и идентитетска питања. Наиме, ако проповједници неовизантизма, односно „НАТО православља“ црквене организационе јединице по сваку цијену хоће да назову по државама у којима дјелују употребљавајући умјесто присвојног придјева изведеног од имена народа присвојни генитив изведен од имена државе (нпр. умјесто Грчка православна црква, Црква Грчке), поставља се логично питање због чега се онда и Цариградска патријаршија не би звала Црква Турске.

Трагајући за коријенима савременог неовизантизма, односно коријена доктрине „НАТО православља“ Ђого се с правом враћа у 15. вијек објашњавајући када и гдје почињу нетрпељивости према ромејству објашњавајући односе хеленофоне хијерархије према нехеленофоним елементима чиме почиње суштинско разбијање концепта ромејства. На удару су се нашли не само мисија Ђирила и Методија него и дјеловање нпр. монаха Дамаскина Хиландарца зато што користи српско и руско писмо, односно српске и руске црквене књиге. Овдје се скреће пажња и на очигледне расистичке погледе на одређене народе (елиникос зенос = грчки род) као супериорни и (теафини народи = они који су нижи облик постојања), а то су у овом случају Словени.

Овдје се јасно поставља питање које тражи и јасан одговор: „ако је неовизантизам једна Словенима јасно супротстављена идеологија, зашто је онда неовизантизам тако распрострањен и међу словенским народима“. Тај разарајући поглед је присутан у континуитету и данас се манифестује као мека моћ која неовизантистички поглед на Цркву шири и путем школовања младих теолога у грчким теолошким училиштима. Аутор своје разматрање о словенству и неовизантизму завршава недвосмисленим закључком да су процеси раздвајања „НАТО православља“ = неовизантизма и словенског православља неминовни, а то значи да хеленофоно православље у себе не укључује словенске народе.

Радмило Маројевић свој допринос разумијевању словенског свијета даје опширном расправом *Срби, српско њишање – Руси, руско њишање*. Он свој приступ као филолог заснива на филолошким принципима, на словенској филологији – славистици и њеним, за нас овдје значајним грана-

ма, србистици и русистици. Словенске народе и словенске језике, а самим тим и српски народ и српски језик у породици словенских народа и словенских језика ваља сагледати и из савремене перспективе, и историјске, односно из перспективе етногенезе и плотогенезе.

Овом проблематиком се Маројевић дуго бавио па су погледи у овом раду разумљиво наслоњени на његове раније студије, нпр. *Тирилица на раскршћу векова: Огледи о српској етничкој и културној самосвјести; Српски језик у породици словенских језика; Српски језик данас; Босна и српско питање по Александру Гилффердингу и Полићолинговистици и српски језик (Српска полићика о етносу, језику, књижевном стандарду и исму)*. Маројевић се с правом наслања и на рад О. Н. Трубачова, *Етногенеза Словена и индоевропског проблема*.

Када је ријеч о руском народу и руском питању аутор овом проблему приступа врло широко и прати га од прапостојбине Руса, објашњава шта значи етнопоним *Русь* (ознака за руски народ и територију на којој живи), а затим нас проводи кроз рану и нову руску историју посебно се осврћући на хазарско питање у историји и данас. На тај начин стичемо и солидну слику о природи данашњих неспоразума у Украјини. Након ишчитавања овог рада јасно је да је овдје ријеч о аутору који одлично познаје и лингвистику, и историју језика, а онда и општу историју па је логично да његови закључци дају ваљане одговоре на кључна питања из историје српског и руског језика, а онда и из историје ова два народа освјетљавајући и све конвергентне и дивергентне процесе који су их пратили и прате до данас.

Са Маројевићевим радом директно кореспондира и рад Будимира Алексића *Запад против словенског свијета: од употребе оружја до злоупотребе науке* освјетљавајући сличне проблеме, али из нешто другачије перспективе. Алексићев текст има шест поглавља која појединачно узета чине засебне сегменте који су посебном пажњом компоновани и сложени тако да чине једну широку мозаичну слику мржње и непријатељског дјеловања Запада према Словенима и православљу. Та мржња се системски остварује више од 1000 година, односно од Карла Великог који је оспоравао Византију па до данас.

У првом поглављу пажња се скреће на прогон словенских учитеља Тирила и Методија у Моравској и Панонији, а затим на системску германизацију Словена у централној Европи тако да је од њих данас остало само четрдесетак хиљада Лужичких Срба. Алексић нас у овом поглављу подсећа и на ставове најзначајнијих слависта који су у својим студијама објашњавали разне процесе чији је циљ био уништење словенског свијета у Европи, наводећи мишљења Френсиса Конта, Колара, Драгољуба Петровића и Стојана Новаковића.

У другом поглављу се разматрају појмови словенофобија, русофобија и србофобија подсећајући да су о тим појмовима писали Ги Метан, Игор Шафарович, Достојевски, Данилевски и Ђилас. Посебно се издваја став Ф. М. Достојевског из *Дневника јисца* гдје дословно стоји: *Каква само расна мржња постоји у Европи према Словенима и словенском племену! На њих штамо гледају као на ње!*

У трећем поглављу се издвајају најкарактеристичније године, мјеста и догађаји чији је циљ био унијаћење Словена и борба против православља. Та борба за одбрану православља траје од Александра Невског и битке на Неву 1240. године па, ево, све до данас када се православље брани у Донбасу.

Четврто поглавље је у цјелини посвећено анализи ставова Маркса и Енгелса о историјским и неисторијским народима и прогресивним и регресивним нацијама гдје се јасно види њихово непријатељство према свим Словенима. Њихов екстремизам иде чак и до тврдње да се Словени војно морају поразити до те мјере да им не остане ни име. Након ишчитавања овог поглавља из Алексићеве анализе се јасно види да је Хитлеров нацизам директно наслоњен на ставове Маркса и Енгелса.

У петом поглављу се анализирају политичко-културни пројекти Запада и њихов груби утицај на формирање нових словенофобних идентитета изграђених на лажима и кривотворењу историје. Посебно се освјетљавају процеси који су створили босанску нацију, а онда и црногорски и албански случај. Алексић нас овдје прегледно упознаје са научним ставовима Мише Ђурковића у расправи *Како се конституишу нације: црногорски случај*, а онда и са ставовима Теодоре Толеве у расправи *Ушлицај Аустриоугарске на стварање албанске нације 1886–1908*.

У завршном, шестом поглављу Алексић заокружује свој поглед на ову тему ставом да словенски свијет данас има велику шансу да изгради систем који ће бити одраз источно-православне цивилизације.

И на самом крају да закључимо: Сви текстови у овом зборнику радова су велики допринос освјетљавању теме Словенски свијет, али ипак централну тријаду која даје јасну слику неопходности одбране и даље изградње јасне свијести о припадности словенском свијету и источно-православној цивилизацији чине Ђогов, Маројевићев и Алексићев текст. Стога ову књигу искрено препоручујемо као незаобилазну литературу свим јавним и културним радницима, али и оним који се баве политиком која се тиче српског народа у цјелини.

Ка тумачењу смисла права

**Проф. др Драган
Јаковљевић**

Универзитет Црне Горе,
Филозофски факултет,
Никшић

Мирослав Миловић,
Право као ѿшениција.
Есеји о филозофији пра-
ва, Библиотека "Лађа",
Градац, Чачак 2023, 97
страница.

Последња, посмртно издата књига значајног српског филозофа средње генерације Мирослава Миловића (1955–2021), бившег професора Правног факултета Универзитета у Бразилији, доноси избор његових новијих огледа у преводу са португалског језика, пропраћену Уводом Вање Грујића. Миловић је градећи своје филозофско образовање и академску каријеру прешао пут од Београда преко Франкфурта (где је докторирао код Карла-Ота Апела и Јиргена Хабермаса), преко Париза и Сорбоне (где је одradio хабилитацију код Ж. Шантер), до предавачких ангажмана у Турској, Шпанији, Јапану те најзад у Бразилу. Био је полиглота, широког филозофског образовања, везаног превасходно за континенталну европску филозофију. Код нас су претходно објављене његове књиге „Рефлективни аргумент“ (Београд 1989), „Етика и дискурс“ (Београд 1992), које документују његов франкфуртски период бављења концепцијом тзв. „трансценденталне прагматике“. А онда и „Заједница разлике“ (Чачак 2008) и „Метафизика и политика“ (Чачак 2018), у којима се очитује његово окретање модерној француској филозофији, Фукоу, Делезу, Бадјеу... Те најзад и данас врло читаном швајцарском филозофу италијанског порекла Ђ. Амгабену. Неке од његових књига су превођене на шпански језик и објављене на Универзитету у Гранади. Поврх тога, приредио је више запажених интернационалних зборника, те (скупа са Зораном Ђинђићем и Ж. Филиповичем) учествовао у превођењу капиталног и волуминозног дела највећег живог европског филозофа Јиргена Хабермаса „Теорија комуникативног делања“ (Нови Сад 2017).

Ово издање садржи шест есеја („Свети Павле-Парусија као промена света“, „Спиноза и модерност“, „Право на тело код Ничеа и Фукоа“, „Право симулакрума“, „Онтологија и суверенитет“, „Пандемија као историја“), као и један додаток („Вирус капитализма“). Како се ради о краћим, језгровито писаним есејима, то је штета да није искоришћена прилика да

се овом по обиму невеликом издању придода још нека даља расправа истог аутора, у виду прилога.

У погледу стила писања, аутора карактерише висока сажетост израза, уз већ препознатљиву способност да кроз мало речи каже доста тога. Те да нас кроз неколико кратких али далекосежних потеза проведе кроз историју филозофије од њених античких почетака до савремености. То пак од читаоца тражи концентрацију при читању, али уједно и извесна стручна предзнања у погледу одређених филозофских концепата који се при извођењима претпостављају као познати. Које су главне тезе које доноси ова књига, њоме обухваћени огледи? У питању су садржајно вишеструки и филозофски подстицајни интерпретативни налази, од којих овде можемо поменути само неке.

Тако се у есеју посвећеном св. Павлу отвара питање о „универзалности која се не обазире на време и стиже до нашег времена“, те о „духу као могућности слободе“ – што је „можда смисао људског живота“. Такође о павловској правди, најављеној у смислу „отварања ка Другом“, у следу чега је и „љубав извршење закона“, појмљеног као повезаног са правдом. Аутор закључује, да се Павле „од самог почетка суочава са јеврејским, римским и грчким поретком“, што је „отвор ка нашој потенцији стварању другог света“. Тако да се Павле, како се аутору чини, налази на почетку „још увек актуелног пројекта“ уништења метафизике! То би дакле била крајња консеквенца Павловог драматичног сучељавања са универсализмом, у новије време изнова откривеног од савремених европских филозофа.

Надовезујући се на Платона, аутор у даљим разматрањима констатује, да брига о себи укључује друштвено, друге. Штавише она суштински значи управо бригу о другима – изворно грчки став који је прихватио и Фуко. Повлачећи консеквенце из теза последњег, закључује се да поента „није створити више закона у будућности, већ у афирмацији наше сопствене слободе, наше потенције“. Што уједно пружа могућност преиспитивања саме субјективности.

Враћајући се познатом Бадјеовом спису о св. Павлу којим се утврђује потреба једног „милитантног универсализма“, аутор заједно са овим савременим француским филозофом утврђује потребу превазилажења разлика путем проналажења њихове истине. Насупрот томе, систем фрагментизује, производи разлике да би нас одвојио од универзалног.

Даља разматрања су везана за укидање метафизике, тумачење суверености и тражење једне нове онтологије. У том контексту, Миловић полази од подстицајних теза Агамбеа, Негрија, Харта... те најпре истиче потребу поновног промишљања онтологије која би сада била „с оне стране метафизике“ – довршавајући тако својеврсним начином од Хајдегера започети мисаони пројект. Уз пратећи покушај „незагађивања политике новим облицима идентитета“, који би били препуштени капитализму на цензурисање. Та нова онтологија би имала бити „онтологија Заједничког“. При чему се полази од дијагнозе, да наш свет „још увек није постао Заједнички, одређен колективним снагама“ – у чему „можда лежи савремена могућност револуције“. То Заједничко не могу пак заточити ни држава ни идентитет-

ске структуре грађанског друштва. Револуција у овом контексту поприма онда карактер „поновног изумевања Заједничког“ – на којем путу се и демократија једино може јавити. А право задобија смисао у „обезбеђивању постојања онога што до овог тренутка нема легитимност“. Сама будућност могућа је једино као „отварање према разлици“ и као „раскид“, тј. „излазак из линеарног времена“, које нас одређује почев од антике па све до неолиберализма.

Ово издање можемо препоручити читаоцима као подстицајну лектуру за даље промишљање модерности и посебно права схваћеног као потенцијалност која је окренута ка правди. Тако дакле, да право мора важити као место правде. И може се поћи од тога, да ће оно наићи на заслужену пажњу у јавности. Уједно би ваљало домаћим издавачима препоручити поновно објављивање списа овог аутора из ранијег периода, посвећених етици дискурса и филозофском методу рефлексивног аргумента. Посебно с обзиром на околност да на та врста стручне литературе код нас, али и у окружењу, видно мањка. Те да су Миловићеве зналачке интерпретације и даље најбољи у нас расположиви увод у ту значајну европску филозофску оријентацију, везану за Универзитет у Франкфурту. Оријентацију, чије би изучавање морало најзад бити заступљено у оквирима студија филозофија на нашим универзитетима – што пак нажалост и даље изостаје. Управо би Миловићеве раније књиге „Етика и дискурс“ и „Рефлексивни аргумент“, као и давно у Сарајеву преведена али мало читана књига „Трансформација филозофије“ његовог ментора Карла-Ота Апела могли бити од значајне помоћи у том погледу. Овде представљена књига пак још једном документује онај интелектуални губитак, који смо нажалост доживели раним одласком овог аутора.

Национални верник – Ристо Дуждевић Тохољ. Осврт на дјело Мирослава Тохоља

Петар Милошевић

Музеј Херцеговине
Трбиње

Мирослав Тохољ, *Национални верник*, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2021, 270 страна.

Књигу *Национални верник* академика Мирослава Тохоља треба отргнути од заборава! Објављена је исте године када је преминуо и њен аутор, па је остала непромовисана. Медија центар „Одбрана“ објавила је 2021. дјело о знаменитом патриоти и родољубу Ристу Дуждевићу Тохољу под називом *Национални верник*. Књига је и те како значајна и корисна, и зато смо о њој написали овај приказ.

Аутор поменуте књиге је Мирослав Тохољ, дописни члан Академије наука и умјетности Републике Српске изван радног састава. Рођен је 11. априла 1957. у Љубињу. До 1992. живио је у Сарајеву, гдје је дипломирао на Филозофском факултету (Група за историју југословенских књижевности). На Филозофском факултету Универзитета Коменског у Братислави од 1980. до 1983. апсолвирао је лекторске студије словачког језика и културе. Радио је као сарадник у Издавачком предузећу „Свјетлост“, а био је и секретар Удружења књижевника БиХ (1984–1989). Живио је на Палама (1992–1997), а током грађанског рата (од јануара 1993. до децембра 1995) обављао је дужност министра информација у Влади Републике Српске. По окончању рата краће вријеме био је генерални директор Радио-телевизије Републике Српске. На првим послијератним парламентарним изборима изабран је за посланика у Народној скупштини РС. Носилац је Ордена Његоша I и II реда, Сребрног грба Републике Српске и Октобарске споменице 1991.

Још као студент, објавио је роман који му је дошло годишњу награду Издавачког предузећа „Свјетлост“. Двије године касније, објавио је књигу новела која је награђена годишњом наградом „Свјетлости“ и годишњом наградом Књижевне омладине Босне и Херцеговине. Године 1986. објавио је роман *Господар срца*, за који је добио награду Удружења књижевника БиХ и награду Заједнице културе града Сарајева.

У октобру 1990. у Сарајеву је покренуо национални недјелник „Јавност“, који је уређивао до априла 1992. године. Сарајевски издавач „Задругар“ истовремено је штампао ново издање Тохољевог прво-

објављеног романа, али је већина тиража уништена почетком грађанског рата у БиХ. У рату је такође нестала цјелокупна пишчева архива, књижевна грађа, рукопис књиге есеја најављиване под насловом *Сумрак књижности*, и рукопис недовршеног романа са историјском темом. Његова двотомна *Црна књига – ѿајиње Срба у Босни и Херцеговини 1992–1995*. награђена је специјалним признањем за издавачки подухват у оквиру Салона књига у Новом Саду (2001). За роман *Кућа Павловића* добио је награду „Бранко Ћопић” (2002), а за књигу приповједака *Мала Азија и ѿриче о болу* награду Задужбине „Иво Андрић” (2003). Награду „Борисав Станковић“ добио је за књигу приповједака *Венчање у возу* (2007), а роман *Звона за Тројицу* награђен је наградама „Светозар Ћоровић“ (2011) и годишњом наградом ревије „Збиља“ (2012). Крајем децембра 2015. додијељено му је национално признање „Вукова награда“.

Поред књижевних дјела публиковао је већи број критичких и есејистичких текстова у часописима и новинама, те преводе и препјеве са руског и словачког језика. Више од двије године писао је редовне недјељне коментаре у београдским дневним листовима „Глас јавности“ и „Правда“. О књижевном дјелу овог писца објављено је више од стотину студија, приказа и осврта, а Дом културе у Грачаници је, поводом четири деценије књижевног рада овог писца, 2016. организовао у Призрену округли сто о Тохољевом књижевном дјелу и штампао зборник радова под насловом *Тамна лејоѿа брисаног ѿросѿора – Проза Мирослава Тохоља*, који је приредио Александар Дунђерин.

За дописног члана Академије наука и умјетности Републике Српске, изван радног састава, изабран је 4. децембра 2015. године. Послије краће болести преминуо је 23. јула 2021. године у Београду. Сахрањен је у свом родном крају – у Херцеговини, у Љубињу.

Његова књига која је предмет овог нашег приказа говори о Ристу Дуждевићу Тохољу, националном револуционару, четнику и црнорукцу. Ристо је рођен у Мостару 1882. године гдје је и завршио Гимназију. Право је студирао у Прагу, Бечу и Београду гдје је и дипломирао. Био је изразити противник аустроугарског режима у БиХ и велики присталица идеја младих босанско-херцеговачких национално оријентисаних родољуба. Прогањан од аустроугарских власти, прешао је у Србију гдје се одмах укључио у редове комита. У тим редовима се борио као четник за слободу Јужне Србије и Македоније. Учествовао је у оба балканска рата, а једно вријеме након тога радио је као правник. У Први свјетски рат пријавио се као добровољац српске војске и храбро се борио вјерујући да ће послије тога рата његова Херцеговина стећи своју слободу. За тај циљ био је спреман дати и свој живот. Међутим, ратне неприлике однијеле су га на путеве даље од Херцеговине. Прошавши „албанску голготу“ доспио је на Крф, одакле је послат за Русију како би окупљао српске добровољце за добровољачки корпус. Са добровољцима се борио по Добруци као командир чете. Тешко је рањен у бици код Кара Синана 1916. године, а убрзо је и преминуо. Био је одликован са више одликовања. Његови посмртни остаци пренијети су у Мостар 1935. године.

Насловну синтагму „Национални верник“, према мишљењу аутора, ваљало би разумијевати не у религијском, него у карактеролошком смислу, односно не у смислу духовног односа према нацији, већ обрнуто – у смислу гаранције нацији при повјеравању важних задатака неком појединцу. Вјерник би, у овом случају, требало да значи повјерљиви извршилац, повјереник. Ту синтагму поводом Риста Дуждевића Тохоља први је употребио угледни новинар и драмски писац Душан С. Николајевић (1885–1961), правник са универзитета у Минхену и Лајпцигу.

Кроз биографију Риста Дуждевића Тохоља сазнајемо много о важним личностима из периода ослобођења јужних српских крајева, прије свега у вези са четничким покретом – авангардом националног војевања код Срба. Пратећи живот знаменитог јунака, аутор описује и друге личности с којима је Ристо Дуждевић Тохољ сарађивао, али и са којима се дружио. Међу најважније, свакако, спада његов побратим Ристо Милићевић, такође Мостарац, са којим је прошао кроз многе борбе. Описане су незаобилазне личности четничког покрета попут Мицка Крстића, Јована Стојковића Бабунског, Василија Трбића, Саватија Милошевића, Сретена Рајковића Рудничког, Ђорђа Ристића Скопљанчета, Глигора Соколовића, Јована Цветковића Долгача, Лазара Кујунџића, Косте Миловановића Пећанца и многих других. Посебан акценат у књизи дат је Војиславу Воју Танкосићу у чијем одреду је ратовао Ристо Дуждевић Тохољ, као и Војину Поповићу, познатијем као Војвода Вук.

Могле би се повући паралеле између аутора и главног лика ове књиге. Ристо Дуждевић Тохољ и Мирослав Тохољ су обојица „национални верници“. Обојица су обављали важне државне задатке. Ристо је то радио кроз комитски четнички покрет почетком XX вијека, док је Мирослав био министар крајем истог вијека, у опет турбулентним временима за српски народ.

Књига је подијељена на двадесет и пет приближно једнаких дијелова који са предговором, на почетку, прилозима у виду фотографија, докумената и штампе и литературом, на крају, чине компактну цјелину дајући књизи већу прегледност. У предговору ове књиге аутор је навео чињеницу да он по вокацији није историчар и да није имао намјеру да пише историјско дјело. Његов циљ је био да напише роман, дакле књижевно дјело, о своме презимењаку и даљем сроднику. Међутим, *Национални верник* се може посматрати као врло успјешна монографска студија. Мирослав Тохољ је прави ерудита, образован, начитан и упућен у многе научне области и мимо историје као што су војна наука, етнологија, социологија, психологија, антропологија и друге, које је користио приликом писања. Аутор се користио постулатима савремене историјске методологије поштујући тематско-хронолошки приступ. Много година је истраживао ову тему што се види на основу грађе коју је навео на крају књиге. Ту се налази велики број монографија, научних чланака, али и велики број периодике, мемоарске литературе и прворазредних историјских извора.

Главни лик ове књиге, Ристо Дуждевић Тохољ, ријетко је обрађивана тема у историографији, због тога је вриједност ове књиге још и већа. Ова

књига нема претензију да буде „коначна истина“, него нека буде подстрек будућим истраживачима да још више и дубље истраже личност Риста Дуждевића Тохоља и личности попут њега.

Сам стил писања, односно начин и језик којим је аутор писао су врло примамљиви и просто не пуштају читаоца да престане са читањем ове књиге. То је, свакако, потврда вриједности аутора, али и самог дјела које је он написао. Аутор пише тако занимљиво, правећи разна поређења са прошлошћу, али и са догађајима који су се догодили у ближој или даљој будућности. Ово дјело могло би се упоредити са дјелима Радована Самарџића која су историјски тачна, а књижевно богата, лијепим и течним језиком написана.

Свакако, књигу препоручујемо првенствено професорима историје и књижевности, али и њиховим студентима и ученицима. Такође, књигу би требало да прочитају сви они које занима историја српског народа почетком XX вијека, без обзира на њихову квалификацију, старост и пол, јер се у њој могу наћи многе занимљиве и корисне ствари које би требало знати.

СРПСКА БАШТИНА

In memoriam

Будимир Алексић

In memoriam: Коста Булатовић (1937–2023)

Одлазак српског народног трибуна са Косова и Метохије

Др Будимир Алексић

Универзитет Црне Горе
Историјски институт,
Подгорица

Лицем на Благовијести – велики хришћански празник, 7. априла прошле године, преселио се у бољи и љепши свијет Коста Булатовић – вођа Српског покрета отпора на Косову и Метохији осамдесетих година прошлог вијека. Вијест да је преминуо овај непоколебљиви чувар косовског завјета, истакнути национални дјелатник и вјерни син наше Српске православне цркве, сви ми који смо га познавали примили смо с невјерицом.

Коста Радивојев Булатовић је рођен на Петровдан – 12. јула 1937. године у селу Добруша (општина Исток) у Хвостанској Метохији, од оца Радивоја и мајке Милице, рођене Вуликић. Прва четири разреда основне школе завршио је у родном селу, а више разреде у Витомирици. Средњу школу је завршио у Винковцима, у Славонији, а Вишу школу организације рада у Београду. Радио је у више предузећа на Косову и Метохији, да би на крају радне каријере основао своју фирму „Милмарк“ у Приштини, гдје је живио све до 1999. године када је протјеран. Од тада је живио у селу Виш код Даниловграда, гдје се и упокојио.

Име Косте Булатовића тијесно је скопчано са сваким значајнијим моментом борбе српског народа за своја елементарна права на Косову и Метохији у последње двије деценије прошлога вијека. Овај истински народни трибун, био је један од оснивача Српског покрета отпора на Косову и Метохији против арнаутског зулума над српским народом на тој светој српској земљи. Један је од првих Срба који су подигли свој људски и интелектуални глас против геноцидне политике албанских комуниста-сепаратиста према Србима у јужној српској покрајини. Заједно са другим неустрашивим борцима за људска и национална права српског народа на Космету – Бошком Будимировићем, Мирославом Шолевићем, Милићем Масловарићем, Душаном Ристићем, Зораном Грујићем и Богданом Кеџманом, покренуо је протестна окупљања Срба у свим косметским градови-

ма на којима је указано на трагична збивања и критиковани органи власти у Покрајини и Републици, посебно правосуђе, због толерантног односа према албанским зулумћарима. Масовни скупови косметских Срба уливали су наду и оптимизам преосталим Србима, па су они у свим насељима на Косову и Метохији много храбрије и много гласније износили своје невоље и предлагали мјере којима се могло сузбити албанско насиље над њима. Ти скупови су привукли пажњу и бројних српских интелектуалаца који су кренули са јавном подршком Српском покрету отпора на Космету. Окупљања Срба на Косову и Метохији прерасла су у митинге солидарности, и то су биле својеврсне трибине о косметским збивањима на којима је искључиво тражено право за Србе да могу да живе као сви слободни људи. Ти митинзи су одржавани широм тзв. уже Србије, Војводине и Црне Горе.

Дуго ће се памтити говор Косте Булатовића на митингу солидарности са косметским Србима одржаном у Никшићу 18. септембра 1988. године када се обратио потомцима славних предака – побрајајући као претке старе црногорске, херцеговачке и брдске јунаке, главаре и хајдучке харамбаше, али не и комунистичке вође из Другог свјетског рата, што је изазвало револт СУБНОР-а, и цјелокупне тадашње антисрпске комунистичко-сепаратистичке клике. Раскидајући са дотадашњим комунистичким наративом, Коста Булатовић је у том заиста историјском говору истакао вјековно присуство косовске завјетне мисли у Црној Гори и указао на деструктивну дјелатност црногорских сепаратиста – „разних Брковића и њима сличних сепаратиста, који упиру све снаге да докажу да су Црногорци све друго само не Срби, негирајући чак и заједничко поријекло, измишљајући разне етногенезе“.

Као један од најчвршћих стубова Српског покрета отпора, Коста Булатовић је био више пута хапшен и затваран. Наиме, Савјет за заштиту уставног поретка СФРЈ, под руководством Станета Доланца, а на препоруку Коља Широке, донио је одлуку о хапшењу Косте Булатовића. Хапшење је услиједило 2. априла 1986. под оптужбом да је предао пропагандни материјал Радоју Спасићу из Велике Хоче код Ораховца, који је „непријатељске садржине“. Тај материјал заправо је било писмо пуковника ЈНА Радисава Филиповића, каква је он писао и Јосипу Брозу. Брзо је прострујала вијест о Костином хапшењу, па се, готово преко ноћи, окупио огроман број људи код његове куће у Косову Пољу. Хапшење овог народног трибуна узнемирило је косметске Србе, па су протести били веома жестоки, а захтјев само један – пустити Косту Булатовића. Народ је био одлучан, и Коста је пуштен из затвора.

Коста Булатовић је био иницијатор и првопотписани „Петиције 2016 грађана Косова“ 1985. године (коју је накнадно потписало преко осамдесет хиљада Срба) упућене државним органима Југославије и Србије којом се указује на вишедеценијски „брутални притисак шиптарских шовиниста“ над Србима – њиховим породицама, имањима, гробљима и светињама, и којом се од Скупштине СФРЈ и Скупштине Србије, поред осталог, тражила гаранција остваривања основних људских права Србима на Космету, по Уставу СФРЈ и међународним конвенцијама, а која су им била одузета, – и

„да Социјалистичка Република Србија добије исти статус државности као и друге републике у Југославији“.

Широм бивше Југославије снажно је одјекнуо његов говор одржан 18. маја 1986. у манастиру Студеница приликом обиљежавања 800-годишњице ове велике светиње. У том говору Коста Булатовић је најоштрије критиковао покрајинску и републичку власт због њиховог толерантног односа према албанском насиљу над Србима, тражећи промјену Устава Србије и одузимање одређених надлежности покрајини. Овај његов говор је од стране режимских политичара и њихових медија оцијењен као „провокација српског национализма“, због чега је био изложен бруталној медијској сатанизацији, а тајна полиција, злогласна УДБА, непрестано му је била за петам.

Био је свједок на суђењу Слободану Милошевићу у Хашком трибуналу, свједочећи у корист предсједника Милошевића, због чега је од стране тог антисрпског суда осуђен на новчану казну. Памтиће се то његово храбро држање у Хагу, и његово истинито и аргументовано свједочење.

Годину дана прије него што се упокојио, Коста Булатовић је објавио књигу својих записа и сјећања под насловом „Косово је со српскога рода“ у издању Института за српску културу из Никшића.

Његову велику борбу посвећену очувању косовског завјета и српског идентитета на Косову и Метохији нарочито је цијенио блаженопочивши митрополит црногорско-приморски г. Амфилохије који га је одликовао Златним ликом Петра Другог Петровића Ловћенског Тајновидца „за његово христољубље, витештво и доживотну вјерност косовском завјету“.

Народни трибун Коста Булатовић преселио се у бољи свијет, а за собом је оставио најљепшу успомену која ће сваког честитог Србина увијек одушевљавати; Српство ће се поносити што је у своме крилу одњеговало таквога прегаоца као што је био овај достојни потомак чувених и гласитих ровачких људи и јунака и непоколебљиви чувар косовског завјета.

СРПСКА БАШТИНА

Из архива

Душан Синода

Перој, српска насеобина у Истри

Душан Синобад

Има једно мјесто на Јадранском мору, које, као одбачено сироче, лежи усамљено у туђем свијету и готово непознато. Околина му није ни брдовита ни таласта, али није ни монотона. Више је китњаста и сликовита. Налази се на западној обали Истре, више града Пуља према Брионском острвљу. Мјесто је у вјечитом зеленилу маслина, кипариса и бадема, а окружено виноградима и пашњацима. То мјесто је Перој, српска насеобина у Истри.

Кад наш човјек путује западном обалом Истре из Трста за Далмацију, или обратно, па случајно баци поглед с лађе на то мјесто и на његових стотину груписаних кућа, он и не слути, да је то насеобина његових саплеменика, Срба из Црне Горе, који су се доселили почетком XVII вијека, и ту дефинитивно остали и развили се.

Интересантна је историја те насеобине:

Било је то 1657. године, (за вријеме митрополита Мардарија Корнећанина), када је десетак црногорских породица – 77 душа, што мушких, што женских напустило своју рођену грудуну, нешто од неродице, а нешто од турског зулума. Породице поменутих Црногораца биле су: из Куча, Црмнице, Његуша и Љуботиња, и то: Маричевићи, Драковићи, Брајковићи, Брајићи, Вучетићи, Вучерићи и Љуботине (назив по племену Љуботињ, у Ријечкој нахији).

Под вођством поглавице Милоша Брајковића из Црмнице и протопопа Љуботина из Љуботиња, путовали су они нешто више од недјеље дана по мору и суву, док нијесу стигли у Истру. Ту су се по одобрењу Млетачке републике, која је тада владала земљама на Јадрану, настанили. Земљиште од Пуља на сјевер није било у то доба много насељено, те су млетачке власти без оклијевања одобриле црногорским емигрантима да бирају мјесто за своју насеобину, од Пуља до Ровиња, гдје год хоће. Они су нашли као најподеснији Перој, који се по латинском звао Перона. Влада им је дала шест километара земље дуж обале и пет кило-

Перој

метара у дубину територије, и то за сва времена у њихову својину, само да посаде маслинке, винограде, бадеме и друго воће, и да тако међусобно подијеле земљу, остављајући потребан дио за пашњаке. Влада им је дала чак и новац на позајмицу и потребан алат, под условом да врате новац у току од десет година. Да би их подстакла на рад и омогућила им економски развитак, влада је била прописала за Перојце, да се може сваки нови досељеник да жени, пошто засади најмање педесет маслина, и двјеста-педесет винних лоза. То је трајало све дотле, док њихово земљиште није постало права маслинова шума.

Уопште, Млетачка Република водила је рачуна о Перојцима и старала се за њихово економско стање. Они су као јуначко југословенско племе важили ту као предстража граду Пуљу од најезде са Сјевера, у чијој су луци Млечи имали своју поморску базу. Због тога власти нијесу од њих строго тражиле плаћање порезе, ни службе у војсци.

За прво вријеме није им било лако да се снађу у питању вјероисповиједи, пошто су се ту нашли у чисто римокатоличкој средини, а Пресвијетла република у вјерским питањима није давала радо концесије народима друге вјероисповиједи.

Према подацима, што је прикупио у млетачкој архиви наш познати научник др Никодим Милаш, млетачка влада наредила је актом од 5. октобра 1658. да православни Перојци имају да се за духовне потребе обраћају грчкој цркви Св. Николе у Пуљу, иначе зависиће од римокатоличког пароха. Грци су се неколико година прије Црногораца доселили у Истру и настанили се у Пуљу (њих 50 породица с Кипра), гдје су подигли цркву Св. Нико-

Перојско црквено туторство 1865.

ле. И Перојци су се на тај начин могли обраћати тој цркви за духовну храну. Влада им је, последице честих молба, напослетку допустила да могу у Пероју држати свога свештеника, који ће бити као помоћник грчком, у Пуљу, али није им допустила да подижу своју цркву у Пероју. Она је за разлог навела да не жели, да се граде нове шизматичке цркве. Довољна је црква у Пуљу.

Влада их је такође бранила од припадника и свештеника друге вјероисповиједи. Тако својим актом од 18. септембра 1677. наређује кнезу рапском да узме у заштиту православне Перојце, који су постали лојални грађани Пресвијетле републике и да то саопшти католичком парохи Карбонђину и другима. Кнез рапски објавио је 24. октобра 1677. проглас у Дињану, у име своје владе и који гласи: „Нико не смије вријеђати ни злостављати нове становнике Пероја, нити им макакву штету наносити; њих треба оставити на миру и у пуној слободи да уживају благодати, које им је дао Сенат Пресвијетле републике, својом одлуком од 5. октобра 1658“. У главном, свештеника су могли имати, али цркву и школу не. Свештеници су, међутим, вршили обреде у Пероју без цркве и учили дјецу без школе, учили их ћирилицу и латиницу.

Први православни свештеник у Пероју био је калуђер из манастира Крке (Далмација), архимандрит Јосиф Кнежевић. Послије њега поп Самуило Љуботина, поп Јован Маричевић, поп Јово Сундечић, па Поповић а за

овим поп Петар Марићевић, који се и данас у Пероју налази. Међу првим свештеницима био је и Василије Перачић, кога је црногорски владика 1771. упутио у Перој, али га је млетачка влада протјерала, сумњајући у његово политичко расположење према републици.

Тако су нови становници Пероја, вршећи пољопривредне послове и гајећи стоку, морали да се у исто вријеме боре за своја вјерска права. И мало по мало дошли су и до своје цркве, али не по вољи Млечића, него по доласку Наполеона, побједника. Када су Французи 1808. стигли у Пуљ, одмах су допустили Перојцима, да стару католичку цркву Св. Јеронима претворе у православну. Црква је и онако била напуштена, јер су у Пероју остали само нови становници. Црква је посвећена Св. Спиридону. А послје су до ње подигли једну капелу, па и владичин двор; наравно, скромно према њиховим приликама. Године 1834. проширили су цркву, управо саградилу нову. Французи су (према забиљешкама г. Бошка Стрике у књизи о „Српским манастирима“) уступили Перојцима и опустјелу грчку цркву Св. Николе у Пуљу, с цијелим иметком, који је одмах спојен с иметком перојске црквене општине.

То би био укратко историјат ове српске насеобине у Истри, под Млетачком републиком, т. ј. од њихова доласка до Наполеонова похода на Јадран. Кратко вријеме што су провели под Французима било је по њих веома повољно. Французи им нијесу ништа одузимали, а помагали су их материјално у довољној мјери.

Када је међутим дошла Аустрија, укинула им је извјесне мале повластице, али им је 1845. године допустила да оснују српску школу, која је за њих била од великог значаја, пошто је то била чисто национална школа, која је тек у очи свјетскога рата, на молбу самих Перојаца, претворена у државну. Али је она и даље остала као српска школа, и као таква васпитавала читаве генерације. Нарочите учитеље нијесу имали, те су сами свештеници вршили ту дужност. Када је 1915. букнуо рат, школа је била затворена, па је понова отворена 1925. године. Послије су им фашисти затворили школу и допустили свештенику, да у цркви предаје Перојцима вјеронауку.

Неколико година прије свјетског рата, пружила ми се била једном прилика да посјетим ту српску оазу у Истри. Перој лежи на 9 км. сјеверно од Пуља, уз саму морску обалу, управ између варошице Фазана и Ровиња. Преко пута су му Брионска острва, позната по својој раскоши, коју им је дао богати Ротшилд. И та Брионска острва имају исту дужину колико износи и дужина перојске територије (6 км.). Ова острва заклањају Перојцима поглед на пучину, али зато острва их чувају од великих вјетрова с мора. Пејсаж је одиста интересантан, а само мјесто блиста у сунцу и огледа се у плавом Јадрану. До њега се долази колским путем из Пуља, преко Фазана.

Затекао сам Перој у пуном јеку свога развитка. Свуда се ради, све је обрађено, све живо и расположено. И онај лавез паса, и оно кукурикање пјетлова и плач дјеце, што иначе путници нерадо слушају кад лутају по селима, овдје добивају други значај, јер потврђују да у овој нашој одлуталој насео-

бини ипак влада интензиван живот, пун снаге, живот који ни по чему не даје знаке клонулости и узумрлости, нити га попада жеља за сеобом.

Људи веома питоми и добро очувани, говоре српски с црногорским нагласком, мијешајући по неку ријеч истарских Хрвата. Жене исто тако. Ношња им је помијешана са истарском. Народна ношња губи се све више и више. У осталом, и аустријске власти забрањивале су им народну црногорску ношњу. Иначе утицај околине и овдје чини своје. Али народне обичаје очували су добро, славу, бадњак, свадбу, пјесму, игре и т. д. Нешто сам сâм видио, и нешто ми је испричао љубазни свештеник г. Поповић, који је тада био парох у Пероју. Тако Перојци, поред данашњих обичаја, држе се још и најстаријих. О Ускрсу, на примјер, они трећег дана дотјерају волове на благослов пред цркву, и сваком волу на рог натакну по један колач повртач, што иде попу на поклон. И послѣе благослова поп скида колаче и трпа у бисаге. Литију носе два пута годишње кроз село: на Велики Петак и на Ускрс послѣе вечерње. Тада је цијело село расвијетљено, а сви становници у свечаном руху.

На свадбама такође држе се старих српских обичаја. Тако, кад рецимо сватови долазе по дјевојку, на дјевојачкој кући је истакнут барјак са јабуком на копљу. Сватови кад стигну гађају из пиштоља или кубуре јабуку док је не избију, а зато вријеме једнако пјевају: Ој, весело, весело... Међутим они, који дочекују свате у дјевојачкој кући, изађу пред кућу, играју по двоје и пјевају:

„Ко н’ избије из копља јабуку

Неће одњет’ главе ни ђевојке.

Похитајте кићени сватови

И гађајте на копљу јабуку“.

Што се женидбе тиче, Перојци су пролазили кроз разне фазе. Кад су се доселили, за прво вријеме узимали су само своје дјевојке из насеобине, да се не би мијешали с другима. Послије извјесног времена увидјели су да им пријети опасност дегенерисања, те су стали да се жене из Далмације, Црне Горе, и Херцеговине, с дјевојкама исте вјере и народности. Али услед даљине наилазили су на тешкоће, скопчане са трошковима и дангубом, те су се напосљетку ријешили да се жене из Истре с Хрватицама, које су им биле најближе. Разлика у вјери ријешена је на тај начин, да свака дјевојка, која се уда за Перојца, мора да пријеђе у православну вјеру, а он која се уда из Пероја за Хрвата или Словенца може да пријеђе у католичку. Ако дошљак уђе у Перој и узме Перојку мора да пријеђе у њену вјеру, иначе не може ту да остане.

Не убрајајући оне, који су се иселили, у Пероју ће бити данас око 100 српских домова са неких 5-600 душа. Хрвата има осам домова са седамдесет душа. Без сумње биће данас и Италијана, који су се послвије рата доселили.

Земље има у изобиљу и плодна је. Нарочито виногради и маслине доносе данас знатне приходе Перојцима. Воћа такође има доста.

-Какво вам је економско стање и јесте ли сви материјално обезбијеђени? упитао сам једног истакнутог Перојца, г. Антонија Драковића.

-Јесмо, Господине! Имамо свега доста, благодарећи нашим старијим генерацијама, које су посадиле винограде и маслине; њиховој издржљивости и данашњим нашим настојањима. Користимо се близином Пуља, а донекле и Трста, гдје можемо да пласирамо наше плодове, и да се снабдијевамо потребним стварима. Пуљ нам је најподеснији, јер смо од њега свега 9 км удаљени. Бавимо се већином земљорадњом и сточарством. Као што видите, имамо довољно земље, која је сва обрађена. Пашњаци су нам подесни за стоку. Риболовом се не бавимо, осим за домаћу потребу. Што се тиче слободе, ми је доста имамо, колико нам је потребно према нашим приликама. Припадамо пуљској општини и имамо свога делегата, који нас у Пуљу заступа. Када се врше политички избори, ми увијек гласамо у споразуму с Хрватима из сусједних мјеста, за хрватског кандидата. Аустријске власти у томе погледу не чине нам, бар у овом нашем крају, никакве сметње. С Хрватима и Словенцима, којих има веома много у Истри, живимо врло добро, и као што сам већ рекао, склапамо са њиховим дјевојкама мјешовите бракове.

-Да ли су вам жене добре домаћице и раднице?

-Јесу, господине; поред кућних послова, оне често раде и у пољу и помажу људима. Осим тога ткају, везу и шију и себи и нама. Видјели сте на њима стару националну ношњу! Оне су добре и као мајке. Чим дијете по-

чне да говори оне га уче у националном духу, причајући им о српским старим јунацима. Ми смо се само тако и могли очувати у Истри, благодарећи нашим мајкама и нашим свештеницима. Све обичаје, које су наши стари собом понијели из Црне Горе, сачували смо. Често се наша омладина састаје, било код цркве, било на другом јавном мјесту, и ту се игра коло и пјева. Не заборавља се ни она типична црногорска пјесма. „У Ивана господара, доста блага доста пара“ и т. д.

Када сам отпутовао с Пероја, све сам забиљежио да једног дана објавим. И то је све што сам, личним утисцима и биљешкама по подацима Млетачке архиве, могао да прикупим о Перојцима. Г. Фране Барбалић написао је – чуо сам – књигу о Пероју, али није ми та књига дошла до руку. (Стјепан Митров Љубиша писао је о Перојцима. У књизи др. Никодима Милаша, епископа: „Списи о историји православне цркве у Далматинском владичанству“ опширније је писано о чисто вјерским и црквеним питањима Пероја и о борби, коју су у прво вријеме православни Перојци морали да воде с католицима).

Као што се види, Перојци су промијенили за вријеме од како су се тамо доселили, четири господара: Млетачку Републику; Французе; Аустријанце и Краљевину Италију, под којом се данас налазе.

Оно што се још може при крају рећи о овој насеобини, јесте: да је она одиста као ријетко која друга насеобина значајна у вјерском и националном погледу, јер она ето 279 година, опкољена са свих страна народима друге вјере, чува своју народност; своје традиције и своју вјеру. То је, мислим, најбоља гаранција, да ће и у будуће тако бити, ма колико се измијениле прилике.

(Изворник: *Записи*, Цетиње, година IX, књига XVI, август 1936, стр. 78–83, илустрације *Српска башићина*)

CIP – Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0939 = Српска баштина
COBISS.CG-ID 32089360

ISSN 2337-0939

9 772337 093000 >